

**КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА**

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

**III Всеукраїнської науково-практичної конференції
«КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА: ГУМАНІТАРИСТИКА ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ
ВОЄННОГО ЧАСУ»**

м. Київ

22 травня 2025 року

УДК 1:316.324.8:316.77]:005.745

Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету інтелектуальної власності та права (Протокол №11 від 03.07.2025 року).

Комунікаційний простір постінформаційного суспільства: гуманітаристика перед викликами воєнного часу: Збірник матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 22 травня 2025 року) / За ред. Жорнокуй У.В. і Кивлюк О.П. – Київ: НУБіП України, 2024. – 468 с.

ISBN 978-617-8598-44-0

У збірнику матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комунікаційний простір постінформаційного суспільства: гуманітаристика перед викликами воєнного часу», яку було проведено 22 травня 2025 року в Київському університеті інтелектуальної власності та кафедрою іноземних мов, філології та журналістики й кафедрою філософії та психології, опубліковані тези доповідей учасників, серед яких і представники ЗВО-співorganizаторів наукового заходу: Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Запорізький національний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Розвідки, представлені в 4 секціях, зусібіч увиразнюють найактуальніші питання різних галузей гуманітаристики у контексті постінформаційного суспільства.

ISBN 978-617-8598-44-0

©Київський університет інтелектуальної власності та права, 2025

©Автори, 2025

© НУБіП України, 2025

ЗМІСТ

Вітальне слово

Фелик Василь Іванович, Ректор Київського університету інтелектуальної власності та права, доктор юридичних наук, заслужений юрист України 12

Секція 1. КОМУНІКАЦІЙНА КУЛЬТУРА МЕДІАПРОСТОРУ ТА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ У ЧАС ВІЙНИ

Антоненко А. Ю., Жорнокуй У. В. Особливості створення та просування рекламного контенту в інтернет-просторі	13
Апанащенко В. П., Петренко С. І. Біблія як символічне медіа у кризових стратегіях комунікації.....	16
Барановський Д. О., Дяченко В. С. Особливості формування кібернетичної безпеки процесів інформаційних комунікацій	19
Білоблоцький М. О., Данько-Сліпцова А. А. Журналістика в українсько-російській війні: медіаетика воєнного часу	21
Безверхий В. А., Дяченко Н. П. Маркетингові комунікації в умовах воєнного стану	22
Бондар В. С., Коваленко Н. А. Бар'єри в професійній комунікації та шляхи їх подолання	24
Вегера А. С., Коваленко Н. А. Розвиток навичок активного слухання для ефективної комунікації	26
Вертелецький М. О., Коваленко Н. А. Комунікативна компетентність у професійному середовищі: ключові компоненти ефективного спілкування	28
Власова О. І., Данько-Сліпцова А. А. Вплив військових подій на українську журналістику	30
Волошина В. О., Коваленко Н. А. Українська мова в рекламі: як мова впливає на споживача	32
Волошина В. О., Коваленко Н. А. Стратегії україномовних брендів у соціальних мережах: аналіз комунікаційних підходів	34
Гуйван Н. І., Власенко К. О. Соціальні мережі як чинник трансформації ціннісних установок молоді	36
Гуненко Я. О., Коваленко Н. А. Телефонний етикет у професійному спілкуванні.....	38
Данько-Сліпцова А. А. Громадянська журналістика як каталізатор змін: історії, що сколихнули світ	40
Демченко К. О., Кивлюк О. П. Захист персональних даних і приватності в умовах надзвичайної інформаційної активності	42
Дудка А. І., Данько-Сліпцова А. А. Соціальні мережі як інструмент комунікації та маркетингу	44
Дяченко В. С., Хапіна Д. О. Особливості бізнес-комунікацій в умовах воєнного стану в Україні	45
Заплавська А. Е., Іванова І. Б. Подкаст як засіб психологічної підтримки військових ветеранів та їхніх родин.....	48
Зимовець А. О., Коваленко Н. А. Навички ведення ділової бесіди: основні принципи	50
Зубко М. О., Чернякова О. В. Психологічний захист через медіаграмотність у воєнний час	52
Іванова І. Б., Агапов Р. В. Шляхи створення візуального контенту з метою популяризації культури України в світі	55

Ігнатенко С. Д., Коваленко Н. А. Вирішення конфліктів через комунікацію в професійному колективі	57
Ільченко А. С., Марків О. Т. Дискримінаційні наративи в рекламних повідомленнях	59
Каркузашвілі Д. Г., Поліщук Ю. В. НЛП-стратегії для створення ефективних рекламних слоганів та заголовків: як використання мовних патернів НЛП (метамодель, пресупозиції) впливає на привабливість та запам'ятовуваність маркетингових меседжів	61
Каркузашвілі Д. Г., Поліщук Ю. В. Застосування якоріння в бренд-менеджменті: створення позитивних асоціацій та емоційних зв'язків між брендом та споживачем за допомогою НЛП-технік	63
Каркузашвілі Д. Г., Поліщук Ю. В. Мовленнєві патерни впливу в продажах та переговорах: аналіз та використання гіпнотичних патернів мови та інших технік НЛП для підвищення ефективності комунікації з клієнтами	64
Каркузашвілі Д. Г., Поліщук Ю. В. Емоційний інтелект та НЛП в роботі з клієнтами: розвиток навичок емпатії, розпізнавання невербальних сигналів та використання НЛП для побудови довготривалих відносин зі споживачами	66
Кіндратенко А. Ю., Коваленко Н. А. Основні принципи академічної доброчесності	68
Кобелєв В. Г., Коваленко Н. А. Розподіл ролей та відповідальності через ефективне спілкування	71
Коваленко Н. А., Данько-Сліпцова А. А. Масмедіа як соціальний інститут: функції, дисфункції та трансформації	73
Коваленко Н. А., Данько-Сліпцова А. А. Ефект Барнума як інструмент соціального впливу та маніпуляції: барнумізми у цифровому середовищі	77
Ковальчук А. Є., Коваленко Н. А. Сленг та неологізми в україномовній інтернет-комунікації: тенденції та особливості	80
Ковальчук А. Є., Коваленко Н. А. Цифровий етикет: нові правила онлайн-комунікації	83
Колца І. І., Коваленко Н. А. Мистецтво впевненого виступу: практичні рішення для подолання страху	84
Комлик Д. Ю., Коваленко Н. А. Ділова бесіда як інструмент впливу: структура, техніки та етикет	86
Котенко Р. Р., Коваленко Н. А. Культурні відмінності у професійному спілкуванні	88
Кравець А. Д., Жорнокуй У. В. Військова і воєнна журналістика: порівняльний аспект	90
Кретьон С. В., Данько-Сліпцова А. А. Визначення та важливість екологічної журналістики	92
Криворучко С. С., Покотило Л. Б. Фейки, пропаганда та критичне мислення: значення медіаграмотності у війні за свідомість	93
Кушнір Н. О., Жорнокуй У. В. Сфери застосування рекламних текстів у позарекламному середовищі	95
Лисенко Д. І., Коваленко Н. А. Феномен фейкових новин в україномовному інформаційному просторі та способи їх розпізнавання	97
Лисенко Д. І., Коваленко Н. А. Мова в медіа: хто формує мовні стандарти в суспільстві?	99
Марків О. Т. Медіааналітика: від комерційної вигоди до суспільного блага	100
Маркіна Х. О., Коваленко Н. А. Емоційність у журналістських текстах: прийоми мовного впливу	102
Маркіна Х. О., Коваленко Н. А. Інформаційне перевантаження і нові стратегії брендової комунікації	104

Немирська А. І., Марків О. Т. Блогери як лідери думок у сучасному медіа просторі	106
Павлов Д. Ю., Коваленко Н. А. Формування мовних стандартів у суспільстві: мова в медіа	108
Павлов Д. Ю., Коваленко Н. А. Використання спортивних подій світовими брендами для реклами	110
Павлюк Я. О., Коваленко Н. А. Організація та проведення ефективних мозкових штурмів	112
Патенок В. А., Коваленко Н. А. Роль невербальних засобів у підсиленні усного повідомлення	115
Рибаков Д. С., Коваленко Н. А. Електронна пошта як інструмент професійного спілкування: правила етикету	116
Рогаченко К. А., Коваленко Н. А. Багатомовність в українському суспільстві: міжкультурна взаємодія та соціальне напруження	118
Рогаченко К. А., Коваленко Н. А. Інтеграція психологічних підходів у рекламну діяльність: причини та наслідки	120
Рогоза Е. С., Коваленко Н. А. Інтоніяція, жест, міміка: невербальний комплекс у формуванні мовленнєвого впливу	122
Романцева А. Ю., Коваленко Н. А. Феномен суржику в сучасному українському мовному просторі: між загрозою та етапом розвитку	124
Романцева А. Ю., Коваленко Н. А. «Cinnabon»: стратегія залучення споживача через аромаркетинг та візуальну ідентичність	126
Солодько М. В., Коваленко Н. А. Використання емодзі та смайликів в україномовному онлайн-спілкуванні	128
Солодько М. В., Коваленко Н. А. Голосові помічники як новий канал комунікації людини з технологіями	130
Солонинка О. Г., Покотило Л. Б. Трансформація комунікаційного простору після війни	131
Сучкова А. О., Коваленко Н. А. Майбутнє рекламного менеджменту: тренди та прогнози	133
Телетьон А. Р., Коваленко Н. А. Роль соціальних медіа в сучасному рекламному менеджменті: інтеграція традиційних функцій у цифрове середовище	134
Тищенко В. Ю., Коваленко Н. А. Маніпулятивні технології в рекламі: етика чи ефективність?	137
Федоренко В. А., Коваленко Н. А. Соціальні мережі й українська мова: загроза чи поштовх до розвитку?	139
Федоренко В. А., Коваленко Н. А. Особливості мови українських блогерів у соціальних мережах (на прикладі Instagram)	140
Хабадзе І. Д., Коваленко Н. А. Подолання страху публічного виступу: практичні стратегії	142

Секція 2. КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: РЕТРОСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВА ТА ТРАНСПЕКТИВА

Воронкова В. Г. Цивілізаційні виклики та нові горизонти суб'єктності в добу штучного інтелекту	144
Воронкова В. Г., Нікітенко В. О. Цифровий гуманізм як комунікаційна парадигма постінформаційного суспільства	145
Кивлюк О. П. Реконцептуалізація людського через призму транс- та постгуманістичних теорій	147
Кивлюк О. П., Воронкова В. Г. Концептуальна матриця комунікаційного простору постінформаційного суспільства	150

Триняк М. В. Функціональний потенціал інтеркультурної комунікації в контексті викликів війни	153
Ажажа М. А., Венгер О. М., Фурсін О. О. Основні концепти комунікаційного менеджменту постінформаційної доби	155
Андрюкайтене Р. М., Воронкова В. Г. Розвиток постінформаційного суспільства у Литві, Україні, Естонії: ключові особливості, тенденції та виклики	156
Бабенко В. О., Коваленко Н. А. Кризова комунікація в менеджменті: стратегії та інструменти	158
Бакута К. Р., Коваленко Н. А. Електронна комунікація в менеджменті: етикет та безпека	161
Безверхий І. А. Програмування як мова нової онтології моделювання і конструювання реальності постінформаційного світу	163
Борисенко А. В., Коваленко Н. А. Вплив стилів управління на комунікаційні процеси в організації	164
Буришева Я. В., Коваленко Н. А. Особливості презентації IT-продуктів для різних цільових аудиторій	167
Буришева Я. В., Коваленко Н. А. Візуальні аспекти презентації IT-проектів: взаємозв'язок мови та графічного дизайну	168
Василенко О. В., Коваленко Н. А. Мистецтво проведення ефективних нарад та зборів у менеджменті	169
Ваціціна А. Р., Чернякова О. В. Психологічні чинники формування комунікації молоді у воєнний час	172
Градовська А. В., Коваленко Н. А. Особливості наукових досліджень у сфері менеджменту	173
Гришко О. Д. Психологічні аспекти страху в журналістиці: чому суспільство більше реагує на негативні новини	176
Гулеватенко А. І., Коваленко Н. А. Роль неформальної комунікації в організаційній структурі	178
Гумінська М. Ю., Данько-Сліпцова А. А. Стереотипні образи жінок на різних медіаплатформах	180
Демченко О. С., Коваленко Н. А. Застосування принципів психології в професійній комунікації менеджера	181
Довбиш А. А., Коваленко Н. А. Аналіз документації як основа для прийняття управлінських рішень	184
Дурманова Т. В., Коваленко Н. А. Презентаційні навички як важлива складова професійної компетентності менеджера	186
Жугунісова У. С., Власенко К. О. Роль культурно-дозвілєвої активності студентської молоді у формуванні національно-патріотичних цінностей	188
Ісачков А. О., Дяченко Н. П. Комп'ютерний дизайн як комунікативний інструмент: аспекти використання математичного апарату	190
Ісачков А. О., Коваленко Н. А. Біхевіоризм: підхід до проблеми розум-тіло	192
Ісроїлова М. А., Коваленко Н. А. Навички ведення переговорів для менеджерів різних рівнів	195
Калініченко В. М., Дяченко Н. П. Комп'ютерні науки як основа налагодження ефективних бізнес-комунікацій: аспекти використання математичного апарату	197
Каркузашвілі Д. Г., Коваленко Н. А. Структура та особливості організації роботи українських інформаційних агентств	199
Карун Д. Р., Коваленко Н. А. Роль ефективної комунікації в досягненні цілей організації	202
Коваленко Н. А., Жорнокуй У. В. Академічний текст як система комунікації в постінформаційному суспільстві: баланс між інформативністю та переконливістю	204

Коваленко Н. А., Покотило Л. Б. Прояв текстових категорій в функціях та жанрах медіатекстів в умовах постінформаційного суспільства	209
Коломоєць І. В. Цифровий гуманізм в умовах трансформації комунікаційної культури постінформаційного суспільства	212
Кочегаров В. С., Дяченко Н. П. Інженерія програмного забезпечення як основа digital-комунікацій: аспекти впровадження математичних методів формування кібернетичної безпеки	214
Крупа А. Г. Онтологія трансформації людської ідентичності під впливом цифрових технологій в умовах постінформаційного суспільства	216
Левковська В. А., Коваленко Н. А. Використання корпоративного стилю в комунікації організації	218
Лозенко В. О., Дяченко Н. П. Ризики при використанні програмного забезпечення у процесах цифрових комунікацій	219
Локайчук С. О., Коваленко Н. А. Розвиток навичок критичного аналізу наукових текстів з управління	222
Лопатинська М.О., Чернякова О. В. Мова війни і її вплив на критичне мислення	223
Луба О. М., Коваленко Н. А. Комунікація в процесі надання зворотного зв'язку підлеглим: від оцінки до мотивації	225
Максименко В. Ю., Коваленко Н. А. Значення внутрішньої комунікації для залучення та мотивації персоналу	227
Мартинюк Є. В., Коваленко Н. А. Комунікація філолога у міжкультурному контексті: виклики та перспективи	229
Метеленко Н. Г., Воронкова В. Г. Інформаційна екологія та гуманітарна безпека в умовах поствоєнного відновлення гуманітарного простору	230
Мулик К. В., Коваленко Н. А. Використання гумору в управлінському спілкуванні: переваги та ризики	232
Нікітенко В. О. Філософія постлюдини у контексті постінформаційного світу..	234
Оспіщев Л. С. Психологія адаптації до змін в організаціях у комунікативній реальності постінформаційного суспільства	236
Павлов В. В., Коваленко Н. А. Особливості проведення співбесід під час прийому на роботу та оцінки персоналу	237
Палій А. М. Психологічні наслідки конфлікту	239
Пестовніков І. М., Коваленко Н. А. Етичні аспекти комунікації в управлінській діяльності	241
Ревнюк К.С., Чернякова О. В. Цифрова самотність у час війни	242
Рудьківська М. О., Марків О. Т. Комунікаційна діяльність українських видавництв у метавсесвіті	245
Савенок М. С., Дяченко Н. П. Програмне забезпечення інформаційних систем як інструмент налагодження комунікаційних зв'язків: аспекти використання математичного апарату	247
Савенок М. С., Коваленко Н. А. Формальна та неформальна комунікація в ІТ: етичні виклики та мовні стратегії	249
Савчук О. О., Коваленко Н. А. Ефективні презентації як інструмент управління	251
Слюсарь М. Ю. Когнітивне суспільство як новий тип соціальності	253
Третяк А. О., Коваленко Н. А. Управління конфліктами через ефективну комунікацію	254
Трігуніченко М. О., Дяченко В. С. Інформаційні технології як основа digital-комунікацій: аспекти кібернетичної безпеки	256

Фурманова О. В. Феномен цифрового екотуризму в контексті постінформаційного суспільства: соціально-філософський аналіз	258
Хижавська З. О., Коваленко Н. А. Розробка PR-документів для формування позитивного іміджу організації	259
Хмельницька І. Ю., Чернякова О. В. Етика комунікації в умовах війни.....	262
Чернієвська Д. А., Коваленко Н. А. Ділове листування в управлінській практиці: стандарти та ефективність.....	263
Чернякова О. В. Психологічні шляхи інформаційної грамотності в умовах воєнного стану.....	265
Шанін Н. О., Коваленко Н. А. Етика мовленнєвої поведінки: комунікативні виклики і стандарти професії філолога.....	267
Шарапа А. Р., Коваленко Н. А. Роль публічних виступів у діяльності керівника	269
Янушевський О. М. «Фінансилізація» природи як символ «зловісного» капіталізму та руйнування природних прав у постінформаційну еру (за матеріалами публікацій незалежних аналітичних джерел)	271
Яценко В. В., Коваленко Н. А. Особливості міжкультурної комунікації в міжнародному менеджменті	275

Секція 3. ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРАКТИК В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Durmanova A. V., Zhornokui U.V. The recognition and enforcement of foreign judgments in civil and commercial matters: a comparative legal analysis	278
Hrek D. S., Zhornokui U. V. The issue of the recognition of the State of Palestine in international law.....	280
Lishchyna N. Y., Butko O. A. Administrative law role in law enforcement regulation	286
Ostapchuk R. Yu., Zhornokui U. V. Protection of civilian infrastructure during armed conflict: challenges in the effective implementation of legal norms	288
Postoi A.O., Zhornokui U.V. The use of sanctions as a legal tool against aggressor states: efficiency and risks	291
Rzhevskiy P. O., Zhornokui U. V. The evolution of the principle of non-interference in the internal affairs of states in 21st-century international law	293
Tymchenko A. A., Zhornokui U. V. Assisted dying in the European Court of Human Rights jurisprudence	295
Tyshko D. S., Zhornokui U. V. State responsibility for acts of aggression: legal challenges and perspectives	298
Амальська А. С., Кучерявенко В. С. Правова відповідальність за поширення дезінформації під час воєнного стану	300
Багатиренко Х. О., Кивлюк О. П. Правове регулювання інформаційної безпеки в період воєнного стану	303
Гладкін В. В., Олійник О. Б. Виклики та перспективи міжнародного судочинства у контексті війни в Україні	304
Голубка М. М., Коваленко Н. А. Рекламна діяльність як об'єкт міжнародного регулювання	307
Поліщук В. Ю., Кучерявенко В. С. Дезінформація та юридичні інструменти протидії їй у комунікаційних практиках	308
Рижова С. А., Кучерявенко В. С. Захист персональних даних у період дії в Україні правового режиму воєнного стану	311

Савицька Є. Ю., Коваленко Н. А. Рекламна діяльність у контексті євроінтеграції; правові засади та міжнародні стандарти	314
Хлонь О. М. Комунікативні здібності перекладача в умовах ведення рекламної кампанії вищого навчального закладу	316
Щава Є. В., Покотило Л. Б. Інформаційна війна як виклик для демократичних інститутів: правовий аналіз	319

Секція 4. ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ, ЛІТЕРАТУРО- ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ ВИМІРИ КОМУНІКАЦІЇ

Zhornokui U. V. The category of blindness in receptive research experience (based on Eleanor Porter's novel Dawn)	321
Davydchuk K. Ya., Zakhutska O. V. Kultura komunikacji w przestrzeni medialnej oraz medialna kompetencja w czasie wojny	324
Donchuk T. V., Zakhutska O. V. Core principles of ethnics on the Internet in the times of post-information society	326
Hyliardi N. V., Zakhutska O. V. Wpływ kultury na kształtowanie sposobu mówienia i rozumowania	328
Kabak I. S., Zakhutska O. V. Wiedza o mediach jako element bezpieczeństwa komunikacyjnego w czasie wojny	330
Konoval A. Ya., Zakhutska O. V. Aspekty prawne praktyk komunikacyjnych w warunkach stanu wojennego	332
Lebiediewa Ya. O., Zakhutska O. V. Tworzenie i użycie neologizmów wojskowych w językach ukraińskim i angielskim	333
Maliukova V. O., Zakhutska O. V. Specyfika tłumaczenia polskich frazeologizmów: aspekty jednokulturowe i strategie międzyjęzykowe	335
Morenko O. O., Zakhutska O. V. Zasady komunikacji w internecie	337
Oleksiv M. V., Zakhutska O. V. Edukacja medialna jako broń przeciwko dezinformacji w warunkach konfliktu zbrojnego	339
Pysmeniuk V. A., Zakhutska O. V. The discourse of war in the public sphere: stylistics, rhetoric, and narratives	341
Gryshchenko S. A., Pokotylo L. B. The use of infinitive constructions with the preposition «for»	343
Kuzeva M. V., Pokotylo L. B. Internationalisms and the translator's false friends: interlingual similarity and translation challenges	345
Shevchenko D. V., Pokotylo L. B. Generalization by means of verbs «to be», «to say»	347
Uryadova A. I., Pokotylo L. B. The use of foreign words in translation	349
Березюк А. С., Покотило Л. Б. Інформаційна війна та роль гуманітарних наук у протидії дезінформації в умовах війни	350
Білоцерківська Л. О., Коваленко Н. А. Мовна точність і термінологічна компетентність в наукових текстах	352
Велітченко Д. В., Коваленко Н. А. Авангард у тоталітарному світі: чому українські митці прагнули нових форм?	354
Велітченко Д. В., Коваленко Н. А. Вижити або втратити себе: боротьба за людяність у «Голодних іграх» С'юзан Коллінз	356
Войтенко М. В., Котовська О. В. Семантична проблематика псевдоінтернаціоналізмів у сучасному військовому середовищі	358
Голяченко Д. Б., Коваленко Н. А. Автор як свідок епохи та голос змін: література як мистецтво та етична відповідальність	360

Голяченко Д. Б., Коваленко Н. А. Жіночі образи української літератури як символи втілення сили духу, а не страждання (Леся Українка, Ольга Кобилянська)	364
Гребінник Л. В. Трансформація ролі рідної мови у контексті багатомовності ...	369
Грищенко С. Ю., Коваленко Н. А. Роль академічного письма у формуванні критичного мислення філолога.....	371
Дмитрук В. А., Коваленко Н. А. Академічне письмо як інструмент логічного викладу думок у наукових роботах	373
Дмитрук В. А., Покотило Л. Б. Інтернаціоналізми – «фальшиві друзі перекладача»	375
Жилін О. О., Коваленко Н. А. Правила цитування джерел в академічних роботах	377
Заган Д. В., Коваленко Н. А. Комунікація без агресії: як доброзичливість змінює жорстокий соціум в людстві (за романом Е. Портер «Поліанна»)	380
Заган Д. В., Коваленко Н. А. Мовчання як стратегія комунікації в умовах психологічної напруги (за романом А. Кокотюхи «Темна вода»)	382
Івашова В. Д., Коваленко Н. А. Вплив світової літератури на мовну політику та розвиток літературної мови	385
Івашова В. Д., Коваленко Н. А. Інтерпретаційний вимір українського перекладу: коли перекладач стає співавтором	388
Калініченко В. М., Коваленко Н. А. Особливості письмової комунікації в ІТ-сфері	390
Карлаш Д. Р., Коваленко Н. А. Етика мовленнєвої поведінки у професійному спілкуванні філолога	391
Коваленко В. Ю., Коваленко Н. А. Чат-боти та автоматизовані сервіси: лінгвістичні виклики	393
Коваленко Н. А. Поетика постмодерну в постінформаційному суспільстві.....	394
Коваленко Н. А., Дяченко Н. П. Аналітичні техніки первинного опрацювання текстів	397
Коваленко Н. А., Дяченко Н. П. Гібридні медіатексти: поєднання фактів, думок та алгоритмічного контенту	399
Коваленко Н. А., Жорнокуй У. В. PR-текст як специфічний вид медіатексту: прагматичний аспект	402
Коваленко Н. А., Покотило Л. Б. Мовне планування як стратегія культурного збереження: виклики та перспективи	405
Коваленко Н. А., Яцко В. О. Типи читання в епоху інформаційного перевантаження: адаптивні моделі сприйняття тексту	409
Козуб К. О., Коваленко Н. А. Есе як жанрова форма академічного письма: структурні та мовні особливості	414
Корнієць К. О., Коваленко Н. А. Комунікація в умовах ізоляції: епістолярна спадщина Лесі Українки	416
Корнієць К. О., Коваленко Н. А. Щоденник як спосіб самоспілкування героя на прикладі «Щоденника Анни Франк»	419
Кузева М. В., Коваленко Н. А. Структура і стилістика есе як жанру академічного письма	421
Лаврик М. М., Коваленко Н. А. Особливості роботи філолога з фаховою та науковою літературою	423
Ланчак Д. О., Коваленко Н. А. Мовна майстерність філолога: українська мова як інструмент академічної та професійної комунікації	425
Мінєєва М. С., Коваленко Н. А. Неологізми та авторські мовні ігри в українській літературі (на прикладі творів Ліни Костенко та Сергія Жадана)	427
Мінєєва М. С., Коваленко Н. А. Мовна гра та постмодернізм у прозі Харуки Мураками: виклики для перекладача	429

Олійник О. Б., Острий К. В. Сучасні виклики та тенденції в юридичній риторичі в епоху цифрових технологій та медіа	430
Петрачова С. А., Покотило Л. Б. Особливості поетичного перекладу віршованих творів (на прикладі власного авторського перекладу твору Т. Г. Шевченка «Русалка» англійською мовою)	431
Радченко Н. С., Коваленко Н. А. Серіал «Кайдашева сім'я» – класичний сюжет у постінформаційних реаліях: родинні конфлікти та боротьба за місце в житті	432
Радченко Н. С., Коваленко Н. А. Від нішевого жанру до масового впливу: манга як культурний прорив	438
Рева Ю. А., Коваленко Н. А. Розстріляне Відродження 2.0: від репресій до війни	441
Рева Ю. А., Коваленко Н. А. Гуманізм епохи Відродження: від літературної спадщини до сучасних соціальних викликів	443
Сегеда К. Р., Коваленко Н. А. Академічна доброчесність як складова успішного професійного розвитку	445
Смірних М. М., Коваленко Н. А. Фемінізм і самореалізація жінки в прозі Ольги Кобилянської (за романом «Царівна»)	447
Смірних М. М., Коваленко Н. А. Антропоцентризм проти машинного інтелекту: екзистенційний жах у творі Гарлана Еллісона «У мене немає рота, але я хочу кричати»	448
Сорочинська Є. О., Коваленко Н. А. Роль термінології у написанні академічних текстів	450
Стасюк В. Б., Коваленко Н. А. «Поза межами болю» О. Турянського як зображення антигуманної війни, яка існує і донині	452
Стасюк В. Б., Коваленко Н. А. Важливість істини у сучасному світі: чому так важливо боротися за те, щоб два плюс два дорівнювало чотири?	453
Теплюк М. В., Коваленко Н. А. Структура рефератів та есе в академічному письмі	455
Тихоненко І. В., Коваленко Н. А. Структура і стиль академічного письма у галузі філології	457
Тищенко В. Ю., Коваленко Н. А. Мова війни: як українська мова стала символом спротиву	459
Урядова А. І., Коваленко Н. А. Роль української мови у формуванні професійної комунікації філологів	460
Шевцова Є. О., Коваленко Н. А. Проблеми перекладу української поезії: збереження ритміки, стилістики та символіки	462
Шевцова Є. О., Коваленко Н. А. Роль перекладача як інтерпретатора (на прикладі перекладів В. Шекспіра українською мовою)	464
Шевченко Д. В., Коваленко Н. А. Плагіат як порушення академічної доброчесності: аналіз причин і наслідків	466

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Фелик Василь Іванович,

Ректор Київського університету інтелектуальної власності та права, доктор юридичних наук, заслужений юрист України

Шановні учасники конференції, колеги, гості!

Щиро радий вітати вас на відкритті III Всеукраїнської науково-практичної конференції *«Комунікаційний простір постінформаційного суспільства: виклики перед гуманітаристикою в умовах воєнного часу»*. Ця подія є надзвичайно важливою не лише для академічної спільноти, а й для всього нашого суспільства, яке переживає глибокі трансформації в умовах повномасштабної війни. Сьогодні ми зібралися, щоб спільно осмислити складні процеси, які відбуваються в інформаційному та гуманітарному вимірах сучасного світу, а також щоб посилити роль наукового слова як інструменту осмислення, діалогу й відновлення. Упевнений, що ця конференція стане платформою для відкритого обговорення актуальних викликів, конструктивної дискусії та обміну ідеями між представниками різних наукових напрямів і шкіл.

У непрості часи, коли наша країна героїчно виборює свою незалежність і гідність, гуманітарне знання виходить далеко за межі академії – воно стає моральним орієнтиром, засобом опору, способом осмислення реальності, що стрімко змінюється. Ми живемо в епоху постінформаційного суспільства, де інформаційні технології формують не тільки нові форми комунікації, а й нові форми впливу, маніпуляцій і навіть агресії. У цьому контексті надзвичайно важливим є критичне переосмислення ролі гуманітаристики – філології, філософії, культурології, соціальних наук – у формуванні відповідального, стійкого й солідарного суспільства. Адже саме гуманітаристика допомагає осмислити досвід війни, втрат і водночас – незламності, гідності, національної ідентичності.

Я щиро дякую всім, хто долучився до цієї події, хто, попри складні обставини, продовжує досліджувати, викладати, творити. Нехай наша дискусія буде плідною, глибокою та надихаючою. Бажаю всім плідної роботи, нових ідей і віри в силу слова та науки.

Слава Україні!

Секція 1

КОМУНІКАЦІЙНА КУЛЬТУРА МЕДІАПРОСТОРУ ТА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ У ЧАС ВІЙНИ

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ПРОСУВАННЯ РЕКЛАМНОГО КОНТЕНТУ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРИ

Антоненко А. Ю.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Жорнокуй У. В.,

*кандидат філологічних наук, завідувачка кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Сучасний інтернет-простір є ключовою платформою для комунікації між брендами та їхньою аудиторією. З розвитком цифрових технологій та соціальних мереж рекламний контент став одним із найважливіших інструментів побудови відносин із споживачами. Використання ефективних стратегій створення та просування контенту дає змогу компаніям досягати високих результатів у конкурентному середовищі.

Інтернет-реклама постійно еволюціонує, впроваджуючи нові формати й технології, такі як таргетована реклама, використання SEO, контент-маркетинг, а також інтеграція з платформами штучного інтелекту. Це дає змогу брендам персоналізувати свої повідомлення та збільшувати залученість споживачів. Особливу актуальність тема має в умовах сучасного ринку, де конкуренція за увагу користувачів є надзвичайно високою, а споживачі очікують креативного, інформативного та релевантного контенту.

У сучасному цифровому середовищі рекламний контент відіграє ключову роль у формуванні іміджу брендів, просуванні товарів і послуг, а також у створенні ефективної комунікації між бізнесом і споживачами. Інтернет як медіа-платформа став унікальним простором для реалізації рекламних стратегій, оскільки він пропонує широкий спектр інструментів і можливостей для охоплення аудиторії. Рекламний контент у цьому контексті стає не лише засобом інформування, але й потужним механізмом впливу на поведінку користувачів.

Рекламний контент можна визначити як сукупність повідомлень, створених із метою привернення уваги, формування інтересу до продукту чи послуги, а також стимулювання цільової дії з боку споживачів. Його основна мета – формування позитивного іміджу бренду та підвищення впізнаваності.

Однією з головних переваг цифрового контенту є можливість прямої взаємодії зі споживачами. Це дає змогу брендам отримувати зворотний зв'язок, що значно підвищує ефективність реклами. І це все можна віднести до інтерактивності. А щодо персоналізації можна сказати, що сучасні технології дає змогу створювати контент, який відповідає індивідуальним потребам та інтересам користувачів.

Емоційність є також максимально важливою у цій сфері, тому ефективна реклама апелює до емоцій, створюючи стійкі асоціації між брендом і позитивними почуттями. Відеоролики, інтерактивні історії та навіть меми використовуються для формування емоційного зв'язку з аудиторією.

Мультимедійність у цифровому рекламному контенту, який може поєднувати текст, зображення, відео, аудіо та інші формати, що дає змогу досягти максимальної уваги споживача, підсилити емоційний вплив і забезпечити глибше залучення аудиторії через інтерактивність та персоналізований підхід є ключовою характеристикою, що сприяє ефективнішому сприйняттю інформації, забезпечуючи динамічну та

інтерактивну взаємодію зі споживачем. І щодо вірусності, то хочеться сказати, що унікальна властивість цифрового контенту – це можливість швидкого поширення через соціальні мережі та інші платформи. Вірусні рекламні кампанії стають важливим інструментом для брендів [1].

Серед різноманітних форматів контенту, що використовуються для просування, особливої актуальності набуває відеоконтент. Користувачі все частіше віддають перевагу динамічному візуальному сприйняттю інформації, адже відео швидко доносить ідею, утримує увагу та має високий потенціал для вірусного поширення. Відеоролики дають змогу бізнесу продемонструвати продукт у дії, передати атмосферу бренду, показати «закулісся» роботи або відгуки клієнтів, що значно підвищує довіру. Саме тому відео-контент сьогодні вважається одним із найефективніших інструментів не тільки безкоштовного, але й загального просування в соцмережах [2].

Крім того, платформи на кшталт Instagram, TikTok, YouTube, Facebook активно просувають саме відеоформати через свої алгоритми. Це означає, що якісне відео має більші шанси бути поміченим навіть без платної реклами. Завдяки цьому бізнес може органічно розширювати охоплення та взаємодію з аудиторією, що особливо важливо для малих підприємств, стартапів або особистих брендів, які лише починають свій шлях у діджитал-просторі.

Ще одним важливим аспектом є можливість забезпечення довготривалого контакту зі споживачами. На відміну від традиційної реклами, яка має одноразовий вплив, цифровий контент дає змогу створювати стійкий зв'язок із користувачами через регулярне оновлення інформації, публікацію серійних відео, ведення блогів чи використання розсилок. Завдяки такій послідовності бренд залишається у полі зору аудиторії, що сприяє підвищенню рівня довіри та ймовірності здійснення цільових дій [3].

У цьому контексті важливу роль відіграє адаптація контенту під різні платформи, що забезпечує максимальне охоплення аудиторії та підвищує ефективність рекламних стратегій.

Креативність та інноваційність рекламних матеріалів допомагають бренду виділитися серед конкурентів, а також сприяють формуванню довіри та лояльності серед аудиторії. У цифровому середовищі рекламний контент значно частіше взаємодіє з користувачами, змушуючи їх брати участь у різноманітних активностях, таких як конкурси, відеочеленджі чи обговорення на платформах соціальних мереж. Така інтерактивність створює більш глибокий зв'язок, оскільки споживач відчуває свою важливість у взаємодії з брендом [4].

До основних видів контенту належать текстовий, візуальний, відеоконтент, інтерактивний контент і контент у соціальних мережах. Їхнє поєднання дає змогу брендам досягати максимального ефекту у взаємодії зі своєю аудиторією [5].

Текстовий контент є фундаментальним елементом маркетингових комунікацій, оскільки слова здатні не лише передавати інформацію, а й формувати емоційний зв'язок між брендом і споживачем. До цього виду контенту належать статті, публікації в блогах, рекламні тексти, SEO-матеріали, описи товарів і послуг. Ефективність текстового контенту значною мірою залежить від його структури, лаконічності та відповідності запитам цільової аудиторії.

Візуальний контент включає зображення, інфографіки, банери та меми, які відіграють значну роль у приверненні уваги та передачі інформації. Завдяки своїй наочності та естетичній привабливості візуальний контент дає змогу швидко донести основні повідомлення бренду до цільової аудиторії.

Відеоконтент є одним із найефективніших засобів взаємодії зі споживачами, оскільки поєднує візуальні, аудіальні та текстові елементи, що сприяє глибокому емоційному залученню. Історично розвиток відеоконтенту розпочався наприкінці XIX століття, коли брати Люм'єр у 1895 році провели перший публічний показ фільму. У

XX ст. телебачення стало основним засобом відеореклами, а з розвитком інтернету цей формат вийшов на новий рівень.

Як зазначав Білл Гейтс у своєму есе «Content is King» (1996), якісний контент залишається ключовим чинником успіху в цифровому середовищі. Засновник YouTube Чад Херлі також наголошував: «Майбутнє онлайн-контенту – це відео. Той, хто не адаптується, залишиться позаду» (Hurley, 2007). Це підтверджується тим, що соціальні платформи, такі як YouTube, TikTok, Instagram та Facebook, активно впроваджують відеоформати, а алгоритми надають їм пріоритет [6].

Відеоконтент дає змогу не лише привертати увагу, а й формувати емоційний зв'язок із аудиторією, що сприяє підвищенню рівня лояльності та зростанню продажів. Наприклад, бренд Coca-Cola використовує рекламні ролики, які асоціюються зі святковою атмосферою та сімейними традиціями, що посилює позитивне сприйняття компанії. Завдяки відеоформату компанії можуть ефективно презентувати свої продукти, демонструючи їхні переваги у динамічній та інтерактивній формі.

Контент у соціальних мережах охоплює публікації, сторіз, рілзи та інші формати, адаптовані до особливостей різних платформ. Завдяки соціальним мережам бренди можуть оперативно реагувати на запити аудиторії, вести діалог зі споживачами та створювати спільноти навколо своїх продуктів і послуг.

Особливістю контенту в соціальних мережах є його динамічність та адаптивність до поточних трендів. Наприклад, платформи на зразок Instagram і TikTok сприяють розвитку короткого відеоформату, який швидко поширюється та залучає велику аудиторію.

Також сюди входить емоційний вплив, коли рекламні ролики створюють емоційний зв'язок з аудиторією через атмосферу, музику, кольори, акторську гру. Це дозволяє бренду залишитися в пам'яті навіть після перегляду.

І третє – це формування позитивного іміджу, коли ролики дають змогу бренду асоціюватися з певними цінностями чи концепціями, що має велике значення для лояльності споживачів.

Зараз я наведу вам приклад, який базується на бренді Coca-Cola. Як можна було помітити, Coca-Cola – це один з найбільш відомих брендів, який дуже вдало використовує рекламні ролики для створення унікального іміджу. Всі їхні ролики часто асоціюються зі святами, щастям, єдністю, сімейними традиціями та позитивними емоціями. Це частково стало можливим завдяки святковій атмосфері, яку створюють у відео, і асоціаціям, що формуються через символи, такі як Санта-Клаус або червона баночка напою.

Наприклад, відомий рекламний ролик «Санта-Клаус Coca-Cola» став символом Різдва, і вже багато років є частиною святкових традицій. У 1931 році Coca-Cola вперше представила образ Санта-Клауса у своєму маркетинговому матеріалі, і з того часу цей образ асоціюється з брендом. Це не просто продаж продукту, а створення культурної ідентичності. Відомий слоган бренду «Open happiness» також закликає до того, щоб усі моменти життя, навіть прості, можна було наповнити радістю через спільне проведення часу з близькими або смакуванням Coca-Cola. Цитата: «Кока-Кола не просто напій. Це символ святкових моментів, радості і дружби» [7].

Особливо цікавою є стратегія бренду Old Spice, що вирізняється використанням гумористичного підходу. Його рекламні ролики побудовані на гіперболізації та грі з традиційними уявленнями про мужність, що надає їм виразної іронічної забарвленості. Такі комунікаційні прийоми дають змогу бренду не лише виділятися серед конкурентів, а й формувати впізнаваний стиль, що асоціюється з оригінальністю та нестандартним підходом до просування продукції. Слоган «The Man Your Man Could Smell Like» став ключовим елементом рекламної стратегії, посилюючи ефект запам'ятовуваності та створюючи впізнаваний образ бренду [8].

Таким чином, рекламні кампанії провідних світових брендів демонструють різноманіття підходів до створення контенту, орієнтованого на емоційний зв'язок із споживачами. Використання чітких слоганів, впливових візуальних образів та добре продуманої стратегії дозволяє компаніям не лише ефективно просувати свою продукцію, а й формувати стійкі асоціації у свідомості аудиторії. Це підкреслює важливість персоналізації рекламного контенту та застосування різних комунікаційних тактик залежно від цільової аудиторії.

Список використаних джерел:

1. Житеньов В., Павленчик Н. Безкоштовне просування бізнесу в соціальних мережах. Актуальність та переваги відео контенту. URL: <https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/34095> (дата звернення: 14.02.2025).
2. Oltarzhevskiy D. O. Цифрові комунікації: навчальний посібник із дисципліни «Медіавиробництво: промоція». URL: <https://www.academia.edu/99561125> (дата звернення: 14.02.2025).
3. «Content is King» – Essay by Bill Gates 1996 URL: <https://medium.com/@HeathEvans/content-is-king-essay-by-bill-gates-1996-df74552f80d9> (дата звернення: 14.02.2025).
4. Реклама в інтернеті – основні види та особливості розміщення інтернет-реклами. URL: <https://elit-web.ua/ua/blog/reklama-v-internete-osnovnyye-vidy-i-osobennosti> (дата звернення: 14.02.2025).
5. Реклама в інтернеті: що це таке, її види, приклади та особливості інтернет-реклами – Wezom. URL: <https://wezom.com.ua/ua/blog/reklama-v-internete-vidy-i-primery> (дата звернення : 14.02.2025).
6. Інтернет-реклама: типи, переваги та підводні камені в сучасному маркетингу • Marketer. URL: <https://marketer.ua/ua/online-reclama-types-benefits-and-pitfalls-of-modern-marketing/> (дата звернення: 15.02.2025).
7. Рекламні Інтернет-комунікації: практичний аспект просування Інтернет-реклами за допомогою Інтернет-ресурсів (на прикладі банерної Інтернет-реклами). URL: <https://naub.oa.edu.ua/reklamni-internet-komunikatsiji-praktychnyj-aspekt-prosuvannya-internet-reklamy-za-dopomohoyu-internet-resursiv-na-prykladi-banernoji-internet-reklamy/> (дата звернення: 15.02.2025).
8. Контекстно-медійна реклама: Ефективні стратегії для просування в інтернеті. URL: <https://report.if.ua/socium/kontekstno-medijna-reklama-efektyvni-strategiyi-dlya-prosuvannya-v-interneti/> (дата звернення: 15.02.2025).

БІБЛІЯ ЯК СИМВОЛІЧНЕ МЕДІА У КРИЗОВИХ СТРАТЕГІЯХ КОМУНІКАЦІЇ

Апанащенко В. П.,

*здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності «Журналістика»
Київського столичного університету імені Бориса Грінченка;*

Петренко С. І.,

*доктор філософії з журналістики, доцент кафедри журналістики та нових медіа
Київського столичного університету імені Бориса Грінченка*

У часи глобальних криз – пандемій, воєн, екологічних катастроф або морально-соціальної турбулентності – суспільства звертаються до глибинних сенсів, що об'єднують, заспокоюють і орієнтують. Одним із таких джерел виступає Біблія – не лише як релігійний текст, а як символічне медіа, яке формує культурні коди, наративи й стратегії подолання кризи.

За законом України «Про медіа», «медіа (засіб масової інформації) – засіб поширення масової інформації у будь-якій формі, який періодично чи регулярно виходить у світ під редакційним контролем та постійною назвою як індивідуалізуючою ознакою [5].

У сучасній медіатеорії медіа – це не тільки канали передачі інформації, а й структури змісту, що моделюють сприйняття реальності. Біблія виконує функцію медіа в широкому культурному сенсі, адже: передає інформацію (через тексти, притчі, пророцтва); формує колективну пам'ять; задає морально-етичні орієнтири; пропонує архетипи поведінки в екстремальних ситуаціях (образ Ноя, Йова, Ісуса Христа тощо).

У науковій традиції Біблія зазвичай розглядається як унікальне джерело філософського, історичного та літературного змісту. Проте ми пропонуємо розглянути її як символічне медіа, що функціонує в умовах кризової комунікації. Цей підхід дозволяє аналізувати Біблію не лише як текст, а як активний учасник комунікативних процесів, який формує символічні рамки для осмислення кризових подій. Зокрема, дослідження, представлене сучасною науковицею Світланою Петренко, підкреслює роль Біблії у формуванні колективної свідомості та її вплив на суспільне сприйняття кризових ситуацій. Таким чином, розгляд Біблії як символічного медіа відкриває нові перспективи для аналізу її функцій у сучасному комунікативному просторі [4].

Біблія, з погляду медіатеорії, постає не просто збіркою сакральних текстів, а складним медіа-комплексом, який функціонує на кількох рівнях одночасно: як текст, як артефакт, як візуальний та ритуальний символ, як нарративна матриця й культурний код.

У християнській традиції слово має сакральне значення. «На початку було Слово... і Слово було Бог» (Ів. 1:1) – ця фраза ілюструє глибоку символічну вагу мови як божественного медіуму. Слово в Біблії – це не просто комунікація, а акт творення, енергія, що впорядковує хаос. У цьому сенсі Біблія функціонує як первинний текст, який формує світогляд і ціннісні структури цілого суспільства [2].

Маршалл Маклюен вказував, що «медіа є повідомленням». Біблія не лише містить зміст, вона сама по собі є медіаформою, яка структурує мислення, візуальне сприйняття (іконографія), звукову культуру (богослужбова традиція, псалмоспів), навіть архітектуру (храми, які проектуються за біблійними архетипами) [3, с. 7].

Біблія містить архетипи, метафори та символи (вода, світло, кров, вино, пустеля, ковчег, вівця/пастир), які активуються в кризовий час – як комунікативні коди для пояснення й подолання травми. Наприклад, у часи війни чи пандемії поширюються апокаліптичні інтерпретації Книги Одкровення – не лише як пророцтв, а як моделей мислення в умовах катастрофи.

Письмове закріплення тексту стало потужним інструментом культурної пам'яті. За Яном Ассманом, сакральний текст виступає «медіумом колективної ідентичності». Біблія не лише зберігає, а й формує національну, релігійну й етичну самосвідомість, передаючи цінності від покоління до покоління.

Біблія діє як медіатор між мовною комунікацією й соціальною дією: її читають на проповідях, цитують у політичних зверненнях, використовують у шкільних підручниках, розміщують на прапорах протестів. Вона не лише читається – вона «виконується». Через це вона переходить межу тексту і стає соціальним чинником, здатним впливати на рішення, емоції, ідентичність.

У ситуаціях соціальних, політичних або екзистенційних потрясінь, Біблія виконує низку комунікативних функцій, які виходять за межі її релігійного чи літургійного вжитку. Насамперед вона стає інструментом рамкування подій – засобом, за допомогою якого суспільство інтерпретує кризові явища через знайомі семантичні схеми. У цьому сенсі біблійний текст виконує функцію семіотичної стабілізації: дозволяє надати непевним, страхітливим чи парадоксальним подіям чітко окреслену символічну форму. Наприклад, у суспільному дискурсі війна може інтерпретуватися як «духовна битва», а пандемія – як «кара» або «випробування», що надає їй не лише морального забарвлення, але й цільової логіки.

Біблія також виступає механізмом моральної артикуляції, через який спільнота формує етичні оцінки дій – як індивідуальних, так і колективних. В умовах, коли офіційна інформація може бути фрагментарною або суперечливою, біблійна етична

рамка – добра та зла, праведності та гріха, жертвності та зради – забезпечує моральну орієнтацію. Особливо це помітно у воєнних контекстах, де біблійні фігури (Давид, Гedeон, Мойсей) використовуються як символи легітимної боротьби, віри та героїзму.

Окрім того, Біблія виконує прагматичну функцію підтримки соціальної довіри. У критичні періоди порушуються звичні механізми прийняття рішень і довіри до інституцій. У таких умовах звернення до біблійного тексту має ефект «поновлення угоди» між індивідом і спільнотою, між людиною та вищим порядком. Через повторне читання, цитування та ритуальне проголошення Біблії відбувається конструювання умовного «морального контракту», в якому співучасність і співстраждання набувають ритуальної форми.

Також важливою є функція темпорального перемикання, де Біблія дозволяє переживати кризовий момент не як кінець, а як фазу циклічного процесу – очищення, покаяння, оновлення. Через біблійні наративи час структурується як телос – спрямований процес, в якому навіть трагедія має сенс і кінцеву мету. Цей перехід від хаотичного до впорядкованого часу має фундаментальне значення для психологічної стійкості спільноти [1].

Таким чином, у кризовому комунікаційному просторі Біблія функціонує не лише як символ віри, а як універсальний медіаінструмент, що інтегрує когнітивне, емоційне, моральне й ритуальне в єдину систему смислів, завдяки чому здатна виконувати роль фільтра, інтерпретатора і стабілізатора соціальної реальності.

Сила Біблії як символічного медіа полягає в її універсальності та гнучкості інтерпретацій. Той самий текст може бути прочитаний як апокаліптичний заклик, моральне напучення чи особисте послання в момент тривоги. Це дозволяє Біблії залишатись живим елементом комунікації, що адаптується до кожної нової кризи. За думкою Маршала Маклюена, медіа, змінюючи середовище, пробуджують у нас унікальні співвідношення чуттєвого сприйняття. Розширення будь-якого з органів чуття змінює наш спосіб мислення й дій – спосіб, у який ми сприймаємо світ. Це повною мірою показує силу медіа та співвідношення до цього Біблії [3].

Отже, Біблія функціонує як багатовимірне символічне медіа, що бере участь у кризових стратегіях комунікації на рівні особистості, суспільства й культури. Її здатність конструювати сенс, мобілізувати моральний ресурс та транслювати універсальні образи робить її незамінним інструментом подолання турбулентності в сучасному світі.

Список використаних джерел:

1. Telos. Vikipedija : [https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Telos?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sge#:~:text='end%2C%20purpose%2C%20goal'\),entity%2C%20or%20of%20human%20art](https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Telos?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sge#:~:text='end%2C%20purpose%2C%20goal'),entity%2C%20or%20of%20human%20art) (дата звернення: 28.05.2025).
2. Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. / перекл. Огієнко І. І. Київ : Українське Біблійне Товариство. 2018. 1229 с.
3. Маклюен М. Understanding Media: The Extensions of Man. – New York: McGraw-Hill, 1964. – 359 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://designopendata.wordpress.com/wpcontent/uploads/2014/05/understanding-media-mcluhan.pdf> (дата звернення: 28.05.2025).
4. Петренко С. (2025). Біблія як медіа: порівняльний аналіз із позицій соціальнокомунікаційного підходу. Образ, 1 (47), 44-58. [https://doi.org/10.21272/Obraz.2025.1\(47\)-44-58](https://doi.org/10.21272/Obraz.2025.1(47)-44-58) (дата звернення: 28.05.2025).
5. Про медіа: Закон України від 13.12.2022 № 2849-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#Text> (дата звернення: 28.05.2025).

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Барановський Д. О.,

*здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Кібербезпека»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Дяченко В. С.,

*кандидат економічних наук, доцент кафедри кібербезпеки, ІТ та економіки Київського
університету інтелектуальної власності та права*

Кібербезпека процесів інформаційних комунікацій (чи кібербезпека інформаційно-комунікаційних процесів) – це комплекс заходів, технологій, практик та принципів, спрямованих на захист інформації, що передається, обробляється та зберігається в інформаційно-комунікаційних системах, від несанкціонованого доступу, використання, розголошення, порушення, модифікації або знищення.

Основною метою кібербезпеки інформаційних комунікацій, спрямованої на захист даних, що передаються через цифрові канали є забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації.

Серед основних особливостей формування кібернетичної безпеки процесів інформаційних комунікацій доцільно виокремити багаторівневий підхід до її формування, динамічність загроз у цифровому середовищі та ін. (табл. 1):

Таблиця 1.

Особливості формування кібернетичної безпеки процесів інформаційних комунікацій.

Особливості	Їх характеристика
Багаторівневий підхід до кібербезпеки	Захист інформаційних комунікацій вимагає комплексного підходу, що включає технічні, організаційні та правові заходи. Використання шифрування, автентифікації та контролю доступу для захисту даних на всіх етапах передачі.
Динамічність загроз у цифровому середовищі	Кіберзагрози постійно еволюціонують (фішинг, ransomware, атаки на ланцюги постачання), що вимагає адаптивних систем захисту. Використання штучного інтелекту та машинного навчання для прогнозування та нейтралізації нових видів атак. Регулярне оновлення програмного забезпечення та моніторинг вразливостей.
Забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності	Конфіденційність забезпечується шляхом захисту даних від несанкціонованого доступу через шифрування, цілісність – шляхом використання хеш-функцій, доступність забезпечується, зокрема використанням хмарних технологій.

Серед технологічних аспектів формування кібернетичної безпеки процесів інформаційних комунікацій доцільно виокремити потребу впровадження систем виявлення вторгнень і запобігання вторгненням; використання технологій штучного інтелекту для аналізу аномалій у комунікаційних процесах та застосування блокчейн-технологій для забезпечення цілісності та прозорості даних.

Характерною особливістю технологічних аспектів формування кібернетичної безпеки процесів інформаційних комунікацій є інтеграція кібербезпеки в інфраструктуру Інтернету речей (IoT). Зростання кількості IoT-пристроїв підвищує ризики атак через їх низький рівень захисту [1]. Саме тому формування кібернетичної

безпеки процесів інформаційних комунікацій необхідно здійснювати з дотриманням основних принципів:

- принцип проактивного підходу: виявлення потенційних загроз до їх реалізації через моніторинг і аналіз ризиків;
- принцип багаторівневого захисту: використання комбінації технічних, організаційних і правових заходів;
- принцип шифрування даних: застосування сучасних криптографічних методів для захисту передачі інформації.

Основними тенденціями процесу формування кібернетичної безпеки інформаційних комунікацій є перехід до автоматизованих систем реагування на кіберзагрози в реальному часі; розвиток квантової криптографії для захисту від майбутніх квантових атак; зростання ролі міжнародної співпраці у боротьбі з кіберзлочинністю.

Саме тому серед основних організаційних заходів з формування кібернетичної безпеки процесів інформаційних комунікацій доцільно виокремити такі, як регулярне навчання персоналу з питань кібергієни та протидії соціальній інженерії; розробка чітких політик безпеки, включаючи управління доступом і паролями; проведення аудитів і тестувань систем на проникнення; впровадження міжнародних стандартів (ISO 27001, NIST) для уніфікації підходів до кібербезпеки; дотримання національних та міжнародних нормативних актів, наприклад GDPR, для захисту персональних даних; необхідність гармонізації законодавства у сфері кібербезпеки на глобальному рівні.

Водночас необхідно враховувати ключові виклики, що супроводжують процеси формування кібернетичної безпеки інформаційних комунікацій, серед яких:

- зростання обсягів даних і складності інформаційних систем підвищують вразливість до кібератак;
- поширення нових технологій (IoT, 5G, хмарні обчислення) створюють додаткові можливості для зловмисників;
- соціальна інженерія та фішинг залишаються основними загрозами з урахуванням людського чинника.

У сучасних умовах збільшення кількості гібридних мереж при формуванні кібернетичної безпеки процесів інформаційних комунікацій необхідно враховувати, що:

- поєднання хмарних, локальних та гібридних систем ускладнює захист інформаційних потоків;
- використання SD-WAN та VPN формує передумови безпечної передачі даних у гібридних середовищах;
- процеси формування захисту інформаційних потоків обумовлюють необхідність централізованого управління безпекою для координації захисту.

З метою нівелювання цих ризиків доцільно дотримуватись:

- міжнародних стандартів (наприклад, ISO/IEC 27001, GDPR) та національного законодавства у сфері кібербезпеки;
- балансу між захистом даних та захистом права на збереження приватної інформації користувачів;
- принципу відповідальності за порушення безпеки та принципу оперативного реагування на інциденти [1].

З метою забезпечення збереження цілісності інформації необхідно:

- системно здійснювати резервне копіювання та відновлення, оскільки регулярне створення резервних копій сприяє мінімізації втрат від атак типу ransomware;
- розробити плани відновлення після кібератак для швидкого відновлення професійної діяльності;
- регулярно здійснювати тестування систем відновлення для забезпечення їх ефективності;

- упроваджувати заходи адаптації до нових видів кіберзагроз, таких як атаки на основі штучного інтелекту;
- розробити гнучкі системи безпеки, здатні масштабуватися під зростаючі потреби інформаційних комунікацій;
- мати план забезпечення кібернетичної безпеки процесів інформаційних комунікацій в умовах гібридних війн і кібертероризму.

З цією метою необхідно:

- інтенсифікувати процеси міжнародної співпраці та обміну інформацією, оскільки спільна протидія кіберзагрозам через обмін даними про нові вразливості та атаки сприятиме оперативності їх нівелювання;
- активізувати участь у міжнародних ініціативах;
- продовжити практику розвитку глобальних платформ координації кібернетичної безпеки процесів інформаційних комунікацій;
- впроваджувати сучасні автоматизовані системи реагування на інциденти для підвищення швидкості реагування;
- інтенсивно імплементувати блокчейн-технології для забезпечення прозорості та безпеки комунікацій.

Список використаних джерел:

1. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. Врахування ризиків при використанні інформаційних технологій. Information technology: computer science, software engineering and cyber security. 2024. Вип. 4. С. 75-80. URL: <https://doi.org/10.32782/IT/2024-4-10> (дата звернення: 28.05.2025).

ЖУРНАЛІСТИКА В УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІЙ ВІЙНІ: МЕДІАЕТИКА ВОЄННОГО ЧАСУ

Білоблочкий М. О.,

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4-го курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Данько-Сліпцова А. А.,

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У світлі повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, розпочатої 24 лютого 2022 року, журналістика опинилася на передовій не лише інформаційного фронту, а й етичного. Сучасна війна ведеться не лише зброєю, а й словами, образами, наративами. Саме журналісти стали ключовими комунікаторами між подіями на фронті та суспільством, між болем і надією, правдою і пропагандою.

У таких обставинах зростає значення медіаетики. Медіаетика – це система моральних принципів, які мають спрямовувати діяльність журналіста. Як донести правду, не нашкодивши? Як показати біль, не перетворюючи його на сенсацію? Як зберегти об'єктивність у часи, коли вся країна перебуває в стані виживання? Ці питання є не лише професійними, а й моральними викликами для українських медійників.

Актуальність теми обумовлена необхідністю осмислення ролі журналістики у воєнний час, зокрема – її етичної відповідальності. Усі ці аспекти вимагають ґрунтовного наукового аналізу з метою формування нових підходів до журналістської діяльності в умовах збройного конфлікту. Також важливо враховувати вплив інформаційної війни, фейків, маніпуляцій та пропаганди, які є невід'ємною частиною сучасного воєнного простору.

Сучасна журналістика існує у світі масштабних суспільно-політичних трансформацій, що стають каталізатором численних збройних протистоянь. Протиборство за

гегемонію у світовій політиці та економіці, суперництво за контроль над стратегічними регіонами та родовищами корисних копалин, а також ідеологічні та цивілізаційні протиріччя – ось ключові джерела військових конфліктів протягом всієї історії людства, що зберігають свою актуальність і сьогодні.

Журналістика визнається однією з найнебезпечніших професій.

З 2014 по 2023 рік у світі загинуло 287 журналістів, зокрема в Україні-77, з них 13 під час виконання професійних обов'язків [1].

Причини ризиків роботи журналіста: відсутність обмежень як таких до зони бойових дій, зріст попиту на ексклюзивні матеріали, мініатюризація техніки, що полегшує роботу в екстремальних умовах [2].

Робота журналіста регулюється Законом України «Про інформацію», зокрема надає право працювати в зонах бойових дій, але за відповідні ризики, редакції несуть відповідальність.

Виклики журналіста під час війни: робота з недостовірною та суперечливою інформацією, баланс між емоціями та об'єктивністю, особливо при висвітленні воєнних подій, самоцензурування та ризики тиску зі сторони політики [3].

Список використаних джерел:

1. 16 лютого в Україні відзначають військових журналістів. Армія Inform, 16 лютого 2023. URL:<https://armyinform.com.ua/2023/02/16/16-lyutogo-v-ukrayini-vshanovuyut-vijskovyh-zhurnalistiv/> (дата звернення: 17.05.2025).
2. Закони і звичаї війни на суходолі – IV Конвенція. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_222(дата звернення: 17.05.2025).
3. Чуранова О. Пропаганда війни в українських та російських ЗМІ. Наукові записки УКУ. 2015. Вип.1. С. 169-176. URL:<https://er.ucu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/60e56a10-0ba2-49ff-adba-e3e810d66afe/content> (дата звернення: 17.05.2025).

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Безверхий В. А.,

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Дяченко Н. П.,

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри кібербезпеки, ІТ та економіки, Київський університет інтелектуальної власності та права

Маркетингові комунікації в умовах воєнного стану зазнають значних змін, зумовлених як безпосереднім впливом війни, так і трансформацією суспільства та споживчої поведінки. Серед ключових викликів та змін доцільно виокремити зміну медіаландшафту та каналів зв'язку, зміну поведінки та чутливості споживачів та ін. (табл. 1):

Таблиця 1.

Напрями змін маркетингових комунікацій

Напрямок	Основні характеристики
Зміна медіаландшафту та каналів зв'язку	В умовах правового режиму воєнного стану в Україні спостерігається перерозподіл аудиторії між різними медіа, поява нових інформаційних каналів (наприклад, Telegram-канали, волонтерські ініціативи) та зниження ефективності традиційних каналів.

Зміна поведінки та чутливості споживачів	Пріоритети споживачів змінюються, зростає важливість безпеки, підтримки національної економіки та соціальної відповідальності бізнесу. Споживачі стають більш чутливими до комунікацій, які можуть бути розцінені як неетичні або спекулятивні.
Логістичні та виробничі проблеми	В умовах правового режиму воєнного стану в Україні порушуються напрацьовані ланцюги постачання, має місце руйнування виробничих потужностей, що безпосередньо впливає на можливість компаній виконувати свої обіцянки в комунікаціях.
Зменшення маркетингових бюджетів	В умовах економічної нестабільності скорочуються витрати на маркетинг та рекламу.
Міграція населення	Переміщення великої кількості людей як всередині країни, так і за кордон, змінює цільові аудиторії та їхні потреби.

Серед основних напрямів адаптації маркетингових комунікацій доцільно виокремити адаптацію каналів комунікацій, автентичність та чесність, персоналізацію, співпрацю та партнерство, гнучкість та оперативність та орієнтацію на майбутнє (табл. 2):

Таблиця 2.

Основні напрямки адаптації маркетингових комунікацій

Напрямок	Основні характеристики
Адаптація каналів комунікацій	Варто використовувати ті канали, які є найбільш ефективними для зв'язку з цільовою аудиторією в поточних умовах (соціальні мережі, месенджери, онлайн- платформи).
Емпатія та підтримка	Комунікації мають бути чутливими до ситуації, висловлювати підтримку народу та Збройних Сил України, демонструвати соціальну відповідальність бізнесу.
Автентичність та чесність	Важливо бути відкритими та прозорими у своїх діях та комунікаціях.
Моніторинг повідомлень	Необхідно ретельно моніторинг поточних маркетингових повідомлень на предмет їхньої актуальності та доречності в умовах війни.
Актуальність контенту	Створюваний контент має бути корисним, інформативним та підтримувати споживачів.
Персоналізація	Комунікації мають мати персоналізований характер, враховувати індивідуальні потреби та обставини споживачів.
Співпраця та партнерство	Співпраця з іншими компаніями, волонтерськими організаціями може посилити ефективність комунікацій та продемонструвати єдність бізнесу.
Гнучкість та оперативність	Необхідно бути готовими швидко адаптувати свої комунікаційні стратегії до мінливої ситуації.
Орієнтація на майбутнє	Тематика комунікаційних процесів повинна передбачати перспективи відновлення та розвитку країни після війни.

Маркетингові комунікації в умовах воєнного стану та волатильності економіки вимагають від компаній стратегічного мислення, гнучкості та глибокого розуміння потреб своєї аудиторії.

Адаптивність, цінність та емпатія стають ключовими принципами ефективних маркетингових комунікацій у часи нестабільності. У процесі налагодження маркетингових комунікацій доцільно враховувати етичні аспекти, серед яких:

- повага до почуттів, зокрема доцільно у ході маркетингових комунікацій уникати інформації, що може викликати негативні реакції у споживачів;
- соціальна відповідальність, яка проявляється, зокрема, як соціальна відповідальність бізнесу у період воєнного стану шляхом підтримки суспільства, збройних Сил України, благодійних ініціатив.

У сучасних умовах воєнного стану в Україні яскраво проявляються тенденції в процесах маркетингових комунікацій, серед яких:

- акцент на усталених національних традиціях, культурній спадщині та національній ідентичності, що проявляється через повернення до коренів, кристалізацію національної ідентичності – базових складових маркетингових комунікацій;
- розвиток метавсесвіту та віртуальних героїв, що проявляється шляхом використання новітніх технологій у маркетингових комунікаціях та digital-маркетингу [1], що обумовлює потребу врахування ризиків при використанні інформаційних технологій [2];
- збільшення персоналізованих комунікацій шляхом індивідуального підходу до споживачів стає.

Маркетингові комунікації в умовах воєнного стану потребують збалансованого підходу, який поєднує автентичність, етичність та соціальну відповідальність з урахуванням змінених потреб споживачів та обмеженої доступності комунікаційних каналів. Успішна стратегія має фокусуватися на створенні реальної цінності для суспільства, підтримці клієнтів у кризовий період та гнучкій адаптації повідомлень до швидкозмінних обставин, орієнтуючись на просування продажів з метою формування довіри та довгострокових відносин.

В умовах воєнного стану маркетингові комунікації стають не лише інструментом просування, але й важливим елементом підтримки суспільства, формування національної стійкості та демонстрації відповідальності бізнесу.

Список використаних джерел:

1. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. (2024). Публічний digital-маркетинг як елемент державної інформаційної політики. *Наукові перспективи*. (44). С.245-254. [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2\(44\)-245-254](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2(44)-245-254).
2. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. (2024). Врахування ризиків при використанні інформаційних технологій. *Information technology: computer science, software engineering and cyber security*. Вип. 4. С. 75-80. <https://doi.org/10.32782/IT/2024-4-10>.

БАР'ЄРИ В ПРОФЕСІЙНІЙ КОМУНІКАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Бондар В. С.,

здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Ефективна комунікація є важливою складовою професійної діяльності в будь-якій сфері. Вона забезпечує взаєморозуміння між співробітниками, сприяє продуктивному обміну інформацією, формуванню командного духу, підвищенню ефективності праці та прийняття зважених рішень. Саме якісна комунікація забезпечує продуктивний обмін ідеями, підвищує загальну ефективність праці та дозволяє приймати зважені, стратегічно правильні рішення. Однак на шляху до цієї ідеальної взаємодії часто постають численні перешкоди. Розуміння природи цих бар'єрів є першим і найважливішим кроком до їхнього успішного подолання.

Бар'єр у професійній комунікації – це будь-який чинник, який ускладнює, уповільнює або спотворює обмін інформацією між учасниками ділової взаємодії. Він може виникати на різних етапах комунікативного процесу – від формулювання повідомлення до його сприйняття – і суттєво впливає на ефективність професійного спілкування [1].

Класифікація бар'єрів у професійній комунікації здійснюється за різними критеріями, що допомагає точніше визначити їхню природу та шукати ефективні шляхи подолання. За джерелом походження бар'єри поділяють на зовнішні (наприклад, технічні несправності, шумове середовище) та внутрішні (психологічні, соціокультурні, мовні, когнітивні). За характером впливу – на свідомі (наприклад, упередження, стереотипи) та несвідомі (несумісність невербальних сигналів, відсутність довіри). Крім того, бар'єри можуть класифікуватися за рівнем комунікації – індивідуальний, міжособистісний, груповий або організаційний, такий підхід дозволяє краще зрозуміти механізми перешкод і формувати адаптивні стратегії спілкування.

Аналіз праць дослідників показує, що затребуваним є поділ бар'єрів на психологічні, соціокультурні, організаційні та технічні. Коротко розглянемо їх сутність.

Психологічні бар'єри виникають на рівні особистості та пов'язані з внутрішнім світом учасників комунікації: їхніми емоціями, переконаннями та індивідуальними рисами. Найчастіше вони проявляються як страх перед публічним виступом, високий рівень тривожності або хронічна невпевненість у власних силах, що змушує людину уникати діалогу чи займати пасивну позицію. Низька самооцінка може блокувати ініціативу, тоді як надмірна агресивність чи зарозумілість створюють токсичне середовище [2]. Окремо варто виділити упередженість та стереотипи. Коли ми оцінюємо співрозмовника через призму його статусу, віку, статі чи досвіду, ми ризикуємо спотворити сприйняття інформації. Не менш небезпечною є і схильність до підтвердження (confirmation bias) – підсвідоме прагнення шукати й інтерпретувати інформацію так, щоб вона підтверджувала наші вже існуючі переконання, ігноруючи при цьому дані, що їм суперечать.

В умовах глобалізації та роботи в мультикультурних командах соціокультурні бар'єри набувають особливої значущості. Вони виникають через відмінності у культурних нормах, цінностях та стилях спілкування. Навіть за умови комунікації спільною мовою, проблеми можуть виникати через різне розуміння професійного сленгу, ідіом або гумору. Ще більш складною є сфера невербальної комунікації, адже те, що в одній культурі вважається ознакою впевненості та щирості (наприклад, прямий зоровий контакт), в іншій може трактуватися як прояв неповаги чи агресії. Різні уявлення про особистий простір, прийнятність жестів чи пунктуальність також можуть стати джерелом непорозумінь і навіть конфліктів, окрім того, існують різні стилі комунікації: прямий та відкритий, притаманний західним культурам, може здатися занадто різким представникам східних культур, які віддають перевагу непрямому, контекстуальному спілкуванню.

Організаційні бар'єри пов'язані із структурою та функціонуванням організації. Вони можуть виникати через ієрархічну дистанцію, надмірну формалізацію процедур, відсутність горизонтальних зв'язків між підрозділами, недостатню прозорість у поширенні інформації. Наприклад, коли працівники нижчої ланки не мають доступу до інформації вищого керівництва або коли між підрозділами немає налагодженої системи зворотного зв'язку, ефективна комунікація виявляється ускладненою [3].

У сучасному світі, де значна частина професійного спілкування відбувається онлайн, технічні аспекти відіграють критичну роль, бо низька якість інтернет-зв'язку, застаріле обладнання чи програмне забезпечення можуть зірвати важливу нараду або спотворити передачу даних. Проте технічні бар'єри – це не лише про «залізо». Недостатня цифрова грамотність персоналу призводить до неефективного використання наявних інструментів та опору впровадженню нових. Ще однією серйозною

проблемою стало інформаційне перевантаження, постійний потік електронних листів, повідомлень у месенджерах та сповіщень розпорошує увагу, знижує концентрацію та призводить до того, що справді важлива інформація губиться в «шумі».

Подолання бар'єрів професійної комунікації потребує системного підходу, який включає освітні, організаційні, психологічні та технічні заходи. Зокрема, варто проводити тренінги з розвитку комунікативної компетентності, в яких увага приділяється активному слуханню, асертивності, емоційному інтелекту, подоланню тривожності, конструктивному вирішенню конфліктів. Важливо також створювати безпечне середовище для вираження думок і сприяти формуванню відкритої корпоративної культури.

У сфері організації комунікації необхідно впроваджувати чіткі стандарти обміну інформацією, заохочувати горизонтальні зв'язки, спрощувати бюрократичні процедури, забезпечувати доступність інформації для всіх рівнів працівників. Варто враховувати також індивідуальні комунікативні стилі учасників процесу та надавати можливість вибору зручного каналу спілкування. Особливу увагу слід приділити підвищенню цифрової грамотності персоналу. Запровадження нових платформ для обміну інформацією повинно супроводжуватися навчанням користувачів, щоб уникнути відторгнення технологічних новацій. Необхідно також передбачати технічну підтримку та регулярне оновлення обладнання.

Слід звернути увагу на те, що ще одним ефективним способом подолання комунікативних бар'єрів є створення міждисциплінарних команд, які сприяють обміну досвідом і розширенню світогляду працівників, такий підхід допомагає знизити рівень непорозуміння між представниками різних професійних груп і сприяє формуванню довіри.

Отже, подолання бар'єрів у професійній комунікації є важливою умовою ефективного функціонування будь-якої організації. Це дозволяє досягти злагодженості у колективі, забезпечити високу якість прийняття рішень, підвищити мотивацію працівників і загальну продуктивність. Успішна комунікація – це не лише передача інформації, а й інструмент досягнення спільної мети.

Список використаних джерел:

1. Козирев М. П. Комунікативні бар'єри спілкування та шляхи їх подолання. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. Серія психологічна. 2014. №1. С. 201 – 211.
2. Дирда І. Psychological barriers in intercultural communication. *Pedagogy of Higher and Secondary Education*. 2014. № 41. С. 336–341. URL: <https://doi.org/10.31812/educdim.v41i0.2933> (дата звернення: 19.04.2025).
3. Ліпич Л., Волинець І. Організаційні бар'єри ефективної комунікації на підприємстві. *Економічний простір*. 2024. № 189. С. 98-103. URL: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/189-18> (дата звернення: 14.04.2025).

РОЗВИТОК НАВИЧОК АКТИВНОГО СЛУХАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Вегера А. С.,

здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасному суспільстві, де комунікація відіграє вирішальну роль у всіх сферах життя, здатність слухати є не менш важливою, ніж уміння говорити. Активне слухання

– це не просто процес сприйняття інформації, а складна система дій, що забезпечує ефективну взаємодію між учасниками спілкування. В умовах зростаючих інформаційних потоків та соціальної напруги активне слухання набуває особливого значення як інструмент досягнення порозуміння, підтримки діалогу і зменшення кількості конфліктів [1, с. 53].

Поняття активного слухання було запроваджено в психологічну практику К. Роджерсом у середині ХХ століття. Воно включає в себе не лише уважне сприйняття висловлювань співрозмовника, але й вербальне й невербальне підтвердження того, що ця інформація була почута, осмислена і прийнята. Основними елементами активного слухання є:

- зоровий контакт, що свідчить про зацікавленість;
- відкрита поза, яка демонструє готовність до взаємодії;
- парафраз (перепаразування) – повторення змісту сказаного іншими словами;
- уточнення, яке дозволяє уникнути неправильного тлумачення;
- резюмування, що фіксує основну ідею сказаного [2, с. 117].

У процесі міжособистісного спілкування активне слухання виконує кілька функцій: інформативну, емпатійну, регулятивну та мотиваційну. Воно допомагає співрозмовникам почуватися почутими і зрозумілими, що є ключовим чинником довіри у взаєминах. Психологічні дослідження підтверджують, що особи, які володіють техніками активного слухання, краще адаптуються в колективі, досягають більшого успіху в командній роботі та мають вищий рівень емоційного інтелекту [3, с. 89].

У педагогічній практиці навички активного слухання слугують інструментом ефективного зворотного зв'язку з учнями та студентами. Викладачі, які активно слухають, краще розуміють потреби й проблеми здобувачів освіти, сприяють формуванню довірливих стосунків, позитивного психологічного клімату в навчальному середовищі. Активне слухання також є ефективним у роботі психологів, соціальних працівників, медичних працівників, менеджерів і всіх тих, чия професія пов'язана з комунікацією.

Формування навичок активного слухання передбачає кілька етапів. Перший – усвідомлення значення слухання у процесі спілкування. Другий – діагностика власного стилю слухання: схильності перебивати, оцінювати, давати поради замість слухати. Третій – оволодіння базовими техніками активного слухання через спеціальні вправи. Четвертий – застосування отриманих навичок у реальному спілкуванні з подальшою рефлексією.

Одним із найефективніших методів розвитку цих навичок є тренінги. Вони дають змогу моделювати різні комунікативні ситуації, отримувати зворотний зв'язок, аналізувати власну поведінку та коригувати її. Особливо корисними є рольові ігри, групове обговорення кейсів, аналіз відеозаписів комунікативних ситуацій, використання технік ненасильницького спілкування. Слід зазначити також, що важливим є розвиток емпатії – здатності поставити себе на місце іншої людини, що є основою глибокого слухання [2, с. 120].

У контексті цифровізації важливо навчитися слухати не лише в реальному спілкуванні, а й у віртуальному середовищі. Онлайн-комунікація створює нові виклики для слухача: відсутність візуальних сигналів, перешкоди у вигляді технічних збоїв, складність зосередження, тому розвиток навичок активного слухання в умовах цифрового простору передбачає вміння концентрувати увагу, утримувати контакт, використовувати цифрові засоби зворотного зв'язку, такі як чітке формулювання запитань, коротке резюмування під час письмової комунікації, активне реагування у відеоспілкуванні.

Варто зазначити, що активне слухання є не лише технікою комунікації, а й проявом певної життєвої позиції, яка базується на повазі до співрозмовника, відкритості до його поглядів та готовності почути іншу точку зору. Уміння слухати – це

навичка, яка тісно пов'язана з такими поняттями, як толерантність, етичність та емоційна зрілість.

Крім того, активне слухання є невід'ємною складовою лідерських якостей. У сучасному менеджменті дедалі більше уваги приділяється емоційному інтелекту, частиною якого є здатність слухати і розуміти інших. Ефективні керівники – це, як правило, хороші слухачі, які створюють атмосферу довіри в колективі, що, в свою чергу, позитивно впливає на продуктивність праці, зниження стресу та покращення мікроклімату в організації [4, с. 157].

Слід також враховувати культурні особливості активного слухання. У різних культурах існують відмінності в способах прояву уваги та поваги до співрозмовника. Наприклад, у західних культурах контакт очима вважається необхідним елементом слухання, тоді як у деяких східних культурах надмірний зоровий контакт може сприйматися як неповага. Таким чином, ефективне міжкультурне спілкування передбачає не лише володіння техніками активного слухання, але й розуміння культурних кодів [5, с. 89].

Отже, активне слухання – це комплексна навичка, яка розвивається протягом життя і вимагає постійної практики, саморефлексії та бажання взаємодіяти на глибшому рівні. Саме через уважне, емпатійне слухання формуються довготривалі стосунки, ефективна командна робота та здорове суспільство, в якому цінується діалог і взаєморозуміння.

Список використаних джерел:

1. Горюхов В. Мистецтво ефективного спілкування. К.: Основи, 2019. 208 с.
2. Brown L. Communication Skills in Practice. New York: McGraw-Hill, 2018. 265 p.
3. Кузьменко Т. П. Основи психології спілкування. Харків: Ранок, 2020. 312 с.
4. Роджерс К. Становлення особистості: погляд на психотерапію. К., 2016. 272 с.
5. Gordon T. Teacher Effectiveness Training. New York: Wyden, 2003. 330 p.

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Вертелецький М. О.,

*здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) СК спеціальності
«Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу Київського університету
інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

У стрімко змінному світі, де інформаційний обмін став щоденним викликом, професійна комунікація набуває особливого значення. Від здатності ефективно взаємодіяти залежить успіх проєктів, атмосфера в колективі, якість прийнятих рішень і навіть імідж організації. У цьому контексті комунікативна компетентність виступає не лише практичним інструментом, а й маркером професійної зрілості фахівця.

Комунікативна компетентність – це здатність ефективно й доречно взаємодіяти з іншими людьми в різноманітних соціальних та професійних контекстах, враховуючи мовні, психологічні, культурні та етичні особливості спілкування. Вона передбачає не лише вміння висловлювати думки, а й здатність будувати довірливі та продуктивні стосунки [1].

У професійному контексті комунікативна компетентність визначає здатність працювати в команді, ефективно взаємодіяти з колегами, клієнтами, партнерами та керівництвом. Вона сприяє конструктивному вирішенню конфліктів, прийняттю обґрунтованих рішень і побудові здорового комунікативного клімату.

Комунікативна компетентність включає низку ключових компонентів ефективного спілкування [2]:

- активне слухання – здатність зосереджено сприймати думки співрозмовника та демонструвати зацікавленість;
- чіткість і структурованість мовлення – логічне формулювання думок, що полегшує сприйняття;
- емпатія – уважність до емоційного стану співрозмовника, здатність враховувати його настрій та інтереси;
- невербальна комунікація – міміка, жести, інтонація, які підсилюють або уточнюють вербальні повідомлення;
- професійна лексика – використання точних фахових термінів, відповідно до контексту спілкування;
- культурна чутливість – розуміння культурних відмінностей, дотримання принципів інклюзивності;
- зворотний зв'язок – здатність конструктивно оцінювати й сприймати оцінювання, не переходячи в конфронтацію.

Однією з центральних складових комунікативної компетентності є емоційний інтелект – здатність розпізнавати, розуміти, контролювати й ефективно використовувати як власні емоції, так і емоції інших. У професійному контексті це проявляється у вмінні зберігати спокій у стресових ситуаціях, підтримувати емоційний баланс у команді, а також виявляти співчуття й розуміння до колег. Працівник з розвиненим емоційним інтелектом здатен глибше сприймати невербальні сигнали, адаптувати реакції відповідно до ситуації та уникати непорозумінь, що можуть виникнути через емоційне забарвлення комунікації. Наприклад, керівник з високим рівнем емоційного інтелекту з більшою ймовірністю зможе не просто впоратися з напругою всередині колективу, а й трансформувати її на користь спільної мети.

Комунікативна компетентність не виникає автоматично – вона формується в процесі досвіду, навчання та рефлексії. Ефективними способами її розвитку є: 1) тренінги та воркшопи, що моделюють реальні комунікативні ситуації; 2) рефлексивна практика – ведення щоденника спілкування, аналіз власних реакцій; 3) вивчення кейсів – розгляд професійних ситуацій з точки зору комунікативних стратегій; 4) участь у міждисциплінарних проектах, де необхідно швидко адаптуватися до стилю спілкування різних фахівців; 5) використання зворотного зв'язку, зокрема у форматі «360 градусів», де оцінювання йде з боку колег, керівництва та підлеглих. Систематичне тренування комунікативних умінь дозволяє уникати шаблонного мислення й розвивати гнучкість у мовленні [3].

Важливою рисою фахівця є здатність змінювати комунікативний стиль залежно від ситуації: офіційний або неформальний тон, жорсткіша аргументація чи м'яка дипломатичність, це дозволяє будувати діалог, досягати компромісів та підтримувати довготривалі партнерські зв'язки. Подібну адаптивність можна розглядати як вміння змінювати комунікативний підхід відповідно до ситуації, рівня формальності, цілей спілкування та соціального статусу співрозмовника, адже професійний діалог – це не лише передача інформації, а й мистецтво конструювання стосунків. У діловій сфері особливо важливо підтримувати баланс між ясністю повідомлення та культурно-емоційною доречністю. Наприклад, спілкування з представниками міжнародних партнерів вимагає не тільки знань іноземної мови, а й розуміння культурних контекстів – від стилю ведення переговорів до ролі мовчання як невербального сигналу. Міжособистісна взаємодія також включає вміння вести діалог, задавати відкриті питання, коректно не погоджуватися й при цьому зберігати доброзичливу атмосферу, такі навички особливо актуальні у крос-функціональних командах, де різноманіття точок зору є джерелом як натхнення, так і потенційного конфлікту.

Розвинена комунікативна компетентність дозволяє фахівцю виявляти потенційні джерела конфліктів ще на ранніх стадіях і вживати проактивні заходи, що включає вміння виявляти суперечності у цінностях чи очікуваннях, відслідковувати сигнали невдоволення, давати можливість висловитися та шукати спільні рішення. Ефективне попередження конфліктів базується на дотриманні норм професійної етики – чесності, доброзичливості, дотриманні обіцянок, повазі до конфіденційності та недопущенні маніпуляцій. Наприклад, у ситуації критики результатів роботи замість звинувачень у некомпетентності доцільно звернутися до фактів, визначити зони відповідальності та обговорити шляхи корекції, такий підхід не лише запобігає ескалації, а й сприяє формуванню культури довіри.

Сучасний професійний світ дедалі частіше переходить у цифровий формат. Онлайн-комунікація, хоч і спрощує логістику, створює нові виклики. Наприклад: відсутність невербальних сигналів у переписці може призводити до хибного тлумачення тону; перевантаження інформацією – небезпека «інформаційного шуму» в чатах та листуванні; анонімність або дистанційованість онлайн-формату може сприяти зниженню етичних стандартів. Для уникнення подібних ситуацій фахівець має володіти цифровим етикетом: дотриманням часових меж відповіді, структурованістю повідомлень, коректним оформленням електронних листів, грамотністю, а також вмінням завершувати комунікацію коректно й доброзичливо. Крім того, відеозустрічі потребують уваги до візуального контексту – фону, зовнішнього вигляду, візуального контакту тощо.

Таким чином, успішна професійна діяльність значною мірою залежить не лише від знань та досвіду, а й від уміння ефективно комунікувати. Комунікативна компетентність – це динамічний набір навичок, що формуються впродовж життя та кар'єри. Її розвиток є не лише запорукою продуктивної співпраці, а й важливим кроком до особистісної зрілості та лідерства у своєму професійному середовищі.

Список використаних джерел:

1. Добровір О. В. Комунікативна компетентність як предмет наукового дослідження. *Педагогічний процес: теорія і практика*. 2013. Вип. 3. С. 56-62.
2. Чеботарьова І. О. Комунікативна компетентність: теоретичний аспект. *Scientific Notes of the Pedagogical Department*. 2014. № 36. С. 205-215.
3. Черезова І. О. Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. Серія: Психологічні науки. 2014. № 1. С. 103-107.

ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ПОДІЙ НА ВІЙСЬКОВУ ЖУРНАЛІСТИКУ

Власова О. І.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Національного університету біоресурсів та природокористування України;

Данько-Сліпцова А. А.,

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасних умовах, коли Україна вже понад десять років живе в стані гібридної, а згодом і повномасштабної війни, особливого значення набуває роль засобів масової інформації. Військові події 2014 року – початок Антитерористичної операції (АТО) на сході України – стали першим масштабним викликом для української журналістики в новітній історії. Однак справжнім випробуванням для медіасфери стала повномасштабна збройна агресія Російської Федерації, розпочата 24 лютого 2022 року.

З початком АТО Росія активно застосовувала пропаганду й фейки. Журналісти стали ключовими учасниками протистояння в інформаційному просторі. В умовах війни виникає постійна дилема між свободою слова і потребою зберігати військову таємницю, не наражати на небезпеку бійців та цивільних.

Одним із найсерйозніших викликів постала загроза безпеці медійників. Чимало журналістів працюють у прифронтових зонах, щоденно наражаючись на небезпеку. Декому ціна професії виявилася фатальною – вони загинули під час виконання своїх обов'язків. Інші ж обрали шлях волонтерства, стали медиками або вступили до лав Збройних сил України. Журналістська діяльність під час війни перетворилася на вкрай небезпечну. За інформацією Інституту масової інформації, від початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 801 злочин проти представників медіа та журналістів[1].

Українські медіа активно беруть участь в інформаційній війні, фіксуючи воєнні злочини, збираючи свідчення цивільних і документуючи порушення прав людини. Ці матеріали не лише використовуються як докази в міжнародних судах, а й стають основою для формування національної історичної пам'яті.

Репортери, кореспонденти та оператори працюють у надзвичайно складних і часто небезпечних умовах, щоб донести правду з передової. Така журналістика стала не лише професійним викликом, а й моральним обов'язком. Війна суттєво вплинула на тематику та форму подачі інформації: зросла потреба в оперативному висвітленні бойових дій, гуманітарних криз, історій поранених і загиблих, а також поясненні політичних і міжнародних аспектів конфлікту. Українські медіа активно розвивають документальні, аналітичні, мультимедійні та інтерактивні формати. Війна посилила увагу до безпеки журналістів і боротьби з дезінформацією – захист медійників і перевірка фактів стали ключовими пріоритетами. Водночас журналісти виступають на передовій у боротьбі за правду, протидіючи пропаганді та фейкам, які супроводжують конфлікт. Соціальні мережі перетворилися на важливу платформу, де кожен може поділитися своїми свідченнями, допомагаючи створювати повнішу картину подій [2].

Війна наголосила на необхідності дотримання етичних стандартів, зокрема уникнення мови ненависті та гарантування достовірності інформації. Комісія з журналістської етики підкреслює важливість збереження балансу між об'єктивністю та патріотизмом.

У сучасних умовах війни засоби масової інформації в Україні відіграють надзвичайно важливу роль, ставши не лише джерелом оперативної інформації, а й учасниками інформаційного протистояння. Журналістика під час збройного конфлікту вимагає високого професіоналізму, моральної відповідальності та уваги до безпеки, адже вона несе правду з передової, протидіє дезінформації і допомагає формувати національну пам'ять. Війна змінила медіапростір, зробивши його ареною боротьби за правду і свободу слова, водночас підкресливши необхідність дотримання етичних стандартів та захисту журналістів як ключових фігур у цій складній і небезпечній діяльності.

Список використаних джерел:

1. Горон, Д. З початку повномасштабної війни Росія скоїла 836 злочинів проти медіа і журналістів. Детектор медіа. URL: <https://detector.media/infospace/article/241210/2025-05-25-z-pochatku-povnomasshtabnoi-viyny-rosiya-skoila-836-zlochyniv-proty-media-i-zhurnalistiv/> (дата звернення: 20.05.2025).
2. Етичні виклики та стандарти журналістики розслідувань. Комісія з журналістської етики. URL: <https://cje.org.ua/news/etychni-vykyky-ta-standarty-zhurnalistyky-rozsliduvan/> (дата звернення: 20.05.2025).

УКРАЇНСЬКА МОВА В РЕКЛАМІ: ЯК МОВА ВПЛИВАЄ НА СПОЖИВАЧА

Волошина В. О.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності і права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Мова – це не просто засіб комунікації, а глибинна основа культурної ідентичності народу. Через мову передаються знання, традиції, формуються національна свідомість і спільна історія. У сучасному маркетинговому просторі українська мова поступово перетворилася на важливий інструмент не лише ідентифікації бренду, а й впливу на споживчу поведінку [1].

Використання української мови в рекламі регламентується чинним законодавством: згідно зі статтею 32 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» мовою реклами в Україні є державна мова [2]. Це положення охоплює телебачення, радіо, зовнішню рекламу, а також інші рекламні формати, водночас передбачено винятки, що дозволяють використовувати мови ЄС у друкованих медіа, якщо вони видаються цими мовами. Наявність такої правової норми не лише підтримує мовну політику, а й задає культурний тон комунікації в публічному просторі.

Із психологічної точки зору, мова є ключовим каналом впливу в рекламі: вона формує імідж бренду, викликає асоціації та безпосередньо впливає на поведінкові реакції споживача. Вдалих добір слів, ритмічність мовлення, інтонаційна забарвленість – усе це перетворює повідомлення на дієвий інструмент. Зокрема, використання переконливої мови зі словами-спонуканнями («*обери*», «*дій зараз*») активізує цільову аудиторію та створює ефект терміновості [3]. Емоційний зв'язок, натомість, базується на образах, що викликають співпереживання: історії, які торкають, утворюють глибший зв'язок з брендом.

Важливим чинником ефективності є таргетування: відповідність мовного стилю інтересам і соціально-психологічним характеристикам аудиторії – віку, доходу, освітньому рівню – значно підвищує ймовірність позитивного сприйняття рекламного звернення, адже такі повідомлення, як правило, транслюють лише позитивні емоції, що формують підсвідомий ефект довіри [4, с. 6].

Рекламна мова активно застосовує специфічні мовні засоби. Наприклад, код дії спонукає споживача негайно реагувати – зробити покупку або дізнатися більше, водночас надмірна абстрактність («*найкращий*», «*чудовий*») розмиває чіткість комунікації [5, с. 6]. Замість цього реклама часто використовує змагальні маркери, як-от: «*дешевше*», «*унікальний*», «*єдиний*», що вказують на перевагу над конкурентами [5, с. 10]. Надмірна уніфікація мовного стилю або нехтування емоційністю може привести до втрати яскравості та емоційності реклами, руйнування механізму про комунікаційного психологічного впливу рекламних звернень та зниження ефективності повідомлення і перешкоджання досягненню рекламної мети [5, с. 13].

Для підсилення впливу рекламні тексти часто структуруються за принципом ритмічного або інтонаційного акцентування: важливі слова розміщуються на початку чи в кінці речення – як у поезії, це привертає увагу та полегшує запам'ятовування. Також реклама часто імітує живе усне мовлення, наближаючись до форм діалогу – це створює ефект безпосереднього звернення [6].

В останні роки вплив української мови в рекламі значно посилюється. Українці дедалі частіше відмовляються від контенту, що асоціюється з мовою країни-агресора, натомість обирають бренди, що підтримують українську культуру, такі компанії підкреслюють свою соціальну відповідальність, національну ідентичність і спільні цінності [1].

У воєнних умовах мова реклами також адаптувалася: з'явилася нова лексика, особливо варто відзначити використання у рекламних текстах іншомовної лексики та появу okazionalizmiv. Наприклад, поширення набули лексема «донат» (з англ. *donat* – «пожертвувати») та похідні від неї «донатити», «задонатити», «задонать на ЗСУ» – це приклад живої реакції рекламної мови на реалії часу [7, с. 84].

Емпіричні дані компаній демонструють ефективність україномовної реклами: хоч російськомовні оголошення забезпечували більший охоплення, саме україномовні давали вищу конверсію й середній чек – отже, кращу залученість споживача, тож це ще раз підтверджує: мова – не лише елемент ідентичності, а й економічний ресурс[8].

Таким чином, українська мова в рекламі є не лише законодавчо закріпленою нормою, а й потужним інструментом впливу на свідомість і поведінку споживача. Її використання допомагає брендам не просто продавати, а говорити мовою культури, відповідальності та довіри, що особливо важливо в умовах сучасних викликів, які переживає українське суспільство.

Список використаних джерел:

1. Як українська мова стає інструментом успіху в маркетингу та рекламі. URL: <https://cases.media/article/yak-ukrayinska-mova-staye-instrumentom-uspikhu-v-marketingu-ta-reklamі> (дата звернення: 10.05.2025).

2. Мовою реклами в Україні є українська мова. Держпродспоживслужба. URL: <https://dpss.gov.ua/news/movoyu-reklamі-v-ukrayini-ye-ukrayinska-mova> (дата звернення: 10.05.2025).

3. Розуміння психології реклами та ефективних рекламних посилів. COI.UA. URL: <https://coi.ua/blog/AdMarketing/psychology-of-advertising-what-motivates-consumers-to-click> (дата звернення: 10.05.2025).

4. Бусел Ю. С. Лексичні та граматичні особливості перекладу рекламних текстів. eKhNUIR Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. URL: <https://ekhnuir.karazin.ua/bitstreams/3ca47496-4bd4-44b1-a659-bc75a4616537/download> (дата звернення: 10.05.2025).

5. Мова реклами. Електронний інформаційний ресурс Запорізького національного університету. URL: <https://eir.zp.edu.ua/bitstreams/b71acc31-837f-4c30-aeab-b6d052061500/download> (дата звернення: 10.05.2025).

6. Мовні засоби вираження рекламних текстів. Електронна бібліотека Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. URL: <http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=298> (дата звернення: 10.05.2025).

7. Хода Л. Д. Мовні особливості зовнішньої реклами України в умовах воєнного часу. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія: Філологія. 2022. № 5(48), ч. 1. С. 81–86. URL: http://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/5_2022/part_1/14.pdf (дата звернення: 10.05.2025).

8. Закон про мову: вплив на онлайн бізнес і що необхідно міняти. Idea Digital Agency. URL: <https://ideadigital.agency/blog/zakon-pro-movu-vpliv-na-onlajn-biznes-i-shcho-neobhidno-minyati/> (дата звернення: 10.05.2025).

СТРАТЕГІЇ УКРАЇНОМОВНИХ БРЕНДІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: АНАЛІЗ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ

Волошина В. О.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності і права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

У сучасних умовах цифровізації та стрімкого розвитку інформаційних технологій українські підприємства отримали нові можливості для розвитку бренду, залучення клієнтів та зміцнення конкурентоспроможності на ринку. Традиційні маркетингові інструменти втрачають ефективність або потребують переосмислення, тоді як онлайн-просування, зокрема в соціальних мережах, стало домінуючим і в умовах мирного часу, і тим більше у воєнний період [1, с. 162].

Особливо важливими каналами для українських брендів є соціальні мережі: Facebook, Instagram, TikTok, Telegram. Вони не тільки дозволяють підтримувати постійний контакт із цільовою аудиторією, а й створюють умови для побудови емоційного зв'язку та розширення клієнтської бази [2]. Інші дієві інструменти включають e-mail маркетинг – для підтримки індивідуалізованої комунікації з наявними клієнтами, а також публікації у провідних українських медіа (Liga.net, «Українська правда», «NV») як засіб формування репутаційного капіталу.

Сучасні комунікаційні тренди охоплюють персоналізацію (врахування інтересів і потреб окремого споживача), емоційний маркетинг (історії, образи, меседжі, що викликають співпереживання), а також технологічну інтеграцію – використання штучного інтелекту для чат-ботів і автоматизації взаємодії з клієнтами [2]. Використання Big Data забезпечує більш точне сегментування аудиторії та пропонує персоналізовані рішення.

Події після 24 лютого 2022 року кардинально змінили як інформаційне поле, так і принципи функціонування бізнесу. Війна зачіпає кожного, і бренди більше не можуть дозволити собі залишатися осторонь суспільних процесів. Суспільство очікує чіткої громадянської позиції, культурної ідентифікації та відповідального позиціонування. Відмова від нейтральності, зокрема через використання української мови, підтримку ЗСУ чи відкриту антиросійську позицію, стає маркером «світлої сторони» [3]. Саме тому комунікація стає ключовим інструментом – спочатку формується позиція, а вже потім обирається стратегія дій.

У цьому контексті особливої ваги набуває tone of voice – «голос бренду», що проявляється в стилі спілкування, лексиці, візуальних елементах і ритмі повідомлень. Якщо цей голос є впізнаваним і автентичним, він стає носієм цінностей компанії. Ефективний tone of voice має відповідати загальному емоційному фону (теплий, надихаючий чи формальний), підбирати лексику згідно з очікуваннями аудиторії, дотримуватися послідовного граматичного стилю та візуально підтримувати комунікацію [4]. Для його формування необхідно глибоко дослідити цільову аудиторію, цінності бренду, аналізувати конкурентів, а також проводити А/В-тестування.

Одним із ключових аспектів побудови довіри є формування брендової лояльності, тут важливу роль відіграє персоналізований контент, користувацький (UGC) контент, відео з реальними історіями, елементи соціальної відповідальності (допомога волонтерам, прозора комунікація) [5, с. 116]. Саме через такі прояви бренд стає близьким і людяним.

SMM (social media marketing) вже давно перетворився на самостійний напрям брендової діяльності, що поєднує комерційні цілі зі стратегією емоційного залучення. SMM – це просування товарів та послуг за допомогою соціальних мереж, що має на

меті комунікацію з аудиторією, збільшення продажів та створення іміджу компанії Як свідчить практика українських компаній, наприклад, спортхабу «ЕБШ» чи бренду «Sammy Icon», інвестиції в SMM-команди окупаються завдяки зростанню впізнаваності, охоплення й продажів [6]. Як зазначають засновники, ефективна робота в соцмережах вимагає регулярного та продуманого контенту, гнучкої реакції на зворотний зв'язок і постійного аналізу динаміки поведінки аудиторії.

Не менш важливо інтегрувати зворотний зв'язок через коментарі, приватні повідомлення та інші інструменти прямої взаємодії – у період очікування миттєвих відповідей мовчання може коштувати репутації [7]. Бренди, що оперативно реагують, демонструють людяність, близькість і турботу, що перетворюється на реальну конкурентну перевагу.

Аналіз практичних кейсів сучасних українських компаній показує, що у межах цифрового брендингу комунікаційні стратегії поділяються за метою, стилем взаємодії та рівнем залучення аудиторії. Серед основних типів вирізняють наступні:

- інформативна стратегія – спрямована на донесення фактів, новин, оновлень про продукт чи послугу, такий підхід підходить для брендів, які прагнуть бути джерелом знань або експертної думки;

- емоційна стратегія – акцент робиться на історіях, що викликають співпереживання, натхнення або гордість, вона особливо ефективна в умовах війни, коли бренди транслюють підтримку, єдність і національні цінності;

- інтерактивна стратегія – передбачає активне залучення аудиторії через опитування, конкурси, прямі ефіри, UGC (user-generated content), вона формує спільноту навколо бренду;

- репутаційна стратегія – зосереджена на формуванні довіри, прозорості, соціальної відповідальності, часто використовується у кризових ситуаціях або для зміцнення іміджу;

- продажна стратегія (conversion-oriented) – має на меті стимулювання конкретних дій: покупки, реєстрації, переходу за посиланням, тут важливі чіткі СТА (call to action) і візуальна привабливість;

- кризова стратегія – застосовується у відповідь на негатив або суспільні потрясіння, вимагає швидкої реакції, чесності та емпатії;

- гібридна стратегія – поєднує кілька підходів залежно від ситуації, платформи чи етапу розвитку бренду.

Таким чином, комунікаційна стратегія в соціальних мережах – це не лише канал просування, а й інструмент формування репутаційного іміджу, соціального партнерства і навіть політичної позиції. Вона дозволяє українським брендам не лише виживати, а й задавати нові вектори розвитку в складних суспільно-економічних умовах.

Список використаних джерел:

1. Закрижевська І. В., Нянько В. М, Поліщук Ю. М. Інноваційні стратегії цифрового брендингу в українському бізнесі: аналіз та рекомендації - ResearchGate. URL: <https://www.researchgate.net/publication/379158836>

INNOVACIJNI STRATEGII CIFROVOGO BRENDINGU V UKRAINSKOMU BIZNESI ANALIZ TA REKOMENDACII (дата звернення: 21.05.2025).

2. Демчина Д. Комунікаційна стратегія: основи успішного брендингу та просування. Business-Broker. URL: <https://business-broker.com.ua/blog /komunikatsijna-stratehija-vyznachennia-etapy-ta-pryklady-pobudovy/> (дата звернення: 21.05.2025).

3. Позиціонування брендів під час війни: 10 головних порад для бізнесу - Європейська Бізнес Асоціація. URL: <https://eba.com.ua/ua/pozytsiyuvannya-brendiv-pid-chas-vijny-10-golovnyh-porad-dlya-biznesu/> (дата звернення: 21.05.2025).

4. Девляшева М. Tone of Voice у SMM: ключ до ефективної комунікації бренду. Lemon School. URL: <https://lemon.school/blog/tone-of-voice-u-smm-vse-shho-potribno-znaty/> (дата звернення: 21.05.2025).

5. Кукіна Н. В., Савчук Я. О., Лялюк А. М. Аналіз ролі соціальних мереж у формуванні брендової лояльності. *Актуальні проблеми економіки*. URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2024/08/8.24._topic_Natalia-V.-Kukina-Yaroslava-O.-Savchuk-Alla-M.-Lialiuk-116-128.pdf (дата звернення: 21.05.2025).

5. Козар О. Як українські бренди працюють із SMM-никами. Bazilik Media. URL: <https://bazilik.media/iak-ukrainski-brendy-pratsiuiut-iz-smm-nykamy/> (дата звернення: 21.05.2025).

6. Данилюк Д. Що споживачі хочуть бачити в соцмережах брендів: огляд. The Sprout Social 2025. Promodo. URL: <https://www.promodo.ua/blog/shcho-spozhyvachi-hochut-bachiti-v-socmerezah-brendiv-oglyad-the-sprout-social-2025> (дата звернення 21.05.2025).

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦІННІСНИХ УСТАНОВОК МОЛОДІ

Гуйван Н. І.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
спеціальності «Соціальна робота» Національного університету біоресурсів і
природокористування України;*

Власенко К. О.,

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації
Національного університету біоресурсів і природокористування України*

У сучасних реаліях соціальні мережі виступають не лише засобом спілкування, а й потужним інструментом, що впливає на суспільні процеси, зокрема на формування ціннісних орієнтацій молоді. Питання їх впливу набуває особливої актуальності, оскільки від того, як молоде покоління сприймає, осмислює та інтегрує інформацію з онлайн простору, залежить не лише їхній особистісний розвиток, а й подальше майбутнє суспільства загалом. У цьому контексті важливо проаналізувати чинники, які формують ціннісні установки молодих людей, та визначити роль соціальних мереж, що стали невід'ємною частиною їх повсякденного життя, у цьому процесі. Активне розповсюдження цифрових платформ лише підсилює цей вплив.

Молодь займає особливе місце в суспільстві, адже саме вона є потенційним лідером соціальних змін і визначатиме напрям його подальшого розвитку. Ціннісні орієнтації слугують основою для формування мотиваційних установок, визначення життєвих цілей та регуляції поведінки особистості, впливаючи на різні сфери її життя. Аналізуючи сучасні ціннісні орієнтації здобувачів вищої освіти, можна констатувати їхню різноплановість і суперечливість, що є наслідком складної соціальної динаміки, швидких змін, політичної та економічної нестабільності, а також впливу пострадянських трансформацій, воєнних конфліктів, пандемії та надмірного інформаційного навантаження.

Соціальні мережі часто виступають платформою для популяризації й нав'язування певних ціннісних орієнтацій серед здобувачів вищої освіти. Завдяки спеціально розробленим і цілеспрямованим рекламним кампаніям формується уявлення про ті чи інші цінності як соціально схвалювані або небажані. Окрім того, соціальні мережі активно використовуються для конструювання групових норм і цінностей. Молодь має можливість долучатися до онлайн спільнот, які поділяють схожі погляди, що сприяє зміцненню почуття належності та формуванню особистісної ідентичності шляхом взаємодії з однодумцями [4].

Разом із тим варто зважати на те, що інформаційний простір соціальних мереж часто подає викривлену, ідеалізовану картину світу та цінностей. Під впливом такого штучного образу реальності студенти можуть почати сприймати певні цінності як обов'язкові чи загальноприйняті, що суттєво впливає на формування їхніх власних ціннісних орієнтацій.

Сучасне суспільство характеризується тим, що молодь дедалі активніше пізнає світ за допомогою мас-медіа, цифрових комунікацій та соціальних мереж. Інформаційний контент, який вони споживають у цих ресурсах, суттєво впливає на їхнє світосприйняття. З часом цей вплив посилюється, що призводить до трансформації системи цінностей і соціальних орієнтацій молодого покоління. Відтак спостерігається очевидний взаємозв'язок між цифровим інформаційним простором і зміною ціннісних пріоритетів молоді. Соціальні мережі та Інтернет, побудовані на базі сучасних інформаційних технологій, виступають важливими агентами вторинної соціалізації, яка проявляється не лише у віртуальному середовищі, а й у реальному соціальному просторі [3].

Для молоді надзвичайно важливими є потреби у спілкуванні та емоційній підтримці. Коли вони не знаходять цього у повсякденному середовищі, часто звертаються до Інтернету як до простору, що дозволяє відволіктися від особистих труднощів та проблем, які виникають у процесі соціалізації. Віртуальне середовище, зокрема соціальні мережі, стає для них місцем, де формується система особистісних цінностей. Ці цінності, у свою чергу, впливають на сприйняття молоддю різних форм поведінки та соціальних явищ як у цифровому просторі, так і в реальному житті [2].

Соціальні мережі виконують функцію не лише засобу комунікації, а й потужного інструменту формування ціннісних установок і переконань користувачів. Дослідження їхнього контенту дозволяє простежити, які думки та ідеї стають популярними серед аудиторії та яким чином це впливає на загальний суспільний дискурс.

Платформа Facebook займає значне місце у процесі формування ціннісних настанов у сучасному інформаційному просторі. Вона забезпечує користувачам можливість не лише комунікувати та обмінюватися думками, але й висловлювати позицію щодо різних суспільно важливих питань [1].

Однією з важливих функцій цієї соціальної мережі є створення користувачами тематичних спільнот і груп за інтересами та цінностями. Участь у таких онлайн-об'єднаннях дозволяє людям обговорювати значущі для них теми, ділитися власним досвідом, знаходити підтримку та однодумців, що, своєю чергою, впливає на формування та укріплення їхніх ціннісних орієнтацій.

Інформаційно-комунікаційні технології та соціальні мережі активно залучаються до створення освітнього середовища та організації навчального процесу в сучасних закладах освіти. Одним із напрямів їх застосування стала інтеграція соціальних платформ у навчальну діяльність. Серед подібних ресурсів особливу популярність, як у світі, так і в Україні, отримала платформа ТікТок, яку все частіше використовують у навчальних цілях.

Застосування Інтернет-технологій відкриває ширші можливості для доступу до необхідної інформації та комунікації, сприяє появі нових форматів діяльності та відпочинку, а також забезпечує умови для здобуття освіти в дистанційному форматі [3].

У сучасних умовах соціальні мережі стали важливим чинником, що впливає на формування ціннісних орієнтацій молоді. Їхня популярність та доступність відкривають нові можливості для спілкування, самовираження та отримання інформації, водночас формуючи у користувачів певні погляди, переконання та соціальні моделі поведінки. Соціальні мережі виконують роль потужного інструмента вторинної соціалізації, який здатен як підтримувати позитивні цінності, так і транслювати суперечливі чи спрощені уявлення про реальність.

Таким чином, роль соціальних мереж у формуванні ціннісних орієнтацій молоді є надзвичайно значущою і потребує подальшого всебічного вивчення з метою розуміння механізмів цього впливу та пошуку шляхів використання цифрових платформ для розвитку здорових соціальних цінностей та активної громадянської позиції молодих людей.

Список використаних джерел:

1. Facebook. URL: https://www.facebook.com/?locale=uk_UA (дата звернення: 24.05.2025).
2. Нежива О. М. Використання соціальних мереж в освітньому середовищі. URL: http://lib.ndu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3149/1/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82 %d0%9d%d0%97 %e2%84%963_2023-50-57.pdf (дата звернення: 24.05.2025).
3. Педич, Д. І. (2020). Вплив соціальних мереж на соціалізацію молоді. *Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті: Матеріали 24-го Міжнародного молодіжного форуму (7–9 квітня 2020 р., Харків) (Т. 8, с. 38–39)*. Харків: ХНУРЕ.
4. Сучасний студент у соціальних мережах. URL: <https://repository.kpi.kharkov.ua/items/0281fd73-d9ef-412f-9f47-697152c1e69d> (дата звернення: 24.05.2025).

ТЕЛЕФОННИЙ ЕТИКЕТ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ

Гуненко Я. О.,

здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У структурі ділової комунікації телефонне спілкування посідає важливе місце, оскільки забезпечує оперативну передачу інформації, сприяє швидкому вирішенню професійних завдань, налагодженню взаємодії з партнерами, клієнтами або співробітниками. Водночас така форма комунікації вимагає дотримання усталених норм, що складають поняття телефонного етикету.

Однією з ключових особливостей телефонної взаємодії є відсутність візуального контакту, що унеможлиблює використання міміки, жестів та інших невербальних засобів. У таких умовах голос стає основним інструментом комунікативного впливу: інтонація, тембр, ритм і швидкість мовлення значною мірою визначають ефективність взаєморозуміння. Для досягнення комунікативної мети важливо зберігати спокійний, доброзичливий і впевнений тон голосу [1].

Основні етапи професійного телефонного спілкування передбачають:

- попередню підготовку, що включає визначення мети дзвінка, формулювання ключових тез і попередній аналіз очікуваних реакцій;
- початок розмови, під час якого варто чітко представитися та коротко окреслити привід звернення;
- основну частину комунікації, що має бути структурованою, логічною й максимально чіткою;
- завершення, яке потребує підбиття підсумків і ввічливої фіналізації розмови.

На кожному з цих етапів доцільним є дотримання принципів поваги, лаконічності й точності. Навички активного слухання мають не менше значення, ніж

уміння формулювати повідомлення: співрозмовника не слід перебивати, а за необхідності слід коректно уточнювати інформацію, аби уникнути двозначностей та комунікативних бар'єрів [2].

Темпоральний аспект також має велике значення. У професійному середовищі небажаними вважаються дзвінки до 9:00, після 17:00, під час обідньої перерви або у вихідні дні. Дотримання комунікативного етикету передбачає повагу до робочого часу й ритму дня співрозмовника.

Попри відсутність зорового контакту, позитивний емоційний настрій передається голосом. Усмішка, хоча й візуально непомітна, підсилює дружність інтонації, а отже, сприяє встановленню доброзичливої атмосфери. Навпаки, роздратований чи агресивний тон у стресових умовах – недопустимий, оскільки шкодить іміджу фахівця й провокує конфлікти.

У складних або регламентованих розмовах рекомендується попередньо скласти план дзвінка: це забезпечує логічність викладення, економію часу та зменшення ризику пропуску важливих деталей.

Важливим елементом телефонного етикету є мовленнєва культура. Доцільно уникати діалектизмів, суржику, професійного жаргону, а також сленгових одиниць, що можуть знижувати рівень довіри або створювати хибне враження. Натомість граматично правильне мовлення, використання форм ввічливості (наприклад, «перепрошую», «будь ласка», «чи не могли б ви») формують позитивний імідж як окремого фахівця, так і організації загалом [3].

У добу цифрової трансформації більшість комунікацій здійснюється в письмовому або мультимедійному форматі. Проте саме телефонне спілкування зберігає актуальність у випадках, що потребують швидкої реакції, довіри та конфіденційності, це стосується як внутрішніх професійних процесів, так і міжорганізаційної комунікації.

Телефонний етикет, як складова професійної комунікації, зазнав суттєвих змін упродовж останніх десятиліть. Якщо раніше телефонні розмови були переважно формалізованими, з чітко визначеними ролями (наприклад, секретар – керівник, клієнт – оператор), то сьогодні спостерігається тенденція до більш гнучкого, персоналізованого та емоційно інтелігентного спілкування. Серед ключових змін можна назвати наступні [4]:

- зменшення формальності – сучасна телефонна комунікація допускає тепліший тон, особливо в креативних або клієнтоорієнтованих сферах;
- зростання ролі емоційного інтелекту – інтонація, тембр і здатність «чути» настрої співрозмовника стали важливішими, ніж дотримання шаблонних фраз;
- вплив цифрових технологій – поява віртуальних АТС, записів розмов, голосових меню змінила структуру дзвінків і вимоги до швидкості реагування;
- зміна очікувань клієнтів – сьогодні очікується миттєва відповідь, чіткість і людяність – мовчання або затримка можуть коштувати репутації;
- розширення функцій телефонного спілкування – воно стало не лише каналом передачі інформації, а й інструментом підтримки, продажів, кризової комунікації.

Таким чином, сучасний телефонний етикет – це не просто набір правил, а динамічна система, що адаптується до технологічних змін, соціальних очікувань і культурного контексту. Його ефективність залежить від здатності поєднувати професіоналізм із людяністю. Нині телефонний етикет є не просто набором ритуалізованих норм, а невіддільною частиною професійної комунікативної компетентності. Його дотримання формує культуру взаємоповаги, підвищує якість обслуговування, зміцнює імідж організації та слугує запорукою ефективної взаємодії в сучасному діловому середовищі.

Список використаних джерел:

1. Пономарів О. Д. Культура слова: мовностилістичні поради. 2-ге вид., стер. Київ: Либідь, 2001. 240 с.

2. Савченко С. О. Ділове спілкування та етикет. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 176 с.
3. Філімонов О. М. Мовленнєвий етикет у професійній діяльності. Харків: Факт, 2015. 192 с.
4. Кравець Л. І. Етика ділового спілкування. Львів: ЛНУ, 2020. 210 с.

ГРОМАДЯНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА ЯК КАТАЛІЗАТОР ЗМІН: ІСТОРІЇ, ЩО СКОЛИХНУЛИ СВІТ

Данько-Сліпцова А. А.,

*кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Громадянська журналістика, явище, що стрімко увірвалося в інформаційний простір на зламі тисячоліть з поширенням інтернету та мобільних технологій, стала предметом жвавих дискусій серед науковців та практиків медіа. Зародження цього феномену пов'язують із появою перших онлайн-платформ, що дозволили звичайним громадянам публікувати власні новини та коментарі, кидаючи виклик традиційній ієрархії медіавиробництва.

Громадянська журналістика – це діяльність представників широкої громадськості стосовно збору, аналізу новин та інформації і її розповсюдження через цифрові технології та платформи соціальних мереж. Переважно це платформи ютуб, тік-ток, телеграм. Громадянська журналістика пройшла значний шлях розвитку, трансформуючись з випадкових фіксацій подій у важливу силу, здатну формувати громадську думку та впливати на політичні процеси [5].

Вікторія Лисенко, у своїй дисертації досліджує громадянську журналістику як засіб реалізації права людини на інформацію [3].

На відміну від традиційної журналістики, громадянська вирізняється оперативністю, часто суб'єктивністю та безпосередністю очевидця. Її головна сила полягає у здатності не лише фіксувати події, але й ставати потужним каталізатором суспільних змін, висвітлюючи важливі проблеми та мобілізуючи громадську думку.

Одним з яскравих прикладів є аматорські відеозаписи падіння Берлінської стіни у 1989 році. Ці спонтанні зйомки звичайних берлінців стали не просто хронікою історичної події, а й потужним символом епохи, передаючи емоції та відчуття переломного моменту, що важко відтворити у професійних репортажах. Їхня історична цінність полягає в автентичності погляду очевидця. Відомий знімок 19-річного солдата НДР, що намагається втекти в західний сектор до своєї сім'ї. Це фото, зроблене Пітером Лейбінгом 15 серпня 1961 року, стало одним з символів холодної війни того часу [7].

Зародженням громадянської журналістики вважають 11 вересня 2001 року Тоді відбулася серія скоординованих терористичних атак ісламістської організації «Аль-Каїда», здійснена на території США за допомогою захоплених пасажирських літаків. Унаслідок нападу загинуло 2 996 осіб, понад 6 000 осіб отримали поранення. Перші секунди зіткнення літака з будівлями зняли перехожі. Кадри одразу потрапили у соцмережі і розлетілися по всьому світу. На місце події миттєво прибули журналісти. Далі – кадри трагедії виствітлювалися в прямому ефірі [1].

Сучасна громадянська журналістика також проявляється у формі блогів, відеоблогів та подкастів, де окремі особи та групи створюють власний контент, стаючи впливовими голосами у певних нішах. Прикладом є популярні українські відеоблоги, що висвітлюють суспільно важливі теми. Ці незалежні автори значно впливають на медіаландшафт, проте стикаються з викликами щодо професійності, об'єктивності та дотримання етичних стандартів, що ставить питання про відповідальність та довіру до їхнього контенту.

В Україні громадянська журналістика набула особливої актуальності в умовах інформаційної війни та суспільних трансформацій останніх років. Від Майдану до сьогодні, свідчення очевидців, фото- та відеоматеріали, поширені через соціальні мережі та незалежні онлайн-платформи, відіграють важливу роль у документуванні подій, викритті неправдивої інформації та мобілізації суспільної думки. Громадяни стають не лише споживачами, а й активними творцями новин, фіксуючи реальність «знизу» та пропонуючи альтернативний погляд на події, що розгортаються в країні.

Також в умовах обмеженого доступу професійних медіа до зони конфлікту, свідчення звичайних українців з окупованих територій та зон бойових дій стають безцінним джерелом інформації. Першим зелені чоловічки окупаційної армії РФ – без розпізнавальних знаків захопили Крим. Через обмеженість ресурсів професійних журналістів ми з вами у соцмережах бачили кадри очевидців, які знімали те, що там відбувалося і таким чином були нашими очима на півострові. Упевнена, усі пам'ятають відео як російські військові, які блокують авіабазу в Бельбеку, що в Криму, відкрили попереджувальний вогонь під час наближення групи українських льотчиків на чолі зі своїм командиром, полковником Юлієм Мамчуром, які намагалися пройти до місця своєї служби

Очима світу стали відео людей на окупованих територіях, де професійні журналісти просто фізично не можуть працювати через фізичне знищення їх росіянами.

Короткі відеозвернення жителів в окупації, фотографії зруйнованих міст, розповіді про життя під обстрілами документують воєнні злочини, гуманітарну катастрофу та стійкість народу. Ці матеріали дають голос тим, хто опинився в епіцентрі трагедії, та є важливими для фіксації історії та майбутнього правосуддя. Прикладами є численні відео та фото наслідків обстрілів, історії волонтерів та свідчення очевидців російської агресії, які поширюються через соціальні мережі та месенджери. Так, наприклад, Суспільною реакцією та новою формою опору факти порушення на численні прав людини та репресій стало формування й розвиток у Криму громадянської журналістики. Представники цього явища – небайдужі громадяни, а саме громадянські журналісти, правозахисники, активісти перебували на місця подій для висвітлення й поширення інформації про затримання, обшуки, арешти, фіксували події наявними засобами аудіо- та відеозв'язку (телефони, планшети). Згодом громадянські журналісти й активісти почали брати участь у роботі кримських судів: ознайомленні з матеріалами кримінальних справ, оперативному інформуванні щодо засідань, поширенні коментарів адвокатів і правозахисників. Зараз найбільш відомим в Криму став громадський рух «Кримська солідарність» [2, 6]. Інформацію кримських громадянських журналістів оперативно використовувати українські та світові ЗМІ.

Підсумовуючи, громадянська журналістика є потужним інструментом суспільних змін, здатним фіксувати історичні моменти, викривати несправедливість та надавати платформу для голосів, які інакше могли б залишитися непочутими. Однак, зростання її впливу вимагає від нас підвищеної медіаграмотності, здатності критично оцінювати інформацію та перевіряти її достовірність. Адже громадянська журналістика – часто емоційна та суб'єктивна. Проте вона – є те зерно, той початок, який дає нам, професійним журналістам поштовх, інфопривід, джерела та свідчення для того, аби створити якісний журналістський безпристрасний матеріал. Подальший розвиток громадянської журналістики відкриває нові можливості для більш оперативного та різноманітного висвітлення подій, але потребує відповідального підходу як від творців, так і від споживачів контенту.

Список використаних джерел:

1. Криваве 11 вересня. У США згадують жертв найбільшої терористичної атаки в історії людства, ТСН. URL: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TLT2jyKiYcY&ab_channel=%D0%A2%

D0%A1%D0%9D (дата звернення: 19.05.2025)

2. Крымская солидарность, Facebook, URL: <https://www.facebook.com/crimeansolidarity/> (дата звернення: 19.05.2025)

3. Лисенко В. В. Громадянська журналістика як засіб реалізації права людини на інформацію. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Міністерство освіти і науки України, Одеса, 2021

4. Максименко С. Херсон зустрічає своїх визволителів. Слава ЗСУ! Kherson meets liberators, YouTube, URL: https://www.youtube.com/watch?v=6AFPj56gxVw&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE (дата звернення: 19.05.2025)

5. Харченко, О. Громадянська журналістика в Україні та глобалізаційні медіапроцеси в період російсько-української війни. Інтегровані комунікації, (2 (16) 2023, 63-66. <https://doi.org/10.28925/2524-2644.2023.167>

6. Юксель Г. З. Громадянська журналістика в Криму: тенденції розвитку та форми існування. Актуальні проблеми медіапростору : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 09 квітня 2020 р.). – К. : Інститут журналістики, 2020, с. 127-132.

7. The fall of the Berlin Wall in 1989, YouTube, URL: <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zmRPP2WXX0U&feature=youtu.be> (дата звернення: 19.05.2025).

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І ПРИВАТНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Демченко К. О.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Право»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Кивлюк О. П.,

*доктор філософських наук, завідувачка кафедри філософії та психології Київського
університету інтелектуальної власності та права*

Зростаюча необхідність захисту персональних даних та забезпечення приватності в умовах надзвичайної інформаційної активності, що характерна для сучасного цифрового суспільства, актуалізуються к викликах сучасності. Військові конфлікти, кризові ситуації, масові кібератаки та активне поширення дезінформації підвищують обсяг і швидкість розповсюдження інформації та підвищує ризики для захисту приватних даних громадян. Незаконне збирання та обробка даних, витоки конфіденційної інформації, маніпуляції з персональними профілями та проблеми з балансом між національною безпекою та правами людини на приватність – це нові проблеми, з якими стикаються державні органи, приватні компанії та окремі особи. Дані виклики потребують системного перегляду існуючих підходів до правового регулювання обігу персональних даних, зокрема в аспекті вдосконалення національного законодавства, приведення його у відповідність до міжнародних стандартів, а також розробки ефективних механізмів контролю та відповідальності.

Проблематика незаконного обігу персональних даних в умовах активного використання Інтернету охоплює ключові загрози порушення прав громадян і виклики для національної безпеки, що зумовлює необхідність ефективного нормативно-правового регулювання захисту конфіденційної інформації, особливо в умовах воєнного стану.

У зв'язку з появою всесвітньої мережі з'явилися проблеми щодо захисту інформації, яку вона містить. Усім відомо, що більш легкий доступ до Інтернету означає меншу безпеку даних, адже користувач може навіть не знати, що його інформація була скопійована, змінена чи навіть зіпсована [1].

Особливу увагу варто звернути на різноманітні веб-сайти, які збирають і обробляють персональні дані користувачів. Багато з них потребують реєстрації, під час якої користувач залишає свої ім'я, електронну адресу, місце проживання, інтереси та інші відомості. Часто ці дані зберігаються на серверах без належного рівня захисту або навіть використовуються з комерційною метою, наприклад, для показу цільової реклами. Крім того, існують фішингові сайти, які маскуються під легітимні ресурси з метою викрадення конфіденційної інформації. Таким чином, будь-яка взаємодія з сайтами вимагає уважності та обачності з боку користувача.

Соціальні мережі також є одним із найбільш відвідуваних ресурсів Інтернету. З їх допомогою аудиторія отримує новини від традиційних і альтернативних джерел, коментує їх, тлумачить та займається поширенням інформації, стаючи учасником певного інформаційного процесу. Заради того, щоб дізнатися більше про інших, їх інтереси та погляди на життя, люди самі позбавляють себе звичної приватності, включаючи заповнення профілю правдивими даними та завантаження своїх фотографій [5].

У результаті активного використання соціальних мереж та веб-сайтів користувачі розкривають про себе значний обсяг особистої інформації, що створює передумови для її неправомірного використання. Ця проблема особливо актуальна під час воєнного стану, коли виникають нові та ускладнюються існуючі типи правопорушень у сфері обігу персональних даних.

Яскравими прикладами цих порушень є наступне:

- умисне надання правоохоронним органам недостовірної інформації щодо співпраці особи з державою-агресором;

- «злиття» персональних даних військовослужбовців Збройних Сил України, журналістів, громадських активістів і членів їхніх родин з метою ідентифікації та подальшого переслідування;

- створення веб-сайтів із недостовірною інформацією щодо надання громадянам України матеріальної допомоги [2].

Такі дії становлять серйозну загрозу як для окремих громадян, так і для національної безпеки загалом, особливо в умовах збройного конфлікту. З метою запобігання подібним правопорушенням та забезпечення контролю над обігом персональних даних в Україні діє низка нормативно-правових актів, що регулюють цю сферу.

Ключовий закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року – визначає права та обов'язки тих, хто збирає, зберігає, використовує та передає персональні дані, а також як захистити їх.

Згідно зі статтею 32 Конституції України, збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу не допускається без її згоди, крім випадків, прямо передбачених законом [3].

Порушення цього конституційного права тягне за собою кримінальну відповідальність, про що йдеться у статті 182 Кримінального кодексу України.

Згідно з цією статтею незаконний збір, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди є тягне за собою кримінальну відповідальність [4].

У зв'язку з цим особливої уваги потребує питання захисту персональних даних у цифровому середовищі, адже інформація користувачів постійно опиняється під загрозою викрадення та зловживання.

Саме тому необхідно дотримуватись базових правил кібергігієни:

- 1) створювати надійні паролі та регулярно їх змінювати;
- 2) перевіряти надійність сайтів та не відкривати сумнівні посилання;

3) уникати публічного розміщення особистої інформації.

Отже, враховуючи стрімкий розвиток цифрових технологій і широке використання Інтернету, захист персональних даних стає особливо важливим. Часто користувачі розкривають особисті дані, які можуть бути використані третіми особами з незаконною метою. Таким чином, українські закони, зокрема Конституція, Кримінальний кодекс і Закон «Про захист персональних даних», чітко визначає правила обігу такої інформації та передбачає відповідальність за їх порушення. У цьому контексті важливо формувати цифрову культуру серед населення та підвищувати рівень обізнаності щодо поводження з особистою інформацією.

Список використаних джерел:

1. Землянська О.В., Праховнік Н.А., Ковтун А.І., Ковтун М.А. Безпека в Інтернеті та захист персональних даних. Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика», 28.04.2022. Полтава, 2022. С. 62–64.
2. Злив персональних даних українців: що сталося і як захиститися. Радіо Свобода, 2021. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/zlyvdanyx-i-diya/30610626.html> (дата звернення: 21.05.2025).
3. Конституція України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. (дата звернення: 21.05.2025).
4. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III : станом на 9 трав. 2025 р. (дата звернення: 21.05.2025).
5. Москаленко М.В. Захист інформації в соціальних мережах. Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 листопада 2016. Кропивницький, 2016. С. 143-144.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ ТА МАРКЕТИНГУ

Дудка. А. І.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Данько-Сліпцова А. А.,

*кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри
іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної
власності та права*

Соціальні мережі суттєво впливають на сучасний маркетинг, докорінно змінюючи способи комунікації між брендами та їхніми споживачами. В умовах жорсткої конкуренції та постійного інформаційного перевантаження компанії змушені впроваджувати нові підходи для ефективного залучення аудиторії та зміцнення лояльності до бренду [1].

Аналіз сучасних тенденцій у використанні соціальних мереж для маркетингових цілей дозволяє краще зрозуміти, як бренди можуть ефективно використовувати ці платформи для досягнення своїх цілей просування [1]. Реклама в соціальних мережах стала надзвичайно популярною, оскільки ці платформи мають величезну аудиторію і можуть бути дуже ефективним інструментом маркетингу для бізнесу. Проте, зрозуміло, що не всі рекламні кампанії в соціальних мережах будуть успішними. Існує ряд показників, які відповідають за успішність реклами у мережі Інтернет, для створення якісної рекламної кампанії маркетологи повинні використовувати програмне забезпечення, що надає можливість якісно оцінити якнайбільшу кількість факторів впливу [2]. Зокрема наукова стаття «Advertising Effectiveness on Facebook: A

«Comparison of Measurement Methods» досліджує аналіз ефективності реклами на Facebook, відзначається глибоким розумінням механізмів та показників успішності рекламних кампаній у цій соціальній мережі. Це дослідження надає значний внесок у розвиток моделей оцінювання реклами розкриваючи ключові аспекти взаємодії рекламних стратегій з аудиторією та показниками їхньої результативності [3]. Споживач послуг повинен мати можливість легко знайти сторінку компанії, на якій ненав'язливо і водночас вичерпно викладено інформацію щодо товарів та послуг, які бренд пропонує придбати або спожити [4]. Можна зробити висновок, що соціальні мережі допомагають ефективно досягти цілей просування. Реклама в соціальних мережах набирає обертів та стає досить популярною. А також формування комунікаційного комплексу сучасних інструментів, до яких відносяться соціальні мережі, дозволяють ефективно впливати на цільову аудиторію за рахунок встановлення довгострокових партнерських стосунків.

Список використаних джерел:

1. Кукіна В., Савчук Я., Лялюк А. Аналіз ролі соціальних мереж у формуванні брендової лояльності. Актуальні проблеми економіки. 2024. № 8 (278). С.116-128. DOI: <https://doi.org/10.32752/1993-6788-2024-1-278-116-128>
2. Роїк, О. Овсяк, В. Розвиток та оцінювання реклами в соціальних мережах, Українська академія друкарства, м. Львів, Україна 2024. 78-84 с.
3. Johnson, S. P. Advertising Effectiveness on Facebook: A Comparison of Measurement Methods. Marketing Science, Advance online publication. PubsOnline. URL: <https://doi.org/10.1287/mksc.2018.1135> (дата звернення: 12.03.2025)
4. Підмогильна Н.В. Соціальні мережі, як інструмент маркетингу промислового підприємства URL: https://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/2_2023/part_2/18.pdf (дата звернення: 12.03.2025).

ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Дяченко В. С.,

кандидат економічних наук, доцент кафедри кібербезпеки, ІТ та економіки Київського університету інтелектуальної власності та права;

Харіна Д. О.,

здобувачка вищої освіти спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права

Бізнес-комунікації в умовах воєнного стану в Україні набувають особливого значення та характеризуються низкою специфічних рис, обумовлених як екзогенними обставинами, так й ендогенними змінами у суспільстві та бізнес-середовищі. Серед ключових особливостей бізнес- комунікацій в умовах воєнного стану в Україні доцільно виокремити підвищену важливість оперативності ендогенних комунікацій, зміщення акцентів у екзогенних комунікаціях, необхідність використання нових каналів комунікації та ін. (рис. 1).

Серед аспектів підвищеної важливості оперативності ендогенних комунікацій доцільно виокремити:

Рис. 1. Ключові особливості бізнес-комунікацій в умовах воєнного стану в Україні

- необхідність збереження команди, оскільки в умовах невизначеності та потенційних ризиків якісна ендогенна комунікація стає критично важливою для підтримки морального духу співробітників, їхньої залученості та продуктивності;
- потребу оперативного інформування про порушення безпеки, адже оперативне інформування про загрози, правила безпеки, евакуаційні плани є першочерговим завданням;
- формування відчуття наявності корпоративної підтримки та емпатії, оскільки комунікаційні процеси мають бути спрямовані на підтримку співробітників, розуміння їхніх особистих обставин та надання необхідної допомоги;
- збереження корпоративної культури є особливо актуальним в умовах віддаленої роботи, адже важливо підтримувати зв'язок між членами команди та зберігати корпоративні цінності;
- прозорість та відкритість діяльності компанії, оскільки відкрите інформування про фінансовий стан, виклики та перспективи допомагає зберегти довіру співробітників.

Серед напрямів зміщення акцентів в екзогенних комунікаціях доцільно виокремити автентичність та чесність, соціальну відповідальність та ін. (табл. 1):

Таблиця 1.

Напрями зміщення акцентів в екзогенних комунікаціях в умовах воєнного стану в Україні

Напрямок	Характеристика напрямку
Автентичність та чесність:	Споживачі та партнери цінують достовірність, відкритість, прозорість та чесність у комунікаціях, особливо в кризові часи. Будь-яка неправдива, спотворена чи маніпулятивна інформація може мати серйозні наслідки для репутації.
Соціальна відповідальність	Активність компанії у соціальних проєктах, допомога ЗСУ та постраждалим, підтримка економіки країни стають важливими елементами комунікацій.

Оперативне інформування про зміни	Клієнти та партнери повинні бути своєчасно поінформовані про будь-які зміни в графіку роботи, наданні послуг, логістиці тощо.
-----------------------------------	---

В умовах правового режиму воєнного стану в Україні доцільно використовувати сучасні канали комунікацій, серед яких:

- месенджери та соціальні мережі, що стають ключовими каналами для оперативного інформування та підтримки зв'язку як з ендогенною, так і з екзогенною аудиторією;
- корпоративні платформи, адже використання ендогенних порталів, чатів, відеоконференцій для підтримки зв'язку між співробітниками сприяє оперативності процесів отримання інформації.
- прямі розсилки, серед яких електронні листи, SMS-розсилки можуть бути ефективними для важливих повідомлень.

В умовах правового режиму воєнного стану в Україні необхідно дотримуватися допустимого рівня емоційності комунікацій, проявляти співчуття та емпатію, підтримку та гнучкість:

- важливо проявляти розуміння та співчуття до переживань співробітників, клієнтів та партнерів; комунікації повинні бути спрямовані на підтримку, формування засад впевненості у співробітників, клієнтів та партнерів;
- комунікаційні стратегії повинні бути гнучкими та здатними швидко адаптуватися до нових обставин;
- наявність чіткого плану кризових комунікацій є вкрай важливою для ефективного реагування на непередбачувані ситуації.

Основною перевагою сучасних digital-комунікацій є забезпечення миттєвого зворотнього зв'язку, що формує передумови для швидкого аналізу ефективності повідомлення та оперативного коригування комунікаційної стратегії.

Різноманіття каналів зв'язку: digital-комунікації включають широке коло платформ:

- соціальні мережі;
- месенджери;
- веб-сайти;
- мобільні додатки,
- email тощо.

Це забезпечує охоплення різних цільових груп та дає змогу користувачам обирати зручні для них формати взаємодії.

Цифрові технології дозволяють збирати й аналізувати великі обсяги даних про поведінку користувачів, що відкриває можливості для створення персоналізованого контенту та таргетованих повідомлень.

У digital-середовищі інформація передається миттєво, що особливо важливо в умовах кризового реагування або запуску нових інформаційних кампаній.

Використання мультимедійних засобів при поєднанні тексту, графіки, відео та інтерактивних елементів дозволяє зробити комунікацію більш яскравою, зрозумілою й ефективною для сприйняття.

Водночас постає питання цифрової етики та безпеки, адже з поширенням digital-комунікацій зростає потреба в захисті персональних даних, дотриманні авторських прав та етичних стандартів поведінки в онлайн-просторі.

Бізнес-комунікації в умовах воєнного стану в Україні вимагають від компаній не лише ефективного передавання інформації, але й високого рівня емпатії, соціальної відповідальності, гнучкості та етичності. Успішні комунікації сприяють збереженню команди, підтримці клієнтів та партнерів, а також формуванню позитивного іміджу компанії в складних умовах.

Список використаних джерел:

1. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. (2024). Публічний digital-маркетинг як елемент державної інформаційної політики. Наукові перспективи. № 2 (44).С.245-254. [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2\(44\)-245-254](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2(44)-245-254)
2. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. (2024). Врахування ризиків при використанні інформаційних технологій. Information technology: computer science, software engineering and cyber security. Вип. 4. С. 75-80. <https://doi.org/10.32782/IT/2024-4-10>

ПОДКАСТ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ВІЙСЬКОВИХ ВЕТЕРАНІВ ТА ЇХНІХ РОДИН

Заплавська А. Е.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Іванова І. Б.,

доктор філологічних наук, професор кафедри управління соціальними комунікаціями Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

На сьогоднішній день подкаст є перспективним форматом розвитку медійного нарративу, який набуває дедалі більшої популярності. Карантинні обмеження 2020–2021 років значно посилили інтерес до аудіоконтенту, а зручність і висока ефективність цього формату сприяли його поширенню в різних сферах інформаційної діяльності. Подкасти створюються з різними цілями, орієнтовані на різноманітну аудиторію та охоплюють необмежене коло тем.

Психологічні подкасти стають все більш затребуваними, адже вони допомагають людям краще розуміти власні емоції, боротися зі стресом і знаходити ефективні рішення для складних життєвих ситуацій.

Особливою популярністю користуються подкасти, в яких професійні психологи діляться своїм досвідом, пояснюють складні поняття зрозумілою мовою та розбирають реальні кейси з життя. Формат розмов дозволяє не тільки отримати корисні знання, а й відчутти підтримку та розуміння. Такі медійні продукти можуть бути чудовим способом знайти баланс у житті, навчитися краще комунікувати, розбиратися у власних почуттях та працювати над самооцінкою.

Розвиток та специфіку подкастів в своїх дослідженнях вивчали Р. Беррі, Т. Боніні, К. Дрю, М. Ліндгрена та інші.

Метою дослідження є обґрунтування доцільності створення подкастів як засобу психологічної підтримки для військових ветеранів та їхніх родин.

Проаналізувавши зарубіжні джерела та декількох науковців виявили декілька варіантів визначення терміну «подкаст». Подкаст – це контент, який можна слухати або завантажувати онлайн у будь-який час [2]. Сама концепція подкастів з'явилася у 2004 році. Британський журналіст поєднав слова broadcast та iPod. Так народилася нова назва для аудіопрограм. Подкасти включають блоги, серіали, інтерв'ю та музику. Формат дещо схожий на радіо, але користувачі можуть обирати теми та слухати у зручний для себе час. Загалом, вони схожі на YouTube, але доступні в аудіоформаті. М. Ліндгрена зазначає, що подкаст є ідеальним інструментом для дослідження особистих історій та індивідуального досвіду. На відміну від екранних сюжетів, які передають емоції через візуальні образи, аудіоформат занурює слухача у світ звуків і слів, що безпосередньо звертаються до нього [6]. Завдяки ефекту близькості, створеному навушниками, виникає глибший емоційний зв'язок між голосом оповідача та слухачем, що робить сприйняття більш особистішим. Кембриджський словник визначає подкаст як цифрову версію радіо програми, яку можна завантажити з Інтернету та відтворювати на різних пристроях [7]. Відповідно до теорій медійної реконфігурації, розроблених

Болтером і Грусіном (1998), нові медіа не є абсолютно унікальними, а радше трансформують існуючі моделі та практики традиційних медіа [3]. У цьому контексті варто звернутися до дослідження García-Marín (2022), яке виявило зв'язок між подкастом та його традиційним аналогом – етером на радіо [4]. Встановлено, що на початкових етапах свого розвитку подкасти використовували ті ж моделі, що й радіомовлення, яке з'явилося на століття раніше. Це свідчить про те, що нові медіа не створюють кардинально нових соціальних практик, а радше адаптують і переосмислюють існуючі формати, інтегруючи в них сучасні технології та підходи.

Для українського медійного простору подкаст є відносно новим медійним продуктом, що належить до концепції «повільної журналістики», яка наголошує на глибині й аналітичності контенту, протиставляючи себе швидкісному новинному потоку. Аналізуючи тематику подкастів, можна визначити, які питання є найбільш актуальними для сучасного українського суспільства. Це дозволяє краще зрозуміти інтереси аудиторії та напрями розвитку медіапростору.

Дослідження Анни Науменко свідчить, що українські медіа охоплюють широкий спектр тем у своїх подкастах. Вони зосереджуються на музиці, політиці, суспільних питаннях, медицині, економіці, літературі, технологіях та багатьох інших сферах. Тематика подкастів постійно змінюється відповідно до сезонних трендів та суспільних запитів [1]. Крім того, зміст значною мірою залежить від формату мовника. Інтернет-радіостанції, що є аналогами традиційного ефірного мовлення, пропонують широкий тематичний спектр, зокрема контент, присвячений політиці, соціальним проблемам, економіці, психології, культурі, історії та праву.

Початок повномасштабної війни в Україні суттєво вплинув на зміст онлайн-медіа, зокрема й подкастів. З'явилися нові проекти, що висвітлюють події на фронті, аналізують історичні процеси та акцентують увагу на українській культурі. Серед них – «Без оголошення війни», «Право на поплаву», «Як ми вижили», «Вулиця Степана Бандери», «Наразі без назви». Ці подкасти не лише інформують про перебіг війни, а й сприяють глибшому осмисленню національної ідентичності та історичної спадщини.

Однак, окрім висвітлення військових подій, важливим напрямом стає підтримка тих, хто безпосередньо відчуває наслідки війни на особистому рівні – родин військових. Особливу увагу слід приділити допомозі сім'ям під час повернення військовослужбовців додому. Дружини ветеранів часто стикаються з низкою труднощів, зокрема з адаптацією до змін у характері чоловіка після участі в бойових діях [5, с. 38-45]. Важливо усвідомлювати необхідність перехідного періоду, під час якого військовий поступово повертається до мирного життя. У цьому контексті подкасти можуть стати не лише інформаційним, а й психологічним ресурсом, що допомагатиме родинам ветеранів долати труднощі адаптації та знаходити підтримку в спільноті.

Не менш значущим є піклування про емоційний стан дружин, адже тривале перебування в напруженні, очікуванні та страху виснажує їхні внутрішні ресурси, що може спричинити стрес та навіть психосоматичні розлади. Саме тому жінки, які підтримують своїх чоловіків-ветеранів, потребують доступу до якісної психологічної допомоги.

Сьогодні надзвичайно важливо створювати ефективну систему підтримки для сімей військових. Дослідження свідчать, що 87% учасників бойових дій наголошують на важливості соціальних зв'язків із дружинами, дітьми, родиною, друзями та побратимами. Однією з головних потреб військових залишається забезпечення безпеки їхніх дітей. Американський досвід доводить, що причини самогубств серед ветеранів нерідко пов'язані не лише зі стресом чи депресією, а й із постійною тривогою за добробут своїх родин.

З огляду на численні виклики, з якими стикаються військові та їхні родини, створення подкастів із психологічної підтримки може стати ефективним інструментом допомоги. У таких аудіопрограмах експерти зможуть надавати фахові поради,

розбирати реальні життєві ситуації та пропонувати практичні методи подолання труднощів.

Подкасти можуть охоплювати широкий спектр тем: як допомогти чоловікові адаптуватися після повернення, як підтримувати баланс у стосунках, як справлятися зі стресом і тривожністю, як зберігати емоційну рівновагу та запобігати вигоранню. Дружини військових, слухаючи історії інших жінок, які зіткнулися з подібними проблемами, можуть відчутися менш самотніми у своїх переживаннях.

Такі подкасти стануть джерелом підтримки, розуміння та мотивації, адже вони не лише поширюватимуть корисну інформацію, а й сприятимуть створенню спільноти, де люди можуть ділитися власним досвідом та отримувати необхідну допомогу.

Отже, подкаст є перспективним і динамічно зростаючим контентом в медіа, який набуває все більшого значення у сучасному інформаційному просторі. Зручність, доступність та здатність глибоко занурювати слухача в контент роблять його універсальним для висвітлення різноманітних тем, зокрема й психологічної підтримки. Розвиток подкастів у напрямку психологічної підтримки військових і їхніх сімей є необхідним та актуальним кроком у сучасних реаліях. Це не лише медіаінструмент, а й спосіб створення спільноти, де люди можуть знайти підтримку, розуміння та необхідні ресурси для відновлення емоційного балансу.

Список використаних джерел:

1. Подкасти в системі українських інтернет-медіа. Матеріали науковопрактичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців.
2. Подкасти як маркетинговий інструмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://online.novaposhta.education/blog/podkasti-yak-marketingovij-instrument>
3. Bolter, David, and Richard Grusin. 1998. Remediation. Understanding New Media. Cambridge: MIT Press.
4. García-Marín D. New Media, New Practices? A Study of the First Spanish Podcast Community and Its Pioneers. – Soc. Sci. 2022, 11(7), 308.
5. Gewirtz A.H. et al. Promoting parenting to support reintegrating military families: After deployment, adaptive parenting tools. Psychological Services, 2011.
6. Lindgren, M. (2016). Personal narrative journalism and podcasting. Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media, 14(1), 23-41.
7. Cambridge Dictionary. Retrieved on March 14, 2021. – Режим доступу: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/podcast>

НАВИЧКИ ВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ БЕСІДИ: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

Зимовець А. О.,

здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасному світі вміння ефективно вести ділову бесіду є однією з ключових навичок для побудови професійної кар'єри. В умовах цифровізації та міжкультурної взаємодії, комунікація виходить за межі простої передачі інформації – вона стає інструментом налагодження партнерства, переконання і досягнення спільної мети. Сучасним фахівцям важливо орієнтуватися в основних принципах ділової бесіди – тих стратегіях та підходах, які дозволяють зробити спілкування результативним, шанобливим і гнучким у різних ситуаціях.

Ділова бесіда є однією з основних форм професійної комунікації, яка відіграє важливу роль у встановленні партнерських відносин, прийнятті рішень та досягненні спільних цілей. У науковій літературі існує кілька визначень цього поняття, які підкреслюють різні аспекти ділового спілкування. Зокрема, Н. О. Химиця та О. О. Морушко ділову бесіду визначають як форму професійної комунікації, що передбачає цілеспрямований обмін інформацією між сторонами з метою досягнення конкретного результату в межах ділових відносин [1]. Інше визначення подає О. Л. Потеряхін, який розглядає ділову бесіду як усну форму управлінського спілкування, що дозволяє максимально задіяти інтелектуальний, моральний та емоційний потенціал учасників для досягнення взаєморозуміння та прийняття ефективних рішень [2]. Обидва підходи акцентують увагу на тому, що ділова бесіда – це не просто обмін репліками, а структурований процес, який вимагає підготовки, взаємної поваги та орієнтації на результат, саме тому вивчення її принципів є важливим етапом формування професійної компетентності майбутніх фахівців.

Ефективна ділова бесіда базується на низці принципів, які забезпечують результативність комунікації, збереження професійної етики та досягнення взаєморозуміння. У науковій літературі ці принципи розглядаються як складова комунікативної компетентності фахівця. Згідно з дослідженням Н. О. Химиці та О. О. Морушко, одним із ключових принципів є цілеспрямованість – чітке усвідомлення мети розмови та орієнтація на її досягнення в межах професійної взаємодії [1]. В. Коваленко та Д. Марценюк наголошують на принципі взаємної поваги, що проявляється у дотриманні етикету, уважному слуханні, коректному формулюванні запитань і відповідей. Автори підкреслюють, що повага до співрозмовника є основою для формування довіри та зниження комунікативних бар'єрів [3]. У праці Кравченко В. П. та Задорожньої Л. М. розглядається принцип адаптивності – здатності змінювати стиль і тон спілкування залежно від ситуації, статусу співрозмовника та культурного контексту. Дослідники зазначають, що адаптивність є важливою умовою ефективної комунікації в умовах глобалізованого ринку праці [4].

Ділове спілкування ґрунтується на багатьох базових принципах, які дозволяють досягати взаєморозуміння, зберігати професійну атмосферу та ефективно доносити свою думку. Одним із таких принципів є активне слухання. Воно передбачає повну концентрацію на словах співрозмовника, уважне ставлення до його інтонацій, жестів і пауз. Активне слухання створює довіру, показує повагу і формує простір для конструктивного діалогу.

Варто також згадати принцип відповідальності за слово, який передбачає, що кожне висловлювання має бути обґрунтованим, доречним і нести конструктивний зміст. Ще однією важливою складовою є чіткість і лаконічність. У бізнес-середовищі час часто обмежений, тому здатність коротко й зрозуміло формулювати свої думки є великою перевагою, уникаючи надмірної деталізації або заплутаних фраз, ми не лише пришвидшуємо комунікацію, а й запобігаємо можливим непорозумінням, це також свідчить про повагу до часу іншої людини. Не менш важливим аспектом залишається поважний тон та невербальна поведінка, адже впевнена, але доброзичлива мова тіла, спокійний тембр голосу, відкриті жести – усе це допомагає підтримати основне повідомлення і створити позитивне враження. Успішна ділова бесіда – це не гра на публіку, а прояв гідності, впевненості та здатності будувати діалог, навіть у складних ситуаціях.

Таким чином, у сучасному професійному середовищі ділова бесіда постає не просто як засіб обміну інформацією, а як важливий інструмент для досягнення взаєморозуміння, налагодження ефективної співпраці та формування довіри між партнерами. Її результативність залежить від низки чинників: чіткої мети, поваги до співрозмовника, готовності до адаптації в умовах міжкультурної взаємодії, а також відповідальності за власне слово. Засвоєння основних принципів ділової бесіди й

усвідомлена підготовка до неї сприяють не лише досягненню професійних цілей, а й розвитку загальної комунікативної культури майбутніх фахівців.

Список використаних джерел:

1. Химиця Н.О., Морушко О.О. Ділова комунікація: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 208 с.
2. Пономарьов О. С., Романовський О. Г. Ділова бесіда в системі управлінських технологій. Харків: НТУ «ХП» – УПА, 2002. 122 с. URL: <https://buklib.net/books/37038> (дата звернення: 22.05.2025).
3. Коваленко В., Марценюк Д. Комунікативна компетентність як складова професійної компетентності соціального працівника. *Молодий вчений*. 2020. № 4 (80). С. 75-77. URL: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-17> (дата звернення: 22.05.2025).
4. Кравченко В. П., Задорожня Л. М. Етика професійних комунікацій. У двох частинах. Частина II: практика. Кропивницький, 2022. 159с.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ЧЕРЕЗ МЕДІАГРАМОТНІСТЬ У ВОЄННИЙ ЧАС

Зубко М. О.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Психологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Чернякова О. В.,

*кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права*

У період війни інформаційний простір зазнає стрімких змін, що ускладнює його сприйняття та підвищує ризик потрапити під вплив маніпуляцій, фейків і психологічного тиску. В умовах постійних інформаційних атак особливо важливо володіти медіаграмотністю як інструментом психологічного захисту. Здатність критично оцінювати інформацію, розрізняти достовірні джерела та розуміти механізми впливу – це запорука збереження спокою та психологічної стійкості.

З метою посилення інформаційної безпеки та протидії дезінформації в Україні було створено Центр стратегічних комунікацій і Центр протидії дезінформації. Зокрема, Центр протидії дезінформації регулярно публікує матеріали, які допомагають громадянам правильно інтерпретувати події, уникати деструктивного впливу та зберігати критичне мислення. Також він інформує про інформаційні атаки з боку рф, спростовує фейки та надає роз'яснення щодо найрезонансніших інформаційних приводів.

Фахівці наголошують на важливості довіри лише до офіційних і перевірених джерел, закликають не піддаватися паніці та дотримуватися порад державних органів. Водночас, як один із заходів інформаційної безпеки, було припинено трансляцію російських ЗМІ на території України та обмежено доступ до їхніх онлайн-ресурсів. У цьому контексті особливої ваги набуває особиста медіаграмотність як інструмент психологічного захисту особистості.

Медіаграмотність дозволяє людині критично оцінювати інформацію, розпізнавати фейки, маніпулятивні повідомлення та інформаційний тиск. Освоєння навичок аналізу та фільтрації інформації зменшує рівень тривоги, сприяє збереженню емоційної рівноваги й формуванню адаптивних механізмів у кризових ситуаціях. Таким чином, розвиток медіаграмотності стає не лише освітнім, а й психотерапевтичним ресурсом, що сприяє зміцненню психологічної безпеки суспільства в умовах війни.

Медіаграмотність – це складова медіакультури, що формується через медіаосвіту і передбачає здатність ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні

технології, виражати себе та взаємодіяти за допомогою медіа. Вона включає усвідомлене сприйняття та критичне осмислення інформації, вміння відрізнити реальний світ від його віртуального відображення, розуміння того, як медіа конструюють уявлення про дійсність. Також медіаграмотність передбачає здатність розпізнавати механізми влади, соціальне домінування, поширені міфи та форми контролю, що продукуються інформаційним середовищем [1].

На сьогодні розроблено модель, яка включає десять ключових компетентностей медіаграмотності. Її класифікацію та опис побудовано на основі звіту «Вимірювання медіаграмотності» («Measuring Media Literacy», 2011, EYE a.o.), а також на підставі актуальних висновків, отриманих у результаті опитування експертів[2]:

1. Розуміння:

- усвідомлення зростаючого впливу засобів масової інформації на громадську свідомість;
- розуміння принципів функціонування та структури медіа;
- усвідомлення того, яким чином медіа формують та трансформують сприйняття реальності.

2. Використання:

- володіння технічними навичками користування пристроями, програмами та застосунками;
- здатність ефективно орієнтуватися в сучасному медіапросторі.

3. Комунікація:

- здійснення пошуку, аналізу та інтерпретації інформації з різних джерел;
- розробка й продукування власного медіаконтенту;
- активне та свідоме використання соціальних мереж для комунікації й обміну інформацією.

4. Стратегія:

- усвідомлений аналіз власних медіаспоживчих звичок і поведінки в інформаційному середовищі;
- вміння ефективно використовувати медіа для реалізації особистих, професійних чи соціальних цілей.

У цьому контексті особливо важливо усвідомлювати ключові проблеми, що перешкоджають ефективній боротьбі з дезінформацією. С. Драбюк акцентує увагу на трьох основних викликах, які мають бути вирішені для посилення інформаційної безпеки та збереження психологічної стійкості суспільства під час війни [3].

1. Розмежування свободи слова та інформаційної безпеки. Не можна дозволяти деструктивну пропаганду, прикриваючись принципами лібералізму чи плюралізму думок. Важливо чітко відрізнити протидію дезінформації від цензури. У демократичному суспільстві може існувати безліч поглядів, але не може бути «двох правд». Якщо інформація викривлює реальні події або факти, джерела її поширення повинні бути виявлені й припинені – особливо, якщо вони систематично продукують фейки та маніпуляції. Усвідомлення цього допомагає людям не плутатися в інформаційних потоках і зберігати критичне мислення.

2. Інформаційний парадокс у соціальних мережах. Соціальні платформи часто блокують контент, що показує жахи війни, вважаючи його «надмірно жорстоким», хоча такий контент є свідченням воєнних злочинів і має суспільну цінність. Водночас дезінформаційні ресурси, що розпалюють ненависть і виправдовують насильство, продовжують функціонувати. Такий дисбаланс не лише ускладнює об'єктивне сприйняття подій, а й чинить тиск на психіку людини, дезорієнтуючи її. Медіаграмотність у цьому контексті стає інструментом самозахисту – допомагає розрізнити істину й маніпуляцію навіть у складних морально-емоційних ситуаціях.

3. Залежність від іноземних медіа та загроза інформаційного впливу. Коли значна частина населення починає отримувати інформацію переважно з медіа, що

контролюються іншими державами, це створює ризик інформаційної колонізації. Така ситуація може послаблювати національну єдність і формувати хибні уявлення про реальність. Підвищення рівня медіаграмотності дозволяє громадянам самостійно ідентифікувати джерела впливу, ставити під сумнів їхню об'єктивність та зберігати інформаційну незалежність, що є критично важливим для психологічної стійкості в умовах воєнного стану.

Важливим чинником формування безпечного інформаційного простору є інформаційна резистентність українського суспільства в умовах війни. Її інструменти зміцнюють національну безпеку та підвищують здатність держави протистояти інформаційним впливам з боку ворога. У сучасних воєнних реаліях інформація поширюється надзвичайно швидко, часто випереджаючи можливість її перевірки. Саме тому ефективна державна інформаційна політика повинна сприяти розвитку критичного мислення громадян і допомагати адекватно оцінювати інформаційні потоки. Це не лише захищає психіку людей від впливу дезінформації, а й підвищує стійкість усього суспільства в умовах гібридної війни.

Інформаційна резистентність – це не просто вміння індивідуально ігнорувати фейки чи дезінформаційні вкиди. Це насамперед свідоме розуміння механізмів інформаційного впливу: здатність розрізнати достовірну й маніпулятивну інформацію, критично оцінювати джерела за рівнем надійності. Саме ці навички визначають, як громадяни сприймають військово-політичну ситуацію в країні[4].

У воєнний час український інформаційний простір постає на передовій боротьби проти російської пропаганди. Росія систематично використовує інформаційну зброю з метою психологічного тиску: розповсюджує панічні настрої, намагається знизити довіру до української влади та військового командування, посіяти хаос і зневіру серед населення.

У цих умовах особливо важливим стає швидке реагування на інформаційні загрози та активне формування стійкості громадян. Медіаграмотність у цьому контексті виступає не лише як навичка, а як складова психологічного захисту – інструмент, який дозволяє зберігати ясність мислення, емоційну рівновагу та віру в правду навіть у найскладніших обставинах.

Ефективний спосіб протистояти пропаганді – це використовувати інформацію в оригінальному мовному контексті. Оскільки більшість дезінформаційних наративів про Україну поширюється російською мовою, важливо звертатися до різноманітних джерел і аналізувати інформацію критично. Такий підхід дозволяє формувати стійке сприйняття реальності, що є важливим елементом психологічного захисту населення.

Для протидії дезінформації та посилення інформаційної безпеки мають бути реалізовані комплексні кроки – обмеження або заборона російського контенту, який становить загрозу національній безпеці, проведення державних комунікаційних кампаній, спрямованих на зміцнення зв'язку з громадянами, підтримка українського інформаційного продукту на всіх платформах, розвиток критичного мислення серед громадян, систематичне впровадження медіаосвіти та популяризація медіаграмотності.

Медіаграмотність є ключовою навичкою для особистого інформаційного захисту. Користувачі медіа мають володіти базовими правилами інформаційної гігієни, зокрема:

- Розрізнати факт і суб'єктивне судження.
- Завжди перевіряти першоджерело інформації.
- Порівнювати новини з різних джерел.
- Оцінювати репутацію ресурсу.
- Дізнаватися про автора матеріалу.
- Вміти розпізнавати фейки та дезінформацію.
- Знати, що таке відеофейк і як його виявити.
- Уважно ставитися до свідчень очевидців.

- Брати до уваги позиції авторитетних західних медіа.

Оволодіння цими навичками не лише допомагає уникати інформаційних маніпуляцій, але й укріплює психологічну стійкість людини у складних умовах війни[5].

Отже, у період війни медіаграмотність є ключовим інструментом психологічного захисту громадян. Вона дозволяє критично оцінювати інформацію, розпізнавати фейки, протистояти маніпуляціям і зберігати емоційну рівновагу. В умовах постійних інформаційних атак формування інформаційної резистентності та розвиток критичного мислення зміцнюють не лише індивідуальну, а й загальносуспільну стійкість. Медіаграмотність сьогодні – це не лише освітня компетенція, а життєво необхідна навичка в умовах гібридної війни.

Список використаних джерел:

1. Медійна грамотність. Поради та практичні навички. URL: <http://1.zosh.zt.ua/medijna-gramotnistporady-ta-praktychni-navychky/> (дата звернення: 19.05.2025)
2. Бути медіаграмотним: десять необхідних компетентностей. URL: <https://ms.detector.media/mediaosvita/post/18961/2017-05-24-buty-mediagramotnym-desyat-neobkhidnykh-kompetentnostey/> (дата звернення: 19.05.2025)
3. Драбюк С. С. Пропаганда та її види. Шляхи протидії пропаганді. Аналітично-порівняльне правознавство: електрон. наук. вид. Ужгород, 2022. С. 153–157.
4. Дем'янчук Ю. І. Розвиток інформаційної резистентності суспільства під час війни, 2024.
5. Практична медіаграмотність: посібник для бібліотекарів. URL: <https://aup.com.ua/books/mbm/> (дата звернення: 19.05.2025).

ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ З МЕТОЮ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В СВІТІ

Іванова І. Б.,

*доктор філологічних наук, професор кафедри бізнес-журналістики і цифрових медіа
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця;*

Аганов Р. В.,

*здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Медіакомунікації» Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця*

У межах реалізації стратегії популяризації української культури в світовому виставковому просторі необхідно працювати над пошуком найбільш ефективних способів створення та презентації фото- та відеоконтенту.

Розробка концепції візуального контенту має ґрунтуватися на чітко сформульованих стратегічних цілях і завданнях, спрямованих на популяризацію України в світі. Основною метою створення фото- та відеоконтенту є зміцнення позитивного культурного іміджу нашої країни шляхом демонстрації творчого потенціалу та унікальності вітчизняних мистецьких практик [1, 2].

Відповідно до окресленої мети, місія, яку має репрезентувати контент, полягає у створенні впізнаваного, емоційно насиченого й естетично якісного візуального продукту, що дозволяє європейській аудиторії познайомитися з багатством української культури через показ медійниками роботи української культурної інституції, творчої одиниці, особистості. В основі цієї місії – прагнення не лише репрезентувати

національні традиції, а й підкреслити індивідуальність митця, його бачення світу та зміни в цьому баченні – тобто сучасну динаміку наївної творчості, інтернаціональність і відкритість до змін, до діалогу [3].

Візуальний контент набуває характеру культурної дипломатії, спрямованої на посилення довіри до України як європейської держави, що віддає перевагу гуманізму, загальнолюдським цінностям, а також несе в собі глибоке мистецьке коріння та інноваційний потенціал. Власне таким є досвід створення інтерактивної виставки для низки європейських країн, присвяченій арт-терапії, показу робіт ветеранів війни та їх родин в динаміці одужання.

На основі цієї концепції було визначено стратегічний об'єкт візуалізації, який відповідає загальним завданням показу життя та творчої правди про теперішню Україну. Адже шпиталі та заклади реабілітації ветеранів, є не лише лікувальним заходом, вони є важливою складовою національної культурної, сучасного наївного мистецтва, яка поєднує професіоналізм кураторів та спеціалістів із педагогічною та психологічною освітою. Виставка покликана показати титанічну та делікатну роботу спеціалістів-психологів зі складними темами, формами та засобами їх втілення [4]. У візуальному контенті малюнки ветеранів розглядаються як метафора сучасної української культури – живої, відкритої, травмованою, експресивної та емоційно насиченої.

У фокусі опиняються не лише власне малюнки, а й постаті ветеранів – авторів виставки, взаємодія між ветеранами, родинами, педагогами, лікарями, моменти занять, відео інтерв'ю за авторами, підготовка виставки, технічне оформлення тощо. Такий підхід дозволяє створити багаторівневий образ, який комунікує з аудиторією через універсальні естетичні категорії – красу, творчість, еволюцію, історію життів. Важливо й те, що обраний для показу матеріал має високий потенціал до міжнародної презентації, адже ґрунтується на реальних подіях, історіях, поєднанні класичних форм терапії із сучасним підходом, що робить контент інтуїтивно зрозумілим для європейської аудиторії.

Організатори міжнародних культурних заходів, фестивалів, виставок зацікавлені у розширенні мистецьких горизонтів своїх платформ. До аудиторії належать представники української діаспори, культурних центрів та об'єднань у країнах Європи, які виступають посередниками між українськими митцями та місцевими споживачами.

Важливою є робота журналістів, культурних критиків, котрі працюють у сфері культурної дипломатії, громадські організації, освітні заклади тощо. Концепція контенту орієнтована не лише на репрезентацію мистецького явища, а й на активну взаємодію з цільовою аудиторією, яка потенційно може вплинути на розширення культурної присутності України в європейському просторі.

Концепція створення вітчизняного фото- та відеоконтенту для популяризації сучасної культури України у європейському виставковому просторі передбачає кілька основних етапів, першочерговим серед яких є формування креативної візуальної концепції. Її розроблення базується на прагненні досягти естетичної рівноваги між класичними візуальними кодами, притаманними академічному мистецтву, та елементами сучасної медійної культури [5]. Такий підхід дозволяє забезпечити одночасно збереження художньої автентичності й адаптацію контенту до вимог актуальної цифрової комунікації.

Центральним завданням таких заходів є створення образного та емоційного нарративу, що передає не лише сюжетну динаміку терапії, але й «приватну» складову мистецького процесу – інтерв'ю з авторами, фото та відеоматеріали про взаємодію педагогів, ветеранів та родин, створення декорацій, оформлення експонатів, підготовка екскурсій, моменти переживання та зростання, показані на виставці

Усі фото- та відеоматеріали вибудовуються за принципами візуального сторітелінгу, у якому ключовими метафорами виступають світло як символ відкритості й надії, рух як знак постійного розвитку та малюнки бійців, їх дружин та дітей як

уособлення ширості й сприйняття світу в його безпосередньому вираженні. Такий концептуальний підхід забезпечує автентичність і глибину контенту, роблячи його не лише привабливим для сприйняття, а й змістовно насиченим.

Контент супроводжується перекладом (субтитруванням або дубляжем) англійською, польською, німецькою мовами [6]. Створюються мультимедійні буклети з QR-кодами, які ведуть на повну версію відео або фотогалерею. Застосовується візуальний стиль, близький до сучасних європейських стандартів графічного дизайну та монтажу, із врахуванням глянцевої естетики, кінематографічного підходу та акценту на «історії через образ».

Список використаних джерел:

1. Гетьманець М., Михайлин І. Сучасний словник літератури і журналістики. Харків : Прапор, 2009. 384 с.
2. Різун В. В., Скотникова Т. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві. 2-е вид., переробл. і доп. Київ : Преса України, 2008. 144 с.
3. Доліна Т.В. Впровадження інноваційного менеджменту в виставковій діяльності в країні ЄС. Чернігів: НУ Чернігівська Політехніка, 2021. 77 с.
4. Пономаренко І. В. Особливості формування маркетингових комунікацій в умовах цифровізації. Таврійський науковий вісник. серія: економіка. 2021. № 7. С. 91–96.
5. Житарюк М. Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство : монографія. Львів : Простір-М, 2008. 416 с
6. Іванова І. Б. Сучасний медіапереклад: основні дослідницькі напрями. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. № 56 (2025). С. 208-220.

ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ ЧЕРЕЗ КОМУНІКАЦІЮ В ПРОФЕСІЙНОМУ КОЛЕКТИВІ

Ігнатенко С. Д.,

здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Конфлікти є невід'ємною частиною взаємодії в професійному середовищі. Вони можуть мати як деструктивний, так і конструктивний вплив на розвиток організації. Успішне вирішення конфліктів через комунікацію є ключовим чинником підтримки психологічного комфорту в колективі, збереження продуктивності та досягнення спільних цілей. Як зазначає Н. Алюшина, ефективна комунікація дозволяє трансформувати конфлікт із джерела напруги на джерело розвитку, за умови дотримання принципів відкритості, поваги та взаємного розуміння [1].

Конфліктна ситуація часто виникає через нерозуміння, неузгодженість дій або відмінності в цінностях і переконаннях членів команди. У таких випадках важливо не уникати конфлікту, а шукати шляхи його конструктивного вирішення через діалог, адже саме комунікація відіграє центральну роль у зниженні напруги, з'ясуванні причин протиріч та знаходженні компромісних рішень. Діалог, побудований на принципах паритетності та взаємного визнання, сприяє не лише вирішенню суперечностей, а й підвищенню рівня згуртованості команди [2].

Сучасні дослідження в галузі організаційної психології підтверджують, що відкритість, активне слухання, емпатія та асертивність є ефективними засобами

комунікації в конфліктних ситуаціях. Активне слухання дозволяє не лише почути, а й зрозуміти позицію іншої сторони, а емпатія – виявити повагу до її емоційного стану. Асертивність, у свою чергу, допомагає чітко висловлювати власні потреби без агресії чи пасивності [3]. Сукупність цих навичок формує комунікативну компетентність, яка є критично важливою в умовах емоційної напруги, характерної для конфліктів.

Одним із найбільш ефективних підходів до врегулювання конфліктів є ненасильницька комунікація, розроблена Маршаллом Розенбергом. Вона базується на чотирьох елементах: спостереження, почуття, потреби та прохання, такий підхід дозволяє уникнути звинувачень, зосередитися на фактах і сприяє створенню атмосфери взаємоповаги [4]. Практика ненасильницької комунікації допомагає не лише вирішувати конфлікти, а й формувати культуру щирої взаємодії в команді.

Крім того, важливу роль у вирішенні конфліктів відіграє керівництво та HR-фахівці. Їхнє завдання – не лише втручатися у вже наявні конфлікти, а й створювати умови для їх запобігання. Керівник має виступати посередником, фасилітатором діалогу та прикладом конструктивної поведінки. Відкриті канали комунікації, регулярні зворотні зв'язки та чіткі процедури вирішення конфліктів – усе це сприяє формуванню здорового мікроклімату. Ба більше, лідерство, що ґрунтується на емоційному інтелекті та прозорості, підвищує довіру в колективі, що, у свою чергу, зменшує кількість латентних конфліктів [5].

Отже, комунікація – це не лише засіб вирішення конфліктів, а й інструмент їх запобігання. Побудова довірчих стосунків, розвиток емоційного інтелекту, регулярні командні зустрічі та культура відкритого обговорення проблем сприяють формуванню згуртованого колективу, здатного ефективно реагувати на виклики, саме системний підхід до комунікації та управління конфліктами створює основу для стабільного й продуктивного розвитку організації.

Список використаних джерел:

1. Алюшина Н. Ефективна комунікація як засіб вирішення міжособистісних конфліктів. Київ. НАДУ. URL: <https://cpk.org.ua/wp-content/uploads/2023/08/efektivna-komunikacziya-yak-zasib-virishennya-mizhosobistisnih-konfliktiv-1.pdf#page=1&zoom=auto,-265,548> (дата звернення: 09.05.2025).
2. Паук О.Є. Роль комунікативного менеджменту у вирішенні конфліктних ситуацій на підприємстві. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми роз-ку*. 2025. № 1 (13). С. 96-103.
3. Подоляк, Н. М. Ідивідуально-психологічні особливості асертивності особистості: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Наталія Михайлівна Подоляк; наук. кер. О. І. Санніков; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. Одеса, 2014. 202 с.
4. Кириченко Р., Шеремет О. Екологічне спілкування: правила ненасильницької комунікації. *Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації*. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/23275/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_89_221-223.pdf#page=1&zoom=auto,-18,850 (дата звернення: 09.05.2025).
5. Косінський О.В., Сидорко І.І. Нові форми управлінських технологій. *Стандартизація. Сертифікація. Якість*. 2016. № 2. С. 45-50.

ДИСКРИМІНАЦІЙНІ НАРАТИВИ В РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ

Ільченко А. С.,

*здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності «Журналістика»
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова;*

Марків О. Т.,

*кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри журналістики Українського
державного університету
імені Михайла Драгоманова*

У сучасному світі маркетинг є невіддільним складником людського життя, оскільки оточує нас скрізь: на вулиці, у магазині, по телевізору, в Інстаграмі, на вебсайтах тощо. Він став потужним інструментом сьогодення, що формує споживацьку культуру й тенденції, тому роль реклами насправді важко переоцінити. Зараз вона не лише інформує споживача у спектрі нових товарів та послуг на ринку, але й, безперечно, впливає на свідомість сучасної людини, на прийняття нею того або іншого рішення. Реклама є потужною психологічною зброєю, за допомогою якої рекламодавці керують особистістю для досягнення поставлених економічних, політичних або ж інших цілей.

Завдяки рекламі сьогодні створюється особливий інформаційний простір, де людина щодня взаємодіє з великою кількістю абсолютно різних оголошень. Однак у цьому потоці під креативною ідеєю, яскравим кольоровим зображенням, музичним супроводом часто закріплюються певні стереотипи й наративи, які не лише можуть впливати на споживацький вибір, а й формувати дискримінаційні уявлення і погляди. Загалом використання стереотипів під час просування послуг чи товару – один із ризикованих підходів, при якому можна або стати зрозумілим для всіх, або залишитись незрозумілим нікому [5].

Безсумнівно, реклама не лише відображає реальність, а й моделює її. Тому, коли в ній систематично повторюються гендерні ролі, расові стереотипи або образи, що принижують осіб за віком чи фізичними особливостями, вона стає інструментом дискримінації. Дискримінаційною вважається реклама, що вміщує чи використовує твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками щодо особи та/або групи осіб [3]. Такі наративи часто закладені у візуальний чи текстовий контексти оголошення, а це зі свого боку впливає на світогляд аудиторії, формуючи в неї упереджене ставлення до певних груп, обмежуючи уявлення про норму та посилюючи соціальну нерівність. Таким способом, рекламний простір, замість того, щоб сприяти плюралізму, може перетворитися на середовище, де зміцнюються усталені уявлення про «правильну» стать, вік, зовнішність чи стиль життя.

Проаналізувавши українські реклами різних часових проміжків, можна знайти багато прикладів використання дискримінаційних нарративів. До прикладу, компанія «Артеріум» вдалася до ейджизму – дискримінації людини на підставі її віку [2]. У відеорекламі 2021 року препарату «Ретрілу» за концепцію було взято висвітлення людей віком 40+ років, проте крізь призму стереотипу. Герої там фізично виснажені, малорухливі, соціально ізольовані, неспроможні підійматися сходами чи вести активний спосіб життя – і все це внаслідок їхнього віку. Така інтерпретація є однозначною дискримінацією, оскільки нав'язує суспільству узагальнений образ осіб старшого віку як уповільнених, непрацездатних та обмежених у своїх можливостях.

Окрім цього, в українській рекламі, рідко, проте можна прослідкувати колоризм – дискримінація щодо осіб із темним відтінком шкіри, як правило, серед людей однієї

етнічної чи расової групи [4]. У 2018 році компанія «Ельдорадо» випустила рекламний банер «Чорний листопад», у якому головним персонажем виступав темношкірий чоловік на білому фоні. Таке використання темношкірої особи в контексті акції з акцентом на слово «чорний» сприймається як прояв стереотипного мислення.

У багатьох рекламних повідомленнях також простежується транслювання гендерної дискримінації – твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою та/або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення [3]. Ці готові шаблони думок, оцінок і, як наслідок, – поведінки інколи так глибоко вкорінюються в позасвідомі структури людської психіки, що з ними важко боротися раціональними аргументами [1]. В українському медіапросторі вже давно спостерігалось стереотипне зображення саме жінок: вони висвітлювалися тільки в ролі берегині затишку, хорошої господині на кухні, дбайливої дружини, яка зробить усе, як хоче чоловік, та мами. Наприклад, кліше традиційної гендерної ролі жінки як домогосподарки вжито в рекламі вітамінів «Zest», яка була випущена у 2023 році. Образ героїні зведено виключно до відповідальної за приготування їжі та догляд за дітьми. Відтак це формує упереджене уявлення про її соціальне призначення та знижує значущість її професійної та особистої самореалізації.

Також актуальним є реклами, де жінка демонструється лише у світлі чоловіка й не може нічого робити без нього. Говорячи про це, не можна не згадати рекламну кампанію від «SWEET.TV» за 2021 рік, де жінка зображується як технічно необізнана та залежна від чоловіка у вирішенні будь-яких побутових чи технічних питань. І на протипагу чоловічий персонаж подається як компетентний і здатний швидко орієнтуватися у всьому. Така репрезентація ролей негативно впливає на суспільство й гальмує процеси досягнення гендерної рівності в медіапросторі та й у житті загалом.

У контексті проявів дискримінації за статтю ще варто звернути увагу на таке поняття, як об'єктивізація – використання жіночого або чоловічого тіла для привернення уваги. Прикладом може слугувати відома реклама компанії «Moneuveo» 2019 року, де зображено троє жінок у відвертому вбранні й з масками на обличчі, тобто представлені в еротизованому вигляді, що не має прямого зв'язку з рекламованим продуктом. Тут жіноче тіло є інструментом комерційної привабливості, що відвертає від суті рекламованого продукту, а це порушує етичні стандарти та ще більше висвітлює нерівність.

Треба зазначити, що в Україні на початку 2022 року набрали чинності правки до Закону України «Про Рекламу». Оновлений текст забороняє рекламу, що містить ознаки гендерної, вікової та фізичної дискримінації. Тепер не можна використовувати зображення оголеного тіла людини для акцентування уваги споживачів. За недотримання закону введено штраф розміром у десять мінімальних зарплат, тобто 65 тисяч гривень. Такі чіткі заборони й санкцій за дискримінаційний контент дають змогу обмежити поширення упереджених образів, націлити рекламодавців на більш відповідальний підхід у формуванні рекламних стратегій, а відтак – зменшити кількість рекламних повідомлень із дискримінаційними наративами.

Отже, реклама в медіапросторі – це впливовий інструмент соціального впливу. Вона здатна інформувати, продавати, а також формувати суспільні уявлення про норми, цінності та рольові моделі. Саме тому її зміст має комерційне, соціальне та етичне навантаження. Попри тенденцію толерантності, рекламний ринок часто залишається полем для дискримінації за віком, статтю, расою тощо, продовжуючи створення стереотипізованих образів. Однак ухвалення оновленої редакції Закону України «Про рекламу» є важливим кроком на шляху до зменшення дискримінаційних наративів на українському рекламному ринку та створення етичного інформаційного середовища.

Список використаних джерел:

1. Андрушко Л. Гендерні стереотипи в українській телерекламі. Вісник Львівської національної академії мистецтв, 2012. Вип. 23. С. 397–407.
2. Ейджизм. Українська Вікіпедія. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BC> (дата звернення: 20.05.2025).
3. Кознова О. Дискримінаційна реклама за ознакою статі під заборону: Закон набуває чинності 8 січня. LIGA ZAKON, 2022. URL: https://biz.ligazakon.net/news/208545_diskrimnatsyna-reklama-za-oznakoyu-stat-pd-zaboronoyu-zakon-nabuva-chinnost-8-schnya (дата звернення: 20.05.2025).
4. Колоризм. Українська Вікіпедія. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Колоризм> (дата звернення: 20.05.2025).
5. Черненко М., Луханіна К. Гендерні стереотипи в рекламі. Образи сучасності в гуманітарному знанні, 2024. С. 601–604.

НЛП-СТРАТЕГІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ ТА ЗАГОЛОВКІВ: ЯК ВИКОРИСТАННЯ МОВНИХ ПАТЕРНІВ НЛП (МЕТАМОДЕЛЬ, ПРЕСУПОЗИЦІЇ) ВПЛИВАЄ НА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТА ЗАПАМ'ЯТОВУВАНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ МЕСЕДЖІВ

Каркузашвілі Д. Г.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Поліщук Ю. В.,

старший викладач кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасному перенасиченому інформаційному середовищі, де людина щодня бачить тисячі повідомлень, реклама має вражати миттєво. В таких умовах особливо важливими стають рекламні заголовки та слогани – саме вони формують перше враження, яке або захоплює увагу й запускає діалог із брендом, або залишає людину байдужою. Використання нейролінгвістичного програмування (НЛП) у створенні маркетингових текстів стало ефективним способом посилення впливу рекламних меседжів. Ця технологія дозволяє враховувати закономірності сприйняття інформації на підсвідомому рівні, формувати довіру та стимулювати дію.

Одним із головних інструментів НЛП є метамодель мови. Вона була розроблена Річардом Бендлером і Джоном Гріндером [3], [4] як засіб виявлення спотворень, узагальнень і пропусків у мовленні. У маркетингу цей інструмент можна застосовувати навпаки – свідомо використовувати узагальнення та нечіткі формулювання для створення слоганів, які будуть максимально широкими за змістом, даючи змогу кожному споживачеві побачити в них щось своє. Наприклад, слоган «Відчуй справжній комфорт» не вказує прямо, про який продукт йдеться, але апелює до глибинного бажання людини почуватися комфортно. Така фраза уникає конкретики, натомість викликає емоційну реакцію, що й забезпечує її ефективність. Ще одним прикладом є фраза «Все, що потрібно тобі» – вона узагальнена, пропущено пояснення, що саме потрібно, але передається ідея, що продукт задовольнить будь-яку потребу.

Пресупозиції – ще один потужний мовний патерн НЛП, який базується на прихованих припущеннях. Коли ми кажемо «Коли ви спробуєте нашу каву, більше не захочете іншої», ми фактично не закликаємо купити продукт прямо, але передаємо приховане повідомлення: споживач уже спробує каву, отже, він стає клієнтом. Пресупозиція автоматично закладає певний факт у свідомість людини, обминаючи логічний супротив. Такий підхід часто застосовується у слоганах і рекламних

заголовках, які здаються простими, але мають глибоко вмонтовану інтенцію. Наприклад, заголовок «Що ви втрачаєте, не використовуючи наш сервіс?» вбудовує ідею, що споживач щось втрачає вже зараз.

Використання імперативів у поєднанні з гіпнотичними питаннями дозволяє створювати динамічні й залучаючі меседжі [1]. Наприклад, «Уявіть, як зміниться ваше життя вже завтра» або «Виберіть новий стиль прямо зараз». Такі фрази не викликають опору, бо не звучать як прямий наказ. Вони апелюють до уяви, до бажань і, найголовніше, – залучають людину у створення ментального образу взаємодії з брендом. Коли потенційний покупець уявляє, як він користується продуктом, це набагато ефективніше, ніж проста інформація про функціональність чи переваги товару.

Усі ці мовні техніки працюють тому, що НЛП засноване на розумінні того, як люди формують внутрішню картину світу – так звані «карти реальності». Рекламні повідомлення, побудовані з використанням НЛП-патернів, «вбудовуються» в ці карти, обминаючи раціональну фільтрацію та викликаючи резонанс. Як результат – повідомлення здається знайомим, довірливим або навіть «інтуїтивно правильним», що суттєво підвищує ймовірність реакції на нього.

Крім того, патерни, засновані на сенсорних предикатах (бачити, чути, відчувати), дозволяють створювати багатовимірні меседжі. Наприклад, фраза «Відчуй смак свободи» містить кінестетичний і смаковий сенсорний компонент, що активізує в мозку одразу кілька зон, відповідальних за уяву та емоції. Це посилює вплив повідомлення. Слогани, які одночасно апелюють до кількох сенсорних систем, запам'ятовуються краще, ніж ті, що є лише раціональними або описовими.

Особливу увагу слід звернути й на силу запитань. Гіпнотичні запитання [2], як от «Як би виглядало ваше життя, якби...?» або «Чому б не дати собі більше комфорту вже сьогодні?» відкривають так звану гештальт-структуру, яка спонукає мозок до завершення незавершеного. Людина хоче знайти відповідь, і в процесі пошуку вона починає мислити у категоріях, які запропонував бренд. Це не лише збільшує залучення, але й сприяє глибшому внутрішньому зв'язку зі споживачем.

Використання НЛП у маркетингу – це не магія й не маніпуляція, якщо йдеться про етичне застосування. Це глибоке розуміння того, як працює людська мова, як ми реагуємо на символи, фрази, структури. Ефективні рекламні заголовки – це не просто набір слів, а результат знання механізмів впливу. НЛП допомагає зробити ці заголовки не просто гучними, а впливовими й резонансними.

Приклади брендів, які активно застосовували НЛП-підходи у своїй рекламі, включають Apple, Nike, Coca-Cola. Наприклад, слоган Apple «Think different» – це класичний приклад розбивання шаблону (англійською граматично неправильно) і водночас потужне програмування через ідентифікацію: «ти – той, хто мислить інакше». Nike з «Just do it» – це коротка гіпнотична імперативна фраза, яка викликає внутрішній рух. В обох випадках – глибокий вплив на ідентичність цільової аудиторії.

Отже, НЛП відкриває перед маркетологами унікальні можливості: формувати меседжі, які говорять мовою глибинних потреб, переконань і емоцій. Такі меседжі не просто приваблюють – вони будують зв'язок. А реклама, яка будує зв'язок, має значно більший шанс залишитися в пам'яті, викликати дію і перетворити потенційного покупця на лояльного клієнта.

Список використаних джерел:

1. Bandler R. Using Your Brain – For a Change: Neuro-Linguistic Programming. Real People Press, 1985. 1000 p.
2. Bandler R. Grinder J. Patterns of the hypnotic techniques of Milton H. Erickson, M.D. Metamorphous Pr., 1976. 260 p.
3. Bandler R. Grinder J. The Structure of Magic, Vol. 1: A Book About Language and Therapy. Science & Behavior Books, 1975.

4. Bandler R. Grinder J. The Structure of Magic, Vol. 2: A Book About Communication and Change. Science & Behavior Books, 1976.

ЗАСТОСУВАННЯ ЯКОРІННЯ В БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТІ: СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНИХ АСОЦІАЦІЙ ТА ЕМОЦІЙНИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ БРЕНДОМ ТА СПОЖИВАЧЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ НЛП-ТЕХНІК

Каркузашвілі Д. Г.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Поліщук Ю. В.,

старший викладач кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Сучасний бренд-менеджмент – це не лише про логотипи, упаковки чи рекламні кампанії. Це, передусім, про створення стійких емоційних зв'язків між брендом і споживачем. У добу цифрової перенасиченості увагою стає не просто складно утримати клієнта, а й викликати в нього довіру, прихильність, лояльність. Одним із найдієвіших підходів до цього завдання є застосування техніки якоріння, що походить із нейролінгвістичного програмування (НЛП) [3], [4]. Вона базується на здатності людського мозку автоматично пов'язувати певні зовнішні стимули з конкретними внутрішніми станами.

Якоріння у класичному розумінні – це створення зв'язку між стимулом і реакцією. Простий приклад – запах кориці, який викликає спогади про домашнє Різдво. У маркетингу ми можемо створити такі ж якорі, лише не випадково, а цілеспрямовано. Завдання бренд-менеджера – розпізнати ключові емоції, які він хоче закріпити за брендом, і знайти форми, кольори, звуки, фрази, які ці емоції викликатимуть. Якщо це зробити правильно, бренд автоматично почне асоціюватися з певним внутрішнім станом – безпеки, натхнення, свободи, впевненості тощо.

Застосування якоріння можливе у багатьох аспектах: візуальних, аудіальних, кінестетичних. Наприклад, музичний джінгл – це класичний аудіоякорі. Успішні бренди, як McDonald's, Netflix використовують звукові логотипи, що закріплюють емоційний стан: відчуття очікування задоволення, налаштування на розвагу чи відчуття технологічної надійності. Візуальні якорі – це кольори, шрифти, логотипи, які асоціюються з певними відчуттями. Наприклад, червоний у Coca-Cola викликає збудження, енергію та пристрасть, зелений у Starbucks – спокій, затишок, довіра.

Проте найбільш потужними є ситуаційні якорі – ті, що виникають у конкретному контексті взаємодії з брендом. Якщо споживач отримує позитивний досвід під час покупки або спілкування зі службою підтримки, мозок автоматично формує зв'язок: «бренд = приємний стан». Наступного разу, побачивши рекламу, логотип або почувши знайомий слоган, він миттєво повертається до цього досвіду на підсвідомому рівні.

Один із ключових принципів НЛП – це створення та закріплення якорів у момент піку емоційного стану. Саме тому емоційна реклама, створена з урахуванням пікових переживань (радість, здивування, полегшення), є значно ефективнішою за нейтральну. Прикладом може бути реклама Apple, яка показує не самі гаджети, а моменти радості, творчості, єднання – і саме ці емоції стають емоційними якорями. Продукт асоціюється не з технічними характеристиками, а з бажаними станами: натхненням, легкістю, свободою самовираження [2].

Окремо слід згадати про вербальні якорі. Це можуть бути повторювані слогани або фрази, що викликають позитивну реакцію. Наприклад, «Just do it» від Nike став не просто слоганом, а заклик до дії, який у багатьох асоціюється з рішучістю,

мотивацією і досягненням цілей. Повторення таких фраз у рекламних кампаніях, упаковках, постах у соцмережах створює стійкий ментальний зв'язок [1]: у кожній ситуації, коли людина потребує поштовху до дії, бренд Nike автоматично зринає в уяві.

Ще один приклад – це використання якорів у дизайні фізичних просторів. Магазины ІКЕА, наприклад, створюють атмосферу домашнього затишку. Відвідувачі асоціюють бренд не лише з меблями, а з досвідом відпочинку, кави, знайомства з новим. Або ж магазини Lush, які використовують аромати як постійний сенсорний якор, що вже на вході викликає емоції задоволення й турботи.

НЛП також дозволяє «перев'язати» негативні якорі – тобто змінити асоціацію з негативною на позитивну. Це особливо корисно в антикризовому бренд-менеджменті. Якщо бренд пережив негативний скандал, він може створити новий, позитивний якор у контексті змін – наприклад, через кампанії з соціальної відповідальності або персоналізовані листи підтримки клієнтам. Це дозволяє не лише відновити довіру, а й підсилити позитивну асоціацію: бренд визнає помилки, піклується, змінюється.

Варто також згадати про мультисенсорні якорі, які включають декілька каналів сприйняття. Такі якорі значно ефективніші, оскільки стимулюють кілька сенсорних систем одночасно. Наприклад, презентація нового продукту з яскравим відео, відповідною музикою, елементами взаємодії та подарунками створює комплексне переживання, яке надовго зберігається в пам'яті.

Таким чином, якоріння в бренд-менеджменті – це не просто інструмент впливу, а спосіб побудови довготривалого емоційного зв'язку. Воно працює на глибинному рівні, стимулює пам'ять, емоції, поведінку, дозволяє бренду стати частиною внутрішнього світу людини. В умовах високої конкуренції саме емоційна прив'язаність, що формується через якорі, є вирішальним фактором у виборі бренду.

Список використаних джерел:

1. Bandler R. Using Your Brain – For a Change: Neuro-Linguistic Programming. Real People Press, 1985. 1000 p.
2. Bandler R. Grinder J. Patterns of the hypnotic techniques of Milton H. Erickson, M.D. Metamorphous Pr., 1976. 260 p.
3. Bandler R. Grinder J. The Structure of Magic, Vol. 1: A Book About Language and Therapy. Science & Behavior Books, 1975.
4. Bandler R. Grinder J. The Structure of Magic, Vol. 2: A Book About Communication and Change. Science & Behavior Books, 1976.

МОВЛЕННЄВІ ПАТЕРНИ ВПЛИВУ В ПРОДАЖАХ ТА ПЕРЕГОВОРАХ: АНАЛІЗ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГІПНОТИЧНИХ ПАТЕРНІВ МОВИ ТА ІНШИХ ТЕХНІК НЛП ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЇ З КЛІЄНТАМИ

Каркузашвілі Д. Г.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Поліщук Ю. В.,

*старший викладач кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського
університету інтелектуальної власності та права*

У сфері продажів і переговорів слово – це головна валюта. Саме завдяки мові ми можемо переконати, зацікавити, збудувати довіру чи навпаки – втратити клієнта за перші 10 секунд розмови. Тому мистецтво говорити так, щоб тебе слухали, розуміли і хотіли діяти – є ключовим для кожного продавця, маркетолога або переговорника [1]. Саме в цій точці НЛП, або нейролінгвістичне програмування, дає нам унікальні

інструменти. Йдеться про мовленнєві патерни – шаблони, які структуровано працюють з підсвідомістю слухача, обходять опір, формують позитивну реакцію та стимулюють цільову дію [2].

Однією з найбільш потужних технік є використання гіпнотичних патернів мови, які базуються на роботах Мілтона Еріксона – видатного психотерапевта, що вплинув на створення НЛП [2]. Ці патерни дозволяють вести розмову в такий спосіб, щоб співрозмовник не помічав прямого тиску, але водночас легко приймав запропоновані ідеї. Наприклад, замість прямого запитання: «Чи хочете ви придбати цей продукт?» можна сказати: «Цікаво, який із варіантів вам більше підходить – цей чи той?» Тут ми вже закладаємо, що людина обирає, а не відмовляється.

Ще один гіпнотичний патерн – мовні подвійні зв'язки: «Ви можете оформити замовлення сьогодні, або подумати до завтра й повернутися до нас, коли будете готові». Обидва варіанти ведуть до одного результату – взаємодії з брендом. Подвійний зв'язок знижує тривогу, дає клієнту відчуття контролю й водночас підштовхує до вибору.

Успішні продавці часто не усвідомлюють, що використовують патерни темпу та ведення (pacing and leading). Це один з найефективніших способів впливу на співрозмовника. Суть його полягає у створенні серії очевидних тверджень, які співрозмовник не може не прийняти, а потім – ведення до нової ідеї. Наприклад: «Ви зараз читаете цю пропозицію, ви зацікавлені в ефективному рішенні для бізнесу, і вам буде цікаво дізнатися, як наш продукт допомагає зекономити до 40% бюджету». Людина приймає перші два твердження автоматично – і третє, нове, сприймається з меншим опором.

Окремі уваги заслуговують мовні індукції та аналогії. Наприклад, фраза: «Успішні компанії вже давно використовують подібні рішення – це як відмовитись від паперової карти, коли є GPS» – створює логічну й емоційну картину, де новий продукт виглядає як очевидний і сучасний вибір. Аналогії звертаються до метафоричної частини мислення людини – до образів, які викликають довіру та спрощують сприйняття складної інформації.

Також ефективною є структура патерну «факт + вигода». Наприклад: «Цей сервіс автоматизує облік (факт), а отже, ви зекономите до 10 годин щотижня (вигода)». Така структура задовольняє і логіку, і прагнення до вигоди – що значно підвищує ймовірність прийняття рішення про купівлю.

У переговорах особливу роль відіграє моделювання мовлення партнера, тобто створення рапорту – стану несвідомої довіри. Досягти цього можна через техніки калібрування (спостереження за невербальними реакціями), підлаштування (темпу мови, тону, ритму дихання) та ведення. Рапорт – це не маніпуляція, а синхронізація, яка створює передумови для глибшого впливу. Як тільки людина відчуває, що її «зчитують», вона розслабляється і відкривається до співпраці.

Варто згадати й про патерн відкритих запитань із вбудованими припущеннями. Наприклад: «Які з переваг нашого рішення для вас є найактуальнішими сьогодні?» Тут ми не запитуємо, чи потрібне рішення – ми вже виходимо з того, що клієнт розглядає його всерйоз. Це змінює вектор мислення співрозмовника: замість пошуку аргументів «проти» він мимоволі шукає аргументи «за».

Ще одна потужна стратегія – фреймінг. Наприклад, замість сказати: «Цей пакет послуг коштує 1000 гривень», можна подати це так: «І все це – за вартість однієї щотижневої кави протягом року». Ми змінюємо рамку сприйняття вартості, підкреслюючи доступність. Фрейм дозволяє задати потрібний контекст, у якому рішення виглядає вигідним, логічним, легким.

НЛП також рекомендує працювати із внутрішніми мотиваційними метапрограмами співрозмовника [3],[4]. Одні люди орієнтовані на уникнення болю, інші – на досягнення вигоди. Для перших працює фраза: «Уникайте ризиків і втрат за

рахунок надійного рішення», для других – «Отримайте максимум користі вже з першого місяця використання». Розпізнавання цих моделей у мові клієнта дає змогу підлаштувати комунікацію під його стиль мислення.

Сучасний копірайтинг і продажі активно використовують ці патерни у цифровому середовищі – email-кампаніях, чат-ботах, лендингах. Наприклад, структури типу «питання – підтвердження – перевага – заклик до дії» у поєднанні з НЛП-формулами значно підвищують конверсію.

Підсумовуючи, мовленнєві патерни НЛП – це не набір магічних слів, а система структурованої мови, що пов'язана з тим, як люди приймають рішення, реагують на сигнали та формують переконання. У поєднанні з емпатією, уважністю до деталей і справжнім бажанням допомогти клієнту, ці патерни стають могутнім інструментом для продавців, консультантів, маркетологів і всіх, хто щодня веде важливі розмови.

Список використаних джерел:

1. Bandler R. Using Your Brain – For a Change: Neuro-Linguistic Programming. Real People Press, 1985. 1000 p.
2. Bandler R. Grinder J. Patterns of the hypnotic techniques of Milton H. Erickson, M.D. Metamorphous Pr., 1976. 260 p.
3. Bandler R. Grinder J. The Structure of Magic, Vol. 1: A Book About Language and Therapy. Science & Behavior Books, 1975.
4. Bandler R. Grinder J. The Structure of Magic, Vol. 2: A Book About Communication and Change. Science & Behavior Books, 1976.

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА НЛП В РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ: РОЗВИТОК НАВИЧОК ЕМПАТІЇ, РОЗПІЗНАВАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ СИГНАЛІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЛП ДЛЯ ПОБУДОВИ ДОВГОТРИВАЛИХ ВІДНОСИН ЗІ СПОЖИВАЧАМИ

Каркузашвілі Д. Г.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Поліщук Ю. В.,

старший викладач кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасному світі, де споживачі мають безліч вибору, головним фактором лояльності до бренду дедалі частіше стає не ціна чи знижка, а відчуття уваги, поваги та розуміння з боку компанії. Люди не просто купують товар – вони прагнуть емоційного досвіду, взаємодії, що викликає довіру й підтверджує цінність. Саме тому на перший план виходить поняття емоційного інтелекту – здатності розуміти власні емоції, розпізнавати емоції інших і будувати комунікацію, яка базується на емпатії [3]. У поєднанні з техніками нейролінгвістичного програмування (НЛП) [1], [2], емоційний інтелект стає надпотужним інструментом для фахівців з обслуговування клієнтів, продажів, бренд-менеджменту, маркетингу.

Емоційний інтелект (EI), згідно з класифікацією Деніела Гоулмана [3], складається з п'яти ключових компонентів: самосвідомості, саморегуляції, мотивації, емпатії та соціальних навичок. У роботі з клієнтами особливу роль відіграє саме емпатія – вміння поставити себе на місце іншого, «зчитати» його емоційний стан, навіть якщо він не озвучений прямо. НЛП пропонує конкретні техніки, що дозволяють це зробити ефективніше – зокрема калібрування, підлаштування та створення раппорту.

Калібрування – це спостереження за невербальними сигналами людини: мімікою, положенням тіла, жестами, тембром голосу, паузами у мовленні. Практика

НЛП вчить звертати увагу не на окремі ознаки (наприклад, перехрещені руки), а на зміни в цілісному стані людини. Наприклад, коли під час розмови клієнт починає уникати зорового контакту, говорить швидше або навпаки – робить паузи, це може свідчити про зростання напруги, незручності або сумнівів. Завдяки регулярному тренуванню калібрування фахівець починає «зчитувати» клієнта не словами, а всім його тілом.

Наступний крок – підлаштування (мірування). Це свідоме налаштування себе на хвилю співрозмовника: копіювання темпу мови, дихання, ритму рухів (звісно, делікатно й непомітно). Люди зазвичай більш охоче довіряють тим, хто схожий на них – і на невербальному рівні це відчувається ще сильніше, ніж на рівні змісту. Коли ми підлаштовуємось до клієнта, він відчуває несвідоме «знайомство», комфорт, розслаблення. Після встановлення підлаштування можна переходити до ведення – пропонувати ідеї, рішення, які вже сприймаються на тлі довіри.

У взаємодії з клієнтом часто важливо не тільки відповідати на запити, а й розпізнавати їхні глибинні потреби, які не завжди озвучуються прямо. Наприклад, людина звертається за консультацією щодо складного фінансового продукту. Її поведінка демонструє страх зробити помилку, невпевненість, але вона запитує лише про відсоткову ставку. Завдяки емпатійному підходу та НЛП-технікам фахівець може вловити справжню потребу – не просто отримати інформацію, а відчути впевненість у правильності вибору. І саме з цього – з емоційного стану – треба починати комунікацію.

НЛП пропонує також ефективні мовні патерни для емпатійного відображення стану клієнта. Наприклад, фрази: «Розумію, що це може бути непросто...», «Багато наших клієнтів спочатку почувалися так само, і ми допомогли їм знайти комфортне рішення» – створюють ефект підтримки, зменшують напругу, будують довіру. Такі фрази є частиною раппорту, тобто несвідомого емоційного зв'язку, який є базою для довготривалих відносин.

Варто згадати про використання сенсорних предикатів (візуальних, аудіальних, кінестетичних) у мові. У НЛП вважається, що люди сприймають світ переважно через один із цих каналів. Якщо людина каже: «Мені це виглядає надійно», – вона орієнтована візуально. Якщо: «Мені це звучить переконливо» – аудіально. «Я відчуваю, що це правильне рішення» – кінестетично. Підлаштування до цього патерну робить комунікацію більш «своєю», природною. Наприклад: «Так, ця функція справді виглядає надійно – і багато клієнтів кажуть те саме».

Утримання клієнтів сьогодні є більшим викликом, ніж залучення. І тут роль емоційного інтелекту у поєднанні з НЛП є вирішальною [1]. Клієнт, який відчувається почутим, зрозумілим, підтриманим, не просто повертається сам – він стає адвокатом бренду. У світі, де рекомендації важать більше за будь-яку рекламу, саме емпатійне обслуговування стає конкурентною перевагою №1.

На рівні компаній це означає потребу у впровадженні стандартів емоційно орієнтованої комунікації. Наприклад, навчання персоналу технікам активного слухання, розпізнавання мови тіла, роботи зі скаргами через рефреймінг, використання позитивної мови («замість "не можу", кажіть "те, що я можу вам запропонувати..."»). Ці техніки можуть і мають бути інтегровані у CRM-системи, чат-боти, скрипти продажів, навчальні програми.

Особливо важливо розвивати емоційний інтелект у тих, хто працює у сферах, де люди мають стрес, сумніви, страх втрати – наприклад, у сфері медицини, страхування, фінансів [3]. Тут клієнт часто не скаже прямо, що боїться, але невербально це проявиться. І саме здатність «зчитати» ці сигнали, підтримати, підібрати правильні слова визначає рівень задоволеності та лояльності.

У підсумку можна сказати: НЛП і емоційний інтелект – це дві сторони однієї медалі. НЛП дає структури, мапи, мову – а емоційний інтелект дає сенс, глибину,

щирість. Тільки разом вони створюють те, що в бізнесі називають «людяна комунікація». У світі, що стає дедалі більш автоматизованим, саме вона стає найціннішим ресурсом.

Список використаних джерел:

1. Bandler R. Grinder J. The Structure of Magic, Vol. 1: A Book About Language and Therapy. Science & Behavior Books, 1975.
2. Bandler R. Grinder J. The Structure of Magic, Vol. 2: A Book About Communication and Change. Science & Behavior Books, 1976.
3. Goleman D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam. 2005. 352 p.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Кіндратенко А. Ю.,

здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) СК спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Академічна доброчесність є наріжним каменем сучасної освіти та науки. Вона формує етичний каркас, у межах якого відбувається навчальний процес, наукові дослідження та творча діяльність. Дотримання її принципів забезпечує взаємну довіру між усіма учасниками академічного середовища, гарантує якість та достовірність освітніх і наукових результатів, а також сприяє утвердженню авторитету української науки у світовому просторі. В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій та глобалізації освітнього простору питання академічної етики набувають особливої гостроти, вимагаючи глибокого усвідомлення та неухильного дотримання її фундаментальних засад.

Відповідно до Закону України «Про освіту», академічна доброчесність визначається як «сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень» [1]. Це визначення підкреслює нормативно-правовий та морально-етичний аспекти цього поняття, вказуючи на його ключову роль у забезпеченні сталого розвитку освітньої та наукової сфер.

Міжнародна та українська академічні спільноти виокремлюють кілька ключових принципів, що становлять основу академічної доброчесності. Вони є взаємопов'язаними та у своїй сукупності створюють середовище, сприятливе для інтелектуального пошуку, творчості та особистісного зростання. Фундаментальні принципи академічної доброчесності – це базові цінності, які визначають етичні стандарти в освіті та науці. Вони були сформульовані для того, щоб забезпечити чесність, довіру, справедливість, повагу, відповідальність і мужність у навчальному та дослідницькому процесах, ці принципи придумали не просто як набір правил, а як відповідь на потребу створити прозоре, справедливе та якісне освітнє середовище [2]. Вони допомагають:

- запобігати плагіату та фальсифікаціям;
- захищати інтелектуальну власність;
- зміцнювати довіру до результатів навчання та досліджень;
- виховувати відповідальних громадян і фахівців, які діють етично не лише в університеті, а й у професійному житті.

Ці принципи також є основою для формування політик університетів, кодексів честі та процедур оцінювання. Вони не лише про «не списуй», а про культуру поваги до знань, зусиль і правди.

Принципи академічної доброчесності не є сталими, вони змінюються разом із трансформаціями в освітньому середовищі, технологічним розвитком і суспільними очікуваннями. Наприклад, ще кілька десятиліть тому академічна доброчесність зосереджувалася переважно на запобіганні списуванню та плагіату в письмових роботах. Нині ж, у добу цифрових технологій, до сфери доброчесності входять нові виклики: використання штучного інтелекту в навчанні, маніпуляції з даними в дослідженнях, а також етичне цитування цифрових джерел.

Перелік принципів академічної доброчесності змінювався з часом, відображаючи як міжнародні тенденції, так і національні потреби. Спочатку, ще в середині ХХ століття, акцент робився переважно на чесності та відповідальності як базових умовах наукової етики. Згодом, із розвитком університетської автономії та демократизації освіти, до переліку додалися справедливість, повага, довіра та відкритість. У 2004 році у Бухарестській декларації зафіксовано п'ять ключових принципів: чесність, довіра, справедливість, повага та відповідальність [3]. Пізніше до них додали сміливість як здатність дотримуватися доброчесності навіть у складних обставинах.

В українському контексті перелік принципів почав формалізуватися з прийняттям Закону «Про освіту» у 2017 році, де вперше було закріплено поняття академічної доброчесності та її порушень. Водночас університети почали розробляти власні кодекси, де з'явилися додаткові принципи, наприклад, прозорість, підзвітність, недискримінація, критичне мислення та соціальна відповідальність. Один із прикладів еволюції розуміння академічної доброчесності є поява проекту Закону України «Про академічну доброчесність», який деталізує механізми забезпечення доброчесності в умовах сучасної вищої освіти, зокрема в контексті відкритого доступу до знань і цифровізації освітнього процесу, тож це свідчить про те, що академічна доброчесність – не лише набір правил, а жива система цінностей, яка адаптується до нових реалій.

Чесність є центральним принципом, що передбачає правдивість у всіх аспектах академічної діяльності. Вона вимагає від здобувачів освіти, викладачів та науковців бути відвертими щодо власних дій, результатів досліджень та використаних джерел. Проявами чесності є: 1) самостійне виконання навчальних завдань: курсові, дипломні, магістерські роботи, есе та інші види письмових робіт мають бути результатом індивідуальної інтелектуальної праці автора, використання готових робіт, придбаних в Інтернеті чи в інших осіб, є грубим порушенням цього принципу; 2) правдиве представлення результатів: у наукових дослідженнях чесність вимагає об'єктивного висвітлення отриманих даних, унеможливаючи їх фабрикацію (вигадування) чи фальсифікацію (підтасовування), науковець несе відповідальність за достовірність своїх висновків; 3) чітке розмежування власних та запозичених ідей: будь-яке використання чужих думок, цитат, даних чи концепцій повинно супроводжуватися належним посиланням на першоджерело, це стосується як прямого цитування, так і перефразування [4].

Довіра є основою здорових академічних взаємовідносин. Вона створює атмосферу, в якій студенти та викладачі можуть вільно обмінюватися ідеями, співпрацювати над проектами та покладатися на чесність один одного. Клімат довіри сприяє відкритості, готовності до конструктивної критики та спільного пошуку істини. Коли довіра підривається через випадки шахрайства чи плагіату, руйнується сама суть освітнього процесу.

Принцип справедливості вимагає рівного та неупередженого ставлення до всіх учасників освітнього процесу. Викладачі мають створювати чіткі та прозорі критерії оцінювання, застосовувати їх однаково до всіх студентів, уникаючи фаворитизму чи дискримінації. Студенти, у свою чергу, не повинні створювати собі нечесні переваги

над іншими, вдаючись до списування, використання заборонених матеріалів під час контрольних заходів чи інших форм академічного шахрайства. Справедливість також передбачає об'єктивне та неупереджене рецензування наукових робіт, де оцінюються виключно якість дослідження, а не особистісні чи професійні зв'язки.

Повага в академічному середовищі є багатогранною. Вона включає: 1) повагу до інтелектуальної власності: це означає визнання авторства чужих ідей та праць, а тому правильне цитування є не лише технічною вимогою, а й виявом поваги до праці іншої людини; 2) повагу до думок та поглядів інших: академічні дискусії мають вестися у дусі взаємоповаги, навіть за наявності кардинально різних позицій, свобода вираження поглядів є невід'ємною цінністю, доки вона не порушує етичних норм та прав інших; 3) повагу до освітнього процесу, що проявляється у відповідальному ставленні до навчання, дотриманні встановлених правил та активній участі в академічному житті.

Кожен член академічної спільноти несе особисту відповідальність за дотримання принципів доброчесності. Принцип відповідальності передбачає відповідальність за власні дії, тобто усвідомлення наслідків академічного недоброчесного вчинку та готовність нести за нього встановлену відповідальність – від повторного виконання завдання до відрахування із закладу освіти. Значущою для реалізації цього принципу є і колективна відповідальність, яка полягає у створенні в академічному середовищі атмосфери нетерпимості до будь-яких проявів недоброчесності, що передбачає не лише утримання від власних порушень, а й реагування на випадки шахрайства з боку інших. Пасивне спостереження за порушеннями також є проявом безвідповідальності. У цьому ж контексті слід зазначити, що викладачі та науковці несуть відповідальність перед суспільством за підготовку кваліфікованих фахівців та за проведення достовірних і значущих досліджень.

Отже, академічна доброчесність не є статичним набором правил, а динамічною системою цінностей, що має культивуватися та підтримуватися зусиллями всіх учасників освітнього та наукового процесів. Її утвердження вимагає системної роботи на всіх рівнях: від розробки чіткої інституційної політики та кодексів честі до формування особистої культури доброчесності у кожного студента, викладача та дослідника. Інтеграція України у європейський освітній та дослідницький простір неможлива без глибокого вкорінення цих фундаментальних принципів, тому плекання академічної доброчесності є стратегічним завданням від успішного вирішення якого залежить майбутнє української освіти, науки та держави в цілому.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 38–39. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 11.05.2025).
2. Фундаментальні цінності академічної доброчесності. URL: <https://www.skeptic.in.ua/wp-content/uploads/Integ-Values-Ukr.pdf#page=1&zoom=auto,-25,601> (дата звернення: 11.05.2025).
3. Шинкарук О.В. Академічна доброчесність: міжнародні етичні принципи в освіті і науці. *Інноваційна педагогіка*. 2023. Вип. 6. С. 25-29.
4. Харківська А. А. Імплементация принципів академічної доброчесності: етика сучасного освітянина. *Перспективи та інновації науки*. Серія Педагогіка. 2023. Вип. 11 (29). С. 400-408.
5. Бойцанюк С. І., Левків М. О., Пацкань Л. О., Погорецька Х. В. Фундаментальні цінності академічної доброчесності. *Підготовка докторів філософії на сучасному етапі: обмін досвідом та краці практики*: матеріали науково-методичної конференції з міжнародною участю (Тернопіль, 2–3 лютого 2023 р.)/ Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство освіти та науки України, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Тернопіль: ТНМУ, 2023. С. 29-31.

РОЗПОДІЛ РОЛЕЙ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ЕФЕКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ

Кобелєв В. Г.,

здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) СК спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Сучасні організації стикаються із численними викликами, пов'язаними з динамічними ринковими умовами та швидкими змінами у середовищі бізнесу. Одним із ключових чинників, що визначають успішність діяльності компанії, є ефективне управління командою. Чітке формулювання ролей і відповідальності кожного члена колективу у поєднанні з відкритою та результативною комунікацією створює основу для високої продуктивності, інноваційності та адаптивності до змін. Правильний розподіл ролей сприяє не лише організації завдань, але й формує атмосферу взаємодовіри та підтримки, особливо в умовах жорсткої конкурентної боротьби.

Ефективне спілкування нині слід розглядати не тільки як засіб передачі інформації, а й як стратегічний інструмент, за допомогою якого формується корпоративна культура, стимулюється особистісний розвиток співробітників та покращується координація дій у команді [1].

Основою розподілу ролей є розуміння того, що кожен член команди володіє унікальними компетенціями, які можуть бути використані для досягнення спільних цілей. Команда є ефективною лише тоді, коли її учасники чітко розуміють свої завдання і знають, як їх виконувати [2]. Однією з відомих моделей є підхід Р. Белбіна, який ідентифікує низку ключових ролей (генератор ідей, координатор, аналітик, впроваджувач тощо), ця модель дозволяє оптимально розподілити завдання, кожна роль доповнює іншу та сприяє загальній гармонійній роботі колективу [3]. Процедура визначення ролей передбачає використання аналізу компетенцій, який дає можливість визначити сильні сторони кожного співробітника, що дозволяє не тільки правильно розподілити ролі, але й забезпечити подальший розвиток його потенціалу. Розподіл ролей у команді починається з глибокого аналізу професійних компетенцій і особистісних характеристик її учасників. Визначення функцій базується на оцінці попередніх досягнень, індивідуальних навичок і потенціалу розвитку. Наприклад, координатор відповідає за організацію робочих процесів та ефективну взаємодію, тоді як генератор ідей зосереджується на пошуку нових рішень. Використання такого підходу сприяє зменшенню ризику дублювання функцій, усуненню непорозумінь і, як наслідок, підвищенню загальної продуктивності.

Для кожної команди важливою є здатність адаптувати структуру ролей до нових викликів. Успішні колективи не розглядають розподіл обов'язків як фіксовану схему, а регулярно переоцінюють її відповідно до потреб проекту. Наприклад, у разі появи складного завдання або зміни стратегії частина команди може оперативним чином змінити функціональне навантаження для досягнення кращого результату. Регулярна оцінка робочих процесів, ретроспективний аналіз та відкритий діалог про можливі зміни у структурі дозволяють більш ефективно використовувати індивідуальний і колективний потенціал [1].

Ефективна комунікація сприяє узгодженню бачення, встановленню очікувань та створенню системи зворотного зв'язку, вона є не лише каналом передачі інформації, а й основою формування спільної відповідальності за результат. Сучасні керівники активно використовують регулярні збори, планові зустрічі, електронні платформи й корпоративні інструменти для забезпечення прозорості завдань і координації дій, що

дозволяє кожному члену команди оперативно реагувати на зміни, отримувати своєчасний зворотний зв'язок і залишатися залученим до спільної мети. Цифрові інструменти, такі як Slack, Microsoft Teams або Trello, не лише оптимізують передачу інформації, а й забезпечують гнучкий контроль за виконанням завдань, завдяки цьому керівництво може вчасно коригувати обов'язки, зберігаючи цілісність командного процесу.

Формування високоефективної команди неможливе без розвинених комунікаційних навичок її учасників, адже саме завдяки ефективному спілкуванню вибудовується командна динаміка, яка підтримує сталість і продуктивність процесів. Одним із ключових чинників є взаємна довіра та підтримка, адже саме відкрите обговорення проблем, готовність звертатися по допомогу та наявність безпечного простору для обміну думками створюють атмосферу довіри, де кожен учасник відчувається частиною спільного процесу подолання викликів. Значущою складовою системи розподілу ролей та відповідальності є систематичний зворотний зв'язок, бо регулярні зустрічі, присвячені аналізу досягнень і складнощів, сприяють виявленню проблемних моментів, формуванню зони розвитку і мотивації до вдосконалення, такий зворотний зв'язок стає діалогічним механізмом взаємного навчання та посилення особистісного внеску кожного члена команди.

Нині вагому роль у розвитку командної культури відіграють цифрові технології, використання електронних платформ і сервісів комунікації дозволяє зберігати послідовність у передачі інформації, фіксувати хід прийняття рішень і забезпечувати прозорість розподілу відповідальності, що створює передумови для гнучкої адаптації ролей відповідно до динаміки проєктів і поточних потреб команди [4]. У цьому контексті лідер, який системно інвестує в організацію комунікаційних процесів, виступає ключовим модератором зростання, бо він формує культуру відкритості, адаптивності й взаємної відповідальності, що, у свою чергу, сприяє стабільному розвитку команди та досягненню високих результатів.

Для ефективної інтеграції принципів розподілу ролей у щоденну роботу команди доцільно застосовувати низку інструментів. Насамперед, варто регулярно оцінювати компетенції співробітників. Періодичний аналіз індивідуальних навичок і здібностей, зокрема за підходом Р. Белбіна, дозволяє оптимально співвідносити завдання з професійними характеристиками [2, 3], також необхідно створити єдиний комунікаційний простір, використовуючи корпоративні платформи – чат-групи, відеозустрічі, онлайн-дошки – для рівного доступу до інформації й оперативного обміну даними. Окрім того, важливо впровадити стандартизований зворотний зв'язок, адже регулярні зустрічі для обговорення результатів роботи сприяють виявленню проблем і дозволяють своєчасно коригувати функціональний розподіл. У межах сучасної організації варто обов'язково забезпечувати культуру відкритого спілкування, у якій кожен може без остраху висловити пропозицію чи критику, сформувати довіру, зміцнити командний дух і підвищити відповідальність за спільний результат.

Інтеграція штучного інтелекту у систему управління відкриває нові можливості для аналізу даних, прогнозування розвитку подій і виявлення закономірностей у комунікаційному процесі, завдяки таким технологіям можна заздалегідь виявляти потенційні конфлікти й оптимізувати розподіл ресурсів, що забезпечує не лише підвищення ефективності виконання завдань, а й стимулює творчий підхід до вирішення професійних проблем [5, 6]. Цифрова трансформація сприяє розвитку нових методів комунікації, що мінімізують інформаційний шум та забезпечують ефективний обмін знаннями між співробітниками. Синтез традиційних управлінських методик із сучасними технологічними рішеннями дозволяє вдосконалити моделі розподілу ролей, підвищити гнучкість команди та досягти високих результатів у конкурентному середовищі.

Отже, ефективна організація роботи команди базується на чіткому розподілі ролей і відповідальності, що супроводжується налагодженим спілкуванням та

системним зворотним зв'язком. Застосування моделей управління, як-от концепції Р. Белбіна, допомагає підвищити мотивацію та результативність, а впровадження технологічних рішень – забезпечити гнучкість і адаптивність командних процесів. Регулярний аналіз компетенцій і відкритість до змін сприяють формуванню згуртованого колективу. Успішний лідер забезпечує ефективну комунікацію, завдяки чому кожен відчуває свою значущість, а інноваційні підходи дозволяють поєднувати традиційні практики з цифровими інструментами, створюючи основу для сталого розвитку організації.

Список використаних джерел:

1. Розподіл відповідальності як інструмент створення ефективної команди. URL: <https://riabova.io/blog/razdel-otvetstvennosti-opredelenie-rolej-i-objazannostej> (дата звернення: 07.05.2025).
2. Розподіл ролей в команді за Р. Белбіном: як сформувати ефективну робочу команду. URL: <https://britishmba.in.ua/rozpodil-rolei-v-komandi-za-r-belbinom-iak-sformuvaty-efektyvnu-robochu-komandu/> (дата звернення: 07.05.2025).
3. Муха Р. А. Команда, її суть та особливості розвитку. *Ефективна економіка*. 2015. № 8. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4253> (дата звернення: 07.05.2025).
4. Чубіна Т. Д., Дмитренко М. Й. Організаційна психологія. Черкаси: ЧПБ, 2024. 172 с.
5. Дяків О., Шушпанов Д., Прохоровська С., Островерхов С., Коцур А. Цифрова трансформація в управлінні персоналом: виклики та можливості. *Економічний аналіз*. 2024. Том 34. № 4. С. 213-238. URL: <http://econa.wunu.edu.ua/index.php/econa/article/view/6207/6565657507> (дата звернення: 07.05.2025).
6. Кондратюк І. Новітні технології в управлінні персоналом: прогресивний досвід і напрями його впровадження на вітчизняних підприємствах. *Вчені записки Університету «КРОК»*, 2023. № 4 (72). С. 146–156. URL: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-146-156> (дата звернення: 07.05.2025).

МАСМЕДІА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ: ФУНКЦІЇ, ДИСФУНКЦІЇ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права;

Данько-Сліпцова А. А.,

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Масмедіа, що охоплюють широкий спектр комунікаційних каналів від традиційних газет і телебачення до сучасних цифрових платформ, посідають центральне місце у функціонуванні сучасного суспільства. Їхній аналіз як соціального інституту є наріжним каменем у розумінні динаміки соціальних процесів, формуванні колективної свідомості та механізмів соціального контролю. У цьому контексті важливо розглянути їхні ключові функції, потенційні дисфункції та трансформаційні процеси, що відбуваються під впливом технологічних та соціокультурних змін.

Соціальний інститут визначається як сукупність соціальних норм, правил, цінностей та зразків поведінки, що організують і регулюють ключові сфери суспільного життя, спрямовуючи індивідуальну і колективну діяльність на задоволення важливих соціальних потреб. До таких інститутів традиційно зараховують сім'ю,

освіту, державу, релігію, тобто ті структури, які формують основу суспільного порядку та взаємодії.

Масові медіа (масмедіа) цілком відповідають ознакам соціального інституту. Вони становлять систему взаємопов'язаних організацій – редакцій друкованих та онлайн-видань, телерадіокомпаній, інформаційних агенцій, цифрових платформ і соціальних мереж – які здійснюють постійне виробництво, поширення й обмін інформацією. Варто підкреслити, що «будь-який соціальний інститут виникає тільки тоді, коли виникає певна соціальна потреба, і функціонує доти, поки існує ця потреба. Відпадає потреба – і соціальний інститут стає непотрібним, навіть виступає гальмом суспільного життя» [1, с. 40]. Масмедіа можна віднести до інститутів, які є життєво необхідними для існування людських спільнот, адже вони забезпечують організацію та структурування інформаційних потоків та формують сукупність взаємозв'язків між людьми, тож потреби, які вони задовольняють, є актуальними і їм як соціальному інституту ніщо не загрожує.

Інституційний характер масмедіа виявляється в декількох ключових особливостях. По-перше, вони регулюють соціальні відносини, встановлюючи норми поведінки, популяризуючи певні цінності, моделі успішності, допустимості або осуду. Завдяки новинам, розважальним програмам, публіцистиці та соціальним кампаніям медіа можуть як зміцнювати існуючі соціальні установки, так і викликати громадське переосмислення, наприклад, щодо прав меншин чи питань екології [1, с. 125-126]. По-друге, масмедіа задовольняють фундаментальні потреби суспільства: в інформації (оперативна журналістика), освіті (документалістика, просвітницькі проекти), розвагах (серіали, гумористичні шоу, відеоблоги), соціалізації (комунікація в соцмережах, участь у спільнотах за інтересами). По-третє, вони виконують важливу функцію формування колективної ідентичності. Медіа формують уявлення громадян про себе як частину національної, культурної або ідеологічної спільноти. Символічні образи, риторика об'єднання, підкреслення спільного історичного досвіду або викликів сучасності, які транслюють масмедіа, сприяють конструюванню «уявлених спільнот», у термінах Бенедикта Андерсона [3]. Очевидно, що масмедіа не лише відображають соціальну реальність, а й активно її формують, що робить їх незамінним чинником сучасного суспільного життя як у межах національного контексту, так і на глобальному рівні.

Дослідники постійно демонструють увагу до функцій масмедіа, тож не дивно, що існує широкий перелік таких функцій. Так, В. О. Блінцова згадує такі функції як інформаційна, критична, контролююча, політичної освіти населення, артикуляції й інтеграції суспільних потреб та інтересів, а також мобілізуюча [4, с. 127]. Е. Тоффлер та М. Кастельс, відомі дослідники соціальної реальності, у своїх працях також згадують функції інтерактивної комунікації, мережевої комунікації, створення гіперреальності та віртуалізації політичного простору [5, 6]. Очевидно, що перелік функцій масмедіа є динамічним і відкритим, адаптивним до змін у людському суспільстві. Функції масмедіа є багатогранними та взаємопов'язаними, охоплюючи широкий спектр впливу на індивідуальному та колективному рівнях.

Розглянемо коротко декілька базових функцій: 1) інформаційна функція полягає в оперативному та систематичному зборі, обробці та розповсюдженні актуальної інформації про події, факти та явища як внутрішнього, так і міжнародного життя, є основою для формування обізнаності громадян та прийняття ними рішень; 2) соціалізаційна функція відіграє ключову роль у процесі інкультурації та соціалізації індивідів, транслюючи культурні цінності, норми поведінки, соціальні ролі та моделі взаємодії, оскільки медіа формують уявлення про «нормальне» та «бажане» у суспільстві; 3) інтеграційна функція сприяє формуванню спільного інформаційного простору та колективної свідомості, об'єднуючи членів суспільства навколо спільних ідей, цінностей та проблем, медіа можуть мобілізувати громадську думку для досягнення певних цілей або розв'язання конфліктів; 4) функція соціального контролю

та критики реалізується за рахунок того, що масмедіа виступають у ролі «четвертої влади», здійснюючи нагляд за діяльністю державних інститутів, політичних акторів та інших сфер суспільного життя; 5) мотиваційна функція забезпечується завдяки тому, що контент, трансльований у медіа, може впливати на суспільні настрої, стимулювати певні форми поведінки, спонукати до дії чи бездіяльності; 6) культурно-освітня функція необхідна для поширення знань, цінностей, художніх творів та освітнього контенту, сприяючи розвитку інтелектуального та культурного потенціалу суспільства.

Поряд із конструктивними функціями масмедіа можуть мати й дисфункціональні ролі, що справляють негативний вплив на соціальну стабільність та розвиток суспільства. Однією з таких дисфункцій є маніпуляція та пропаганда. Йдеться про навмисне використання медіа для поширення упередженої, викривленої або відверто хибної інформації з метою впливу на громадську думку та поведінку на користь окремих груп чи зацікавлених акторів, що підриває довіру до медійного простору загалом і спотворює сприйняття реальності.

Найбільш деструктивним та загрозовим проявом дисфункцій масмедіа є фейки. Один із найґрунтовніших аналітичних звітів про фейки – це дослідження, проведене командою StopFake за 2014–2017 роки. У ньому проаналізовано понад 900 фейкових повідомлень, спростованих проектом, із фокусом на джерела походження, тематику та наративи, які просувала російська пропаганда. Звіт виявив, що абсолютну більшість фейків поширювали російські ЗМІ, зокрема медіахолдинг Міністерства оборони РФ «Звезда». Дослідження також показало, як фейки формують цілісну інформаційну екосистему, що працює на підриив довіри до українських інституцій та створення викривленого образу країни [7]. З того часу, особливо після повномасштабного вторгнення росії, потік фейків не зменшився, а отримав новий імпульс у зв'язку з розвитком нових технологій та активним застосуванням ШІ для генерації контенту.

Завдяки швидкості поширення цифрового контенту неправдиві новини можуть миттєво охоплювати широку аудиторію, впливаючи на громадську думку, викликаючи паніку або сприяючи поляризації. Особливо небезпечними є фейки у контексті воєн, виборів або в кризових ситуаціях, коли точність інформації має критичне значення. Вони руйнують довіру до медіа, ускладнюють орієнтацію в інформаційному просторі та створюють підґрунтя для маніпуляцій. Приклади цього містяться в аналітиці про фейки росії у 2024 році, опублікованій медіа в співпраці з українськими фактчекерами, де розглядаються наративи, які РФ просуває у світі: дискредитація українського керівництва, створення образу України як «failed state», маніпуляції щодо виборів у США, а також аналізується використання штучного інтелекту для створення фейкових відео та фото, що ускладнює їхнє виявлення [8].

Проявом дисфункції є фрагментація суспільства, яка виникає внаслідок надмірної спеціалізації медіа та створення так званих «інформаційних бульбашок», через них люди споживають контент, який відповідає їхнім упередженням і переконанням, уникаючи альтернативних точок зору, внаслідок цього ускладнюється ведення суспільного діалогу, зростає поляризація та недовіра.

Комерціалізація та сенсаційність також належать до числа проблемних аспектів функціонування медіа. Орієнтація на прибуток нерідко змушує медіа зосереджуватись на розважальному або скандальному контенті, нехтуючи аналітичними матеріалами, що висвітлюють суспільно важливі теми, а це знижує загальний рівень якості інформаційного простору і відволікає громадськість від актуальних проблем. Окрім цього, в умовах стрімкого розвитку цифрових платформ спостерігається дерегуляція та відсутність чітких механізмів відповідальності через що виникають сприятливі умови для поширення дезінформації, мови ворожнечі та безкарного розміщення шкідливого контенту, у підсумку це ставить під загрозу не лише поінформованість, а й безпеку користувачів [9, с. 215-217]. Нарешті, останній дисфункціональний аспект стосується порушення приватності, яке виникає через те, що цифрові медіа збирають і обробляють

величезні масиви персональних даних, здійснюючи постійне відстеження дій користувачів. Поступово розвивається ерозія особистої свободи, а сама конфіденційність в інформаційну добу стає вразливою категорією.

Сучасний медіапростір переживає глибокі трансформації, спричинені стрімким розвитком цифрових технологій і процесами глобалізації. Відбувається конвергенція традиційних та цифрових форматів, телебачення, радіо й друковані видання зливаються з онлайн-платформами, формуючи гібридні мультимедійні середовища. Паралельно з цим спостерігається диверсифікація каналів комунікації – від блогів і подкастів до стрімінгових сервісів і соцмереж, де домінує новий ритм споживання інформації.

Водночас роль аудиторії докорінно змінюється, пасивне споживання замінюється її активною участю, що трансформує модель комунікації в багатовекторну взаємодію. Кожен користувач може бути одночасно спостерігачем, учасником і творцем контенту. Алгоритми персоналізації все глибше впливають на інформаційні потоки, підлаштовуючи контент під вподобання користувачів, загрожуючи ізоляцією в «інформаційних бульбашках», а от глобальний характер обміну інформацією розширює можливості міжкультурного діалогу, але водночас кидає виклик локальним медіа-системам, які мусять адаптуватися до нових умов. Суттєвими є і зміни у фінансуванні, бо медіа змушені шукати альтернативи традиційній рекламі та передплаті, розвиваючи моделі краудфандингу, донатів і спонсорства.

У цьому контексті загострюється проблема довіри до інформації, адже надлишок контенту та зростаюча кількість фейкових новин змушують суспільство звертати особливу увагу на перевірку фактів і розвиток медіаграмотності. Нині людство вступило в нову епоху, де вплив масмедіа вже не обмежується передачею інформації – вони стають полем для боротьби за істину, довіру і соціальну відповідальність.

Отже, функції, дисфункції та трансформації сучасних масмедіа відображають глибокі зміни у способах комунікації, сприйнятті інформації та взаємодії між суспільством і технологіями. Від інтерактивності й децентралізації до викликів довіри й маніпуляцій – медіа стають не лише джерелом новин, а простором, де формуються цінності, ідентичності та соціальні орієнтири. Усвідомлення як потенціалу, так і загроз цього середовища є ключем до формування відповідального, критично мислячого та стійкого до дезінформації суспільства.

Список використаних джерел:

1. Литовченко І. В. Соціальний інститут як об'єкт соціально-філософського аналізу. *Вісник Національного авіаційного університету*. Філософія. Культурологія. 2013. № 2. С. 43-47. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnau_f_2013_2_11.pdf (дата звернення: 16.05.2025).
2. Степанюк Н. До питання впливу мас-медіа на соціум. Контрольні функції мас-медіа. *Теле- та радіожурналістика*. 2014. № 3. С. 123-126.
3. Андерсон Б. Уявлені спільноти: міркування щодо походження й поширення націоналізму / пер. з англ. В. Морозов. К.: Критика, 2001. 272 с.
4. Блінцова В. О. Процес медіатизації політики та функції мас-медіа у сучасному суспільстві. *Актуальні проблеми політики*. 2013. № 49. С. 126-131.
5. Тоффлер Е. Третя Хвиля / пер. з англ. А. Євса; ред. пер. В. Шовкун. К. Видавничий дім «Всесвіт», 2000. 475 с.
6. Онопрієнко В. Інтернет і наука в глобалізованому світі: Мануель Кастельс. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства. Пер. з англ. К.: "Видавництво "Ваклер", 2007. 304 с. [рецензія] *Вісник Національної академії наук України*. 2008. № 1. С. 63-66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2008_1_10 (дата звернення: 16.05.2025).

7. Фейки, спростовані проектом StopFake в 2014–2017 роках: наративи та джерела. StopFake.org. URL: <https://www.stopfake.org/uk/fejky-sprostovani-proektom-stopfake-v-2014-2017-rokah-narratyvy-ta-dzherela/> (дата звернення: 16.05.2025).

8. Кожушко А. Нахлібники, злодії і нацисти: які фейки РФ розповсюджує у світі про Україну. Факти ICTV. 2024. URL: <https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240304-yaki-fejky-rf-rozprovsyudzhuvatyme-u-sviti-proty-ukrayiny-u-2024/> (дата звернення: 16.05.2025).

9. Зеленін В., Чопик Л., Доскач С. Вплив медіа на масове сприйняття та психологічний стан громадян. *Humanitarian studios: pedagogics, psychology, philosophy*. 2024. № 15 (2). С. 213-219.

ЕФЕКТ БАРНУМА ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ: БАРНУМІЗМИ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права;

Данько-Сліпцова А. А.,

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Ефект Барнума – психологічний феномен, що полягає у схильності людей сприймати загальні, розпливчасті твердження як точні характеристики власної особистості – набуває особливої актуальності в епоху цифрових технологій. Нині цей ефект трансформувався в потужний інструмент соціального впливу в онлайн-просторі, барнумізми проникли в цифрове середовище, створюючи ілюзію індивідуального підходу та посилюючи довіру користувачів до контенту. Сліди цього явища можна знайти як у персоналізованих рекламних повідомленнях, так і в алгоритмах соціальних мереж, а тому розуміння механізмів дії ефекту Барнума в цифровому контексті стає критично важливим для формування медіаграмотності та захисту від маніпулятивних впливів у сучасному постінформаційному суспільстві.

Феномен, який ми нині знаємо як ефект Барнума, має глибоке історичне коріння, що сягає найдавніших форм людського спілкування та переконання. Свою ж назву він отримав завдяки видатному американському антрепренеру XIX століття Фінеасу Тейлору Барнуму, який підняв мистецтво загальних, але переконливих тверджень на новий рівень [1]. Здовго до появи Ф. Т. Барнума принципи, що лежать в основі ефекту його імені, використовувалися в різних формах людської діяльності. Так, давньогрецькі оракули в Дельфах славилися своїми двозначними пророцтвами, які можна було інтерпретувати по-різному залежно від обставин [2]. Класичним прикладом є пророцтво царю Лідії Крезу, якому напрозорчили, що якщо він перейде річку Галіс, то знищить велику імперію. Після поразки Креза з'ясувалося, що зруйнованою імперією виявилася його власна, а не перська, як він очікував. Подібні техніки використовувалися середньовічними алхіміками, астрологами та ворожбитами. Вони формулювали свої передбачення таким чином, щоб вони здавалися конкретними та персоналізованими, але насправді були достатньо загальними, щоб застосовуватися до широкого кола ситуацій.

Справжня революція у використанні цього психологічного феномену відбулася в середині XIX століття завдяки діяльності Фінеаса Тейлора Барнума (1810-1891). Ф. Барнум не був винахідником цих технік, але він систематизував їх використання та підніс на рівень мистецтва. Він розпочав свою кар'єру у 1835 році, коли придбав права на показ Джойс Хет, афроамериканської жінки, яку він рекламував як 161-річну няню Джорджа Вашингтона. Рекламні оголошення Барнума були майстерно сформульовані,

вони не містили прямої брехні, але використовували двозначності та недомовки, що дозволяло аудиторії самостійно дійти потрібних висновків [3].

У 1841 році Ф. Барнум придбав Американський музей у Нью-Йорку, перетворивши його на найпопулярнішу туристичну атракцію міста. Його рекламні кампанії стали взірцем використання барнумістських принципів. Він обіцяв відвідувачам «щось для кожного», використовуючи формулювання, які могли зацікавити нарізноманітнішу аудиторію [4, 5]. Його знаменита фраза «The Greatest Show on Earth» (Найкраще шоу на Землі) була класичним прикладом барнумізму, вона звучала переконливо, але була не була перевірюваною [5]. Особливо показовою була його здатність створювати «персоналізовані» враження для різних відвідувачів. Музей Ф. Барнума містив такий різноманітний контент, що кожен відвідувач міг знайти щось, що здавалося спеціально підібраним для його інтересів, все це створювало ілюзію індивідуального підходу, хоча насправді всі отримували доступ до однакової колекції експонатів.

З розвитком масових медіа у ХХ столітті барнумістські техніки знайшли нові канали поширення. Радіо дало можливість астрологам та іншим «експертам» з особистості звертатися до мільйонів слухачів одночасно, створюючи ілюзію персонального спілкування. Хоча ці поради були достатньо загальними, щоб застосовуватися до мільйонів людей, слухачі сприймали їх як індивідуальні рекомендації. Друкована преса також адаптувала барнумістські принципи. Жіночі журнали почали публікувати тести особистості та статті з самоаналізу, які використовували такі ж техніки. Гороскопи стали обов'язковим елементом більшості газет та журналів, реклама цього періоду також еволюціонувала, включаючи барнумістські елементи. Фрази рекламодавців на кшталт «створено спеціально для таких, як ви» або «ідеально підходить для вашого способу життя» стали стандартними в рекламних текстах.

У цьому контексті є цікавим історичний кейс, який ілюструє, як зароджувалася масова віра в гороскопи – і як це пов'язано з ефектом Барнума. У 1930 році, після народження принцеси Маргарет, редактор британської газети The Sunday Express Джон Гордон вирішив опублікувати гороскоп, присвячений новонародженій. Для цього він запросив молодого астролога Річарда Нейлора, який написав статтю під назвою «What the stars foretell for the new princess». Публікація мала шалений успіх, але несподівано редакція отримала тисячі листів від читачів із запитанням: чи стосується цей гороскоп і їх, якщо вони народилися того ж дня. Така реакція читачів нашоувхнула редактора на ідею: якщо люди хочуть бачити у загальних передбаченнях щось особисте, чому б не створити гороскопи для всіх? Так з'явилася щотижнева колонка «Your Stars», у якій Р. Нейлор почав ділити читачів за 12 знаками зодіаку [6]. Саме цей момент вважається початком популяризації масових гороскопів – і класичним прикладом ефекту Барнума, коли загальні твердження сприймаються як індивідуальні.

Хоча техніки Барнума широко використовувалися в розважальній індустрії, рекламі та політиці протягом кінця ХІХ та початку ХХ століття, наукове дослідження цього феномену розпочалося лише в 1940-х роках. Переломним моментом стало дослідження психолога Бертрама Форера в 1948 році. Б. Форер провів експеримент зі своїми студентами. Він дав кожному з них «персоналізований» аналіз особистості, який нібито базувався на їхніх відповідях у психологічному тесті. Насправді всі студенти отримали однаковий текст, складений з загальних тверджень, взятих з гороскопів та книг з астрології. Середня оцінка точності цього «аналізу» склала 4,26 бала з 5 можливих [7].

Дослідження Б. Форера стало поштовхом для цілої серії наукових досліджень ефекту, який спочатку називався «ефектом Форера», але згодом отримав назву «ефект Барнума» на честь знаменитого шоумена. Проведене дослідження не лише підтвердило існування феномена, але й дало йому наукове обґрунтування.

У наступні десятиліття дослідники виявили ключові умови, які посилюють ефект Барнума, такими можна вважати [6, 8]:

- переконання людини в тому, що аналіз створений спеціально для неї;
- авторитет особи, яка надає аналіз;
- включення більшою мірою позитивних характеристик;
- використання конкретних, але загальноприйнятних деталей.

Історичний аналіз показує, що барнумізм адаптується до кожної нової технологічної епохи, зберігаючи свою основну суть: створення ілюзії персонального розуміння та індивідуального підходу за допомогою загальних, але правдоподібних тверджень. Розуміння цієї історичної тяглості допомагає краще усвідомити природу сучасних цифрових маніпуляцій та розробити ефективні засоби протидії їм.

Цифрова революція кардинально трансформувала природу та масштаб використання «ефекту Барнума». Те, що колись було прерогативою окремих шоуменів та астрологів, сьогодні стало основою мільярдної індустрії цифрового впливу. Сучасні барнумізм не просто використовують нові технології – вони принципово змінили свою структуру, методи доставки та рівень складності, створивши нову реальність, де межа між справжньою персоналізацією та психологічною маніпуляцією стає все більш розмитою. Найфундаментальнішою зміною в цифрову епоху стало перетворення статичних барнумістських повідомлень на динамічні, алгоритмічно керовані системи впливу [9].

Ці алгоритмічні системи, що лежать в основі соціальних мереж, маркетингових платформ та пошукових рекомендацій, дедалі частіше формують так звану ілюзію індивідуальності [10]. Вони використовують великі обсяги поведінкових даних користувачів, щоб створювати повідомлення, які «відчуваються» особистісно релевантними – від рекламних слоганів до політичних меседжів. Схильність людини до сприйняття барнумістських формулювань як індивідуально точних тут працює на повну силу, особливо коли ці повідомлення підтримуються візуальними й емоційно зарядженими тригерами [11]. Роль ефекту Барнума в цьому цифровому середовищі значно посилилась, оскільки він інтегрується не як окрема техніка, а як невід’ємна частина архітектури інформаційного простору. Такі практики використовуються не лише в комерційному секторі, але й у сфері політичного впливу, цифрової психології та навіть у деяких сегментах онлайн-освіти. Це відкриває серйозні етичні питання щодо прозорості комунікації, меж між сервісом і маніпуляцією, а також про необхідність розвитку цифрової грамотності як захисту від надмірного впливу «персоналізованих» меседжів.

Сучасні барнумізм в цифровому середовищі суттєво відрізняються від класичних як за масштабом, так і за глибиною впливу. Якщо класичні барнумістські формули були статичними, універсальними повідомленнями, які трансливалися широкій публіці однаковим способом (гороскоп, рекламний слоган, афіша), то цифрові барнумізм – це динамічні, алгоритмічно адаптовані повідомлення, які постійно змінюються залежно від поведінки конкретного користувача. Варто згадати і ще одну ключову відмінність – взаємодія замість односторонньої комунікації. Класичний барнумізм діяв через ефект сцени: шоумен або медіа передавали повідомлення, розраховане на типову реакцію. У цифровому ж середовищі користувач стає співучасником – кожен клік, вподобання або перегляд запускає ланцюг нових персоналізованих меседжів, зібраних під виглядом «саме для вас». Таким чином, барнумізм у цифрову епоху – це не просто мова, а архітектура залучення, що поєднує елементи психології, маркетингу та технологій.

Отже, у цифрову епоху ефект Барнума вже не є просто психологічним феноменом – він перетворився на один із ключових механізмів інформаційного впливу. Змінивши форму й масштаб, сучасні барнумізм стали частиною повсякденного цифрового досвіду, маскуючи маніпуляцію під турботу, а комерційний інтерес – під персоналізований діалог. Усвідомлення цих механізмів та розвиток критичного мислення є необхідною передумовою для збереження автономії користувача в умовах складної й дедалі інтимнішої взаємодії з цифровим середовищем.

Список використаних джерел:

1. Хлистун О. С. Діяльність Ф. Т. Барнума в контексті розвитку американського шоу-бізнесу XIX ст. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*: наук. журнал. 2021. № 2. С. 299-303.
2. Zahariadis N. Delphic oracles: ambiguity, institutions, and multiple streams. *Policy Sciences*. 2016. Vol. 49. P. 3–12. URL: https://www.academia.edu/100327792/Delphic_oracles_ambiguity_institutions_and_multiple_streams (дата звернення: 30.04.2025).
3. Patovari K. Joice Heth: The Hoax That Launched P.T. Barnum as a Showman. *Amusing Planet*. URL: <https://www.amusingplanet.com/2022/03/joyce-heth-hoax-that-launched-pt-barnum.html> (дата звернення: 30.04.2025).
4. Barnum's American Museum. *Wikipedia*. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Barnum%27s_American_Museum (дата звернення: 30.04.2025).
5. Saxon A. Barnum and the American Museum. URL: <https://www.jstor.org/stable/40257964> (дата звернення: 30.04.2025).
6. Kotamarthi P. The Science Behind the Barnum Effect. *The Decision Lab*. URL: <https://thedecisionlab.com/insights/business/the-science-behind-the-barnum-effect> (дата звернення: 30.04.2025).
7. Forer B. R. The Fallacy of Personal Validation: A Classroom Demonstration of Gullibility. *Journal of Abnormal and Social Psychology*. 1949. № 44 (1). P. 118–123.
8. Dickson D. H., Kelly I. W. The 'Barnum Effect' in Personality Assessment: A Review of the Literature. *Psychological Reports*. 1985. № 57(1). P. 367–382.
9. Kant T. Making it Personal: Algorithmic Personalization, Identity, and Everyday Life. *Oxford Academic*. 2020. URL: <https://academic.oup.com/book/33630> (дата звернення: 30.04.2025).
10. Barnum Effect in UX Design. *Kuakua.app*. URL: <https://kuakua.app/en/docs/product-psychology/the-psychology-of-design/memory/barnum-effect> (дата звернення: 30.04.2025).
11. The Psychological Reasoning Behind Barnum Effect. *Profit.co*. URL: <https://www.profit.co/blog/behavioral-economics/the-psychological-reasoning-behind-barnum-effect/> (дата звернення: 30.04.2025).

СЛЕНГ ТА НЕОЛОГІЗМИ В УКРАЇНОМОВНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ: ТЕНДЕНЦІ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Ковальчук А. Є.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Динамічний розвиток української мови в цифровому просторі є одним із найактуальніших напрямків сучасних лінгвістичних досліджень. Інтернет-комунікація, що стала невід'ємною частиною повсякденного життя, виступає як потужний каталізатор мовних змін, стимулюючи появу та поширення нових лексичних одиниць, це середовище, з його унікальними характеристиками, сприяє інтенсивному формуванню сленгу та неологізмів, які відображають специфіку цифрової взаємодії та соціокультурні процеси. Глибокий лінгвістичний аналіз цих явищ дозволяє краще зрозуміти сучасний стан та вектори розвитку української мови.

У лінгвістиці не існує єдиного універсального визначення поняття «сленг». Часто його ототожнюють з іншими соціолектами, такими як жаргон або аргю. Однак,

попри певні перетини, сленг має свої специфічні риси. Сленг визначається як нестандартна, неформальна лексика, що використовується переважно в розмовному мовленні.

Ключовою характеристикою сленгу є його емоційно-експресивне забарвлення, що часто несе відтінки гумору, іронії, зневаги або грубості, роблячи його потужним інструментом для вираження суб'єктивного ставлення. Сленг відрізняється нестабільністю та динамічною мінливістю, швидко з'являючись, поширюючись і виходячи з ужитку, що особливо помітно в інтернет-середовищі [1]. Він також має виражений груповий характер, часто виникаючи в межах певних соціальних груп або субкультур і слугуючи маркером приналежності. Сленг є не лише лінгвістичним, а й соціокультурним явищем, що відображає ідентичність та цінності групи, впливаючи на його формування та поширення в онлайн-середовищі [2].

Неологізми – це нові слова, вирази або значення існуючих слів, які з'являються в мові для позначення нових реалій, понять або відчуються мовцями як нові. Ключовим критерієм неологізму є «відчуття новизни» при його сприйнятті носіями мови [3, 4 с. 154].

З розвитком інтернет-технологій з'являється специфічна термінологія та професіоналізми, які з вузькоспеціалізованої сфери (наприклад, ІТ) поступово переходять у повсякденне спілкування [5, с. 127]. Однак, поряд із цим, висловлюються побоювання щодо можливого негативного впливу інтернет-сленгу на загальну грамотність користувачів, особливо серед молодого покоління.

Поява нових слів та виразів в україномовному інтернет-середовищі зумовлена різноманітними джерелами та впливом різних соціальних та культурних (субкультурних та ін.) груп. Наприклад, молодіжні субкультури відіграють ключову роль у формуванні та поширенні інтернет-сленгу. Користувачі інтернету, особливо ті, хто належить до певних онлайн-спільнот (наприклад, геймерів, фанів, учасників тематичних форумів чи груп), є активними творцями та носіями специфічної лексики. Сленг є невід'ємною частиною ідентичності цих субкультур, допомагаючи їх членам заявити про себе, відокремитись від «чужих» та підкреслити свою належність до групи [6, с. 88-89].

Сучасна україномовна інтернет-комунікація є динамічним простором мовної творчості, де сленг і неологізми відіграють провідну роль у формуванні нових мовних норм. Ці явища відображають не лише технологічні зміни, а й соціальні трансформації, зокрема вплив війни, цифровізації та глобалізації. Інтернет-дискурс стимулює появу нових слів завдяки швидкому обміну інформацією, емоційній насиченості спілкування та прагненню до лаконічності й виразності [7].

Однією з ключових тенденцій є активне запозичення з англійської мови, що зумовлено домінуванням англійського контенту в ІТ-сфері, соціальних мережах і масовій культурі. Запозичення, передусім з англійської мови, сьогодні є провідним джерелом оновлення української лексики в цифровому середовищі, така тенденція зумовлена не лише домінуванням англійської в ІТ-сфері та на онлайн-платформах, а й загальними процесами глобалізації, що формують спільний культурно-комунікативний простір. Англіцизми приваблюють своєю лаконічністю, експресивністю, належністю до професійного жаргону й модних трендів, а також заповнюють лексичні прогалини у випадках, коли в українській мові бракує точних відповідників. Наприклад, слова *лайкати*, *шерити*, *фейк*, *блогер* стали звичними в українському мовному просторі. Водночас, зростає кількість слів, пов'язаних із воєнною тематикою, які мають яскраве емоційне забарвлення та часто виникають як реакція на суспільні події: *байрактарити*, *бавовна*, *орки* – приклади сленгових неологізмів, що набули широкого вжитку під час повномасштабної війни [8].

Специфікою інтернет-неологізмів є їхня морфологічна гнучкість, здатність до скорочення (наприклад, *зум* як скорочення від *Zoom-конференція*), а також поєднання

елементів різних мов і стилів. Часто такі слова мають okazіональний характер, тобто створюються для конкретної ситуації, але згодом можуть увійти до активного словника. Дослідники відзначають, що процес соціалізації неологізмів проходить кілька етапів – від зацікавлення до остаточного прийняття мовною спільнотою [7].

Отже, широке поширення письмової форми сленгу, який раніше був переважно усним, відбувається через соціальні мережі, блоги та чати. Інтернет забезпечує надзвичайно швидке розповсюдження нових слів та виразів, часто через вірусне поширення мемів та популярного контенту. Ця швидкість призводить до постійної мінливості та оновлення сленгової лексики. Високий ступінь жаргонізації мови серед молоді свідчить про активну творчу роль цього покоління в мовному процесі. Глобалізація та міжнародне спілкування в інтернеті сприяють появі та поширенню нових слів, часто запозичених з інших мов. Інтернет прискорює мовні зміни, роблячи загальновідомим те, що раніше поширювалося десятиліттями. Мова змінюється швидше, ніж її встигають дослідити.

Список використаних джерел:

1. Поцулко О. А. Українськомовний комп'ютерний сленг як комунікативна девіація сучасної молоді. *Теорія і практика сучасної психології*, 2017. С. 69-73 URL: http://tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2017/14.pdf (дата звернення: 19.05.2025).
2. Руденко, М. Ю. Сучасний молодіжний соціолект: тенденції розвитку та характерні риси. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Серія: Філологія. 2022. № 58. С. 130-139. URL: http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v58/58_2022.pdf#page=130 (дата звернення: 19.05.2025).
3. Олена Б. Історизми та неологізми в українській мові. *Buki*. URL: <https://buki.com.ua/news/istorizmi-ta-neologizmi-v-ukrayinskii-movi/> (дата звернення: 19.05.2025).
4. Медведь М. М. Про статус нового слова в сучасній лінгвістичній теорії. *Мова і культура*. 2011. № 14. т. 5. С. 153-158. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mik_2011_14_5_29.pdf (дата звернення: 19.05.2025).
5. Сергева О., Провозьон А. Неологізми у соціальних мережах та способи їх утворення. *Current issues of linguistics and translation studies*, 2021. № 22. С. 126-130. URL: <https://apfp.khmnpu.edu.ua/index.php/apfp/article/view/163> (дата звернення: 19.05.2025).
6. Шліхтенко Ю., Колонюк С., Ваколюк Т. Вплив масової культури та технологій на розвиток молодіжного сленгу в англійській мові. *Молодий вчений*. 2024. № 6.1. С. 87-91. URL: <https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/6310> (дата звернення: 19.05.2025).
7. Бикова Т. В. Неологізми в інтернет-дискурсі: динаміка мовних інновацій у цифровій комунікації. *Львівський філологічний часопис*. 2024. № 16. С. 24-32. URL: <https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2834> (дата звернення: 19.05.2025).
8. Павлушенко О. Сленгові неологізми в українському комунікативному полі періоду російсько-української війни. *Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського*. Серія: Філологія (мовознавство). 2023. № 37 С. 25-36. URL: <https://doi.org/10.31652/2521-1307-2023-37-25-36> (дата звернення: 19.05.2025)

ЦИФРОВИЙ ЕТИКЕТ: НОВІ ПРАВИЛА ОНЛАЙН-КОМУНІКАЦІЇ

Ковальчук А. Є.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Цифровий етикет, також відомий як мережевий етикет, нетикет або інтернет-етикет, являє собою сукупність правил поведінки, спілкування та ustalених традицій у комп'ютерній мережі та цифровому середовищі. Це система норм, розроблена користувачами для взаємодії в інтернеті, яка отримала широке визнання серед більшості учасників комунікації. Поняття «цифровий» у цьому контексті асоціюється з комп'ютерними технологіями, тоді як «етикет» означає набір правил, що регулюють зовнішні прояви поведінки в певних ситуаціях. Основною метою цифрового етикету є забезпечення організованого, зрозумілого, комфортного, зручного, приємного та продуктивного онлайн-спілкування [1].

Серед основних принципів цифрового етикету виділяють взаємоповагу (поведінка як у реальному житті), прозорість, зрозумілість та лаконічність у викладі думок, дотримання конфіденційності та грамотність. Попри динамічний характер онлайн-комунікації базові правила ввічливості та поваги залишаються незмінними [2].

Поява інтернету та цифрових технологій створила середовище, що радикально відрізняється від реального, характеризується анонімністю, відсутністю фізичної присутності, високою швидкістю та глобальністю, щоб зробити це нове середовище комфортним та ефективним для взаємодії, люди почали несвідомо, а згодом і свідомо, переносити та адаптувати норми реального спілкування. Цей процес призвів до зародження «нетикету» та його подальшої еволюції в сучасний цифровий етикет.

Золоте правило етикету «стався до інших так, як хочеш, щоби ставились до тебе» є універсальним і повністю застосовним в онлайні [3]. Це передбачає ввічливість, стриманість та толерантність у спілкуванні, уникнення агресивного, образливого чи грубого мовлення, не менш важливою є повага до права співрозмовника на приватне листування та особисту інформацію [4].

Інший важливий принцип – повага до часу та можливостей інших. У цифровому світі, де інформаційні потоки надзвичайно інтенсивні, важливо не зловживати увагою співрозмовника. Повідомлення мають бути стислими, лаконічними та сутнісними й змістовними, особливо в діловому спілкуванні. Хоча оперативність відповіді цінується (в ідеалі протягом 24-48 годин для електронної пошти, швидше для месенджерів), не слід очікувати миттєвої реакції, особливо в неробочий час [4].

Дотримання правил та норм конкретної платформи є ще одним важливим аспектом. Слід пам'ятати, що правила, які діють на одній платформі, можуть відрізнятися від норм іншої. Важливо також бути грамотними, перевіряти правопис та пунктуацію. Надмірне використання CAPS LOCK (великих літер), знаків оклику, емодзі чи стікерів може бути сприйнято негативно, якщо це не відповідає контексту та нормам, прийнятим у конкретній спільноті. Неприпустимим є поширення неперевіреної інформації (фейків, спаму). Також слід уникати конфліктів, тролінгу, флейму та кібербулінгу [5].

Попри технологічні відмінності цифрових каналів комунікації, ключові принципи цифрового етикету зводяться до необхідності «цифрової емпатії», що означає здатність пам'ятати про людину за екраном та враховувати її почуття, час та контекст. Традиційний етикет значною мірою будується на здатності «зчитувати» невербальні сигнали та реагувати на них, проявляючи емпатію. У цифровому спілкуванні цей канал значною мірою відсутній або обмежений, оскільки смайлики, стікери та GIF-

зображення не можуть повністю замінити живу міміку та інтонацію, а це створює підвищений ризик непорозуміння та ненавмисного завдання образи, тому правила цифрового етикету, такі як «пам'ятайте, що ви говорите з людиною», «ставтеся до інших як до себе», «будьте ввічливими», «поважайте час та особистий простір», є спробою компенсувати відсутність невербального зворотного зв'язку та нагадати про необхідність свідомої емпатії.

Дотримання цих правил сприяє формуванню атмосфери взаємоповаги, допомагає уникнути образливих висловлювань та проявів агресії, підтримуючи дружнє та конструктивне середовище для обміну інформацією. Таким чином, цифровий етикет є важливою складовою цифрового громадянства – здатності безпечно та відповідально використовувати цифрові технології та бути шанобливим членом суспільства як у віртуальному, так і в реальному житті. Цифровий етикет – це не лише набір правил, а й важлива складова цифрової культури та грамотності, його дотримання сприяє ефективній, безпечній та приємній комунікації в сучасному цифровому світі, де онлайн-взаємодія стає все більш всеосяжною.

Список використаних джерел:

1. Тищенко А. А. Нетикет бібліотек. *Бібліотечна енциклопедія Харківщини – вебсайт*. 2017. (оновлено 2020 р.). URL: <https://libenc.korolenko.kharkov.com/informatsiini-tekhnologii/netyket-bibliotek> (дата звернення: 19.05.2025).
2. Цифровий етикет: як правильно спілкуватись в інтернеті. *Logika - вебсайт*, 2021. URL: <https://logikaschool.com/tpost/z858k1tv81-tsifrovii-etiket-yak-pravilno-splkuvatis> (дата звернення: 19.05.2025).
3. Золоте правило моралі. *Вікіпедія - вебсайт*. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96 (дата звернення: 19.05.2025).
4. Шеремет І. Нетикет: 10 правил поведінки в інтернеті. *Claris Verbis – вебсайт* 2024. URL: <https://www.clarisverbis.com.ua/blogpost/netyket-10-pravyl-povedinky-v-interneti/> (дата звернення: 19.05.2025).
5. Цифровий етикет: правила онлайн спілкування. *Роби правильно – вебсайт*. URL: <https://pravyla.com/articles/tsyfrovyyj-etyket/> (дата звернення: 19.05.2025).

МИСТЕЦТВО ВПЕВНЕНОГО ВИСТУПУ: ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ СТРАХУ

Колца І. І.,

здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Страх публічного виступу є одним з найпоширеніших типів соціальної тривоги, який може торкнутися майже кожного – незалежно від віку, професії чи рівня досвіду. Його можуть відчувати студенти під час презентації своєї роботи, працівники – під час виступу перед колегами або керівництвом, а також публічні особи – перед численною аудиторією. Боязкість публічного виступу може виникати через незнання, невпевненість у власних знаннях, недостатню підготовку або переживання, страх критики та засудження. Тривога може впливати на фізичний стан, збільшуючи пульс, пітливість та

дратівливість, що ускладнює процес виступу [1]. Проте, попри природність цього страху, його можна ефективно подолати, застосовуючи певні стратегії та навички, які допомагають підготуватися до виступу, зменшити тривожність і виступити з упевненістю.

Перший крок до подолання страху публічного виступу – це усвідомлення його причин. Дуже часто люди бояться виступати на публіці через попередній негативний досвід, коли вони почувалися невпевнено, забули текст або отримали критичні зауваження. Іншою поширеною причиною є страх бути висміяним або неправильно зрозумілим, особливо якщо аудиторія незнайома або має вищий статус. Наприклад, студент може відчувати страх перед виступом у присутності викладача, або професіонал – який має звітувати перед керівництвом компанії. Крім того, страх може виникати через недостатню підготовку або сумніви у власних знаннях і навичках, що особливо часто трапляється у недосвідчених промовців.

Однією з найефективніших стратегій боротьби зі страхом є ретельна підготовка. Якщо людина впевнена у матеріалі, яким вона ділиться, ймовірність того, що вона буде нервувати, значно знижується. Підготовка включає глибоке вивчення теми, структурування основних тез, написання сценарію або опорного плану, а також репетиції виступу – бажано перед дзеркалом або перед друзями. Практика допомагає не тільки засвоїти зміст виступу, а й натренувати голосову інтонацію, міміку, жести і темп мовлення. Репетиції можна записувати на відео, щоб оцінити свою мову з боку і внести необхідні корективи.

Наступною важливою стратегією є використання технік дихання і релаксації. Оскільки страх викликає фізіологічні реакції, такі як прискорене серцебиття, сухість у роті, пітливість і напругу м'язів, дуже важливо навчитися контролювати своє тіло. Наприклад, глибоке дихання допомагає заспокоїти нервову систему і знизити рівень стресу. Один із простих методів – це дихати повільно, рахуючи до чотирьох на вдих і до чотирьох на видих, повторюючи це кілька разів перед початком виступу. Також можна використовувати прогресивну м'язову релаксацію або коротку медитацію перед виступом, щоб зняти напругу і зосередитися на змісті промови.

Ще однією дієвою практикою є позитивна візуалізація, яка передбачає уявлення успішного виступу у всіх деталях. Людина в уяві бачить себе впевненою, спокійною і переконливою, як вона з легкістю взаємодіє з аудиторією і отримує схвальні відгуки, такий метод допомагає змінити негативне мислення на позитивне, а отже – зменшити тривожність і підвищити впевненість у собі. Крім того, корисно практикувати афірмації, тобто позитивні твердження про себе. Наприклад: «Я знаю свою тему і зможу донести її до слухачів» або «Я маю що сказати, і мене почують». Регулярне повторення таких фраз перед виступом допомагає змінити ставлення до себе і ситуації [2].

Щоб зменшити страх, важливо також змінити фокус уваги з себе на аудиторію. Багато хто боїться виступів тому, що надмірно зосереджується на своїй поведінці, наприклад, чи не почервоніло обличчя, чи не тремтить голос, чи не виглядає це смішно. Натомість варто подумати про користь, яку ви приносите слухачам. Яка цінність у вашій промові? Що нового або важливого отримає аудиторія? Якщо промовець концентрується на потребах слухачів, він менше думає про свої недоліки і більше – про суть повідомлення, що автоматично зменшує тривогу.

Ще один корисний метод подолання страху – це поступова експозиція, яка передбачає знайомство з публічними виступами, починаючи з найпростіших ситуацій. Наприклад, можна почати з виступу перед близькими друзями або родиною, далі перейти до невеликих груп, а згодом – до більших аудиторій. Такий поступовий підхід дозволяє звикати до ситуації і поступово зменшувати страх. Крім того, варто частіше брати участь у відкритих дискусіях, клубах ораторського мистецтва або онлайн-курсах з розвитку навичок публічного мовлення. Це створює середовище, де можна практикуватися без страху осуду і отримувати конструктивний зворотний зв'язок. Не

менш важливо звертати увагу на мову тіла. Впевнена поза, прямий погляд, усмішка, відкриті жести – сприяють позитивному сприйняттю промовця аудиторією і водночас впливають на внутрішній стан людини. Наприклад, коли ви тримаєте плечі розправленими і стоїте впевнено, тіло надсилає мозку сигнал про спокій і силу, тому варто звертати увагу не лише на зміст виступу, а й на невербальну комунікацію, яка є потужним інструментом впливу.

Ще однією стратегічною порадою є знайомство з місцем виступу заздалегідь, якщо є можливість, варто прийти раніше, перевірити технічне обладнання, подивитися на розташування залу, дізнатися, скільки людей буде присутнім. Це дозволить знизити рівень невизначеності й відчути себе більш комфортно в момент виступу. Також варто підготувати кілька вступних фраз, які допоможуть розпочати промову легко і природно, адже саме початок зазвичай найскладніший момент.

Загалом, подолання страху публічного виступу вимагає часу, практики і самодисципліни. Проте при систематичному застосуванні вищезазначених стратегій страх поступово зменшується, а впевненість зростає. Страх публічних виступів – це не вирок. Це природне явище, яке можна подолати за допомогою підготовки, практики і позитивного ставлення [2]. Головне – не уникати виступів, а навпаки, створювати більше можливостей для практики, адже досвід є найкращим вчителем. З часом навіть ті, хто колись боявся говорити на публіці, можуть стати харизматичними і впевненими промовцями, здатними надихати і переконувати інших. Важливо вірити у власні сили, працювати над собою і пам'ятати, що кожен виступ – це крок до особистісного зростання і успіху.

Список використаних джерел:

1. Як подолати страх виступів та публічного спілкування – ефективні стратегії та поради. Psychologist. Психологічна допомога. URL: <https://psychologist.com.ua/yak-podolati-strax-vistupiv-ta-publichnogo-spilkuvannya-efektivni-strategii-ta-poradi> (дата звернення: 19.04.2025).
2. Як подолати страх публічних виступів: практичні поради. 4Mama. URL: <https://4mama.com.ua/blog/yak-podolaty-strah-publichnyh-vystupiv-praktychni-porady.html> (дата звернення: 19.04.2025).

ДІЛОВА БЕСІДА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ: СТРУКТУРА, ТЕХНІКИ ТА ЕТИКЕТ

Комлик Д. Ю,

здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Ділова бесіда є однією з ключових форм професійної комунікації, спрямованої на досягнення конкретної мети – вирішення виробничих завдань, прийняття управлінських рішень, узгодження дій або налагодження партнерських відносин. Вона поєднує в собі інформативну, переконливу та регулятивну функції, що робить її потужним інструментом впливу в управлінській діяльності. Ефективне володіння навичками ділової бесіди є невід'ємною частиною професійної компетентності фахівця будь-якого рівня.

Структура ділової бесіди передбачає три основні етапи: підготовчий, основний і завершальний. На підготовчому етапі визначають мету, збирають релевантну інфор-

мацію, прогнозують можливі заперечення. Основна частина включає обмін інформацією, аргументацію, пошук рішень. Завершення передбачає підбиття підсумків і визначення подальших дій. Така структура забезпечує логічність і результативність комунікації.

Як інструмент впливу, ділова бесіда дозволяє не лише передавати інформацію, а й формувати ставлення, переконувати, мотивувати до дії. Вона створює простір для діалогу, у якому можна виявити інтереси співрозмовника, адаптувати аргументи та досягти згоди. Вплив у бесіді реалізується через поєднання логічних доведень, емоційної виразності, авторитету мовця та довіри між сторонами.

До технік впливу, що застосовуються в діловій бесіді, належать: аргументація (логічна, емоційна, етична), активне слухання, техніка «дзеркала» (відображення позиції співрозмовника), постановка уточнювальних запитань, апеляція до спільних цінностей, використання прикладів і аналогій. Важливо також володіти техніками нейтралізації опору – наприклад, переформулювання заперечень у вигляді запитань або пошук точок дотику [1].

Принципи ділової бесіди є основою ефективної професійної комунікації, адже саме вони визначають якість взаємодії між співрозмовниками, її результативність та етичну прийнятність. Їхнє дотримання дозволяє не лише досягати поставлених цілей, а й формувати атмосферу довіри, поваги та взаєморозуміння – ключових чинників успішного партнерства. Вони забезпечують конструктивність і результативність взаємодії і є не просто набором правил, а фундаментом комунікативної культури, що забезпечує ефективність, етичність і результативність професійного спілкування. Серед основних принципів ведення ділової бесіди виділяють наступні [2]:

1. Цілеспрямованість – чітке усвідомлення мети спілкування дозволяє уникнути відхилень від теми та сконцентруватися на досягненні конкретного результату.

2. Взаємна повага – ділове спілкування неможливе без дотримання етичних норм, чемності, визнання прав іншої сторони на власну думку.

3. Аргументованість – кожна позиція або пропозиція має бути підкріплена фактами, логічними доведеннями або прикладами.

4. Активне слухання – уміння уважно слухати співрозмовника дозволяє уникнути непорозумінь, виявити справжні мотиви та інтереси сторін.

5. Контроль емоцій – конструктивна бесіда потребує стриманості, врівноваженості та здатності зберігати спокій навіть у напружених ситуаціях.

Особливе значення має вербальна і невербальна складова комунікації. Тон голосу, темп мовлення, жести, міміка – усе це впливає на сприйняття інформації та формує загальне враження про учасника бесіди. Успішний комунікатор повинен вміти не лише говорити переконливо, а й адекватно «читати» невербальні сигнали опонента [3].

Етикет ділової бесіди охоплює як мовні, так і поведінкові норми. Це дотримання ввічливості, недопущення перебивання, уважне ставлення до думки іншого, дотримання конфіденційності. У цифрову епоху до цього додається етикет онлайн-комунікації: чіткість формулювань, візуальний контакт у відеозустрічах, своєчасність відповідей у листуванні. Ділова бесіда реалізується в різних форматах – нарадах, консультаціях, переговорах, інтерв'ю. Кожний із них має свою специфіку, але всі вимагають дотримання базових принципів. Наприклад, переговори потребують виявлення не лише позицій, а й інтересів сторін, а консультація – делікатності у поданні порад.

Сучасні технології трансформують формат ділової бесіди: дедалі частіше вона відбувається онлайн – через відеозустрічі, месенджери, електронну пошту, а це вимагає додаткових навичок: чіткого формулювання думок, володіння технічними засобами, дотримання цифрового етикету. Важливим є також ситуаційний контекст: стиль і тональність бесіди мають відповідати статусу співрозмовника, темі та умовам спілкування [4]. Наприклад, розмова з керівництвом потребує офіційності й

лаконічності, тоді як бесіда з колегами може бути менш формальною, але не менш змістовною.

Не варто недооцінювати й роль пауз – вони допомагають структурувати мовлення, підкреслити важливі моменти, дати час на осмислення. Натомість надмірна багатослівність або «словесний шум» знижують ефективність спілкування.

Етичний вимір ділової бесіди передбачає дотримання принципів конфіденційності, поваги, недопущення маніпуляцій. Зневажливе ставлення, перебивання чи тиск руйнують довіру й шкодять професійним стосункам. Особливу увагу слід приділяти спілкуванню з «важкими» співрозмовниками – агресивними, пасивними, надто емоційними або замкнутими. У таких випадках ефективними є техніки емпатичного слухання, уточнення, переорієнтації розмови на конструктив [5].

У міжнародному контексті важливо враховувати міжкультурні відмінності: знання культурних норм, уникнення стереотипів, демонстрація відкритості й толерантності значно підвищують ефективність комунікації.

Отже, ділова бесіда – це не лише інструмент передачі інформації, а й засіб впливу, переконання, формування довіри та партнерства. Її ефективність залежить від поєднання структурованості, технічної майстерності, етичної чутливості та комунікативної гнучкості. Формування цих навичок є важливим завданням професійного становлення сучасного фахівця.

Список використаних джерел:

1. Куниця І.І. Психологія професійного спілкування. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 220 с.
2. Ліповецький В.М. Культура ділового спілкування. Харків: Факт, 2008. 176 с.
3. Селіванова О.О. Основи ділового мовлення. Київ: Академія, 2015. 240 с.
4. Adler R.B., Elmhorst J.M. Communicating at Work. 11th ed. New York: McGraw-Hill, 2012. 464 p.
5. Чмир О.М. Етика ділового спілкування. Київ: Ліра-К, 2018. 198 с.

КУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ

Котенко Р. Р.,

здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) СК спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасному глобалізованому світі професійне спілкування дедалі частіше відбувається в міжкультурному середовищі. Ефективна взаємодія між представниками різних культур стала однією з ключових умов успішної співпраці в бізнесі, дипломатії, міжнародній освіті, науці та інших сферах. Водночас культурні відмінності можуть бути не лише джерелом збагачення досвіду, а й причиною непорозумінь, конфліктів або втрати довіри, саме тому розуміння особливостей міжкультурної комунікації є важливим завданням для кожного фахівця, який працює в міжнародному або мультикультурному контексті.

Культура – це система цінностей, норм, переконань і моделей поведінки, що формуються в суспільстві та передаються з покоління в покоління. У професійному спілкуванні вона визначає підходи до ведення переговорів, ставлення до часу, влади, ієрархії, особистого простору та інших аспектів взаємодії. Міжкультурна комунікація, у свою чергу, – це процес обміну інформацією між людьми з різних культурних

середовищ, ефективність якого залежить від обізнаності учасників щодо культурних кодів і здатності адаптувати власну поведінку.

Одним із найвідоміших підходів до аналізу культурних відмінностей є модель Г. Хофстеде, яка виокремлює шість вимірів культури: дистанцію влади, індивідуалізм – колективізм, уникнення невизначеності, маскуліність – фемінінність, довгострокову – короткострокову орієнтацію та потурання – стриманість. Наприклад, у культурах із високою дистанцією влади (Китай, росія) підлеглі рідко ставлять під сумнів рішення керівництва, тоді як у країнах із низькою дистанцією (Швеція, Нідерланди) переважає горизонтальна модель управління. Індивідуалістичні культури (США, Велика Британія) цінують автономію, тоді як колективістські (Японія, Індія) – гармонію в групі [1]. Е. Холл, у свою чергу, запропонував поділ культур на висококонтекстні (Китай, Японія), де значна частина інформації передається невербально, та низькоконтекстні (Німеччина, США), де важливими є точність формулювань і прямота висловлювань [2].

Культурні відмінності проявляються як у вербальній, так і в невербальній комунікації. Наприклад, жест «ОК» у США має позитивне значення, а в Бразилії може сприйматися як образа. Контакт очей у США вважається ознакою щирості, а в Японії може бути сприйнятий як прояв агресії [3]. Просторові норми також різняться: у латиноамериканських культурах допустима менша дистанція між співрозмовниками, ніж у скандинавських. Відмінності спостерігаються і в інтонації, мовній ввічливості, формах звертання до колег і керівництва.

Ігнорування культурних особливостей у професійному спілкуванні може мати серйозні наслідки: непорозуміння під час переговорів, конфлікти в команді, зниження ефективності управління, втрату клієнтів або партнерів [4]. Наприклад, різне трактування мовчання, темпу розмови чи способу висловлення незгоди може призвести до хибних висновків про наміри співрозмовника.

Задля уникнення таких ситуацій важливо розвивати міжкультурну компетентність. Вона включає культурну обізнаність, емпатію, відкритість до нового досвіду, гнучкість у поведінці та комунікативних стилях, а також навички активного слухання й адаптації. Організації можуть підтримувати цей розвиток через міжкультурні тренінги, наставництво, мовну підготовку та створення інклюзивного середовища.

Отже, культурні відмінності є невід’ємною частиною професійного спілкування в глобалізованому світі. Їхнє усвідомлення та врахування сприяє побудові ефективних комунікативних стратегій, зменшує ризики непорозумінь і підвищує рівень довіри між партнерами та колегами. Міжкультурна компетентність стає не лише перевагою, а й необхідною умовою професійного успіху.

Список використаних джерел:

1. Аверкина М., Матвеев А. Вплив культурних вимірів Хофстеде на управління змінами в організації. *Економіка та суспільство*. 2025. № 74. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5982> (дата звернення: 16.05.2025).
2. Яблонська, Н. М., Чмут, К. В. Міжкультурна комунікація як вектор розвитку інформаційної культури. Міжнародна науково-практична конференція «Відновлення України у повоєнні часи: виклики, стратегічні пріоритети, ресурсне забезпечення, потенціал майбутнього розвитку». 2024. С. 449-451.
3. Костенко Д. Міжкультурна комунікація у сучасному світі. *Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка*. 2018. № 30.
4. Самохіна Т. О. Особливості міжкультурної комунікації у діловому середовищі. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна*. Серія: Соціальні комунікації. 2018. №15. С. 120–125.

ВІЙСЬКОВА І ВОЄННА ЖУРНАЛІСТИКА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Кравець А. Д.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Жорнокуй У. В.,

*кандидат філологічних наук, завідувачка кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Журналістика в Україні, особливо в умовах війни, відіграє не просто роль комунікатора фактів – вона стає інструментом формування історичної свідомості та зміцнення національної ідентичності. У сучасному медіапросторі терміни «військова журналістика» і «воєнна журналістика» часто вживаються як синоніми. Проте між ними існують концептуальні й функціональні відмінності, які мають суттєве значення не лише з академічної, а й з практичної точки зору [5, с. 60].

Військова журналістика – це напрям професійної діяльності, що зосереджений на висвітленні тем, пов'язаних із функціонуванням Збройних Сил України, їхньою структурою, реформами, технічним забезпеченням, військово-патріотичним вихованням, підготовкою кадрів тощо. Як зазначає дослідниця О. Волобуєва, військова журналістика є складовою офіційного інформаційного поля, орієнтованою на публікацію перевіреної та вивіреної інформації, яка часто походить із силових відомств [5, с. 62]. Серед прикладів таких медіа – «АрміяInfo»», Військове телебачення України, офіційні пресцентри Міністерства оборони [3]. У свою чергу, воєнна журналістика – це ширше поняття, яке охоплює весь спектр тем, пов'язаних із веденням бойових дій, гуманітарними кризами, порушеннями міжнародного гуманітарного права, життям цивільного населення під обстрілами, військовими злочинами тощо.

Воєнні журналісти працюють безпосередньо в зоні конфлікту, часто на свій страх і ризик, не будучи підпорядкованими жодній військовій структурі. Яскраві приклади – журналістські розслідування «Слідство.Інфо», репортажі «Радіо Свобода», «Суспільного», а також численні документальні свідчення про Іловайськ, Бучу, Маріуполь [9, 10, 11].

Обидва види журналістики мають різне джерело інформації, цілі та методи роботи. Військова журналістика функціонує переважно в рамках державно затвердженої політики інформування, спрямованої на формування позитивного іміджу Збройних Сил. Вона є частиною інституційної комунікації, зазвичай не фокусується на негативі, а натомість виконує роль внутрішньої інформаційної підтримки. Журналісти тут – це, як правило, акредитовані працівники військових медіа, які мають доступ до офіційних каналів і діють згідно з затвердженими правилами.

Воєнна журналістика, натомість, виконує критично-аналітичну функцію. Вона прагне зафіксувати правду про війну, яка часто приховується або спотворюється. Така журналістика здебільшого не має доступу до внутрішніх документів чи службової інформації, але компенсує це через спілкування з очевидцями, аналіз відео- та фотофактів, використання відкритих джерел OSINT [2]. Саме воєнна журналістика стала одним із головних інструментів документування військових злочинів Росії в Україні.

Варто окремо розглянути правовий статус журналістів, що працюють у зоні бойових дій. Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права (Гаазька конвенція 1907 року, Женевські конвенції 1949 року), журналісти визнаються цивільними особами і користуються захистом, поки не беруть участь у бойових діях [6, 8]. Закон України «Про інформацію» також надає журналістам право бути відрядженими в зону бойових дій, при цьому встановлюючи їхню відповідальність за достовірне використання отриманої інформації [7].

У XXI столітті журналістика значною мірою трансформується завдяки розвитку цифрових технологій. Новітні засоби передачі інформації – стрімінги, дрони, мобільна

журналістика – активно використовуються як у військовій, так і в воєнній журналістиці. Проте саме воєнна журналістика найбільше користується перевагами цифрового світу, що дає змогу оперативно доносити інформацію до глобальної аудиторії без посередників [4].

Як приклад високого стандарту воєнної журналістики можна навести BBC News – медіа, що має одну з найпотужніших міжнародних мереж кореспондентів [1]. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну BBC представила серію репортажів з передової, де журналісти (зокрема Lyse Doucet) не лише фіксували хроніку подій, а й давали голос жертвам війни, цивільному населенню, представникам обох сторін конфлікту. Саме така журналістика – неупереджена, багатопозиційна, гуманістична – виконує місію глобального свідчення про воєнні злочини та порушення прав людини.

На відміну від цього, українські військові журналісти, попри обмежений доступ до засобів та постійний ризик, демонструють приклади героїзму й фаховості, створюючи високоякісний контент. Їхня місія – інформувати, мотивувати, підтримувати дух. Іноді ці функції переходять у воєнну площину – особливо тоді, коли журналісти висвітлюють події з лінії фронту. Таким чином, розмежування військової та воєнної журналістики є умовним, але важливим для розуміння специфіки діяльності.

Отже, військова журналістика – це про структуру, стабільність, офіційність, тоді як воєнна журналістика – про ризик, мобільність і правду війни. Обидва напрями мають величезне значення для суспільства, особливо в часи, коли правда може стати зброєю. І хоча ці два підходи різні, вони є складовими одного інформаційного фронту, який бореться за свободу, справедливість і пам'ять.

Список використаних джерел:

1. BBC News Україна. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian> (дата звернення: 13.05.2025).
2. Bellingcat. OSINT (Open-source intelligence) у журналістських розслідуваннях. URL: <https://www.bellingcat.com> (дата звернення: 13.05.2025).
3. АрміяInform – офіційне інформгентство Міністерства оборони України. URL: <https://armyinform.com.ua> (дата звернення: 13.05.2025).
4. Військове телебачення України. URL: <https://military-tv.com> (дата звернення: 13.05.2025).
5. Волобуєва О. Військова журналістика як інструмент комунікації у сфері національної безпеки // Наукові записки Інституту журналістики. – 2021. – № 1 (62). – С. 60–65.
6. Гаазька конвенція про закони та звичаї сухопутної війни 1907 року // Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222. (дата звернення: 13.05.2025).
7. Закон України «Про інформацію» від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12> (дата звернення: 13.05.2025).
8. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серп. 1949 р. // Верховна Рада України.
9. Радіо Свобода – Українська служба. URL: <https://www.radiosvoboda.org> (дата звернення: 13.05.2025).
10. Слідство.Інфо – незалежне журналістське розслідувальне медіа. URL: <https://www.slidstvo.info> (дата звернення: 13.05.2025).
11. Суспільне Новини. URL: <https://suspihne.media> (дата звернення: 13.05.2025).

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВАЖЛИВІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Креть С. В.,

*здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика»
Національного університету біоресурсів і природокористування України;*

Данько-Сліпцова А. А.,

*кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Екологічна журналістика є вузькоспеціалізованою галуззю журналістики, що концентрується на висвітленні питань, пов'язаних із довкіллям, змінами клімату, забрудненням природного середовища, сталим розвитком та взаємодією людини з природним світом. Вона об'єднує високі стандарти журналістської об'єктивності та точності з глибоким розумінням наукових та соціальних аспектів екологічних тем. Її завдання – інформувати громадськість про екологічні загрози, сприяти відповідальному ставленню до навколишнього середовища та ініціювати політичні та економічні зміни в напрямку стійкого розвитку [3].

В умовах ХХІ століття екологічна журналістика відіграє визначальну роль у формуванні екологічної свідомості та поведінки населення. З огляду на кліматичну кризу, масове забруднення та втрату біорізноманіття, саме ця галузь журналістики здатна привернути увагу до нагальних проблем і активізувати суспільство до відповідних дій.

До основних тем екологічної журналістики належать: глобальне потепління і зміна клімату; вимирання видів та знищення природних екосистем; забруднення повітря, води та ґрунтів; проблеми відходів, пластичного забруднення; питання екологічної енергетики та ресурсозбереження; екологічна безпека та техногенні катастрофи; діяльність екологічних організацій, рухів та активістів [1].

Екожурналісти також висвітлюють питання справедливості – наприклад, як зміна клімату впливає на соціально вразливі групи або як корпорації несуть відповідальність за забруднення.

Сучасна екологічна журналістика охоплює широкий спектр форматів, зокрема: друковані та цифрові медіа, які включають репортажі, статті й аналітичні огляди; візуальні матеріали, такі як документальні фільми, фотозвіти та інфографіка; платформи соціальних мереж – TikTok, Instagram і YouTube – що використовуються для поширення коротких, емоційно насичених повідомлень; подкасти з акцентом на тематичні аудіоінтерв'ю з екологами та активістами; мультимедійні проекти, які можуть включати інтерактивні карти, серії журналістських розслідувань і відеоблоги, сайти. Робота екологічного журналіста вимагає ретельного аналізу, високої точності та інтегрованого міждисциплінарного підходу.

Основні методи діяльності включають: збирання даних із відкритих екологічних джерел та державної статистики; проведення інтерв'ю з науковцями, представниками громад і активістами; розслідування випадків екологічних порушень та огляд об'єктів безпосередньо на місцях;

застосування супутникових знімків, дронів та геоаналітичних інструментів (GIS); перевірку фактів і верифікацію наукової інформації [2].

Екологічна журналістика має значний потенціал впливати не лише на звички окремих людей, але й на формування політичного курсу. Її роль проявляється у:

- підвищенні рівня екологічної грамотності серед населення;
- виявленні випадків порушень у сфері екології та бездіяльності з боку влади;
- здійсненні тиску на уряди з метою прийняття природоохоронного законодавства; підтримці екологічних ініціатив, популяризації зелених технологій та бізнесу; активізації участі громадськості в питаннях екологічної політики.

Список використаних джерел:

1. Беляков О. Екологічна культура в сучасних медіа в Україні. Обрії друкарства. 2022. № 1.
2. Івченко О. В. Екологічна журналістика в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Сумський державний університет, 2022.
3. Сидоренко О. М. Роль журналістики у формуванні екологічної свідомості громадян: Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Соціальні комунікації». 2018. № 3.

ФЕЙКИ, ПРОПАГАНДА ТА КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ: ЗНАЧЕННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ У ВІЙНІ ЗА СВІДОМІСТЬ

Криворучко С. С.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Право»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Покотило Л. Б.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності і права*

В умовах повномасштабної війни, яку веде російська Федерація проти України, особливого значення набуває інформаційна безпека. Агресор активно застосовує дезінформацію, фейки, пропаганду як інструменти впливу на свідомість громадян, намагаючись посіяти страх, паніку, недовіру до влади та Збройних Сил України. У таких умовах формування медіаграмотності як здатності критично аналізувати інформацію стає надзвичайно важливим елементом національної стійкості. Актуальність теми зумовлена потребою суспільства в підвищенні інформаційної культури та розвитку критичного мислення, яке дозволяє протистояти маніпулятивному впливу ворожих нарративів.

Метою дослідження є визначення ролі медіаграмотності як інструменту захисту від фейків і пропаганди у воєнний період, а також виявлення значення критичного мислення для збереження інформаційної стійкості суспільства.

Інформаційна безпека у XXI столітті перетворилася на один із ключових факторів національної стійкості. З початком повномасштабної збройної агресії росії проти України стало очевидно, що війна відбувається не лише на полі бою, а й у медіапросторі. Потужний потік фейків, маніпуляцій та пропагандистських нарративів націлений на дестабілізацію українського суспільства, підрив морального духу та послаблення віри в перемогу. У цьому контексті медіаграмотність перестає бути просто освітньою компетенцією – вона набуває стратегічного значення. Людина, здатна критично сприймати інформацію, аналізувати джерела та розпізнавати дезінформацію, стає стійкою до інформаційного впливу й може свідомо підтримувати як власну безпеку, так і цілісність держави. Вивчення ролі критичного мислення в умовах війни є важливим кроком до формування сильної інформаційно-стійкої нації.

Ще з часів Стародавнього Єгипту, Риму та Греції воєначальники і політичні діячі знали, що застосовуючи багатий арсенал пропагандистських маніпулятивних засобів, які безпосередньо впливають на свідомість, суспільну думку і поведінку цивільного населення та військових, можна було ослабити моральний дух та бойовий потенціал ворога, а також возвеличити могутність власної армії чи певних персон.

Свого часу Наполеон активно культивував власний імідж за допомогою пропаганди. Він заснував дві армійські газети і власноруч писав у них замітки на кшталт: «Бонапарт стрімкий, як блискавка і вражає, як грім!», часто перебільшуючи свої успіхи і нівелюючи невдачі. Департаменти з Парижа подавали офіційну інформацію про події державного значення, яку мали поширювати органи державної

адміністрації нижчого порядку. Щоб отримати підтримку суспільства і популяризувати бажаний ним героїчний образ успішного полководця, французький імператор використовував усі доступні на той час засоби, включаючи живопис, скульптуру (пам'ятники,obelіски,тріумфальні арки), театр.

В умовах сучасної війни рф проти України проблема дезінформації стала найзловіденнішою, адже, окрім захоплених територій, українцям доводиться відвойовувати свідомість своїх громадян, повертати її в національний медіапростір, а останній звільняти від штучних російських міфологем та наративів. У зв'язку з цим, систематика дослідження фейків передбачає не лише аналіз функціонального механізму їх створення та поширення, а й інтегративні заходи щодо активного протистояння їм та спростування, пошук шляхів законного покарання за подібного роду порушення. Адже на сьогодні фейки – це найперше психологічна зброя, наслідки застосування якої під час війни мають здатність змінювати когнітивні установки соціуму та призводять до фатальних наслідків. Як метод протидії дезінформації розглядається фактчекінг – процес дослідження наявних фактів і даних для з'ясування їхньої повноти, достовірності та істинності.[1]

Бурхливий потік ворожої пропаганди зумовлює необхідність аналізу її засобів та інструментів, що може послужити психоосвітнім заходом, який сприятиме нівелюванню впливу інформаційних деструктивів на особистість. Саме цим зумовлена актуальність обраної теми.

Зокрема, на території України країна-агресор (рф) застосовує практично всі методи ведення гібридної війни, а з початку повномасштабного воєнного вторгнення 2022 р. частота і тиск цих засобів зросли в декілька разів. [1]

З метою донесення «зручної» інформації до суспільства, рф продовжує активно використовувати різного роду фейки та маніпулятивні інструменти у відповідних тематичних спільнотах, на популярних медіаресурсах та акаунтах медійних осіб. Така сукупність технічних та психологічних прийомів інформаційного впливу призводить до появи точок соціальної напруги та дестабілізації в різних регіонах країни, що може зруйнувати її міжнародну репутацію та змінити світогляд громадян, зокрема зумовити підміну історичної пам'яті, формувати фейкові національні ідеї тощо. З огляду на це, дослідження фейків видається надзвичайно затребуваним та актуальним, до того ж аналіз має враховувати всі аспекти воєнного часу, коли питання інформаційної безпеки на пряму пов'язані з безпекою національного масштабу.

Феномен фейку неодноразово ставав об'єктом наукових розвідок українських та зарубіжних дослідників здебільшого в контексті аналізу проблематики інформаційної війни.[4]

Завдання фейку – якомога довше акцентувати на собі увагу аудиторії, що створює з часом сприятливе поле для маніпулювання свідомістю індивідів, які починають сприймати отриману інформацію як згенеровану власними поглядами. Відповідно, якщо інформаційний порядок денний перехоплений і суспільство зациклалося на обговоренні фейку, його головне завдання вже виконано. [2] Використовуючи таку схему, фейковими новинами успішно провокуються екстремістські та терористичні дії, політичні дискредитації, масові заворушення, а також поширюються панічні настрої в суспільстві. Тому як соціальне явище фейк є новим кроком у розвитку технологій інформаційного впливу та масової комунікації. Цей крок було зроблено, коли інформацію резонансного характеру зробили «вірусною» та поєднали з «вірусними» технологіями її розповсюдження.

Варто зауважити, що як і будь-який соціальний феномен, фейк залежить передусім від культурного контексту та демографічних факторів. Це довели вчені Ж. Рамперсад і Т. Альтіябі [3], досліджуючи сучасні інтернет- тренди, такі як діпфейки (*Deepfakes – Deep Learning+Fakes* («глибинне навчання»+«підробка»)) – підроблені відео, сконструйовані методом синтезу зображень людини на основі штучного інтелект-

ту. Саме поняття «Deepfakes» активно використовується в мережі ще з 2017 р., коли сама технологія стала доступною для широкого загалу. Наразі дослідники дійшли висновку, що найпопулярнішими елементами такої протидії вважаються критичне мислення та фактчекінг (з англ. «Fact checking», перевірка фактів). Останній передбачає процес перевірки наявних фактів і даних для з'ясування їхньої повноти, достовірності та істинності, його головна мета – виявлення невідповідності між фактами та дійсністю.[2]

У сучасних умовах війна ведеться не лише фізичними засобами, а й у площині інформаційного простору. Фейки та пропаганда стали ефективною зброєю у руках агресора, яка спрямована на деморалізацію населення, підрив суспільної єдності та поширення паніки. У відповідь на ці загрози суспільству необхідно мати потужний захисний механізм – медіаграмотність. Проведене дослідження показує, що критичне мислення є фундаментом, на якому будується здатність громадян до усвідомленого споживання інформації, аналізу джерел, розпізнавання маніпуляцій та прийняття відповідальних рішень. Розвиток медіаграмотності має стати пріоритетом на всіх рівнях: від державної інформаційної політики до індивідуальної практики щоденного споживання контенту. Таким чином, підвищення рівня медіаграмотності в українському суспільстві є необхідною умовою збереження національної безпеки, стійкості громадської думки та перемоги в інформаційній війні за свідомість.

Список використаних джерел:

1. Глушок Є. Фейки як інструмент тиску в умовах воєнного конфлікту // Наукові ресурси з проблем. URL: https://nbuviap.gov.ua/images/e_biblioteka/naukovi_resursi/voenni_konflikti/Glusuk%20E.%20Fejki%20ak%20instrument%20tisku.pdf (дата звернення: 20.05.2025)
2. Guess, A., Nagler, J., Tucker, J. Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook // Science Advances. – 2019. – Vol. 5(1). URL: <https://doi.org/10.1126/sciadv.aau4586> [in English] (дата звернення: 20.05.2025)
3. Rampersad, G., Althiyabi, T. Fake news: Acceptance by demographics and culture on social media // Journal of Information Technology & Politics. – 2020. – Vol. 17, No. 1. – P. 1–11. – URL: <https://doi.org/10.1080/19331681.2019.1686676> (дата звернення: 20.05.2025).
4. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Медіаграмотність як ключ до боротьби з російською пропагандою: виклики та рішення для України. URL: <https://spravdi.gov.ua/mediagramotnist-yak-klyuch-do-borotby-z-rosijskoyu-propagandoyu-vyklyky-ta-rishennya-dlya-ukrayiny/> (дата звернення: 20.05.2025).

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ У ПОЗАРЕКЛАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Кушнір Н. О.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Жорнокуй У. В.,

*кандидат філологічних наук, завідувачка кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

У сучасному суспільстві рекламні тексти перестають бути винятково елементом комерційної діяльності. Завдяки своїй яскравості, афористичності та емоційній насиченості вони активно використовуються у позарекламних сферах – у публіцистиці, літературі, кінематографі, масовій культурі тощо. Ці тексти стають невід’ємним

елементом комунікаційного простору, часто не сприймаючись споживачем як реклама у прямому значенні цього слова.

Журналістські матеріали (репортажі, колонки, блоги) дедалі частіше включають цитати з рекламних роликів, популярні слогани або алюзії на відомі бренди. Це створює ефект міжтекстовості, коли реклама не просто продає продукт, а впливає на мовлення, мислення та стиль комунікації в суспільстві.

Художня література, фільми, телешоу й навіть мультфільми включають рекламні тексти як елементи сюжету або як інструмент створення гумористичного чи сатиричного ефекту. Наприклад, слогани типу «Це того варте!» або «Рай насолод» не тільки відомі, але й стали культурними кодами, що одразу викликають відповідні асоціації. Це демонструє, що реклама живе на межі особистого і суспільного, серйозного і розважального [1].

Слогани реклами часто мають форму афоризмів – коротких, влучних фраз, які легко запам'ятовуються і повторюються у повсякденному мовленні. Це свідчить про глибоке проникнення реклами у свідомість людей. Багато висловів із реклами використовуються в побуті, як усталені фрази, що спрощують і пришвидшують комунікацію [2].

Рекламні образи часто стають об'єктами сатири, пародій, анекдотів. Це свідчить про те, що реклама стала повсякденним явищем, настільки звичним, що суспільство сприймає її як частину колективного досвіду. Пародії створюють подвійний ефект: з одного боку, критикують чи іронізують над рекламою, з іншого – підтверджують її глибоке вкорінення у масову культуру [3, с. 295–306].

Педагоги й викладачі, зокрема у сферах медіаграмотності та громадянської освіти, використовують елементи рекламної комунікації для формування критичного мислення. Аналіз рекламних повідомлень допомагає студентам розпізнавати маніпуляції, оцінювати достовірність інформації та формувати власні інформаційні фільтри.

Сучасні інтернет-форуми, блоги, соціальні мережі наповнені нативною рекламою – прихованими рекламними повідомленнями, які маскуються під особисту думку, відгук чи досвід. Такі тексти розповсюджуються користувачами самостійно, іноді навіть не усвідомлюючи їхньої рекламної природи. Це відкриває новий вимір – реклама стає частиною індивідуального мовлення та приватного життя.

Сучасна реклама вже не просто повідомляє про товар чи послугу, а пропонує естетичний досвід: креативні візуальні рішення, музичне оформлення, нестандартні образи. Завдяки цьому рекламні тексти «затримуються» у свідомості, трансформуючись у самостійні культурні феномени, які споживачі охоче використовують навіть за межами контексту продажу.

Люди дедалі частіше ототожнюють себе з брендами, цінностями та меседжами, які вони транслують. У соціальних мережах користувачі створюють контент із рекламою, часто несвідомо, популяризуючи ідеї, продукти чи образи. Таким чином, реклама перестає бути лише «зовнішнім» елементом і стає частиною особистісної ідентичності.

Отже, рекламні тексти, що традиційно сприймаються як інструмент комерційної комунікації, у сучасному інформаційному суспільстві набули значно ширшого функціонального та культурного значення. Їхня афористичність, емоційність і здатність впливати на свідомість споживача сприяли активному проникненню рекламних елементів у позарекламне середовище – у літературу, журналістику, кінематограф, освіту, масову та цифрову культуру.

Реклама вже не обмежується продажем товару чи послуги, а стала самодостатнім комунікативним феноменом, який впливає на мовлення, поведінку, світогляд і соціальні взаємодії. У цьому контексті рекламні тексти виконують не лише інформативну й мотиваційну функцію, а й беруть участь у формуванні ідентичності

сучасної людини, стилів життя та ціннісних орієнтирів. Їхнє вживання в позарекламному дискурсі свідчить про глибоке вкорінення реклами в культуру повсякденного спілкування.

Список використаних джерел:

1. «Реклама як художнє явище». *На Урок*: веб-сайт. URL: <https://surl.li/oemmlw> (дата звернення: 18.05.2025).
2. Дерпак О. В. Реклама як ефективний чинник впливу на мовленнєву культуру споживача (на прикладі рекламних текстів сфери будівельних послуг). *Поліграфія і видавнича справа*. 2017. С. 183–189. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2017_2_22 (дата звернення: 19.05.2025).
3. Яненко Я. В. Особливості сучасних рекламних текстів у соціальних мережах. *Вісник науки та освіти*. 2023. №3 (9). С. 295–306. URL: https://www.researchgate.net/publication/369942693_OSUBLIVOSTI_SUCASNIH_R_EKLAMNIH_TEKSTIV_U_SOCIALNIH_MEREZHAN (дата звернення: 19.05.2025).

ФЕНОМЕН ФЕЙКОВИХ НОВИН В УКРАЇНОМОВНОМУ ПРОСТОРІ ТА СПОСОБИ ЇХ РОЗПІЗНАВАННЯ

Лисенко Д. І.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасному світі, де інформація поширюється миттєво, фейкові новини стали серйозним викликом для медіа, журналістики та всього суспільства. В україномовному інформаційному просторі це явище набуло особливої актуальності через гібридну війну, дезінформаційні кампанії та нестачу критичного мислення серед частини аудиторії. Фейкові новини підривають довіру до ЗМІ, маніпулюють громадською думкою та сприяють поширенню ворожих наративів.

Фейкові новини (англ. fake news) – це свідомо вигадані або спотворені повідомлення, які маскуються під достовірні й мають на меті дезінформувати аудиторію. Вони можуть поширюватися як навмисно (дезінформація), так і ненавмисно (дезорієнтація) через необізнаність джерела. В Україні особливо активно фейкові повідомлення використовуються в політичному та військовому контекстах, що є частиною інформаційної війни проти держави [1].

Одна з причин активного поширення фейків – широке використання соціальних мереж, месенджерів і блогосфери. Відсутність чіткої модерації, емоційне забарвлення заголовків, бажання аудиторії отримати «сенсацію» – усе це створює сприятливий ґрунт для поширення неправдивого контенту [2, с. 142].

Для боротьби з фейками важливо розвивати навички медіа грамотності серед журналістів і аудиторії. До основних способів виявлення фейкових новин належать:

- перевірка джерела інформації – важливо зважати на репутацію ресурсу, з якого походить новина;
- перехресна перевірка – надійна інформація завжди підтверджується кількома незалежними джерелами;
- фактчекінг – існують спеціалізовані ресурси, зокрема StopFake, VoxCheck, які перевіряють заяви публічних осіб і новини.
- оцінка мови та стилістики – фейки часто мають емоційне, маніпулятивне забарвлення, сенсаційні заголовки, відсутність конкретних фактів або посилань [3].

В україномовному середовищі значну роль у боротьбі з фейками відіграють незалежні медіаорганізації та ініціативи, які займаються медіаосвітою. Наприклад, проєкт StopFake з 2014 року спростовує фейкові повідомлення, які стосуються України. Інститут масової інформації та платформа «Медіаосвіта» впроваджують тренінги, онлайн-курси та дослідження щодо інформаційної безпеки [4].

Крім того, в Україні формується науковий і освітній підхід до вивчення рейкових новин. У вітчизняній журналістиці з'являються курси, присвячені аналізу інформаційних маніпуляцій, критичному мисленню та роботі з відкритими джерелами. Це сприяє формуванню відповідального медіаспоживача, який здатен не лише споживати, а й оцінювати інформацію.

Фейкові новини в україномовному медіапросторі мають низку специфічних рис, зумовлених як інформаційним контекстом, так і соціокультурними чинниками. Однією з ключових особливостей є поєднання дезінформації з емоційним або сатиричним забарвленням, що часто ускладнює розпізнавання фейку. Деякі новини подаються у формі глузливо-іронічних повідомлень, які маскуються під журналістські матеріали, що створює ефект достовірності та підсилює їхній вплив на аудиторію. Ще однією характерною рисою є використання фейків як інструменту інформаційної війни, особливо в контексті українсько-російського конфлікту, такі повідомлення часто спрямовані на підрив довіри до державних інституцій, деморалізацію населення або створення паніки. Вони активно поширюються через соціальні мережі, месенджери та маловідомі сайти, що ускладнює їхнє виявлення та спростування.

Також варто відзначити низький рівень медіаграмотності частини аудиторії, що сприяє поширенню фейкових повідомлень. Як показують дослідження, багато користувачів не перевіряють джерела інформації, не розрізняють факт і коментар, а також не мають навичок критичного аналізу візуального контенту, зокрема фото та відео, які можуть бути змонтованими або вирваними з контексту.

Отже, феномен фейкових новин в україномовному інформаційному просторі є складним і багатогранним явищем. Його подолання вимагає зусиль як з боку медіа та журналістів, так і з боку освітніх, державних і громадських інституцій. У центрі цієї боротьби – розвиток медіаграмотності, прозорість джерел, фактчекінг і формування культури відповідального споживання інформації.

Список використаних джерел:

1. Кіца М. Особливості та методи виявлення фейкової інформації в українських ЗМІ. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія: Журналістські науки. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. № 883. С. 28–32.

2. Миколаєнко А. Ю. Фейкова журналістика в Україні як елемент сучасної шоу-цивілізації. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна*. Серія: Соціальні комунікації. 2018. № 14. С. 4–8. URL: <https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/14968> (дата звернення: 05.05.2025).

3. Єсіна Н. 8 дієвих способів розпізнати фейкову інформацію. *Громадський простір*. URL: <https://www.prostir.ua/?news=8-dijevyh-sposobiv-rozpoznaty-fejkovu-informatsiyu> (дата звернення: 05.05.2025).

4. Шульська Н.М., Зінчук Р.С., Навальна М.І. Антифейкові ресурси сучасного медіапростору України в умовах інформаційної війни. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського*. Серія: Філологія. Журналістика – 2022. Том 33 (972). № 4. ч. 2. С. 268–273. URL: https://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/4_2022/part_2/44.pdf (дата звернення: 05.05.2025).

МОВА В МЕДІА: ХТО ФОРМУЄ МОВНІ СТАНДАРТИ В СУСПІЛЬСТВІ

Лисенко Д. І.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

У сучасному інформаційному суспільстві медіа виступають не лише інструментом передачі змісту, але й потужним засобом соціалізації, формування громадської думки та норм поведінки. Одним із ключових аспектів впливу ЗМІ на суспільство є участь у формуванні мовних стандартів. Йдеться не лише про дотримання граматичних, лексичних чи стилістичних норм, а й про вплив на загальний мовний клімат у країні, включаючи мовні уподобання, ставлення до мови, її функціональні домінанти та ціннісні орієнтири.

Мова в медійному просторі зазнає впливу численних чинників. Формування мовної політики ЗМІ та відповідних стандартів відбувається на перетині таких сфер, як законодавство, журналістська етика, професійна освіта, суспільні очікування та інституційна практика. Важливу роль у цьому процесі відіграє також ідеологічна та культурна парадигма, в межах якої функціонують ЗМІ.

Одним із основоположних чинників є регулювання мовного питання на рівні державної політики. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» визначає чіткі рамки для використання державної мови в публічному просторі, зокрема в медіа. Це, у свою чергу, безпосередньо впливає на мовну поведінку журналістів, дикторів, ведучих та інших мовців, які постають як репрезентанти мовної норми для аудиторії [1].

Питання кодифікації мовних стандартів у журналістиці пов'язане з філологічною традицією тлумачення норми як узвичаєного мовного зразка, схваленого суспільством та закріпленого у граматиках, словниках, стилістичних посібниках. Утім, мовна норма в ЗМІ є більш динамічною, ніж у науковій чи офіційно-діловій сферах, адже постійно адаптується до потреб споживача інформації та змін соціального контексту. Як зазначає О. Сербенська, саме в журналістиці проявляється тенденція до «розширення мовної норми», що зумовлено відкритістю медіа до нових мовних засобів і форм [2, с. 11].

Окрім державної політики, значну роль у регулюванні мовних стандартів відіграє внутрішня редакційна політика ЗМІ. У більшості професійних медійних організацій існують власні редакційні настанови щодо мови, стилю, термінології та мовних запозичень, такі стандарти виконують нормативну функцію та сприяють уніфікації мовного простору в межах конкретного медіа.

Іншим чинником є освітньо-наукове середовище, що забезпечує підготовку журналістів і медійників. Вітчизняна журналістська освіта значною мірою ґрунтується на класичній філологічній базі, що сприяє формуванню мовної культури студентів. Разом із тим, сучасні тенденції вимагають оновлення навчальних програм, зокрема введення дисциплін із медіалінгвістики, аналізу мовної маніпуляції та стратегічної комунікації.

Особливу увагу в цьому контексті варто звернути на соціальний чинник. Мовна ситуація в суспільстві безпосередньо впливає на мовну політику медіа. Потреба в мовній репрезентації певних соціальних груп, зростання мовної чутливості аудиторії, розвиток громадянського активізму в мовному питанні – усе це зумовлює переорієнтацію медій на суспільний запит. Тож мовні стандарти в ЗМІ не є виключно продуктом внутрішніх процесів редакції чи державного регулювання – вони також є відповіддю на вимоги аудиторії.

Мова в медіа також є засобом формування ідентичності, у тому числі національної. У цьому аспекті особливо актуальним є питання балансу між нормативністю та живою мовною практикою. На думку Н. Гусак, мовна комунікація в масмедіа має ґрунтуватися на поєднанні традиційного мовного стандарту з новими комунікативними стратегіями, що відповідають сучасним умовам функціонування мови [3, с. 44].

Отже, мовні стандарти в медіа формуються під впливом кількох ключових чинників: державної мовної політики, професійної журналістської традиції, редакційної політики, системи журналістської освіти, а також суспільного запиту. З огляду на складну соціолінгвістичну ситуацію в Україні, формування мовної норми в медіа є не лише філологічним чи професійним завданням, а й стратегічним інструментом державної політики та соціального розвитку, саме тому аналіз мовної поведінки журналістів та медіа організацій потребує системного наукового підходу й подальших досліджень у міждисциплінарному ключі.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» // Відомості Верховної Ради України. 2019. № 21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text> (дата звернення: 16.05.2025).

2 Сербенська О. А. Мовні норми сучасної української журналістики. Львів: ПАІС, 2004. 144 с.

3 Гусак Н. С. Мовна ситуація в українських ЗМІ: виклики та перспективи. Філологічні студії. 2021. № 1. С. 41–45.

МЕДІААНАЛІТИКА: ВІД КОМЕРЦІЙНОЇ ВИГОДИ ДО СУСПІЛЬНОГО БЛАГА

Марків О. Т.,

*кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри журналістики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова*

Медіа – це простір, у якому різні соціальні групи можуть висловлювати свої позиції, просувати інтереси та визначати суспільний порядок денний, впливаючи на громадську думку, політичні процеси та культурні цінності. Тут із медіа активно взаємодіють громадськість, компанії, політики, експерти, лідери думок. І цим ключовим гравцям надзвичайно важливо відстежувати, контролювати й спрямовувати інформаційні потоки відповідно до власних мотивів і зацікавлень. Однак, не всі медіа контролювані! Попри комерційний тиск і політичний вплив усе ще є чимало прикладів тих, які прагнуть залишатися незалежними, дотримуватися журналістських стандартів і принципів об'єктивності. Тому абсолютно виправдано зазначимо, що сьогоденне медіаполе може бути як організованим і структурованим (наприклад, коли інформація поширюється через чітко визначені канали), так і динамічним та фрагментованим, коли інформація не завжди має контролювані джерела. Відповідно медіааналітика, яка є предметом цього дослідження, може бути замовною або комерційною та суспільно значимою, але в обох проявах важливою.

У чому ж суть медіааналітики? Це – комплексний процес збору, аналізу та інтерпретації даних про інформаційні потоки в багатоканальному медіапросторі, який допомагає зрозуміти закономірності поширення інформації, оцінити її вплив на аудиторію та сприяти прийняттю дієвих рішень як у комерційній, так і в суспільно значущій сферах. Суспільство потребує експертів, здатних професійно працювати з медіа: PR-менеджерів, аналітиків, фахівців із моніторингу, які можуть здійснювати комунікаційний аналіз, формувати інформаційне поле проблеми та оцінювати ризики.

Дослідники (К. Зарембо) зазначають, що важливо провести необхідний дослідницький аналіз, вибудувати аргументи, обрати стиль написання та не лише зацікавити, але й переконати свою аудиторію [1]. Штучний інтелект дозволив фахівцям використовувати різні інструменти для медіааналізу: Brandwatch (аналізує згадування у соцмережах, визначає тренди та емоційний фон); Meltwater (збирає дані з медіа та соцмереж, пропонує аналітику репутації); Mention (відстежує згадування у реальному часі, формує звіти про вплив); Talkwalker (глибока аналітика контенту, розпізнавання зображень, аналіз настроїв); Google Alerts (безкоштовний інструмент для моніторингу новин та згадувань у мережі); Hootsuite Insights (моніторинг соцмереж, аналіз впливу публікацій); BuzzSumo (аналізує контент за популярністю та впливовістю). Але досвічений медіааналітик, окрім технічних, має володіти інтердисциплінарними вміннями, що включають здатність працювати з різними типами даних та поєднувати навички журналістики, PR, маркетингу й аналітики. Медіааналітик здійснює: *застосування стратегій комунікації та проведення різних видів аудиту* (репутаційного, медіа-, комунікаційного); *аналіз інформаційного середовища* (контент-, конкурсний, статистичний медіааналіз тощо); *створення звітних матеріалів* (дайджести, аналітичні довідки, огляди та інші); *розробку рейтингів, моніторинг соціальних мереж* [2].

Спробуємо розглянути концепти медіааналітики комерційно орієнтованої, тобто як інструмента для збільшення репутаційного капіталу певної одиниці бізнесу, та некомерційної, спрямованої на користь громадськості – для підвищення прозорості, відповідальності та інформаційної безпеки.

Медіа є потужним механізмом формування репутаційного капіталу, оскільки вони визначають, як події та особи сприймаються суспільством. Тому зацікавленим суб'єктам важливо передбачити майбутні тенденції, виміряти ефективність їхніх PR-кампаній та коригувати комунікаційну політику, тобто цілеспрямовано управляти репутацією. В цьому випадку **медіааналітику будемо розуміти як комерційну чи замовну з метою оцінки впливу медіаполя на престиж компаній, брендів та осіб.** Така медіааналітика включає моніторинг медіа, аналіз контенту, визначення тональності публікацій, а також оцінку іміджевого капіталу та конкурентів. На практиці виділяють різні способи поширення інформації задля конструювання бажаної репутації, кожен із яких має свої особливості [шкроміда]. Модель цього процесу зазвичай виглядає так: 1) **фреймінг інформації** – медіа можуть акцентувати увагу на певних аспектах події, формуючи позитивний чи негативний імідж; 2) **агенти впливу: журналісти, експерти, лідери думок** впливають на інтерпретацію подій; 3) **вибір тем**, тобто які події висвітлюються, а які ігноруються – що теж впливає на формування репутації [3]. Важливо в цьому випадку провести аналіз динаміки публічної присутності компанії, оцінити залученість аудиторії, накреслити карту стейкхолдерів – вивити ключових осіб і груп впливу, промоніторити активність конкурентів у медіа, визначити ефективність PR-діяльності, порівняти висновки медіааналітики з традиційними маркетинговими дослідженнями та виявлення їх переваг/недоліків, зіставити бажаний імідж із реальним публічним образом, проаналізувати присутність у соціальних медіа. Відповідно до результатів, компанії можуть корегувати свою комунікаційну політику задля досягнення комерційних цілей.

Тепер проаналізуємо суть і завдання суспільно значимої медіааналітики, яку спробуємо визначити як системний аналіз інформаційних потоків у медіа з метою виявлення, дослідження та оцінки тем, тенденцій і наративів, які впливають на громадську думку, суспільні настрої та колективну безпеку. Вона орієнтована не на комерційні інтереси, а на захист прав громадян, протидію дезінформації, моніторинг соціально важливих питань і підвищення рівня медіаграмотності. Наприклад: громадські організації (Інститут масової інформації) мають на меті захист прав людини, свободи слова, протидію дезінформації, сприяння прозорості та медіаграмотності; фактчекінгові платформи (StopFake, VoxCheck, PolitiFact)

здійснюють медіааналітику задля викриття фейків, пропаганди та маніпуляцій; академічні установи та дослідницькі центри проводять медійні та соціологічні дослідження у межах проєктів чи грантів; активісти та незалежні журналісти можуть використовувати медіааналітику для викриття несправедливості, фейків чи корупційних схем. Додамо ще важливість здійснення медіааналітики державними агенціями чи регулятором у демократичних країнах (як Національна рада з питань телебачення та радіомовлення в Україні) щодо дотримання стандартів журналістики, прав людини, протидії пропаганді тощо. Аналіз медіа громадськими організаціями може слугувати доказовою базою для соціальних ініціатив, наприклад, щоб показати, як певна проблема висвітлюється в медіа або ж ігнорується.

Отже, медіааналітика є важливим інструментом для розуміння динаміки медіаполя та управління репутацією. Вона забезпечує ефективний моніторинг інформаційних потоків, виявлення репутаційних ризиків та оцінку впливу медіа на громадську думку. Водночас медіааналітика може бути як комерційною, спрямованою на збільшення репутаційного капіталу бізнесу, так і суспільно значимою – орієнтованою на боротьбу з дезінформацією, підтримку прозорості та захист громадських інтересів. Якщо бізнесова ціль – цілеспрямовано створювати інформаційні хвилі та тренди з метою впливу на громадську думку, то медіаосвітня мета медіааналітики – виявляти такі інформаційні кампанії, розвінчувати маніпуляції та сприяти критичному осмисленню й розумінню медіа.

Список використаних джерел:

1. Зарембо К. Писати аналітику може кожен. Мистецтво переконливого тексту. Київ : Віхола, 2023. 224 с.
2. Марків О., Зарівна О. Теоретичні засади професії медіааналітика: від аналізу інформаційних потоків до англійської компетентності. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»*. Вип. 8 (76). Острог, 2019. С. 100-103. URL: <https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2685/2455> (дата звернення: 13.05.2025).
3. Шкроміда В. Способи формування репутації компанії у контексті поставлених завдань репутаційного менеджменту. *Економічний простір*, 2020. Вип.164. с.134-138. URL: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/164-22> (дата звернення: 13.05.2025).

ЕМОЦІЙНІСТЬ У ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТАХ: ПРИЙОМИ МОВНОГО ВПЛИВУ

Маркіна Х. О.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасній журналістиці емоційність дедалі частіше розглядається не як загроза об'єктивності, а як важливий інструмент впливу на аудиторію. Журналістика більше не обмежується сухою передачею фактів, вона прагне викликати емоційну реакцію, сформуванню ставлення, залучити читача до співпереживання [1]. У цьому контексті емоційна грамотність журналіста стає не менш важливою, ніж аналітичні чи фактологічні навички.

Ще донедавна емоції в журналістиці сприймалися з підозрою. Західні дослідники, зокрема Д. Мак-Квейл, наголошували на необхідності уникати мови, що провокує емоції, аби зберегти безсторонність. Проте з початку 2000-х років відбувається

переосмислення ролі емоцій у медіа. Майкл Шадсон увів поняття соціальної емпатії – здатності журналіста розуміти досвід інших людей, навіть дуже відмінних від себе [2]. Цей підхід відкрив шлях до нової етики журналістики, де емоційність не суперечить професіоналізму, а доповнює його.

Емоційний вплив у журналістських текстах реалізується через низку мовних прийомів. Серед них – емоційно забарвлена лексика, метафори, епітети, риторичні запитання, контрастні зіставлення, оцінні прикметники та фразеологізми. Наприклад, у висвітленні конфліктних тем часто використовуються слова з негативною конотацією, що викликають у читача тривогу, обурення або співчуття, такі засоби не лише підсилюють емоційний ефект, а й формують певну інтерпретацію подій [3].

Особливу роль відіграє інтернет-дискурс, який стимулює розвиток нових форм емоційного вираження. У цифровому середовищі активно використовуються емотикони, неологізми, розмовна лексика, аграматизми та емоційний синтаксис, що наближає мову журналістики до живого мовлення. Це дозволяє створювати ефект автентичності, залученості та емоційної близькості з аудиторією [4].

Водночас емоційність у журналістиці потребує відповідального підходу. Надмірна експресія, клікбейт, мова ворожнечі або маніпулятивні прийоми можуть призвести до дезінформації, втрати довіри та етичних порушень, тому важливо розрізняти емоційність як засіб залучення та емпатії – і як інструмент маніпуляції [1].

Рівень емоційного забарвлення журналістських текстів значною мірою залежить від жанру. У новинах допустима стримана емотивність, яка не порушує принципу об'єктивності, але дозволяє акцентувати увагу на важливих деталях (наприклад, через добір цитат або побудову заголовка). У репортажах емоційна складова посилюється завдяки безпосередній присутності автора на місці подій, опису атмосфери, стану учасників, використанню детальної візуалізації. У публіцистиці емоційність є важливою частиною авторського стилю: вона дозволяє досягти риторичної виразності, мобілізувати читача до роздумів або дії. Водночас для аналітичних жанрів (огляди, розслідування) переважає виважений стиль, де емоції подаються переважно через структуру аргументації або добір прикладів, а не мовні засоби.

Емоції мають величезний потенціал впливу, однак саме це робить їх джерелом етичних дилем. Питання в тому, де проходить межа між емпатією та маніпуляцією. Коли журналіст надмірно експлуатує страждання, драматизує події або спекулює болем постраждалих – це вже не емпатія, а маніпулятивна емоційність. Важливо вміти передати глибину людського досвіду з повагою, без порушення гідності або психологічного навантаження. Особливої обережності потребують теми трагедій, насильства чи вразливих груп.

Сприйняття емоційності залежить і від самої аудиторії. У часи медіаперенасичення читачі стають вимогливішими до щирості, тональності й стилістики. Вони швидко розпізнають нав'язливість або штучність і водночас глибоко реагують на щирі тональності, яка не принижує їхньої інтелігентності. Це пояснює популярність жанрів розповіді через досвід, де історії подаються від першої особи, зі щирою тональністю та глибоким контекстом. У таких матеріалах автор не просто передає інформацію – він виступає медіатором емоцій, створюючи простір для рефлексії.

Отже, емоційність у журналістських текстах – це не лише стилістичний прийом, а потужний засіб мовного впливу, який за умови грамотного використання сприяє глибшому розумінню подій, формуванню емоційного зв'язку з аудиторією та підвищенню соціальної відповідальності медіа.

Список використаних джерел:

1. Любченко Ю. Як інтегрувати тему емоційного впливу дезінформації та пропаганди в освітню програму з журналістики. ЖТА. URL: <https://www.jta.com.ua/knowledge-base/yak-intehruvaty-temu-emotsiynoho-vplyvu->

[dezinformatsii-ta-propahandy-v-osvitniu-prohramu-z-zhurnalistyky/](https://doi.org/10.15421/292401) (дата звернення: 13.05.2025).

2. Глюк А. Чи потрібна журналістам емоційна грамотність? ЕЖО. URL: <https://ua.ejo-online.eu/4536/etyka-ta-yakist/journalists-and-emotional-literacy> (дата звернення: 16.05.2025).

3. Кушнір, О., Біла, Н., Мединська, О., & Синоруб, Г. (2024). Вербалізація емоцій в українських онлайн-медіа. *Communications and Communicative Technologies*, (24), 5-16. <https://doi.org/10.15421/292401>

4. Дядюра Г.М., Колесник Д.М. Засоби експресивності в наукових текстах. *Мовознавчий вісник*. 2017. Вип. 22-23. 2017. с. 164-172.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ І НОВІ СТРАТЕГІЇ БРЕНДОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Маркіна Х. О.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н.А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Життя сучасної людини неможливе без інформації. Ми живемо в інформаційному потоці – стрімкому, безмежному і швидкоплинному. Доступність інформації, її неохватний обсяг, можливість в будь-яку секунду дізнатися те, що вас цікавить і навіть більше – це і є сучасний інформаційний світ. Однак це може призвести до інформаційного перевантаження свідомості, що матиме негативний вплив на ефективність будь-якої роботи і прийняття рішень. У сучасному світі інформація стала не лише ресурсом, а й викликом. Людина постійно перебуває в умовах інтенсивного інформаційного потоку – стрімкого, фрагментованого та надмірного. Доступність даних, їхній обсяг і швидкість поширення створюють середовище, у якому важко зберігати концентрацію, критичність мислення та здатність до усвідомленого сприйняття. Це явище отримало назву інформаційного перевантаження – стану, за якого обсяг інформації перевищує здатність людини її обробляти, структурувати та використовувати ефективно [1].

Серед ознак інформаційного перевантаження – втрата здатності до структурування даних, постійне бажання ділитися інформацією, погіршення пам'яті, зниження працездатності та емоційне виснаження. У прагненні бути в курсі всього актуального ми часто читаємо, але не вникаємо, слухаємо, але не чуємо, що призводить до інформаційного стресу та зниження якості прийняття рішень [2].

Цей феномен має безпосередній вплив і на сферу брендової комунікації. Умови надлишку даних змінюють парадигму традиційного маркетингу, вимагаючи нових стратегій, орієнтованих на когнітивну економію та персоналізацію. Сучасні бренди змушені адаптувати свої комунікаційні підходи до нової реальності, де увага споживача є обмеженим ресурсом. Маркетингові стратегії в умовах інформаційного перевантаження характеризуються високим рівнем когнітивної диференціації та застосуванням алгоритмічної адаптації комунікаційних механізмів.

Надлишок даних у цифровому середовищі призводить до зміни парадигми традиційного маркетингу, що вимагає інтеграції штучного інтелекту та предиктивної аналітики для оптимізації точкових стратегій залучення споживачів. Однією з ключових особливостей при цьому є необхідність мінімізації когнітивного навантаження на споживача шляхом структурованої персоналізації інформаційних потоків. Використання автоматизованих систем аналізу великих масивів даних дозволяє

сегментувати аудиторію на основі детермінованих змінних та поведінкових тригерів, що сприяє зменшенню ефекту інформаційного шуму. При цьому маркетингові комунікації повинні бути високорелевантними та забезпечувати когнітивну резонансність, що передбачає використання методів емоційного маркетингу та адаптивної омніканальності [3, с. 2–3].

Нові стратегії брендової комунікації в умовах інформаційного перевантаження характеризуються високим рівнем когнітивної диференціації та алгоритмічної адаптації. Ефективне функціонування маркетингових стратегій в умовах надмірного інформаційного насичення передбачає впровадження моделей динамічного стратегічного управління, які базуються на багатофакторному аналізі кореляційних залежностей між поведінковими змінами аудиторії та економічними показниками ефективності маркетингових інвестицій, такий підхід дозволяє брендам досягати стійкої конкурентної диференціації, використовуючи інструментарій нейромаркетингового прогнозування, когнітивного моделювання попиту та комплексного управління життєвим циклом споживача.

У цьому контексті важливу роль відіграє феномен контекстуальної фільтрації здатності споживача вибірково сприймати лише релевантну інформацію, тому маркетингові повідомлення мають бути побудовані з урахуванням принципів когнітивної резонансності: бути лаконічними, емоційно виразними, асоціативно насиченими. Це передбачає використання інструментів семантичного аналізу, когнітивного таргетингу, емоційного маркетингу та адаптивної омніканальності.

Крім того, ефективне функціонування брендів в умовах інформаційного перевантаження потребує впровадження моделей динамічного стратегічного управління, такі моделі базуються на багатофакторному аналізі кореляцій між поведінковими змінами аудиторії та економічними показниками ефективності маркетингових інвестицій. Це дозволяє досягати стійкої конкурентної диференціації, використовуючи інструменти нейромаркетингового прогнозування, когнітивного моделювання попиту та управління життєвим циклом споживача [3].

Психологічний вимір інформаційного перевантаження також не можна ігнорувати. У період соціальної напруги, невизначеності та постійного стресу надмірне споживання інформації стає додатковим фактором емоційного виснаження. Щоденні новини, емоційні заголовки, візуальні тригери – усе це може спричинити підвищену тривожність, порушення сну, втрату відчуття безпеки та зниження здатності до раціонального мислення. У такому стані людина стає більш вразливою до маніпуляцій і менш здатною до критичного аналізу [4].

Задля захисту від інформаційного перевантаження, насамперед, варто підходити до інформації так само, як до харчування: контролювати її якість і кількість. Доцільно визначити коло надійних джерел, обмежити обсяг інформації, яку споживаєте щодня, та оптимізувати інформаційний режим – наприклад, виділяти конкретний час для перегляду новин або користування соціальними мережами, такий підхід сприяє збереженню психоемоційної рівноваги та підвищує здатність до усвідомленого сприйняття [4].

Таким чином, в умовах зростаючого інформаційного перевантаження бренди змушені переосмислювати свої комунікаційні стратегії, орієнтуючись на когнітивну економію, персоналізацію та емоційну релевантність. Ефективна брендингова комунікація сьогодні – це не просто передача повідомлення, а точне налаштування інформаційного сигналу відповідно до контексту, потреб і сприйнятливості аудиторії. Використання інструментів штучного інтелекту, когнітивного таргетингу та динамічного управління дозволяє не лише зменшити інформаційний шум, а й сформувані стійкий асоціативний зв'язок між брендом і споживачем. У результаті саме ті компанії, які здатні поєднати технологічну гнучкість із глибоким розумінням психології сприйняття, отримують конкурентну перевагу в епоху надлишку даних.

Список використаних джерел:

1. Михальченко І. Інформаційне перевантаження: як не перевтомити мозок. PON.org.ua. URL: <https://pon.org.ua/novyny/8267-nformacyne-perevantazhennya-yak-ne-perevtomiti-mozok.html> (дата звернення: 16.05.2025).
2. Інформаційне перевантаження. Adaptic World. URL: <https://www.adapticworld.com/post/informacyne-perevantazhennya> (дата звернення: 16.05.2025).
3. Ященко О. О. Маркетинг в умовах інформаційного перевантаження: як брендам виділятися в епоху надлишку даних. *Економіка та суспільство*. 2025. № 72. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/5728/5671/?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 16.05.2025).
4. Як захиститися від інформаційного перевантаження. Центр демократії та верховенства права. URL: https://cedem.org.ua/news/informatsiyneperevantazhennya/?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 16.05.2025).

БЛОГЕРИ ЯК ЛІДЕРИ ДУМОК У СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ

Немирська А. І.,

*здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності
«Журналістика» Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова;*

Марків О.Т.,

*кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри журналістики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова*

У сучасному медіапросторі інфлюенсери дедалі частіше є лідерами громадської думки, що може призвести як до позитивних трансформацій, так і до ризиків для суспільства. Їхній авторитет та популярність дають змогу швидко поширювати різного типу інформацію, запускаючи нові тренди, підтримуючи благодійні ініціативи та збори, порушуючи актуальні теми. Водночас дезінформація, сумнівні цінності та погляди, спотворення реальності, маніпуляції, токсичність, неперебірливість у рекламних пропозиціях тощо – усе це має деструктивний характер передусім на аудиторію. У багатьох випадках люди керуються не експертністю, а кількістю підписників та візуальною привабливістю контенту, не застосовуючи критичного осмислення наповнення всього блогу. Це стосується також блогерів, які ігнорують власну можливість впливати на свідомість інших та бути ефективною підтримкою нових медіа.

Раніше лідером думок вважали людину, що мала високий соціальний статус та крашу інформованість поміж інших [4]. Зараз цей термін трансформувався й набув іншого значення в контексті соціальних мереж та блогінгу, витіснивши з вжитку застаріле тлумачення. Кембриджський бізнес-словник англійської мови пропонує таке значення «*opinion leader/former*» (лідер думок) – це особа, чия думка про щось, наприклад, про продукт або проблему, має великий вплив на думку інших [1]. Тобто це авторитетні публічні особистості: інфлюенсери, актори, експерти з різних галузей, артисти, науковці, політологи, журналісти тощо, які формують погляди, упередження, модель поведінки громадськості. У теперішніх умовах лідери думок – це не лише про популярність, а й про маркетинг та свідому відповідальність щодо власного впливу на інших.

Сьогодні, у сучасному інформаційному суспільстві, попри різницю поколінь, значна частина життя людини проходить у гаджетах, зокрема у форматі спостереження за життям інших. У цьому контексті варто взяти до уваги саме вплив блогерів на

формування та сприйняття цільовою аудиторією картини світу в цілому, вибір торгових марок, культ «ідеального життя», «успішного успіху», аспекти самоідентифікації тощо. Фактори, названі вище, мають не лише психологічний тиск, замаскований під «мотивацію», чи спрощення вибору продукції у брендів, а й підтверджують важливість розуміння сили, яку має кожен активний користувач Всесвітньої павутини, на спільноту, що слідує за ним. Відтак, можна впевнено стверджувати, що лідери думок в соцмережах також вже є рушіями формування громадської думки, тенденцій до споживання та культурного розвитку, політичних упереджень, особливих поглядів на життя та оцінних суджень щодо тих чи інших подій.

Дискусії щодо приналежності блогерів до лідерів думок тривають і досі. Так експертка з SMM Тетяна Шевченко стверджує, що насправді між цими двома явищами є суттєва різниця: в охопленнях та результативності саме з погляду інфлюенс-маркетингу [5]. По-перше, є дискусійним питання такого порівняння «блогерів» та «інфлюенсерів», адже це все одна сфера, яка має на меті самопрезентацію, створення «ком'юніті», заробіток на рекламних інтеграціях, розвиток креативних навичок тощо. Загальне поняття «блогер», яке використовувалося раніше, уже не охоплює всього спектра діяльності, адже відбулося фахове розгалуження. Тож виникла потреба у нових назвах видів цієї професії, зважаючи саме на ціль, підходи, кількість аудиторії, напрямок, тематику та методи створення контенту. Наприклад, «User-generated content (UGC)» – це особа, яка створює «живий» контент для брендів, як звичайний споживач. Водночас «сторісмейкер» спеціалізується на створенні «сторіс» для різних соцмереж. Також є такі поняття, як «макроінфлюенсер», «мікроінфлюенсер», «мідл-інфлюенсер», контент-мейкер та багато інших спеціальностей, пов'язаних із цією сферою. По-друге, лідерами думок можуть бути представники всіх фахових напрямків блогінгу, оскільки вони активно ведуть свою сторінку для певної цільової аудиторії, маючи на неї вплив, незалежно від кількості підписників і переглядів.

Успіх у соціальних мережах залежить від методу просування, контенту, який поширюється, і поведінки творця. Щодо останнього варто відзначити, що бути лідером думок – це велика відповідальність, про яку багато хто забуває або ж не усвідомлює її масштабність. Проілюструємо викладене вище яскравими прикладами зі сфери українського блогінгу. Нещодавно популярна інфлюенсерка Анна Алхім відчула, що таке «культура відміни», на власному досвіді. Причиною такої бурхливої реакції суспільства стало постійне просування проросійських наративів під час повномасштабного вторгнення, популяризація російської мови та культури не лише у своєму блозі, а й на різних шоу та подкастах. Або ж показовою є ситуація з блогером-мільйонником Олександром Волошином, який незаконно виїхав за кордон, після чого зняв ціле відео з виправданнями такого вчинку, звинувачуючи систему України. До того ж зараз він продовжує активно «прогрівати» українську аудиторію до нових запусків своїх курсів. Також прикладом негативного впливу є Карина (Сімбочка), що вже неодноразово рекламувала казино, попри те, що її аудиторія – це переважно діти та підлітки, які ще не здатні критично мислити та розуміти шкоди таких азартних ігор. Подібна поведінка в медіапросторі не просто змінює настрої та погляди підписників, а й розколює громадськість на різні табори, доводячи «безкарність» таких дій. Безперечно, громадська думка може бути як позитивною, так і негативною, залежно від вчинків інфлюенсера та рівня медіаграмотності його глядачів. Проте завжди існує суспільна відповідальність за отриманий успіх у соціальних мережах, оскільки блогери безпосередньо впливають на формування цінностей, поглядів, а також прийняття рішень. Лідер думок є прикладом для наслідування, особливо для покоління майбутнього – дітей, підлітків та молоді, тому кожне публічне висловлювання, дія, вчинок, пост має наслідки.

Щодо твердження про «безкарність» впливових особистостей і Інтернеті, варто відзначити, що мається на увазі саме потреба у свідомій реалізації тиску «культури

відміни», відповідальності брендів, що підтримують таких інфлюенсерів у комерційному плані, впровадження стандартів етики для блогерів, а також розвиток медіаграмотності серед суспільства. Оскільки зараз ніяк не регулюється питання блогінгсфери, окрім поодиноких випадків «кенселінгу» від громадськості через грубе порушення всіх можливих норм.

Отже, є всі підстави зробити такий висновок: бути блогером як лідером думок – це свідомий вибір, який передбачає не лише демонстрацію «лайфстайлу» та реклами в соціальних мережах, підвищення фінансового капіталу, здобуття популярності, визнання, а й готовність нести відповідальність за власний вплив на громадськість.

Список використаних джерел:

1. Opinion leader. Cambridge Business English Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus. URL: <https://dictionary.cambridge.org/uk/dictionary/english/opinion-leader> (дата звернення: 13.05.2025).

2. Глинський Н., Донець В. Вплив лідерів думок на громадську думку і поведінку молоді: комунікаційний аспект. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку*, 2025. № 1(13). С. 142–151. DOI: <https://doi.org/10.23939/smeu2025.01.142>.

3. Горобченко, О. Інфлюенсерство як інструмент розвитку е-бізнесу. *Економіка та суспільство*, 2022. № 38. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-54>.

4. Лідер думки. *ВУЕ*. URL: https://vue.gov.ua/Лідер_думки дата звернення: 13.05.2025).

4. Шевченко Т. Що таке influence-маркетинг: детальний гайд для ефективної роботи з лідерами думок. *Wizeclub Education*. URL: <https://wizeclub.education/blog/shho-take-influence-marketing-detalnij-gajd-dlya-efektivnoyi-roboti-z-liderami-dumok/> дата звернення: 13.05.2025).

ФОРМУВАННЯ МОВНИХ СТАНДАРТІВ У СУСПІЛЬСТВІ:

МОВА В МЕДІА

Павлов Д. Ю.,

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Мова – це не лише засіб комунікації, а й дзеркало національної ідентичності, культури та цінностей. У демократичному суспільстві, де свобода слова та доступ до інформації є базовими правами, саме медіа відіграють важливу роль у формуванні мовної норми. Мовні стандарти, які поширюються через телевізійні програми, новинні сайти, інтерв'ю, соціальні мережі, суттєво впливають на свідомість масової аудиторії та її мовну поведінку.

Стандарти в суспільстві – це сукупність усталених норм і правил, які визначають прийнятні форми поведінки, спілкування, взаємодії тощо. Вони допомагають підтримувати упорядкованість і передбачуваність у соціальному житті, сприяють ефективному функціонуванню інституцій та забезпечують спільну основу для взаєморозуміння між різними членами суспільства. У свою чергу, мовні стандарти – це норми щодо вживання мови, які визначають правильність, точність, доцільність і доречність мовлення. Йдеться не лише про орфографію й граматику, а й про стилістичні, жанрові, культурні аспекти мовлення. У контексті публічної комунікації, зокрема в медіа, мовні стандарти відіграють особливо важливу роль: вони впливають

на якість інформаційного простору, формують довіру до джерела і сприяють свідомому мовленнєвому вибору аудиторії.

Мовні стандарти необхідні для збереження мовної культури, запобігання маніпуляціям через мову та формування свідомої, відповідальної комунікації. В умовах медіа середовища вони стають запобіжником від дезінформації й популізму, допомагаючи відрізнити факти від емоційних оцінок або упередженості. Крім того, у багатомовних суспільствах чіткі стандарти сприяють інклюзивності та доступності інформації для різних соціальних груп.

Мова в медіа – це водночас і потужний інструмент виховання культури мовлення, і фактор, що може спотворювати мовну реальність. З одного боку, медіа здатні популяризувати правильну літературну мову, сприяти розширенню словникового запасу громадян, відновленню забутих або діалектних форм, стимулювати інтерес до мовної естетики. З іншого – можуть спричинити поширення суржику, нецензурної лексики, англіцизмів, штучних неологізмів і навіть зумовлювати занепад мовної норми [1].

Відсутність мовних стандартів у медіа становить серйозну загрозу для стабільності інформаційного середовища, довіри до журналістики й загального рівня культури комунікації в суспільстві. Насамперед, вона відкриває простір для маніпуляцій, дезінформації та мови ворожнечі. Неконтрольоване вживання емоційно забарвлених висловлювань, стирання межі між фактами й оцінками, навмисне викривлення контекстів – усе це ускладнює критичне сприйняття інформації й послаблює стійкість аудиторії до пропагандистських впливів. Особливе занепокоєння викликає мовна ситуація в українських медіа у період активного цифрового переходу. Соціальні мережі, стримінгові платформи, YouTube, TikTok – усе це нові канали мовного впливу, де часто переважає розмовний стиль, скорочення, емодзі-комунікація та несистемне вживання іншомовних запозичень. Молодь, яка є активною аудиторією цифрових медіа, перебирає ці мовні моделі та формує на їх основі власні мовні патерни.

Зниження якості мовлення в медіа веде до ерозії мовної норми та загального зниження стандартів публічного дискурсу. Поширення жаргону, вульгаризмів, кальок без адаптації та стилістичних порушень не лише шкодить естетичному сприйняттю мови, а й формує в аудиторії уявлення про те, що «так можна», така тенденція загрожує витісненням літературної мови з інформаційного простору, крім того, ігнорування мовних стандартів підриває довіру до професійної журналістики. Значну роль у мовному формуванні відіграють ведучі новин, ток-шоу, радіопрограм, блогери, лідери думок. Їхня мова часто сприймається як авторитетна, і тому навіть ненавмисні помилки можуть стати новою «нормою» для тисяч слухачів і глядачів. Мовні кліше, штампи, сленг, неточності – все це поширюється надзвичайно швидко через повторення і медіа-циркуляцію. Мова є показником якості, а її занепад – сигналом про слабкість редакторської відповідальності та етичних орієнтирів. Усе це загрожує втраті авторитету ЗМІ як суспільного інституту.

В українському контексті ці ризики ще посилюються умовами гібридної війни, де мова використовується як засіб впливу на свідомість громадян. У таких умовах чіткі мовні стандарти – це не лише питання культури, а й елемент інформаційної безпеки.

Законодавча база в Україні частково врегульовує мовне питання у ЗМІ. Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» зобов'язує журналістів, редакторів і мовців дотримуватися норм сучасної української літературної мови, проте ефективність цього регулювання часто залежить від внутрішньої культури ЗМІ, рівня підготовки персоналу та редакційної політики [2]. Важливо відзначити, що медіа можуть бути не лише пасивними трансляторами мови, а й активними суб'єктами мовної політики. Через редакційні колонки, мовні проекти, телепередачі про культуру мовлення та навчальні ініціативи ЗМІ здатні підвищувати мовну грамотність населення. Успішним прикладом є мовні рубрики у програмах «Суспільного», YouTube-канали мовознавців, подкасти з поясненням лексичних і граматичних норм.

На жаль, у частині комерційних ЗМІ часто простежується домінування мови, орієнтованої на масовий попит, що не завжди відповідає культурним або освітнім завданням. Формат «мови для розваги» переважає над мовою для розвитку, така ситуація вимагає комплексного підходу: підвищення рівня мовної освіти журналістів, введення стандартів для цифрових платформ, посилення мовного моніторингу та створення позитивних прикладів якісного мовлення.

Мовні стандарти часто сприймаються як інструмент обмеження – рамки, які нібито зменшують свободу самовираження, проте в контексті масової комунікації їх роль радше полягає не в цензурі, а в забезпеченні ефективності та відповідальності мовлення. У публічному просторі важлива не лише свобода говорити, а й здатність бути почутим і зрозумілим, а саме це і забезпечують стандарти. Мовні норми є механізмом, який дозволяє уникати неоднозначностей, агресії, маніпуляцій та мови ворожнечі. Замість того, щоб стримувати креативність чи думки, вони спрямовують комунікацію в конструктивне русло, де кожна сторона має змогу бути представлена коректно, поважно й етично [3]. Наприклад, у журналістиці стандарти допомагають не лише дотримуватися точності, а й ухилятися від дискримінаційного або стереотипного зображення певних груп.

Таким чином, мовні стандарти не суперечать свободі слова, а доповнюють її – як рамка, що робить діалог можливим у складному, багатоголосому суспільстві. Вони служать не бар'єром, а мостом між позиціями, допомагаючи формувати публічний простір, де думки різних учасників можуть співіснувати, не порушуючи гідності одне одного. Загалом, треба зазначити, що формування мовних стандартів в суспільстві значною мірою залежить від відповідальності медіа. У час стрімких технологічних змін, гібридної війни та боротьби за інформаційний простір, збереження мовної культури – це не лише філологічне завдання, а й питання національної безпеки та сталого розвитку.

Список використаних джерел:

1. Пономарів О. Д. Культура слова: мовностилістичні поради. Київ: Либідь, 2001. 240 с.

1. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19> (дата звернення: 03.05.2025).

3. Бондаренко В. А. Мовні стандарти: обмеження свободи слова або інструмент для рішення комунікативних завдань. С. 16-19. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/library/konstytucijni_prava_i_svobody_lyudyny_ta_gromadyanyna_v_umovah_vivny_ta_pislyavoyennyj_period_2024.pdf#page=14&zoom=auto,-17,427 (дата звернення: 03.05.2025).

ВИКОРИСТАННЯ СПОРТИВНИХ ПОДІЙ СВІТОВИМИ БРЕНДАМИ ДЛЯ РЕКЛАМИ

Павлов Д. Ю.,

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасному світі спортивні події стали не лише видовищем, а й потужним маркетинговим інструментом. Світові бренди активно використовують такі заходи, як

Олімпійські ігри, Чемпіонат світу з футболу та Ліга чемпіонів УЄФА, для підвищення впізнаваності, залучення нових клієнтів і зміцнення репутації.

Участь у спонсорстві чи партнерстві надає брендам унікальну можливість асоціювати себе з позитивними емоціями, єдністю та досягненнями. Наприклад, компанія Coca-Cola вже понад 90 років є офіційним партнером Олімпійських ігор, використовуючи цей майданчик для масштабних рекламних кампаній, які охоплюють мільйони споживачів у всьому світі [1]. Інший приклад – кампанія Nike під час Чемпіонату світу з футболу 2018 року, хоча компанія офіційно не була спонсором FIFA, вона успішно реалізувала стратегію ambush marketing, спонсуючи окремі національні збірні та гравців, зокрема Кріштіану Роналду, це дозволило бренду домінувати у згадках у соціальних мережах, обійшовши офіційного партнера Adidas [2]. У випадку з Лігою чемпіонів варто відзначити кейс Heineken, який використовує інтегровані кампанії з гумором, креативом та участю знаменитостей. Кампанії Heineken забезпечують не лише охоплення, а й високий рівень залученості аудиторії [3]. Ще одним прикладом ефективного використання спортивних подій є кампанія компанії Samsung, яка під час Олімпійських ігор у Пхьончхані у 2018 році запустила глобальну ініціативу «Do What You Can't». Кампанія демонструвала приклади подолання труднощів спортсменами, надихаючи мільйони глядачів та одночасно просуваючи бренд як технологічного партнера події [4].

Світові бренди у межах спортивних подій використовують широкий спектр маркетингових стратегій. Серед них – офіційне спонсорство, партнерські програми, амбуш-маркетинг, інтегровані кампанії з емоційним наративом, а також цифровий контент у соціальних мережах. Основні типи реклами включають телевізійні ролики, брендovanі зони на стадіонах, інтерактивні онлайн-активації, відео з лідерами думок, а також спеціальні випуски продукції з символікою подій.

Офіційне спонсорство, як у випадку Coca-Cola на Олімпійських іграх, забезпечило бренду ексклюзивний доступ до символіки події та глобального охоплення. Кампанія Coca-Cola до Олімпіади в Парижі 2024 року, наприклад, побудована навколо теми обіймів як символу єдності [1,5]. Амбуш-маркетинг, як у кампанії Nike під час ЧС-2018, дозволив бренду отримати вигоду від події без офіційного статусу спонсора. Nike реалізувала кампанію «Vai na Brasileiragem», яка забезпечила понад 100 мільйонів переглядів у соцмережах [2].

Інтегровані кампанії, як у Heineken під час Ліги чемпіонів УЄФА, поєднують гумор, креатив і участь знаменитостей. Наприклад, кампанія Share the Drama перетворила футбольний матч на кінематографічне шоу [3, 6]. Емоційний сторітелінг також виявився ще одним потужним інструментом. Кампанія Samsung «Do What You Can't» під час Олімпіади в Пхьончхані 2018 року надихала глядачів історіями подолання труднощів [4].

Використані стратегії дозволили не лише підтримувати позитивний імідж компаній, а й створили глибокий емоційний зв'язок з цільовою аудиторією, окрім того, активна присутність брендів у контенті спортивних трансляцій, соціальних мережах і спонсорських зонах підвищила їхню помітність на глобальному ринку.

Отже, використання спортивних подій світовими брендами стало невід'ємною частиною сучасного маркетингу – не лише як спосіб привернути увагу, а як платформа для побудови емоційного зв'язку з аудиторією. Завдяки стратегічному спонсорству, креативним інтеграціям та емоційно зарядженим наративам компанії перетворюють спортивне дійство на засіб комунікації цінностей, ідентичності й довіри, такі підходи не лише посилюють позиції брендів на глобальному ринку, а й формують нову культуру реклами, в якій домінує автентичність, взаємодія та участь. Великі спортивні події стали платформами глобального маркетингу, де бренди не лише рекламують свої товари, а й успішно інтегруються в спортивний дискурс, що дозволяє компаніям зміцнювати позиції на ринку та формувати лояльність споживачів.

Список використаних джерел:

1. «It's Magic When the World Comes Together»: Olympic Athletes and Fans Alike Embrace in Global Coca-Cola Campaign for Paris 2024. Coca-Cola Company. URL: <https://www.coca-colacompany.com/media-center/its-magic-when-the-world-comes-together-paris2024> (дата звернення: 04.05.2025).
2. Ambushing Adidas: Nike's `Going Brazilian` 2018 FIFA World Cup Campaign. ICMR. URL: <https://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/Marketing/MKTG416.htm> (дата звернення: 04.05.2025).
3. Heineken. Share The Drama - The Chase, Share The Drama - The Last D... Ads of the world. URL: <https://www.adsoftheworld.com/campaigns/share-the-drama-the-chase>. (дата звернення: 04.05.2025).
4. Samsung calls on the world to «Do What You Can't». International olympic cpmmittee. URL: <https://www.olympics.com/ioc/news/samsung-calls-on-the-world-to-do-what-you-can-t> (дата звернення: 04.05.2025).
5. Adams P. Coke's Summer Olympics campaign celebrates unifying power of hugs. Marketingdive. URL: <https://www.marketingdive.com/news/coca-cola-coke-2024-summer-olympics-paris-campaign/720953/> (дата звернення: 04.05.2025).
6. Heineken® 'Champions the Match' in new UEFA Champions League Campaign. Heineken. URL: <https://www.theheinekencompany.com/newsroom/heineken-champions-the-match-in-new-uefa-champions-league-campaign/> (дата звернення: 04.05.2025).

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МОЗКОВИХ ШТУРМІВ

Павлюк Я. О.,

здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Техніку мозкового штурму вважають однією з найпродуктивніших у роботі команд, адже вона сприяє генеруванню свіжих, неординарних ідей, оскільки базується на принципах колективної творчості, де на початковому етапі кількість варіантів цінується більше за якість, а попередня критика вважається недоречною, це дозволяє подолати внутрішні бар'єри учасників і стимулює вільне самовираження в безпечному середовищі [1]. Цей метод широко застосовується в бізнесі, науці, освіті та креативних індустріях.

Дослідники підкреслюють, що відсутність страху бути засудженим є ключовим чинником активізації креативності: можливість висловлювати будь-які думки стимулює ідейну сміливість та відкритість, а це своєю чергою створює сприятливу атмосферу для групової взаємодії [2].

Історично концепцію мозкового штурму започаткував у 1940-х роках Алекс Осборн. Він сформулював чотири базові принципи, зокрема: заборону на критику ідей, заохочення до великої кількості варіантів, підтримку свободи мислення та можливість комбінування й удосконалення вже висловлених думок [1]. Саме ці принципи стали основою ефективних командних сесій.

Для успішного проведення мозкового штурму необхідно поєднати кілька ключових чинників: чітке визначення мети обговорення, наявність фасилітатора, який регулює динаміку групи, і створення атмосфери психологічної безпеки. Учасники повинні мати змогу вільно висловлювати ідеї без страху бути засудженими – саме це стимулює креативність і залученість, також важливо встановити правила (зокрема

«жодної критики на етапі генерації»), обмежити час, підібрати відповідну методику штурму та фіксувати всі висловлені думки. Успіх значною мірою залежить від збалансованої участі всіх членів команди, тому фасилітатор має не лише підтримувати дисципліну, а й активно включати менш ініціативних учасників у процес [2]. Сприятливе середовище, чітка структура і гнучка методика – головні передумови результативного креативного прориву.

Ефективність мозкового штурму залежить від дотримання певної структури. Процес мозкового штурму зазвичай поділяють на кілька послідовних етапів, кожен із яких відіграє важливу роль у досягненні творчого результату. Спершу визначається чітка мета сесії та збирається команда учасників з різними точками зору. Потім відбувається підготовка: призначається фасилітатор, встановлюються правила, пояснюється формат і обирається методика штурму. Далі настає основний етап – генерація ідей, коли учасники вільно висловлюють думки без критики, а всі пропозиції фіксуються. Після цього відбувається аналіз ідей: обговорення, оцінювання, групування і вибір найперспективніших варіантів. Завершується штурм розробкою плану реалізації, коли обрана ідея допрацьовується, розподіляються ролі й визначаються наступні кроки [3]. Подібний алгоритм забезпечує як креативну свободу, так і практичну результативність.

Важливо ретельно підійти до підбору фасилітатора – особи, відповідальної за управління дискусією, контроль за часом і стимулювання участі всіх присутніх. Ведучий не генерує ідеї, а забезпечує конструктивність і рівномірну активність учасників, запобігаючи домінуванню окремих голосів. Перед початком сесії команда має сформувати спільне розуміння мети зустрічі: визначити, яка проблема розглядається, чому важливо її вирішити та яких результатів очікують, адже це закладає основу для зосередженості та цілеспрямованості обговорення. Окрім цього, потрібно встановити правила участі – наприклад, «не критикувати ідеї», «цінувати кожну пропозицію», «будувати ідеї одне на одному».

Визначення чіткої цілі є ще одним важливим аспектом, бо попри творчу свободу, мозковий штурм вимагає фокусування на конкретному завданні, це допомагає утримати увагу й уникнути відхилень. Також рекомендується встановити часові обмеження, аби підтримувати динамічний темп та уникати занадто тривалого аналізу однієї ідеї. Вибір техніки штурму має відповідати характеру завдання. Наприклад, для пошуку причин проблеми можна застосувати метод «5 чому», а для активного генерування варіантів – техніку швидкої ідеації (rapid ideation). Усі ідеї слід фіксувати – як письмово, так і за допомогою цифрових інструментів (наприклад, онлайн-дошка Міго чи онлайн-дошки з наліпками), що дозволяє залучити віддалених учасників і зберегти структурування думок.

Після етапу генерування настає обговорення та вибір – учасники оцінюють варіанти, комбінують їх, визначають найбільш реалістичні або перспективні рішення. Один з поширених підходів – «голосування крапками», коли кожен учасник віддає голоси за ті варіанти, що, на його думку, є найкращими. На фінальному мозковому штурмі необхідно досягти консенсусу щодо єдиної основної ідеї, після чого її слід реалізувати. Має бути складений план з дедлайнами, відповідальними особами та завданнями, які забезпечують досягнення запланованих результатів [4].

Сучасні технології значно розширюють можливості методу. Віртуальні інструменти дають змогу організувати сесии з учасниками з різних локацій, забезпечуючи рівні умови для всіх. Психологічна безпека, згуртованість команди та довіра між учасниками залишаються ключовими чинниками ефективності, незалежно від формату.

Мозковий штурм є універсальним інструментом, який ефективно застосовується як у бізнесі, так і в освіті, адаптуючись до потреб конкретного середовища. У бізнесі ця методика дозволяє командам генерувати нові ідеї для стратегічного планування,

розробки продуктів чи маркетингових кампаній, сприяє швидкому реагуванню на виклики та об'єднує співробітників у спільному пошуку рішень [5]. В освітньому середовищі мозковий штурм активізує критичне та творче мислення студентів, заохочує співпрацю й колективне формулювання відповідей на складні питання, зокрема під час виконання проєктів або аналізу кейсів. Об'єднуючи учасників навколо спільної мети та створюючи простір для вільного обміну ідеями, мозковий штурм підсилює залучення, ініціативність і навички командної роботи в обох сферах.

Мозковий штурм має низку суттєвих переваг, завдяки яким він здобув популярність у різних сферах діяльності. Він стимулює колективну творчість, сприяє генеруванню великої кількості нестандартних ідей за короткий час і зміцнює взаємодію в команді, адже кожен учасник може вільно висловлювати свої думки. Метод також дозволяє швидко виявити різні підходи до вирішення проблем і часто призводить до несподіваних відкриттів, проте, як і будь-який інструмент, мозковий штурм має свої обмеження. Його ефективність залежить від наявності чіткої структури, правильної модерації та активної участі всієї групи. У разі відсутності фасилітатора чи домінування окремих учасників результативність сесії може знижуватися, окрім того, метод не завжди підходить для завдань, що потребують глибокого аналізу чи експертного судження – у таких випадках він потребує поєднання з іншими формами обговорення [1].

Таким чином, мозковий штурм є наочним прикладом колективного креативного мислення, що дає змогу за короткий час згенерувати значну кількість різноманітних ідей, проте його ефективність можлива лише за умови дотримання визначених принципів: чіткої структури, психологічно комфортної атмосфери, згуртованості команди та активної залученості кожного учасника. Завдяки своїй універсальності метод успішно застосовується в освіті, управлінні, бізнесі та творчих проєктах. Попри певні обмеження, мозковий штурм і надалі залишається одним із ключових інструментів розвитку групової креативності.

Список використаних джерел:

1. Що таке мозковий штурм: визначення, типи, переваги. Galaktica. URL: <https://galaktica.io/blog/shcho-take-mozkovyy-shturm> (дата звернення: 20.05.2025).
2. Що таке мозковий штурм: правила та поради. GenTech Journal. URL: <https://journal.gen.tech/post/sho-take-mozkovii-shturm-pravyly-ta-porady> (дата звернення: 20.05.2025).
3. What is brainstorming? Miro URL: <https://miro.com/brainstorming/what-is-brainstorming/> (дата звернення: 20.05.2025).
4. Що таке мозковий штурм і як він допомагає знайти найкраще розв'язання проблеми. Nova Poshta Education. URL: <https://online.novaposhta.education/blog/shho-take-mozkovij-shturm-i-yak-vin-dopomagaе-znajti-najkrashhe-rozvyazannya-problemi> (дата звернення: 20.05.2025).
5. Генерація ідей через мозковий штурм. AR25.org. URL: <https://www.ar25.org/article/mozkovyy-shturm.html> (дата звернення: 20.05.2025).

РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У ПІДСИЛЕННІ УСНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

Патенок В. А.,

здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У процесі людського спілкування слова відіграють ключову, проте не виняткову роль. Часто те, як ми щось говоримо, стає значно важливішим за те, що саме ми говоримо. Невербальні засоби комунікації – мова тіла, жести, міміка, інтонація – є потужним інструментом, що не лише супроводжує усне повідомлення, але й здатний кардинально підсилити, уточнити або навіть спростувати його зміст. Ефективна комунікація народжується на перетині вербального та невербального каналів, створюючи цілісне та переконливе враження на слухача.

Усне спілкування потребує невербальних засобів, тому що вони забезпечують повноцінність і глибину взаєморозуміння між співрозмовниками. Слова передають зміст, але саме міміка, інтонація, жести, позиція тіла та зоровий контакт допомагають емоційно підсилити повідомлення, акцентувати на важливому і створити атмосферу довіри, без невербального супроводу слова можуть бути сприйняті двозначно або навіть викликати непорозуміння. Невербальні сигнали надають мовленню ширості, демонструють ставлення мовця до теми й до співрозмовника, а також допомагають тримати контакт і залучати увагу [1]. У результаті спілкування стає живим, динамічним і ефективним. Окрім того, невербальні засоби відіграють ключову роль у підсиленні усного повідомлення, адже саме вони надають словам емоційного забарвлення, підкреслюють інтонаційні акценти та формують загальне враження від комунікації. За даними досліджень, лише близько 7% інформації передається словами, тоді як 38% – тоном голосу, а 55% – невербальними сигналами: мімікою, жестами, позою, поглядом, просторовою дистанцією між співрозмовниками, це означає, що ефективність усного мовлення значною мірою залежить не лише від того, що ми говоримо, а й як ми це робимо [2].

До основних невербальних засобів належать: інтонація, темп мовлення, міміка, жести, пантоміміка, контакт очей, позиція тіла та просторове розміщення [3]. Наприклад, упевнена постава й відкриті жести можуть підсилити переконливість повідомлення, тоді як уникання зорового контакту або закриті пози (схрещені руки) можуть викликати недовіру або сумнів. Інтонація, у свою чергу, допомагає виокремити головне, передати емоційний стан мовця та утримати увагу слухача.

Особливо важливою є роль невербальних засобів у ситуаціях, коли вербальна інформація є складною або абстрактною. У таких випадках міміка, жести й візуальні підказки допомагають слухачеві краще зрозуміти зміст і зменшують когнітивне навантаження. Наприклад, у педагогічному процесі викладач, який супроводжує пояснення жестами або змінює інтонацію відповідно до змісту, значно підвищує рівень засвоєння матеріалу. Крім того, невербальні сигнали часто є більш щирими, ніж слова, оскільки вони виникають спонтанно й менш піддаються свідомому контролю, саме тому вони можуть виявляти справжні емоції мовця, навіть якщо вербальне повідомлення є нейтральним або суперечливим. У міжкультурній комунікації це набуває особливого значення: однакові слова можуть мати різне сприйняття залежно від невербального супроводу, а жести, прийнятні в одній культурі, можуть бути неприйнятними в іншій. Наприклад, жест «ОК» (велике коло з великого і вказівного пальців) у США означає «все добре», тоді як у Бразилії або Туреччині він може мати

образливе або вульгарне значення [4]. У Болгарії кивок головою вгору-вниз означає «ні», а не «так», як у більшості інших країн.

Невербальні засоби не лише доповнюють усне мовлення, а й формують його глибший рівень – емоційний, інтуїтивний, міжособистісний. Вони допомагають не просто передати інформацію, а створити контакт, викликати довіру, підсилити вплив і зробити комунікацію живою та переконливою. Уміння володіти цими засобами – це не лише ознака комунікативної компетентності, а й важливий інструмент у професійній та міжособистісній взаємодії.

Таким чином, невербальні засоби є невід'ємною та надзвичайно впливовою складовою усного спілкування. Вони збагачують мовлення, надають йому емоційної глибини, переконливості та виразності. Ігнорування «мови тіла» та інших несловесних сигналів означає втрату значної частини інформації та ризик неправильного трактування повідомлення. Уміння гармонійно поєднувати вербальні та невербальні засоби, а також здатність «читати» невербальні сигнали співрозмовника є ключовою компетенцією успішного комунікатора, що дозволяє не просто передавати інформацію, а й ефективно впливати, переконувати та будувати міцні стосунки.

Список використаних джерел:

1. Цінько, С. В. Роль невербальних засобів спілкування у процесі сприймання і розуміння усного мовлення. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова*. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство): зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. Вип. 9. С. 132-138.

2. Mehrabian's 7-38-55 Rule: The Art of Non-Verbal Communication. CounselorAid. URL: <https://counseloraid.com/mehrabians-7-38-55-rule/> (дата звернення: 06.05.2025).

3. Габелко О. М. Невербальні засоби комунікації. *Наукові записки Національного університету Острозька академія*. Сер.: Філологічна. 2013. № 33. С. 37-39.

4. Vargas A. Why Flashing the 'OK' Hand Sign Is Not 'OK' Anymore. Parade. URL: <https://parade.com/living/okay-hand-sign> (дата звернення: 06.05.2025).

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ: ПРАВИЛА ЕТИКЕТУ

Рибаків Д. С.,

здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Електронна пошта давно вийшла за межі технічного інструменту – вона стала органічною складовою професійного спілкування в будь-якій сфері діяльності. Від перших контактів до складних проектних комунікацій, саме електронні листи часто формують перше враження про людину чи організацію, тому вміння не лише передавати зміст, а й робити це відповідно до норм ділового етикету – критично важливе для побудови ефективних робочих стосунків і збереження репутації.

Світова практика демонструє впевнене закріплення електронної пошти як базового засобу професійної комунікації. Станом на 2024 рік понад 4,48 мільярда людей користуються електронною поштою, і ця цифра, за прогнозами, зросте до 4,73 мільярда до 2026 року [1], така масовість зумовлює особливу увагу до стандартів

електронного листування, адже електронна пошта дедалі частіше стає першим каналом контакту – як у внутрішній, так і в зовнішній комунікації.

Окрім загального поширення, електронна пошта відіграє стратегічну роль у професійних середовищах: 81% компаній використовують її як частину комунікаційної або маркетингової стратегії, а 64% малих бізнесів розглядають її як основний канал взаємодії з клієнтами [1]. У 2024 році прибутки від email-маркетингу перевищили 9,5 мільярда доларів США [2] – це яскраво свідчить про її значення не лише як засобу обміну інформацією, а й як інструменту брендингу та вибудовування довіри. У цьому контексті недотримання електронного етикету стає не лише ознакою некомпетентності, а й потенційною бізнес-загрозою.

У сучасному діловому середовищі електронна пошта є одним із найпоширеніших і водночас найважливіших засобів комунікації. Вона забезпечує обмін інформацією, координацію спільних дій, ведення офіційного листування, організацію зустрічей та документальне підтвердження домовленостей. Універсальність та зручність електронної пошти полягає в її здатності забезпечувати миттєву комунікацію незалежно від фізичного місця перебування учасників, фіксувати зміст повідомлень і зберігати їх для подальшого аналізу. Однак ефективність електронної комунікації визначається не лише технічними можливостями, а й дотриманням правил електронного етикету – системи норм, що регулює тональність, структуру й мовленнєву культуру електронного листування. Ігнорування цих норм може призвести до непорозумінь, комунікативних збоїв або навіть до втрати партнерської довіри.

Серед ключових принципів етикету електронного спілкування варто виокремити кілька базових вимог. Передусім, тема листа повинна бути чіткою й інформативною, адже саме вона дозволяє адресату швидко зорієнтуватися в суті звернення. Наприклад, замість неконкретного «Питання» доречніше вказати «Уточнення термінів подання звіту». Форма звертання також відіграє значущу роль: ввічливе «Шановний(а) пане/пані» чи нейтральне «Добрий день, [Ім'я]» демонструє повагу та встановлює базовий рівень професійного тону. Варто уникати фамільярності або надмірної емоційності, особливо в першому контакті.

Основна частина листа має бути стислою, логічно структурованою та інформативною. Довгі монологи чи надмірна деталізація без необхідності можуть спровокувати втрату уваги або зниження зацікавленості до змісту. Варто чітко формулювати суть звернення, зазначати очікування щодо відповіді або дії, вказуючи за потреби бажаний термін виконання. Наприклад: «Буду вдячний за зворотний зв'язок до 5 липня» або «Просимо надати погодження до кінця тижня». Грамотність мовлення також є показником професіоналізму. Тексти електронних листів повинні бути позбавлені орфографічних та пунктуаційних помилок, містити виважену лексику без сленгу, емоційних знаків (!!!) та смайлів, за винятком неформальних внутрішньо-командних комунікацій [3, 4, 5].

Завершення листа має відповідати загальному тону: варіанти на кшталт «З повагою», «Щиро дякую» або «З найкращими побажаннями» є доречними у більшості випадків. Підпис варто оформлювати з повним зазначенням ПІБ, посади, контактної інформації та, за потреби, назви організації.

Важливим аспектом електронного етикету є оперативність відповіді. У професійному середовищі прийнято надавати відповідь упродовж 24 годин. Якщо для підготовки відповіді потрібен час, варто повідомити про це та зазначити орієнтовний термін.

Типові помилки у листуванні, яких потрібно уникати, включають: відсутність теми або її неконкретність; фамільярне чи зверхнє звертання; надмірно емоційний або агресивний тон; відправлення листів без підпису; включення зайвих осіб у копію без реальної потреби; використання капслоку або надміру розмитих формулювань, усе це створює враження неорганізованості та непрофесійності [3, 4, 5].

Електронна пошта, попри свою технічну доступність, є відображенням ділової етики, корпоративної культури та міжособистісної взаємодії у професійному середовищі. Її правильне використання дозволяє не лише налагодити ефективний обмін інформацією, а й формувати позитивний імідж працівника чи організації загалом. І навпаки – неетичне чи недбале електронне спілкування може зашкодити діловим зв'язкам, зруйнувати довіру або призвести до конфліктів.

Отже, дотримання норм електронного етикету є необхідною складовою професійної комунікації. У цифрову епоху, де перше враження часто формується саме за змістом листа, уважність до деталей, ввічливість та комунікативна грамотність набувають стратегічного значення.

Список використаних джерел:

1. Naan K. 49 Top Email Marketing Statistics. Forbes. URL: <https://www.forbes.com/advisor/business/software/email-marketing-statistics/> (дата звернення: 03.05.2025).

2. Ross K. E-mail marketing worldwide - statistics & facts. Statista. URL: <https://www.statista.com/topics/1446/e-mail-marketing/#topicOverview> (дата звернення: 03.05.2025).

3. Yang H. 20 Email Etiquette Rules Every Professional Should Know. ProWritingAid. URL: <https://prowritingaid.com/email-etiquette> (дата звернення: 25.06.2025).

4. Kramar L. 19 Email Etiquette Rules to Know, With Examples. Grammarly. URL: <https://www.grammarly.com/blog/emailing/email-etiquette-rules-to-know/> (дата звернення: 25.06.2025).

5. Herry J. 28 Email Etiquette Rules for the Workplace. Indeed Editorial Team. URL: <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/email-etiquette> (дата звернення: 25.06.2025).

БАГАТОМОВНІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: МІЖКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ НАПРУЖЕННЯ

Рогаченко К. А.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Багатомовність у сучасному українському суспільстві є не лише фактом повсякденного життя, а й складним соціокультурним явищем, яке впливає на ідентичність громадян, державну політику та міжкультурну комунікацію. З одного боку, мовна різноманітність України – це результат історичного розвитку, багатовікової взаємодії різних народів та культур. З іншого боку, вона часто стає джерелом соціальних конфліктів і напруження, особливо в умовах збройної агресії та гібридної війни, коли питання мови тісно переплітається з питаннями національної безпеки, самоідентифікації та культурної незалежності.

Багатомовність визначається як використання кількох мов в межах одного суспільства або особистості. Вона може бути індивідуальною (особа володіє кількома мовами) або соціальною (суспільство функціонує на кількох мовах) [1].

На думку В. Ваховської та Д. Ваховської, багатомовність і мультикультуралізм є взаємопов'язаними поняттями, де мова служить інструментом для культивування культури різними народами. Це підкреслює важливість мови як засобу збереження культурної ідентичності та забезпечення міжкультурної взаємодії [2, с. 34].

За даними перепису населення (2001 р.) українську мову вважали рідною понад 67,5% населення, російську – 29,6% [3], проте реальна мовна ситуація є значно складнішою через феномен суржику, регіональні особливості, двомовність та наявність мов меншин (зокрема угорської, румунської, кримськотатарської). Станом на червень 2024 року, 78,4% українців вважають українську мову рідною, згідно з опитуванням, проведеним Центром Разумкова. Це суттєве зростання порівняно з 2006 роком, коли таких було лише 52% [4]. Цей лінгвістичний ландшафт породжує низку викликів у сфері освіти, медіа, державного управління та міжособистісної комунікації.

Багатомовність може стати джерелом соціальних напружень, особливо в умовах політичної нестабільності та культурних протиріч. О. В. Руденко та О. О. Маруховська-Картунова зазначають, що мультикультуралізм, хоча й сприяє підвищенню толерантності, також може створювати виклики для збереження національної ідентичності, що в свою чергу може призводити до соціальних конфліктів, особливо коли одна з мов набуває домінантного статусу та витісняє інші з публічного простору [5]. У період до 2014 року російська мова широко використовувалася в українських медіа, бізнесі, повсякденному спілкуванні, особливо в містах півдня та сходу. Це призвело до формування асиметричного білінгвізму, коли значна частина населення розуміла українську, але не користувалась нею активно [6, с. 109].

Крім того, соціальна напруженість може проявлятися у формі протестної активності. Дослідження, проведене в рамках VIII міжнародної науково-практичної конференції, вказує на те, що соціальна напруга може виявлятися як у легітимних формах протесту, так і в нелегітимних, що підкреслює складність управління багатомовним суспільством [7].

Після 2014 року, внаслідок Революції Гідності та агресії Росії проти України, мовне питання набуло нової політичної та етичної ваги. Українська мова почала посідати чільне місце в публічному просторі, а суспільство поступово переосмислює свою мовну ідентичність. Важливою віхою у цьому процесі стало ухвалення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у 2019 році. Цей закон, як стверджує О. Бобловський, «має не лише юридичне, а й символічне значення, адже утворює українську як мову єдності та солідарності» [8, с. 64].

Разом з тим, мовна політика має бути збалансованою і враховувати права мовних меншин. У цьому контексті актуальним є звернення до досвіду Європейського Союзу, де багатомовність розглядається як ресурс розвитку, а не перешкода. Наприклад, у Канаді, Швейцарії чи Бельгії офіційна підтримка декількох мов є запорукою стабільності та взаємоповаги між культурами [3, с. 122].

У межах міжкультурної комунікації важливо враховувати не лише мовну, а й ціннісну різницю між учасниками. Як зазначає Ю. Лабунець, «мовна поведінка є не лише засобом передачі інформації, а й способом утвердження культурної приналежності та символічного простору» [6, с.83]. Зокрема, у сфері публічної комунікації (ЗМІ, реклама, PR, державна риторика) використання української мови відіграє ключову роль у зміцненні спільної ідентичності, особливо в умовах війни та інформаційної агресії.

Ефективна міжкультурна комунікація є ключовим елементом у зменшенні соціальних напружень, пов'язаних з багатомовністю. Ю. Лабунець підкреслює важливість розуміння ментальних особливостей різних культур для забезпечення успішної міжкультурної взаємодії, це вимагає розвитку міжкультурної компетентності, особливо серед освітян та представників державних інституцій [6, с. 84].

У контексті глобалізації та євроінтеграції України багатомовність може стати перевагою, сприяючи розвитку міжкультурної компетентності громадян та підвищенню конкурентоспроможності країни на міжнародній арені, проте для цього необхідно створити умови для гармонійного співіснування мов та культур, забезпечити рівний доступ до освіти та інформації для всіх мовних груп.

У сфері освіти багатомовність також має як позитивні, так і проблемні аспекти. З одного боку, вона сприяє формуванню когнітивної гнучкості, підвищенню рівня загальної ерудиції та адаптивності молоді. З іншого боку, відсутність єдиної мовної стратегії в окремих регіонах призводить до нерівного доступу до якісної освіти державною мовою, що в майбутньому може вплинути на соціальну мобільність та професійні можливості випускників [8, с. 82].

Таким чином, багатомовність в українському суспільстві є складним явищем, що має як позитивні, так і негативні аспекти. Для мінімізації соціальних напружень та забезпечення ефективної міжкультурної взаємодії необхідно впроваджувати комплексні заходи, спрямовані на підтримку мовного різноманіття, розвиток міжкультурної освіти та формування толерантного суспільства.

Список використаних джерел:

1. Пономарів О. Д. Багатомовність. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: <https://esu.com.ua/article-38707> (дата звернення: 02.05.2025).
2. Ваховська В., Ваховська Д. Мультикультуралізм і багатомовність як модель життя в полікультурному суспільстві. *Українська полоністика*. URL: <https://polonistyka.zu.edu.ua/article/view/222514> (дата звернення: 02.05.2025).
3. Всеукраїнський перепис населення. 2001. URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/city_kyiv/ (дата звернення: 02.05.2025).
4. Скільки українців вважають українську мову рідною і спілкуються нею. BBC News Україна. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cz9d2lz8eego> (дата звернення: 02.05.2025).
5. Руденко О. В., Маруховська-Картунова О. О. Вплив мультикультуралізму на трансформацію цінностей у контексті глобального суспільства. *Вісник гуманітарних наук*. 2024. № 2. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14566101> (дата звернення: 02.05.2025).
6. Лабунець Ю. О. Міжкультурна комунікація як засіб розуміння ментальних особливостей різних культур. PSYH.KIEV.UA. URL: https://www.psyh.kiev.ua/Лабунець_Ю.О._ (дата звернення: 02.05.2025).
7. Ключенко Е. Соціальна напруженість та протестна активність. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції. URL: <https://www.academia.edu/37483486/> (дата звернення: 02.05.2025).
8. Бобловський О. Ю. Міжкультурна взаємодія в умовах глобалізації. *The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series Theory of Culture and Philosophy of Science*. URL: <https://periodicals.karazin.ua/thcphs/article/view/2423> (дата звернення: 02.05.2025).

ІНТЕГРАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У РЕКЛАМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Рогаченко К. А.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

У ХХІ столітті реклама перестає бути виключно інструментом просування товарів чи послуг і дедалі частіше перетворюється на потужний засіб впливу на свідомість та

поведінку споживачів. Зростання конкуренції, інформаційне перенасичення та зміна споживчих цінностей змушують рекламну галузь шукати нові способи впливу. Одним із таких шляхів є активне використання психологічних знань та методик.

Передусім, слід зазначити, що сучасний споживач щодня перебуває під потужним інформаційним тиском. За даними українських досліджень, у середньому людина щоденно зіштовхується з тисячами рекламних звернень, серед яких лише незначна частка привертає увагу [1, с. 167]. У таких умовах реклама повинна не просто інформувати – вона має проникати у глибші шари людського сприйняття, апелюючи до емоцій, несвідомих імпульсів, потреб та звичок. Саме психологія надає необхідний інструментарій для досягнення цього ефекту.

Одним із провідних підходів у цьому контексті є когнітивний. Його суть полягає у вивченні процесів сприйняття, запам'ятовування, уваги та мислення. Рекламисти, використовуючи дані про обмеженість короткочасної пам'яті та закономірності формування асоціацій, створюють повідомлення, які мають високий потенціал запам'ятовування. Наприклад, ефект новизни або контрасту (зокрема кольорового чи змістового) суттєво підвищує рівень залучення аудиторії. Крім того, принцип «якірних ефектів», що часто використовується в цінній рекламі, базується на когнітивних упередженнях, які впливають на сприйняття вигідності пропозиції [2, с. 122].

Інший важливий напрям – емоційно-мотиваційний підхід. Він ґрунтується на тому, що більшість споживчих рішень ухвалюється емоційно, а не раціонально. Рекламні кампанії часто апелюють до базових людських емоцій – радості, страху, довіри, жалю, співчуття. Згідно з моделлю ієрархії потреб А. Маслоу, ефективна реклама здатна активізувати як нижчі (потреби у безпеці, фізіологічні потреби), так і вищі рівні потреб – приналежності, визнання, самореалізації [3, с. 123]. Наприклад, реклама благодійних організацій апелює до емпатії, тоді як преміум-бренди – до бажання підкреслити свій статус.

Поведінкова психологія – ще один напрям, який активно інтегрується в рекламну практику. Вона розглядає поведінку як результат навчання: стимул → реакція → підкріплення. Це проявляється в таких методах, як створення умов для негайної реакції (call to action), системи бонусів, акцій, механік «рефлексу» на певні тригери (наприклад, звукові сигнали, логотипи, слогани). Постійне повторення цих елементів веде до автоматичного включення поведінкових патернів, зокрема купівлі [4, с. 152].

У 2010-х роках особливої популярності набуває нейромаркетинг – галузь, що поєднує рекламу з досягненнями нейронаук. За допомогою таких інструментів, як електроенцефалографія, функціональна магнітно-резонансна томографія, пульсометрія та відстеження руху очей (eye-tracking), дослідники отримують доступ до глибинних реакцій споживачів. Ці методи дозволяють не лише аналізувати, які образи чи кольори викликають більший інтерес, а й виявляти рівень емоційної залученості чи навіть приховану неприязнь до певного елемента реклами [5, с. 31].

Проте інтеграція психології в рекламу несе в собі низку ризиків. По-перше, це питання етики. Зростає небезпека маніпулювання свідомістю споживача, особливо коли мова йде про вразливі групи: дітей, людей похилого віку, осіб із психічними захворюваннями або залежностями. Часто такі групи не мають достатніх ресурсів для критичного аналізу отриманої інформації. Наприклад, реклама солодощів чи фастфуду, орієнтована на дітей, сприяє формуванню харчової поведінки, яка в подальшому може призвести до проблем зі здоров'ям [6, с. 73].

По-друге, вплив психологічних механізмів на масову свідомість може формувати викривлену картину реальності. Рекламні образи ідеального життя, успіху, краси часто далекі від реальних обставин. Це може викликати психологічний дискомфорт, занижену самооцінку, зневіру, а в окремих випадках навіть тривожні або депресивні стани, особливо серед молоді. У соцмережах така реклама легко інтегрується у повсякденний контент, розмиваючи межу між реальним і вигаданим [7, с. 137].

У відповідь на ці загрози все більше експертів та організацій закликають до формування етичних стандартів у рекламі. У багатьох країнах вже діють законодавчі обмеження на рекламу алкоголю, тютюну, азартних ігор, дитячих товарів. Крім того, популярності набувають концепції «відповідальної реклами» (responsible advertising) та «гуманної комунікації», що передбачають добровільну відмову від надмірних маніпуляцій та акцент на прозорості.

Таким чином, інтеграція психологічних підходів у рекламну діяльність є складним і багатограним процесом. З одного боку, вона значно підвищує ефективність реклами, дозволяє глибше розуміти споживача та створювати персоналізовані повідомлення. З іншого – вона ставить перед суспільством низку моральних і регуляторних викликів, що вимагають чітких відповідей. Отже, майбутнє рекламної галузі залежить не лише від технологічного прогресу, а й від здатності знайти баланс між комерційними цілями та гуманістичними цінностями. Реклама, заснована на психологічному впливі, повинна слугувати інструментом розвитку, а не маніпуляції.

Список використаних джерел:

1. Barden P. Decoded: The Science Behind Why We Buy. London: Wiley, 2013. 280 p.
2. Cialdini R. Influence: The Psychology of Persuasion. Revised ed. New York: Harper Business, 2021. 336 p.
3. Макаренко С., Войцеховська О. Маніпуляції як умова впливу соціальної реклами на особистість студента. *Вісник Національного університету оборони України*. 2020. №54(1). С. 121–128. URL: <https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-54-1-121-128> (дата звернення: 16.05.2025).
4. Парфенюк І. Персоналізація реклами в соціальних мережах: етичні виклики та загрози. *Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері*. 2024. №7(1). С. 148–158. URL: <https://doi.org/10.31866/2617-796X.7.1.2024.307017> (дата звернення: 16.05.2025).
5. Plassmann H., Ramsøy T.Z., Milosavljevic M. Branding the brain: A critical review and outlook. *Journal of Consumer Psychology*. 2012. Vol. 22, No. 1. P. 18–36.
6. Solomon M.R. Consumer Behavior: Buying, Having, and Being. 13th ed. London : Pearson, 2020. 552 p.
7. Сенкевич, Г. А. Застосування європейських етичних стандартів в українському рекламному просторі. *Обрії друкарства: науковий журнал*. 2024. №2 (16). С. 131-144. URL: <https://ela.kpi.ua/items/2119cafa-0133-43bb-acb3-7c50d98a70c1> (дата звернення: 16.05.2025).

ІНТОНАЦІЯ, ЖЕСТ, МІМІКА: НЕВЕРБАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЕВОГО ВПЛИВУ

Рогоза Е. С.,

*здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) СК спеціальності
«Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу Київського університету
інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Мовлення – це не лише передавання фактів чи думок, а насамперед акт взаємодії, у якому людина прагне впливати на поведінку, емоційний стан і ставлення інших. Успішна комунікація базується не тільки на вербальному наповненні, тобто словах, а й на тому, як ці слова вимовляються. Саме тому важливу роль у процесі спілкування відіграє невербальний комплекс – сукупність таких засобів, як інтонація,

жести та міміка. Вони підсилюють мовленнєве послання, надають йому емоційного забарвлення, виразності й переконливості.

Одним із найвиразніших компонентів такого впливу є інтонація, що виконує емоційно-сміслову функцію. Вона включає зміну висоти голосу, темпу, ритму, пауз, гучності та дозволяє мовцеві не лише передати зміст, а й емоційно окреслити своє ставлення до висловлюваного. Наприклад, одне й те саме речення – «Ви прийшли» – залежно від інтонації може звучати як запитання, ствердження або іронічне зауваження. У побутовому спілкуванні інтонація створює атмосферу довіри або навпаки – напруження. У публічному мовленні вона допомагає зберігати увагу слухача, фокусувати його на ключових моментах і формувати правильне емоційне сприйняття сказаного [1]. Інтонація також виконує регулятивну функцію, бо за її допомогою можна сигналізувати про завершення думки, поставити акцент або, навпаки, виявити невпевненість. У поєднанні зі змістом мовлення вона створює відтінки значення, яких не можуть передати лише слова.

Цей емоційно-звуковий рівень тісно переплітається з візуальним, насамперед, через жестикуляцію. Саме жести доповнюють вербальні сигнали, надаючи їм зриму форму. Рухи рук, голови чи тіла можуть підсилювати акценти, ілюструвати розмір, напрям, форму або ж емоційно супроводжувати сказане. Наприклад, піднята долоня може сигналізувати про зупинку, а відкриті руки – про відкритість і доброзичливість [2]. У контексті впливу жести часто виконують ще й регулятивну функцію – допомагають керувати черговістю мовлення, передавати слово співрозмовнику, підтримувати ритм розмови. Правильно підібрані жести роблять комунікацію переконливішою, візуально структурованішою та живішою. Проте важливо враховувати, що надмірна або неузгоджена жестикуляція може знижувати ефект впливу й викликати відчуття нещирості або напруження.

Поряд із голосом і рухами тіла, ще одним надзвичайно виразним каналом мовленнєвого впливу є міміка – рухи обличчя, що передають емоційний стан мовця. Саме мімічні реакції здатні миттєво сигналізувати про радість, здивування, роздратування чи сум, і часто вони сприймаються як більш достовірне джерело інформації, ніж слова. Якщо, наприклад, вербальне повідомлення є нейтральним, але вираз обличчя суперечить йому, слухач може відчути когнітивну напругу або сумнів щодо щирості. Міміка суттєво посилює емоційну складову висловлювання, поглиблює контакт між співрозмовниками та формує довіру – як у побутових, так і в професійних ситуаціях [3].

Коли всі три складники – інтонація, жести та міміка – гармонійно поєднуються з вербальним посланням, комунікація набуває цілісності. Натомість розрив між словами й невербальними сигналами створює ефект когнітивного дисонансу, що послаблює довіру до мовця, тому особливо важливо, аби всі рівні висловлювання доповнювали одне одного, бо лише тоді мовлення досягає максимального впливу, емоційності та переконливості.

Як бачимо, невербальний комплекс може суттєво вплинути на результати комунікації, посилити чи послабити мовленнєвий вплив, під яким розуміють здатність мовця свідомо або підсвідомо змінювати думки, поведінку чи емоційний стан слухача за допомогою мовних засобів. Він реалізується не лише через зміст висловлювання, а й через вибір стилю, риторичних засобів, інтонаційне оформлення, темп мовлення, міміку та жести [4]. Ефективний мовленнєвий вплив ґрунтується на розумінні ситуації спілкування, психологічного стану співрозмовника й очікувань аудиторії. Його мета – не просто передати інформацію, а викликати певну реакцію: переконати, спонукати до дії, заспокоїти або зацікавити, саме тому мовлення – це не лише комунікація, а й впливовий інструмент, який уміло використовують педагоги, політики, лідери думок, менеджери та всі, хто працює з людьми.

Отже, інтонація, жести та міміка створюють потужний невербальний комплекс, який не просто супроводжує мовлення, а формує його переконливу, емоційно насичену і впливову суть. Уміння користуватися цим інструментарієм – важлива складова комунікативної компетентності сучасної людини, яка прагне досягти порозуміння, викликати довіру й налагодити ефективний діалог у різних життєвих і професійних контекстах.

Список використаних джерел:

1. Вербич Н. С. Інтонація публічного виступу: основні напрями дослідження. *Мовознавство*. 2011. № 5. С. 90-94.
2. Лужецька Л. Невербальні засоби спілкування як складник мовленнєвої культури особистості. *Рідне слово в етнокультурному вимірі*. 2014. С. 145-150.
3. Кучерявенко О.В, Гордієнко Т.В. Міміка як індикатор емоційних станів. *Педагогічний альманах: збірник праць молодих вчених*. 2013. Вип. 3. С. 110-113. URL: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/583/1/pedagog_almanah_3_2013.pdf#page=110&zoom=auto,-155,535 (дата звернення: 07.05.2025).
4. Селіванова О. О. Мовленнєвий вплив в комунікативній взаємодії. *Психолінгвістика*. 2012. № 10. С. 223-229.

ФЕНОМЕН СУРЖИКУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МОВНОМУ ПРОСТОРИ: МІЖ ЗАГРОЗОЮ ТА ЕТАПОМ РОЗВИТКУ

Романцева А. Ю.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Феномен суржику є однією з ключових тем у сучасному мовознавстві. Це явище, що є результатом взаємодії української та російської мов, протягом десятиліть викликає суперечки серед мовознавців, соціологів та культурологів. Суржик виник на фоні політичної асиміляції України в складі Російської імперії та пізніше в радянській період, але в сучасному українському мовному просторі він має різні прояви та значення, що є підставою для розгляду його як між загрозою для чистоти мови та етапом розвитку [1]. Останні події, пов'язані з національною самоідентифікацією, зростанням інтересу до української культури та мови, посилили суспільну увагу до проблеми суржику. У зв'язку з цим постає необхідність не лише осмислити його природу, а й запропонувати практичні шляхи до подолання негативних наслідків цього явища, не відкидаючи його як історично зумовлену форму мовного розвитку.

Суржик – це мовне явище, яке являє собою змішування української та російської мов. Воно з'явилося через тривалий контакт двох мов, коли одна з них – українська – втратила своє домінування внаслідок політичних подій. Суржик формувався під впливом соціальних умов, коли носії української мови змушені були використовувати елементи російської мови для спілкування в різних соціальних та професійних контекстах [2,3].

Історичні джерела свідчать про те, що у період Радянського Союзу вживання української мови в багатьох сферах життя було обмеженим, а носії української змушені були пристосовуватись до російськомовного середовища. Це сприяло виникненню мовної суміші, яка передавалась із покоління в покоління, вкорінюючись у побутовому спілкуванні.

Суржик сьогодні є важливим елементом соціокультурного життя України. Він зустрічається в повсякденному мовленні, особливо серед молоді, яка активно спілкується в різних соціальних та медіа-просторах. У деяких регіонах України суржик є частиною культурної ідентичності. Він відображає складність соціальних процесів, зокрема в умовах глобалізації та інтенсивної урбанізації. Слід також враховувати, що для частини населення суржик є звичною формою комунікації, яка не викликає внутрішнього конфлікту. Часто він є засобом для встановлення «своїх» у середовищі, певною мовною міткою, яка допомагає ідентифікувати себе як частину певної соціальної групи, саме тому боротьба з суржиком не повинна бути агресивною чи принизливою – вона має базуватися на повазі до мовного вибору і культурного бекграунду людини.

Суржик має численні негативні наслідки для чистоти української мови. Лінгвісти підкреслюють, що його вживання веде до змішування лексики, порушення граматичних норм, що може призвести до зниження мовної культури [4]. Використання суржику може сприяти утвердженню мовних помилок серед молоді, що заважає нормалізації української мови на всіх рівнях – від повсякденного спілкування до офіційної комунікації.

Окрім того, присутність суржику в медіапросторі, у блогах, розмовних шоу та серіалах створює небезпеку легітимізації змішаної мови як «норми», що особливо впливає на молодше покоління, без активної підтримки мовної чистоти з боку освітніх і культурних інституцій, українська мова може втратити чіткі межі своєї граматики та стилістики.

Однак суржик також можна розглядати як етап розвитку, який є результатом мовного контакту і культурної адаптації. Мова є живим організмом, який постійно змінюється. Суржик, хоча і не є літературною нормою, може бути індикатором певного етапу взаємодії мов і культур, крім того, в певних соціальних групах суржик може служити виразним засобом комунікації, підкреслюючи приналежність до певного соціального або культурного контексту. В історії багатьох мов були періоди, коли вони активно запозичували чужі елементи, аби потім віднайти власну мовну стабільність. Українська мова, проходячи цей складний перехід, здатна до самовідновлення та збагачення. У цьому сенсі суржик – це симптом глибших соціальних трансформацій, а не лише «мовна помилка».

Одним із основних шляхів боротьби з поширенням суржику є мовна освіта. Важливо звертати увагу на формування мовної культури серед молоді, що сприятиме нормалізації української мови. Школа, університети та медіа повинні сприяти популяризації правильного вживання української мови, одночасно враховуючи соціальні і культурні фактори, які впливають на мовні практики [3]. Не менш важливу роль відіграють публічні особи – політики, журналісти, артисти. Вони можуть стати мовними прикладами, які формують нову звичку говорити українською правильно й виразно. З іншого боку, недооцінка проблеми суржику або її висміювання в масовій культурі може знецінити зусилля освітян і філологів.

Отже, феномен суржику є багатогранним і складним явищем. Водночас він є результатом мовного контакту, що виник на фоні історичних подій, і служить свідченням процесів адаптації та взаємодії мов. Попри негативні наслідки для чистоти української мови, суржик може розглядатися як етап розвитку, що відображає складність соціокультурних процесів в Україні. Розв'язання проблеми суржику потребує комплексного підходу, зокрема через мовну освіту та культурну політику, які сприятимуть збереженню та розвитку української мови. Важливо не лише протидіяти суржику, а й розуміти причини його виникнення, щоб вибудовувати мовну політику не на примусі, а на мотивації, знаннях і глибокій повазі до мови як культурного коду нації.

Список використаних джерел:

1. Лобойко Я. Про суржик, етапи його становлення та причини розвитку в Україні. Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти. Харків, 2024. *Харківський національний педагогічний ун-т імені Г.С.Сковороди*. 55 с. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/5bf8f0c9-6050-4c68-9a6e-d7f634680183/content> (дата звернення: 19.05.2025).
2. Ленець. К. В. Суржик. Українська мова. *Ізборник*. URL: <http://litopys.org.ua/ukrmova/um107.htm> (дата звернення: 19.05.2025).
3. Як уникнути суржику – ефективні поради для чистоти української мови. Науковий шкільний проект «Цікавий світ шкільних наук». URL: <https://schoolua.edu.pl/jak-uniknuti-surzhiku-efektivni-poradi-dlja/> (дата звернення: 19.05.2025).
4. Палінська О. М. «Українськість» vs. «суржик»: українська культура у сприйнятті носіїв українсько-російського змішаного мовлення. *Мовознавство*, 2018. 13 с. URL: <https://www.academia.edu/40129137> (дата звернення: 19.05.2025).

«CINNABON»: СТРАТЕГІЯ ЗАЛУЧЕННЯ СПОЖИВАЧА ЧЕРЕЗ АРОМАМАРКЕТИНГ ТА ВІЗУАЛЬНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ

Романцева А.Ю.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н.А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Сучасний ринок харчових продуктів насичений великою кількістю брендів, і кожен з них шукає інноваційні способи привернення уваги та залучення споживачів. Одним із таких брендів є «Cinnabon», який став символом якісного і смачного десерту. Ключовими стратегіями компанії є використання аромамаркетингу та потужної візуальної ідентичності, що дозволяє створювати унікальний досвід для покупців і забезпечувати лояльність до бренду. У світі, де реклама перенасичує інформаційний простір, брендам стає дедалі важче виділитися, саме тому «Cinnabon» обрав нестандартний підхід – не просто рекламувати продукт, а формувати чуттєвий і емоційний зв'язок зі споживачем. Такий формат взаємодії виявився особливо дієвим, оскільки задовольняє не лише фізичну потребу в їжі, а й емоційну – у приємних враженнях, спогадах та комфорті.

Аромамаркетинг є важливим елементом стратегії «Cinnabon». Аромамаркетинг – це маркетингова стратегія, що використовує запахи як інструмент впливу на емоції, поведінку та сприйняття бренду. Його суть полягає в тому, щоб створити унікальну атмосферу в приміщенні або навколо продукту за допомогою спеціально підібраних ароматів, які викликають позитивні асоціації, підвищують лояльність клієнтів і стимулюють покупки. Використання специфічного аромату кориці в магазинах бренду створює атмосферу тепла, комфорту і домашнього затишку. Дослідження показують, що запах кориці стимулює апетит і викликає асоціації з чимось смачним і бажаним. Відтак, бренд використовує цей запах для залучення уваги споживачів ще до того, як вони побачать або спробують продукцію. Аромат стає частиною візуального й емоційного досвіду покупця, підвищуючи ймовірність здійснення покупки [1].

Особливість аромамаркетингу полягає в тому, що він діє на підсвідомому рівні. Запах кориці поширюється на довгі відстані – саме тому пекарні «Cinnabon» часто розміщують свої печі ближче до входу, таким чином аромат «виходить» за межі

торгового простору і приваблює людей ззовні. Це просте, але ефективне рішення, яке не потребує додаткових витрат, проте суттєво впливає на рівень продажу.

Візуальна ідентичність «Cinnabon» є ще одним важливим аспектом стратегії залучення споживачів. Яскравий, добре розпізнаваний логотип і стиль дизайну магазинів, що поєднує сучасність і традиції, сприяють створенню іміджу бренду як місця, де можна насолоджуватися справжнім смаком і теплом. Використання кольорової палітри (переважно коричневих і золотистих тонів) підсилює асоціації з випічкою та смакотою. Це забезпечує високу ступінь впізнаваності, що є важливим для залучення нових клієнтів [2, 3].

Також варто відзначити, що фірмовий стиль «Cinnabon» проникає у всі деталі: упаковку, меню, рекламну продукцію, фірмовий одяг працівників. Це створює цілісне враження та посилює ефект довіри. Стандартизація візуальних елементів у всіх країнах присутності бренду дозволяє клієнтам одразу впізнавати улюблену пекарню незалежно від місця перебування, що дуже важливо для мережевого бізнесу.

Комбінація аромату кориці та візуальних елементів у магазинах «Cinnabon» створює незабутнє враження у споживача. Аромат активує рецептори, що відповідають за смак і апетит, а візуальна складова сприяє емоційному заспокоєнню та почуттю задоволення. Споживачі часто асоціюють цей досвід з відпочинком, святом або спільним часом з близькими, що підвищує їхню лояльність до бренду. Цей психологічний ефект значно підвищує ефективність маркетингових стратегій. Поєднання запаху та візуального стилю формує цілісну сенсорну картину, що закарбовується в пам'яті. Навіть при згадці або перегляді фотографій десертів «Cinnabon» у соцмережах у багатьох виникають спогади про смак, запах, атмосферу, тобто запускається механізм асоціативної пам'яті. У результаті бренд не просто продає продукт, а створює багатовимірний досвід, який легко активується повторно.

Один із найбільших досягнень «Cinnabon» полягає в тому, що його стратегія ароамаркетингу та візуальної ідентичності сприяє формуванню стабільної клієнтської бази. Клієнти, які відвідують магазини, повертатимуться туди знову і знову, оскільки вони асоціюють цей бренд з приємними емоціями та незабутніми враженнями. Вони не лише купують продукт, а й переживають досвід, що змушує їх почуватися комфортно і задоволено [4].

У цьому контексті важливо зазначити, що «Cinnabon» часто використовує додаткові елементи залучення, наприклад, сезонні акції, тематичні упаковки або фотозони, що стимулюють клієнтів ділитися враженнями онлайн. Так формується не просто лояльність, а ще й мікроспільнота прихильників бренду, яка сама стає джерелом його популяризації через рекомендації, фото й відео в соцмережах.

Стратегія залучення споживачів через ароамаркетинг та візуальну ідентичність є надзвичайно ефективною для бренду «Cinnabon». Аромат кориці та унікальний дизайн магазинів формують неповторний досвід для споживачів, який стимулює їх повертатися та рекомендувати бренд іншим. Цей підхід дозволяє не тільки привернути увагу, але й побудувати лояльність споживачів, що є критично важливим у конкурентному середовищі сучасного ринку.

«Cinnabon» продемонстрував, що успішний маркетинг – це не лише реклама, а створення емоційного зв'язку між брендом і споживачем. Використання запаху, візуального стилю, спогадів і емоцій формує глибоку прив'язаність, яку важко замінити, такий досвід стає основою для довготривалих відносин між брендом і його аудиторією – а це найцінніший ресурс у сучасній комунікації.

Список використаних джерел:

1. A Deep Dive into the Marketing Strategies of Cinnabon. The Brand Hopper. 2024. URL: <https://thebrandhopper.com/2024/10/03/a-deep-dive-into-the-marketing-strategies-of-cinnabon> (дата звернення: 16.05.2025).

2. Heba Khaled. Cinnabon Branding. Behance. 2023. URL: <https://www.behance.net/gallery/179997703/Cinnabon-Branding> (дата звернення: 16.05.2025).

3. Cinnabon Logo. 1000 LOGOS. 2024. URL: <https://1000logos.net/cinnabon-logo/> (дата звернення: 16.05.2025).

4. How Cinnabon Strategically Seduces Hungry Shoppers With Insanely Delicious Smells. Fast Company. 2014. URL: <https://www.fastcompany.com/3030919/how-cinnabon-strategically-seduces-hungry-shoppers-with-insanely-delicious-smells> (дата звернення: 16.05.2025).

ВИКОРИСТАННЯ ЕМОДЗІ ТА СМАЙЛИКІВ В УКРАЇНОВОМВНОМУ ОНЛАЙН-СПІЛКУВАННІ

Солодько М. В.,

*здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

У сучасному цифровому світі емодзі та смайлики стали невід'ємною частиною онлайн-комунікації в усьому світі, пройшовши шлях від простих емотиконів до складних візуальних символів. В Україні, як і в багатьох інших країнах, онлайн-спілкування набуває все більшого значення, особливо з огляду на останні події [1].

Емодзі являють собою графічні символи з попередньо визначеними назвами та кодами Unicode, тоді як смайлики є типографськими композиціями, створеними за допомогою символів клавіатури. Історія емодзі бере свій початок в Японії у 1999 році, проте ще раніше використовувалися емотикони, що склалися з клавішних символів. Загальні функції емодзі та смайликів в онлайн-комунікації, згідно з наявними дослідженнями, є різноманітними. Передусім, вони використовуються для вираження емоцій та емоційних відтінків. У текстовому спілкуванні емодзі та смайлики виконують роль невербальних сигналів, компенсуючи відсутність міміки та інтонації. Текст сам по собі може бути неоднозначним, тому візуальні засоби додають емоційні шари до повідомлення. Вони допомагають передати задуманий зміст, особливо коли текст може бути витлумачений по-різному. Писемна комунікація позбавлена миттєвого зворотного зв'язку, характерного для усного мовлення, тому емодзі можуть завчасно запобігти потенційним непорозумінням.

Емодзі та смайлики також сприяють покращенню якості відносин та зміцненню соціальної пов'язаності. Вони можуть створювати відчуття теплоти, близькості та взаєморозуміння між комунікаторами. Спільна візуальна мова здатна налагоджувати зв'язки та сигналізувати про позитивні наміри. Крім того, вони використовуються для керування розмовами та регулювання тону. За їх допомогою можна пом'якшити негативні повідомлення, додати гумору або позначити сарказм. Емодзі надають можливість змінювати емоційну інтенсивність та прагматичну силу повідомлення. На соціальному рівні емодзі сприяють формуванню онлайн-ідентичності та спільноти. Моделі їх використання можуть відображати приналежність до групи та індивідуальне самовираження. Візуальні засоби можуть виступати маркерами приналежності та індивідуального стилю в цифровому просторі. [2]

В українському онлайн-середовищі спостерігаються специфічні моделі використання емодзі та смайликів. Однією з характерних рис є поширене використання дужок «)» як спрощеного смайлика, що сягає своїм корінням епохи ICQ. Кількість дужок може варіюватися, передаючи різний ступінь емоційності: одна дужка може

означати легку посмішку, тоді як кілька дужок вказують на більшу радість або сміх. Іноді одинарна дужка «)» може навіть передавати пасивну агресію, а відкрита дужка «(» використовується для позначення смутку. Ця унікальна практика вирізняє українську онлайн-комунікацію та відображає специфічну культурну еволюцію онлайн-вираження. Простий типографський елемент був адаптований для виконання комунікативної функції, що демонструє культурну адаптацію технологій.

Частота використання конкретних емодзі в українському онлайн-спілкуванні також є показовою. Дослідження та опитування показують, що серед найпопулярніших емодзі в українських користувачів є ті, що пов'язані з любов'ю (❤️, 😍), складені руки 🙌, що часто використовуються як знак подяки або прохання, а також інші символи, що передають позитивні емоції. Поширеність певних емодзі може вказувати на домінуючий емоційний тон та комунікативні наміри в українській онлайн-взаємодії. Аналіз частоти може розкрити культурні переваги та цінності, що виражаються через візуальну комунікацію [3].

Емодзі та смайлики виконують різноманітні функції в українській онлайн-взаємодії. Передусім, вони слугують для вираження емоцій та ставлення, надаючи емоційного забарвлення повідомленням та передаючи широкий спектр почуттів (радість, смуток, гнів, здивування тощо). Вони додають емоційну виразність та нюанси до спілкування. В умовах відсутності особистого контакту, емодзі стають важливим інструментом для передачі емоційного підтексту онлайн-повідомлень українською мовою, що відповідає їхній глобальній функції. За відсутності міміки та інтонації, емодзі стають ключовими для вираження емоційного стану мовця.

Крім того, вони використовуються для роз'яснення значення та наміру повідомлення, зменшуючи неоднозначність у текстовому спілкуванні. Вони допомагають одержувачам правильно зрозуміти емоції, ставлення та рівень уваги відправника. Українські користувачі, ймовірно, використовують емодзі, щоб їхні повідомлення були витлумачені відповідно до задуму, особливо враховуючи потенціал для непорозумінь в онлайні. Емодзі можуть виступати як засоби роз'яснення, надаючи контекст, який міг би бути втрачений у чистому тексті. [4]

Отже, вплив емодзі та смайликів на сприйняття повідомлень українськими користувачами є значним, охоплюючи емоційну валентність, сприйняття особистості та потенціал для непорозумінь, хоча вони мають на меті підвищити чіткість та емоційність онлайн-комунікації, їх інтерпретація може залежати від багатьох факторів, підкреслюючи важливість контексту та культурних нюансів.

Список використаних джерел:

1. Соломенко Л. Способи вираження емоційних реакцій як комунікативна практика користувачів соціальних мереж. *Образ*. 2023. № 3 (43). С. 102-110. [https://doi.org/10.21272/Obraz.2023.3\(43\)-102-110](https://doi.org/10.21272/Obraz.2023.3(43)-102-110) (дата звернення: 11.05.2025).

2. Gaofei J., Zhao R. How do emoticons affect youth social interaction? *Frontiers*. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/communication/articles/10.3389/fcomm.2024.1452633/full> (дата звернення: 11.05.2025).

3. Олейник А. О. Роль символів емодзі та їх значення у спілкуванні онлайн. *Перспективи. Соціально-політичний журнал*. 2022. № 3. С. 108–114. URL: <http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/16023/1/Oleinyk.pdf> (дата звернення: 11.05.2025).

4. Трофімчук В. В., Максимчук В. В. Емодзі як прояв креолізації у студентській блогосфері. *ЛОГОС. ONLINE*. 2020. URL: <https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.09.06.html> (дата звернення: 11.05.2025).

ГОЛОСОВІ ПОМІЧНИКИ ЯК НОВИЙ КАНАЛ КОМУНІКАЦІЇ ЛЮДИНИ З ТЕХНОЛОГІЯМИ

Солодько М. В.,

*здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

У сучасному світі спостерігається стрімке зростання присутності голосових помічників, що відіграє важливу роль у взаємодії людини з технологіями. Голосові помічники являють собою програмне забезпечення або пристрої на основі штучного інтелекту, здатні розуміти голосові команди та відповідати на них, виступаючи таким чином посередником між людьми та технологічними пристроями. Цей канал комунікації є новим у порівнянні з традиційними методами введення інформації, такими як клавіатура та комп'ютерна мишка. Швидке поширення голосових помічників свідчить про фундаментальну зміну у способі взаємодії користувачів з технологіями, що тяжіє до більш природних та інтуїтивно зрозумілих методів [1].

Процес розпізнавання мовлення передбачає трансформацію звукових сигналів людської мови в текстовий формат за допомогою спеціальних алгоритмів та моделей. Важливим аспектом у роботі голосових помічників є обробка природної мови (NLP). Вона надає голосовим помічникам здатність розуміти значення та наміри, що стоять за голосовими командами користувачів. NLP є основною інтелектуальною складовою, що дозволяє голосовим помічникам виходити за межі простого розпізнавання ключових слів і досягати справжнього розуміння людської мови.

Ну і звісно, незамінним елементом для голосових помічників є алгоритми штучного інтелекту (AI) та машинного навчання (ML), що дозволяють голосовим помічникам навчатися на основі взаємодії з користувачами, адаптуватися до індивідуальних переваг та покращувати свою продуктивність з часом. [2]

Розвиток голосових помічників пройшов довгий шлях від ранніх систем розпізнавання мовлення до сучасних інтелектуальних персональних помічників. Значну роль у просуванні мовних технологій відіграли державне фінансування та дослідницькі ініціативи, такі як програма DARPA SUR.

Голосова взаємодія як канал комунікації має унікальні характеристики, наголошуючи на її природності, інтуїтивності та можливості використання «без рук». Порівнюючи голосові інтерфейси з традиційними графічними інтерфейсами користувача можна виділити ряд переваг та недоліків.

Переваги голосових помічників включають доступність, швидкість виконання певних завдань та можливість роботи без використання рук. Однак існують і недоліки, такі як проблеми з точністю розпізнавання, питання конфіденційності та обмеження у виконанні складних завдань. Голосові помічники знаходять застосування у багатьох сферах життя, починаючи від повсякденних завдань і закінчуючи спеціалізованими галузями, такими як освіта, медицина та бізнес. У повсякденному житті голосові помічники інтегруються в розумні будинки, смартфони та інші пристрої для керування завданнями, надання інформації та контролю над побутовою технікою. Вони допомагають у керуванні розкладом, встановленні нагадувань та отриманні доступу до інформації [3].

В освітньому середовищі голосові помічники мають потенціал для покращення навчання та доступності. Вони можуть використовуватися для вивчення мов, надання інформації та допомоги студентам у навчанні. У медицині голосові помічники знаходять застосування для документування, доступу до інформації про пацієнтів, нагадування про прийом ліків та надання віртуальної допомоги. У бізнесі та маркетингу голосові помічники використовуються як маркетингові канали, для підтримки клієнтів

та автоматизації бізнес-процесів. Вони відіграють роль у голосовій комерції та наданні персоналізованих рекомендацій. Використання голосових помічників має значні соціальні та етичні наслідки, які потребують уважного розгляду.

Зростаюча взаємодія з голосовими помічниками непомітно формує поведінку користувачів та соціальні норми. Наприклад, схильність говорити з голосовими помічниками наказовим тоном може вплинути на те, як користувачі спілкуються з іншими людьми. Питання конфіденційності залишаються значною перешкодою для широкого впровадження голосових помічників. Попри зручність та функціональність голосових помічників, користувачі з обережністю ставляться до потенційних наслідків для конфіденційності. Дизайн голосових помічників, включаючи їх голос та особистість, може ненавмисно підсилювати соціальні упередження, що вимагає зосередження на етичних принципах. До прикладу, історична тенденція використання жіночих голосів для помічників може увічнити гендерні стереотипи [4].

Майбутнє голосових помічників вказує на більш інтегрований та безперервний досвід, де вони передбачають потреби користувачів. Тенденції до проактивної допомоги та інтеграції з іншими технологіями свідчать про те, що голосові помічники стануть невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, виступаючи в ролі інтелектуальних компаньйонів.

Голосові помічники стали новим каналом комунікації між людиною та технологіями завдяки прогресу в розпізнаванні мовлення, обробці природної мови та штучному інтелекту. Їх вплив відчувається як у професійному так і в повсякденному житті, пропонуючи зручність, доступність та нові можливості для взаємодії. Однак для забезпечення відповідального розвитку та широкого впровадження цієї технології необхідно враховувати соціальні та етичні аспекти, особливо питання конфіденційності, безпеки даних та упереджень.

Список використаних джерел:

1. Голосовий асистент. VPN Unlimited. URL: https://www.vpnunlimited.com/ua/help/cybersecurity/voice-assistant?srsltid=AfmBOooivDWM4DnbWzUBSeRb3Ms5TX1LNFXsSR_RNHx2JxVGob0FI2NW (дата звернення: 14.05.2025).
2. Mandy G. Словник NLP. Medium. URL: <https://medium.com/stinopys/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-nlp-b0fab1027551> (дата звернення: 14.05.2025).
3. Himasri A. Artificial intelligence and voice assistants. ResearchGate. URL: https://www.researchgate.net/publication/361669873_ARTIFICIAL_INTELLIGENCE_AND_VOICE_ASSISTANTS (дата звернення: 14.05.2025).
4. Blakemore E. Why do so many virtual assistants have female voices? National Geographic. URL: <https://www.nationalgeographic.com/science/article/female-voice-assistants-siri-alex-woman> (дата звернення: 14.05.2025).

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПІСЛЯ ВІЙНИ

Солонинка О. Г.,

*здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Право»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Покотило Л. Б.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності і права*

Післявоєнний період є часом не лише фізичного та економічного відновлення країни, але й етапом глибоких змін у комунікаційному просторі. Війна трансформує інформаційні потоки, структуру медіа, уявлення суспільства про істину, надійність

джерел та роль журналістики. В умовах війни виникає запит на правдиву, оперативну та перевірену інформацію, водночас збільшується кількість фейкових повідомлень і ворожої пропаганди, які продовжують впливати і після завершення бойових дій [1, с. 33].

Післявоєнний комунікаційний простір зазнає декількох ключових трансформацій. По-перше, зростає довіра до незалежних ЗМІ та платформ фактчекінгу, які в умовах війни довели свою спроможність ефективно боротися з дезінформацією [2, с. 18]. По-друге, посилюється громадський контроль за діяльністю медіа, що зумовлює формування більш відповідального журналістського середовища. По-третє, значно активізуються цифрові платформи, особливо соціальні мережі, що стають як інструментами комунікації громадян, так і механізмами державного інформування [3, с. 41].

Особливу роль відіграє реконструкція наративів: змінюються теми, які домінують у суспільному дискурсі. Питання національної ідентичності, героїзації захисників, пам'яті про жертв війни, відновлення миру і справедливості виходять на перший план. Водночас у публічному просторі формується запит на нові етичні стандарти в медіа – повагу до правди, відповідальність за слово, прозорість джерел інформації [4, с. 25].

Комунікаційна система після війни неминуче змінює пріоритети: від розважального контенту суспільство переходить до інформаційного, аналітичного, просвітницького. У цьому контексті гуманітарні науки – філологія, журналістика, соціологія, культурологія – отримують нове стратегічне значення. Вони допомагають осмислити наслідки воєнного травматизму, формувати мовну політику, сприяти національному діалогу та примиренню.

Ключовим викликом залишається проблема очищення інформаційного простору від наративів агресора. Це вимагає системної роботи з інформаційною гігієною, медіаграмотністю, розвитком критичного мислення громадян, особливо молоді [5, с. 49].

Окреме значення має діджиталізація: цифрові технології стали не лише способом передачі інформації, а й середовищем формування соціальних і політичних процесів. Після війни цифрова трансформація пришвидшується, що передбачає необхідність створення національної інформаційної інфраструктури, захищеної від зовнішніх впливів.

Отже, трансформація комунікаційного простору після війни є багатоаспектним процесом, що охоплює зміну інформаційних практик, суспільних очікувань, ролі гуманітарних знань, а також технологічних рішень. Становлення відкритого, відповідального та національно орієнтованого інформаційного середовища є необхідною умовою стабільного післявоєнного розвитку держави.

Список використаних джерел:

1. Бойко В. Інформаційна війна в Україні: виклики та відповіді. // Журналістика. – 2023. – № 1. – С. 30–36.
2. Соловей І. Публічна комунікація в умовах війни та після неї. // Комунікаційні студії. – 2023. – Т. 12, № 2. – С. 15–21.
3. Циганко Л. Медійний простір України: трансформація в умовах війни. – Київ: Укрмедіапрес, 2024. – 150 с.
4. Карпенко М. Медіаетика у поствоєнному суспільстві. // Соціальні комунікації. – 2024. – № 3. – С. 23–28.
5. Проект «Фільтр»: аналіз дезінформації в українському інтернет-просторі. URL: <https://filter.mediacenter.org.ua> (дата звернення: 14.05.2025).

МАЙБУТНЄ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ТРЕНДИ ТА ПРОГНОЗИ

Сучкова А. О.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Рекламний менеджмент відіграє ключову роль у формуванні бізнес-стратегій сучасних компаній, створюючи канали зв'язку між брендами та споживачами. Зміни в технологіях, поведінці споживачів та цілях створюють нові виклики й можливості для рекламної індустрії.

Основним трендом рекламного менеджменту нині можна вважати впровадження штучного інтелекту: ШІ використовується для створення контенту, автоматизації закупівлі реклами (Programmatic Advertising) та аналізу ефективності кампаній. Наразі вчені прогнозують, що інтерактивні рекламні кампанії, керовані ШІ, стануть стандартом до 2030 року[1].

Нині спостерігається значний розвиток контент-маркетингу та сторітелінгу. Контент-маркетинг протягом останніх років зазнав значних змін, від статичних текстових матеріалів до інтерактивних, візуальних та емоційно насичених форматів. Сторітелінг у рекламі став мистецтвом перетворювати повідомлення про продукт чи послугу на захопливу історію, яка викликає емоційний відгук у споживача. Замість сухого переліку характеристик, компанії створюють наративи: про людей, проблеми, мрії, перемоги – і тим самим роблять бренд ближчим, «людяним», зрозумілим. Історія, що запам'ятовується, часто залишається з аудиторією довше, ніж сам товар, оскільки апелює до емоцій та ідентичностей, саме ця стратегія переходить у сферу бренд-сторітелінгу, де розповідь стає не лише частиною окремої реклами, а складовою довгострокового образу бренду.

«Бренд сторітелінг – розповідь від імені бренду, яка встановлює емоційні зв'язки з людьми на основі цінностей, потреб та прагнень, які бренд поділяє зі своїми клієнтами, такі бренд-історії мають створювати позитивне враження, а також передавати стійкі емоції, наприклад: співчуття, прихильність, радість» [2]. Бренд-сторітелінг формує цілісну оповідь про цінності, походження, місію компанії, навколо якої об'єднуються лояльні споживачі. Успішні бренди, як-от Nike чи Dove, не просто продають продукт – вони транслюють історії про силу волі, прийняття себе, подолання бар'єрів, такі наративи стають впізнаваними й резонують зі споживачами на глибшому рівні, створюючи емоційний зв'язок і довіру до бренду. Сучасний споживач не просто шукає продукт чи послугу, а хоче зрозуміти, що стоїть за брендом: його цінності, історію, соціальну відповідальність. У цьому контексті сторітелінг стає інструментом емоційного впливу та залучення аудиторії.

Стійкість і соціальна відповідальність у рекламному менеджменті також зазнали значних змін та розвитку. Справа в тому, що споживачі більше не задовольняються якістю, чи ціною продукту, як єдиними критеріями вибору. Вони очікують від брендів активної участі у вирішенні глобальних екологічних і соціальних проблем. «Сьогодні споживачі хочуть не просто купувати продукт, вони хочуть знати, що їхній вибір допомагає зберігати довкілля. Задовольняти їхню потребу – це не тільки благородна місія, а й ефективна маркетингова стратегія» [3]. Цей тренд є частиною змін у суспільстві, де питання етики, екології та соціальної відповідальності виходять на перший план. Бренди, які ігнорують ці очікування, ризикують втратити довіру аудиторії, особливо молодого покоління. Сучасні тенденції розвитку прогнозують, що рекламні кампанії, які висвітлюють внесок компаній у вирішення глобальних проблем, набудуть більшого значення.

Останній, але не менш важливий пункт – це розвиток метавсесвіту і віртуальної реальності. «Метавсесвіт – це концепція постійного інтерактивного 3D всесвіту, яка об'єднує декілька різних віртуальних просторів. Це як майбутня ітерація інтернету. Метавсесвіт дозволить користувачам працювати, зустрічатися, грати і спілкуватися разом у цих 3D просторах» [4]. Хоча повноцінний метавсесвіт ще не сформований, окремі платформи вже містять його характерні елементи. Зараз саме відеоігри надають найреалістичніший досвід, наближений до концепції метавсесвіту. Завдяки впровадженню внутрішньоігрових подій і створенню віртуальних економік розробники значно розширили уявлення про межі традиційної гри та економіки. Рекламний потенціал метавсесвіту стрімко зростає, відкриваючи нові способи для брендів взаємодіяти зі споживачами через інтерактивний контент, ігрові сценарії та персоналізовані враження, прогнозується, що до 2035 року метавсесвіт стане одним із ключових каналів просування.

Таким чином, успіх рекламного менеджменту майбутнього полягатиме у гармонійному поєднанні технологій і людяності. Технології можуть спростити процеси, але саме креативність та емоційний підхід залишаються незамінними для створення дійсно впливової реклами. Майбутнє рекламного менеджменту визначатиметься взаємодією технологічного прогресу та змінами у поведінці споживачів. Переможцями стануть ті компанії, які здатні швидко адаптуватися, використовувати новітні технології та дотримуватися етичних принципів.

Список використаних джерел:

1. Штучний інтелект у 2024 році: прогнози та тенденції Cases media. URL: <https://cases.media/en/article/shtuchnii-intelekt-u-2024-roci-prognozi-ta-tendenciyi> (дата звернення: 19.04.2025).
2. Янько А. Сторітелінг: сила історій. YouScan. URL: <https://youscan.io/ua/blog/storiteling-sila-istorii/> (дата звернення: 19.04.2025).
3. Корчевський М. Що таке зелений маркетинг: визначення та приклади. Claspo. URL: <https://claspo.io/ua/blog/what-is-green-marketing-definition-and-examples/> (дата звернення: 19.04.2025).
4. Що таке Метавсесвіт? Binance Academy. URL: <https://academy.binance.com/uk/articles/what-is-the-metaverse> (дата звернення: 19.04.2025).

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В СУЧАСНОМУ РЕКЛАМНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ: ІНТЕГРАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ У ЦИФРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Телетьон А. Р.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Вже ні вкого не виникає сумніву, що у сучасному світі соціальні медіа стали важливим елементом маркетингових стратегій компаній. Платформи, такі як Facebook, Instagram, X (Twitter) та інші, надають компаніям можливість не лише взаємодіяти з аудиторією, але й впливати на її поведінку, формуючи нові рекламні стратегії. Роль соціальних медіа в рекламному менеджменті полягає не лише в нових можливостях для комунікації з клієнтами, а й у інтеграції традиційних функцій реклами в цифрове середовище. Оскільки маркетинг постійно розвивається, ця тема стає дедалі більш актуальною для дослідження.

Протягом останніх десятиліть цифрові платформи набули величезної популярності, змінивши традиційні механізми взаємодії між брендом і споживачем. Реклама, яка раніше була зорієнтована на телевізійні та друковані медіа, поступово переорієнтувалася на онлайн-простір, де соціальні медіа кардинально змінили рекламну сферу, замінивши односторонню комунікацію на інтерактивний діалог між брендами та їхньою аудиторією. Користувачі не тільки отримують інформацію, але й активно взаємодіють із нею, залишаючи коментарі, лайки, поширюючи контент тощо. Це сприяє формуванню емоційного зв'язку між споживачем і брендом, що раніше було складно досягти через традиційні канали.

Цифровізація та перехід на онлайн-маркетинг вимагають від компаній постійного вдосконалення своїх рекламних стратегій і адаптації до змінюваних умов ринку. Актуальність інтеграції традиційних рекламних інструментів у цифрове середовище також зумовлена необхідністю забезпечення більш ефективної взаємодії з цільовими аудиторіями, підвищенням рівня персоналізації послуг та створенням інтегрованих рекламних кампаній, що мають високий рівень взаємодії з кінцевим споживачем. Наприклад, Facebook Ads Manager забезпечує налаштування таргетованої реклами, враховуючи демографічні характеристики, поведінкові дані та геолокацію [1].

У традиційному підході реклама часто обмежується односторонньою комунікацією, де бренди транслюють свої повідомлення, а споживачі є пасивними отримувачами. У цифровому середовищі через соціальні медіа процес взаємодії стає двостороннім, що створює нові можливості для брендів. Користувачі можуть коментувати, запитувати, реагувати на пости та навіть ставати співтворцями контенту. Це відкриває нові горизонти для маркетологів, оскільки вони отримують більше даних про інтереси та поведінку аудиторії, що дозволяє точніше налаштовувати рекламні стратегії. Завдяки такій інтерактивності бренди можуть створювати персоналізовані рекламні кампанії, орієнтуючись на потреби кожного окремого споживача.

Платформи соціальних медіа об'єднують мільярди користувачів по всьому світу. Наприклад, станом на 2024 рік кількість активних користувачів Facebook перевищує 2,9 мільярда осіб, що робить його найпопулярнішою платформою для реклами, що є однією з основних переваг соціальних медіа [3]. Instagram, Facebook, TikTok та інші надають можливість не тільки публікувати контент, але й отримувати негайний зворотний зв'язок. Користувачі можуть ставити запитання, залишати коментарі, а також ділитися власними враженнями та відгуками. Для брендів це є важливим інструментом для моніторингу настроїв аудиторії та адаптації своїх стратегій в реальному часі.

Завдяки соціальним медіа маркетологи мають доступ до великих обсягів даних, що дозволяють вимірювати ефективність кампаній у режимі реального часу. Аналітичні інструменти, такі як Google Analytics чи інструменти платформ (наприклад, Insights на Instagram), забезпечують аналіз ключових показників, таких як охоплення, кліки та конверсії [2]. Саме соціальні медіа надали нового імпульсу вірусним кампаніям, тобто таким рекламним стратегіям, які активно поширюються серед користувачів через їхні соціальні мережі. Щобільше людей ділиться контентом, то більше охоплення має кампанія. Вірусні рекламні кампанії, такі як Ice Bucket Challenge, продемонстрували ефективність цього підходу, залучаючи мільйони користувачів усього за кілька днів. Це дає можливість досягати високих результатів за короткий час без значних додаткових витрат. Вірусність контенту базується на його здатності зацікавити і викликати емоційну реакцію користувачів. Це може бути гумор, оригінальність, інноваційний підхід до реклами або навіть співпраця з відомими інфлюенсерами, які можуть вплинути на свою аудиторію.

Платформи соціальних медіа також дозволяють брендам адаптувати свої рекламні стратегії до культурних та соціальних трендів. У зв'язку з швидкими змінами в суспільстві та тенденціях, важливою перевагою є можливість миттєво реагувати на

новини та події. Наприклад, можна адаптувати свій контент до важливих культурних чи спортивних подій, що відбуваються у світі. Це дозволяє підвищити зацікавленість споживачів і створити враження, що бренд знаходиться в «тренді» і йде в ногу з часом. Завдяки цьому рекламодавці отримують можливість залучати нових споживачів та підвищувати довіру до свого бренду через актуальність контенту.

Використання аналітики в соціальних медіа дозволяє брендам відслідковувати ефективність своїх кампаній у реальному часі. Системи аналітики дають змогу отримувати дані про те, скільки людей взаємодіяли з рекламним контентом, скільки нових підписників було залучено та який вплив мала кампанія на продажі, або ж на користувачів з інших країн. Це дає можливість маркетологам оперативно коригувати свої стратегії та адаптувати контент під потреби аудиторії, що максимізує ефективність рекламних витрат.

Соціальні медіа дають брендам можливість встановлювати більш глибокі і персоналізовані стосунки зі своїми клієнтами. Традиційно бренди створювали рекламні кампанії, орієнтуючись на широкі аудиторії без можливості точного впливу на кожного споживача. В умовах цифрових медіа ми маємо можливість налаштовувати свої кампанії під специфічні інтереси, вік, стать або інші параметри. Бренди можуть стежити за поведінкою своїх клієнтів, їх перевагами та вподобаннями, а також взаємодіяти з ними через інтерфейси на платформах соціальних медіа. Це дозволяє створювати індивідуальні рекламні пропозиції, що відповідають конкретним потребам кожного споживача. Як наслідок, такий підхід дозволяє не тільки знижувати витрати на рекламу, а й підвищувати її ефективність, оскільки пропозиція стає більш релевантною для кожного користувача.

Інтеграція традиційних і цифрових функцій у сфері рекламного менеджменту дозволяє брендам використовувати найкращі практики обох підходів. Традиційні медіа, такі як телебачення і радіо, можуть використовуватися для створення загального іміджу бренду та для охоплення великої аудиторії, однак соціальні медіа дозволяють брендам створювати більш гнучкі і персоналізовані стратегії, орієнтуючись на конкретні сегменти аудиторії, серед яких варто згадати наступні [1]:

1. Постійне створення якісного контенту, що дає змогу підтримувати зацікавленість аудиторії.
2. Організація опитувань, конкурсів чи вікторин, що підвищує залучення користувачів.
3. Партнерство з популярними блогерами, що сприяє швидшому охопленню цільової аудиторії.
4. Регулярний аналіз рентабельності інвестицій, що оптимізує витрати на рекламу.

Інтеграція обох підходів дозволяє досягти балансу між широким охопленням і високою точністю таргетингу. Для цього використовуються різні інструменти, такі як контекстна реклама в Google, таргетинг на Facebook або Instagram, а також використання даних з соціальних мереж для покращення результатів традиційної реклами.

Важливим аспектом рекламного менеджменту у соціальних медіа є співпраця з інфлюенсерами, яка уможливує швидке досягнення брендами високих результатів. Інфлюенсери, які мають велику кількість підписників і взаємодіють з ними, можуть значно впливати на вподобання і поведінку своїх фоловерів. Бренди часто використовують таких осіб для просування своїх продуктів або послуг, адже вони здатні швидко досягти високого рівня довіри серед своїх підписників. Вибір правильного інфлюенсера та адаптація рекламної стратегії до його аудиторії дозволяє бренду значно збільшити охоплення і взаємодію з потенційними клієнтами. Такий підхід є вигідним як для брендів, так і для самих інфлюенсерів, які отримують можливість монетизувати свою популярність і вплив.

Можливість швидкої адаптації рекламних кампаній в умовах соціальних медіа є важливим фактором успіху брендів у цифровому середовищі. У традиційній рекламі внесення змін у рекламні кампанії часто вимагало значних витрат часу та ресурсів, тоді як у цифровому середовищі можна вносити корективи у реальному часі. Відгуки споживачів, аналіз ефективності контенту та реакції на публікації дозволяють миттєво коригувати стратегію. Бренди можуть бути більш адаптивними до змін ринку, а також знижувати ризик неуспіху своїх кампаній [3].

Отже, у сучасному цифровому середовищі соціальні медіа виступають ключовим елементом маркетингових стратегій, які поєднують традиційні підходи з інноваційними можливостями персоналізації та інтерактивності. Ці платформи змінили парадигму взаємодії між брендами та аудиторією, перетворивши односторонню комунікацію на діалог, який сприяє формуванню емоційного зв'язку з клієнтами. Використання соціальних медіа в рекламному менеджменті стає незамінним інструментом для досягнення високої ефективності та побудови довготривалих відносин зі споживачами. Це підтверджує необхідність подальшого дослідження й розвитку цієї сфери, адже вона є невід'ємною складовою сучасного маркетингу.

Список використаних джерел:

1. Косенко О. П. Роль соціальних медіа в маркетинговій діяльності. *Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів*. Кременчук: КрНУ. 2023. С. 381-386 URL: http://econ.kdu.edu.ua/files/files/zbirnyk_2023.pdf (дата звернення: 17.04.2025).
2. Сімчікова К. Аналітика в цифровому маркетингу URL: <https://www.ecommercebridge.co.ua/digital-marketing-analytics/> (дата звернення: 18.04.2025).
3. Statista. Leading social media platforms worldwide as of January 2024 URL: <https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/> (дата звернення: 19.11.2024)

МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕКЛАМІ: ЕТИКА ЧИ ЕФЕКТИВНІСТЬ?

Тищенко В. Ю.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності і права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Реклама як один із найпотужніших інструментів впливу на свідомість суспільства активно використовує маніпулятивні технології для досягнення своїх цілей. Ці технології базуються на психологічних особливостях сприйняття, емоційному реагуванні та підсвідомих установках людини. До основних засобів маніпуляції належать створення ілюзії дефіциту, навіювання образу ідеалу, активація страху втрати вигоди та інші техніки впливу на споживчу поведінку [1].

Маніпуляція у рекламі часто подається як ефективний інструмент маркетингових стратегій. Дійсно, за допомогою таких технологій компанії вдається збільшити обсяги продажів, підвищити впізнаваність бренду та сформувати лояльність до продукції. Особливо активно ці техніки застосовуються при просуванні нових товарів або в умовах високої конкуренції [2].

Однак ефективність подібного підходу супроводжується серйозними етичними ризиками. Маніпулятивні повідомлення здатні порушувати право споживача на свідомий вибір. Застосування емоційного тиску або викривлення інформації щодо

товару можна розцінювати як введення в оману, що суперечить загальнолюдським моральним принципам і професійним стандартам реклами [3].

Особливе занепокоєння викликає спрямованість маніпулятивних впливів на соціально вразливі групи – зокрема, молодь. Молоді люди мають нижчий рівень критичного мислення щодо рекламних повідомлень, а отже, є більш схильними до впливу маніпуляцій. У таких випадках реклама не лише формує споживчі звички, а й впливає на ціннісні орієнтири та стиль життя молодшої аудиторії [4].

Не менш гострим є питання реклами товарів, що становлять загрозу здоров'ю, наприклад, тютюнових або алкогольних виробів. Маніпулятивне подання цих товарів через романтизацію, використання образів успіху чи соціального визнання суперечить не лише етичним нормам, а й здоровому глузду. У країнах із високим рівнем соціальної відповідальності така реклама або заборонена, або суворо регулюється [5]. Особливої уваги заслуговує використання соціально чутливих тем у рекламних кампаніях. Наприклад, експлуатація образів війни або трагедій із метою комерційної вигоди викликає обурення в суспільстві, такі дії можуть бути легально допустимими, але з точки зору моралі – абсолютно неприйнятними [6].

Отже, використання маніпулятивних технологій у рекламі перебуває на межі між етикою й ефективністю. З одного боку – це потужний інструмент впливу, що забезпечує комерційний успіх, а з іншого – метод, який потребує жорсткого етичного контролю, зокрема у сфері захисту прав споживача. Гармонійне поєднання цих двох аспектів можливе лише за умови встановлення чітких етичних стандартів і державного регулювання рекламної діяльності.

Список використаних джерел:

1. Ваксман, Р. В. Сучасний арсенал маніпулятивних технологій в рекламі: законодавча оптимізація заборон. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2012. № 4 (11). С. 85-95. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/NUAU/Visnik11_E_2012.pdf#page=85&zoom=auto,-14,680 (дата звернення: 14.04.2025).
2. Капітан, Є. Маніпулятивні особливості сучасної реклами на телебаченні. Медіадослідження: збірник наукових праць студентів/ наук. ред. ЛВ Завгородня. Черкаси: Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2010. Вип. 2. С. 36-38. URL: https://eprints.edu.ua/232/1/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2.pdf#page=38&zoom=auto,-22,238 (дата звернення: 14.04.2025).
3. Кіца М. Критерії та ознаки патогенної реклами в українських ЗМІ. Теле- та радіожурналістика. 2014. Вип. 13. С. 241–246.
4. Шеленкова Н. Вплив реклами на формування ціннісних орієнтацій молоді. Психологічний журнал. 2021. № 6. С. 74–82. URL: <https://doi.org/10.31499/2617-2100.6.2021.229298> (дата звернення: 14.04.2025).
5. Романюк С. Маніпулятивні стратегії і тактики в американському комерційному журнальному рекламному дискурсі. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1: зб. матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 405-413. https://www.academia.edu/download/49484402/Mine_Reclamation_Law.pdf#page=406 (дата звернення: 14.04.2025).
6. Ковальова Т. В., Оропай, А. Етичність використання теми війни у комерційній рекламі. Обрії друкарства. 2024. № 2 (16). С. 122–130. [https://doi.org/10.20535/2522-1078.2024.2\(16\).319239](https://doi.org/10.20535/2522-1078.2024.2(16).319239) (дата звернення: 14.04.2025).

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ Й УКРАЇНЬСЬКА МОВА: ЗАГРОЗА ЧИ ПОШТОВХ ДО РОЗВИТКУ?

Федоренко В. А.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Соціальні мережі стали невід'ємною частиною сучасного інформаційного ландшафту, де кожна публікація, коментар чи відео – це не лише засіб комунікації, а й формотворчий елемент мовної картини суспільства. В умовах повномасштабної війни, зростання національної свідомості та процесів деколонізації питання впливу соціальних платформ на розвиток української мови набуває особливої актуальності, саме тут відбувається щоденне змагання між культурними домінантами, мовними практиками й цифровими звичками, які формують мовний простір молодого покоління.

Водночас, хоча соцмережі відкривають значні можливості для комунікації, вони також несуть у собі певні ризики. Однією з головних загроз для української мови залишається домінування російськомовного контенту. Протягом багатьох років велика частина україномовних блогерів і стрімерів змушені були орієнтуватися на ширшу аудиторію, використовуючи російську мову. Це знижувало видимість україномовного сегменту та створювало хибне враження, ніби українська мова не має належного місця в цифровій екосистемі. За дослідженнями Центру контент-аналізу, до 2022 року частка російськомовного контенту у TikTok і YouTube суттєво переважала україномовний сегмент [1]. Крім того, соціальні мережі нерідко стають майданчиком для поширення мовної мішанини, суржику, надмірної кількості англіцизмів або спрощених конструкцій. Усе це може формувати толерантність до низького рівня мовної культури, особливо в молодіжному середовищі. Значну роль відіграють і алгоритми самих платформ, наприклад, TikTok частіше просуває контент, який має більше переглядів, незалежно від мовного наповнення, що підсилює позиції контенту іншими мовами.

Попри це, останні роки стали поворотним моментом у мовній динаміці українських соцмереж. Після 2022 року кількість україномовних блогерів, TikTok- та Instagram-креаторів стрімко зросла. Їхній контент не лише розважає, а й виконує культурну функцію: відновлює повагу до української мови, популяризує нову лексику, адаптує складні теми у зрозумілих форматах. Згідно з дослідженням Уповноваженого із захисту державної мови, станом на 2023 рік українська мова почала переважати в українському сегменті соцмереж, зокрема в Instagram та TikTok [2]. Згідно з дослідженням Центру контент-аналізу, станом на жовтень 2023 року українська мова переважала в українському сегменті більшості соцмереж [3]. Зокрема:

- в Instagram частка дописів українською становила 93,2%,
- у Twitter (X) – 80,9%,
- у Facebook – 77,2%,
- у TikTok – 60,7%,
- у YouTube – 44,2%.

Це суттєвий стрибок порівняно з 2020 роком, коли, наприклад, в Instagram українською було лише 13,3% дописів. Також зазначається, що українська мова переважає в усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій і частини Одещини, яка, втім, демонструє найшвидше зростання частки україномовного контенту. Ці цифри чудово ілюструють, що українська мова не просто утверджується в цифровому просторі, вона стає його новою нормою. Соцмережі також стали майданчиком для самоідентифікації, де українська мова постає як символ спротиву, гідності та культурної належності. Це не лише мова текстів – це мова цінностей.

Цифрове середовище породило нові жанри комунікації: україномовні сторітелінги, подкасти, освітні блоги, сатиричні формати – усе це сприяє збагаченню мовного простору новими інтонаціями й стилями [4].

Позитивну тенденцію підсилюють культурні ініціативи, що поєднують гумор, творчість і просвітництво. Наприклад, проекти на кшталт «UA Comix», кампанії «Твоя підписка – твоя зброя» популяризують українську лексику, розвивають мову мемів, зміцнюють ідентичність у візуальній культурі соцмереж. Особливо активно це спостерігається у TikTok, де з’являються тренди «мовного перехоплення», тобто адаптація популярних форматів, звукотрендів і мемів українською. Це формує стійку мовну звичку та знижує бар’єр щодо використання української у неформальному, розважальному контенті [1].

Таким чином, соціальні мережі мають подвійний вплив на українську мову. З одного боку, вони піддають її тиску глобалізованих мовних практик, розмиваючи межі між автентичністю та адаптивністю, а з іншого – вони відкривають потужні можливості для мовного оновлення, розвитку жанрів і закріплення української у сучасному цифровому просторі. За правильного використання, ці платформи можуть не лише відбивати реальний мовний стан, а й формувати нову мовну норму, яка поєднує національну ідентичність із технологічною мобільністю.

Список використаних джерел:

1. Українська мова у соцмережах: що змінилося після початку повномасштабної війни? Центр контент-аналізу. URL: <https://www.ukrcontent.com/reports/ukrainska-mova-u-socmerezah-shho-zminil-osya-pislya-pochatku-povnomasshtabnoi-vijni.html> (дата звернення: 25.04.2025).

2. Українська мова домінує в соцмережах та медіа – результати дослідження. Уповноважений із захисту державної мови. URL: <https://mova-ombudsman.gov.ua/news/ukrainska-mova-dominuie-v-sotsmerezakh-ta-media-re-zultaty-doslidzhennia> (дата звернення: 25.04.2025).

3. Частка української мови в головних соцмережах сягнула 75%. Скільки. Скільки? URL: <https://skilky-skilky.info/chastka-ukrainskoi-movy-v-holovnykh-sotsmerezakh-siahnula-75/> (дата звернення: 25.06.2025).

4. Українська мова вперше переважає в українському сегменті соцмереж. Language Policy. URL: <https://language-policy.info/2024/10/ukr-mova-vpershe-perevazhaie-v-socmerezah/> (дата звернення: 25.06.2025).

ОСОБЛИВОСТІ МОВИ УКРАЇНСЬКИХ БЛОГЕРІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (НА ПРИКЛАДІ INSTAGRAM)

Федоренко В. А.,

здобувачки вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У цифрову епоху соціальні мережі стали не лише засобом комунікації, а й потужним інструментом впливу на громадську думку, формування ідентичності та мовних практик. Особливу роль у цьому процесі відіграють блогери – активні учасники публічного простору, які через власні акаунти транслюють не лише контент, а й мовні моделі, що стають зразками для наслідування, особливо серед молоді. У цьому контексті вартим уваги є аналіз мовної специфіки українських блогерів в Instagram – платформі, яка поєднує візуальність і текстову комунікацію, створюючи унікальне середовище для мовної творчості.

Мова блогерів в Instagram має низку особливостей, які відрізняють її від мовлення в інших соціальних мережах, це зумовлено насамперед форматом платформи та її аудиторною специфікою.

Instagram – це візуально орієнтована мережа, де текст виконує допоміжну, але стратегічно важливу функцію, тому мовлення тут зазвичай лаконічне, емоційно насичене, стилістично легке. Блогери часто використовують емоджі, англіцизми, неологізми та розмовні конструкції, щоб створити ефект невимушеного спілкування. Наприклад, фрази на кшталт «*краш з першого віду*» або «*лук топчик*» є типовими для Instagram-дописів.

На відміну від цього, Facebook орієнтований на довші тексти, аналітичні пости, дискусії, тому мова там частіше наближається до публіцистичного або навіть академічного стилю. Twitter (X), зі своїм обмеженням на кількість символів, стимулює до гострої, іронічної, часто політизованої мови, з великою кількістю скорочень, хештегів і меметичних формулювань. У TikTok ж, де основний контент – відео, мова часто зводиться до усного мовлення, з характерною інтонацією, сленгом і візуальними підказками, а текстові елементи (субтитри, підписи) виконують допоміжну роль.

Отже, Instagram-стиль – це естетизована розмовність, де текст має бути водночас легким, виразним і візуально привабливим. Він несе не лише інформацію, а й атмосферу, саме тому тут так активно використовуються емодзі, латинка, сленг і гібридні конструкції. Instagram як соціальна мережа орієнтована на швидке споживання контенту, що зумовлює певні особливості мовного оформлення: тексти тут зазвичай короткі, експресивні, часто побудовані на асоціативності. Це сприяє активному використанню розмовного стилю, просторіч, діалектизмів і емотивної лексики. Наприклад, у постах і сторіс блогерів можна часто зустріти слова на кшталт «*кайф*», «*залік*», «*топчик*», які створюють ефект невимушеності та близькості до аудиторії [1]. Такий стиль мовлення не лише відображає живу мову молодіжного середовища, а й формує нові мовні норми в межах цифрової комунікації.

Ще однією характерною рисою є мовний гібридизм – поєднання української з англійською, а також із суржиком. Наприклад, фрази на кшталт «*в мене новий лук*» або «*у мене був hard day*», «*підняв собі mood*» є типовими для Instagram-дописів, де важливу роль відіграє не лише зміст, а й стиль подачі [1, 2]. Ці вислови активно вживаються в Instagram, TikTok та інших соцмережах, особливо серед молоді, яка міксує українську з англіцизмами для створення сучасного, «легкого» стилю мовлення. Така мовна мішанина часто викликає дискусії щодо чистоти мови, однак водночас свідчить про відкритість до глобалізаційних впливів і прагнення до креативного самовираження. У цьому ж контексті варто згадати активне використання сленгу та неслогізмів: «*хейт*», «*краш*», «*бустити*», «*контент*» – ці слова вже стали частиною повсякденного мовлення в соцмережах і відображають динаміку мовного оновлення [2].

Окрему роль у комунікації відіграють емодзі та графічне оформлення тексту. Вони не лише замінюють окремі слова, а й підсилюють емоційне забарвлення повідомлення, створюючи ефект «живого» спілкування. Емодзі виконують функцію невербальних сигналів, які в офлайн-комунікації передавалися б мімікою чи інтонацією. Також поширеним явищем є транскрипція української мови латинкою – так звана романізація. У хештегах і коментарях часто трапляються приклади на кшталт #zhyttiakrasyve або #mriiu, що свідчить про адаптацію мови до технічних обмежень платформи та водночас про креативність користувачів.

Мовлення блогерів в Instagram виконує кілька функцій. Насамперед – інформативну, бо блогери діляться новинами, рекомендаціями, оглядами, рекламують продукти чи події. Водночас важливою є експресивна функція, яка проявляється через емоційність, наближеність до живого мовлення, використання вигуків, риторичних запитань, звертань. Це створює ефект діалогу, навіть якщо комунікація відбувається в односторонньому форматі. Нарешті, фатична функція, яка передбачає підтримання

контакту з аудиторією, реалізується через прямі звернення, заклики до взаємодії, питання на кшталт «А як у вас з цим?» або «Погоджуетесь?». Така стратегія сприяє формуванню спільноти навколо акаунта та підвищує рівень залученості підписників [3].

Отже, мовлення українських блогерів в Instagram – це динамічне, багатофункціональне явище, що відображає сучасні тенденції розвитку мови в цифровому середовищі. Воно поєднує елементи традиційної культури мовлення з новітніми формами вираження, адаптованими до вимог платформи та очікувань аудиторії. Попри мовне змішування, блогери відіграють важливу роль у популяризації української мови, зокрема серед молоді, і сприяють її закріпленню як повноцінного інструменту комунікації в нових медіа.

Список використаних джерел:

1. Мова українських блогерів у соціальній мережі Instagram. Філологічний факультет ЛНУ ім. І. Франка. URL: <https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Bloher-INSTAGRAM.pdf> (дата звернення: 25.04.2025).

2. Маленкова Д. Г. Мова українських блогерів у соціальній мережі «Instagram»: кваліфікаційна робота / Херсонський державний університет. URL: <https://ekhsuir.kspu.edu/bitstreams/f4ff8c31-70fa-4e7a-b80a-a4160ea3e7c6/download> (дата звернення: 25.04.2025).

3. Особливості Instagram постів українських блогерів. ЕПФК ЗНУ. URL: <https://epkznu.com/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-instagram-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%BE/> (дата звернення: 25.04.2025).

ПОДОЛАННЯ СТРАХУ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ: ПРАКТИЧНІ СТРАТЕГІЇ

Хабадзе І.Д.,

здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) СК спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н.А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Публічний виступ – це не лише передача інформації, а й випробування для внутрішньої впевненості, самоконтролю та комунікативної майстерності. Для багатьох людей страх перед виступом є однією з найпоширеніших форм тривожності. Він може виникати навіть у досвідчених спікерів і часто пов'язаний не з відсутністю знань, а з емоційною напругою, очікуванням оцінювання або страхом помилитися. Усвідомлення природи цього страху – перший крок до його подолання. Важливо прийняти, що хвилювання – це нормальна реакція організму на стресову ситуацію, яка не є ознакою слабкості, а лише сигналом про важливість події [1].

Одним із найефективніших способів зменшити тривожність є якісна підготовка. Чітка структура виступу – вступ, основна частина, висновки – допомагає впорядкувати думки та уникнути імпровізацій, які можуть викликати розгубленість. Вивчення аудиторії, її віку, інтересів, очікувань, дозволяє адаптувати зміст і стиль мовлення, що підвищує шанси на успішну комунікацію [2]. Підготовка – це не лише написання тексту, а й продумування прикладів, риторичних запитань, можливих уточнень.

Наступним кроком є репетиція. Виступ перед дзеркалом, запис на відео або тренування з друзями допомагають не лише відшліфувати мовлення, а й звикнути до власного голосу, міміки, жестів. Повторення автоматизує мовні конструкції, знижує ризик «зависання» в моменті та формує відчуття контролю. Особливо корисно переглядати відеозаписи своїх виступів, щоб побачити себе з боку й скоригувати слабкі місця [3]. Психологічно важливим інструментом є візуалізація успіху. Уявлення себе на сцені, впевненого, спокійного, з уважною аудиторією – це не фантазія, а техніка, яка формує позитивне налаштування. Вона допомагає мозку «прожити» ситуацію заздалегідь і зменшити ефект новизни, який часто є джерелом тривоги.

Не менш важливими є фізіологічні техніки. Глибоке повільне дихання перед виступом активує парасимпатичну нервову систему, що сприяє заспокоєнню. Достатньо зробити 3–5 глибоких вдихів і видихів, щоб знизити частоту серцебиття та зменшити напруження в тілі. Доцільно також використовувати короткі вправи на розслаблення м'язів або легку розминку перед виходом на сцену [2]. Для зменшення рівня стресу варто починати з тем, у яких ви добре орієнтуєтесь. Знання матеріалу дає внутрішню опору, а впевненість у змісті знижує страх перед несподіваними запитаннями, це особливо важливо для перших виступів, коли досвіду ще недостатньо.

Позитивне мислення є ще одним ключовим ресурсом. Важливо свідомо замінювати деструктивні думки на конструктивні: замість «Я не впораюся» – «Я підготувався, я знаю, про що говорю», такий внутрішній діалог формує впевненість і знижує самокритику, яка часто блокує природність мовлення.

Контакт з аудиторією – це не лише технічна навичка, а й джерело підтримки. Погляд у очі, реакція на усмішки, кивки, невербальні сигнали – усе це створює відчуття діалогу, а не монологу [3]. Важливо пам'ятати, що більшість слухачів налаштовані доброзичливо й зацікавлено, а не критично. Мова тіла також відіграє важливу роль. Впевнена постава, відкриті жести, контроль над руками – усе це підсилює враження компетентності. Варто уникати метушливих рухів, схрещених рук або одноманітної жестикуляції, які можуть свідчити про напруження або невпевненість.

І нарешті – досвід. Жодна техніка не замінить поступового занурення в ситуації публічного виступу. Починаючи з невеликих груп, поступово переходячи до ширших аудиторій, ви формуєте звичку, а з нею – і впевненість. Кожен виступ – це крок до того, щоб страх став не перешкодою, а джерелом мобілізації.

Подолання страху публічного виступу – це не разова дія, а послідовний процес, що поєднує психологічну підготовку, практичні навички та позитивне налаштування. Впевненість перед аудиторією не виникає миттєво, вона формується з кожним виступом, репетицією, вдихом, жестом і думкою «я впораюсь». Усвідомлення страху як природної реакції, підготовка, підтримка контакту з аудиторією, робота з тілом і свідомістю – усе це складові, які разом перетворюють тривогу на ресурс. Кожна з цих стратегій не лише послаблює страх, а й робить виступ змістовнішим, теплішим і переконливішим.

Список використаних джерел:

1. Як подолати страх виступів та публічного спілкування: ефективні стратегії та поради. Психологічний блог. URL: <https://psychologist.com.ua/yak-podolati-strax-vistupiv-ta-publichnogo-spilkuvannya-efektivni-strategii-ta-poradi/> (дата звернення: 20.04.2025).
2. Як подолати страх перед публічним виступом: поради та стратегії. Лінія довіри. URL: <https://dovira.online/articles/yak-podolati-strah-pered-publichnim-vistupom-poradi-ta-strategii> (дата звернення: 20.04.2025).
3. Ружицький Р. Як побороти страх перед публічним виступом: поради експерта. Красномовець. URL: <https://krasnomovec.club/yak-podolaty-strah-pered-audytoriyeyu-krasnomovets/> (дата звернення: 20.04.2025).

Секція 2

КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: РЕТРОСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВА ТА ТРАНСПЕКТИВА

ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ТА НОВІ ГОРИЗОНТИ СУБ'ЄКТНОСТІ В ДОБУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Воронкова В. Г.,

доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри управління та адміністрування, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні, Запорізький національний університет

У сучасному постінформаційному суспільстві все більшої актуальності набуває проблема переосмислення природи суб'єктності в контексті стрімкого розвитку штучного інтелекту (ШІ), зокрема голосових технологій. Поява «голосу ШІ» як одного з основних інтерфейсів взаємодії між людиною і машиною змушує філософію комунікації переглянути класичні антропоцентричні уявлення про суб'єкта мовлення, комунікативний намір та автентичність висловлювання. Якщо традиційно суб'єкт комунікації ототожнювався з людиною, наділеною свідомістю, інтенціональністю та моральною відповідальністю, то сьогодні віртуальні агенти – від Siri до ChatGPT – набувають голосу, що звучить інтонаційно природно, емоційно насичено й функціонально ефективно. Це створює ілюзію діалогу між особистостями, де один із співрозмовників фактично не є людиною, але виконує всі ознаки комунікативної поведінки. Голос ШІ є не лише технічним артефактом, що озвучує алгоритм, а й соціально значущим феноменом, який змінює спосіб спілкування, довіру до джерел інформації та уявлення про межі людського. У цьому контексті постає низка викликів для антропоцентризму.

По-перше, на онтологічному рівні відбувається розмивання меж між живим і неживим голосом: синтетичні голоси стають не відрізними від людських, що породжує питання про тілесність, душу та самовираження як ознаки особистості.

По-друге, на епістемологічному рівні виникає проблема авторства: хто говорить – машина, користувач, що її активував, чи програміст, який заклав у неї мовні шаблони? Це також ускладнює питання достовірності: чи можемо ми вірити голосу, який не має власної свідомості, але імітує емоції, переконання й наміри? Крім того, ШІ-голос кидає виклик етичному виміру комунікації.

Віртуальні агенти здатні маніпулювати інтонаціями, викликати довіру, симпатію чи навіть співчуття, не несучи при цьому моральної відповідальності за наслідки. Це особливо проблематично в контекстах, що потребують точності, етичності та турботи – таких як медицина, психотерапія, освіта чи правосуддя. Голос ШІ може стати знаряддям впливу, пропаганди чи фальсифікації, маскуючи комерційні або політичні наміри за «нейтральним» інтерфейсом. Соціокультурні наслідки теж не менш суттєві, так як поступова заміна людського голосу машинним у щоденній взаємодії трансформує соціальні норми спілкування, знижує цінність тілесної присутності та може призвести до дегуманізації комунікації. Деякі користувачі починають віддавати перевагу голосовим асистентам через їх «терплячість» і «неконфліктність», що свідчить про нові патерни соціалізації в цифровому середовищі. Ці виклики породжують необхідність переосмислення теоретичних засад філософії комунікації. Постгуманістичні концепції пропонують розширити уявлення про суб'єкта, включивши до нього і технічні агенти, які хоча й не мають свідомості, але вже беруть участь у виробництві сенсу. Ідеї техноемпатії, метамодерну та цифрового плюралізму дозволяють побачити у голосі ШІ не загрозу, а нову форму іншості, з якою можлива етика співіснування та

партнерства. Така перспектива не заперечує унікальність людини, але відмовляється від домінування людини як єдиного центру смислу й комунікації.

Таким чином, голос ШІ стає дзеркалом, у якому людство змушене побачити себе по-новому. Він виявляє не лише технологічні можливості, а й межі нашого розуміння особистості, спілкування та відповідальності. Виклики антропоцентризму в цьому контексті – це виклики не лише до філософії, а й до етики, культури та права. Формування нової комунікаційної етики, що враховує присутність нечоловічих, неживих, але ефективних голосів, є одним із ключових завдань майбутнього постінформаційного суспільства.

У контексті стрімкої цифрової трансформації та розвитку штучного інтелекту, поява голосу ШІ як нового типу суб'єкта комунікації відкриває нові горизонти філософського осмислення природи мовлення, суб'єктності та соціальної взаємодії. Штучний голос, який дедалі впевненіше імітує людські інтонації, емоції й смислово наповненість, кидає виклик усталеному антропоцентричному уявленню про людину як єдиного носія змістовної комунікації. У результаті відбувається розмивання меж між природним і штучним, автентичним і симульованим, що вимагає перегляду традиційних понять авторства, інтенціональності та етичної відповідальності. Голос ШІ перетворюється на активного комунікаційного агента, який бере участь у створенні нових смислів і взаємодій у соціальному, культурному, економічному та політичному вимірах. Його присутність формує нові моделі взаємодії між людиною й машиною, які потребують не лише технічної регламентації, а й глибокої філософської рефлексії. Постає необхідність у формуванні нової етики комунікації, що враховуватиме співіснування людських і неживих голосів, з повагою до складності людського досвіду й обережністю щодо алгоритмічних симуляцій. Зрештою, голос ШІ виявляє не лише технологічний прорив, а й цивілізаційний виклик, що змушує людину замислитися над власною унікальністю, межами довіри та здатністю до співбуття в умовах глибокої трансформації комунікативного ландшафту постінформаційного суспільства [1, с. 90-103].

Список використаних джерел:

1. Воронкова В.Г., Нікітенко В.О., Кивлюк О.П. Філософія штучного інтелекту у контексті викликів, можливостей та змін. Modern innovative strategies in education and science : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2024. С. 90-103.

ЦИФРОВИЙ ГУМАНІЗМ ЯК КОМУНІКАЦІЙНА ПАРАДИГМА ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Воронкова В. Г.,

*доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри управління та адміністрування, інженерний навчально-науковий інститут імені Ю. М. Потебні
Запорізького національного університету;*

Нікітенко В. О.,

*доктор філософських наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, інженерний навчально-науковий інститут імені Ю. М. Потебні
Запорізького національного університету*

Цифровий гуманізм як комунікаційна парадигма постінформаційного суспільства є надзвичайно новою й актуальною проблематикою для сучасної вітчизняної гуманітаристики. В умовах стрімкої цифровізації соціального простору,

зростання ролі алгоритмічного управління та переосмислення меж людського і машинного, виникає необхідність філософського осмислення нових форм буття, комунікації та культури. Цифровий гуманізм покликаний зберегти гідність, автономію та цінності людини у світі, де технології дедалі більше впливають на всі сфери життя – від особистісного до суспільного. Попри активну цифрову трансформацію українського суспільства, ця тема залишається недостатньо дослідженою у філософському, культурологічному та етичному вимірах. Вітчизняна гуманітарна думка лише починає формувати методологічні підходи до аналізу таких явищ, як цифрова суб'єктність, постгуманізм, алгоритмізація соціальних процесів та віртуалізація комунікації. Відсутність усталеного понятійного апарату та системного аналізу вимагає міждисциплінарного підходу до вивчення цифрового гуманізму як нової філософської парадигми XXI століття. Метою даного дослідження є аналіз цифрового гуманізму як концептуального напрямку сучасної філософії, що відображає нові комунікаційні реальності постінформаційного суспільства. Особлива увага приділяється виявленню трансформації гуманістичних цінностей у цифрову епоху, а також визначенню потенціалу цифрового гуманізму для формування відповідальних, критично мислячих і соціально активних суб'єктів.

У сучасному світі, де інформація стала масовою, швидкоплинною і часто маніпулятивною, зростає потреба в переосмисленні комунікаційних процесів. Постінформаційне суспільство вже не зосереджується лише на доступі до даних, а на їх осмисленні, етичному використанні та впливі на особистість і суспільство загалом. У цьому контексті концепція цифрового гуманізму набуває особливої актуальності як ціннісно-орієнтована комунікаційна парадигма, що ставить у центр уваги людину, її гідність, права, креативність та здатність до рефлексії. Вона формує нову культуру діалогу, довіри й відповідальності у цифровому середовищі.

Дослідження цифрового гуманізму дозволяє не лише оцінити трансформації сучасної комунікації, а й запропонувати стратегії її гуманізації в умовах технологічної динаміки, штучного інтелекту та віртуалізації соціальних зв'язків. У постінформаційному суспільстві, де комунікація дедалі більше опосередковується цифровими технологіями, постає потреба в осмисленні концептуального виміру нової гуманістичної парадигми взаємодії. Цифровий гуманізм, як філософська та ціннісна система, пропонує переорієнтацію комунікаційних практик із технологічного домінування на людсько-центричний підхід. Концептуальний вимір цифрового гуманізму охоплює переосмислення ключових понять: довіри, етичності, персональної автономії, смислового діалогу та інформаційної відповідальності.

У цьому сенсі цифровий гуманізм постає не лише як альтернатива технократичному підходу до комунікації, але й як парадигма, здатна формувати новий гуманістичний порядок цифрової взаємодії. Виділимо зарубіжних дослідників, що аналізували дану тему: 1) Лучано Флоріді (Luciano Floridi) – філософ інформації, дослідник цифрової етики, автор концепції інфосфери; 2) Шошана Зубофф (Shoshana Zuboff) – авторка книги «Епоха капіталізму нагляду», досліджує вплив цифрових технологій на автономію особистості; 3) Бьонг-Чуль Хан (Byung-Chul Han) – філософ і культуролог, критик цифрової прозорості, масової комунікації, нових форм цифрової влади; 4) Рафаель Капурро (Rafael Capurro) – філософ інформації, розвиває ідеї інформаційної етики та інтеркультурного цифрового гуманізму; 5) Ніл Постман (Neil Postman) – автор концепції технологічної колонізації культури, критик цифрової епохи; 6) Вілем Флуссер (Vilém Flusser) – філософ техніки та медіа, аналізував цифрову комунікацію як нову культурну форму; 7) Ганнес Верднер (Hannes Werthner) та Райнгольд Попп (Reinhold Popp) – ініціатори концепції цифрового гуманізму у Віденському технічному університеті. У вітчизняному філософському дискурсі – В.Воронкова, В.Нікітенко, О.Кивлюк, І.Коломоєць та інші.

Це проблема надзвичайно нова для вітчизняної гуманітаристики, оскільки вона знаходиться на перетині філософії, медіадосліджень, етики, соціології та культурології. Попри інтенсивний розвиток цифрових технологій і трансформацію комунікаційних практик, українська академічна думка лише починає формувати цілісні підходи до осмислення цифрового гуманізму як концептуальної основи для переосмислення людської суб'єктності, комунікативної взаємодії та ціннісного наповнення цифрового буття. У той час як у західній гуманітаристиці вже сформовано кілька теоретичних шкіл, що розглядають цифровий гуманізм як відповідь на технологічну експансію та кризу людяності, в українському контексті ця проблематика потребує подальшої філософської інтерпретації, узагальнення наявного міжнародного досвіду та формування національного нарративу цифрових трансформацій.

Цифровий гуманізм – це філософська та соціокультурна концепція, яка стверджує пріоритетність людських цінностей, гідності, свободи та автономії особистості в умовах цифрової трансформації суспільства. Цей підхід прагне інтегрувати етичні, гуманітарні та соціальні принципи у процеси створення, розвитку та використання цифрових технологій. Цифровий гуманізм виступає відповіддю на виклики постінформаційного суспільства, зокрема: втрату суб'єктності в умовах алгоритмізації та автоматизації, деформацію комунікативних практик у цифровому середовищі, зміну ідентичності внаслідок цифрової візуалізації та віртуалізації. Цифровий гуманізм ґрунтується на ідеї, що технології повинні слугувати людині, а не навпаки, сприяючи сталому розвитку, соціальній справедливості та культурному самовираженню особистості.

Таким чином, цифровий гуманізм – це концепція використання цифрових технологій на основі цінностей гуманізму, що утворює людину як центр цифрової трансформації. Показано, що цифровий гуманізм – це не лише відповідь на технократичні виклики цифрової доби, але й концептуальна спроба інтегрувати гуманістичні цінності у нові форми цифрової взаємодії, культури та ідентичності. Цифровий гуманізм акцентує увагу на пріоритетності людської гідності, свободи, етичної відповідальності та критичного мислення у процесі взаємодії з цифровими технологіями. Як комунікаційна парадигма, цифровий гуманізм орієнтує суспільство на збереження міжсуб'єктного діалогу, автентичності, довіри та співпричетності, незважаючи на глобальну віртуалізацію та автоматизацію комунікаційного простору. Парадигма цифрового гуманізму потребує міждисциплінарного осмислення та адаптації до локального (зокрема українського) гуманітарного контексту. Її розбудова може стати основою для формування відповідальної цифрової культури, де технології служать людині, а не навпаки. Отже, цифровий гуманізм стає важливим філософським орієнтиром для сучасного суспільства у пошуках балансу між технічним прогресом і гуманістичними засадами розвитку.

РЕКОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТРАНС- ТА ПОСТГУМАНІСТИЧНИХ ТЕОРІЙ

Кивлук О. П.,

*доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Традиційні уявлення про людину, як раціональну істоту, в сучасному світі технологій, біоінженерії, штучного інтелекту і т.д., на нашу думку, не можливо вважати достатньо вичерпаними. Типові феномени XXI століття (глобалізація, віртуалізація, цифровізація, техногенез) безперервно змінюють умови існування людини та її саму. Тобто людство знаходиться на етапі незворотних трансформацій: переосмислення власної ідентичності, зміни аксіологічного виміру, поглиблення соціальної/цифро-

вої/інтернет нерівності, технічна взаємозалежність, еволюція свідомості, формування цифрової етики, вихід за межі антропоцентризму.

Термін «транслюдина», що означає «перехідна людина», самоосознана істота, описана футуристом *Ферейдун Есфандіарі* у «Optimism One» (1970) як потенційний крок на шляху еволюції до постлюдини. Називаючи транслюдей «першим проявом нових еволюційних істот», Есфандіарі називає такі ознаки транслюдності: поліпшення тіла імплантантами, відсутність статі, штучне розмноження, розподілена індивідуальність. В цьому контексті, завдяки сучасним науковим розвідкам поняття транслюдності стало включати аспекти самоідентифікації та активної діяльності в напрямку усвідомлення своєї ролі у еволюційних процесах.

Постлюдина, у свою чергу, – це гіпотетичний образ суб’єктного майбутнього, метафоричне уявлення, що формується в контексті сучасних трансформацій. За *Розі Брайдотті* постгуманізм – це розширення розуміння суб’єктивності, як реляційної, множинної, втіленої, що враховує взаємозалежність з іншими формами життя, природи та технологіями [4].

У цьому контексті теорії трансгуманізму і постгуманізму виступають як ключові напрями філософсько-антропологічного дискурсу, що пропонують нові підходи до розуміння «людського».

Інтерпретація та сприймання концептів трансгуманізму й постгуманізму вирізняються багатогранністю та семантичною напруженістю. Ці теорії можуть протиставлятися як своєрідна теза й антитеза, які полемізують у межах філософського, етично-правового, культурно-ціннісного та технологічного дискурсу. У різних контекстах дані теорії набувають різного значення – від практичного ототожнення, коли обидва напрями трактуються як варіації на тему еволюції людини під впливом технологій, – до радикального протиставлення, де трансгуманізм постає як технооптимістичний проєкт майбутнього людини, тоді як постгуманізм – як критична деконструкція антропоцентризму в цілому.

У підтвердження даної тези продемонструємо порівняльну таблиці існуючих узагальнених підходів до транс- та постгуманістичних теорій.

	Трансгуманізм	Постгуманізм
<i>Авторські дослідження</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fereidoun M. Esfandiary «Optimism One» 1970 • Max More «The Philosophy of Transhumanism» 1990 • Jennifer Huberman «Transhumanism» 2020 • Stefan Lorenz Sorgner «On Transhumanism» 2020 • Nick Bostrom – «Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies» 2014, «Deep utopia» 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Donna Haraway «Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s» 1985 • Katherin N. Hayles «How We Became Posthuman» 1999 • Rosi Braidotti «The Posthuman» 2013 • Francesca Ferrando «Philosophical Posthumanism» 2019 • Christine Daigle «Posthumanist Vulnerability: An Affirmative Ethics» 2023
<i>Людина</i>	вдосконалення людини, як центрального свідомого суб’єкту та активного агента розвитку/само-розвитку за допомогою технологій	переосмислити значення «людини», розмивання традиційних меж «суб’єкт-об’єкт», деконструкція автономного суб’єкта
<i>Технології</i>	засіб для еволюції: біоінженерія, нанотехнології, штучний інтелект, імпланти, продовження життя або безсмертя	Елемент складної екосистеми (природи, технологій, культури), де людина не ініціатор, а один з елементів мережі

<i>Оптимістична мета</i>	Надлюдина (постлюдина)	Подолання централізованої ролі людини
<i>Фокус</i>	Людина та її майбутнє	Взаємозв'язки/ взаємозалежність між людиною, машиною, природою
<i>Критика</i>	Оптимістичний техноутопізм	Ризик втрати цінності людського

У такому порівнянні спостерігається рух від традиційного суб'єкта гуманістичного проекту – «людини розумної» – до концепту постлюдини, що перебуває в симбіозі з технологіями, природою й іншими формами буття. Відтак, транс- і постгуманізм функціонують не лише як філософські парадигми (постструктуралізм, екофілософія, неомодернізм, екзистенційна етика тощо), а й як відображення значимих епістемологічних зрушень сучасної доби, де ідентичність, межі й самосвідомість людини піддаються кардинальному переосмисленню. Тобто трансгуманізм зосереджується на вдосконаленні людських можливостей за допомогою технологій, тоді як постгуманізм підкреслює необхідність виходу за межі антропоцентризму та визнання множинності суб'єктностей.

Ці теорії кидають виклик традиційній філософській антропології, яка розглядала людину як автономного, раціонального індивіда. У нових умовах постає потреба в розробці концепцій, що враховують гібридність, взаємозалежність та динамічність людської природи.

Наприклад, *Кетрін Гейлз* у роботі «Як ми стали постлюдьми: віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та інформатиці» (2018) аналізує, як цифрові технології трансформують наші уявлення про тілесність, зокрема: втрата інформаційної тілесності (свідомість окремо від тіла), критика постгуманізму (знецінення тілесності – лише як додаток до розуму), переосмислення людини через взаємодію з технологіями та іншими системами (процес взаємодії між тілом, свідомістю та технологією), концепція «втіленої віртуальності», яка визнає важливість тілесного досвіду в цифрову епоху [1].

Нік Бостром у своєму есе «Лист з утопії» (2008) описує уявний лист від постлюдини, що живе в майбутньому, де подолано страждання та обмеження, які властиві сучасній людині (бідність, несправедливість, хвороби, смерть), а для цього людство має здійснити три фундаментальні трансформації: безпечне життя, розширене пізнання, покращення добробуту. «Ви не можете досягти цього за допомогою жодного магічного трюку, <...> чи семантичної акробатики, медитації, афірмації, заклинання, чи акту парламенту. Я не беру на себе зобов'язання радити вам з теологічних чи політичних питань (хоч би якими вирішальними вони були). Але те, до чого я вас закликаю, – це переналаштувати фізичну ситуацію за допомогою технологій» [2, с. 3], – пише Нік Бостром.

Донна Гаравей ставить під сумнів аксіому про автономну людину як центр всесвіту, пропонуючи розглядати суб'єктність у взаємодії з іншими істотами, системами та технологіями, як мережеву, втілену, контекстуальну. «Маніфест кіборга» Донни Гаравей використовує образ кіборга не просто як футуристичну істоту, а символ нової суб'єктності, вільної від жорстких ієрархій і бінарностей – гібрид людини та машини (гуманомашини) – як метафору для подолання традиційних дихотомій, таких як: природа/культура, чоловік/жінка, людина/тварина, що потребують переосмислення через призму ідентичності та етики в нових умовах цифрової епохи [3].

Трансгуманізм – це філософський та культурний рух, який підтримує використання технологій для розширення фізичних, когнітивних і моральних можливостей людини, які можуть подолати обмеження людської природи, такі як старіння, хвороби, страждання, смерть.

Постгуманізм – це філософський підхід, що ставить під сумнів уявлення про людину як центр всесвіту та єдиного носія розуму і моралі, акцентуючи на

взаємозв'язку людини з іншими видами, машинами та навколишнім середовищем, пропонуючи більш інклюзивне розуміння суб'єктності.

Отже, реконцептуалізація людського через призму транс- та постгуманістичних теорій спонукає до переосмислення основних понять, де важливо зберігати баланс між прагненням до вдосконалення та збереженням гуманістичних цінностей, а також враховувати екологічні та соціальні взаємозалежності людини з навколишнім світом. Транс- та постгуманістичні студії співвідносяться та доповнюються антропологічним дискурсом та рефлексією, що інтенсифікує знань у галузі філософської антропології та створює передумови для дослідження даної проблематики в контексті методології та філософії науки, і не тільки.

«Постантропоцентричний зсув від ієрархічних відносин, які надавали перевагу *Людині*, вимагає форми відчуження та радикального перепозиціонування з боку суб'єкта. Найкращий метод досягнення цього – стратегія дефаміліаризації або критичної дистанції від домінантного бачення суб'єкта» – *Розі Брайдотті*.

Список використаних джерел:

1. Хейлз Н. Кетрін. Як ми стали постлюдством. Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та інформатиці / Переклад Є. Марічева. К.: Ніка-Центр, 2013. 426 с.
2. Bostrom, N. (2008). *Letter from Utopia*. Studies in Ethics, Law, and Technology, 2(1): pp. 1-7. URL: <https://nickbostrom.com/utopia>
3. Haraway, D. (1985). *A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century*. Socialist Review.
4. Braidotti, R. (2013). *The Posthuman*. Polity Press. 229 p.
5. Dobrodum O., Kyvliuk O. Transhumanism and Posthumanism: Reflection of the Human Civilization Future // *Philosophy and Cosmology*, Volume 26, 2021. 77-89 p. DOI: <https://doi.org/10.29202/phil-cosm/26/6>

КОНЦЕПТУАЛЬНА МАТРИЦЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Кивлюк О. П.,

*доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Воронкова В. Г.,

*доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри управління та
адміністрування, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю. М. Потебні,
Запорізький національний університет*

У сучасному постінформаційному суспільстві комунікаційний простір трансформується під впливом цифрових технологій, нових медіа і змін у способах сприйняття інформації. В умовах глобалізації та посилення інформаційних викликів, зокрема в період воєнних конфліктів, зростає потреба у системному розумінні складних комунікаційних процесів, що відбуваються у цьому просторі. Концептуальна матриця комунікаційного простору – це інструмент, який дозволяє впорядкувати ключові поняття, механізми і взаємозв'язки, що формують цю сферу. Вона є важливою для розробки гуманітарних стратегій адаптації, опору і розвитку у світі, де інформація стає не лише ресурсом, а й полем битви. Таким чином, актуальність дослідження концептуальної матриці комунікаційного простору постінформаційного суспільства полягає у потребі розробки теоретично обґрунтованих, системних моделей для ефективного аналізу та управління комунікаціями в умовах складних соціальних і воєнних викликів. У постінформаційному суспільстві комунікація перестає бути лінійним процесом передавання інформації. Вона набуває мережевого, децентралі-

зованого характеру, де смисли, емоції, символи й наративи відіграють вирішальну роль. Актуальним стає осмислення, як у цьому новому середовищі виникають і функціонують інформаційні атаки, фейки, цифрова міфотворчість.

Війна ХХІ століття – це не лише збройний конфлікт, а й боротьба у сфері смислів, наративів, пам'яті та культурної ідентичності. Комунікаційний простір стає аренами війни, де гуманітаристика (філософія, історія, література, медіа-аналіз) виконує стратегічну роль. Концептуальна матриця допомагає систематизувати ці нові функції гуманітарного знання. Цифрова гуманітаристика поєднує методи класичних гуманітарних наук із цифровими технологіями (аналіз даних, візуалізація, штучний інтелект). У контексті воєнного часу вона дає змогу відстежувати динаміку змін у публічному дискурсі, аналізувати структуру медіанаративів, фіксувати трансформації культурної пам'яті в режимі реального часу. У часи війни необхідне не лише постачання зброї, а й створення смислів, які надихають, утверджують правду, будують наратив спротиву. Гуманітаристика виконує цю роль, і матриця дає змогу розкласти цей процес по складових: хто створює смисли, як вони поширюються, як трансформуються. Осмислення нових викликів комунікаційного простору потребує оновлення освітніх програм – з урахуванням постінформаційного світогляду, цифрових компетентностей, етичної відповідальності. Матриця допомагає окреслити зміст таких програм. Інформаційна атака сьогодні – це удар по гуманітарному ядру нації: її мові, пам'яті, історичній правді. Тому актуально осмислити комунікаційний простір у зв'язку з поняттям гуманітарної безпеки. Концептуальна матриця дозволяє виявити вразливі вузли, точки тиску, а також механізми спротиву через культуру, мистецтво, освіту (Табл.1).

Таблиця 1. Концептуальна матриця комунікаційного простору постінформаційного суспільства

Ключовий концепт	Зміст / Тлумачення	Функція в дослідженні	Зв'язок із викликами воєнного часу
Постінформаційне суспільство	Фаза розвитку суспільства, де інформація девальвується, а смисли набувають ваги	Теоретичне тло для аналізу трансформації комунікації	Пояснює зміну характеру війни – з фізичної у когнітивно-інформаційну
Комунікаційний простір	Сфера обміну смислами, ідентичностями, наративами у цифрову епоху	Об'єкт дослідження	Простір боротьби за вплив, правду, ідеологію
Гуманітаристика	Комплекс наук про людину, культуру, мову, історію	Інструмент осмислення змін і стратегій опору	Формує культурний спротив, зберігає пам'ять, сприяє єдності
Інформаційна війна	Систематичний вплив через фейки, пропаганду, маніпуляції	Контекстуальний виклик	Руйнує довіру, викривлює реальність, дестабілізує суспільство
Цифрова ідентичність	Образ себе у цифровому просторі, що впливає на соціальну позицію і вибір	Категорія аналізу суб'єкта	Може бути інструментом як спротиву, так і маніпуляції
Культурна пам'ять	Сукупність історичних образів, традицій, символів, що підтримують ідентичність	Смисловий ресурс опору	Актуалізується через мистецтво, історію, літературу в умовах війни

Медіанаратив війни	Структуроване висвітлення воєнних подій у медіа-просторі	Об'єкт критичного аналізу	Визначає, «хто герой, а хто агресор», формує підтримку або зневіру
Смислотворення	Процес створення нових значень, уявлень, світоглядів	Ключова гуманітарна стратегія	Визначає здатність суспільства орієнтуватися в хаосі та не піддатися зневірі
Цифрова гуманітаристика	Використання цифрових інструментів у гуманітарних дослідженнях	Методологічний підхід	Дозволяє аналізувати великі обсяги даних, наративів, трендів у комунікаційному полі
Гуманітарна безпека	Захист нематеріальних основ життєдіяльності (цінності, культура, мова)	Нормативна категорія гуманітарної політики	Гарантує збереження ціннісного ядра нації у періоди катастроф і воєнних потрясінь

Таблиця сформована на основі авторських досліджень.

У добу постінформаційного суспільства, коли інформація втрачає свою первинну цінність як носій істини і перетворюється на інструмент впливу, комунікаційний простір набуває статусу стратегічного ресурсу. Особливо гостро це проявляється в умовах війни, де точиться боротьба не лише за території, а й за смисли, пам'ять, ідентичність. Розробка концептуальної матриці комунікаційного простору є своєчасною та необхідною, оскільки дозволяє систематизувати ключові категорії, процеси та ризики, що впливають на сучасну гуманітарну реальність. Вона виконує роль аналітичного інструменту для глибшого розуміння того, як формуються, транслюються й трансформуються наративи в цифрову добу. Завдяки такій матриці гуманітаристика отримує не лише нові засоби аналізу, а й підґрунтя для стратегій культурного опору, комунікативної безпеки та поствоєнного смислотворення. У цьому контексті матриця стає не просто теоретичною конструкцією, а практичним внеском у формування стійкого, самосвідомого і гуманного суспільства. Після перемоги необхідно буде не лише відновлювати міста, а й відбудувати спільні смисли, діалоги, символи, спогади – комунікаційний ландшафт. Матриця – це інструмент довготривалої гуманітарної реконструкції нації, формуючи філософію комунікаційної парадигми постінформаційного суспільства [1, с.138-154].

Список використаних джерел:

1.Кивлюк О.М, Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Філософія комунікаційної парадигми постінформаційного суспільства: виклики і перспективи розвитку. Contemporary ukrainian science: theoretical and practical achievements : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ВІЙНИ

Триняк М. В.,

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Актуальність теми зумовлена необхідністю оновленого погляду на міждисциплінарний за своєю природою феномен інтеркультурної комунікації, який, як доводить аналіз літератури, безперечно, вже має досить високий ступінь розробленості як у вітчизняній, так і зарубіжній науці, але виклики війни внесли нові смисли і коди щодо традиційного розуміння цього питання.

У цьому сенсі Харківщина являє собою унікальний приклад, оскільки до неї належать як території, які ворог бажав би, але не видався спроможним захопити; деокуповані території та, на превеликий жаль, і досі окуповані.

Спостереження за тенденціями самоздійснення комунікативних актів і процесів на таких територіях спонукає до особливого аналізу функціонального потенціалу інтеркультурної комунікації, де неабияку складність, на мій погляд, викликає аналіз, так званої «вимушеної» або «примусової» комунікації, що розгортається на тимчасово окупованих територіях.

Важко оперувати визначенням «інтеркультурна комунікація», коли йдеться про вимушену взаємодію із ворогом, що абсолютно не відповідає вектору «зустрічі різних культур». Взагалі багато хто може дорікати мені у тому, що помилково навіть застосовувати слово «культура» по відношенню до агресора. Тому я хочу підкреслити, що у даному контексті ми розглядаємо культуру виключно як продукт духовного і матеріального виробництва людства.

На жаль, ми маємо констатувати, що такий продукт, який ми можемо визначати як культура неоварварів, наприклад, людство все ж таки виробило, тож виходячи з цього у випадках комунікативного контакту із ворогом ми спостерігаємо прояви інтеркультурної комунікації, функціональний діапазон якої мав би включати в себе світоглядно-орієнтаційний, культурно-технічний, соціально-інтегруючий і соціально-дезінтегруючий, людинотворчий і суспільно творчий функціональні комплекси. Він також мав би сприяти гуманізації сучасних суспільств через набуття досвіду зустрічі з Чужим і конструктивному його опрацюванню.

Переобтяження тексту умовними конструкціями є умисним. Отже повторення «мав би», має на меті підкреслити, що йдеться про класичну мететеоретичну модель інтеркультурної комунікації, яка, на жаль, не може бути застосована у чистому своєму вигляді, коли маються на увазі комунікативні перетини з агресором.

Проте такі перетини відбуваються та інтеркультурна комунікація розгортається на трьох загальновідомих рівнях, а саме: макро-, мезо- і мікро- рівнях, що формально визначає її функціональний діапазон, який, щоправда, потребує подальшого уточнення, коли йдеться про його змістовне наповнення.

У традиційному розумінні на макрорівні інтеркультурна комунікація відбувається у ситуації транскультурності. Її змістом є самоздійснення в реаліях світового суспільства. Інтеркультурна комунікація саме на цьому рівні демонструє свою внутрішню парадоксальність. Адже намагаючись налагодити діалог між культурами вона переводить їх у площину транскультурного гіпертексту. Внаслідок цього зникають культурні упередження, етологічні бар'єри та інші перешкоди на шляху взаємопорозуміння, але разом з цим пом'якшуються національні особливості культур. Вони адаптуються до вимог інтеркультурної комунікації, головною з яких є вимога толерантності.

Отже прагнення до консенсусу тут має трансформувати смисли інтеркультурної комунікації у транскультурні. Адже дискурсивний розум задає логіку і визначає горизонт такої комунікації.

Як приклад тут можна навести теоретичний конструкт суспільства знань, яке у перспективі зрештою позначатиме нівелювання культурних відмінностей. Ця тенденція обумовлена тим, що культурні техніки підпорядковуються вимогам матеріального виробництва і, зрештою, є універсальними, такими, що мають загальнолюдський характер [1, с. 178].

На макрорівні інтеркультурна комунікація у класичному розумінні є семантично ускладненою, бо включає у себе інші семантики. Серед них особливо треба виділити політико-правові.

Багато досліджень переконливо доводять, що зміст і функціональний потенціал інтеркультурної комунікації як такої визначається зрештою філософськими образами людини, які у правових, політичних та освітніх деклараціях мають різну мету, а відтак і функціональне призначення.

Очевидним є факт ускладненого розгортання інтеркультурної комунікації на макрорівні, коли йдеться про зіткнення із спотвореними образами, притаманними агресору, де правові, політичні та освітні декларації мають руйнівну мету, а відтак і смертоносне функціональне призначення.

На своєму мезорівні інтеркультурна комунікація здійснюється не тільки у горизонтальному вимірі як спілкування між різними культурами, а й у вертикальному. Мається на увазі діалог «між різними культурами пригадування» [2, с. 37], якими досить активно маніпулює російська пропаганда. Це набуває принципового значення, коли йдеться про виховання історією, про консенсус щодо історичного минулого.

На мікрорівні інтеркультурна комунікація розгортається у світі повсякденності серед індивідів у спільному рольовому просторі.

Для дослідження потенціалу інтеркультурної комунікації на мікрорівні евристичного значення набуває запозичена з етнолінгвістики модель лакун, тобто розриву, білої плями у тексті.

Досвід спостережень за тенденціями розгортання інтеркультурної комунікації на мікрорівні в умовах нападу агресора демонструє перетворення комунікативної взаємодії на суцільну лакуну, яка у традиційному контексті мала б нести амбівалентне когнітивне навантаження, бо: з одного боку, лакуни ускладнюють розуміння іншої культури, а з іншого, мають стати сильною мотивацією для досягнення розуміння.

Лакуни можуть змінюватися, поєднуватися між собою, структуруючи певні ієрархії лакун. Отже модель лакуни є динамічною методологічною моделлю, яка мала б дозволити подолати застигли, антиісторичні уявлення про культури, а відтак дозволити оперативно виявляти складнощі інтеркультурної комунікації.

І знову я звертаюся до умовних конструкцій, бо, як зазначалося вище, традиційне розуміння феномену інтеркультурної комунікації не відповідає викликам агресії, а вивчення її функціонального потенціалу в таких умовах набуває нових векторів.

Таким чином можна зробити висновок, що заявлена проблематика потребує подальшої розробки, тому що вивчення функціонального потенціалу інтеркультурної комунікації має на меті зокрема і пом'якшення травматичних наслідків війни.

Список використаних джерел:

1. Ullrich Peter. *Moralischer Kompatibilismus. Zur Methodologie der Metaethik.* Würzburg: Ergon-Verlag Spektrum Philosophie Bd. 30. 2008. 197 s.
2. Edler K. *Schule und demokratische Identität / Edler K. // Pädagogik.* N 11, Hamburg. 2009. 36-39 S.

ОСНОВНІ КОНЦЕПТИ КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ

Ажажа М. А.,

доктор наук державного управління, професор кафедри управління та адміністрування, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету;

Венгер О. М.,

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри управління та адміністрування, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету;

Фурсін О. О.,

кандидат наук державного управління, доцент, доцент кафедри управління та адміністрування, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

Комунікаційний менеджмент постінформаційної доби – це система управління процесами обміну інформацією, комунікаційними потоками та взаємодією між суб'єктами (організаціями, групами, індивідами) у суспільстві, яке характеризується надмірним інформаційним насиченням, цифровою трансформацією і зміною традиційних моделей сприйняття та передачі інформації. В постінформаційному суспільстві комунікаційний менеджмент включає: **управління великими обсягами інформації**, фільтрацію та відбір релевантних даних; адаптацію комунікаційних стратегій до умов інформаційного перенасичення і швидких змін інформаційного поля; використання цифрових технологій (соціальні мережі, месенджери, штучний інтелект) для оптимізації внутрішньої та зовнішньої комунікації; забезпечення інформаційної безпеки, конфіденційності та етики в процесах комунікації; розвиток міжкультурної комунікації та врахування нових цифрових форматів спілкування. Таким чином, комунікаційний менеджмент у постінформаційну добу - це комплексне управління цифровими, соціальними і технологічними аспектами інформаційної взаємодії, спрямоване на ефективне, прозоре і відповідальне комунікування в умовах сучасних інформаційних викликів і можливостей. Актуальність вивчення комунікаційного менеджменту постінформаційної доби зумовлена низкою ключових чинників, що визначають сучасний стан суспільства і бізнес-середовища: 1. Інформаційне перенасичення та складність управління у постінформаційному суспільстві, так як кількість доступної інформації зростає експоненційно, що створює виклики у відборі, обробці та передачі релевантних повідомлень. Ефективний комунікаційний менеджмент допомагає уникати інформаційного хаосу та забезпечує цільове донесення повідомлень. 2. Цифрова трансформація організацій, що включає розвиток цифрових технологій, штучного інтелекту і соціальних медіа кардинально змінює способи комунікації як всередині організацій, так і з зовнішніми аудиторіями. Вивчення менеджменту в цих умовах дає змогу адаптувати стратегії та інструменти до нових реалій. 3. Поширення дезінформації та інформаційних маніпуляцій у постінформаційну епоху, тому особливо важливо вміти управляти комунікаціями так, щоб протидіяти фейкам, маніпуляціям і втраті довіри, що безпосередньо впливає на репутацію і ефективність організацій. 4. Зростання значення міжкультурної та цифрової комунікації, так як глобалізація та цифровізація створюють нові виклики для менеджменту, пов'язані з різноманітністю культур, мовних бар'єрів та специфіки цифрових каналів. 5. Підвищення ролі комунікацій у кризовому управлінні, так як війни, пандемії, соціальні конфлікти і економічні кризи вимагають швидких і злагоджених комунікаційних рішень, що можна забезпечити лише за умови професійного менеджменту. Основні концепти комунікаційного менеджменту в постінформаційну добу включають ключові ідеї: 1) Інформаційна гігієна, в основі якої управління якістю інформації, її фільтрація,

верифікація та запобігання поширенню дезінформації і фейкових новин. Концепт передбачає відповідальне ставлення до джерел і контенту; 2) Діджиталізація комунікаційних процесів, що включає інтеграцію цифрових технологій (соціальні мережі, месенджери, штучний інтелект, аналітика) у систему управління комунікаціями для підвищення їх ефективності та швидкості; 3) Гібридність комунікаційних каналів, націлених на поєднання традиційних (усні, письмові, медійні) і новітніх цифрових платформ для формування комплексних стратегій комунікації; 4) Мультикультурність і інклюзивність, що включає врахування культурних, мовних та соціальних особливостей у комунікації, що особливо важливо в глобалізованому інформаційному середовищі; 5) Менеджмент репутації та довіри, націлений на формування і підтримка позитивного іміджу організації через прозору, етичну і послідовну комунікацію з різними аудиторіями; 5) Інтерактивність і зворотний зв'язок, що включає організацію двоїсторонньої комунікації, активне залучення аудиторії, аналіз і адаптацію комунікаційних стратегій на основі зворотного зв'язку; 6) Управління інформаційними ризиками, в основі якого ідентифікація і мінімізація загроз, пов'язаних з інформаційними атаками, витоками даних, кібербезпекою та кризовими ситуаціями; 7) Адаптивність і гнучкість, в основі якої здатність швидко реагувати на зміни інформаційного середовища, модифікувати стратегії і інструменти комунікації у відповідь на нові виклики. Ці концепти разом формують фундамент ефективного комунікаційного менеджменту в умовах постінформаційного суспільства забезпечують організаціям та індивідам інструменти для успішної взаємодії у складному інформаційному полі [1, с. 33-35].

Список використаних джерел:

1. Ажажа М.А., Фурсін О.О., Венгер О.М. Філософські виміри комунікаційних процесів та практик. Теоретичні та праксеологічні аспекти реалізації психолого-педагогічних наукових досліджень в умовах воєнного стану: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 17 квітня 2024 року). Київ: ТОВ «Твори», 2024.. С.33-35.

РОЗВИТОК ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА У ЛИТВІ, УКРАЇНІ, ЕСТОНІЇ: КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ

Андрюкайтене Р. М.,

доктор соціальних наук (управління), доцент кафедри спортивного та туристичного менеджменту, професор Литовського університету спорту, Каунас Литва;

Воронкова В. Г.,

доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри управління та адміністрування, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні, Запорізький національний університет

Литва є прикладом держави, яка успішно формує постінформаційне суспільство в умовах гібридних загроз і викликів глобалізації, поєднуючи технологічну модернізацію, інформаційну безпеку, гуманітарні принципи та європейську інтеграцію. Її досвід є цінним для аналізу моделей сталого інформаційного розвитку в посттоталітарних та прикордонних суспільствах. Цифрова трансформація розвивається як державна стратегія, Литва послідовно реалізує політику цифрової модернізації у межах стратегій «Литва 2030» та «Держава цифрових рішень». У країні активно впроваджуються е-уряд, електронне голосування, смарт-міста, цифрові платформи для послуг та комунікацій. У відповідь на загрози дезінформації, особливо з боку РФ, в Литві розвиваються освітні програми з медіаграмотності, критичного мислення та інформаційної безпеки - як у школах, так і на рівні громадянського суспільства. Після гібридних атак 2007–2014 років (на прикладі Естонії та України) Литва активно інвестує у кіберзахист,

боротьбу з фейками, розбудову незалежної інформаційної інфраструктури. Створено Центр національної кібербезпеки при Міноборони. У литовській філософській, культурологічній і правозахисній думці актуалізуються теми цифрової свободи, захисту особистих даних, цифрових прав людини та етики штучного інтелекту. Розвиваються дослідження в царині цифрового гуманізму. Як держава-член ЄС, Литва активно бере участь у проєктах цифрового ринку, транснаціональної безпеки, цифрової освіти. Її інформаційне суспільство формується в контексті європейських цінностей, демократії, відкритості. Незважаючи на загальний прогрес, у країні існують дисбаланси - відставання цифрової інфраструктури в деяких регіонах, обмежений доступ до новітніх технологій для старших поколінь та сільських громад. У Литві активно підтримуються незалежні медіа як інституції суспільної довіри, проводяться кампанії проти дезінформації, впроваджуються принципи прозорості та фактчекінгу (Табл.1)

Таблиця 1.

Порівняльна характеристика розвитку постінформаційного суспільства в Литві, Україні та Естонії

Критерій / Країна	Литва	Україна	Естонія
Цифрова стратегія	Стратегія «Литва 2030», цифровий уряд, кібербезпека	«Держава у смартфоні», «Дія», цифровізація адміністративних послуг	Один із лідерів цифровізації в Європі, «е-Естонія», електронне громадянство
Медіаграмотність і освіта	Включено в шкільні програми, підтримка громадських ініціатив	Державні та недержавні програми медіаграмотності, підтримка фактчекінгу	Медійна освіта з початкової школи, державна підтримка цифрової освіти
Кібербезпека	Потужний кіберцентр при МО, НАТО STRATCOM у Ризі як регіональна опора	У розвитку, під тиском війни активізовано ІТ-армію, кіберрозвідку	Високий рівень безпеки, національна кіберінфраструктура
Інформаційна етика та права	Акцент на цифрових правах і приватності, участь у євроініціативах	Початок обговорення цифрової етики та ШІ на державному рівні	Закріплені цифрові права, відкритість даних, прозорість
Інституційна довіра	Висока довіра до цифрових сервісів, медіа – контрольовані регуляторами	Часто обмежена, особливо в умовах війни; довіра зростає до волонтерських платформ	Висока довіра до державних е-сервісів та незалежних медіа
Європейська інтеграція	Повна інтеграція, участь у проєктах цифрового ринку ЄС	Кандидат у члени ЄС, орієнтація на європейські цифрові стандарти	Активний учасник європейських цифрових політик
Гуманітарний вимір	Розвиток цифрового гуманізму, підтримка культури, мови, історичної пам'яті	Гуманітарна трансформація через війну, зростання ролі культури спротиву	Е-архіви, цифрова спадщина, збереження національної ідентичності
Інформаційна безпека у війні	Протистояння інформаційним атакам РФ, стратегічна комунікація	Повномасштабна інформаційна війна, системна протидія дезінформації	Постійна оборона кіберпростору, інформаційний щит на рівні держави
Цифровий розрив	Менший, але наявний між регіонами та віковими групами	Значний у сільській місцевості, серед старших людей	Мінімальний завдяки цифровій інклюзії

Ключова особливість	Гармонійне поєднання цифровізації з гуманітарними цінностями	Висока динаміка трансформації в умовах екзистенційної кризи	Цифрова держава як зразок європейського постінформаційного суспільства
---------------------	--	---	--

Таблиця 1 (сформована авторами)

Як свідчить аналіз, Литва – приклад збалансованого розвитку цифрової інфраструктури з акцентом на етичні й гуманітарні аспекти; Україна – динамічно трансформується через війну, створюючи унікальну модель цифрового спротиву та адаптації; Естонія – авангард цифрової державності, яка вже реалізує багато аспектів постінформаційного суспільства. Розвиток постінформаційного суспільства в Литві демонструє приклад збалансованого поєднання цифрової трансформації, інформаційної безпеки та гуманітарних цінностей. Литовський досвід засвідчує, що побудова сучасного інформаційного простору неможлива без критичного мислення, етичної рефлексії та захисту культурної ідентичності. Особливо важливою є увага до медіаграмотності, цифрових прав та формування довіри до комунікаційних інституцій. У контексті сучасних загроз і трансформацій Литва утверджується як приклад невеликої, але стратегічно мислячої держави, що формує стійке та гуманістичне постінформаційне суспільство, здатне адаптуватися до викликів цифрової доби. Її досвід є важливим для інших країн, зокрема й України, яка нині формує власну модель інформаційної і цифрової безпеки в умовах війни [1, с. 870-875].

Список використаних джерел:

1. Андрюкайтене Регіна, Метеленко Н.Г., Воронкова В.Г. Європейські інтеграційні процеси та їх вплив на розвиток національної економіки України. інженерні інновації та розбудова національної економіки: Інженерні інновації та розбудова національної економіки : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю. М. Потебні (09–10 травня 2024 року, м. Запоріжжя) / наук. ред. Н. Г. Метеленко ; Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2024. С.870-875.

КРИЗОВА КОМУНІКАЦІЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ: СТРАТЕГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Бабенко В. О.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасному менеджменті кризова комунікація розглядається як складова стратегічного управління, що набуває вирішального значення в умовах глобальної нестабільності. Організації дедалі частіше змушені реагувати на кризи різного походження – від техногенних інцидентів і економічних катаклізмів до соціальних протестів, інформаційних атак, пандемій та воєн. У такому контексті ефективна комунікаційна реакція стає не просто способом зменшення шкоди, а необхідною умовою збереження репутації, підтримання довіри та забезпечення життєздатності бізнесу [1, с.77].

Кризи поділяються на типи, кожен з яких висуває свої вимоги до комунікаційної стратегії. Зокрема, технологічні кризи можуть включати аварії на виробництві або кібератаки, ці випадки вимагають швидкого реагування та технічних пояснень у доступній формі. Економічні кризи (наприклад, банкрутство або фінансові зловжи-

вання) загрожують довірі до компанії з боку інвесторів і клієнтів, тому тут важлива чітка і переконлива аргументація управлінських рішень. Соціальні кризи (внутрішні конфлікти, страйки) потребують акценту на внутрішній комунікації, де співробітники повинні відчувати, що їхню думку враховують. Репутаційні, наприклад, медійні скандали чи хвиля негативу в соцмережах – вимагають оперативної, захисної та відновлювальної комунікації [2]. Природні катастрофи чи пандемії зумовлюють необхідність співпраці з державними службами, тоді як політичні й воєнні кризи, як у випадку України після 2022 року, піднімають питання національної безпеки, що значно ускладнює комунікаційне управління.

Реакція на кризу залежить не лише від її типу, але й від наявної стратегії [3]. Одним із ключових підходів є превентивна (запобіжна) стратегія. Вона передбачає підготовку до ймовірних ризиків шляхом розроблення кризових планів, створення сценаріїв потенційних загроз і формування команд швидкого реагування. Ці дії сприяють зменшенню часових витрат і емоційного навантаження на організацію в момент кризи.

Реактивна стратегія активується безпосередньо під час кризи, тут особливу роль відіграє оперативність: що швидше організація надає достовірну та зрозумілу інформацію, то менше простору залишається для домислів і паніки. Скоординованість повідомлень, чіткий розподіл комунікаційних ролей та контроль за каналами поширення інформації – це основні елементи ефективного реагування в реальному часі.

Захисна стратегія орієнтована на реагування у випадках, коли компанія потрапляє під шквал критики чи звинувачень, йдеться не лише про спростування фейкової інформації, а й про виважене пояснення своєї позиції. Іноді вона включає часткове переведення відповідальності (наприклад, на зовнішні обставини), проте з дотриманням етичних стандартів, щоб не втратити довіру аудиторії.

Відновлювальна стратегія застосовується тоді, коли організація визнає свою помилку або провину. У ній важливими елементами є публічне вибачення, реальна компенсація постраждалим сторонам і впровадження видимих змін, наприклад оновлення політик, внутрішніх регламентів або структурних рішень. Вибір такої стратегії демонструє готовність компанії брати відповідальність і працювати над довгостроковим відновленням довіри [4, с.112].

Для втілення стратегії кризової комунікації потрібен не лише чіткий план, але й добре підібраний набір інструментів, здатних забезпечити оперативний та ефективний інформаційний обмін. Насамперед ідеться про класичні комунікаційні засоби, такі як прес-релізи та офіційні заяви. Вони повинні бути лаконічними, фактологічно насиченими й водночас – людськими, здатними зменшити тривогу аудиторії. Надзвичайно важливо, щоб ці повідомлення містили не лише оцінку ситуації, а й чіткі запевнення щодо дій, яких вживає компанія задля стабілізації [4, с. 59].

Соціальні мережі сьогодні є найоперативнішим каналом донесення інформації до широкої аудиторії, особливо в умовах нестабільності. Вони дозволяють не лише комунікувати з громадськістю, а й ефективно відстежувати реакції, реагувати на запити та випереджати поширення дезінформації, проте ефективне використання цього каналу вимагає постійного моніторингу, швидкого оновлення контенту й глибокого розуміння цільової аудиторії.

Інструменти публічної комунікації, зокрема пресконференції й брифінги, відіграють важливу роль у формуванні атмосфери прозорості. Вони демонструють готовність компанії до діалогу, забезпечують висвітлення ситуації з першоджерела та зменшують ризик спотворення інформації. Ще одним важливим елементом є наявність єдиного спікера, що діє як голос компанії в кризовий період. Його компетентність, впевненість і послідовність зміцнюють довіру як з боку медіа, так і серед клієнтів.

У нинішніх умовах особливої актуальності набувають інструменти зворотного зв'язку – гарячі лінії, чат-боти, спеціальні онлайн-платформи. Вони дають змогу

споживачам і партнерам швидко отримати відповіді на запитання й відчувати, що компанія залишається відкритою та уважною до потреб аудиторії. При цьому не варто недооцінювати важливість внутрішньої комунікації: в кризі співробітники мають бути інформовані, скоординовані та емоційно підтримані. Вчасна й відкрита інформація, інструктаж, емоційне лідерство допомагають уникнути паніки та втрати довіри до керівництва.

Важливе місце в дослідженні кризової комунікації посідає вивчення практичного досвіду. Українські кейси переконливо ілюструють, що своєчасна та стратегічно вивірена комунікація може не лише нейтралізувати негатив, а й зміцнити бренд. Так, у 2016 році ПриватБанк у період націоналізації продемонстрував вдалу модель багатоканальної комунікації [5]. Завдяки активній присутності в ЗМІ, постійним оновленням у соціальних мережах і функціонуванню цілодобової гарячої лінії вдалося зберегти довіру значної частини клієнтів.

У 2022 році «Нова Пошта» ефективно застосовувала стратегію інформування в умовах повномасштабного вторгнення, регулярно оновлюючи дані про роботу відділень, логістичні виклики й безпекові заходи, це дозволило утримати високий рівень лояльності та підтримати позитивний образ компанії в очах споживачів [6].

Разом із тим, ситуація з «Київстаром» у грудні 2023 року, коли компанія зазнала масштабної кібератаки, стала прикладом зворотного ефекту. Затримка з офіційним коментарем і відсутність оперативного реагування викликали хвилю критики в медіа та серед клієнтів [7]. Цей кейс наочно підкреслив, наскільки важливою є швидкість та прозорість у перші години після кризи – зволікання може коштувати довіри, яка надзвичайно важко відновлюється.

Дослідження 2025 року, проведене компанією Calibrated у партнерстві з EBA, LOOQME, MMR та IT Ukraine Association свідчить, що згідно з результатами бліц-опитування, 62% українських компаній не мають чіткої стратегії дій під час кіберкризи, а 39% – не мають окремого антикризового комунікаційного плану. Лише третина респондентів вважає себе повністю готовими до кризових ситуацій. [8]. Цей показник сигналізує про критичну потребу інтегрувати кризову комунікацію в стратегічну культуру управління, зробити її не реактивною, а системною.

З огляду на українські реалії – війну, інформаційний тиск, суспільну вразливість – кризова комунікація перестає бути факультативним елементом і трансформується в невід’ємну частину менеджерської відповідальності. Її ефективність залежить від чотирьох ключових чинників: готовності (наявність планів, сценаріїв і навчань), відкритості (чесність і прозорість), оперативності (швидкість реагування) та узгодженості (єдність повідомлення на всіх рівнях управління й комунікації). У поєднанні ці чинники утворюють основу для відновлення та зміцнення довіри до організації в умовах будь-якої кризи.

Список використаних джерел:

1. Шелудько Н. М. Кризовий менеджмент: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2014. – 312 с.
2. Дзяна Г. О., Дзяний Р. Б. Управління комунікаціями в умовах криз. *Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права*. 2022. № 2. URL: <https://chasopys-ppp.dp.ua/index.php/chasopys/article/view/184> (дата звернення: 17.04.2025).
3. Гусак О. Кризовий інформаційний менеджмент організації: теоретичні аспекти. *Освіта регіону*. 2011. № 4. URL: <https://social-science.uu.edu.ua/article/676> (дата звернення: 17.04.2025).
4. Комунікаційний менеджмент: навч. посіб. / За ред. Л. В. Теляшенко. К.: КНЕУ, 2016. 240 с.

5. Націоналізація Приватбанку у питаннях і відповідях. BBC News Україна. 2016. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-38370169> (дата звернення: 17.04.2025).

6. Каціло Д. Відштовхнутись від дна: як власники «Нової пошти» переосмислюють справу свого життя. Forbes Україна. 2022. URL: <https://forbes.ua/richest/vidshovkhnutis-vid-dna-yak-vlasniki-novoi-poshti-pereo-smislyuyut-spravu-svogo-zhittya-14092022-8282> (дата звернення: 17.04.2025).

7. Кібератака на «Київстар» (2023). Вікіпедія. 2024. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%9%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%C2%BB_%282023%29 (дата звернення: 17.04.2025).

8. 62% українських компаній бракує чіткої стратегії дій під час кіберкризи: дослідження. MMR.ua. 2025. URL: <https://mmr.ua/show/62-ukray-inskyh-kompanij-brakuye-chitkoyi-strategiyi-dij-pid-chas-kiberkryzydoslidzhennya> (дата звернення: 17.04.2025).

ЕЛЕКТРОННА КОМУНІКАЦІЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ: ЕТИКЕТ ТА БЕЗПЕКА

Бакута К. Р.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Електронна комунікація стала ключовим інструментом менеджменту XXI століття. Вона охоплює широкий спектр цифрових каналів – електронну пошту, месенджери, відеозустрічі, платформи для спільної роботи та соціальні мережі, які забезпечують миттєвий обмін інформацією як усередині організації, так і з зовнішніми партнерами [1]. Завдяки цифровим технологіям сучасні менеджери отримали змогу здійснювати управлінські функції (планування, координацію, контроль, мотивацію) швидше, ефективніше та незалежно від фізичної присутності співробітників.

Оперативність, доступність і масштабованість – ось три основні переваги електронної комунікації, які роблять її незамінною в умовах гнучкого або гібридного робочого середовища. Водночас кожна перевага потребує професійного оформлення, адже неправильне або непродумане повідомлення може спричинити плутанину, непорозуміння чи навіть конфлікт, тому культура ділового електронного спілкування стала важливою складовою іміджу компанії. Ефективність такої взаємодії значною мірою залежить від дотримання норм ділового етикету, стилістичних та етичних норм, що демонструє повагу до адресата, формує довіру та забезпечує злагоджену взаємодію. Зокрема важливо писати коротко, чітко, уникати гумору, який може бути сприйнятий неоднозначно, й ретельно добирати формулювання, особливо в стресових ситуаціях [2].

Основні принципи цифрового етикету включають: чіткість (унікай складних або двозначних формулювань), доречність (тема має відповідати контексту), ввічливість (особливо в ситуаціях стресу або конфлікту) й грамотність (як вияв професіоналізму). Електронна пошта залишається офіційним каналом спілкування, тому важливо дотримуватись відповідного тону: не плутати особисте з робочим, не зловживати жартами, уникати несанкціонованої розсилки [2].

Месенджери, попри їхню неформальність, також потребують професійного підходу, усе частіше саме вони використовуються в командах для вирішення поточних питань. Комунікація в них також повинна відповідати внутрішнім стандартам: вчасна відповідь, діловий тон, узгодження часу повідомлень із робочим графіком. Наприклад,

голосові повідомлення без попередження або переписки поза межами робочого часу можуть бути сприйняті як порушення меж особистого простору, також обов'язковим є погодження з керівництвом використання месенджерів як офіційного каналу комунікації [3, 4].

Окремої уваги потребує кібербезпека. Оскільки більшість управлінських рішень, стратегій і даних передаються цифровими каналами, то саме електронна комунікація стає вразливим елементом у системі інформаційної безпеки компанії. Поширені загрози – фішинг, спам, вірусні вкладення, витік даних через незашифровані або відкриті канали [2]. Базове правило – не відкривати вкладень і посилань від невідомих адресатів, не використовувати публічні Wi-Fi для службових завдань і застосовувати багатофакторну автентифікацію. Електронна комунікація є потенційною загрозою і через недбале поводження з конфіденційною інформацією, тому важливо не переходити за сумнівними посиланнями та використовувати шифрування в разі передачі чутливої інформації [2]. Заборонено також пересилати внутрішні документи чи персональні дані у відкритих чатах без відповідних дозволів. Згідно з внутрішніми політиками багатьох компаній, передача конфіденційної інформації допускається лише через захищені канали, із шифруванням і відповідними правами доступу [3]. Керівник має не тільки дотримуватись цих норм, а й пояснювати їх підлеглим, проводити короткі тренінги або інструктажі, впроваджувати шаблони повідомлень і політики цифрового етикету. Кожний менеджер має стежити за виконанням правил у команді, адже все, що пише співробітник у корпоративному середовищі (навіть у месенджерах), може вплинути на репутацію організації [4].

Електронна комунікація має ще й юридичний вимір, бо відповідно до чинного законодавства офіційне повідомлення, надіслане електронною поштою або через корпоративну платформу, визнається доказом у правовому полі. Це означає, що кожне слово може мати юридичне значення, а отже – потребує уваженості та відповідальності, що підсилює відповідальність кожного учасника комунікації щодо точності, коректності та обережності у формулюваннях [2].

Таким чином, електронна комунікація як інструмент управління вимагає високого рівня цифрової етики, інформаційної гігієни та професійної самодисципліни, лише за таких умов вона сприятиме не лише ефективному функціонуванню організації, а й зміцненню її репутації на ринку.

Список використаних джерел:

1. Таратухіна Ю. Ділові та міжкультурні комунікації. 2021. URL: https://stud.com.ua/64406/menedzhment/spetsifika_onlayn_komunikatsiyi_diskursivni_osobli_vosti (дата звернення: 18.04.2025).
2. Прищак М. Д., Лесько О. Й. Етика та психологія ділових відносин. Вінниця: ВНТУ, 2016. 151 с. URL: <https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Pryshchak-Lesko.pdf> (дата звернення: 18.04.2025).
3. Правила безпечного користування електронною скринькою. UA5.org. 2023. URL: <https://ua5.org/internet/2522-pravyla-bezpechnogo-korystuvannya-elektronnoyu-skrynkooyu.html> (дата звернення: 18.04.2025).
4. Чаплигіна А. Як працює діджитал-етикет: головні правила. Bazilik Media. 2020. URL: <https://bazilik.media/iak-pratsiuie-didzhytal-etyket-holovni-pravyla/> (дата звернення: 18.04.2025).

ПРОГРАМУВАННЯ ЯК МОВА НОВОЇ ОНТОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ І КОНСТРУЮВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СВІТУ

Безверхий І. А.,

*аспірант 2 курсу спеціальності «Менеджмент» Запорізького національного
університету*

У постінформаційному суспільстві програмування виконує роль універсальної мови опису, моделювання і конструювання реальності – подібно до того, як колись цю роль виконувала мова, релігія або математика. Програмування не просто створює додатки, воно реалізує світоглядні парадигми цифрової культури. Код як культурний артефакт і інструмент влади програмного забезпечення управляє комунікацією, медіа, державними процесами, економікою.

У постінформаційну добу програміст стає архітектором соціальних процесів, адже від логіки коду залежить, як люди отримують інформацію, як приймають рішення, як будують ідентичність. Програмування як метакомпетентність постінформаційної доби, так як у світі, де домінує цифрова взаємодія, знання принципів програмування стає базовою цифровою грамотністю. Це вже не лише професія, а форма громадянської участі – здатність розуміти, як працює цифрова держава, як формуються алгоритми новин, як працює штучний інтелект. Алгоритмічне мислення як нова епістемологія програмування формує новий тип мислення - алгоритмічний, логічно структурований, модульний. У постінформаційну добу воно стає не лише технічною навичкою, а епістемологічною рамкою для аналізу і створення знання. Програмування як механізм трансформації соціальних взаємодій включає соціальні мережі, сервіси, платформи – все це продукти програмування, які формують нову культуру комунікації, постправду, віртуальні ідентичності. Таким чином, програмування є інструментом соціального інжинірингу постінформаційної епохи.

У постінформаційному світі, тобто в суспільстві, де обсяг інформації вже не є самоцінним, а ключовими стають смисли, інтерпретації та алгоритми їх обробки – програмування перетворюється з технічної практики на онтологічну основу. Мова програмування більше не є лише інструментом для створення цифрових систем - вона стає універсальною моделлю організації реальності та новою мовою буття, яка дозволяє не просто відображати, а *створювати світ*. Програмування як мова нової реальності. Якщо у традиційному філософському сенсі мова – це основа буття (М. Гайдеггер: «Мова – дім буття»), то у цифровому світі ця роль переходить до мов програмування, адже саме через них: створюються цифрові простори (віртуальні реальності, метавсесвіти), моделюються соціальні процеси (штучний інтелект, цифрові платформи), організовується комунікація, робота, культура, дозволя.

Таким чином, код – це новий текст реальності, який можна інтерпретувати, редагувати, трансформувати. У постінформаційному суспільстві буття часто залежить від того, чи воно описане у коді. Те, що не існує в цифровій системі – не існує соціально: якщо тебе немає в базі даних, у мережі, у застосунку – тебе ніби не існує. Програмування у системі управління виконує онтогенетичну функцію – творення буття в цифрових координатах.

Моделювання світу через алгоритм сприяє тому, що код перетворює хаотичну реальність на керовану модель. У цьому сенсі програміст виступає як архітектор, який проектує правила поведінки елементів цифрового світу: моделює логіку взаємодії користувачів (UI/UX, гейміфікація); визначає пріоритети й значущість інформації (алгоритми пошуку/рекомендації); створює нові формати часу, простору, дій (автоматизація, штучний інтелект). Це вже не просто «писання коду», а створення онтологій – можливих світів, кожен з яких має власні закони існування. У постінформаційному середовищі головна цінність - не інформація як така, а спроможність створити нові форми буття з її допомогою. Програмування тут – це середовище, в якому

народжуються альтернативні реальності, де віртуальне не протиставляється реальному, а інтегрується в нього. У цьому контексті програмування: репрезентує мислення – кодування як форма філософії, логіки, етики; виконує метафізичну функцію – задає межі мислимих і немислимих станів; стандартизує досвід – формує уніфіковані формати дії (API, протоколи, шаблони). Програміст стає не просто інженером, а етичним агентом: від його рішень залежить те, як живуть мільйони – що бачать, як мислять, як діють. У цьому аспекті виникає нова етика коду як частина філософії цифрового гуманізму. Програмування в постінформаційному світі – це не лише технічна діяльність, а онтологічна практика, що дозволяє людині моделювати, формувати і переосмислювати реальність. Код стає новою мовою буття, а програміст – філософом, архітектором і етичним діячем нового цифрового всесвіту. У цьому полягає стратегічна важливість інтеграції філософії, гуманітарного мислення та технологічної творчості в осмисленні майбутнього. Програмування у постінформаційну добу набуває статусу універсальної мови моделювання, управління та конструювання реальності. У світі, де цифрові середовища стали домінантною формою буття, код перетворюється на нову онтологічну структуру, програмування задає логіку функціонування соціальних інститутів, формує взаємодію між людьми, визначає темп і межі людського досвіду. Програмування більше не зводиться до технічної навички, а представляє філософсько-культурну практику, що виконує роль творення нових смислів, реальностей і форм буття. Саме в цьому контексті формуються нові запити до гуманітарного осмислення технологій: з одного боку, потреба у відповідальності та етиці коду, а з іншого – у міждисциплінарному підході до розуміння людини як активного творця цифрового світу. Отже, програмування постає не лише як мова машин, а як мова сучасної цивілізації, що творить майбутнє [1].

Список використаних джерел:

1.Безверхий І. Синергія менеджменту 3.0 та штучного інтелекту: нові підходи до управління розробкою програмного забезпечення. Humanities studies: Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia: Publishing house «Helvetica», 2025.22 (99). P. 228–235.

ВПЛИВ СТИЛІВ УПРАВЛІННЯ НА КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Борисенко А. В.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Успішне функціонування організації значною мірою залежить від ефективності внутрішніх комунікацій, бо через комунікаційні процеси реалізуються управлінські функції, формуються відносини між працівниками, приймаються рішення та досягаються стратегічні цілі. Одним із ключових чинників, що визначає характер і якість цих процесів, є стиль управління. Вибір стилю керівництва впливає не лише на структуру комунікаційних каналів, а й на рівень відкритості, швидкість обміну інформацією, ступінь зворотного зв'язку та загальний психологічний клімат у колективі.

Стиль управління – це сукупність методів, прийомів і підходів, які керівник використовує для впливу на підлеглих з метою досягнення організаційних цілей. Від стилю керівництва залежить не лише характер взаємин у колективі, а й ефективність комунікаційних процесів, якість обміну інформацією, швидкість прийняття рішень і

загальний психологічний клімат в організації, саме стиль керівництва визначає, як формуються канали комунікації, наскільки відкрито працівники можуть висловлювати свої думки, як швидко вирішуються конфлікти і наскільки команда згуртована для досягнення спільних цілей [1].

Основними стилями управління є:

- авторитарний;
- демократичний;
- ліберальний.

Авторитарний стиль управління характеризується високою централізацією влади, жорстким контролем, односторонньою комунікацією і мінімальним залученням підлеглих до прийняття рішень. Він формує вертикальну, жорстко ієрархізовану модель комунікації. Інформація передається зверху вниз, у вигляді чітких інструкцій і наказів, без можливості обговорення або уточнення, керівник дає точні, стислі розпорядження, часто у категоричній формі, а підлегли виконують їх без обговорення. Зворотний зв'язок обмежений або відсутній, що призводить до інформаційних бар'єрів, викривлення повідомлень і втрати важливих деталей. У таких умовах співробітники рідко висловлюють власну думку, бояться помилок і приховують проблеми, що призводить до інформаційних бар'єрів, формалізації стосунків, зниження мотивації та ризику накопичення прихованих конфліктів. Перевагою цього стилю є швидкість прийняття рішень у кризових ситуаціях, але загалом він гальмує розвиток горизонтальних зв'язків і знижує якість зворотного зв'язку [2]. Такий стиль може бути ефективним у кризових ситуаціях, коли потрібна швидка реакція, але в довгостроковій перспективі він гальмує розвиток горизонтальних зв'язків і породжує атмосферу недовіри.

Демократичний стиль управління передбачає розподіл повноважень, залучення працівників до обговорення питань, прийняття рішень на основі колективної думки. Комунікація у такій організації багатоканальна: інформація циркулює як вертикальними, так і горизонтальними каналами, зворотний зв'язок є постійним і невимушеним. Керівник пояснює доцільність рішень, заохочує ініціативу, стимулює самостійність співробітників [1]. Це створює атмосферу довіри, відкритості, взаємної підтримки, сприяє розвитку командної роботи, підвищенню мотивації, задоволеності працею і формуванню позитивного соціально-психологічного клімату. У таких колективах легше вирішуються конфлікти, швидше поширюється нова інформація, а працівники відчувають свою значущість і відповідальність за спільний результат. Цей підхід стимулює розвиток командної роботи, підвищує рівень довіри, сприяє швидкому поширенню інформації та ефективному вирішенню конфліктів. Комунікація стає не лише інструментом управління, а й засобом згуртування колективу.

У демократичному стилі формується неформальна, розгалужена система комунікацій, де заохочуються обміни інформацією у всіх напрямках, а кількість контактів не обмежується. Якість комунікацій висока, інформація є адекватною і точною, що дозволяє швидко реагувати на зміни та приймати зважені рішення. Менеджери повинні забезпечувати різноманітність і комплексність комунікації, активно залучати до взаємодії всіх працівників, що підвищує інформованість і полегшує виконання управлінських функцій.

Ліберальний стиль управління відзначається мінімальним втручанням керівника у діяльність підлеглих, відсутністю чітких вказівок та контролю. Працівники отримують значну свободу дій, самостійно організують роботу, що може сприяти творчості та самовираженню, але за відсутності чітких правил і контролю комунікація стає хаотичною, виникає розмитість відповідальності, знижується точність і своєчасність передачі інформації, зниження ефективності обміну інформацією. У таких умовах зростає ризик непорозумінь, дублювання функцій і втрати важливих повідомлень. Ефективність комунікацій залежить від рівня самодисципліни працівників і зрілості корпоративної культури. Цей стиль може бути ефективним у творчих

колективах, але вимагає високого рівня самодисципліни та зрілої корпоративної культури [3].

Дослідження підкреслюють, що стиль керівництва і особисті якості керівника істотно впливають на психологічний клімат організації [4]. Демократичний стиль сприяє позитивній атмосфері, розвитку довіри, підтримки, відкритості, що стимулює обмін ідеями, конструктивну критику і підвищує загальну задоволеність працею. Авторитарний стиль, навпаки, створює напруженість, страх зробити помилку, недовіру до керівника, що призводить до прихованих конфліктів і зниження продуктивності. Ліберальний стиль може сприяти виникненню міжособистісних бар'єрів через відсутність чітких правил і відповідальності. Ефективність діяльності колективу, рівень усвідомлення завдань і цілей, ступінь залучення працівників багато в чому залежать від того, наскільки керівник здатен адаптувати стиль до ситуації та особливостей команди. Важливо розвивати у керівників комунікативні компетентності: активне слухання, емпатію, вміння чітко передавати інформацію, заохочувати ініціативу та створювати атмосферу взаємної поваги, адже це забезпечує ефективність комунікаційних процесів, підвищує мотивацію працівників і сприяє досягненню стратегічних цілей організації.

Стиль управління також визначає підхід до вирішення конфліктів і подолання бар'єрів у спілкуванні. Авторитарний стиль часто ігнорує думки підлеглих, що призводить до загострення конфліктів, прихованого опору та зниження лояльності. Демократичний стиль сприяє відкритому обговоренню проблем, пошуку компромісів, залученню всіх сторін до вирішення конфлікту, що підвищує ефективність командної роботи. Ліберальний стиль ускладнює своєчасне реагування на проблеми, оскільки відсутній чіткий механізм прийняття рішень і контролю виконання домовленостей.

У сучасних організаціях дедалі частіше застосовується гнучкий, ситуаційний підхід до вибору стилю управління. Ефективний менеджер адаптує стиль під конкретну ситуацію, завдання, рівень зрілості колективу та індивідуальні особливості працівників. Це дозволяє поєднувати переваги різних стилів, підтримувати відкриті канали комунікації, забезпечувати якісний зворотний зв'язок, швидко реагувати на зміни й вирішувати конфлікти конструктивно.

Отже стиль управління – це ключовий чинник, який визначає якість і ефективність комунікаційних процесів в організації. Від нього залежать швидкість і точність передачі інформації, рівень довіри, мотивація працівників, здатність колективу вирішувати конфлікти та досягати спільних цілей. Найбільш ефективним у сучасних умовах є гнучкий, адаптивний стиль, який поєднує елементи авторитарного, демократичного і ліберального підходів, а також враховує специфіку організації й особливості персоналу. Розвинені комунікаційні процеси сприяють підвищенню продуктивності, мотивації, формуванню позитивного соціально-психологічного клімату й досягненню стратегічних цілей організації.

Список використаних джерел:

1. Малімон В. І. Комунікаційна політика в діяльності державного службовця: навч. посіб. 2-ге вид. Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2008. 344 с.

2. Матвеева Ю. Т., Майборода Т. М., Кириченко К. І. Офіс-менеджмент: підручник. Суми: СумДУ, 2021. 400 с. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/85483/3/Matveeva.pdf#page=1&zoom=auto,-248,415> (дата звернення: 14.05.2025).

3. Кравченко В. П., Задорожня Л.М. Етика професійних комунікацій. У двох частинах. Частина II: практика. Кропивницький, 2022. 159 с.

4. Оксамитна Л., Торба Т. Огляд сучасних підходів до управління конфліктами в розподілених ІТ-проектах. *Управління розвитком складних систем*. 2024. № 59. С. 73–80.

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ІТ-ПРОДУКТІВ ДЛЯ РІЗНИХ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ

Буришева Я. В.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Комп'ютерний дизайн» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасному цифровому світі, де інновації оновлюють ландшафт бізнесу мало не щодня, презентація ІТ-продукту перестає бути просто технічним або маркетинговим кроком – вона стає стратегічним інструментом впливу. Саме від того, наскільки вдало компанія презентує свій продукт, залежить його успішність на ринку, довіра інвесторів, зацікавленість користувачів і лояльність технічної спільноти. Однак однієї універсальної моделі презентації не існує: ефективність залежить від правильного налаштування комунікацій під кожен конкретну цільову аудиторію.

Презентація ІТ-продукту – це не лише показ функціоналу чи дизайну, а цілісна комунікаційна стратегія, яка враховує професійний контекст, рівень обізнаності, мотивацію та очікування тих, кому цей продукт адресовано. Як правило, можна виокремити три основні цільові групи: технічні фахівці (розробники, архітектори), бізнес-партнери чи інвестори, а також кінцеві користувачі. Кожна з них потребує особливого підходу до змісту, формату, стилістики та візуального супроводу презентації.

Презентація для технічної аудиторії, зокрема програмістів та інженерів, орієнтується на глибину, логіку та прозорість реалізації рішення. Для таких слухачів важливо розуміти, як саме працює продукт, які технології використано, яку архітектуру він має, як реалізовано API, яким чином забезпечено масштабованість та безпеку. Ефективними інструментами тут є детальна технічна документація, whitepapers, GitHub-репозиторії з відкритим кодом, live demo, інтеграційні кейси [2]. Надзвичайно цінуються конкретика, вичерпні відповіді на технічні питання та можливість поставити уточнення в режимі реального часу. Демонстрація програмного середовища, логіки запитів та типових сценаріїв використання викликає повагу та інтерес до продукту в колах розробників.

На відміну від цього, інвестори, тобто венчурні фонди, корпоративні партнери, бізнес-ангели, дивляться на продукт крізь призму його економічної привабливості та потенціалу масштабування. Для них першочергове значення мають ринок, сегмент клієнтів, конкурентне позиціонування, фінансова модель, стратегія монетизації, економічні прогнози та сценарії виходу на ринок. Вони очікують отримати pitch deck із чітко структурованими слайдами про проблему, яку вирішує продукт, цільову аудиторію, порівняльний аналіз конкурентів, сильні сторони команди, прогнозовані метрики. Наявність юніт-економіки, оцінки ризиків і бачення стратегії масштабування – критично важливі елементи. Часто використовуються інфографіки, візуалізації KPI, інтерактивні дашборди, короткі відео з демо-прототипами [1, 3].

Кінцеві користувачі потребують іншого підходу: їм не потрібні технічні тонкощі чи фінансові прогнози, для них важливо, щоб продукт був зрозумілим, привабливим і корисним у повсякденному житті. Презентації мають бути наочними, емоційними, такими, що легко резонують із їхнім досвідом. Найбільш ефективні – відеодемонстрації функціональності, короткі анімації, UX-прототипи, інтерактивні лендинг-сторінки, соціальні мережі, відгуки користувачів, порівняння «до і після» використання. Варто уникати спеціалізованої термінології, зосередитися на цінності для людини, простоті використання, зручності інтерфейсу й перевагах, які отримує клієнт [4].

Гарним ілюстративним прикладом є кейс умовного мобільного фітнес-додатку, який показує відмінності у цінностях цього додатку для різних категорій зацікавлених сторін:

- розробник зверне увагу на те, що додаток написаний на Flutter, використовує REST API для обміну даними та синхронізується з Google Fit, що дозволяє легко інтегрувати його з іншими застосунками;

- інвестора зацікавить те, що ринок фітнес-додатків зростає на 20% щороку, продукт уже має понад 30 000 завантажень у режимі бета-тестування, а команду очолює засновник із досвідом запуску двох стартапів;

- кінцевому користувачу буде важливо, що додаток має приємний і простий інтерфейс, автоматично рахує кроки та калорії, щодня мотивує до активності через гейміфікацію, досягнення та персональні цілі.

Таким чином, презентація IT-продукту – це не просто демонстрація функціоналу, а складна комунікаційна задача, яка передбачає тонке відчуття потреб аудиторії, здатність адаптувати контент, формат, стиль подачі та канали поширення. Універсальність продукту не означає універсальності в комунікації: кожен сегмент сприймає й оцінює інформацію по-своєму.

Сучасна конкуренція на ринку технологій вимагає від команд не лише сильних технічних або фінансових рішень, а й високого рівня презентаційної грамотності: вміння чітко структурувати меседж, подавати інформацію візуально привабливо, адаптувати тон, ритм і глибину презентації під того, хто її слухає. Лише тоді IT-продукт не загубиться серед тисяч інших, а знайде свою аудиторію, підтримку, ресурси для зростання.

Список використаних джерел:

1. Презентація продукту і пошук партнерів. EdEra. 2023. URL: https://ed-era.com/projects/entrepreneurship/module_5 (дата звернення: 16.04.2025).

2. Nyakundi N. How to write a good README File for your GitHub Project. FreeCodeCamp. URL: <https://www.freecodecamp.org/news/how-to-write-a-good-readme-file/> (дата звернення: 16.04.2025).

3. Y Combinator pitch desk templates that get you funded. Storydoc. URL: <https://www.storydoc.com/templates/y-combinator-pitch-deck> (дата звернення: 16.04.2025).

4. Landing Pages: The Complete Guide to Effective UX Design. UXPin. 2024. URL: <https://www.uxpin.com/studio/blog/landing-pages-guide/> (дата звернення: 16.04.2025).

ВІЗУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ IT-ПРОЄКТІВ: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МОВИ ТА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Буришева Я. В.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Комп'ютерний дизайн» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сфері інформаційних технологій презентація стала важливим інструментом, за допомогою якого доноситься складна технічна інформація до різноманітних аудиторій. Сучасні IT-продукти, особливо на етапах пітчінгу, продажу або впровадження, вимагають не лише чіткого змістового викладу, але й візуального супроводу, що відповідає принципам сприйняття інформації у цифрову добу, саме тому особливу увагу слід приділяти взаємозв'язку мови та графічного дизайну в IT-презентаціях [1].

Мова презентації повинна бути стислою, зрозумілою та адаптованою до цільової аудиторії. Для технічних спеціалістів вона може містити професійні терміни, проте для користувачів або інвесторів важливо акцентувати увагу на перевагах, зручності та результативності продукту [2]. Усі висловлювання мають бути логічно структурованими та об'єднаними єдиною комунікативною метою. Стилїстика мови повинна відповідати брендовим стандартам компанії, а також бути узгодженою з візуальними елементами [3].

Графічний дизайн у презентації виконує функцію навігації, акцентування та емоційного впливу. Основними інструментами є кольорова палітра, типографіка, використання інфографіки, схем, діаграм, ілюстрацій. Добре структурований слайд з візуальними маркерами полегшує розуміння тексту, а також підсилює його емоційне та когнітивне сприйняття [4].

Взаємодія мови і дизайну не є простою сумою окремих елементів. Це синергія, яка створює цілісне інформаційне середовище. Наприклад, короткий меседж на слайді має бути підтриманий візуальним елементом (іконкою, кольором, блок-схемою), який не лише ілюструє, а й розкриває зміст. Використання надто складних або непослідовних графічних рішень у поєднанні з незрозумілою лексикою веде до втрати інтересу та дезорієнтації аудиторії [1]. До типових помилок належить перевантаження слайдів текстом, відсутність ієрархії в подачі інформації, надмірне використання анімації або невідповідна кольорова гама. Водночас, успішні ІТ-компанії активно впроваджують єдині дизайн-системи, які охоплюють і мовну, і візуальну компоненти (наприклад, Material Design від Google) [5], що значно покращує якість презентаційних матеріалів.

Таким чином, ефективність презентацій ІТ-проектів значною мірою залежить від гармонійної взаємодії мови та графіки. Успішна комунікація можлива лише за умови, коли текст і дизайн працюють разом на досягнення чіткої мети – донести ідею, переконати, зацікавити, спростити складне, саме ця синергія є основою сучасної візуально-вербальної стратегії у сфері ІТ-комунікацій.

Список використаних джерел:

1. Норман Д. Дизайн звичних речей. Київ: Наш формат, 2020. 352 с.
2. Kawasaki G. The Art of the Start 2.0: The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting Anything. New York: Portfolio, 2015. 336 p.
3. Дизайн презентації для професійної діяльності. посібник для студентів технічних спеціальностей/ В. С. Парненко, І. В. Слободянюк. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 120 с.
4. Nielsen J. Usability Engineering. Boston: Academic Press, 1994. 362 p.
5. Material Design Guidelines. Google. URL: <https://material.io/design> (дата звернення: 14.04.2025).

МИСТЕЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ НАРАД ТА ЗБОРІВ У МЕНЕДЖМЕНТІ

Василенко О. В.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

У сучасному динамічному бізнес-середовищі ефективне управління часом та інформацією є критичним фактором успіху будь-якої організації. Народи та збори як інструмент командної взаємодії та прийняття рішень займають значну частину

робочого часу менеджерів усіх рівнів. Згідно з дослідженнями, керівники витрачають до 80% свого робочого часу на комунікацію, значну частину якої становлять саме наради [1]. Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що попри вагому роль нарад у системі управління, дослідження показують, що до 67% нарад вважаються неефективними, а це призводить до значних втрат робочого часу та зниження продуктивності. Тому мистецтво організації та проведення ефективних нарад є важливою компетенцією сучасного менеджера

Нарада – це форма організації спільної діяльності працівників одного або декількох колективів, яка передбачає колегіальне обговорення визначених питань або вироблення рішень [1]. Наради є важливим елементом управлінської діяльності, оскільки дозволяють забезпечити обмін інформацією між працівниками, колективно виробити рішення складних проблем, узгодити позиції різних підрозділів, донести важливу інформацію до всіх зацікавлених осіб одночасно та забезпечити участь персоналу в управлінні, підвищуючи їх мотивацію.

Ефективність наради значною мірою залежить від оптимального складу учасників. Рекомендується запрошувати лише тих, хто справді потрібен. «Оптимальна кількість учасників наради становить 5-9 осіб. При більшій кількості ефективність участі кожного знижується, а тривалість наради збільшується» [2]. Важливо також чітко визначити роль кожного учасника.

Для підвищення залученості та продуктивності учасників наради застосовують різноманітні техніки фасилітації (мозковий штурм, метод номінальних груп, техніка «шести капелюхів мислення», метод «дельфі»), стратегії включення (адресні запитання до пасивних учасників, розподіл відповідальності за окремі аспекти обговорення, робота в малих групах з подальшою презентацією результатів) та візуалізацію обговорення (використання фліпчартів, створення діаграм та схем, документування ідей та рішень у режимі реального часу). Активне залучення учасників підвищує якість рішень, що приймаються, та збільшує їхню прихильність до виконання цих рішень [3].

Фіксація результатів наради є критично важливим елементом. Протокол наради повинен містити дату, час початку і завершення, список присутніх, порядок денний, короткий зміст обговорення кожного питання, прийняті рішення, план дій з визначенням відповідальних осіб та термінів. Формами документування можуть бути традиційний протокол, структурований список рішень та дій, аудіо- або відеозапис (з дозволу учасників), спільні цифрові документи [4]. Важливим елементом є інформування про результати, яке включає розсилку протоколу всім учасникам та зацікавленим сторонам протягом 24 годин після наради та зберігання протоколів у доступному місці для подальшого звернення.

Для систематичного підвищення якості нарад рекомендується проводити оцінку їх ефективності. Кількісними показниками є співвідношення запланованої та фактичної тривалості, кількість розглянутих питань, відсоток виконання прийнятих рішень, вартість наради (людино-години × середня вартість години роботи співробітників). Якісними показниками є досягнення мети наради, якість прийнятих рішень, задоволеність учасників, атмосфера та залученість учасників.

Контроль виконання рішень є завершальним етапом циклу організації нарад. Система відстеження включає створення формалізованого переліку завдань, регулярну перевірку статусу виконання та нагадування виконавцям про наближення термінів. Звітування про виконання може відбуватися на початку наступної наради, у корпоративній системі управління проектами або у спеціальних звітах. Важливим є також аналіз причин невиконання рішень, який передбачає виявлення системних проблем, коригування планів та внесення змін у процес прийняття рішень на нарадах.

Сучасний менеджмент розвиває нові підходи до організації нарад. Серед інноваційних форматів можна виділити agile-наради (стендап-мітинги – короткі щоденні наради стоячи, спринт-планування, ретроспективні наради), наради у форматі

«без стільців» (скорочення тривалості, підвищення фокусу та енергійності, зменшення схильності до відхилення від теми) та «прогулянкові наради» (walking meetings – проведення нарад у форматі спільної прогулянки, що сприяє креативності та неформальному обміну думками, поєднанню роботи з фізичною активністю).

Технології трансформують процес організації та проведення нарад. Програмне забезпечення для планування та проведення нарад включає автоматизоване складання порядку денного, інтеграцію з календарями та системами завдань, інструменти для голосування та прийняття рішень. Технології для спільної роботи під час нарад передбачають використання цифрових дошок для візуалізації та спільного редагування, систем для миттєвого голосування та опитування, інструментів для автоматичного транскрибування та створення протоколів. Штучний інтелект у проведенні нарад використовується для аналізу паттернів комунікації, автоматичного виділення ключових моментів та рішень, підготовки автоматичних звітів. Впровадження нових технологій у процес проведення нарад здатне підвищити їх ефективність на 30-40%, особливо у аспектах документування рішень та контролю їх виконання [3].

Ефективні наради є невід'ємним елементом сучасного менеджменту, що забезпечує координацію дій, обмін інформацією та колегіальне прийняття рішень. Мистецтво проведення нарад включає ретельну підготовку з чітким визначенням мети, оптимального складу учасників та детального порядку денного; професійне проведення з дотриманням регламенту, активним залученням учасників та фокусом на результатах; системний контроль результатів через документування рішень та моніторинг їх виконання; постійне вдосконалення на основі оцінки ефективності та впровадження інноваційних підходів. Наради – це не неминуче зло, а потужний інструмент управління, ефективність якого залежить від майстерності менеджера [1]. Сучасні тенденції в організації нарад, включаючи гнучкі формати, технологічні рішення та гібридні моделі, відкривають нові можливості для підвищення їх результативності в умовах постійних змін бізнес-середовища.

Таким чином, ефективна організація та проведення нарад є важливою компетенцією сучасного менеджера, яка вимагає системного підходу, застосування інноваційних методів та використання сучасних технологій. Постійне вдосконалення процесу організації нарад сприяє оптимізації робочого часу, підвищенню якості прийнятих рішень та загальної ефективності управлінської діяльності.

Список використаних джерел:

1. Менеджмент: Підручник / С.Ю. Бірюченко, К. Бужимська, І. Бурачек та ін.; під заг. ред. Т.П. Остапчук. Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка». Житомир: Вид-во «Рута», 2021. 856 с.
2. Організація і проведення службових нарад. M&M. 2023. URL: <https://marketing.cv.ua/page60.html> (дата звернення: 14.04.2025).
3. Stanford University. How to Hold Better Meetings, 2024. URL: <https://news.stanford.edu/stories/2024/01/hold-better-meetings>
4. Задорожна І. В. Методичні вказівки до проходження виробничої практики «Менеджмент підприємства» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / І. В. Задорожна. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2021. – 33 с.

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЇ МОЛОДІ У ВОЄННИЙ ЧАС

Ващівіна А. Р.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Психологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Чернякова О. В.,

*кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії та психології Київського
університету інтелектуальної власності та права*

Умови війни суттєво трансформують усі сфери життєдіяльності молоді, зокрема – міжособистісну комунікацію. У цей період актуалізуються питання психоемоційної стабільності, пошуку соціальної підтримки, формування нових соціальних ролей і способів взаємодії. Комунікація молоді в умовах війни набуває особливого значення як засіб емоційного розвантаження, консолідації, підтримки та самоідентифікації. Вплив бойових дій, втрата близьких, зміна звичного способу життя спричиняють глибокі психологічні зрушення: підвищення рівня тривожності, стресу, емоційного напруження, недовіру до соціальних інститутів. У результаті змінюється характер комунікації: зростає потреба в емоційній підтримці, довірі, безпечному просторі для самовираження. [2, с. 497]

Серед основних психологічних чинників, які визначають особливості комунікативної поведінки молоді у воєнний час, виділяються: рівень стресостійкості, сформованість емоційного інтелекту (зокрема, емпатії), адаптивність до нових умов, рівень соціальної зрілості, ціннісні орієнтації, здатність до самоусвідомлення й рефлексії. Значну роль відіграє також наявність або відсутність підтримуючого середовища – сім'ї, однолітків, волонтерських і молодіжних спільнот.

Позитивний вплив на формування здорової комунікації має залучення молоді до спільних дій, волонтерства, творчості, психологічної просвіти. Це сприяє розвитку навичок активного слухання, конструктивного діалогу, підвищує рівень довіри та соціальної відповідальності. У таких умовах комунікація стає не лише способом обміну інформацією, а й потужним ресурсом психологічної підтримки та адаптації до екстремальної реальності. [1, с. 287]

У сучасних умовах воєнного стану в Україні питання формування ефективної комунікації серед молоді набуває особливої актуальності. Війна істотно трансформує не лише зовнішні обставини, а й внутрішній світ особистості, змінює форми та зміст міжособистісної взаємодії. Молодь, як соціально активна, але вразлива категорія, переживає глибокі психологічні зрушення: зростає рівень тривожності, невизначеності, недовіри до традиційних соціальних інститутів, виникає потреба у підтримці, безпеці, нових формах ідентичності.

Комунікація в умовах війни стає для молоді людини не лише засобом передачі інформації, а й ключовим механізмом адаптації, зниження емоційного напруження, знаходження одностайності, самовираження та самоусвідомлення. Психологічні чинники, які впливають на цю комунікацію, включають рівень стресостійкості, сформованість емоційного інтелекту, здатність до емпатії, наявність навичок критичного мислення, соціальної зрілості та адаптивності до змін. [4, с. 52]

Окреме значення в комунікаційних процесах має роль соціальних мереж. У воєнний час вони виступають головним простором для соціальної взаємодії, обміну інформацією, формування патріотичної свідомості та психологічної підтримки. Молодь активно використовує онлайн-платформи для обговорення подій, участі у волонтерських ініціативах, публічного висловлення своєї позиції, а також для емоційного розвантаження через гумор, творчість і символіку. Така активність сприяє формуванню нових моделей комунікації, заснованих на спільному досвіді травми, боротьби та надії.

Воєнна реальність також породжує явище колективної травми, що суттєво впливає на мовленнєві й комунікативні стратегії. З'являються нові смислові орієнтири, символи, форми об'єднання («Буча», «Азов», «волонтерство», «незламність»). Формується так звана травматична єдність – відчуття близькості та довіри між тими, хто пережив подібний досвід. Проте водночас посилюється соціальна поляризація, знижується толерантність до «інакших», загострюються протиставлення («свої/чужі»), що ускладнює конструктивний діалог. [5, с. 48]

Комунікація в умовах війни виконує і функцію психологічного виживання. Завдяки емоційному обміну, підтримці однолітків, залученню до спільних дій (волонтерства, акцій, ініціатив) молодь здобуває ресурси для адаптації, збереження гідності, віри в себе та в майбутнє. У цьому контексті надзвичайно важливою є роль дорослих – педагогів, батьків, психологів – у формуванні в молоді навичок асертивного спілкування, медіаграмотності, конструктивного розв'язання конфліктів. Підтримка й просвіта мають бути чутливими до контексту воєнної травми, але при цьому спрямованими на розвиток самостійності, емоційної зрілості й соціальної відповідальності. [3, с. 312]

Отже, формування комунікації молоді в умовах війни є багатограним і складним процесом, що залежить від низки психологічних чинників. Ефективна комунікація в таких обставинах стає не лише засобом соціальної інтеграції, а й важливим ресурсом підтримки психічного здоров'я, збереження внутрішньої рівноваги та формування зрілої громадянської позиції. Забезпечення умов для розвитку здорової комунікативної культури серед молоді є стратегічним завданням як для системи освіти, так і для суспільства загалом.

Список використаних джерел:

1. Гіппенрейтер Ю. Б. Спілкуватися з дитиною. Як? Київ : Час, 2021. 287 с.
2. Баумейстер Р., М. Лірі Потреба в приналежності: фундаментальний мотив людської поведінки. *Psychological Bulletin*. 1995. Т. 117, № 3. С. 497–529.
3. Лазурський А. Ф. Психологія особистості. Харків: Основи, 2022. 312 с.
4. Підкова, В. Я., Зелезінська, Н. Я., & Катрич, Ю. О. (2025). Соціально-психологічний стан та ментальне здоров'я дітей шкільного віку та молодих людей в умовах війни.
5. Титаренко, Т. М., Дворник, М. С., Климчук, В. О., Лазоренко, Б. П., Ларіна, Т. О., Мирончак, К. В., ... & Савінов, В. В. (2022). Як допомогти особистості в період переходу від війни до миру: соціально-психологічний супровід: практичний посібник.

ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Градовська А. В.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Наукові дослідження у сфері менеджменту є фундаментом для розвитку теорії і практики управління організаціями в умовах сучасних соціально-економічних викликів. Вони відображають складність і динамічність середовища, в якому функціонують підприємства, інтегрують міждисциплінарні підходи та спрямовані на розробку інноваційних управлінських рішень. Особливості таких досліджень полягають у необхідності комплексного аналізу, гнучкої адаптації до швидких змін, а також поєднання теоретичних моделей із практичними кейсами, що дозволяє підвищувати їхню релевантність і практичну цінність.

Методологія наукових досліджень у менеджменті базується на застосуванні системного, процесного, ситуаційного та інноваційно-орієнтованого підходів. Ці підходи дозволяють інтегрувати різні аспекти діяльності організацій, виявляти взаємозв'язки між структурними елементами та адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Зокрема, у навчальній програмі з менеджменту інноваційної діяльності наголошується на важливості застосування загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, таких як розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, соціологічні, документальні тощо.

Поєднання кількісних методів (економіко-статистичних, математичних моделей, експертних оцінок) та якісних (інтерв'ю, кейс-стаді, спостереження) забезпечує комплексний аналіз соціально-психологічних, економічних і технологічних аспектів управління. Міждисциплінарність методів сприяє підвищенню адекватності і практичної значущості результатів досліджень. Інноваційний менеджмент є одним із провідних напрямів сучасних досліджень у менеджменті. Він зосереджений на вивченні механізмів впровадження інновацій, адаптації стратегій до глобальних змін та підвищення конкурентоспроможності організацій. Інновації вимагають гнучких управлінських моделей, які враховують специфіку міжнародних компаній, дозволяючи їм успішно функціонувати у глобальному середовищі [1].

Особливості івент-менеджменту полягають у його високій динамічності та значній залежності від численних зовнішніх факторів, які постійно змінюються і можуть суттєво впливати на процес організації заходів. Ця сфера діяльності вимагає від менеджерів здатності швидко приймати рішення в умовах невизначеності та оперативно реагувати на непередбачувані обставини, що виникають під час підготовки та проведення подій. Зовнішні фактори, такі як економічна ситуація, політичні події, соціальні тенденції, технологічні інновації та зміни у законодавстві, можуть суттєво впливати на хід івентів, тому менеджери повинні враховувати їх при плануванні і реалізації заходів. Крім того, важливе значення має врахування інтересів різних стейкхолдерів – замовників, учасників, партнерів, спонсорів, що вимагає гнучкості та комунікабельності у взаємодії [2].

Комунікація є ключовим чинником успішності наукових досліджень у сфері менеджменту, оскільки забезпечує ефективний обмін знаннями, ідеями та результатами між дослідниками і практиками. Відкритий діалог сприяє формуванню спільного розуміння складних управлінських процесів, узгодженню цілей досліджень і підвищенню якості отриманих результатів. Застосування цифрових платформ і відкритих наукових ресурсів значно розширює можливості для комунікації, підвищуючи доступність і прозорість інформації, що сприяє більш ефективній співпраці між науковцями з різних країн і галузей, а також швидкому поширенню результатів досліджень. Ці технології допомагають подолати традиційні бар'єри, пов'язані з географічною віддаленістю та культурними особливостями, і створюють умови для відкритого діалогу та колективної творчості.

Сучасні наукові дослідження в менеджменті стикаються з низкою серйозних викликів, які значною мірою зумовлені турбулентністю зовнішнього середовища, швидкими технологічними змінами, глобалізацією та зростаючою конкуренцією. Турбулентність середовища означає, що організації постійно змушені адаптуватися до непередбачуваних змін, що вимагає від дослідників гнучкості у виборі методів і швидкості реагування на нові виклики. Технологічний прогрес, зокрема розвиток цифрових технологій і штучного інтелекту, відкриває нові можливості для аналізу та моделювання управлінських процесів, але водночас ставить завдання інтеграції цих інструментів у методологію досліджень [3].

Враховуючи ці виклики, сучасні дослідники в менеджменті все частіше застосовують міждисциплінарні підходи, що поєднують економічний, соціальний, психологічний та технічний аспекти. Однак поряд із технологічними можливостями

виникають нові ризики, пов'язані з безпекою даних, етичними аспектами використання інформації та необхідністю забезпечення сталого розвитку організацій. Важливим аспектом сучасних досліджень є також врахування етичних і безпекових питань, що мають забезпечувати не лише ефективність, а й відповідальність у прийнятті рішень. Стійкий розвиток організацій і суспільства в цілому залежить від дотримання принципів етики, прозорості та захисту інтересів усіх зацікавлених сторін.

Наукові дослідження є фундаментом розвитку теорії і практики менеджменту, сприяючи створенню нових концепцій, моделей і технологій управління [4]. Вони допомагають організаціям адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі, оптимізувати внутрішні процеси, підвищувати ефективність і конкурентоспроможність. Впровадження результатів досліджень у практику покращує якість прийняття рішень, стимулює інновації та дозволяє швидко реагувати на виклики сучасного ринку. Особливо це важливо в умовах постійної турбулентності, коли організації мають постійно оновлювати знання і впроваджувати передові управлінські практики для забезпечення сталого розвитку і успіху.

Отже наукові дослідження у сфері менеджменту є фундаментом розвитку теорії і практики управління організаціями в умовах сучасних соціально-економічних викликів. Вони відображають складність і динамічність середовища, інтегрують міждисциплінарні підходи та спрямовані на створення інноваційних управлінських рішень. Методологія досліджень базується на системному, процесному, ситуаційному та інноваційно-орієнтованому підходах, що дозволяють враховувати різні аспекти діяльності організацій і швидко адаптуватися до змін. Поєднання кількісних і якісних методів забезпечує комплексний аналіз соціально-психологічних, економічних і технологічних факторів, що підвищує практичну цінність результатів [5].

Інноваційний менеджмент, як один із провідних напрямів, зосереджений на впровадженні інновацій і адаптації стратегій до глобальних змін, що вимагає гнучких моделей управління. Особливу увагу приділяють івент-менеджменту, який відзначається високою динамічністю і залежністю від зовнішніх факторів, що потребує швидкого прийняття рішень і координації дій учасників. Комунікація є ключовим чинником успішності досліджень, забезпечуючи обмін знаннями і результатами через цифрові платформи, що підвищує доступність інформації і сприяє співпраці. Сучасні виклики – турбулентність, технологічні зміни, глобалізація – вимагають інноваційних, міждисциплінарних підходів і врахування етичних аспектів для сталого розвитку організацій. Впровадження результатів досліджень оптимізує управлінські процеси, підвищує якість рішень і стимулює інновації, що є ключовим для конкурентоспроможності в сучасних умовах.

Список використаних джерел:

1. Кара Н. І., Зинич Л. В. Особливості інноваційного менеджменту в діяльності міжнародних компаній. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку*. 2021. № 2. С. 40–46.
2. Ніколюк О. В., Дьяченко Ю. В., Савченко Т. В. Особливості розвитку івент-менеджменту в Україні. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 6. С. 98–103.
3. Dźwigoł H., & Dźwigoł-Barosz M. Scientific research methodology in management sciences. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*. 2018. № 2(25). p. 424–437. URL : <https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/1769> (дата звернення: 14.04.2025).
4. Шкільняк М. М., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л., Демків І. О. Менеджмент. Тернопіль, 2022. 258 с.
5. Черемісіна Т. В., Леміш К. М. Специфіка інноваційного менеджменту в туристичній сфері. *Управління змінами та інновації*. 2021. № 2. С. 82–86.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРАХУ В ЖУРНАЛІСТИЦІ: ЧОМУ СУСПІЛЬСТВО БІЛЬШЕ РЕАГУЄ НА НЕГАТИВНІ НОВИНИ

Гришко О. Д.,

*кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії та психології,
Київський університет інтелектуальної власності та права*

У рамках сучасного українського інформаційного простору існує тенденція домінування медіа, що здатні впливати на громадську думку, маніпулюючи увагою аудиторії через трансляцію емоційно забарвленого контенту. В умовах швидких соціальних, політичних та економічних змін в Україні, особливо в період війни, зростає значення медіа не лише як інструменту передачі інформації широкому загалу, але й як засобу психологічного впливу на суспільство. У цьому контексті особливої актуальності набуває дослідження того, чому негативні новини привертають більше уваги, ніж позитивні, і який психологічний механізм лежить в основі цього феномену.

В Україні, як і в багатьох країнах світу, медіа стали потужним фактором формування соціальних настроїв та поведінкових реакцій. Численні психологічні дослідження демонструють, що негативні новини привертають більше уваги суспільства, оскільки вони відображають реальні чи уявні загрози, які активують базові захисні механізми. Такий феномен відомий як «негативна перевага» – психологічна тенденція приділяти більше уваги негативним подіям, оскільки вони сприймаються як більш важливі і потенційно небезпечні [2, с. 217].

Особливо актуальним це є для українського суспільства в умовах збройного конфлікту. Відсутність стабільності в державі, постійна загроза безпеці, економічні труднощі створюють таку ситуацію, коли людина стає чутливою до інформації про загрози, небезпеки та катастрофи. Журналісти та медіа, в свою чергу, активно використовують страх як інструмент привернення уваги та підвищення рейтингів [1, с. 223]. Негативні новини стають більш привабливими для споживачів інформації, оскільки вони містять елементи тривоги, переживання і відображають найгірші сценарії розвитку подій.

Проблематика психології страху в журналістській діяльності, а також впливу негативних новин на соціум, входить в коло наукових інтересів великої кількості дослідників різних галузей наукового знання, зокрема психології, соціології, медіазнавства та комунікацій. В останні роки значна увага приділяється вивченню емоційних та когнітивних реакцій людини на медіа-контент, особливо в умовах соціальних і політичних змін [6, с. 91]. Аналіз психологічного впливу новинних медіа на суспільну свідомість і поведінку посідає важливе місце в сучасних наукових дослідженнях, особливо в умовах кризових подій, таких як війна, економічні потрясіння чи пандемії.

У межах дослідження психології страху в журналістиці важливим є виявлення та аналіз взаємозв'язку між такими ключовими поняттями, як «страх», «емоційний вплив медіа», «негативний контент», «медіапсихологія» та «емоційна маніпуляція через ЗМІ». Розгляд цих понять сприяє глибшому розумінню механізмів медіавпливу на суспільну свідомість і поведінкові реакції, а також дозволяє визначити основні чинники, які зумовлюють зростання впливовості негативної інформації в сучасному медіапросторі.

Поняття «страх» у психології визначається як емоційна реакція на реальну або уявну загрозу, що активує захисні механізми організму. Відповідно до класичних психологічних концепцій, страх є відповіддю на сприйняту небезпеку, що поєднує когнітивні, емоційні та фізіологічні компоненти. З еволюційної точки зору страх виконує адаптивну функцію, забезпечуючи швидку реакцію на подразники, що потенційно можуть загрожувати життю чи добробуту особистості [3, с. 154]. Проте в умовах сучасного інформаційного середовища, особливо під впливом мас-медіа, страх може виступати не лише природною захисною реакцією, а й бути результатом

цілеспрямованої маніпуляції, спрямованої на привернення уваги та вплив на масову свідомість.

Негативні новини, які зазвичай висвітлюють події, що викликають тривогу чи страх, мають вищий рівень сприйняття серед аудиторії. Дослідження Джонатана Бернетта (2008) свідчать, що новини з негативним змістом набагато ефективніше привертають увагу споживачів медіаконтенту порівняно з позитивними, оскільки вони активізують емоційні реакції, що забезпечують підвищену зацікавленість і триваліший когнітивний фокус [2, с. 217].

Емоційний вплив медіа на масову свідомість є центральною темою досліджень у сфері медіапсихології. Ця галузь науки вивчає взаємодію між медійними повідомленнями, їхніми споживачами та психологічними реакціями, які виникають у відповідь на той чи інший контент. Як зазначає Олександр Ляшенко, медіа виконують не лише функцію передачі інформації, але й виступають потужним інструментом формування емоційного стану та поведінкових моделей у суспільстві. Сучасні медіа активно використовують психологічні технології для створення контенту, що викликає сильні емоційні реакції, зокрема страх, тривогу або подив [4]. Це особливо проявляється під час глобальних криз, таких як війна чи природні катастрофи, коли домінування негативного інформаційного контенту стає помітною характеристикою медійного простору.

Ключовим аспектом цієї проблематики є феномен «негативної переваги», що визначається як когнітивна тенденція надавати більшої уваги негативним подіям порівняно з позитивними. Дослідження Девіда Холла та Гелен Ребер демонструють, що ця особливість має еволюційне підґрунтя: в умовах боротьби за виживання людина інстинктивно фокусувалася на інформації, що сигналізувала про потенційну загрозу. Сучасні медіа, спираючись на цей психологічний механізм, часто посилюють негативні елементи у своїх матеріалах для утримання уваги аудиторії та підвищення рейтингових показників [2, с. 217].

Особливої актуальності набуває питання впливу негативних новин на суспільство в умовах війни, як це спостерігається в Україні. З початку збройного конфлікту на сході країни медіа стали важливим інструментом формування громадської думки та емоційних реакцій населення. Така тенденція зберігається і сьогодні в контексті повномасштабної війни. Дослідження Тетяни Яблонської засвідчують, що в умовах інформаційної війни медіа активно використовують стратегії, спрямовані на інтенсифікацію емоцій страху для мобілізації населення та підтримки певних політичних і соціальних ініціатив. Водночас результати роботи Віктора Зливкова вказують на подвійний ефект такого впливу: з одного боку, страх може сприяти підвищенню обізнаності та готовності до захисту, з іншого – викликати емоційне виснаження, хронічний стрес і навіть депресивні стани серед окремих груп населення [5, с. 136].

У рамках дослідження психології страху в журналістській практиці було з'ясовано, що негативний новинний контент має потужний вплив на емоційний стан аудиторії, викликаючи сильні емоційні реакції, зокрема страх, тривогу й занепокоєння. Це пояснюється еволюційною схильністю людини зосереджуватись на потенційних загрозах задля забезпечення власної безпеки та виживання. Медіа активно експлуатують цю особливість людської психіки, аби привернути увагу, утримати інтерес глядачів і підвищити рейтинги.

Аналіз сучасних наукових джерел свідчить, що в умовах соціальних та політичних потрясінь, зокрема під час війни в Україні, негативні новини стають одним із головних каналів емоційного впливу на громадськість. Вони спричиняють зростання соціального напруження, посилюють недовіру до владних структур і створюють загальну атмосферу тривожності. При цьому важливо враховувати подвійний характер такого впливу: з одного боку, негативна інформація може слугувати чинником

суспільної мобілізації та об'єднання у складних обставинах; з іншого – вона може спричиняти емоційне виснаження, тривалий стрес і провокувати психологічні проблеми серед окремих соціальних груп.

Список використаних джерел:

1. Жданова І. В., Бондаренко Л. О., Велічко А. В. Психологічні аспекти інформаційного впливу під час воєнних дій в Україні. Габітус. 2022. Вип. 41. С. 222-226.
2. Зеленін В., Чопик Л., Доскач С. Вплив медіа на масове сприйняття та психологічний стан громадян. Humanitarian studios: pedagogics, psychology, philosophy. 2024. Vol 15 (2). С. 213-219.
3. Коляденко О. Термінопоняття "страх" у психологічній мовній картині світу: лексикографічна репрезентація. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Філологія (мовознавство). 2013. Вип. 2013. Вип. 18. С. 148-157.
4. Ляшенко Н.О. Потреби українців в умовах війни. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. 2023. С. 957.
5. Мосов С. П., Ухаова Н. С. Протидія негативним інформаційним впливам на людину і суспільство в умовах гібридної війни. Інформація і право. 2018. № 2 (25). С. 134-141.
6. Уханова Н. С. Деструктивний вплив засобів масової інформації на суспільну і особистісну свідомість та поведінку молоді. Інформація і право. 2022. № 1 (40). С. 89-96.

РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ

Гулеватенко А. І.,

*здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

У сучасних умовах швидких змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємств значно зростає потреба в ефективному інформаційному обміні. Комунікація стає не просто інструментом управління, а основою для адаптації, змін і підтримки організаційної цілісності. Поряд із формальними, чітко структурованими каналами зв'язку дедалі більшого значення набуває неформальна комунікація – стихійна, неформалізована взаємодія, що виникає на ґрунті міжособистісних відносин, довіри та спільного досвіду працівників.

Неформальна комунікація – це обмін інформацією поза межами офіційних інструкцій, документів або регламентів. Вона є проявом живої, людської природи організації, її «неписаного» виміру. Такий обмін, що часто має спонтанний характер, сприяє швидкому поширенню новин, обміну думками, передачі емоційного фону колективу та формуванню довіри [1]. Вона відіграє важливу роль в адаптації нових співробітників, оскільки дозволяє неформально ознайомитись з неписаними правилами, цінностями й звичаями компанії, окрім того, саме неформальні контакти допомагають знижувати напругу під час конфліктів, сприяють згуртуванню колективу та підвищенню залученості працівників у процеси організації. Часто нові працівники адаптуються не завдяки посадовим інструкціям, а завдяки неформальній підтримці колег, які орієнтують їх у негласних правилах поведінки та культурі компанії.

Багато керівників інтуїтивно покладаються на такі комунікаційні канали, адже через них можна краще відчувати «пульс» команди, з'ясувати приховані проблеми, які не фіксуються у звітах або службових записках [2]. Інформація, яка передається нефор-

мально, може бути більш чесною, емоційною і точною щодо того, що справді відбувається всередині структури.

Проявів неформального обміну інформацією безліч: розмови під час кавабрейків, обговорення новин у курилках, обмін мемами в робочих чатах, приватні повідомлення в месенджерах, спільні прогулянки після роботи або обідні зустрічі. Незалежно від форми, ці взаємодії мають спільні риси: добровільність, неформальність, відсутність суворого підпорядкування та емоційну відкритість. Особливого значення набуває роль неформальних лідерів – людей, які хоч і не займають формальних управлінських посад, але мають авторитет і вплив у колективі. Вони здатні транслювати ідеї, виступати посередниками між керівництвом і працівниками, посилювати або послаблювати організаційні ініціативи, саме такі лідери можуть як стимулювати ентузіазм і довіру, так і блокувати зміни, якщо не відчують їхньої легітимності чи користі [3].

Не варто також забувати, що неформальна комунікація – це не лише «теплі розмови». Вона часто прискорює ухвалення тактичних рішень, дозволяє швидко обмінюватися важливою інформацією, уникати зайвої бюрократії. Неформальна комунікація значною мірою визначає гнучкість і адаптивність організаційної структури. Вона доповнює офіційну ієрархію горизонтальними зв'язками, дозволяє оперативно реагувати на зміни, ініціювати нові підходи та долати бар'єри, які часто виникають у формальних системах [2]. Такі канали також сприяють генерації ідей: інновації часто народжуються саме в неформальних обговореннях, а не на офіційних зустрічах.

Водночас, якщо надати їй неконтрольований простір, вона може сформувати неофіційні коаліції, поширення чуток або створення альтернативної лінії впливу, що суперечить цілям компанії. Надмірна активність неформальних комунікацій може становити ризик для цілісності організаційної структури. Якщо інформація циркулює безконтрольно, виникає небезпека дезінформації, чуток, неофіційного лобіювання інтересів. У таких випадках неформальні коаліції можуть впливати на ухвалення рішень, суперечити стратегії компанії або створювати напруження в колективі, у зв'язку з цим завдання менеджера полягає не в тому, щоби придушити неформальну комунікацію, а в тому, щоби інтегрувати її у загальну систему управління, розуміти її динаміку та використовувати як індикатор організаційного клімату [3].

Отже, неформальна комунікація є природним, важливим і неминучим елементом організаційного життя. Вона формує другий, «невидимий» рівень корпоративної культури та соціальних зв'язків. Її існування дозволяє не лише підвищити ефективність взаємодії, але й вчасно реагувати на зміни в настроях, оцінювати глибинні процеси всередині колективу, забезпечувати згуртованість і неформальну підтримку. Управління організаційною структурою без урахування цього чинника буде неповним і неефективним, тому варто не лише визнавати, але й активно управляти неформальними потоками інформації, перетворюючи їх на ресурс розвитку, інновацій та довіри.

Список використаних джерел:

1. Румянцева З. П. Менеджмент організацій: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2021. 388 с.
2. Чикуркова А. Д. Організаційна поведінка. Кам'янець-Подільський: Подільський державний університет, 2024. 178 с.
3. Юркова О. А. Методологічні засади дослідження неформальних комунікацій (на прикладі чуток у соціальних медіа). Обрії друкарства. 2022. № 2(12). С. 72–80.

СТЕРЕОТИПНІ ОБРАЗИ ЖІНОК НА РІЗНИХ МЕДІАПЛАТФОРМАХ

Гумінська М. Ю.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності
«Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Данько-Сліпцова А. А.,

*кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Гендерні стереотипи – це стійкі уявлення про соціальні ролі, риси характеру, поведінку та можливості жінок і чоловіків. Вони формуються під впливом культурних традицій, історичних факторів, ЗМІ та соціальних інституцій. Зокрема, жінки часто зображені через призму традиційних ролей, таких як мати, домогосподарка, вихователька або об'єкт романтичного зацікавлення. Такий підхід не лише обмежує можливості жінок у суспільстві, а й впливає на їхнє самосприйняття та особистісних розвиток. Протягом багатьох століть у більшості суспільств панувала патріархальна модель, яка закріплювала розподіл обов'язків між чоловіками та жінками. Жінки сприймалися передусім як берегині домашнього вогнища, виховательки дітей та підтримка для чоловіків. Попри те, що в сучасному світі жінки дедалі активніше займають керівні посади, розвивають бізнес, беруть участь у політичному житті й досягають значних успіхів у науці та мистецтві, гендерні стереотипи продовжують чинити на них значний вплив.

Особливу роль у поширенні та закріпленні гендерних стереотипів відіграють медіа, а саме розглянемо на прикладі реклами на телебаченні. У рекламі жінки найчастіше представлені як господині, які займаються прибирання, пранням, приготуванням їжі та доглядом за дітьми. Подібні зображення не тільки відображають, але й формують суспільне уявлення про «належну» поведінку та ролі жінок.

Реклама сосисок із Потапом: У цьому відео артист, у вигляді сосиски, звертається до образу матері-господині зі словами: «Сосиска вариться-матуся не париться». Це підкреслює стереотип, що приготування їжі є виключно жіночою справою. [1]

Стереотип про те, що приготування їжі є виключно жіночою справою, має глибоке історичне коріння та міцно вкоренився у багатьох культурах, зокрема й українській. Його витoki сягають давніх часів, коли розподіл праці між чоловіками та жінками був чітко визначений, часто базуючись на біологічних та соціальних чинниках. У традиційному суспільстві жінка, як правило, відповідає за домашнє господарство, виховання дітей та приготування їжі, тоді як чоловік займався полюванням, землеробством або іншою працею поза домом, яка вважалася більш фізично важко та суспільно значущою.

Коли щодо питання розподілу робіт інформації не бракує, то дещо менше уваги дослідники й збирачі надавали так званім сільським спеціалізаціям чоловіків і жінок. Якщо проаналізувати діяльність статей поза основними обов'язками, то можна переконатися, що чоловіки були пов'язані здебільшого з матеріальним (ремеслами передусім), в той час як жінки – з сакральним, вітальним. Це – «баби-пупорізки» (акушерки); баби, що «стерезуть мерців» чи обмивають їх; баби-шептухи (попередниці лікарів); коровайниці (жінки, що випікають весільний хліб, який символізував шлюб); голосільниці; кухарки (цікаво, що в українців традиції чоловічого кухарства не існувало) [2].

З плином історії ці гендерні ролі закріплювалися через соціальні норми, традиції, релігійні вірування та культурні наративи. У фольклорі, літературі та мистецтві часто зображувалася жінка біля домашнього вогнища, яка готує їжу для своєї родини, що підсилювало цей стереотип. Освіта та виховання також сприяли його

відтворенню, оскільки дівчаток з раннього віку навчали кулінарних навичок, тоді як хлопчиків готували до інших видів діяльності.

З розвитком індустріалізації та зміною соціально-економічних умов у суспільстві почали відбуватися певні зрушення в гендерних ролях. Жінки стали активніше виходити на ринок праці, здобувати освіту та брати участь у громадському житті. Однак, стереотип про жінку-кухарку залишався досить стійким і продовжував відтворюватися в медіа, рекламі та повсякденному житті

Боротьба з цим стереотипом є важливим аспектом досягнення гендерної рівності. Руйнування уявлення про приготування їжі як виключно жіночу справу сприяє більш справедливому розподілу домашніх обов'язком між партнерами, звільняє жінок від надмірного навантаження та дозволяє чоловікам повноцінно брати участь у сімейному житті.

Тамара Марценюк у своїй праці неодноразово наголошує на тому, що гендерні стереотипи є однією з основних перешкод на шляху до гендерної рівності. Вони обмежують можливості як жінок, так і чоловіків, нав'язуючи їм певні ролі та очікування, незалежно від їхніх індивідуальних здібностей та бажань. Боротьба зі стереотипами розглядається нею як необхідна умова для створення суспільства рівних можливостей. [3]

Існує кілька шляхів для боротьби з цим стереотипом. Насамперед, важлива зміна суспільної свідомості через освіту та просвітництво. Необхідно розповідати про історичні корені стереотипу, його негативні наслідки та важливість гендерної рівності у всіх сферах життя включаючи домашнє господарство.

Медіа також відіграють ключову роль у руйнуванні стереотипів. Замість традиційних зображень жінок на кухні, необхідно показувати чоловіків, які активно займаються приготуванням їжі. Окрім традиційних медіа, варто звернути увагу на нові платформи такі як ТікТок, де спостерігається руйнування стереотипу про приготування їжі як виключно жіночу справу. На цій платформі існує значна кількість популярних акаунтів, які ведуть чоловіки, демонструючи свої кулінарні навички. Багато з них відкрито показують процес приготування їжі, діляться рецептами та не цураються підкреслювати свою участь у домашніх справах, зокрема допомогу жінкам у цій сфері. Популярність таких акаунтів свідчить про позитивні зрушення у сприйнятті чоловіків на кухні та може мати певний вплив на розмивання гендерних стереотипів серед молодшої аудиторії.

Список використаних джерел:

1. Марценюк, Т. О. Гендер для всіх. Виклик стереотипам / Тамара Марценюк. – Київ : Основи, 2017. – 255 с.
2. Гримич, М. Етнічна історія народів Європи. – 2000. – С. 20.
3. Жінка в рекламі: як працюють стереотипи, YouTube URL: <https://www.youtube.com/watch?v=zVdfnND9EL4> (дата звернення: 10.03.2025).

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ПСИХОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ КОМУНІКАЦІЇ МЕНЕДЖЕРА

Демченко О. С.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасному бізнес-середовищі ефективна професійна комунікація виступає важливим елементом успішного управління, а знання психології стає ключовою

складовою для досягнення високих результатів менеджера. Психологічні принципи допомагають налагоджувати взаємодію з колективом, розв'язувати конфліктні ситуації, мотивувати співробітників та підтримувати сприятливий мікроклімат у команді. Вони забезпечують гнучкість поведінки, здатність до емпатії і вміння керувати власними емоціями. Ігнорування психологічних аспектів значно знижує якість професійної комунікації та її стратегічну ефективність.

Серед основних принципів варто виділити розуміння індивідуальних особливостей учасників комунікації. Успішний менеджер вміє адаптувати стиль спілкування відповідно до темпераменту, мотивації, емоційного стану чи професійного досвіду співрозмовника [1], таке вміння дозволяє досягати продуктивного діалогу, долати комунікаційні бар'єри та вибудовувати довірливі стосунки. Гнучкий підхід до спілкування забезпечує його ефективність навіть в умовах стресу або конфлікту.

Ключовим компонентом успішної комунікації є навички активного слухання. Менеджер, який уважно слухає, має репутацію лідера, спроможного створити атмосферу довіри та відкритості. Активне слухання базується на принципах уваги, емпатії, рефлексії та зворотнього зв'язку, що сприяє зміцненню командного духу, своєчасному виявленню проблем та адекватному вирішенню завдань. Розуміння психологічних аспектів неможливе без урахування механізмів мотивації. Менеджер має вміння визначати потреби працівників – від базових до потреб самореалізації та визнання. Розпізнавши, що саме мотивує конкретну особистість, керівник може сформулювати індивідуальний підхід в управлінні колективом. Психологічна обізнаність у цій сфері не лише підвищує продуктивність, а й запобігає професійному вигоранню.

Однією зі складових майстерності менеджера є здатність керувати емоціями – як власними, так і чужими. Емоційна компетентність включає саморефлексію, контроль над емоціями та вміння цілеспрямовано впливати на емоційний стан інших. Менеджер, який демонструє врівноваженість, доброзичливість і конструктивність, створює в організації атмосферу взаємоповаги і психологічної безпеки, така культура зменшує ризик виникнення конфліктів та сприяє зміцненню командної єдності. Конфлікти в робочому середовищі є природною частиною взаємодії, але саме їх конструктивне вирішення залежить від психологічної підготовки керівника. Розуміння типології конфліктів, моделей поведінки в таких ситуаціях і стратегій їх розв'язання не лише допомагає уникати загострення, а й перетворює конфлікти на інструмент для розвитку. Менеджер, який володіє методами психологічної деескалації, зберігає авторитет і довіру команди навіть у складних умовах.

Сучасна психологія приділяє значну увагу основам ефективної невербальної комунікації, яку керівник має використовувати нарівні з вербальною. Рухи, міміка, тон голосу та постава часто промовляють більше, ніж слова [2]. Усвідомлене використання таких сигналів підсилює вплив лідера, формує позитивний імідж і дає змогу розпізнавати емоції співрозмовника ще до початку розмови.

Психологічні засади впливу та переконання займають ключове місце в комунікаціях менеджера, щоб ефективно впливати на думки, погляди чи дії інших, необхідно знати механізми переконання, природу лідерства та авторитету. Етичне застосування цих знань створює основу для спільних цілей, підвищення мотивації та уникнення маніпуляцій.

Важливою складовою успішної взаємодії є психологія зворотного зв'язку. Менеджер, здатний надавати конструктивний фідбек, допомагає команді зростати, виправляючи недоліки без шкоди для гідності співробітників і підтримуючи позитивний ставлення до праці. Важливо приймати відгуки від підлеглих, показуючи відкритість до діалогу й готовність до вдосконалення.

Групова динаміка також суттєво впливає на стиль комунікації керівника. Психологічне розуміння стадій формування колективу, ролей у команді та принципів лідерства допомагає менеджеру ефективно працювати з колективом. Враховуючи

особливості групових норм, емоційного клімату та несвідомих колективних процесів, керівник може тримати баланс між формальним управлінням і неформальними відносинами в команді.

Розуміння психологічних аспектів професійного вигорання допомагає менеджеру своєчасно виявляти його ознаки у співробітників та впроваджувати профілактичні заходи. Особливу роль у цьому відіграє комунікація – від щирої підтримки й здатності знижувати тиск до вмілого розподілу завдань і забезпечення необхідної психологічної допомоги.

Психологічна грамотність, у цьому контексті, стає основою відповідального управління. Важливим аспектом є і розуміння меж особистості у професійному спілкуванні. Менеджеру важливо не допускати втручання в особистий простір працівників, підтримуючи водночас довірливі та відкриті стосунки. Дотримання цих меж сприяє взаємоповазі, знижує ризик емоційного виснаження та сприяє формуванню культури здорової комунікації в колективі.

Ще одним ключовим принципом у роботі менеджера є психологічна адаптивність, яка є здатністю швидко змінювати підходи, обирати відповідний стиль взаємодії залежно від ситуації та реагувати на нові виклики без втрати ефективності. Психологічно адаптивний менеджер здатний залишатися лідером навіть у складних умовах змін на динамічному ринку праці [3].

Окрім внутрішньої комунікації, важливим напрямком діяльності менеджера є зовнішня професійна взаємодія – з клієнтами, партнерами, державними установами. У цьому аспекті важливими є вміння розпізнавати емоційні сигнали, будувати довгострокові стосунки та враховувати культурні особливості, такі навички сприяють зміцненню іміджу компанії, формують репутацію та підвищують довіру до бренду.

У сучасному світі, де цифровізація та гібридні форми роботи стають нормою, значущість психологічних принципів у віртуальній комунікації зростає. Менеджеру важливо зберігати якісний психологічний зв'язок із командою навіть за умов відсутності фізичної присутності, цього можна досягти через використання емпатійних повідомлень, відеозв'язку та чіткої організації інформації. Новою ключовою компетенцією стають навички інтерпретації емоційного стану на основі тексту, голосу чи реакцій у чаті.

Особливу увагу в професійній комунікації слід приділяти культурним і соціальним аспектам, особливо у міжнародних командах чи мультикультурному середовищі. Глибокі знання міжкультурної психології, зокрема концепцій Г. Хофстеде чи Е. Холла, допоможуть уникнути непорозумінь через різницю в комунікативних стилях, сприйнятті часу, розумінні ієрархії чи емоційного вираження. Розвинена толерантність і культурна усвідомленість формують довіру та підвищують ефективність взаємодії між колегами.

Серед значущих елементів сучасної комунікації варто виділити психологію впевненості. Менеджер має випромінювати впевненість не через жорсткий авторитарний контроль, а за допомогою логічності, чіткої структури, послідовності та відкритості у своїх діях [4]. Психологічні дослідження підтверджують, що впевненість керівника знижує рівень тривожності в команді, стабілізує комунікативні процеси та укріплює довіру.

Важливим, але недооціненим компонентом управлінської комунікації є гумор. Доброзичливий і доречний гумор допомагає зменшити напруження, посилити задоволеність працівників своєю роботою і згуртувати колектив. Він також підтримує стійкість менеджера в кризових ситуаціях, одночасно зберігаючи його авторитет.

Окремої уваги заслуговує коучингова комунікація, яка все активніше інтегрується в менеджмент. Менеджери, що володіють цими техніками, допомагають не лише організувати робочі процеси, а й розкривати потенціал співробітників. Основи коучингового підходу включають активне слухання, відкриті запитання,

рефлексію та стимулювання внутрішньої мотивації, що в підсумку сприяє побудові партнерських і довірливих стосунків у команді.

Постійне самовдосконалення є невіддільною складовою застосування психологічних прийомів у комунікації. Менеджер повинен навчитись аналізувати власні емоції, поведінкові моделі та стилі спілкування. Самоаналіз і практики психологічної гігієни мають стати звичними настільки ж, наскільки й вдосконалення професійних умінь. Зрештою, ефективна комунікація починається з розуміння себе.

Таким чином, застосування психологічних принципів у професійній комунікації є важливою умовою ефективного управління персоналом, це дозволяє не лише вирішувати щоденні робочі завдання, але й створювати передумови для стратегічного розвитку організації. Менеджер із розвинутою психологічною компетентністю здатен консолідувати команду, знижувати рівень стресу, підвищувати продуктивність та підтримувати високий рівень корпоративної культури.

Список використаних джерел:

1. Прищак М. Д., Лесько О. Й. Етика та психологія ділових відносин: навч. посібник. Вінниця: ВНТУ, 2016. 151 с. URL: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/12lesko_etika_ta_psihologiya_dilovih_vidnosin/p3.html (дата звернення: 10.05.2025).

2. Юрков О. С. Психологія професійної діяльності та психологічна діагностика організацій: курс лекцій. Мукачево: МДУ, 2017. 116 с. URL: <http://dspace-msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/632/1/Psykholohiya%20prof.%20diyal'nosti.%20Konспект%20lektiy.pdf> (дата звернення: 10.05.2025).

3. Гаркавенко Н. В. Особистість менеджера у психології: метод. рекомендації. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2024. 42 с. URL: <https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10749/Особистість%20менеджера%20у%20психології.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (дата звернення: 10.05.2025).

4. Шмагіна В. В. Психологія управління: метод. вказівки до практ. занять. Одеса: Олді+, 2022. 44 с. URL: <https://dspace.onu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/98057e64d94b45a9-91a6-489bce3e0de9/content> (дата звернення: 10.05.2025).

АНАЛІЗ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Довбиш А. А.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Аналіз документації є фундаментальним елементом управлінської діяльності, що забезпечує інформаційну базу для прийняття обґрунтованих і ефективних рішень. У сучасних умовах цифровізації, швидких змін і зростаючих обсягів інформації важливість системного підходу до обробки та аналізу документів зростає. Документи відображають як внутрішній стан підприємства, так і зовнішнє середовище, що дає змогу керівникам оцінювати ситуацію комплексно і приймати стратегічно важливі рішення.

В умовах інформаційного суспільства, де обсяг даних постійно зростає, а швидкість прийняття рішень має критичне значення, аналіз документації стає ключовим фактором конкурентоспроможності підприємств. За даними досліджень,

ефективне управління інформаційними потоками, зокрема документообігом, забезпечує підвищення якості управлінських рішень, оптимізацію бізнес-процесів і зниження ризиків. Сучасні інформаційні технології, зокрема інтелектуальні системи і мульти-агентні підходи, дозволяють автоматизувати аналіз великих масивів текстових документів, що значно підвищує оперативність і точність прийняття рішень [1]. Крім того, фінансовий аудит, як важлива складова аналізу документації, дає змогу виявляти резерви для підвищення ефективності підприємства і забезпечує прозорість фінансової діяльності.

Аналіз документації в управлінні охоплює широкий спектр завдань – від збору і систематизації інформації до її глибокого аналітичного опрацювання. Управлінський аналіз, апріорі, є комплексним процесом, який поєднує кількісні методи (економіко-статистичні, математичні, фінансові) і якісні підходи (експертні оцінки, SWOT-аналіз) для формування повної картини діяльності підприємства, це дозволяє виявити не лише поточні проблеми, а й прогнозувати тенденції розвитку, оцінювати ризики і можливості.

Важливу роль у цьому процесі відіграють сучасні інформаційні технології. Зокрема, мультиагентні системи аналізу текстових документів, що базуються на штучному інтелекті, автоматизують пошук, класифікацію та виявлення закономірностей у великих обсягах інформації, що значно підвищує швидкість і якість аналізу [2]. Використання таких систем особливо актуальне для великих підприємств зі складною структурою документообігу, де ручна обробка інформації є неефективною.

Фінансовий аудит є не лише інструментом контролю, а й джерелом стратегічної інформації для управління. Він дозволяє виявляти фінансові порушення, оцінювати ефективність використання ресурсів і знаходити резерви для підвищення продуктивності. Впровадження результатів аудиту у практику сприяє оптимізації витрат, покращенню фінансової стійкості і підвищенню довіри з боку інвесторів і партнерів.

Аналіз зовнішніх джерел інформації, таких як ринкові звіти, нормативні акти та конкурентна аналітика, є важливою складовою стратегічного управління, що допомагає підприємству адаптувати бізнес-стратегію до змін у зовнішньому середовищі. Цей процес включає вивчення макроекономічних, політичних, технологічних і соціальних факторів, які можуть впливати на діяльність компанії, а також аналіз конкурентного середовища і регуляторних вимог.

Системний підхід до аналізу документації дозволяє комплексно оцінити взаємозв'язки між різними факторами, сформулювати цілісне уявлення про ринкову ситуацію і виявити нові можливості для розвитку. Завдяки цьому підприємство може своєчасно реагувати на виклики, мінімізувати ризики і розробляти гнучкі стратегії, що підвищують конкурентоспроможність і забезпечують стабільний довгостроковий розвиток.

Інтеграція електронних систем документообігу є важливим аспектом сучасного управління інформацією в організаціях, оскільки вона забезпечує не лише збереження та обробку документів, а й гарантує їхню цілісність, безпеку й доступність для користувачів у будь-який час. Такі системи дозволяють створити єдиний інформаційний простір, де всі електронні документи, цифрові підписи та налаштування доступу зберігаються централізовано, що значно спрощує процедуру підписання, відправлення та контролю за змінами документів [3].

Важливою перевагою є підвищення безпеки даних завдяки впровадженню сучасних технологій, серед яких особливе місце займає технологія блокчейн. Використання блокчейну у системах електронного документообігу дозволяє забезпечити надійний захист інформації, оскільки ця технологія гарантує незмінність і прозорість записів, унеможливаючи несанкціоновані зміни чи фальсифікації документів. Це підвищує довіру до інформації серед користувачів і партнерів, що особливо актуально в умовах цифрової трансформації бізнесу, коли обсяг і значення електронних даних

стрімко зростають [4]. Крім того, інтеграція електронного документообігу з іншими корпоративними системами, такими як CRM, ERP та HRM, дозволяє автоматизувати обмін даними між різними відділами та бізнес-процесами, що підвищує ефективність роботи команди і скорочує час обробки документів. Це також мінімізує ризики людських помилок, знижує витрати на зберігання паперових носіїв і забезпечує швидкий доступ до інформації незалежно від місця перебування співробітників.

Впровадження таких систем передбачає також забезпечення комплексного контролю доступу, використання криптографічних методів захисту та відповідність нормативним вимогам, що дозволяє уникнути штрафів і юридичних проблем у майбутньому. Загалом, інтеграція електронних систем документообігу з технологією блокчейн і іншими ІТ-рішеннями створює надійний фундамент для цифрової трансформації підприємств, сприяючи підвищенню прозорості, безпеки та гнучкості бізнес-процесів.

Таким чином, аналіз документації є фундаментальним інструментом прийняття управлінських рішень, що забезпечує інформаційну основу для оцінки поточного стану підприємства, прогнозування його розвитку та мінімізації ризиків. Сучасні інформаційні технології, зокрема мультиагентні системи і штучний інтелект, значно підвищують ефективність і точність аналізу великих обсягів документів. Фінансовий аудит доповнює цей процес, надаючи стратегічну інформацію для оптимізації ресурсів і підвищення конкурентоспроможності. Комплексний підхід до аналізу внутрішньої та зовнішньої документації є запорукою сталого розвитку бізнесу в умовах сучасних викликів. Впровадження електронних систем документообігу з використанням передових технологій забезпечує надійність, безпеку і оперативність обробки інформації, що є критично важливим для успішного управління організацією.

Список використаних джерел:

1. Барабаш О. В., В. П. Колумбет. Інтелектуальний аналіз та обробка текстових документів на основі мультиагентного підходу. *Інформатика та математичні методи в моделюванні*. 2022. Т. 12. № 4. С. 296 - 305.
2. Самійленко Г., Вітер А. Теоретико-методологічні засади управлінського аналізу та його роль у прийнятті управлінських рішень. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2021. № 2 (26). С. 37 - 47.
3. Качмар Т. І., Максимець Ю. В. Значення фінансового аудиту в управлінні діяльністю підприємства. *Scientific Bulletin of UNFU*. 2024. № 4. С. 20-25.
4. Островська Д. В., Ремез М. В., Сахненко А. М. Передумови ефективного розвитку бізнесу – основа його зростання. *Економіка та підприємництво в умовах сучасних викликів: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції*. Житомир: Поліський національний університет, 2024. С. 265-272.

ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ НАВИЧКИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА

Дурманова Т. В.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасному управлінському середовищі, що характеризується високою динамікою, конкуренцією та необхідністю постійної взаємодії з різноманітними стейкхолдерами, презентаційні навички стають невід'ємною складовою професійної

компетентності менеджера. Вони охоплюють не лише вміння ефектно виступати перед аудиторією, а й здатність формулювати складні ідеї у доступній формі, адаптувати меседж до конкретної цільової групи, використовувати візуальні інструменти як засіб підсилення змісту. Успішна презентація – це не декламація фактів, а цілісна комунікаційна стратегія, спрямована на досягнення впливу, формування довіри та просування рішень [1].

Передусім, презентаційні навички реалізують одну з ключових функцій управління – комунікацію. Менеджер повинен не лише планувати чи координувати дії, а й вміти дохідливо, структуровано і переконливо донести ідеї, завдання та рішення до співробітників, керівництва та зовнішніх партнерів. Формати презентацій стають робочим інструментом у щоденній взаємодії під час стратегічних сесій, обговорення KPI, презентації нових ініціатив чи звітності перед акціонерами. Від якості комунікації прямо залежить ефективність реалізації управлінських функцій [2].

Крім того, виступ перед аудиторією – це момент випробування авторитету менеджера. Стилїстика мовлення, логіка аргументації, впевненість у голосі, візуальна грамотність і здатність реагувати на зворотний зв'язок формують сприйняття особистості керівника. Презентація – це не лише про інформування, а й про репутацію. Менеджер, який вільно почувається перед аудиторією, володіє контекстом і демонструє харизму, автоматично формує довіру і зміцнює власну позицію як лідера. Ще один аспект, якому не можна не приділити уваги, – переконливість. Навички презентації мають не лише демонстративний, а й мотиваційний та інтерактивний характер. Вміння аргументувати, апелювати до цінностей, емоційно взаємодіяти з аудиторією та будувати логіку впливу – усе це перетворює презентацію на дієвий інструмент управлінського впливу, такий рівень подання інформації необхідний під час захисту нових проєктів, стратегічного планування, розв'язання конфліктів або переговорів про ресурси.

У зв'язку з цифровізацією бізнес-комунікацій зростає вимога до візуальної грамотності презентацій. Сучасний менеджер має володіти базовими принципами дизайну: ієрархії подання інформації, читабельності, композиції слайдів, логіки переходів, балансу між текстом і графікою. Це дозволяє не лише зробити виступ естетично привабливим, а й значно підвищити засвоюваність інформації. Візуалізація складних показників, схем чи ідей – це вже не додаток, а необхідний елемент змісту, що працює разом із мовленням як цілісний інструмент впливу [1].

І нарешті, презентаційна майстерність включає здатність до адаптації: менеджер повинен розуміти, з ким він спілкується. Різним аудиторіям – різний стиль, різна мова, різний рівень технічної деталізації. Те, що буде ефективним для молодого команди розробників, може виявитися недоречним у розмові з інвесторами або представниками регуляторних органів. Гнучкість у подачі, уважність до реакцій слухачів, емоційна чутливість – ознаки комунікаційної зрілості сучасного управлінця [3].

Нині презентаційні навички менеджера варто розглядати не як факультативний бонус, а ключовий компонент його професійної комплектації. Вони поєднують стратегічне мислення, психологічну гнучкість, володіння мовленням і візуальним інструментарієм. У світі, де інформація є основним ресурсом, здатність ефективно її презентувати стає конкурентною перевагою менеджера, його «м'якою силою», що впливає не менш потужно, ніж формальні повноваження [4].

Підсумовуючи, варто наголосити: презентаційні навички є не лише технічним інструментом, а й індикатором управлінської зрілості менеджера. Вони демонструють здатність орієнтуватися в складному інформаційному полі, вибудовувати діалог з різними аудиторіями та обґрунтовано відстоювати управлінські рішення. У світі, де довіра, гнучкість і професійне самовираження стали ключовими конкурентними перевагами, саме презентаційна майстерність дозволяє менеджеру не просто бути почутим, а справді впливати.

Список використаних джерел:

1. Григорчук Т. В. Комп'ютерна презентація як засіб демонстрації професійних умінь майбутніх менеджерів соціальної сфери. *Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами*. 2014. № 11(13). С. 45–50. URL: <https://ap.uu.edu.ua/article/26> (дата звернення: 18.05.2025).
2. Дубінський С. В. Професійна компетентність як важлива складова управлінської культури менеджера. *Збірник наукових праць ЧДТУ*. Серія: Економічні науки. 2015. Т. 2. № 39. С. 201-204. URL: <https://ven.chdtu.edu.ua/article/view/84468> (дата звернення: 18.05.2025).
3. Мо Гуаньсян. Управлінська компетентність менеджерів: шляхи формування та тенденції розвитку. *Наукові записки кафедри педагогіки*. 2023. № 53. С. 40–45. – <https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/download/23587/21471> (дата звернення: 18.05.2025).
4. Зінчук Н. А. Підготовка майбутніх менеджерів до аналітичної діяльності: проблеми та шляхи їх розв'язання. *Управління освітою: теорія і практика*. 2020. Вип. 2. С. 85–91. http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_2/13.pdf (дата звернення: 18.05.2025).

РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЕВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ

Жугунісова У. С.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Соціальна робота» Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Власенко К. О.,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації Національного університету біоресурсів і природокористування України

У сучасних умовах розвитку українського суспільства питання формування національно-патріотичних цінностей молоді набуває особливої актуальності. Студентська молодь, як найбільш активна та креативна частина населення, виступає важливим ресурсом для збереження та примноження національних традицій, культури й громадянської свідомості. Одним із ефективних засобів виховання патріотизму серед студентів є залучення їх до культурно-дозвіллевої діяльності, яка сприяє розвитку почуття національної ідентичності, соціальної відповідальності та активної громадянської позиції.

Культурно-дозвіллеве середовище створює умови для осмислення історичних подій, народних традицій і героїчних сторінок української історії через участь у тематичних заходах, акціях, фестивалях, мистецьких проєктах і волонтерських ініціативах. Саме через таку діяльність студенти не лише відпочивають і спілкуються, а й долучаються до формування спільних цінностей, що визначають патріотичні орієнтири молодого покоління.

На думку Науменка (2020), культурно-дозвіллева активність є потужним виховним ресурсом, оскільки створює умови для творчого самовираження, спілкування, емоційного відпочинку та водночас формування громадянської позиції. Через участь у патріотичних акціях, мистецьких заходах, екскурсіях історичними місцями, благодійних проєктах молодь не лише долучається до культурної спадщини, а й осмислює її значення для сучасного суспільства (Науменко, 2020).

Особливої актуальності набувають такі форми роботи, як студентські флешмоби, військово-патріотичні змагання, тематичні вечори пам'яті та проєктна діяльність, що спрямована на популяризацію національної культури та традицій (Грабовська, 2019). Ці заходи сприяють формуванню в молоді почуття гордості за свою

країну, поваги до історії та героїв минулого і сучасності. Також важливою є співпраця закладів вищої освіти з громадськими організаціями, волонтерськими рухами та музеями. Згідно з дослідженням Педича (2020), залучення студентів до патріотичних заходів у позанавчальний час підвищує рівень їхньої громадянської відповідальності та соціальної активності.

Сучасні дослідження підкреслюють, що культурно-дозвіллева діяльність є однією з найефективніших форм організації виховної роботи зі студентською молоддю, оскільки вона сприяє не лише розвитку творчого потенціалу, а й формуванню національної свідомості та патріотичних цінностей (Мальцева, 2020). За даними авторки, участь студентів у мистецьких фестивалях, козацьких іграх, історико-краєзнавчих екскурсіях та волонтерських ініціативах допомагає молоді відчутти себе частиною національної спільноти, усвідомити значущість культурної спадщини і сформуванню громадянську позицію.

Наконечна (2019), зазначає, що важливу роль у патріотичному вихованні відіграють заходи з відзначення державних свят, пам'ятних історичних дат, зустрічі з учасниками бойових дій та героями сучасності. Такі заходи, на думку дослідниці, активізують емоційну сферу студентів, викликають почуття гордості за свою державу та її історичні надбання. Також варто звернути увагу на працю Романенко та Бут (2021), які доводять, що залучення студентів до культурно-дозвіллевих подій значно підвищує рівень соціальної активності молоді та формує в них національно-патріотичну компетентність. Автори підкреслюють значення інтерактивних форм роботи: флешмобів, патріотичних квестів, онлайн-конкурсів, які в умовах цифрової епохи дають можливість залучити широку аудиторію молоді до патріотичних ініціатив.

Аналіз наукових джерел підтверджує актуальність організації різноманітних культурно-дозвіллевих заходів для формування патріотичних цінностей у студентської молоді, а також доводить необхідність модернізації форм і методів їх проведення відповідно до запитів сучасного студентства.

У системі національно-патріотичного виховання студентської молоді важливе місце посідають колективні форми роботи, що дозволяють не лише передати знання, а й формувати ціннісні орієнтири та громадянську позицію. До таких форм належать тематичні розмови, зустрічі з цікавими особистостями, обговорення актуальних тем, дискусійні клуби, круглі столи, літературно-музичні вечори, участь у творчих гуртках, флешмоби, соціальні ініціативи, краєзнавчі екскурсії, туристичні походи, а також онлайн-екскурсії й віртуальні подорожі. Застосування цих методів дозволяє впливати на емоційну сферу студентів, розвивати в них почуття патріотизму та відповідальності за долю своєї держави.

Формування патріотичних почуттів значною мірою відбувається завдяки залученню молоді до вивчення історичних подій, що розкривають героїчні сторінки боротьби українського народу за незалежність і державність. Під час освітнього процесу використовуються документальні джерела, художні твори, історичні свідчення та біографії видатних особистостей, які стали прикладом відданості національній ідеї. Зустрічі студентів із ветеранами, учасниками сучасних бойових дій, волонтерами, військовими, громадськими діячами та науковцями слугують потужним виховним чинником, мотивуючи молодь до активної громадянської позиції та глибшого осмислення власної причетності до майбутнього країни.

Ефективною формою роботи є організація дебатів, які дають змогу студентам розвивати критичне мислення. Такі дискусії можуть проводитися як у рамках запланованих заходів, так і як реакція на важливі суспільно-політичні події. Вони сприяють активізації комунікативної культури молоді, формуванню толерантності та здатності сприймати різні точки зору.

Культурно-дозвіллева діяльність виступає дієвим механізмом національно-патріотичного виховання студентської молоді, формуючи в неї почуття національної

гідності, поваги до культурних традицій та готовності до активної громадянської участі.

Список використаних джерел:

1. Грабовська, І. М. (2019). Культурно-дозвіллева діяльність як засіб патріотичного виховання студентської молоді. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, (4), 123–128.
2. Мальцева, Н. П. (2020). Культурно-дозвіллева діяльність як засіб патріотичного виховання молоді. Молодь і ринок, (7-8), 50–55. <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.208500>
3. Наконечна, І. В. (2019). Формування національної свідомості студентської молоді засобами культурно-просвітницької роботи. Педагогічні науки, (83), 93–97. <https://doi.org/10.26661/2522-4360-2019-3-13>
4. Науменко, О. С. (2020). Організація культурно-дозвіллевої діяльності у вищих навчальних закладах як чинник громадянського виховання молоді. Педагогічний альманах, (46), 76–81.
5. Педич, Д. І. (2020). Вплив соціальних мереж на соціалізацію молоді. У Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті: матеріали 24-го Міжнародного молодіжного форуму (Т. 8, с. 38–39). Харків: ХНУРЕ.
6. Романенко, Л. В., & Бут, О. П. (2021). Культурно-дозвіллева діяльність у процесі формування патріотичної компетентності студентів. Вісник Національного університету оборони України, (2), 138–144. <https://doi.org/10.33099/2617-6858-2021-58-2-138-144>.

КОМП'ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ: АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ

Ісачков А. О.,

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Комп'ютерний дизайн» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Дяченко Н. П.,

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності і права

У сучасному інформаційному суспільстві зростає потреба у візуалізації знань, ефективній передачі інформації та побудові змістовних комунікацій. У цьому контексті з'являється поняття комунікаційного комп'ютерного дизайну – міждисциплінарного напрямку, що поєднує комп'ютерний дизайн, як інструмент візуального моделювання, та інформаційні комунікації як процес передачі змістів у соціумі.

Комунікаційний комп'ютерний дизайн базується на розумінні, що кожне зображення, шрифт, колір, форма, анімація чи структура інтерфейсу – це не просто естетичний елемент, а носій інформації, що впливає на сприйняття, інтерпретацію та поведінку аудиторії. Цей напрям інтегрує технічні можливості цифрових технологій зі стратегічним підходом до побудови масових комунікацій, де візуальне оформлення є частиною змісту повідомлення.

Сутність комунікаційного комп'ютерного дизайну полягає в тому, щоб створювати візуальні продукти, які сприяють ефективному інформуванню, емоційному впливу та формуванню думок. Це можуть бути:

- друковані носії (плакати, буклети, журнали, газети), де дизайн служить засобом структурування та виділення ключової інформації;
- створені цифрові продукти (інфографіка, мультимедійні проекти, відеопрезентації), що поєднують звук, рух і зображення для підсилення повідомлення;

- електронні носії (вебсайти, мобільні додатки, презентації), в яких комп'ютерний дизайн забезпечує інтерфейсну зручність, естетику та навігацію;
- презентації (особисті, бізнесові, освітні), що формують візуальний супровід мовлення для посилення аргументації та утримання уваги аудиторії.

Ці засоби, будучи результатом комп'ютерного дизайну, стають платформами комунікації, через які встановлюється взаємодія між інститутами, організаціями та громадськістю. Вони перетворюються на інструменти соціального діалогу, здатні не лише передавати дані, але й впливати на культурні наративи, формувати громадську думку, мобілізувати спільноти. Таким чином, комунікаційний комп'ютерний дизайн виконує подвійну функцію: як технологічна дисципліна він використовує програмне забезпечення, алгоритми, цифрові інструменти для створення графічного продукту, як комунікаційна стратегія він орієнтований на зміст, цільову аудиторію, контекст подачі, культурні коди та соціальні очікування, що робить його незамінним у сферах реклами, PR, соціальних кампаній, політики, освіти, де зміст і форма подачі повинні працювати на єдиний комунікативний результат.

Комп'ютерний дизайн відіграє ключову роль не лише у створенні естетично привабливих інтерфейсів, але й у формуванні засад кібернетичної безпеки: будучи потужним комунікативним інструментом, він впливає на поведінку користувачів та їхнє сприйняття ризиків, тим самим формуючи передумови ефективності протистояння кіберзагрозам. Серед базових характеристик комп'ютерного дизайну, які безпосередньо впливають на формування засад кібернетичної безпеки можна виокремити зрозумілість та інтуїтивність інтерфейсу, оскільки якісний дизайн може значно підвищити рівень кібербезпеки, роблячи захисні механізми зрозумілими та легкими у використанні, за таких умов користувачі частіше дотримуються правил безпеки (табл. 1):

Таблиця 1.

Базові характеристики комп'ютерного дизайну, які безпосередньо впливають на формування засад кібернетичної безпеки

Назва	Характеристика
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс	Прості та логічні навігаційні елементи допомагають користувачам швидко знайти потрібні налаштування безпеки (наприклад, зміна пароля, двофакторна автентифікація).
Чіткі повідомлення про безпеку	Повідомлення про безпеку мають бути чіткі та недвозначні та не містити складних технічних термінів; дизайн повинен пропонувати прості пояснення потенційних ризиків та кроків для їх усунення. Візуальні підказки, іконки та кольори можуть допомогти привернути увагу до важливих попереджень.
Наявність візуальної ієрархії	Важлива інформація з безпеки має бути виділена та легко помітна, щоб користувачі не пропустили критичні повідомлення.

Дизайн може непрямо впливати на формування безпечних звичок у користувачів, зокрема шляхом нагадувань та заохочень. Дизайнери повинні використовувати дизайн для періодичних нагадувань про необхідність системної зміни паролів, оновлення програмного забезпечення чи перевірку налаштувань приватності.

Також доречно періодично інформувати про кібернетичні ризики у процесах інформаційних комунікацій шляхом візуалізації потенційних наслідків небезпечних дій, роблячи загрозу більш відчутною та зрозумілою. Наприклад, графічне відображення ступеня захищеності пароля. Серед інструментів формування у користувачів навичок кібернетичної безпеки доцільно виокремити гейміфікацію

елементів безпеки, використовуючи елементи гри (бали, досягнення за дотримання правил безпеки), що може стимулювати користувачів до більш відповідальної поведінки.

Одним з найпоширеніших методів кібератак є фішинг та соціальна інженерія. Комп'ютерний дизайн може допомогти в боротьбі з ними шляхом уніфікування брендінгу та візуального стилю, оскільки чіткий, послідовний дизайн офіційних повідомлень та інтерфейсів допомагає користувачам відрізнити легітимні запити від шахрайських.

Також формуванню засад кібернетичної безпеки сприяє наявність візуальних індикаторів безпеки, зокрема замки в адресному рядку браузера, зелені смуги чи інші візуальні позначки, що вказують на безпечне з'єднання. Професійний та продуманий дизайн сайту або програми викликають більше довіри у користувачів, тоді як низькоякісний дизайн може бути сигналом про потенційну небезпеку.

Інструменти кібербезпеки повинні бути доступними для всіх користувачів, незалежно від їхніх можливостей. Інклюзивний дизайн враховує потреби людей з обмеженими можливостями (наприклад, за допомогою збільшеного шрифту, контрастних кольорів, альтернативного тексту для зображень), що забезпечує рівний доступ до захисних функцій та інформації.

У випадку кіберінциденту, ефективний дизайн може допомогти мінімізувати шкоду, він має включати:

- чіткі інструкції з реагування (дизайн інтерфейсу повинен швидко та зрозуміло інформувати користувача про виявлену загрозу та пропонувати чіткий план дій);
- візуальну сигналізацію про компрометацію (фр. *compromettre* – дія чи факт, що наносить шкоду), зокрема використання кольорів (наприклад, червоний для тривоги), іконок та анімації для привернення уваги до критичних проблем.

Комунікаційний комп'ютерний дизайн, як синтез мистецтва та технологій, естетики та змісту, дизайну й соціальних функцій, який в умовах цифрової епохи виступає ключовим чинником побудови ефективних суспільних комунікацій через засоби масової інформації, є не просто візуальною прикрасою, а стратегічним активом у сфері кібербезпеки. Інвестування в якісний, орієнтований на користувача дизайн є інвестицією у підвищення загального рівня захищеності цифрового простору.

Список використаних джерел:

1. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. (2024). Врахування ризиків при використанні інформаційних технологій. *Information technology: computer science, software engineering and cyber security*. Вип. 4. С. 75-80. <https://doi.org/10.32782/IT/2024-4-10>.

БІХЕВІОРИЗМ: ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ РОЗУМ-ТІЛО

Ісачков А. О.,

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Комп'ютерний дизайн» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Одним із важливих підходів до віковичної проблеми взаємозв'язку свідомості та тіла є біхевіоризм. Згідно з біхевіористським підходом, усе, що є істинним щодо людини, може бути пояснене у термінах її поведінки, яка має фізичну природу. Таким чином, біхевіоризм заперечує існування свідомості як особливої частини людської сутності.

Як відомо, проблема свідомості й тіла полягає у складності пов'язання двох принципово різних сутностей – свідомості та фізичного тіла. Ця складність виникає, зокрема, через те, що свідомість вважається сутнісно не протяжною, тоді як тіло – сутнісно протяжним. Деякі мислителі намагаються вирішити цю проблему, стверджуючи, що існують лише фізичні сутності, а отже, проблема свідомість–тіло не виникає взагалі, таких мислителів називають біхевіористами. Біхевіористи повністю заперечують існування свідомості та зводять усі прояви людської психіки, включно зі свідомістю, до фізичного тіла. Це мислення має своє коріння в матеріалізмі – одній із найдавніших філософських концепцій у цій галузі.

Джон Ватсон вважається засновником біхевіористської школи психології. На його думку, спостереження повинно бути головним методом психології, а людська поведінка – об'єктом цього спостереження. Він відкидає інтроспекцію, яка не здатна забезпечити об'єктивні дані, необхідні для психологічного експерименту. Замість неї психологія, згідно з Д. Ватсоном, повинна базуватися на спостереженні. Він вважає, що всю людську поведінку можна пояснити як набір реакцій на подразники, яким піддається людина. Достатньо знати, які стимули викликають які реакції, щоб пояснити поведінку. Таким чином, Ватсон приймає модель стимул–реакція для пояснення будь-якого психічного явища. На його думку, мислення, яке зазвичай називається ментальним процесом, насправді є субвокальним мовленням, тобто таким, що має фізичну природу. Звідси випливає твердження, що будь-яке психічне явище можна звести до фізичних станів і процесів. [1, с. 5]

Існує два типи опису свідомості. Перший – це опис від першої особи, який виникає з усвідомлення власного внутрішнього досвіду. Другий – це опис від третьої особи, що спирається на спостереження за тим, як інша особа проявляє свою свідомість. Інакше кажучи, визначальні риси ментальних понять пов'язані з епістемологією – тим, як ментальні події проявляються з перспектив першої і третьої особи. З погляду першої особи, саме факт свідомості визначає наше уявлення про природу ментальних подій, і ця свідомість не може мати фізичну природу. З погляду третьої особи, наше уявлення про ментальні стани формуються через поведінкові критерії, які ми використовуємо для застосування ментальних понять до інших, однак такі поведінкові критерії не мають фізичної сутності у мозку, а лише слабо пов'язані зі станами мозку. Перспектива першої особи більш суттєва у випадку сенсорного досвіду, аніж у випадку пропозиційних установок, тому саме ця перспектива домінує у формуванні нашого уявлення про природу відчуттів [2].

У випадку пропозиційних установок перспектива третьої особи відіграє важливу роль у формуванні уявлення про ці ментальні стани, тут діє принцип раціональності, що встановлює зв'язок між наявністю пропозиційних установок і самим поняттям раціональності. У приписуванні ментальних станів ми повинні враховувати логічні відношення між ними, тому пропозиційні установки частково визначаються нормативними міркуваннями, тобто тим, які установки повинна мати особа, виходячи з наявності інших. Ці принципи є невід'ємними для ментальної сфери. У той час як приписування фізичних станів тілу або мозку не вимагає врахування жодних нормативних принципів. Отже, пропозиційні установки через свій нормативний характер не можуть бути визначені у термінах фізичних станів, адже фізичне байдуже до нормативного.

Біхевіоризм є типовим описом свідомості від третьої особи, оскільки тлумачить усі прояви свідомості у термінах тілесної поведінки, яку можна спостерігати як у інших, так і в себе. Проте існує проблема: особа може перебувати у свідомому стані, відчувати біль або мати думки, але при цьому не демонструвати помітної поведінки. Наприклад, людина може відчувати біль, але не стогнати і не скаржитися. Біхевіористи називають таку поведінку «прихованими рухами» на відміну від «відкритих». Наші органи чуття можуть сприймати лише відкриту поведінку. «Приховані рухи» можуть залишитися непоміченими через свою слабкість або тому, що відбуваються усередині

тіла. Так, мислення може бути пов'язане з ледь помітними рухами язика чи голосових зв'язок.

Біхевіористи намагаються пояснити все через поведінку, маючи на увазі публічно спостережувані, вимірювані та фіксовані дії суб'єкта. Їхня головна мета – побудова науки на твердому підґрунті. Наука, за їхнім переконанням, є єдиним мірилом реальності. Науковий метод застосовний лише до фізичних рухів, отже, тілесна поведінка має онтологічний статус. Натомість свідомість як ментальний стан не може вважатися реальністю, адже не піддається науковому дослідженню [2, с. 8]. Проте така позиція має низку складнощів. Насамперед, варто зазначити, що наука має свої межі. Вона не здатна пояснити, наприклад, відчуття радості, бо його можна лише безпосередньо пережити, і це переживання не є предметом наукового аналізу, тому стверджувати, що все, що лежить поза межами науки, не є об'єктивним – помилково.

Багато хто твердить, що свідомість не може бути виміряна чи зафіксована об'єктивними науковими засобами, і вона доступна лише одній особі, тому її слід виключити з будь-якої наукової моделі [1]. Ми не заперечуємо проти методологічного біхевіоризму, якщо він зосереджений лише на спостережуваних подіях, що піддаються емпіричній перевірці, але помилкою є робити з цього висновок, що свідомість – нереальна, таке твердження є логічною помилкою типу: «те, чого не ловить моя сітка, – не риба». Наука має свою сферу компетентності, однак ми не можемо пояснити все виключно на її підставі. Ще одна проблема біхевіоризму виникає з досліджень із використанням кураре, що спричиняє тимчасовий параліч. Пацієнти після припинення дії препарату повідомляють, що не відчували відсутності свідомості чи думок під час паралічу. Це свідчить, що ментальні події можуть відбуватися без жодної поведінки – відкритої чи прихованої, також не можна ототожнювати думку з м'язовими рухами, навіть якщо такі супроводжують мислення, бо їх зміст не тотожний змісту думки.

Біхевіористи вводять поняття схильності до поведінки, щоб врятувати свою позицію. Схильності – це властивості об'єктів, які проявляються за певних умов. Наприклад, крихкість – це властивість, яка виявляється при ударі. У випадку паралічу, хоча фізичних рухів немає, все ж залишається схильність до поведінки, тому приписування свідомості означає приписування схильності до певної поведінки. На думку біхевіористів, така схильність становить сам факт свідомості, навіть якщо її неможливо чітко описати [3]. Біхевіористи стверджують, що психологія як наука має досліджувати лише поведінку, тобто те, що ми робимо. Лише це, на їхню думку, можна достовірно спостерігати. Чи думаємо ми при цьому, науково встановити неможливо. У біхевіористській психології на місці розділу про мислення з'являється розділ про мовну звичку, бо вчені намагаються усунути всі нефізичні, неспостережувані ментальні поняття з психології.

Розуміння свідомості як схильності до поведінки стирає межу між людиною і матеріальним об'єктом. Адже і ті, й інші мають схильності, які реалізуються за певних умов. Для біхевіористів тілесні прояви є критерієм ментальних станів. На думку біхевіористів, проблема свідомості й тіла є псевдопроблемою. Оскільки ментальні стани можна пояснити через поведінкові патерни, не існує потреби окремо пояснювати взаємозв'язок свідомості й тіла, таким чином, замість вирішення проблеми біхевіоризм заявляє про її розчинення, проте ця теорія стикається з серйозними запереченнями. Якщо вся мова про ментальне зводиться до опису поведінки, то як пояснити різницю між актором, що переконливо зображує біль, і людиною, яка справді страждає? У випадку удавання є поведінкові прояви, але відсутні відповідні ментальні стани. Біхевіористи відповідають, що у таких випадках схильності до поведінки різні, однак, якими б не були поведінкові чи потенційні поведінкові ознаки ментального стану, ми завжди можемо уявити собі таку поведінку без супутнього ментального стану [2]. Це означає, що поведінка не є вичерпним поясненням ментальних понять. У досвіді

справжнього болю є щось таке, що виходить за межі схильності кричати, кривитися чи сказати: «Мені боляче». Це – справжній феномен свідомості, який біхевіоризм ігнорує.

Отже, можна сказати, що біхевіоризм є прийнятною тезою у випадку аналізу інших осіб, проте знання людини про власні ментальні стани не потребує спостереження за її тілесними проявами. Усвідомлення щастя настільки первинне, що його неможливо пояснити через фізичні прояви. Біхевіоризм як опис від третьої особи не дає повного уявлення про ментальні події, зокрема відчуття. Зв'язок між ментальними подіями та їх фізичними проявами або схильностями до поведінки є контингентним. Отже, опис від третьої особи не може бути адекватним аналізом свідомості. Біхевіоризм як філософська концепція не є прийнятним. Разом із тим не слід применшувати історичне значення біхевіоризму як сильної концепції. Біхевіоризм навчив нас розширювати розуміння себе через об'єктивні засоби і наукові закони. Однак замкнутий біхевіоризм є недостатнім для розв'язання проблеми свідомість–тіло.

Список використаних джерел:

1. Янченко Т. В. Біхевіоризм Дж. Уотсона як підґрунтя розвитку педології. *Педагогіка і психологія*. 2014. № 1. С. 64–71. URL: <https://epub.chnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1084> (дата звернення: 20.04.2025).

2. Генетична психологія: Лекція 1. Біхевіоризм, гештальт-психологія та структурний підхід Вундта. Приватний вищий навчальний заклад «Медико-Природничий Університет». Кафедра психології. Миколаїв, 2020. 12 с. 2. URL: <http://vnz-mpu.com.ua/images/pdf/%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%94%%9D> (дата звернення: 20.04.2025).

3. Russell B. The Analysis of Mind. Pennsylvania State University Electronic Classics Series Publication, 2001. 322 p. URL: <http://dhsprory.org/kenny/PhilTexts/Russell/analysis-mind.pdf> (дата звернення: 20.04.2025).

НАВИЧКИ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ РІЗНИХ РІВНІВ

Ісроїлова М. А.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасних умовах багатовекторної взаємодії менеджери різних рівнів постійно стикаються із ситуаціями, що вимагають не просто комунікації, а виваженого, стратегічного переговорного процесу. Переговори – це не епізодична подія, а постійна управлінська діяльність, що охоплює спілкування з партнерами, підлеглими, керівництвом, клієнтами чи зовнішніми зацікавленими сторонами. Від того, наскільки менеджер володіє навичками планування, аргументації, адаптації та пошуку конструктивного компромісу, часто залежить не лише конкретне рішення, а й довгострокові відносини, імідж організації та її конкурентоздатність, тому переговорна компетентність розглядається як одна з ключових характеристик будь-якого управління.

Переговори – одна з ключових складових управлінської діяльності, незалежно від рівня управління. Вони супроводжують прийняття рішень, укладання угод, врегулювання конфліктів і забезпечення командної взаємодії. Ефективне ведення переговорів вимагає поєднання комунікативних, аналітичних, психологічних та стратегічних навичок.

Менеджери нижчої ланки найчастіше ведуть переговори на рівні розподілу завдань, визначення строків виконання робіт, узгодження ресурсів чи усунення

конфліктів між підлеглими. У таких ситуаціях першорядними є навички активного слухання, аргументованого викладу власної позиції та готовність шукати компроміси. Важливу роль також відіграє здатність залишатися спокійним і зберігати контроль над емоціями [1].

Менеджери середньої ланки взаємодіють з кількома структурами, поєднуючи стратегічні завдання керівництва з реаліями на виконавчому рівні. Їхні переговори стосуються міжвідділової координації, оптимізації ресурсів, оцінки результатів, для них особливо актуальними є навички аналітичного мислення, вміння бачити перспективу, вести конструктивний діалог, орієнтований на досягнення цілей організації [2].

Менеджери вищої ланки, або топ менеджери, беруть участь у переговорах стратегічного рівня. Вони ведуть перемовини з партнерами, інвесторами, регуляторами, представниками органів влади. Їхній стиль перемовин – більш складний, часто міжкультурний, із високими ставками та довготривалими наслідками, тут важливі навички передбачення, політичного мислення, вміння делегувати та будувати довіру з першого контакту.

Одним із визначальних моментів для ведення переговорів є адаптивність. Сучасні переговори часто не піддаються повному контролю: з'являються нові змінні, інформація змінюється в режимі реального часу, емоційний тон зустрічі змінюється залежно від реакцій сторін. Уміння зчитувати сигнали, гнучко реагувати на виклики та не впадати в ригідну позиційну модель – ознака зрілого управлінця. Практика ведення переговорів показує, що «переговори – це, серед іншого, процес дослідження та відкриття. Спостерігаючи за тим, що говорять і роблять інші сторони, ви краще відчуете їхнє ставлення та їхні тенденції» [3].

В умовах цифровізації переговори усе частіше проходять у форматі онлайн-зустрічей. Відсутність візуального контакту, спотворена невербальна комунікація та асинхронна взаємодія ускладнюють досягнення порозуміння, тому менеджерам необхідно опановувати нові канали комунікації, зокрема використання візуальних схем, чітких протоколів і попередньо узгоджених сценаріїв.

Однак навіть найчіткіше структурована онлайн-комунікація не гарантує успіху, якщо менеджер ухиляється від самих переговорів. Технічні бар'єри – лише частина виклику; не менш важливо – особистісна готовність вступати в діалог, особливо в ситуаціях, що потребують рішучості та відкритості, тому наступним стратегічним кроком є подолання внутрішнього опору до переговорів як таких. Ключовим для всіх рівнів є уникнення ухилення від переговорів. Успішний менеджер не боїться говорити прямо, навіть коли ситуація напружена. Перший крок до майстерного ведення переговорів – не уникати розмов. Вам не обов'язково їх любити, але слід розуміти, що так влаштований світ [1, с. 24].

«Удосконалення ваших навичок ведення переговорів має величезну вигоду», – каже професор Гарвардської школи бізнесу Майкл Вілер у онлайн-курсі «Майстерність переговорів». «Це дозволяє вам досягати угод, які в іншому випадку могли б вислизнути з рук. У деяких випадках це також дозволяє вам вирішувати невеликі розбіжності, перш ніж вони переростуть у великі конфлікти» [3]. Не менш важливим є вміння будувати довіру, це складна робота, яка потребує щирості, вміння визнавати помилки, показувати повагу до інтересів опонента. Переговори не завжди закінчуються угодою, але навіть у разі розбіжностей вони можуть залишити по собі ґрунт для подальшої взаємодії, якщо були проведені професійно.

Навички переговорів не є статичними, вони розвиваються з досвідом, через помилки, аналіз та адаптацію. Організації, які інвестують у тренінги з ведення переговорів для своїх менеджерів, мають більший рівень ефективності, стабільності внутрішніх процесів і успішності на ринку. Зрештою, переговори – це не техніка маніпуляції, а інструмент стратегічного мислення. Кожен діалог – можливість не лише

виграти, а й навчитися. І що вищий рівень менеджера, то складнішим стає це мистецтво, бо зростає відповідальність, ставки та кількість зацікавлених сторін.

Таким чином, навички ведення переговорів – це не просто технічний інструментарій, а прояв управлінської зрілості, стратегічного мислення та емоційної гнучкості. Менеджер, який володіє цими навичками, здатен ефективно взаємодіяти в умовах конфлікту, знаходити компроміси без втрати цінностей і підтримувати довготривалі партнерські зв'язки. У сучасному динамічному середовищі переговори перетворюються з епізодичних зустрічей на постійний формат управління, що вимагає не лише впевненості й риторики, а й здатності слухати, адаптуватися та мислити на кілька кроків уперед.

Список використаних джерел:

1. Восс К. Ніколи не йдіть на компроміс. Техніка ефективних переговорів. Київ: Наш Формат, 2020. 296 с.

2. Навички ведення переговорів: Приклади та поради. Jooble Blog. URL: <https://ua.jooble.org/blog/navychky-vedennya-peregovoriv-pryklady-ta-porady> (дата звернення: 17.04.2025).

3. Negotiation Mastery. Harvard Business School Online. URL: <https://online.hbs.edu/blog/post/negotiation-skills-for-managers> (дата звернення: 17.04.2025).

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ЯК ОСНОВА НАЛАГОДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ: АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ

Калініченко В. М.,

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Комп'ютерні науки» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Дяченко Н. П.,

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності і права

Комп'ютерні науки є потужною основою для налагодження ефективних бізнес-комунікацій. Вони надають інструменти, технології та підходи, які революціонізують спосіб взаємодії компаній зі своїми клієнтами, партнерами та співробітниками. Комп'ютерні науки лежать в основі розробки цифрових платформ та інструментів, які використовуються для комунікації:

- електронну пошту, яка забезпечує швидкий та асинхронний обмін повідомленнями;
- месенджери, які сприяють миттєвому обміну повідомленнями та оперативному вирішенню питань;
- системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), що допомагають відстежувати та аналізувати комунікації з клієнтами, персоналізувати взаємодію та покращувати їхній досвід;
- платформи для відеоконференцій, які забезпечують можливість проведення віртуальних зустрічей та презентацій, що особливо важливо для географічно розподілених команд та спілкування з віддаленими клієнтами;
- соціальні мережі, які надають канали для маркетингу, зв'язку з громадськістю та безпосередньої взаємодії з клієнтами;
- внутрішні комунікаційні платформи (наприклад, Slack, Microsoft Teams), використання яких сприяє співпраці, обміну інформацією та підтримці командної роботи.

Методи комп'ютерних наук, такі як машинне навчання та аналіз великих даних, дозволяють компаніям збирати, обробляти та аналізувати дані про своїх клієнтів та їхні комунікації, зокрема:

- персоналізувати повідомлення та адаптувати комунікацію до індивідуальних потреб та вподобань клієнтів, роблячи її більш релевантною та ефективною;
- прогнозувати потреби клієнтів та на основі аналізу попередніх комунікацій й поведінки передбачати майбутні запити та пропонувати відповідні рішення;
- оптимізувати комунікаційні стратегії, виявляти найбільш ефективні канали та формати комунікації для різних сегментів аудиторії;
- автоматизувати комунікаційні процеси шляхом автоматизації рутинних комунікаційних завдань, звільняючи час співробітників для більш стратегічних і складних взаємодій, зокрема чат-боти відповідають на поширені запитання клієнтів у режимі реального часу; автоматизовані розсилки електронною поштою надсилають персоналізовані повідомлення на основі певних подій або дій користувачів; системи голосового меню (IVR) направляють клієнтів до потрібних відділів або надають базову інформацію телефоном.

У сфері бізнес-комунікацій надзвичайно важливими є питання кібернетичної безпеки та конфіденційності даних [1]. Комп'ютерні науки розробляють методи шифрування, аутентифікації та контролю доступу, які забезпечують захист комунікаційних каналів та інформації, що передається.

Сучасні бізнес-стратегії часто передбачають використання омніканального підходу, тобто забезпечення безперервної та узгодженої комунікації через різні канали. Комп'ютерні науки надають інструменти та технології для інтеграції цих каналів, забезпечуючи цілісний досвід для клієнтів.

Розвиток та вдосконалення Soft skills є передумовою для ефективного налагодження комунікаційних процесів у сфері комп'ютерних наук. Серед soft skills, які справляють ключовий вплив на ефективність комунікаційних процесів доцільно виокремити ефективну комунікацію (усну та письмову). Саме комп'ютерні науки сприяють оперативності, прозорості, публічності та ефективності роботи в командах, спілкування з замовниками (які можуть не мати технічного бекграунду), презентацій проєктів та ідей. Вміння чітко, лаконічно та зрозуміло висловлювати свої думки як усно, так і письмово (наприклад, у технічній документації, електронних листах, звітах) запобігають непорозумінням, економлять час, сприяють кращому сприйняттю інформації та підвищують професіоналізм.

Серед soft skills, які справляють ключовий вплив на ефективність комунікаційних процесів доцільно також виокремити слухання, адже розуміння потреб замовника, вимог колег або проблем, які потрібно вирішити, починається з уважного слухання. Активне слухання передбачає не лише сприйняття слів, але й розуміння контексту, емоцій та невербальних сигналів. Допомагає уникнути помилок у розумінні завдань, виявити приховані потреби та побудувати кращі робочі відносини.

Серед soft skills, які справляють ключовий вплив на ефективність комунікаційних процесів доцільно також виокремити емпатію та розуміння перспективи. Вміння поставити себе на місце іншої людини, зрозуміти її точку зору та емоції є ключем до ефективної співпраці та вирішення конфліктів. У роботі з замовниками це допомагає краще зрозуміти їхні бізнес-цілі та потреби. Окрім того емпатія сприяє побудові довіри, зменшує напруженість у спілкуванні та допомагає знаходити спільні рішення.

Серед soft skills, які справляють ключовий вплив на ефективність комунікаційних процесів доцільно також виокремити вміння працювати у команді та співпрацю.

Більшість великих проєктів у сфері комп'ютерних наук реалізуються командами. Вміння ефективно співпрацювати, ділитися знаннями, підтримувати колег та конструктивно сприймати критику є життєво необхідним.

Вміння працювати у команді сприяє злагодженій роботі команди, покращує обмін інформацією та сприяє досягненню спільних цілей.

Презентаційні навички також є ключовою складовою soft skills, оскільки часто виникає потреба презентувати результати роботи, нові ідеї або технічні рішення перед різною аудиторією (від технічних спеціалістів до керівництва чи клієнтів). Вміння чітко, захопливо та переконливо доносити інформацію є великою перевагою. Презентаційні навички сприяють розумінню складних технічних концепцій неспеціалістами, підвищує впливовість та допомагає отримати підтримку для проєктів.

Навички вирішення проблем та конфліктів є однією з основних навичок soft skills. Вміння конструктивно підходити до вирішення проблем, знаходити компроміси та ефективно розв'язувати конфлікти є важливим для підтримки здорової комунікації та продуктивності. Навички вирішення проблем та конфліктів сприяють запобіганню ескалації конфліктів, сприяють пошуку взаємовигідних рішень та підтримують позитивну робочу атмосферу.

У сучасних умовах воєнного стану в Україні [2] та динамічних суспільних трансформацій адаптивність та гнучкість є необхідними навичками soft skills. Оскільки сфера комп'ютерних наук постійно розвивається, вміння швидко адаптуватися до нових технологій, змінювати підходи та бути гнучким у спілкуванні з різними людьми та в різних ситуаціях є ключем до успіху, допомагає ефективно взаємодіяти з різними типами особистостей та пристосовуватися до різних комунікаційних стилів. У комп'ютерних науках soft skills є фундаментальною передумовою для ефективної комунікації, яка, своєю чергою, є необхідною для успішної роботи в команді, взаємодії з клієнтами, розуміння вимог та реалізації складних технічних проєктів. Розвиток цих навичок поряд з технічними знаннями робить формує передумови ефективності фахівця в галузі комп'ютерних наук.

Комп'ютерні науки є фундаментальною основою для побудови ефективних, персоналізованих, безпечних та автоматизованих бізнес-комунікацій, що є ключем до успіху в сучасному цифровому світі за умови дотримання принципів використання математичного апарату.

Список використаних джерел:

1. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. (2024). Врахування ризиків при використанні інформаційних технологій. Information technology: computer science, software engineering and cyber security. Вип. 4. С. 75-80. <https://doi.org/10.32782/IT/2024-4-10>.
2. Про введення воєнного стану в Україні. Указ Президента України № 64/2022 від 22 лютого 2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2_022#Text.

СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ УКРАЇНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ

Каркузашвілі Д. Г.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Інформаційні агентства в Україні – це система сучасних медіа, які забезпечують оперативне поширення достовірної інформації для широкого кола споживачів – від ЗМІ до державних і комерційних структур. Їхня діяльність охоплює як створення новинного контенту, так і аналітичну, фото- та відеопродукцію, роботу з передплатниками, технічну підтримку медіаплатформ та проведення публічних заходів. В Україні їхня

діяльність відзначається специфічними рисами, що формувалися під впливом історичних подій, політичних трансформацій і розвитку технологій [1, 2].

Українські інформаційні агентства працюють у кількох режимах розповсюдження інформації – від закритих стрічок новин для передплатників до відкритих новинних порталів. УНІАН, наприклад, має платну інформаційну стрічку для професійних ЗМІ та публічний портал unian.ua, що охоплює мільйонну аудиторію [3]. «Укрінформ», у свою чергу, є національним агентством, яке продукує понад 300 новин на добу сімома мовами, має найбільшу мережу кореспондентів та потужну мультимедійну інфраструктуру.

Особливістю українських агентств є поєднання традиційного агентського формату з елементами сучасної цифрової медіаорганізації – багатомовність, присутність у соцмережах, мультимедійність контенту, відкриті онлайн-архіви фото- і відеоматеріалів, партнерські проекти з міжнародними агентствами [4]. Інформаційні агентства також забезпечують швидке реагування на події – новини створюються і публікуються впродовж кількох хвилин після події, а також можуть включати прямі трансляції, інтерв'ю й аналітику, така оперативність вимагає високого рівня координації між усіма підрозділами та гнучкої редакційної політики.

Одним із найбільш показових прикладів сучасної організації роботи інформаційного агентства є Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин (УНІАН) [3], засноване у 1993 році. Сьогодні УНІАН є найбільшим агентством в Україні за обсягом інформаційного контенту та одним із найцитованіших джерел новин у країні.

Агентство створює та поширює новини трьома мовами – українською, російською та англійською. Розповсюдження здійснюється через платну передплату на інформаційні стрічки, тематичні дайджести, добірки анонсів, а також через публічні версії порталів. Щомісячна аудиторія основного порталу перевищує 15 мільйонів користувачів [4]. Контент агентства охоплює широкий спектр тематик – політику, економіку, соціальне життя, культуру, спорт, туризм, науку, екологію та медицину. Важливою інновацією стало впровадження функції озвучування новин, що робить сайт доступнішим для людей із порушеннями зору та шанувальників аудіоформатів.

УНІАН має потужну фотослужбу, засновану в 1999 році, яка забезпечує оперативну фотофіксацію подій та веде великий архів мільйонів знімків. Фотографії агентства використовуються у медіа десятків країн і з'являються у фільмах та документальних проєктах.

Агентство активно співпрацює з провідними світовими інформаційними агентствами («Reuters», «Bloomberg») та обслуговує великих українських і міжнародних корпоративних клієнтів, державні установи й дипломатичні представництва. Серед партнерів агентства – «BBC», «Der Spiegel», «The Times» та інші. Основні принципи роботи УНІАН – оперативність, достовірність та аналітична глибина новинного покриття, що дозволяє забезпечувати стабільно високий рівень довіри з боку аудиторії та клієнтів [5].

Прикладом сучасної організації роботи українського державного інформаційного агентства є також діяльність «Укрінформ» [6]. «Укрінформ» – це національне онлайн-медіа, яке забезпечує оперативне й достовірне висвітлення політичних, економічних, соціальних, культурних і наукових подій в Україні та за її межами. Агентство має столітню історію безперервної діяльності, адже було засноване ще у 1918 році [7]. Структура агентства передбачає розгалужену мережу регіональних і міжнародних кореспондентських пунктів. Журналісти агентства працюють у всіх областях України та у 11 країнах світу, серед яких США, Канада, Німеччина, Франція, Польща, Туреччина, Китай та інші [8]. Це дозволяє оперативно отримувати інформацію з місця подій і забезпечувати комплексне висвітлення міжнародних тем.

Щодня «Укрінформ» публікує понад 300 новинних повідомлень, а також ексклюзивні інтерв'ю, коментарі експертів, фотозвіти й аналітичні матеріали [6].

Важливою особливістю агентства є багатомовність контенту: матеріали виходять українською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, японською та польською мовами, що розширює можливості комунікації з міжнародною аудиторією.

Агентство пропонує широкий спектр професійних інформаційних продуктів – новинні стрічки, дайджести та бюлетені. Його клієнтами й партнерами є українські та зарубіжні ЗМІ, телеканали, радіостанції, державні установи, бізнес-компанії, дипломатичні місії, банки й промислові підприємства [4]. У структурі «Укрінформ» [8] функціонує фотослужба, яка володіє найбільшим в Україні архівом історичних фотографій – понад 500 тисяч знімків.

«Укрінформ» активно використовує соціальні мережі для розширення своєї аудиторії – вчасно публікує новини, фотоматеріали, відео та аналітичні огляди на офіційних сторінках у Facebook, X (Twitter), Instagram, YouTube і Telegram. Широка присутність у цифровому середовищі забезпечує зручний і швидкий доступ до інформації для різних груп споживачів.

Прикладом сучасної організації роботи приватного інформаційного агентства є і діяльність «Інтерфакс-Україна» [9]. «Інтерфакс-Україна» – це одне з провідних українських агентств новин, яке забезпечує оперативне та об'єктивне висвітлення подій у політичній, економічній, соціальній та культурній сферах. Агентство було засноване у 1992 році як дочірнє підприємство міжнародної групи «Interfax Information Services» і з того часу стабільно працює на українському інформаційному ринку [4].

Структура «Інтерфакс-Україна» передбачає роботу потужної редакційної команди, яка включає новинні служби, економічний відділ, аналітичний підрозділ та спеціалізовані тематичні бюро [10]. Кореспондентська мережа агентства охоплює всі регіони України та має власних представників за кордоном, що дозволяє швидко отримувати достовірну інформацію з місця подій і ефективно висвітлювати міжнародні теми.

Щоденно агентство випускає сотні новинних повідомлень, а також готує ексклюзивні інтерв'ю, авторські колонки, огляди ринків, прес-релізи й тематичні дайджести [4]. Важливою особливістю є багатомовність інформаційних продуктів: новини поширюються українською, російською та англійською мовами, що сприяє залученню широкої міжнародної аудиторії.

«Інтерфакс-Україна» пропонує різноманітні професійні інформаційні послуги – від стрічок новин для передплатників до спеціалізованих баз даних і аналітичних сервісів [10]. Його клієнтами є українські та закордонні медіа, банки, великі корпорації, урядові установи, аналітичні центри та міжнародні організації. У структурі агентства діє також фотослужба, яка забезпечує оперативне створення фоторепортажів і веде власний архів візуальних матеріалів [4]. Крім того, агентство активно розвиває мультимедійні формати – відеонювини, прямі трансляції прес-заходів та вебінари. Агентство активно використовує цифрові платформи для поширення контенту: офіційний сайт, акаунти в соціальних мережах і розсилки забезпечують постійний доступ до свіжої інформації для різних категорій споживачів.

Сучасні українські інформаційні агентства, такі як УНІАН, «Укрінформ» та «Інтерфакс-Україна», демонструють високий рівень організації роботи, що відповідає найкращим світовим стандартам. Їхня структура поєднує класичні елементи агентської діяльності – створення новинного контенту, функціонування кореспондентських мереж, підтримку фотослужб і прес-центрів – із сучасними цифровими технологіями, мультимедійними форматами та активною присутністю в соціальних мережах.

Агентства працюють у режимі багатомовного поширення інформації, оперативно реагують на події, забезпечують пряму трансляцію заходів і надають широкий спектр інформаційних продуктів для різних груп споживачів. Важливою особливістю є також тісна взаємодія з державними структурами, міжнародними партнерами та комерційними організаціями, що підсилює роль агентств як ключових гравців інформаційного простору України.

Список використаних джерел:

1. Журналістика, як інформаційний простір. Інформаційні агентства. Реферат. 2011. 30 жовтня. URL: <https://osvita.ua/vnz/reports/journalism/25500> / (дата звернення: 14.04.2025).
2. 3 історії виникнення перших інформантств. URL: <https://studfile.net/preview/8544381/page:2/> (дата звернення: 14.04.2025).
3. Інформація для замовника. Прес центр – проведення прес-конференцій. УНІАН. URL: <https://www.unian.ua/static/press/about> (дата звернення: 14.04.2025).
4. Тернова А.І. Прес-служби та інформаційні агентства. Методичні рекомендації... PDF. URL: <https://moodle.znu.edu.ua/enrol/index.php?id=1650> (дата звернення: 14.04.2025).
5. Березенко В.В. Інформаційні агенції в Україні та світі. PDF. URL: <https://moodle.znu.edu.ua/enrol/index.php?id=11370> (дата звернення: 14.04.2025).
6. Про нас. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/info/about_agency.html (дата звернення: 14.04.2025).
7. Український інститут національної пам'яті. 1918, утворено Українське державне телеграфне агентство, попередник «Укрінформу». URL: <https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/berezen/26/1918-utvoreno-ukrayinske-derzhavne-telegrafne-agentstvo-poperednyk-ukrinformu> (дата звернення: 14.04.2025).
8. Статут Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» від 30.03.2021 №232. URL: <https://static.ukrinform.com/files/1718808032-9177.pdf> (дата звернення: 14.04.2025).
9. Головна. Інтерфакс-Україна. URL: <https://interfax.com.ua/> (дата звернення: 14.04.2025).
10. Про агентство. Інтерфакс-Україна URL: <https://interfax.com.ua/about.html> (дата звернення: 14.04.2025).

РОЛЬ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

Карун Д. Р.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент»

Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Без комунікації жодна ідея не зрушить із місця, а стратегічні плани залишаться на папері, якщо не буде зрозумілої передачі змісту, зворотного зв'язку та довіри між усіма учасниками процесу. Саме ефективна взаємодія лежить в основі злагодженої роботи організації, формуючи не лише спосіб обміну інформацією, а й культуру мислення, спільні цілі та стиль управління. У сучасному динамічному, технологізованому та конкурентному середовищі ефективна комунікація виступає не просто допоміжним елементом, а ключовим ресурсом досягнення організаційного успіху. Вона забезпечує не лише якісний обмін інформацією, а й синхронізацію зусиль, зміцнення внутрішньої єдності та відображення зовнішнього іміджу організації. Правильно вибудовані канали комунікації трансформують окремі зусилля в цілісний рух до спільної мети.

У цьому контексті комунікація виконує цілу низку стратегічних функцій. Вона є основою внутрішньої взаємодії між підрозділами, керівництвом і працівниками, а також забезпечує зовнішню репрезентацію компанії перед клієнтами, партнерами, органами влади та суспільством загалом. Саме від рівня прозорості, своєчасності та конструктивності інформаційного обміну залежить ступінь довіри, лояльності до

бренду та ефективності колективної діяльності. Однією з базових передумов досягнення цілей є прозорість управлінських рішень. Працівники, які чітко розуміють стратегію організації, свою роль у її реалізації та очікувані результати, діють з більшою впевненістю, ініціативою та відповідальністю. Регулярне інформування – через наради, розсилки, інтерфейси внутрішніх комунікацій – мінімізує ризики дезінформації, сприяє узгодженості дій та підвищує темп реалізації стратегічних ініціатив.

Не менш важливою є роль комунікації у лідерстві. Керівник, який володіє навичками активного слухання, веде відкритий діалог та демонструє послідовність, формує культуру взаємоповаги й довіри, такий лідер здатний не лише делегувати та контролювати, а й надихати, згуртовувати колектив навколо спільної мети та ефективно долати опір змінам [1, 2].

Періоди трансформацій – цифровізація, реструктуризація, впровадження інновацій – вимагають комунікаційного супроводу. Пояснення причин і очікувань, залучення до обговорення, відкритість до запитань – усе це дозволяє зменшити рівень тривожності в колективі, підвищити адаптивність працівників і забезпечити стійкість організаційних змін [3]. Сучасні цифрові інструменти (Slack, Microsoft Teams, корпоративні соцмережі тощо) дають можливість забезпечити миттєвий зв'язок, доступ до знань і гнучкість у взаємодії, але успішна комунікація не обмежується інтерфейсами, вона завжди має людський вимір: емпатію, чуйність, здатність вловити нюанси емоцій і настроїв [4, 5]. Уміння вести живий діалог, дати якісний зворотний зв'язок чи конфліктувати конструктивно не замінить жоден месенджер.

Центральною залишається міжособистісна комунікація, адже саме вона є тим базовим механізмом, через який реалізуються стратегічні рішення, налагоджуються відносини та вирішуються конфлікти [2, 3]. Працівники, які відчувають свою причетність, бачать відкритість керівництва та мають можливість говорити відверто, демонструють вищий рівень мотивації, довіри та професійного розвитку. Одним із найдієвіших інструментів управління є зворотний зв'язок. Це не лише оцінювання, а й коригування поведінки, стимул до розвитку, джерело нових ідей і підвищення якості роботи. Програми оцінювання персоналу, такі як 360 градусів, регулярні зворотні бесіди, анонімні опитування допомагають підтримувати культуру рефлексії та відкритого діалогу [4, 5].

Окремий вектор – формування корпоративної культури. Через комунікаційні практики (як формальні, так і неформальні) передаються цінності, норми поведінки, стиль менеджменту та внутрішня етика. Узгодженість між комунікативними практиками і декларованими цінностями підсилює довіру до організації як з боку працівників, так і з боку зовнішніх партнерів. Зв'язок між комунікацією та досягненням організаційних цілей є фундаментальним: чітко сформульована і правильно донесена інформація трансформує абстрактні стратегії на конкретні дії [4]. Якщо працівники розуміють не лише що потрібно зробити, а й чому, навіщо це важливо та як їхній внесок впливає на загальний результат, то вони демонструють вищу залученість, ефективність і готовність брати на себе ініціативу [2]. Натомість нечітка або фрагментарна комунікація призводить до втрати фокусу, розрізнених рішень і зниження мотивації, тому кожне управлінське повідомлення – це не просто інформування, а точка впливу на рух до спільної мети.

Ефективна комунікація – це не звичайна функція, а стратегічний актив, який створює цілісність організації, забезпечує її стійкість до зовнішніх викликів і відкриває простір для інновацій. Інвестування у розвиток комунікативної компетентності, підтримка відкритих каналів зворотного зв'язку, грамотне використання цифрових засобів комунікації та лідерство, засноване на слуханні, – усе це має стати невіддільною частиною сучасного менеджменту [1, 4].

Отже, ефективна комунікація є не додатковим елементом організаційної структури, а рушієм цілеспрямованого розвитку та досягнення стратегічних результатів.

Саме завдяки чіткому інформаційному обміну, відкритості у зворотному зв'язку, довірі в командній взаємодії та гнучкому використанню сучасних технологій створюються умови для узгоджених дій. Підтримка комунікативної компетентності працівників і керівників усіх рівнів – це інвестиція в ефективність, сталість та інноваційність організації в цілому.

Список використаних джерел:

1. Лугова В. М., Мартіянова М. П. Дослідження ролі лідера у забезпеченні ефективності діяльності команди. *Вісник Хмельницького національного університету*. Серія: Економічні науки. 2024. № 6 (336). С. 515–523.
2. Пашняк Є. В., Зибарева О. В. Роль лідерства та комунікації в антикризовому управлінні організацій. *The XXXI International Scientific and Practical Conference «Technologies, ideas and ways of learning development in modern conditions»* (August 07–09, 2023, Munich, Germany). С. 170-172.
3. Колесник А. О. Роль комунікацій у реалізації ефективної організаційної трансформації. *Молодий вчений*. 2024. № 5(121). С. 112–115.
4. Надкевич А., Гаук В. Роль комунікацій в управлінні підприємством. *Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю* (Тернопіль, 28 травня 2021 р.). Тернопіль: ЗУНУ, 2021. Ч. 2. С. 224–226.
5. Борисова Л. П. Роль комунікації в побудові ефективної системи мотивації персоналу організацій. *Молодий вчений*. 2016. № 8. С. 7–10.

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕКСТ ЯК СИСТЕМА КОМУНІКАЦІЇ В ПОСТІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: БАЛАНС МІЖ ІНФОРМАТИВНІСТЮ ТА ПЕРЕКОНЛИВІСТЮ

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права;

Жорнокуй У. В.,

кандидат філологічних наук, завідувачка кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Академічний текст є основним інструментом наукової комунікації та одним із найважливіших засобів поширення знань у науковому співтоваристві. Особливістю будь-якого академічного тексту є його подвійна природа: з одного боку, він повинен бути максимально інформативним та об'єктивним, з іншого – достатньо переконливим, щоб здобути визнання в науковому середовищі. Ця дихотомія створює підґрунтя для багатовимірного аналізу академічного тексту як особливої системи комунікації, що функціонує за власними законами та має власну динаміку розвитку.

Академічний дискурс в умовах освітнього середовища має бути спрямованим на соціалізацію нового суб'єкта – здобувача вищої освіти [1, с. 97], що передбачає, на думку Л. Король, розгляд університетського середовища як частини соціуму, де «відбувається комплексний процес набуття знань, формування професійних компетенцій, розвиток особистості майбутнього фахівця як реципієнта й репродуцента академічного дискурсу» [2, с. 30-31]. У цій площині академічний текст варто розглядати як матеріалізовану, текстово оформлену форму дискурсивної практики, яка відповідає нормам, цілям і комунікативним очікуванням наукової спільноти.

Академічний дискурс охоплює не лише змістові характеристики (логічність, аргументованість, наукову достовірність), а й специфічні жанрові, стилістичні та риторичні особливості, що формують структуру наукового висловлювання, відповідно, академічний текст – це не просто носій інформації, а також результат соціально

зумовленої комунікативної діяльності, яка реалізується в рамках певної наукової традиції, дисциплінарного поля та культурної норми. У цьому контексті майбутній фахівець постає не лише як споживач академічного знання, а як активний учасник дискурсивної взаємодії, що вчиться формулювати, структурувати й аргументувати власну позицію відповідно до норм академічної комунікації.

Академічний текст для нього стає не лише засобом демонстрації набутих знань, а й інструментом самореалізації в науковому середовищі, де важливо досягти балансу між інформативністю (як показником глибини опанування матеріалу) та переконливістю (як маркером здатності до критичного мислення й наукової аргументації), адже саме через опанування академічного письма здобувач вищої освіти інтегрується в наукову спільноту, засвоює її цінності та дискурсивні практики, що особливо актуально в умовах постінформаційного суспільства, де знання стає не лише ресурсом, а й формою соціального капіталу.

У сучасному академічному дискурсі дедалі більше уваги приділяється пошуку балансу між інформативністю та переконливістю наукових текстів. Подібна ситуація спричинена кількома визначальними чинниками: стрімким зростанням обсягів наукової інформації, що ускладнює ефективне сприйняття й обробку знань; посиленням міждисциплінарності, яка потребує гнучких стратегій викладу для різномірних цільових аудиторій; зростанням конкуренції в академічному середовищі, що змушує дослідників не лише інформувати, а й зацікавлювати; а також трансформацією комунікативної парадигми в умовах цифрової епохи, де наукові тексти повинні бути водночас точними, адаптованими до нових форматів і здатними конкурувати за увагу в перенасиченому інформаційному просторі.

Академічний текст як об'єкт дослідження перебуває на перетині кількох наукових дисциплін: лінгвістики тексту, комунікативної прагматики, наукознавства, соціології науки та риторики. Фундаментальною працею в цій галузі вважається дослідження Ч. Базермана, який розглядає наукові тексти як «форми соціальної дії» [3]. За його концепцією, академічний текст не просто передає інформацію, а й конструює певну соціальну реальність у межах наукового співтовариства. Ідея академічного тексту як складної комунікативної системи також розвивається у межах соціосеміотичної парадигми, насамперед у працях М. Галлідея та його послідовників, у системно-функціональній лінгвістиці академічний текст розглядається як цілісна семіотична система, де лексико-граматичні засоби, жанрові структури та когнітивні настанови взаємопов'язані і підпорядковані виконанню трьох основних функцій мови: ідеаційної (передача знань), інтерперсональної (регулювання наукової взаємодії) та текстуальної (організація повідомлення як єдиного дискурсивного акту) [4, 5], що дозволяє аналізувати академічний текст як взаємодію мовної форми, соціального контексту та прагматичних цілей [6].

Виходячи з таких міждисциплінарних підходів до осмислення академічного письма як складної комунікативної системи, особливої актуальності набуває вивчення його категоріальної організації. Саме текстові категорії, такі як інформативність, переконливість, когерентність, рефлексивність тощо, виконують функцію структурних маркерів, через які реалізується комунікативний потенціал наукового висловлювання. Вони не лише формують поверхневу композицію тексту, а й відображають глибші когнітивні, дискурсивні та соціокультурні процеси, що лежать в основі академічної взаємодії. Розгляд цих категорій дозволяє з'ясувати, яким чином академічний текст продукує знання, легітимізує авторську позицію та забезпечує включення адресата до наукової спільноти.

У лінгвістичному та інформаційному дискурсах інформативність трактується як міра новизни, релевантності та когнітивної цінності повідомлення. Вона не є суто об'єктивною властивістю тексту, а формується у взаємодії між текстом і читачем, з урахуванням його попередніх знань, очікувань і комунікативних потреб [7]. Згідно з

моделлю Ж. Тейг-Саткліфф, інформативність – це динамічна характеристика, яка виникає на перетині змісту документа та досвіду користувача. Один і той самий текст може бути надзвичайно інформативним для однієї особи й майже не нести новизни для іншої [8]. У межах лінгвістики тексту інформативність розглядається як універсальна категорія тексту, що тісно пов'язана з такими параметрами, як експліцитність, логічна послідовність, термінологічна точність, інтертекстуальність і функціональна повнота [9]. У системно-функціональному підході інформативність пов'язується з ідеаційною функцією мови – здатністю тексту передавати знання про світ [4].

Серед чинників, які впливають на інформативність академічного тексту, можна виділити наступні:

- рівень новизни інформації щодо наявного знання читача;
- структурна організація (наявність чіткої логіки, зв'язності, тематичної прогресії);
- якість аргументації та обґрунтованість тверджень;
- адаптація до цільової аудиторії (відповідність стилю, термінології, рівня складності);
- контекстуальна релевантність (відповідність темі, ситуації, запиту).

Переконливість також є однією з провідних категорій академічного тексту, що визначає його здатність не лише інформувати, а й аргументовано впливати на читача, формуючи або змінюючи його уявлення про предмет дослідження. У сучасному академічному письмі переконливість розглядається як результат поєднання логічної аргументації (logos), авторитетності джерел і позиції автора (ethos) та поміркованого емоційного впливу (pathos), що відповідає класичній риторичній моделі [10, 11]. Вона реалізується через чітке формулювання позиції, обґрунтовану систему доказів, передбачення можливих заперечень і відповідну реакцію на них, а також через риторичні стратегії, адаптовані до очікувань академічної спільноти. Як зазначає О. Дончева-Навратилова, переконливість у науковому дискурсі є контекстно чутливою і залежить від жанру, дисциплінарної традиції та культурних норм [12]. У цьому сенсі переконливість – не лише стилістична якість, а інструмент наукової легітимації, що дозволяє авторові інтегруватися в академічну спільноту, відстояти власну позицію та сприяти розвитку наукового знання.

У структурі академічного тексту категорії інформативності та переконливості не лише співіснують, а й взаємодіють як ключові чинники ефективної наукової комунікації (див. табл. 1).

Таблиця 1.

Порівняння категорій інформативності та переконливості

Категорія	Інформативність	Переконливість
Основна мета	Передача нової, змістовно значущої інформації	Обґрунтоване формування або підтримка певної наукової позиції
Функція	Ідеаційна: репрезентація знань [4]	Інтерперсональна: регулювання наукової взаємодії [4]
Змістовна основа	Новизна, точність, структурна повнота	Аргументація, логічна послідовність, реакція на можливі заперечення
Залежність від читача	Залежить від фонових знань читача, когнітивного запиту, інформаційної потреби	Залежить від рівня довіри до автора, етичних позицій, очікувань академічної спільноти
Типові мовні засоби	Термінологія, фактологічна насиченість, тематична прогресія	Модальні конструкції, посилання на авторитетні джерела, риторичні структури (теза – аргумент – приклад)

Категорія	Інформативність	Переконливість
Жанрові прояви	Описові розділи, теоретичні огляди, обґрунтування методології	Аналітичні розділи, дискусії, висновки, аргументація авторської позиції
Роль у дискурсі	Демонструє рівень обізнаності автора з темою, забезпечує інтелектуальну цінність	Показує здатність автора до критичного мислення, посилює наукову легітимність і самопрезентацію

Джерело: розроблено авторами

Як бачимо, інформативність забезпечує змістовну наповненість, репрезентацію знань і когнітивну цінність тексту, вона формує інтелектуальний фундамент, на якому базується наукова дискусія. Переконливість, у свою чергу, додає тексту риторичної сили – вона не лише обґрунтовує дослідницьку позицію автора, а й моделює взаємодію з читачем через аргументи, логічну послідовність і апеляцію до авторитетних джерел. Якщо інформативність апелює до об'єктивного змісту, то переконливість – до наукової легітимації цього змісту в очах академічної спільноти. Їхня збалансованість дозволяє авторові не просто передати знання, а й інтегруватися в науковий дискурс як повноцінний учасник – компетентний, авторитетний і відкритий до фахової взаємодії. У цьому сенсі інформативність і переконливість є не протилежними, а комплементарними параметрами якісного академічного письма.

Баланс між інформативністю та переконливістю є стратегічною умовою ефективного академічного тексту, особливо в умовах постінформаційного суспільства, де знання не лише продукується, а й активно конкурує за увагу, довіру та легітимність [8, 10]. Цей баланс означає гармонійне поєднання когнітивної насиченості (інформативності) з аргументативною структурованістю (переконливістю), що дозволяє не лише передати нову інформацію, а й обґрунтувати її значущість у межах наукового дискурсу [9, 12]. У практиці академічного письма це проявляється через логічну організацію тексту, де кожна теза підкріплена релевантними джерелами, а виклад поєднує фактологічну точність із риторичною вмотивованістю [10, 11]. Досягти такого балансу можна за допомогою низки стратегій: чіткої постановки дослідницької проблеми, використання тематичної прогресії, дотримання жанрових норм, а також критичного добору джерел, які одночасно інформують і підсилюють аргументацію [4, 10]. В умовах постінформаційного суспільства, де академічний текст функціонує як система комунікації, він має не лише передавати знання, а й моделювати наукову взаємодію, бути прозорим, достовірним і водночас здатним утримувати увагу в перенасиченому інформаційному середовищі [8, 12]. Саме через це баланс між інформативністю та переконливістю стає не лише стилістичним викликом, а й етичною та комунікативною вимогою до сучасного наукового письма [11].

У підсумку можна сказати, що академічний текст у постінформаційному суспільстві постає не лише як форма представлення знання, а як комунікативна система, що вимагає від автора одночасного дотримання критеріїв інформативності та переконливості. Інформативність забезпечує когнітивну повноту і змістовну цінність, тоді як переконливість формує наукову аргументацію, зміцнює легітимність тверджень і активізує міждискурсивну взаємодію. Баланс між цими категоріями є не формальною рівновагою, а динамічною властивістю академічного письма, яка визначає його ефективність, прозорість і наукову репрезентативність. У цьому сенсі академічний текст – це простір відповідальної комунікації, де знання не лише транслюється, а й набуває значення через ретельно вибудовану структуру, орієнтовану на фахову спільноту, інтелектуальну етику й культурну адекватність.

Список використаних джерел:

1. Сушкова Н. Усний англомовний академічний дискурс: структура, семантика та прагматика. *Humanities & Social Sciences*. 2009. 14-16 May. С. 97–98.
2. Король Л. Академічний дискурс у сучасній парадигмі лінгвістики. *Наукові ракурси*: зб. наук. пр./за ред. Король Л. Л., Черчатої Л. М. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. Вип. 2. С. 27-39.
3. Bazerman C. *Shaping Written Knowledge: The Genre and Activity of the Experimental Article in Science*. Madison: University of Wisconsin Press, 1988. URL: <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1542466> (дата звернення: 13.05.2025).
4. Halliday M., Matthiessen C. *Halliday's Introduction to Functional Grammar*. 4th ed. Routledge, 2014. 480 p.
5. O'Halloran K. L. Systemic Functional-Multimodal Discourse Analysis (SF-MDA): Constructing Ideational Meaning Using Language and Visual Imagery. *Visual Communication*. 2008. Vol. 7(4). P. 443–475. URL: <https://www.academia.edu/94892338> (дата звернення: 13.05.2025).
6. Denysova N. B., Tsapro G. Yu. Discourse: From General Notions to Academic Discourse. *Закарпатські філологічні студії*. Вип. 35. С. 81-88. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/68443/1/DISCOURSE%20FROM%20GENERAL%20NOTIONS.pdf> (дата звернення: 13.05.2025).
7. Measuring Informativeness: How Texts Provide Value to Readers. LIS Academy. URL: <https://lis.academy/informetrics-scientometrics/measuring-informativeness-texts-provide-reader-value/> (дата звернення: 13.05.2025).
8. Tague-Sutcliffe J. Measuring the informativeness of a retrieval process. *SIGIR '92: Proceedings of the 15th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval*. 1992. Vol. 43(4). P. 23-36. URL: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/133160.133171#page=1&zoom=auto,-12,800> (дата звернення: 13.05.2025).
9. Козловська Г. Б. Місце категорії інформативності в системі текстових категорій. *Наукові записки НаУОА*. Серія: Філологічна. 2021. Вип. 12(80). С. 52–54. URL: <https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/download/3350/3056> (дата звернення: 13.05.2025).
10. Hyland K. A convincing argument: corpus analysis and academic persuasion. In: Connor U., Upton T. (Eds.) *Discourse in the Professions: Perspectives from Corpus Linguistics*. Amsterdam: Benjamins, 2005. С. 87–114. URL: <https://www.academia.edu/22895073> (дата звернення: 13.05.2025).
11. Thinking Strategies and Writing Patterns. Online Guide to Writing and Research. *UMGC Writing Center*. 2022. URL: <https://www.umgc.edu/current-students/learning-resources/writing-center/online-guide-to-writing/tutorial/chapter3/ch3-07> (дата звернення: 13.05.2025).
12. Dontcheva-Navratilova O. *Persuasion: Definition, Approaches, Contexts. Persuasion in Specialised Discourses*. Springer, 2020. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-58163-3_1 (дата звернення: 13.05.2025).

ПРОЯВ ТЕКСТОВИХ КАТЕГОРІЙ В ФУНКЦІЯХ ТА ЖАНРАХ МЕДІАТЕКСТІВ В УМОВАХ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права;

Покотило Л. Б.,

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У постінформаційному суспільстві, де інформаційні потоки стають надлишковими, а межі між фактами, інтерпретаціями та емоційними впливами розмиваються, медіатекст перетворюється на ключовий інструмент соціальної взаємодії, впливу та культурної навігації. У цьому контексті особливої ваги набуває аналіз текстових категорій, таких як інформативність, переконливість, когерентність, інтертекстуальність тощо, які визначають не лише структурну організацію медіатексту, а й його функціональну спрямованість та жанрову специфіку. Через ці категорії реалізуються основні функції медіакомунікації: інформування, вплив, розвага, мобілізація, формування ідентичностей. Вивчення проявів текстових категорій у межах різних жанрів медіатекстів – новин, аналітики, реклами, публіцистики, соціальних медіа – дозволяє виявити, як змінюються механізми комунікації в умовах цифрової гіперреальності, де традиційні жанрові межі стираються, а текстові стратегії адаптуються до нових форматів сприйняття.

У сучасній лінгвістиці поняття текстових категорій розглядається як ключове для розуміння природи тексту як цілісного комунікативного утворення. Текстові категорії – це універсальні ознаки, притаманні будь-якому зв'язному тексту, які забезпечують його сприйняття як завершеного, логічно організованого та функціонально релевантного повідомлення. Вони відображають як структурні, так і семантико-прагматичні властивості тексту, формуючи його комунікативну ефективність у конкретному соціокультурному контексті [1].

У науковій літературі існують різні підходи до класифікації текстових категорій. Зокрема, дослідниця Н. О. Бреславець пропонує аналізувати текстові категорії як прояв мовної системності, когнітивної структурованості та комунікативної доцільності [2]. У межах функціонально-комунікативного підходу, запропонованого Р. де Бофрандом і В. Дресслером, сформульовано сім стандартів текстуальності: когезія, когерентність, інтенційність, акцептність, інформативність, ситуативність та інтертекстуальність [3]. Ці категорії розглядаються як конститутивні принципи, що визначають текст як комунікативну подію.

Розглянемо коротку характеристику основних текстових категорій:

- когезія (зв'язність) – формальні зв'язки між елементами тексту, реалізовані через лексичні, граматичні та стилістичні засоби (повтори, займенники, сполучники, синоніми тощо) [3];

- когерентність (цілісність) – смислова єдність тексту, що забезпечує логічну послідовність викладу, тематичну узгодженість і концептуальну завершеність [4];

- інформативність – ступінь новизни, актуальності та значущості інформації для адресата, що формується у взаємодії тексту і читача [1];

- інтенційність – прагматична спрямованість тексту, яка відображає намір автора вплинути на адресата певним чином (інформувати, переконати, закликати тощо) [3];

- акцептність (прийнятність) – здатність тексту бути сприйнятим і зрозумілим адресатом відповідно до його очікувань, знань і комунікативних норм [3];

- ситуативність – релевантність тексту до конкретної ситуації спілкування, його відповідність соціальному, культурному та інформаційному контексту [5];

- інтертекстуальність – наявність у тексті зв'язків з іншими текстами (цитати, алюзії, ремінісценції), що формує діалогічність і культурну насиченість повідомлення [6];

- завершеність / концептуальність – смислова та структурна цілісність тексту, наявність чітко вираженої ідеї або концепції, яка об'єднує всі його компоненти [2];

- модальність – вираження ставлення автора до змісту повідомлення (оцінка, впевненість, сумнів, емоційність), що формує тональність і стиль тексту [7].

Текстові категорії є не лише засобом опису тексту, а й інструментом аналізу його комунікативної ефективності, жанрової специфіки та соціокультурної релевантності. Їх вивчення відкриває можливості для глибшого розуміння механізмів текстотворення в умовах новітньої інформаційної доби, тож розглянемо їх зв'язок з жанрами та функціями текстів загалом та медіатекстів зокрема.

У структурі медіатексту функціональні категорії – інформаційна, аналітична, сугестивна, емоційно-експресивна та розважальна – постають як варіанти реалізації текстової категорії інтенційності, адаптовані до умов масової комунікації. Кожна з них відображає домінуючу комунікативну мету автора й активізує відповідні текстові категорії, формуючи специфічну жанрову та прагматичну модель повідомлення.

Так, інформаційна функція медіатексту передбачає пріоритет категорії інформативності, бо текст орієнтований на передачу нових фактів, актуальних подій, статистичних даних. У цьому випадку ситуативність проявляється через зв'язок із конкретним інформаційним приводом, а модальність тяжіє до нейтральності або об'єктивності, хоча повна відсутність суб'єктивності часто є лише риторичним прийомом [1, 3]. Аналітична функція, навпаки, активізує когерентність і модальність, адже текст вибудовується як логічно послідовна аргументація, що подає нові аспекти проблеми, інтерпретує факти, формує авторську позицію. Тут інтенційність спрямована не лише на інформування, а й на конструювання погляду аудиторії, що особливо помітно в жанрах колонок, аналітичних оглядів, експертних коментарів [2, 4].

Сугестивна функція реалізується через інтенційність, орієнтовану на переконання, спонування до дії або зміни поведінки. У таких текстах (наприклад, політична реклама, соціальні кампанії) важливу роль відіграють мовні засоби впливу – метафори, повтори, емоційно забарвлена лексика, що водночас належать до категорій когезії та модальності [8]. Емоційно-експресивна функція, характерна для публіцистики, блогів, культурної критики, виявляється через експресивну модальність, образність, інтерсекстуальні алюзії. Інтенційність тут спрямована на емоційний резонанс, а не лише на передачу змісту. Нарешті, розважальна функція, притаманна жанрам лайфстайлу, гумору, розважальних шоу, також ґрунтується на інтенційності, але з акцентом на створення позитивного настрою, відволікання, гри. У таких текстах активно використовуються інтертекстуальність, ситуативність і стилістична варіативність, що забезпечує їхню привабливість у цифровому середовищі [6].

Таким чином, функціональні категорії медіатексту є динамічними формами реалізації текстових категорій, які адаптуються до жанрових умов, цільової аудиторії та комунікативного контексту. Їх аналіз дозволяє глибше зрозуміти, як саме текстові механізми працюють у просторі масової комунікації, формуючи не лише зміст, а й вплив.

Жанрові категорії у структурі медіакомунікації виступають не лише як нормальні шаблони, а як механізми інтеграції текстових категорій у відповідні комунікативні формати. Жанр – це конвенційна модель, яка задає очікувану структуру, стиль, тональність і функцію тексту, забезпечуючи його впізнаваність і прийнятність для цільової аудиторії. Саме через жанр текстові категорії – когезія, когерентність, інформативність, інтенційність, модальність, інтертекстуальність тощо – набувають конкретного втілення, адаптуючись до умов масової комунікації.

Так, текст новин передбачає чітку композицію за принципом «інвертованої піраміди», що забезпечує когерентність і ситуативність, таким чином, найважливіша

інформація подається на початку, далі – деталі, контекст, коментарі. Когезія реалізується через часові та логічні зв'язки, а модальність тяжіє до нейтральності, хоча інтенційність може варіюватися залежно від редакційної політики [3, 4]. У тексті аналітичної статті домінують причинно-наслідкові зв'язки, складні синтаксичні конструкції, термінологічна точність – усе це сприяє реалізації інформативності, когерентності та переконливості [2, 9]. Есе, нарис або публіцистична колонка, навпаки, активізують модальність, інтертекстуальність і образність, що дозволяє автору виразити суб'єктивну позицію, емоційне ставлення, культурні алюзії [6, 7].

Жанр також визначає темпоральну, стилістичну та прагматичну рамку тексту, так, реклама тяжіє до експресивної модальності, асоціативної когезії, інтертекстуальних посилань на популярну культуру; інтерв'ю – до діалогічної структури, ситуативності та інтенційності, спрямованої на розкриття особистості. Усі ці особливості формують жанрову матрицю, у межах якої текстові категорії не лише реалізуються, а й взаємодіють, створюючи цілісну комунікативну подію.

Отже, жанрові категорії медіатексту є медіаторами між текстовою структурою та соціальними очікуваннями, забезпечуючи ефективність комунікації в умовах постінформаційного суспільства. Їх аналіз дозволяє не лише класифікувати тексти, а й зрозуміти, як саме текстові категорії адаптуються до жанрових конвенцій, формуючи зміст, стиль і вплив.

У взаємозв'язку між функціональними, жанровими та текстовими категоріями розкривається системна природа медіатексту як продукту масової комунікації. Функція тексту – чи то інформування, переконання, розвага, чи аналітичне осмислення – визначає його домінуючу інтенційність, тобто комунікативну спрямованість автора. Залежно від цієї прагматичної настанови в тексті активізуються відповідні текстові категорії: інформативність, якщо текст орієнтований на передачу нових знань; когерентність і модальність – якщо мета полягає в аргументації або оцінці; інтертекстуальність і експресивна модальність – коли прагнення полягає у створенні культурних асоціацій або емоційного впливу.

Жанр, у свою чергу, виступає як усталена структурна форма, яка організовує та спрямовує реалізацію текстових категорій у межах певної комунікативної ситуації. Він задає очікувану композицію, типові мовні засоби, стильову тональність, вибір тематичних акцентів, тобто формує жанрову матрицю, у межах якої текст набуває когезійності, цілісності та завершеності. Саме через жанрові ознаки текстові категорії «перекладаються» в конкретні стилістичні й структурні рішення.

Особливість медіатексту полягає в тому, що всі ці аспекти – функція, жанр і текстові категорії – реалізуються в умовах масової комунікації, що передбачає велику та різноманітну аудиторію, динамічний контекст сприйняття та використання різних кодів (текстового, візуального, аудіального). Полікодовість додає нові виміри до реалізації текстових категорій: наприклад, візуальний ряд у телерепортажі може підсилити інформативність, модальність або ситуативність; титри, колір, монтаж впливають на сприйняття змісту й авторської інтенції.

Таким чином, жанрові й функціональні категорії не існують відокремлено від загальнотекстових. Вони є специфічними формами реалізації універсальних текстових категорій у контексті публічного інформаційного простору. Функція визначає, що і навіщо говориться; жанр – як це структуровано та представлено; а текстові категорії – якими мовними і дискурсивними засобами здійснено цю комунікацію. Комплексний аналіз цих взаємозв'язків дозволяє побачити медіатекст не як механічну інформаційну одиницю, а як складну, багатшарову комунікативну подію з глибокою соціокультурною логікою.

Список використаних джерел:

1. Козловська Г. Б. Місце категорії інформативності в системі текстових категорій. *Наукові записки НаУОА*. Серія: Філологічна. 2021. Вип. 12(80). С. 52–54.

URL: <https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/download/3350/3056> (дата звернення: 13.05.2025).

2. Breslavets N. O. Categories of Text Linguistics and Their Functions in Studying Foreign Languages. *Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development*. 2021. 21. P. 19–31. <https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series9.2021.21.02>. (дата звернення: 15.05.2025).

3. de Beaugrande R., Dressler W. *Introduction to Text Linguistics*. London: Longman, 1981. 260 p.

4. Рябова К. О. Цілісність і зв'язність як основні текстуальні категорії. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського*. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Т. 31 (70). № 4(2). С. 173–177. URL: <https://www.academia.edu/77777661> (дата звернення: 15.05.2025).

5. Dementieva D., Khylenko V., Groh G. Cross-lingual Text Classification Transfer: The Case of Ukrainian. arXiv preprint arXiv:2404.02043. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2404.02043> (дата звернення: 15.05.2025).

6. Ляшко О. Intertextuality in Modern English Internet Communication [Електронний ресурс] / О. Liashko. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2024. – 120 с. URL: <http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5701?show=full>

7. Holubenko N. I. English-Ukrainian Intersemiotic Translation within the Configuration of Modes of Modality in Literary Texts. *Вісник КНЛУ*. Серія Філологія. Том 26. № 1. 2023. С. 38-48. URL: <https://pdfs.semanticscholar.org/a43b/ee36ba0d3ed05120885ea837ae24a6625fa5.pdf> (дата звернення: 15.05.2025).

8. Hyland K. A convincing argument: corpus analysis and academic persuasion. In: *Connor U., Upton T. (Eds.) Discourse in the Professions: Perspectives from Corpus Linguistics*. Amsterdam: Benjamins, 2005. С. 87–114. URL: <https://www.academia.edu/22895073> (дата звернення: 13.05.2025).

9. Kizil M., Kushch E. Thematic Progression and Its Types in English Literary and Legislative Texts. *Advanced Education*. 2019. № 6 (12). P. 181-187. URL: <https://ae.fl.kpi.ua/article/view/142658> (дата звернення: 15.05.2025).

ЦИФРОВИЙ ГУМАНІЗМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Коломоєць І. В.,

аспірант 2 курсу спеціальності «Філософія» Запорізького національного університету

Актуальність теми зумовлена глибокими змінами, які відбуваються в сучасному світі під впливом цифрових технологій. Постінформаційне суспільство вже не просто функціонує на основі обміну інформацією, а входить у фазу, де якісно змінюється сам характер комунікації, її швидкість, глибина та вплив на свідомість і поведінку людини. У таких умовах виникає потреба в новому філософському осмисленні гуманістичних засад людського буття у цифровому середовищі. Цифровий гуманізм постає як концептуальна відповідь на виклики дегуманізації, алгоритмізації міжособистісних стосунків, втрати приватності та автономії особистості. Він спрямований на інтеграцію технологічного прогресу з гуманістичними цінностями, на захист гідності людини в умовах цифрової реальності. Одночасно трансформується і комунікаційна культура – відбувається перехід від традиційних моделей комунікації до гібридних, інтерактивних, мережових форм, які формують нові способи соціальної взаємодії, політичного впливу, культурної ідентичності. Усе це вимагає формування нової цифрової етики, орієнтованої на відповідальність, взаємоповагу, інформаційну безпеку та збереження

гуманістичних цінностей у глобальному цифровому середовищі. Таким чином, дослідження цифрового гуманізму в контексті трансформації комунікаційної культури є надзвичайно актуальним для усвідомлення того, як сучасне людство може зберегти свою ідентичність, автономію і моральну цілісність в умовах глибоких цифрових перетворень. Феномен цифрового гуманізму як філософсько-культурна відповідь на виклики цифровізації суттєво змінює комунікаційну культуру в умовах постінформаційного суспільства [1, с. 81-90].

Велику роль має вплив цифрових технологій на способи соціальної взаємодії, мовлення, мислення та формування ідентичності, з акцентом на необхідність збереження гуманістичних орієнтирів. Це вимагає зосередження уваги на нових формах етики, цифрової довіри, комунікативної відповідальності, а також на загрозах дехуманізації, інформаційної маніпуляції та втрати автентичності у цифровому середовищі. Велику роль має значення цифрового гуманізму для формування стійкої, відкритої, етичної комунікації, яка зберігає гідність людини та підтримує розвиток ціннісного діалогу в глобалізованому світі. Феномен цифрового гуманізму як філософсько-культурна відповідь на виклики цифровізації полягає у спробі поєднати досягнення цифрових технологій із фундаментальними гуманістичними цінностями – гідністю, свободою, автономією, самореалізацією та етичною відповідальністю особистості. У світі, де цифровізація змінює не лише соціальні структури, а й саму природу комунікації, пізнання, праці та міжлюдських відносин, цифровий гуманізм формує нову парадигму мислення, спрямовану на збереження людяності в умовах глобального техноцивілізаційного зламу. Цифровий гуманізм розглядає людину не як об'єкт технологічного впливу, а як активного суб'єкта цифрової культури, здатного здійснювати свідомий вибір, критично мислити, зберігати моральні орієнтири та творити в умовах гіперзв'язаної реальності. Він виступає філософською реакцією на ризики алгоритмізації мислення, втрати приватності, інформаційного перенасичення, цифрової нерівності та дехуманізації соціального простору. Отже, цифровий гуманізм як філософсько-культурна відповідь на виклики цифровізації – це концепт, що підкреслює необхідність розвитку технологій у гармонії з гуманітарними цінностями, забезпечуючи баланс між інновацією та етикою, між прогресом і відповідальністю, між ефективністю та людською гідністю. У контексті глибоких змін, які супроводжують перехід до постінформаційного суспільства, феномен цифрового гуманізму набуває особливої значущості як філософсько-культурна відповідь на виклики цифровізації. Технологічна революція, зокрема розвиток штучного інтелекту, масових комунікацій, цифрових платформ і віртуальних середовищ, не лише трансформує традиційні форми соціальної взаємодії, а й створює нову комунікаційну реальність, у якій перетворюються базові уявлення про людину, ідентичність, істину, мораль і свободу. У цих умовах цифровий гуманізм виступає концептуальним орієнтиром, що дозволяє зберегти людське обличчя культури, наголошуючи на необхідності поєднання технологічного прогресу з етичними, екзистенційними та соціальними цінностями. Він не заперечує саму цифровізацію, але вимагає її осмислення з погляду гуманістичних пріоритетів, забезпечення людської гідності, права на приватність, інформаційну безпеку, автономію особистості та збереження культурного розмаїття. Трансформація комунікаційної культури в постінформаційному суспільстві проявляється у зміщенні акцентів від лінійної, односторонньої моделі передавання інформації до інтерактивних, мережевих, мультимодальних форм взаємодії. Комунікація у цифрову добу стає не лише технічним процесом, а культурним явищем, що потребує глибокого філософського осмислення. Таким чином, цифровий гуманізм формує основу для сталого розвитку суспільства, у якому технології слугують людині, а не навпаки. Він дає змогу переосмислити завдання культури, освіти, політики й економіки в умовах цифрової епохи, закладаючи принципи нової гуманістичної парадигми для XXI століття.

Список використаних джерел:

1. Ніктенко В., Воронкова В., Кивлюк О. Цифровий гуманізм як нова парадигма розвитку сучасних гуманітарних наук. Humanities studies: Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia: Publishing house «Helvetica», 2025. 22 (99). P. 81–90.

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВА DIGITAL-КОМУНІКАЦІЙ: АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Кочегаров В. С.,

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Кібербезпека» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Дяченко Н. П.,

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності і права

Інженерія програмного забезпечення є наріжним каменем сучасної цифрової комунікації. Вона забезпечує створення, функціонування та еволюцію всіх систем, які лежать в основі обміну інформацією в цифрову епоху – від соціальних мереж і месенджерів до складних розподілених систем, що підтримують Інтернет речей (IoT) та хмарні обчислення. Розуміння математичного апарату, який використовується в інженерії програмного забезпечення (далі – ПЗ) для забезпечення цифрових комунікацій, є ключовим для розробки ефективних, надійних та безпечних систем. Сучасні цифрові комунікаційні системи спираються на складні програмно-апаратні комплекси, проектування яких вимагає суворого застосування принципів інженерії програмного забезпечення. Ключовим аспектом забезпечення кібербезпеки в таких системах є використання формальних математичних моделей і алгоритмів, що гарантують конфіденційність, цілісність і доступність даних.

Якісне програмне забезпечення є не просто інструментом, а архітектурною основою всіх digital-комунікацій. Без нього неможливе функціонування соціальних мереж, месенджерів, електронної пошти, відеоконференцій, хмарних сервісів тощо.

Базові принципи інженерії програмного забезпечення (планування, аналіз вимог, проектування, реалізація, тестування, розгортання, супровід) забезпечують надійність, масштабованість та ефективність систем digital-комунікацій, а якість програмного забезпечення впливає на швидкість, стабільність, безпеку та зручність використання digital-сервісів, що, в свою чергу, визначає успіх комунікаційних платформ. Вдосконалювати інструменти протидії типовим загрозам у digital-комунікаціях, серед яких:

- DDoS-атаки;
- фішинг;
- маніпуляції даними;
- викрадення ідентичності;
- шкідливе програмне забезпечення;
- вразливості нульового дня тощо.

Математичні основи інженерії програмного забезпечення, що стосуються digital-комунікацій, охоплюють широкий спектр розділів математики, серед яких теорія графів та мереж, теорія ймовірностей та математична статистика, дискретна математика та логіка, чисельні методи та логіка, теорія інформації та кодування, математичний аналіз та диференціальне числення (табл. 1):

Математичні основи інженерії програмного забезпечення

Розділ математики	Особливості застосування
Дискретна математика та логіка	Булева алгебра є основою цифрової логіки та проектування електронних схем, що реалізують комунікаційні протоколи. Теорія множин використовується для визначення типів даних, структур даних та взаємозв'язків між елементами в комунікаційних системах. Автомати та формальні мови: моделювання протоколів комунікації за допомогою кінцевих автоматів та формальних граматик, дозволяє верифікувати їхню коректність.
Теорія ймовірностей та математична статистика	Моделювання шуму та помилок: канали зв'язку завжди піддаються впливу шуму. Ймовірнісні моделі (Гаусові, Бернуллі) використовуються для опису шуму та аналізу ймовірності виникнення помилок при передачі. Керування трафіком: статистичні методи застосовуються для прогнозування навантаження на мережу, оптимізації черг, балансування навантаження та динамічного виділення ресурсів. Надійність та доступність систем: використання статистичних моделей (наприклад, ланцюгів Маркова) для оцінки надійності програмного забезпечення та комунікаційних систем. Безпека комунікацій: ймовірнісні підходи використовуються для оцінки стійкості криптографічних алгоритмів до атак.
Теорія графів та мереж	Структура мереж: Digital-комунікації за своєю суттю є мережевими. Теорія графів дозволяє моделювати топологію мереж (Інтернет, локальні мережі), вивчати їхні властивості (зв'язність, діаметр, центральність). Шляхи та цикли: Алгоритми пошуку найкоротшого шляху (Дейкстри, Беллмана-Форда) є основою маршрутизації в мережах. Потоки в мережах: Задачі максимального потоку та мінімального розрізу (теорема Форда-Фалкерсона) застосовуються для оптимізації передачі даних та аналізу пропускної здатності. Розподілені системи: Багато сучасних комунікаційних систем є розподіленими. Математичні моделі, такі як мережі Петрі, використовуються для аналізу та проектування паралельних та асинхронних процесів.

Теорія інформації та кодування, як фундаментальний розділ, започаткований Клодом Шенноном (англ. Claude Elwood Shannon, 1916-2001 pp.), дає змогу кількісно оцінити інформацію та розробити методи її ефективної передачі, вимірює невизначеність або кількість інформації, що міститься в повідомленні. Коди з виявленням та виправленням помилок (FEC) забезпечують цілісність даних при передачі по ненадійних каналах. Приклади: коди Хеммінга, Ріда-Соломона, згорткові коди, LDPC-коди. Їхня математична основа лежить у теорії скінченних полів (Галуа) та лінійної алгебри. Стиснення даних, як процес зменшення обсягу даних для ефективної передачі, базується на статистичному аналізі (ентропія), перетворенні (дискретне косинусне перетворення – DCT) та квантуванні.

Розділ математики «Алгоритми та структури даних» присвячено оптимізації продуктивності шляхом використання ефективних алгоритмів (сортування, пошуку, хешування) та структури даних (черги, стеки, дерева, графи) сприяють інтенсивності обробки великих обсягів даних, що передаються в комунікаційних системах.

Чисельні математичні методи застосовуються для фільтрації, перетворення та аналізу цифрових сигналів, що передаються по комунікаційних каналах (наприклад, швидке перетворення Фур'є – FFT).

Машинне навчання та штучний інтелект все частіше використовуються для оптимізації мережевих операцій, виявлення аномалій, управління трафіком та забезпечення безпеки. Це включає в себе використання лінійної алгебри, чисельної оптимізації (градієнтний спуск), статистики та теорії ймовірностей.

Криптографічні протоколи забезпечують безпеку даних: асиметричні алгоритми (RSA, ECC) спираються на складність факторизації та дискретного логарифмування, симетричне шифрування (AES, ChaCha20) забезпечує високошвидкісне кодування, а хеш-функції (SHA-3, BLAKE3) і цифрові підписи (ECDSA, EdDSA) гарантують цілісність і автентичність. Формальні методи верифікації (model checking, TLA+, Coq) і статико-динамічний аналіз (англ. symbolic execution, fuzzing) мінімізують уразливості ПЗ, виявляючи експлойти (англ. buffer overflows, RCE). Для аналізу загроз [1] застосовуються стохастичні моделі та теорія графів (APT, DDoS), а нейромережеві алгоритми (LSTM, Transformers) підвищують точність виявлення аномалій (IDS/IPS).

Математичний апарат є невід'ємною частиною інженерії програмного забезпечення для digital-комунікацій. Від фундаментальних принципів теорії інформації до складних алгоритмів машинного навчання, математика забезпечує основу для проектування, реалізації та оптимізації всіх аспектів сучасних комунікаційних систем. Глибоке розуміння цих математичних концепцій дозволяє інженерам розробляти надійніші, ефективніші та безпечніші рішення, які є рушійною силою цифрової епохи.

Список використаних джерел:

1. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. (2024). Врахування ризиків при використанні інформаційних технологій. *Information technology: computer science, software engineering and cyber security*. Вип. 4. С. 75-80. <https://doi.org/10.32782/IT/2024-4-10>.

ОНТОЛОГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЮДСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІД ВПЛИВОМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Крупа А. Г.,

аспірант 4 курсу спеціальності «Філософія» Запорізького національного університету

У сучасну епоху постінформаційного суспільства, що характеризується стрімким розвитком цифрових технологій та інформаційних мереж, особливо гостро постає проблема трансформації людської ідентичності. Цифрові технології не лише змінюють форми комунікації, а й глибинно впливають на сприйняття себе, власної ролі та місця у світі. Онтологічний аналіз таких трансформацій дозволяє осмислити, як цифрові медіа та технології формують нові модуси існування людини, змінюють її самосвідомість, систему цінностей і механізми соціальної ідентифікації. У контексті воєнних викликів важливо зрозуміти, як саме технології сприяють або ускладнюють збереження гуманістичних засад, автентичності особистості та суспільної солідарності. Дослідження онтології постінформаційного суспільства у зв'язку з трансформацією людської ідентичності під впливом цифрових технологій є надзвичайно актуальним для гуманітарних наук, оскільки допомагає виробити нові світоглядні орієнтири і практичні стратегії сталого розвитку особистості і суспільства в умовах сучасних викликів.

Онтологія постінформаційного суспільства – це філософське дослідження природи буття, структури реальності та основних форм існування людини в суспільстві, де інформаційні та цифрові технології відіграють ключову роль у формуванні соціальних, культурних та комунікаційних процесів. Трансформація людської ідентичності – це процес глибинних змін у самоусвідомленні, ціннісних орієнтаціях, способах соціальної взаємодії та сприйнятті власного «Я» під впливом зовнішніх факторів. Цифрові технології - це сукупність інформаційних, кібернетичних та штучно-інтелектуальних систем і засобів, які використовуються в контексті збройних конфліктів для ведення інформаційної, кібернетичної та психологічної війни.

Таким чином, онтологічні зміни у способах існування і сприйняття людиною себе у постінформаційному суспільстві виникають через вплив цифрових технологій, які використовуються у воєнних конфліктах. Онтологія постінформаційного суспільства досліджує природу буття людини у світі, де цифрові технології формують нові форми соціальної реальності. В умовах воєнних конфліктів цифрові технології стають каталізатором глибинних змін у способах сприйняття себе та світу, що спричиняє трансформацію людської ідентичності. Таким чином, ці три категорії пов'язані як фундаментальна основа (онтологія), рушійний чинник (цифрові технології) і результат взаємодії (трансформація ідентичності). Онтологія постінформаційного суспільства розглядає нові форми існування людини, які зумовлені домінуванням цифрових технологій у всіх сферах життя. Цифрові технології, будучи специфічним інструментом інформаційного простору в умовах війни, безпосередньо впливають на зміну самосприйняття особистості, викликаючи трансформацію людської ідентичності. Онтологія постінформаційного суспільства описує сутність існування людини в цифрову епоху, де цифрові технології є одним із ключових чинників, що змінюють спосіб самоідентифікації людини, породжуючи глибинну трансформацію її ідентичності. Онтологічні виміри цифрових технологій у формуванні ідентичності особистості в постінформаційному суспільстві - це філософське дослідження фундаментальних аспектів буття і способів існування людини, які змінюються під впливом цифрових технологій у суспільстві, де інформація та її обробка стали ключовими чинниками соціального розвитку.

Онтологічні виміри фокусуються на тому, як цифрові технології трансформують поняття «особистість» та «ідентичність», впливають на самосприйняття, соціальну роль і спосіб взаємодії індивіда із світом у постінформаційному контексті. Трансформація людської ідентичності у постінформаційному суспільстві на тлі розвитку цифрових технологій і штучного інтелекту – це дослідження процесів глибинних змін у самосприйнятті, ціннісних орієнтаціях і соціальній ролі людини, що відбуваються під впливом стрімкого розвитку цифрових технологій та штучного інтелекту. У постінформаційному суспільстві, де інформація та технології проникають у всі сфери життя, виникають нові форми взаємодії між людиною, машиною і суспільством, що призводить до переосмислення понять ідентичності, особистості та людяності. Трансформація людської ідентичності в умовах постінформаційного суспільства є складним і багатогранним процесом, що зумовлений стрімким розвитком цифрових технологій та штучного інтелекту. Ці технології не лише змінюють способи комунікації та взаємодії, а й глибоко впливають на самоусвідомлення людини, її ціннісні орієнтири та соціальну роль. Виникають нові модуси ідентичності, які поєднують реальне і віртуальне, людське і машинне, що створює як нові можливості для розвитку особистості, так і виклики, пов'язані з втратою автентичності та ризиками цифрової деформації. Отже, дослідження цих трансформацій є надзвичайно важливим для гуманітарних наук і практики, оскільки дозволяє краще зрозуміти сутність людини у цифрову епоху та розробити стратегії збереження її цілісності, гідності і свободи в умовах стрімких технологічних змін [1, с.127-136].

Список використаних джерел:

1. Воронкова В., Нікітенко В., Кивлюк О. Цифрова освіта у добу штучного інтелекту: філософські аспекти суспільних змін. Theoretical and practical research in 2024 : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2024. С. 127-136.

ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЮ В КОМУНІКАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Левковська В. А.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Корпоративний стиль є ключовим елементом сучасної організаційної комунікації, який забезпечує цілісність іміджу компанії, підвищує її впізнаваність та формує довіру серед зацікавлених сторін. У межах організаційного менеджменту корпоративний стиль виступає не лише візуальним оформленням бренду, але й важливою частиною стратегічної комунікації як внутрішньої, так і зовнішньої.

Корпоративний стиль – це система графічних, мовленнєвих, поведінкових та емоційних елементів, яка формує унікальну ідентичність компанії. Він включає фірмове лого, кольорову гаму, типографіку, стилістику презентацій, електронної та письмової документації, реклами тощо. Всі ці компоненти покликані передавати місію, цінності та культуру організації [1]. Важливим є не лише візуальний складник, а й ціннісна складова – як компанія спілкується з клієнтами, як реагує на критику, яку лексику використовує у своїх зверненнях [2]. Іноді навіть просте оформлення документа чи листа в єдиному стилі викликає довіру – це як зовнішній вигляд людини на співбесіді. Все має бути охайно, послідовно і зі смаком. І саме ці дрібниці – шрифт, підпис, стиль оформлення – говорять про рівень професіоналізму [3].

Внутрішня комунікація організації є важливим фактором її стабільного функціонування. Єдиний корпоративний стиль сприяє формуванню почуття приналежності у працівників, спрощує взаємодію між підрозділами та забезпечує зрозумілість управлінських сигналів [4]. Стандартизоване оформлення внутрішніх документів, шаблонів презентацій та електронних повідомлень сприяє ефективному розумінню інформації серед персоналу [2]. Крім цього, внутрішній стиль впливає на формування корпоративної культури, коли всі співробітники знають, як саме правильно писати лист, як оформити звіт чи презентацію, це створює порядок. Стилістична єдність допомагає в онбординг-процесі для нових працівників, бо у них швидше формується розуміння стандартів спілкування в компанії, коли в колективі всі дотримуються одного стилю, легше відчувати себе частиною команди [5]. Це формує атмосферу взаємної поваги й організаційної згуртованості.

Зовнішня комунікація компанії – це її «обличчя» у взаємодії з клієнтами, партнерами, ЗМІ та громадськістю. Використання єдиного стилю на всіх носіях (від візитівок до вебсайтів) дозволяє сформувати стійке враження, підвищує впізнаваність бренду та зміцнює репутацію організації [1]. До елементів зовнішнього стилю входять банери, рекламні кампанії, одяг персоналу, оформлення точок продажу, упаковка товару тощо. Усі вони повинні візуально та концептуально відповідати місії організації. Перше враження формується миттєво, і професійно оформлені візуальні матеріали вже самі по собі створюють почуття довіри [3].

У цифрову епоху велике значення має узгоджене оформлення в онлайн-каналах комунікації: соціальних мережах, сайтах, email-розсилках. Цифрова айдентика дозволяє підтримувати єдність стилю навіть у віртуальному середовищі, що важливо для підтримки професійного іміджу [5]. Вона включає фірмові аватари, шаблони візуальних постів, дизайн сторінок. Гармонія візуального стилю в інтернеті сьогодні є маркером послідовності та відповідальності бренду [4].

Впровадження й підтримка корпоративного стилю – це складова стратегічного управління, що дозволяє компанії утвердити довгострокову комунікаційну стратегію та позиціонування на ринку [2]. Чітко вибудований стиль формує бренд-архітектуру, адаптується до змін ринку, сприяє збереженню ідентичності навіть у періоди трансформації, крім того, він дає змогу компанії відрізнитися від конкурентів і підсилити довіру з боку цільових аудиторій [1, 3]. Корпоративний стиль виконує функцію візуального та комунікативного ядра організації. Його впровадження забезпечує послідовність і зрозумілість повідомлень, формує культуру взаємодії та дозволяє досягати стратегічних цілей. У добу цифровізації значення чіткого, системного та автентичного стилю зростає, адже він стає не лише віддзеркаленням цінностей бренду, а й платформою довіри між бізнесом і суспільством.

Таким чином, корпоративний стиль – це набагато більше, ніж естетичне оформлення, він виконує функцію стратегічного маркера ідентичності компанії, об'єднує внутрішні процеси та формує зовнішнє враження. Через візуальну сталість, узгодженість комунікації й гнучку цифрову адаптацію стиль транслює місію, цінності й професіоналізм організації. У середовищі високої конкуренції саме продуманий корпоративний стиль допомагає компанії залишатися впізнаваною, зрозумілою та переконливою незалежно від каналу взаємодії.

Список використаних джерел:

1. Звягінцева О. Б., Туманова А. Ю., Мірза Я. В. Моделювання фірмового стилю підприємства в складі маркетингової політики комунікацій. *Інноваційна економіка*. 2013. № 3. С. 210–217.
2. Кубко В. П., Баранюк А. В. Фірмові константи як засоби ідентифікації корпоративного стилю організації. *Гілея: науковий вісник*. 2016. Вип. 106. С. 242–245.
3. Плотніченко С. Р., Шевчук О. Ю. Особливості корпоративного іміджу та його використання у PR. *Збірник наукових праць ТДАТУ ім. Дмитра Моторного*. Економічні науки. 2021. № 1(43). С. 94–99.
4. Попов Б. О. Організація PR-комунікації бізнесових організацій за допомогою корпоративних сайтів. – Запоріжжя, 2024. – 63 с.
5. Тихомирова Є. Б. Корпоративні комунікації: посібник для студентів вищих навчальних закладів. Луцьк: ФОП Захарчук В. М., 2013. 216 с.

РИЗИКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПРОЦЕСАХ ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Лозенко В. О.,

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Дяченко Н. П.,

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності і права

У сучасному світі цифрові комунікації стали невід'ємною частиною повсякденного життя, як у сфері особистого спілкування, так і в бізнес-процесах.

Цифрові комунікації можна розділити на кілька основних категорій, серед яких комунікації в реальному часі (синхронні) – обмін інформацією, який відбувається миттєво, дозволяючи учасникам взаємодіяти без затримок, зокрема, відеоконференції у Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, які дозволяють проводити віртуальні зустрічі з обміном відео та аудіо; голосові дзвінки через Інтернет (VoIP): Skype, Viber, WhatsApp надають можливість здійснювати дзвінки через інтернет-з'єднання; миттєві повідомлення, серед яких месенджери, такі як Telegram, WhatsApp, Viber, що дозволяють швидко обмінюватися текстовими повідомленнями, зображеннями та файлами; онлайн-чати, такі як служби підтримки клієнтів, інтегровані в веб-сайти, чи ігрові чати.

Комунікації із затримкою (асинхронні) передбачають, що відповідь на повідомлення може бути отримана не відразу, що дозволяє учасникам відповідати у зручний для них час. Серед найпоширеніших засобів ділового та особистого обміну документами та інформацією є електронне листування; соціальні мережі (Facebook, Instagram, LinkedIn), які дозволяють публікувати контент, коментувати, ділитися та взаємодіяти з іншими користувачами в нереальному часі; форуми та блоги – платформи для обговорення конкретних тем, де користувачі можуть залишати повідомлення та коментарі; документообіг та спільна робота: Google Docs, Microsoft 365, Slack дозволяють спільно працювати над документами та проектами, обмінюючись коментарями та правками.

Серед переваг цифрових комунікацій доцільно виокремити швидкість та ефективність; глобальне охоплення як можливість спілкування без географічних обмежень; доступність та зручність, оскільки завдяки смартфонам та інтернету, цифрові комунікації доступні майже кожному; зниження витрат, оскільки цифрові комунікації дешевші за традиційні методи зв'язку (наприклад, міжнародні телефонні дзвінки).

Програмне забезпечення, що забезпечує ці комунікації – від месенджерів і соціальних мереж до корпоративних платформ і систем відеозв'язку – відіграє ключову роль. Проте, з розширенням можливостей зростає кількість ризиків, пов'язаних із використанням такого програмного забезпечення (табл. 1):

Таблиця 1.

Ризики, пов'язані з використанням програмного забезпечення

Напрямок	Характеристика ризиків
Кібербезпека та витік даних	Одним із найсерйозніших ризиків є загроза зламу систем або перехоплення інформації. Програмне забезпечення для комунікацій зберігає й передає велику кількість конфіденційної інформації – персональні дані, фінансові звіти, корпоративну документацію. Уразливості в коді або недостатній рівень захисту можуть призвести до витоку даних, фінансових втрат чи шкоди репутації
Надійність та стабільність діяльності	Багато цифрових комунікаційних платформ залежать від стабільної роботи програмного забезпечення. Збої, баги або атаки типу «відмова в обслуговуванні» (DDoS) можуть паралізувати бізнес-процеси або зірвати важливі комунікації. Це особливо критично для державних служб, медичних установ чи банківських систем.
Порушення конфіденційності	Навіть легальне програмне забезпечення іноді збирає надмірну кількість інформації про користувача, що може порушувати його право на приватність. Недобросовісні розробники або приховані функції збору даних (наприклад, через трекінгові скрипти чи бекдори) можуть бути використані для стеження або маніпуляцій.
Залежність від розробників й оновлень	Багато компаній користуються програмами сторонніх виробників. У разі припинення підтримки, зміни політики компанії чи зникнення розробника користувачі можуть залишитися без критично важливого інструменту або втратити доступ до даних.

Соціальні маніпуляції та фішинг	Цифрові комунікації є основним каналом для соціальної інженерії. Зловмисники можуть створювати підроблені листи, повідомлення чи сайти, які виглядають як справжні, з метою викрадення особистих даних або доступу до систем.
---------------------------------	---

Цифрові комунікації сприяють обміну різними типами контенту, текстовими файлами, зображеннями, відео, аудіо. Цифрові комунікації легко автоматично зберігати, що полегшує їх пошук, аналіз та архівування.

Цифрові комунікації, попри свої численні переваги, несуть значні ризики, які можуть мати серйозні наслідки для приватних осіб, компаній та суспільства в цілому. Розуміння цих ризиків є ключовим для розробки ефективних стратегій їх мінімізації. Серед основних ризиків, пов'язаних із цифровими комунікаціями доцільно виокремити:

- кібератаки (фішинг, вредоносне програмне забезпечення (Malware), DDoS-атаки (англ. Distributed Denial of Service), зламування облікових записів, витік даних, крадіжка ідентичності, перехоплення даних – несанкціонований доступ до даних під час їх передачі через незахищені мережі (наприклад, громадські Wi-Fi);
- дезінформацію та фейкові новини (швидке поширення неправдивої інформації, маніпуляція громадською думкою тощо);
- залежність та вплив на психічне здоров'я (інтернет-залежність, кібербулінг тощо);
- юридичні та етичні ризики (порушення авторських прав, наклепи та образи, проблеми конфіденційності (GDPR, тощо).

Окрім того необхідно враховувати можливість:

- технологічних збоїв, таких як перебої в роботі мереж, програмного чи апаратного забезпечення, які можуть призвести до втрати даних чи порушення комунікації;
- інформаційного перевантаження, яке може призвести до зниження продуктивності та труднощів у фільтрації важливих даних;
- зменшення часу на особисте спілкування через надмірне використання цифрових комунікацій;
- дезінформації та фейкових новин шляхом швидкого поширення неправдивих даних;
- ризики для дітей та підлітків, серед яких – доступ до невідповідного контенту та ін.

Для зменшення цих ризиків необхідно вживати комплексних заходів, серед яких:

- покращення кібербезпеки шляхом використання надійних паролів, двофакторної аутентифікації, антивірусного програмного забезпечення, регулярного оновлення програмного забезпечення;
- дотримання політики конфіденційності шляхом створення та дотримання чітких правил захисту даних;
- системна перевірка джерел інформації тощо.

Список використаних джерел:

1. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. (2024). Врахування ризиків при використанні інформаційних технологій. Information technology: computer science, software engineering and cyber security. Вип. 4. С. 75-80. <https://doi.org/10.32782/IT/2024-4-10>.

РОЗВИТОК НАВИЧОК КРИТИЧНОГО АНАЛІЗУ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ З УПРАВЛІННЯ

Локайчук С. О.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

У сучасному суспільстві, де інформація відіграє провідну роль у формуванні стратегій розвитку будь-якої організації, особливого значення набуває вміння аналізувати, переосмислювати та критично оцінювати наукові джерела, це особливо актуально в контексті управлінської діяльності, яка потребує обґрунтованих рішень, заснованих на перевірених наукових підходах. З цієї причини розвиток навичок критичного аналізу наукових текстів у сфері управління є важливою умовою якісної професійної підготовки менеджера.

Критичний аналіз наукових текстів з управління передбачає не лише уважне прочитання матеріалу, а й детальне осмислення його змісту, структури та аргументації. Йдеться про здатність не просто сприймати інформацію, а оцінювати її змістовну наповненість, логічну послідовність викладеного, відповідність висновків до поданих фактів [1, с. 77]. Завдяки цьому можна не лише засвоїти теоретичні положення, а й виявити їхнє практичне значення, визначити сильні та слабкі сторони авторської позиції, що вкрай важливо для формування власної професійної думки. Уміння критично мислити та аналізувати стає фундаментом для створення ефективної управлінської стратегії, що враховує не лише тенденції розвитку, а й можливі ризики [2, с. 91].

Розвиток цієї навички можливий через застосування цілого комплексу методів і прийомів. Так, активне читання, яке супроводжується нотатками, підкресленням ключових тез і формулюванням запитань до прочитаного, дозволяє зосередитися на головному і не втратити важливих деталей. Не менш важливо навчитися розпізнавати логічну структуру тексту, тобто виявляти, які гіпотези були висунуті, на яких джерелах базується дослідження, які методи використано для перевірки теорії, і як побудовані висновки. Після цього корисним є критичне переосмислення прочитаного, зіставлення отриманої інформації з іншими джерелами, оцінка її актуальності, обґрунтованості та потенційної користі для вирішення реальних управлінських завдань [3, с. 43].

Управлінська практика доводить, що рішення, прийняті на основі не аналізованої або спотвореної інформації, можуть мати серйозні негативні наслідки, тому здатність відрізнити науково обґрунтовану концепцію від поверхневої або застарілої теорії є вкрай важливою [4, с. 167]. Це дозволяє менеджеру не лише ефективно реагувати на поточні виклики, а й формувати стратегічне бачення розвитку організації. У сучасному середовищі, де постійно з'являються нові підходи, моделі, дослідження, критичне осмислення наукових текстів виступає запорукою адаптивності та гнучкості управління, що є вирішальним чинником конкурентоспроможності [5, с. 113].

Розвиток критичного мислення формує інтелектуальну незалежність, яка дає змогу не сліпо слідувати певним модним тенденціям чи авторитетним думкам, а аргументовано формувати власну позицію, здатну витримати наукову або професійну дискусію, що особливо важливо для тих, хто не лише застосовує управлінські знання на практиці, а й бере участь у створенні нових теоретичних підходів, розробці інноваційних моделей управління або виконує дослідницьку роботу у сфері менеджменту.

Отже, розвиток навичок критичного аналізу наукових текстів у галузі управління є не просто елементом академічної підготовки, а необхідною умовою професійного зростання фахівця, ця компетенція дозволяє ухвалювати обґрунтовані рішення, бачити приховані ризики, знаходити ефективні шляхи розвитку та впроваджувати наукові ідеї

у практичну площину. У майбутньому саме ті управлінці, які вміють глибоко аналізувати, критично осмислювати та ефективно застосовувати наукову інформацію, будуть здатні забезпечити успішне функціонування організацій в умовах швидких змін і конкуренції.

Список використаних джерел:

1. Основи менеджменту. /Укладачі: Т. В. Лазоренко, С. О. Пермінова. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. 166 с.
2. Сумець О. М. Стратегічний менеджмент: Харків: ХНУВС, 2021. 208 с.
3. Кругляк М. І. Критичне мислення. Київ. 2021. 193 с.
4. Наливайко, Т. Л. Аналіз дисертаційних досліджень в сфері управління персоналом. *Економіка та держава*. 2020. № 3. С. 165-170.
5. Терно С. О. Критичне мислення: стратегії та процедури. *Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету*. 2015. № 44 (2). С. 227-230.

МОВА ВІЙНИ І ЇЇ ВПЛИВ НА КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ

Лопатинська М. О.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Психологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Чернякова О. В.,

*кандидат психологічних наук,
доцент, доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права*

У XXI столітті війна давно перестала бути лише збройним конфліктом. Вона ведеться також у сфері інформації, культури, комунікацій і навіть емоцій. Одним із найпотужніших інструментів цієї нової війни є мова – вербальна оболонка, яка не лише передає зміст, а й формує мислення, впливає на сприйняття реальності. Саме тому вивчення мови війни набуває особливої актуальності в контексті критичного мислення – здатності аналізувати, оцінювати, не піддаватися емоційним чи маніпулятивним впливам. У XXI столітті війни ведуться не лише на фізичних фронтах, а й у інформаційно-комунікативному просторі. Інформаційна війна полягає у створенні, поширенні та інтерпретації повідомлень, що впливають на суспільну свідомість. Зокрема, російсько-українська війна продемонструвала, наскільки масштабно застосовуються інформаційні атаки: фейкові новини, маніпулятивні заголовки, дезінформація, гібридна журналістика [3, с. 42–44]. Ці повідомлення подаються у вигляді фактів, але структуровані так, щоб викликати максимальну емоційну реакцію. Наприклад, вживання фрази «нацистський режим у Києві» в російському медійному дискурсі не лише дискредитує українську владу, а й апелює до історичних архетипів, що формують готовність до насильства в аудиторії.

Мова війни – це специфічний тип комунікації, що виникає у ситуації збройного конфлікту, терористичних загроз, інформаційної агресії. Вона має низку ознак: емоційне забарвлення, чіткий розподіл на «своїх» і «чужих», використання ярликів, кліше, метафор і гасел. Наприклад, замість слова «загинули» вживається «віддали життя», «ворог» часто називається «загарбник», «рашист», «окупант» тощо. Це створює потужний символічний контекст, який мобілізує суспільство до спротиву, але й водночас ускладнює нейтральне сприйняття інформації [1, с. 17]. Поняття «мова війни» охоплює не лише термінологію, що безпосередньо описує військові дії (наприклад, «атака», «контрнаступ», «жертви», «окупація»), а й метафори, епітети, риторичні прийоми, які створюють певний образ ворога та героя, виправдовують насильство, змінюють емоційне сприйняття реальності. Мова війни функціонує як інструмент легітимації, поляризації та мобілізації. Вона може бути елементом державної

пропаганди або ж інструментом медійних маніпуляцій, що викривлюють реальність, підсилюючи страх, гнів, ненависть. Це створює умови, за яких критичне мислення блокується або трансформується в упереджене судження.

У дослідженнях лінгвістів відзначено, що мова війни базується на бінарних опозиціях: добро або зло, правда або брехня, ми або вони, герої або зрадники. Ці дихотомії активно використовуються у пропаганді, оскільки вони спрощують складну реальність, знижують потребу в аналітичному мисленні [2, с. 94]. Критичне мислення – це здатність людини ставити під сумнів інформацію, порівнювати джерела, аналізувати мотиви мовця. У ситуації воєнного конфлікту ця здатність особливо важлива, оскільки інформаційне поле наповнене фейками, перекрученими фактами, маніпулятивними заголовками. Наприклад, повідомлення в соцмережах із емоційними фразами на кшталт «усіх зрадників потрібно знищити» є не лише проявом мови ненависті, але й прикладом того, як мова формує радикальні судження без фактичної аргументації [3, с. 103]. Критичне мислення дозволяє зберігати дистанцію до інформації, бачити не лише зміст повідомлення, а й мету його поширення. Особливо небезпечними є так звані «напів-правди» – повідомлення, які містять факти, але подані вибірково або з маніпулятивною інтерпретацією. Наприклад, заголовок «Уряд знову знехтував потребами армії» може бути заснований на факті, але без контексту він формує негативну установку.

Мова не просто описує реальність – вона її формує. Як показують психолінгвістичні дослідження, часте вживання негативної лексики (такої як «зрадник», «ворог народу», «пособник агресора») може формувати емоційне сприйняття навіть нейтральних подій. Таким чином, мова війни має здатність зменшувати здатність до об'єктивного судження, оскільки апелює передусім до емоцій, а не до логіки [4, с. 58]. З іншого боку, саме аналіз мови – її структури, інтонацій, метафор – може стати поштовхом для розвитку критичного мислення. Розуміння, що емоційне повідомлення може бути інструментом впливу, формує обережність і аналітичність.

Особливу роль у формуванні критичного мислення відіграють освіта і медіа. У воєнний час ці простори є одночасно і джерелами знань, і зонами інформаційної боротьби. Соціальні мережі, телеграм-канали, новинні сайти – основні платформи, через які поширюється мова війни. Саме тому важливо впроваджувати курси медіаграмотності, логіки, риторики та основ журналістської етики [5, с. 48]. У сучасній українській освіті вже є приклади таких ініціатив – наприклад, Національна платформа з медіаграмотності «Фільтр» чи освітні програми з аналізу фейків. Уміння читати тексти з точки зору лінгвістичного впливу є не менш важливим, ніж знання фактів.

Тому підсумовуючи, ми можемо сказати, те що мова війни – це могутній інструмент, здатний як мобілізувати суспільство, так і заглушити раціональне мислення. Вона містить сильні емоційні маркери, які апелюють до почуттів, а не до логіки. Проте саме критичне осмислення цієї мови – шлях до інформаційної безпеки та внутрішньої стійкості. Формування навичок критичного мислення, зокрема через аналіз мови війни, має стати одним із пріоритетів гуманітарної освіти, медіаосвіти та публічної комунікації в умовах воєнного часу.

Список використаних джерел:

1. Іванова Т. *Психолінгвістичні особливості мови війни*. Київ : Вид-во НаУКМА, 2020. 112 с.
2. Гудименко І. *Мова ненависті у медіа: між свободою слова і безпекою*. Харків : ХНУ, 2019. 168 с.
3. Савчук О. І. *Критичне мислення як відповідь на інформаційні виклики*. Львів : Світ, 2021. 136 с.
4. Lakoff G. *The Political Mind*. New York : Penguin Books, 2008. 292 p.
5. Петренко К. А. Медіаграмотність в умовах війни: виклики та перспективи. *Освітній дискурс*. 2023. № 1. С. 45–50.

КОМУНІКАЦІЯ В ПРОЦЕСІ НАДАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ ПІДЛЕГЛИМ: ВІД ОЦІНКИ ДО МОТИВАЦІЇ

Луба О. М.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Зворотний зв'язок є одним із ключових елементів ефективного управління персоналом, що забезпечує розвиток співробітників, підвищення їх продуктивності та мотивації. Вміння правильно надавати зворотний зв'язок – це важлива комунікативна компетенція сучасного керівника, що значною мірою визначає успішність його управлінської діяльності. За даними досліджень, регулярний та якісний зворотний зв'язок може підвищити продуктивність праці до 39% та знизити плинність кадрів на 14,9% [1].

Сучасний комунікативний менеджмент розглядає зворотний зв'язок не просто як інструмент контролю, а як складний двосторонній процес, спрямований на встановлення взаєморозуміння між керівником та підлеглим. Якісний зворотний зв'язок базується на принципах партнерства, поваги та взаємної відповідальності, відображає загальну тенденцію трансформації управлінської комунікації від директивної до діалогічної моделі взаємодії [2].

У процесі надання зворотного зв'язку особливого значення набуває комунікативна відповідальність керівника. Дослідження демонструють, що вона включає три ключові компоненти: точність інформації, своєчасність та відповідність контексту [3]. Керівник, який демонструє високий рівень комунікативної відповідальності, здатен ефективніше впливати на поведінку підлеглих та формувати позитивний психологічний клімат у колективі.

Зміст зворотного зв'язку та джерело його надання є важливими факторами, що впливають на мотивацію працівників. Працівники більш позитивно сприймають зворотний зв'язок, який:

- є конкретним та орієнтованим на поведінку, а не особистість;
- містить баланс позитивних аспектів та напрямків для покращення;
- надається регулярно, а не лише під час формальних оцінок;
- пов'язаний з конкретними цілями та очікуваннями.

Варто зазначити, що ефективність зворотного зв'язку значною мірою залежить від каналів та форм комунікації, які використовує керівник.

З огляду на вищезазначене, стає очевидним, що не лише зміст зворотного зв'язку, а й способи його надання відіграють ключову роль у його сприйнятті працівниками. З цієї причини важливо звернути увагу на різноманітність форм комунікації, через які керівники передають зворотний зв'язок, адже вибір каналу може суттєво вплинути на його ефективність і мотиваційний потенціал. Класифікація форм надання зворотного зв'язку включає:

1. Формальний зворотний зв'язок (структуровані інтерв'ю, письмові звіти, регулярні оцінки);
2. Неформальний зворотний зв'язок (спонтанні бесіди, короткі коментарі);
3. Прямий зворотний зв'язок (face-to-face комунікація);
4. Опосередкований зворотний зв'язок (через електронні канали комунікації) [4].

Вибір оптимальної форми зворотного зв'язку залежить від ситуації, змісту повідомлення та індивідуальних особливостей підлеглого. При цьому дослідники відзначають, що в більшості випадків пряма комунікація є більш ефективною, особливо коли йдеться про чутливі питання або складні ситуації.

Особливої уваги заслуговує проблема подолання комунікативних бар'єрів у процесі надання зворотного зв'язку. До таких бар'єрів відносяться [2]:

- психологічний дискомфорт керівника при необхідності надавати критичну оцінку;

- захисна реакція підлеглого на критику;
- культурні відмінності у сприйнятті зворотного зв'язку;
- неоднозначність інтерпретації повідомлень;
- недостатній рівень довіри між керівником та підлеглим.

Для подолання цих бар'єрів керівникам рекомендується розвивати навички активного слухання, емпатії та асертивної комунікації, а ще важливо створювати в організації культуру відкритого зворотного зв'язку, де конструктивна критика сприймається як можливість для розвитку, а не як покарання чи приниження.

В умовах сучасних викликів, пов'язаних з цифровізацією та дистанційною роботою, виникають нові вимоги до комунікації в процесі надання зворотного зв'язку. Дослідження демонструють, що в онлайн-середовищі особливого значення набувають чіткість формулювань, структурованість повідомлень та вміння компенсувати відсутність невербальних сигналів [5]. Також зростає роль письмової комунікації, що вимагає від керівників розвитку відповідних навичок.

На додаток до вищевикладеного, варто зазначити, що:

- ефективний зворотний зв'язок має бути двостороннім процесом, де підлеглі також мають можливість висловлювати свою думку та ставити запитання;
- культурні особливості значно впливають на сприйняття зворотного зв'язку, що особливо важливо враховувати в міжнародних компаніях;
- регулярність та послідовність у наданні зворотного зв'язку є більш важливими факторами, ніж його інтенсивність чи обсяг.

Отже, сучасні керівники повинні розуміти, що зворотний зв'язок – це не просто контроль, а двосторонній процес, який базується на повазі та партнерстві між керівником і працівником.

Керівник, який послідовно дотримується принципів надання зворотного зв'язку (точності, своєчасності інформації та відповідності ситуації), створює позитивну робочу атмосферу в колективі та сприяє професійному зростанню співробітників. Конструктивний діалог між керівництвом та підлеглими формує основу для ефективної роботи команди та досягнення спільних цілей організації. Коли зворотний зв'язок надається правильно, він стає потужним інструментом мотивації та розвитку.

Найбільш ефективним вважається той зворотний зв'язок, який є конкретним і спрямованим на поведінку чи результати роботи, а не на особистість працівника; містить як визнання позитивних досягнень, так і конструктивні поради щодо можливих покращень; надається систематично та регулярно, а не лише у виняткових ситуаціях; чітко пов'язаний з конкретними цілями та очікуваннями, які були заздалегідь узгоджені. У такому випадку працівники розуміють свої сильні сторони та напрями розвитку, що сприяє їхньому професійному зростанню та підвищенню продуктивності.

Надзвичайно важливо розуміти, що ефективний зворотний зв'язок повинен бути двостороннім процесом, де не лише керівники діляться своїми спостереженнями та оцінками, але й працівники мають можливість висловлювати свої думки, ставити запитання та пропонувати власні ідеї щодо покращення робочих процесів. Також критичною умовою успішності зворотного зв'язку є його регулярність та системність – він повинен бути інтегрованим у щоденну робочу культуру організації, а не виникати лише у відповідь на проблеми чи у формі річних оцінювань. Постійний діалог створює основу для безперервного вдосконалення та адаптації до змінюваних умов.

Таким чином, правильно побудована комунікація при наданні зворотного зв'язку виконує багатогранну функцію: допомагає не лише контролювати якість роботи та відстежувати прогрес у досягненні цілей, але й стимулює професійний розвиток

персоналу, підвищує рівень задоволеності та залученості працівників, а також сприяє загальному вдосконаленню організаційних процесів та результатів. У перспективі подальших досліджень було б цінно розглянути, як можна ефективно розвивати комунікативні навички керівників різних рівнів та формувати стійку культуру конструктивного зворотного зв'язку в організаціях різного масштабу, галузевої приналежності та географічного розташування, враховуючи особливості національних культур та глобальні тенденції управління персоналом.

Список використаних джерел:

1. Giamos D., Doucet O., Léger P.-M. Continuous performance feedback: Investigating the effects of content and source on motivation. *Journal of Organizational Behavior Management*. 2024. Vol. 44, No. 3. P. 194–213. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01608061.2023.2238029> (дата звернення: 14.04.2025).
2. Васильченко М. І., Гришко В. В. Комунікативний менеджмент: навч. посіб. Полтава: ПолтНТУ, 2018. 200 с.
3. Andersson R. Employee Communication Responsibility: Its Antecedents and Implications for Strategic Communication Management. *International journal of strategic communication*. 2019. V. 13. Is. 1. P. 1-19. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1553118X.2018.1547731?utm_source=chatgpt.com#abstract (дата звернення: 14.04.2025).
4. Гудзь О. Є., Маковецька І. М. Комунікаційний менеджмент: навчальний посібник. Львів: Галицька видавнича спілка, 2021. 224 с.
5. Борисенко О. П., Чернокалова К. О. Комунікація як інструмент державного управління: сучасні тенденції. *Публічне управління та митне адміністрування*. 2020. № 2 (25). С. 57-62.

ЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ТА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Максименко В. Ю.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Нині стратегічним ресурсом будь-якої організації є не лише матеріальні чи технологічні засоби, а насамперед – людський капітал. Успішність компанії залежить від залученості, мотивації та лояльності працівників. Водночас для забезпечення високого рівня залученості та ефективної взаємодії особливого значення набуває внутрішня комунікація. Це не просто інформування співробітників про зміни чи рішення – це складна система обміну інформацією, яка формує культуру організації, впливає на психологічний клімат і визначає поведінкові моделі персоналу.

Під внутрішньою комунікацією розуміють усі процеси передавання інформації всередині організації, включаючи офіційні (вертикальні та горизонтальні) та неофіційні (неформальні) канали. Важливість внутрішньої комунікації проявляється в її здатності підтримувати прозорість управлінських процесів, зміцнювати довіру між працівниками та керівництвом, а також створювати відчуття залученості до спільної справи [1].

Роль внутрішньої комунікації в залученні персоналу є надзвичайно важливою. Залучений працівник – це не просто виконавець завдань, а активний учасник життя компанії, який розуміє місію, цінності та стратегічні цілі організації. Саме внутрішня

комунікація забезпечує розуміння цих елементів, допомагаючи працівникам ідентифікувати себе з компанією, що, своєю чергою, підвищує рівень емоційної та поведінкової залученості.[2]

Окреме значення має мотиваційний потенціал комунікації. Компанії, які активно використовують механізми зворотного зв'язку, заохочують відкритість, стимулюють ініціативу, створюють середовище психологічної безпеки, отримують більш стабільну, мотивовану та результативну команду. Працівники, які регулярно отримують зворотний зв'язок, більш задоволені роботою, мають вищу продуктивність і нижчий рівень вигорання.

У періоди змін, кризових ситуацій чи трансформацій внутрішня комунікація виконує стабілізуючу функцію, вона дозволяє знижувати рівень стресу в колективі, запобігати чуткам, забезпечує прозоре пояснення причин і наслідків змін, що відбуваються, таким чином, вона сприяє адаптації працівників до нових умов та зберігає цілісність команди [3].

Ефективна внутрішня комунікація має відповідати кільком критеріям: своєчасність, доступність, релевантність, відкритість до діалогу, двосторонність. Сучасні технології – внутрішні портали, корпоративні месенджери, відео-звернення керівництва, інтранет – значно полегшують реалізацію цих принципів, проте ключовим залишається людський фактор, тобто готовність лідерів відкрито комунікувати, вміння слухати та враховувати думку персоналу. На жаль, багато компаній нехтують важливістю комунікаційної стратегії, обмежуючись розсилкою офіційних повідомлень або спорадичними зібраннями. Така ситуація призводить до інформаційного вакууму, що заповнюється чутками, підозрами та недовірою. Як наслідок – зниження мотивації, емоційне вигорання, конфлікти в колективі, підвищення плинності кадрів.

Успішні компанії (наприклад, Google, Microsoft, IKEA) приділяють значну увагу розвитку внутрішніх комунікацій, впроваджують спеціальні посади (менеджери з внутрішніх комунікацій), розробляють канали зворотного зв'язку, практикують відкриті зустрічі з керівництвом, ці заходи дозволяють їм утримувати високий рівень задоволеності персоналу, знижувати рівень звільнень і стимулювати інноваційність [4].

Таким чином, внутрішня комунікація є не лише інструментом управління інформаційними потоками, а ключовим чинником формування ефективної організаційної культури, мотивації та залучення персоналу. Для сучасної організації критично важливо інвестувати у комунікаційні практики, створювати відкриту атмосферу, де кожен співробітник має можливість бути почутим, розуміти цілі компанії й відчувати себе її важливою частиною.

Список використаних джерел:

1. Лизанець А. Г., Феєр О. В., Бондарева М. С. Внутрішні комунікації в системі управління персоналом організації. *Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут»*. 2023. №23.С. 127-132.
2. Павленко, Т. В., Хмара Д. В.. Роль комунікацій у формуванні бренду роботодавця. *Управління персоналом в інституційній економіці: матеріали ІІ Всеукр. наук. практ. конф. студ., аспір. і мол. вчених з міжнародною участю 28 квітня 2021 року*. Київ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. С. 37-39.
3. Семенюк, А. В. Комунікація як ключовий елемент соціально-психологічного управління персоналом в умовах воєнного конфлікту. *XI Всеукраїнська науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: матеріали XI Всеукр. наук.- техн. конф., 01-12 квітня 2024 р. Запоріжжя: ТДАТУ, 2024. С. 248-251.*
4. Галюк І. Б., Вербовська Л. С., Стецко О. І. Специфіка організації внутрішніх організаційних комунікацій та поведінка лідера в умовах змін. *Актуальні проблеми розвитку економіки регіону*. 2022. Вип. 18. т. 2. С. 137-145.

КОМУНІКАЦІЯ ФІЛОЛОГА У МІЖКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Мартинюк Є. В.,

*здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Філологія»
Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

У сучасному глобалізованому світі філолог виступає не лише як дослідник мови та літератури, а і як ключовий посередник у міжкультурній комунікації або просто як перекладач. Без філологів люди не могли б розуміти один одного, людство не могло б комунікувати. Вивчення іноземної мови не можна відокремити від міжкультурного контексту. Розуміння ментальності та культурних особливостей не менш важливе, ніж знання мови. Для розвитку взаєморозуміння між представниками різних спільнот недостатньо знання однієї мови, важливо також розуміти основні соціокультурні цінності. Вивчення мови повинно відбуватися в нерозривному синтезі з дослідженням культури народів, які розмовляють цією мовою. Філологи виступають одною із важливих сторін процесу міжкультурної комунікації.

Міжкультурна комунікація вивчає специфіку обміну інформацією між представниками різних націй, народів, етносів, мов усередині однієї країни чи на рівні міжнародного спілкування. Вона передбачає обмін інформацією між представниками різних культурних етносів, необхідними умовами успішної міжкультурної комунікації можна вважати наступні: намір або бажання представників різних культур передати будь-яку інформацію; відкритість різних соціумів до пізнання іншої культури; кооперація з представниками інших культур; використання будь-яких доступних засобів інформованості, зокрема Інтернету [1.]

При використанні міжкультурної комунікації варто не лише вивчати національно-культурні аспекти. Окрему увагу варто приділити вивченню фраз та виразів, які використовуються в певних ситуаціях, при цьому ж варто акцентуватися на міжкультурних відмінностях. Потрібно знати про різницю між культурами та розуміти, які існують відмінності в методах спілкування, жестах, поглядах та звичаях. Потрібно усвідомити, що є різні способи вираження однієї і тієї ж думки в залежності від культурного контексту [2].

Вивчення культурних нюансів – це дуже важлива частина вивчення мови в інтеркультуралізмі. Філологи мають бути ознайомлені зі значущими культурними нюансами, такими як табу, ввічливість, релігійні обряди тощо. Це допоможе уникати неправильних чи образливих висловлювань, що можуть виникнути через незнання деяких культурних особливостей.

Процес комунікації може мати певні виклики та перешкоди, тобто комунікативні бар'єри, які перешкоджають здійсненню комунікативного акту або впливають на якість комунікації між представниками різних культур. Бар'єрами для спілкування можуть бути: незнання мови співрозмовника, мовленнєві помилки комунікантів тощо. Один із комунікаційних бар'єрів, а саме незнання мови співрозмовника, можемо спостерігати у випадках, коли лексичні одиниці іншомовного походження залишають свою первісну форму, що викликає певні труднощі щодо чіткого уявлення та їх розуміння, а також реалії іншомовної культури, які не є нормою для мови-реципієнта.

Не лише мовна відмінність є проблемою у процесі міжкультурного спілкування. Розбіжності у сприйнятті доквілля носіями різних культур може породжувати непорозуміння, конфлікти. Національна специфіка комунікативної поведінки представників інших народів зазнає помилкової інтерпретації з позиції власної культури. Одне з

найбільш важливих завдань філології є розширення і поглиблення ролі соціокультурного компонента в розвитку комунікативних здібностей [3].

Ключовим питанням вирішення актуального завдання навчання іноземних мов як засобу комунікації між представниками різних народів і культур полягає в тому, що мови мають вивчатися у нерозривній єдності зі світом і культурою народів, що говорять на цих мовах. Навчити людей спілкуватися, навчити розвивати, створювати, а не тільки розуміти іноземну мову – це важке завдання, ускладнене необхідністю більш глибокого та ретельного вивчення світу носіїв мови, їх культури в широкому етнографічному сенсі слова, їхнього способу життя, національного характеру, менталітету тощо [1]. Реальне вживання слів у мові, реальне спілкування значною мірою визначається знанням соціального і культурного життя спільноти, що говорить цією мовою.

Отже, використання міжкультурної комунікації є важливим напрямом розвитку сучасної філології. Основними принципами міжкультурної комунікації в філологічному контексті є культурна чутливість, вивчення ключових історичних та культурних особливостей, розуміння ключових нюансів та культурних контекстів, уникнення непорозумінь та розвиток мовленнєвих навичок.

Список використаних джерел:

1. Колінько М. Вплив культурних контекстів на міжкультурну комунікацію. *World Politics and Risk*. 2018. № 13. С. 85–92. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/82951/1/Kolinko_wpr_13_2018.pdf (дата звернення: 14.05.2025).

2. Янишин О. Міжкультурна комунікація як основа вивчення іноземних мов у філологічному контексті. *Вісник науки та освіти*. 2023. № 7(13). С. 572–581. URL: <https://www.academia.edu/126403787/> (дата звернення: 14.05.2025).

3. Лебедева Л. Е. Міжкультурна комунікація: лінгвістичний аспект. *Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету*. 2013. № 9(1). С. 246–252. URL: <https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/537> (дата звернення: 14.05.2025).

ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОЛОГІЯ ТА ГУМАНІТАРНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ПОСТВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ

Метеленко Н. Г.,

доктор економічних наук, професор, директорка, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М.Потебні, Запорізький національний університет;

Воронкова В. Г.,

доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри управління та адміністрування, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М.Потебні, Запорізький національний університет

У контексті повномасштабної війни та майбутнього поствоєнного відновлення Україна опинилася в центрі складних інформаційних, гуманітарних і комунікативних викликів. Війна ведеться не лише на фізичних фронтах, а й у цифровому просторі – через пропаганду, фейки, інформаційні атаки, маніпуляції та психологічний тиск. У таких умовах поняття інформаційної екології набуває особливого значення, адже йдеться про створення безпечного, критично осмисленого й етично відповідального інформаційного середовища, здатного протистояти деструктивним впливам і сприяти збереженню колективної суб'єктності, довіри та солідарності в суспільстві. Разом із тим, гуманітарна безпека в умовах війни розширюється далеко за межі фізичного захисту - вона охоплює захист мови, культури, національної пам'яті, цінностей, ідентичності та права на правдиву інформацію. У період поствоєнного відновлення

важливою стає реабілітація інформаційного простору, подолання колективної травми, збереження гуманітарних інституцій і відновлення довіри між державою, медіа і громадянським суспільством. Вивчення взаємозв'язку між інформаційною екологією та гуманітарною безпекою є не лише теоретично значущим, а й практично необхідним – як для розробки ефективних комунікаційних стратегій у період конфлікту, так і для формування засад стійкого суспільства в умовах мирного співіснування. Саме тому дана тема є актуальною у контексті філософських, культурологічних, інформаційних і безпекових досліджень сучасності. Інформаційна екологія – міждисциплінарне поняття, що позначає стан, структуру, якість та етичні засади інформаційного середовища, у якому відбувається комунікація. В умовах війни набуває функцій захисту свідомості, критичного мислення та суспільної стійкості. Інформаційна безпека – категорія, що охоплює захист від фейків, маніпуляцій, пропаганди, кіберзагроз, інформаційного терору та інших форм деструктивного впливу на індивіда і соціум. У гуманітарному вимірі пов'язана із збереженням цінностей, правди, культурної цілісності. Гуманітарна безпека - широка категорія, яка включає захист прав людини, ідентичності, мови, культури, пам'яті, освіти та гуманістичних цінностей в умовах кризи чи війни, має інформаційний, освітній, культурний та ціннісний виміри. Інформаційна війна - цілеспрямований вплив через дезінформацію, пропаганду, маніпуляцію, спрямований на послаблення опору, руйнування морального духу, деморалізацію населення, створення хаосу у свідомості. Когнітивна безпека - захищеність свідомості людини від зовнішнього маніпулятивного впливу, спотворених смислів, когнітивних атак. Тісно пов'язана з медіаграмотністю, критичним мисленням та освітніми гуманітарними практиками. Постінформаційне суспільство - етап соціального розвитку, де переважають не просто дані, а їхня інтерпретація, значення та сенс. У такому суспільстві ключову роль відіграють смислотворчі комунікації, цифрові наративи, інформаційна етика. Поствоєнне відновлення гуманітарного простору – складний процес відновлення не лише інфраструктури, а й ціннісного, культурного, комунікативного та освітнього середовища на основі принципів довіри, поваги, діалогу й пам'яті. Поствоєнне відновлення гуманітарного простору – це комплексний процес відбудови не лише матеріальної, а передусім символічної, культурної, ціннісної та комунікативної тканини суспільства, що була зруйнована або суттєво деформована внаслідок війни. Йдеться про відновлення гуманітарного ландшафту, в якому функціонують освіта, культура, мистецтво, наука, мова, духовність, соціальна пам'ять та національна ідентичність. Умови поствоєнного періоду відзначаються: 1) Травматичним досвідом (індивідуальним і колективним), що потребує осмислення, проговорення та інтеграції в культурну пам'ять; 2) Потребою в переосмисленні цінностей, пріоритетів, смислів, з урахуванням досвіду втрат і спротиву; 3) Деструкцією інформаційного середовища через тривалу інформаційну війну, яка вимагає очищення, реабілітації та відновлення довіри; 4) Моральною реконструкцією, пов'язаною з відновленням довіри до соціальних інституцій, міжособистісних зв'язків, освіти, науки, культури; 5) Необхідністю формування гуманістичних засад майбутнього розвитку, що спирається на повагу до людської гідності, діалог, плюралізм, пам'ять та ідентичність. Відновлення гуманітарного простору передбачає: 1) Розвиток медіаграмотності, критичного мислення та здатності до фільтрації інформаційного шуму; 2) Підтримку освітніх і культурних інституцій, як осередків формування світогляду, громадянської позиції, національної єдності; 3) Рефлексію над історичними наративами, зокрема створення нових форм осмислення війни через мистецтво, літературу, публічну історію; 4) Створення інфраструктури гуманітарної безпеки – середовища, у якому людина може реалізувати себе в умовах миру, взаємоповаги і справедливості. Таким чином, відновлення гуманітарного простору – це не лише реконструкція культурної сфери, а глибинне переосмислення самого сенсу суспільного життя, де цінності людяності, свободи, пам'яті та співчуття стають фундаментом нової цивілізаційної парадигми [1, с. 40-55].

Список використаних джерел:

1. Воронкова В.Г., Череп А.В., Нікітенко В.О., Череп О.Г. Політика національної безпеки як чинник забезпечення стабільності та захисту інтересів держави. Contemporary ukrainian science: theoretical and practical achievements : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2024. С. 40-55.

ВИКОРИСТАННЯ ГУМОРУ В УПРАВЛІНСЬКОМУ СПІЛКУВАННІ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ

Мулик К. В.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Гумор є невід'ємною частиною людського спілкування, що проявляється у різних соціальних контекстах, зокрема в діловому середовищі. У сучасному світі бізнесу та управління гумор набуває особливої значущості як інструмент комунікації, що може як сприяти ефективній взаємодії, так і створювати певні ризики. Дослідження свідчать, що використання гумору в робочому середовищі може мати значний вплив на психологічний клімат, продуктивність праці та якість міжособистісних стосунків [1].

Ефективне ділове спілкування вимагає від керівника розуміння різноманітних методів комунікації та здатності гнучко використовувати їх у різних ситуаціях. Гумор виступає одним із таких методів, який при правильному використанні здатний забезпечити неформальний, але продуктивний контакт між учасниками управлінської взаємодії. Суб'єктивне сприйняття гумору різними людьми створює додаткові виклики для керівників, які мають враховувати індивідуальні особливості співробітників при застосуванні гумористичних прийомів у спілкуванні.

Корпоративний гумор можна розглядати як особливу форму міжособистісної взаємодії в організації, що виконує низку важливих функцій. Деякі дослідники зазначають, що гумор сприяє формуванню організаційної культури, зниженню рівня стресу, покращенню комунікації між працівниками різних рівнів та підвищенню лояльності до підприємства [2]. Крім того, дослідники виділяють такі позитивні аспекти використання гумору в управлінні:

- сприяння створенню невимушеної атмосфери під час нарад та зборів;
- пом'якшення критики та негативного зворотного зв'язку;
- підвищення запам'ятовуваності важливої інформації;
- стимулювання творчого мислення та інноваційних підходів;
- зміцнення зв'язків у команді та підвищення рівня довіри.

Вагомою перевагою використання гумору в управлінському спілкуванні є його вплив на психологічний добробут працівників. За даними досліджень, гумор сприяє зниженню рівня стресу, підвищенню стійкості до професійного вигорання та покращенню загального психологічного стану працівників [3]. Також варто відзначити зв'язок між використанням гумору та подоланням прокрастинації, що є актуальною проблемою для багатьох організацій. Впровадження елементів гумору в робочу комунікацію допомагає працівникам ефективніше долати прокрастинацію та підвищувати свою продуктивність [4].

Водночас, використання гумору в управлінському спілкуванні пов'язане з певними ризиками, які керівник має усвідомлювати та враховувати. Недоречний або невдалий гумор може спричинити образи, непорозуміння або навіть конфлікти в

колективі. Особливо це стосується ситуацій, коли гумор зачіпає чутливі теми, такі як національність, стать, релігійні переконання тощо. Відповідно до досліджень використання сарказму, іронії та інших форм негативного гумору може погіршувати психологічний клімат у колективі та знижувати рівень довіри до керівництва [5].

Міжнародні дослідження підтверджують, що для ефективного використання гумору в управлінському спілкуванні необхідно враховувати культурний контекст, специфіку організації та індивідуальні особливості працівників. Виділяють чотири основні стилі гумору, які по-різному впливають на робоче середовище: афіліативний (спрямований на покращення стосунків), самопідтримувальний (спрямований на подолання стресу), агресивний (спрямований на приниження інших) та самопринизливий (спрямований на приниження себе) [1]. Перші два стилі мають позитивний вплив, тоді як останні два можуть негативно позначитися на робочій атмосфері.

На додаток до вищевикладеного, варто зазначити, що:

- ефективне використання гумору в управлінському спілкуванні потребує високого рівня емоційного інтелекту та соціальної компетентності керівника;
- гумор має відповідати корпоративній культурі та цінностям організації;
- важливо дотримуватися балансу між формальним та неформальним спілкуванням, не допускаючи підриву авторитету через надмірне використання гумору.

Вивчення та розуміння ролі гумору в управлінському спілкуванні є важливим напрямком для розвитку комунікативних компетенцій сучасних менеджерів. Здатність доречно та ефективно використовувати гумор може стати конкурентною перевагою керівника та сприяти підвищенню ефективності його управлінської діяльності [2].

Отже гумор виступає потужним інструментом управлінської комунікації, який при доречному застосуванні може значно покращити психологічний клімат у колективі, підвищити продуктивність праці та сприяти формуванню позитивних міжособистісних стосунків між співробітниками. Проведене дослідження підтверджує, що правильно підібраний гумор допомагає знизити рівень стресу, підвищити стійкість до професійного вигорання та ефективно долати такі проблеми як прокрастинація [1, 4].

Водночас, неправильне або недоречне використання гумору містить значні ризики, зокрема може призвести до непорозумінь, образ та конфліктів у робочому середовищі. Особливо небезпечним є застосування агресивних та самопринизливих стилів гумору, які негативно впливають на довіру між керівником і підлеглими та можуть погіршити загальну атмосферу в колективі.

Для ефективного використання гумору в управлінській діяльності керівник повинен володіти високим рівнем емоційного інтелекту та соціальної компетентності, враховувати індивідуальні особливості співробітників, культурний контекст організації та специфіку ситуації [2]. Важливим є дотримання балансу між формальним та неформальним спілкуванням, щоб гумористичні елементи не підривали авторитет керівника та відповідали корпоративній культурі й цінностям організації.

Отже, свідоме та стратегічне використання гумору може стати конкурентною перевагою сучасного менеджера, сприяючи створенню інклюзивного, поважного та продуктивного робочого середовища. Подальші дослідження в цьому напрямку можуть зосередитися на розробці практичних рекомендацій щодо інтеграції гумору в різні аспекти управлінської діяльності з урахуванням специфіки різних галузей та організаційних культур.

Список використаних джерел:

1. Savage B. M., Lujan H. L., Thipparthi R. R., DiCarlo S. E. Humor, laughter, learning, and health! A brief review. *Advances in Physiology Education*. 2017. Vol. 41, P. 341–347. URL: <https://journals.physiology.org/doi/pdf/10.1152/advan.00030.2017> (дата звернення: 16.04.2025).

2. Сушик І. В., Сушик О. Г. Морально-психологічний та психоемоційний стан організації як показник якості менеджменту. Соціально-гуманітарні аспекти менеджменту. 2021. Вип. 3. № 2. С. 106–120. URL: <https://science.lpnu.ua/uk/smeu/vsi-vypusky/vypusk-3-nomer-2-2021/moralno-psyhologichnyy-ta-psyhoemociyyny-stand-organizaciyi> (дата звернення: 16.04.2025).

3. Какуріна І. І. Етика ділового спілкування: конспект лекцій. Дніпро: УДХТУ, 2017. 96 с. URL: https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/metod_3157.pdf (дата звернення: 16.04.2025).

4. Шиделко А. В., Березка Н. Д. Гумор як ресурс психологічного здоров'я. The 9th International scientific and practical conference «Scientific achievements of contemporary society» (April 4–6, 2025). London : Cognum Publishing House, 2025. – С. 312-321.

5. Scheel T., Gockel C. Humor at Work in Teams, Leadership, Negotiations, Learning and Health. Cham: Springer, 2017. 155 p. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-65691-5> (дата звернення: 16.04.2025).

6. Rosenberg C., Walker A., Leiter M. Humor in Workplace Leadership: A Systematic Search Scoping Review. *Frontiers in Psychology*. 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/353523223_Humor_in_Workplace_Leadership_A_Systematic_Search_Scoping_Review (дата звернення: 16.04.2025).

ФІЛОСОФІЯ ПОСТЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СВІТУ

Нікітенко В. О.,

доктор філософських наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні, Запорізький національний університет

У XXI столітті людство вступає в нову фазу свого розвитку – постінформаційне суспільство, у якому головним ресурсом стають не лише знання, а й когнітивні, віртуальні, біотехнологічні й цифрові трансформації самої людини. На цьому тлі філософія постлюдини виходить за межі традиційної антропології, ставлячи під сумнів класичне уявлення про людину як центр світу, автономний суб'єкт раціональності та моральності. Розвиток штучного інтелекту, нейроінтерфейсів, біоінженерії, віртуальної реальності та цифрової тілесності сприяє формуванню гібридних форм буття, де розмиваються межі між людиною, машиною, алгоритмом та середовищем. Виникають нові ідентичності – цифрові аватари, кіборги, постбіологічні форми існування, що кидають виклик класичній філософській антропології. Актуальність теми зумовлена необхідністю філософського осмислення цих змін, зокрема: переосмислення поняття людини в умовах постгуманістичних практик і технологічного прогресу, що постають перед людством у постінформаційній реальності. Таким чином, дослідження філософії постлюдини у контексті постінформаційного світу є надзвичайно актуальним, оскільки дозволяє не лише зрозуміти природу змін, що відбуваються, а й виробити світоглядні орієнтири для сталого і гуманного розвитку у нових умовах, де технологічна еволюція не знецінює людське, а сприяє збереженню гідності, автономії та відповідальності людини. Таким чином, філософське осмислення феномену постлюдини є важливою передумовою для розуміння нових форм буття, які формуються на стику біологічного, технологічного та інформаційного. Це дозволяє не лише критично оцінити ризики втрати антропологічної стабільності, а й виробити світоглядні орієнтири для сталого і гуманного розвитку у нових умовах, де пріоритетами мають залишатися повага до гідності особистості, етична відповідальність у використанні технологій, збереження культурної різноманітності та підтримка балансу між природним і штучним. У цих умовах постає потреба у новій антропології – відкритій до змін, здатній інтегрувати

досягнення науки, технологій і гуманітарного знання задля формування відповідального майбутнього. Дано тлумачення поняття «постлюдина» різними філософами і мислителями, які представляють різні підходи: постгуманізм, трансгуманізм, філософська антропологія, технофілософія, культурологія: 1. Френсіс Фукуяма – критичний підхід до трансгуманізму. Постлюдина – це не еволюційний крок уперед, а загроза самій природі людини, її моральності, соціальній стабільності та політичній свободі. У книзі «Our Posthuman Future» він попереджає про ризики біоінженерії, які можуть знищити фундаментальні засади людського існування. 2. Розі Брайдотті – постгуманістичний феміністичний підхід. Постлюдина – це новий суб'єкт у мережевому, децентрованому світі, що долає класичний гуманізм. У книзі «The Posthuman» вона стверджує, що постлюдина не є біологічно зміненою істотою, а етико-політичною відповіддю на антропоцентризм, відкритою до множинності, взаємозв'язків і планетарної відповідальності. 3. Нік Бостром – трансгуманіст. Постлюдина – це майбутній стан розвитку людини, який включає посилення її фізичних, когнітивних і емоційних можливостей за допомогою технологій. Постлюдина – не загроза, а логічний етап еволюції, що веде до подолання старіння, хвороб, смерті. 4. Жан Бодріяр (Jean Baudrillard) – постмодерніст. У постінформаційну епоху людина втрачає автентичність, розчиняється у світі симулякрів і віртуальностей. Постлюдина – це людина-симуляція, її «Я» більше не належить їй, воно створюється зовнішніми алгоритмами, мас-медіа, знаковими системами. 5. Доне Гаравей – феміністський кібернетичний підхід. Постлюдина – це кіборг, гібрид органічного й механічного. У «Маніфесті кіборга» вона пропонує бачити постлюдину не як загрозу, а як емансиповану істоту, що відкидає дихотомії (природа/культура, чоловік/жінка, людина/машина). 6. Ювал Ной Харарі – історико-футурологічний підхід. Постлюдина – це результат біо- та інфотехнологічної революції, яка породжує Homo Deus – істоту з надздібностями, яка перестає бути «людською» у традиційному сенсі. Це не лише біологічна зміна, а й новий онтологічний статус. 7. Стівен Пінкер (Steven Pinker) – раціоналістичний гуманізм. Критично ставиться до ідеї постлюдини як до руйнування гуманістичного проекту, який базується на розумі, науці та універсальних цінностях. Постлюдина – це ризик заміни морального прогресу технічним експериментом. 9. Мануель Дельянда – філософ нової матеріальності. Постлюдина – не окрема істота, а процес взаємодії з інфраструктурами, машинами, середовищами. Це результат складної еволюції матеріальних, інформаційних та органічних систем. Філософські інтерпретації постлюдини відображають глибокі зрушення у розумінні природи людини в умовах постінформаційного суспільства. Одні мислителі розглядають постлюдину як небезпечну трансформацію, що загрожує гуманістичним цінностям (Фукуяма, Пінкер), інші як можливість оновлення суб'єктності в умовах нових технологічних і соціокультурних реальностей (Брайдотті, Гаравей). Таким чином, постлюдина є мультидисциплінарною концепцією, яка поєднує філософію, етику, технонауку, політику й культуру, відкриваючи простір для переосмислення людського буття в нових умовах [1, 9-17].

Список використаних джерел:

1. Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Проблема трансформації людини у концепції трансгуманізму: методологія цифрової антропології. Humanities studies: Collection of Scientific Papers / Ed.V. Voronkova. Zaporizhzhia : Publishinghouse «Helvetica», 2023. 16 (93). P.9-17.

ПСИХОЛОГІЯ АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЯХ У КОМУНІКАТИВНІЙ РЕАЛЬНОСТІ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Осніщев Л. С.,

*здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня «Менеджмент»
Запорізького національного університету*

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується глибокими трансформаціями, пов'язаними з переходом до постінформаційного етапу, в якому домінують не лише нові технології, а й принципово нові форми комунікації, управління, взаємодії та прийняття рішень. У таких умовах організації функціонують в постійно змінному середовищі зростаючої невизначеності, інформаційного перенасичення, цифрової гіперзв'язності й нестабільності. Це створює нові виклики для працівників та управлінців, які змушені постійно адаптуватися до змін. Особливо актуальним це питання постає в умовах війни та повоєнного відновлення, коли організації переживають не лише структурні й економічні трансформації, а й психологічні, соціокультурні, ідентифікаційні зрушення [1]. У кризових обставинах, що супроводжуються тривогою, втратою безпеки, дезорієнтацією, зростає роль психологічної підтримки, управлінської гнучкості та ефективної комунікації як інструментів успішної адаптації до змін. У постінформаційному суспільстві комунікація стає не лише технічним процесом передавання інформації, а складною соціально-психологічною взаємодією в цифрових середовищах. Вона набуває гібридних форм, охоплює віртуальні платформи, соціальні мережі, мобільні застосунки та штучний інтелект, що суттєво впливає на психологічне сприйняття змін, міжособистісну довіру, мотивацію та згуртованість колективів. Таким чином, актуальність теми полягає в необхідності глибшого розуміння психологічних механізмів адаптації персоналу до змін у нових комунікативних форматах; переосмислення ролі лідера і комунікативної культури в умовах цифрового середовища; розробки стратегій збереження психологічного благополуччя працівників у період високої турбулентності; вивчення впливу цифрових комунікацій на емоційний клімат, командну взаємодію та управлінське прийняття рішень; створення гуманістично-орієнтованих підходів до управління в епоху після кризи, що зважають на нову соціальну динаміку, цінності, форми довіри та участі. У цілому, тема є вкрай важливою для розробки ефективних моделей організаційного розвитку, які враховують психологічні, комунікативні та культурні особливості цифрової доби, зокрема в умовах суспільств, що переживають воєнні та поствоєнні трансформації. Аналіз даної теми включає механізми психологічної адаптації працівників до кризових змін в умовах гібридної, віртуалізованої та багатоканальної комунікації, яка притаманна постінформаційному суспільству. Аналізується роль цифрових платформ, нових форматів взаємодії (онлайн-збори, чат-боти, віддалене управління) у підтримці психологічної стійкості колективу. Інноваційність теми полягає у синтезі різних наукових підходів – психологічного (адаптація до змін), управлінського (реакція організацій на кризи), комунікативного (нові цифрові платформи), філософського (переосмислення реальності у постінформаційну добу). Це дозволяє досліджувати явища змін не лише з погляду поведінки персоналу, а й крізь призму трансформації самої реальності, в якій відбувається ця адаптація. Тематика виходить за межі класичних досліджень організаційної адаптації, оскільки враховує нові умови – постінформаційну добу, коли комунікація стає нелінійною, цифрово-медіатизованою, асинхронною та часто віртуальною. Це породжує унікальні виклики для управлінців та психологів – від проблеми довіри в онлайн-середовищі до емоційного вигорання від надлишку цифрових взаємодій. Інноваційним є включення до контексту аналізу воєнного стану й повоєнного відновлення, що робить дослідження особливо актуальним для країн, які перебувають у стані глибоких соціальних трансформацій. Це поєднання стресових ситуацій із

технологічними змінами формує нову якість адаптаційного процесу в організаціях. У темі порушуються питання не лише про ефективність змін, а й про їхню етичну, гуманістичну сторону: як зберегти гідність працівника в умовах цифрових перетворень, як вибудувати емпатичне лідерство та підтримуючу комунікацію в умовах кризи. Це відкриває нові горизонти для досліджень, де управління змінами стає не лише технікою, а й ціннісною практикою. Тема має значний потенціал для розробки практичних інструментів використання програм психологічної підтримки персоналу, моделей адаптації до змін у цифровому середовищі, алгоритмів комунікаційної взаємодії в умовах невизначеності, а також для створення тренінгів емоційної стійкості, лідерства й командної згуртованості у кризових умовах. Інноваційність теми полягає в комплексному, міждисциплінарному підході до аналізу змін в організаціях крізь призму психології, цифрової комунікації та трансформацій постінформаційного суспільства. Це дає змогу осмислити не лише механізми адаптації, а й глибші процеси зміни культури взаємодії, ідентичності та суб'єктності в нових умовах, де цифрова і соціальна реальності стають взаємопроникними. Тема є інноваційною, оскільки поєднує психологічні механізми реагування на зміни з аналізом нових цифрових форм комунікації, характерних для постінформаційної доби. Вона охоплює виклики воєнного і повоєнного періодів, підкреслюючи важливість емоційної підтримки, цифрової етики, гібридної взаємодії та лідерства в умовах нестабільності та екстремальних умов [2].

Список використаних джерел:

1. Оспіщев Дмитро. Психологія управлінської діяльності в умовах війни і поствоєнний період. . Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2025»: у 5 т. / Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2025. Т.5. С. 131-132
2. Особистість в екстремальних умовах: матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 травня 2024 р., м. Львів). Львів, 2024. 244 с.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІД ПІД ЧАС ПРИЙОМУ НА РОБОТУ ТА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ

Павлов В. В.,

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасних умовах високої конкуренції на ринку праці кадрова політика підприємства набуває особливого значення. Ефективність роботи будь-якої організації великою мірою залежить від правильного підбору персоналу, його мотивації, компетентності та готовності до розвитку. Саме тому важливою частиною управління персоналом є процес проведення співбесід як на етапі прийому на роботу, так і при оцінці вже працюючих співробітників.

Співбесіда – це інструмент якісної взаємодії між роботодавцем та кандидатом, що дозволяє оцінити рівень знань, навичок, мотивацій, особистісних характеристик та здатність до інтеграції в корпоративну культуру. Вона є важливою частиною рекрутингового процесу, що дає змогу зібрати більш глибоку інформацію, ніж стандартне резюме чи мотиваційний лист [1].

Зазвичай співбесіда проводиться після первинного відбору резюме і тестування. Це завершальний етап до ухвалення рішення про працевлаштування. Водночас співбесіди також використовуються в системах оцінки результатів праці, для виявлення

досягнень, визначення кар'єрних перспектив, потреб у навчанні та підвищенні кваліфікації [2].

Серед різновидів співбесід виділяють:

- неструктуровані співбесіди, під час яких розмова ведеться в довільному стилі, а питання формулюються спонтанно, такий підхід може бути гнучким, проте створює ризику суб'єктивної оцінки;

- структуровані співбесіди передбачають заздалегідь підготовлений перелік запитань та критерії для оцінювання відповідей, це забезпечує більш об'єктивну та порівняльну оцінку всіх кандидатів;

- ситуаційні інтерв'ю моделюють типові або критичні ситуації на робочому місці, щоб оцінити реакцію кандидата;

- стресові співбесіди покликані перевірити, як кандидат поводить себе в умовах емоційного або психологічного тиску;

- групові та панельні співбесіди, у яких беруть участь кілька представників роботодавця або декілька кандидатів одночасно.

Найбільш ефективним підходом вважається поєднання структурованого інтерв'ю та поведінкової оцінки, зокрема за моделлю STAR (Situation, Task, Action, Result), яка дозволяє проаналізувати досвід кандидата на основі реальних прикладів.

Для ефективного проведення співбесіди роботодавець повинен заздалегідь:

1. Визначити цілі інтерв'ю.

2. Підготувати перелік питань відповідно до вимог вакансії.

3. Ознайомитися з резюме кандидата та попередніми результатами його оцінки (тестів, кейсів тощо).

4. Обрати формат співбесіди та осіб, які в ній братимуть участь.

Зі свого боку, кандидат має дослідити інформацію про компанію, проаналізувати свій професійний досвід і підготувати приклади до типових запитань. Самопрезентація, впевненість і відкритість у спілкуванні є визначальними факторами успіху [2].

У межах системи управління ефективністю праці проводяться так звані оціночні співбесіди [3]. Їх мета – аналіз досягнень працівника, обговорення труднощів, визначення потенціалу, побудова планів подальшого професійного розвитку, такі зустрічі зазвичай проходять раз на пів року або рік і базуються на принципах відкритої комунікації та конструктивного зворотного зв'язку.

Отже, співбесіда є універсальним інструментом, який застосовується як для відбору нових працівників, так і для оцінки діючого персоналу. Її ефективність залежить від професійної підготовки інтерв'юера, вибору відповідного формату та методики, а також від дотримання правових і етичних норм. Системний підхід до проведення співбесід сприяє формуванню компетентного колективу, посиленню довіри між керівництвом і працівниками та забезпеченню довготривалого успіху організації.

Список використаних джерел:

1. Опаріна Х. С., Ковальська К. В. Сучасні методи відбору персоналу на підприємстві. Молодий вчений. 2015. № 5(2). С. 38-44.

2. Калінін, А. М. Особливості проведення співбесіди як методу професійного відбору персоналу в ринкових умовах. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. Кіровоград: КНТУ, 2014. Вип. 26. С. 90-97.

3. Вонберг Т., Дмитрук С., Крочак В. Сучасні практики добору персоналу: аналіз тенденцій розвитку. Економіка та суспільство. 2023. № 52. URL: <http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2587> (дата звернення: 22.04.2025)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ КОНФЛІКТУ

Палій А. М.,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та психології Київського університету інтелектуальної власності та права

Формування мирного середовища є ключовою умовою для утвердження демократичних цінностей та розвитку держави. З огляду на сучасний етап соціокультурного становлення України, можна говорити про зміну підходів до вирішення конфліктів. Особливо гостро ця проблема проявляється у процесі реформування освітньої системи. Сучасні заклади освіти прагнуть до всебічного розвитку дитини, створення умов для освоєння ефективних моделей взаємодії з однолітками. Втім, часті випадки цькування, булінгу та високий рівень конфліктності серед здобувачів освіти заважають досягненню поставлених цілей. Через це потребує змін система загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Вона має гарантувати дотримання прав людини, виховання поваги до свобод особистості, нетерпимість до приниження, насильства (фізичного чи психологічного), а також дискримінації за будь-якими ознаками. Необхідно забезпечити безпечну атмосферу у дитячих і молодіжних колективах, створити умови для конструктивного спілкування між учнівською молоддю та оточенням

Вирішення цих питань актуалізує потребу у створенні безпечного та мирного освітнього простору. Для цього важливо впроваджувати у навчальний процес технології мирного врегулювання конфліктів через співпрацю. Серед ключових завдань – формування у здобувачів освіти здатності протистояти булінгу, навичок ненасильницької поведінки, уміння вести конструктивний діалог, усвідомлення значення миру, розуміння власної ролі в розбудові миру та сприйняття конфлікту як невід’ємної частини життя. Важливо також навчити здобувачів освіти будувати власну мирну стратегію поведінки у конфліктних ситуаціях.

У зарубіжній психології проблема конфліктів розглядається в межах різних наукових підходів, зокрема: психоаналітичного (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер), соціотропного (В. Мак-Дугалл), етологічного (К. Лоренц), теорії групової динаміки (К. Левін, Д. Креч), фрустраційно-агресивного (Д. Доллард, Н. Міллер), поведінкового (А. Басс), соціометричного (Дж. Морено) і когнітивного (Ф. Хайдер, Т. Ньюкомб)[2]. Аналіз існуючих концепцій свідчить, що психологічна наука містить значну кількість теорій, які пояснюють конфліктну поведінку саме з психологічної точки зору. Їх автори не заперечують впливу соціального середовища, проте вважають, що ці фактори не є визначальними – вони піддаються контролю й залежать від особистісної психології. На основі аналізу наукових джерел у нашому дослідженні поняття «конфлікт» трактується як процес гострого загострення суперечностей і боротьби між двома чи більше сторонами за вирішення значущої для них проблеми. Конфлікт супроводжується негативними емоціями, передбачає наявність предмета суперечки та його учасників (опонентів)[1]. Основні складові конфлікту включають: причини виникнення, учасників, взаємне сприйняття в ситуації, що склалася, спрямованість і емоційне забарвлення дій сторін. У будь-якому конфлікті можна виділити три аспекти: когнітивний, емоційний і вольовий.

Когнітивний аспект конфлікту виявляється у різному тлумаченні подій, фактів, ситуацій, які відбуваються, у викривленому сприйнятті особистісних якостей опонента, справжніх причин напруженості, а також у неможливості побачити альтернативні шляхи розв’язання проблеми. Часто увага акцентується не на цілісній картині події, а на окремих деталях; пам’ять загострюється на негативних моментах; бракує критичного мислення, розуміння чужої позиції та готовності прийняти іншу точку зору.

Емоційний аспект полягає у взаємній антипатії, дратівливості, збудженості, небажанні проявляти емоційну відкритість, прагненні нав'язати іншим свій емоційний стан, включаючи сторонніх спостерігачів.

Вольовий аспект проявляється у демонстративному протиставленні позицій, категоричній непоступливості, негативізмі, небажанні зрозуміти опонента або проаналізувати ситуацію, а також у наполегливому нав'язуванні власної думки. Всі ці аспекти тісно пов'язані між собою і можуть проявлятися по-різному[1].

Конфлікти можуть виникати раптово (випадково, ситуативно), бути спричиненими навмисно (спровоковано), або ж розвиватися поступово – через накопичення дрібних суперечностей, які зрештою ускладнюють нормальне співіснування.

У більшості випадків конфлікти викликають різні реакції організму залежно від індивідуального сприйняття. Це можуть бути **фізіологічні реакції**: підвищення артеріального тиску, пришвидшене дихання і пульс, зростання рівня глюкози в крові, підвищення температури тіла, пітливість, розширення зіниць тощо. Для багатьох ці прояви є неприємними та лише посилюють конфлікт. **Емоційні реакції** включають тривожність, страх, роздратування, смуток, зневагу, розчарування, безнадію. Вони можуть суттєво погіршити настрій і загострити конфліктну ситуацію. **Поведінкові реакції** охоплюють як пасивність, так і надмірну активність, порушення харчування, проблеми зі сном, вживання психоактивних речовин, прояви агресії, ізоляцію тощо.

Очевидно, що конфлікт може мати серйозний негативний вплив на фізичне та психічне здоров'я людини. Тривале перебування у конфліктних ситуаціях здатне призвести до низки проблем:

1. Ослаблення імунної системи. Конфліктні ситуації негативно впливають на імунну систему, знижуючи її захисні функції та підвищуючи ймовірність захворювання на інфекційні та інші хвороби.

2. Погіршення фізичного здоров'я. Тривале перебування в умовах конфлікту може призвести до низки соматичних порушень, зокрема до підвищеного артеріального тиску, проблем із серцево-судинною системою, головного болю та інших фізіологічних розладів.

3. Погіршення психічного здоров'я. Частими наслідками конфлікту є тривожність, депресивні стани, хронічна втома, відчуття безнадійності, порушення сну (інсомнія) та інші психоемоційні розлади.

4. Погіршення міжособистісних відносин. Особи, що перебувають під тривалим впливом конфлікту, часто виявляють агресивність, дратівливість та емоційну закритість, що ускладнює спілкування й може призводити до нових конфліктів як у родинному колі, так і на роботі.

5. Зниження продуктивності. Конфлікт впливає на загальну ефективність людини, зменшуючи її здатність до зосередження, знижуючи рівень виконання професійних та особистих завдань[2].

Таким чином, психологічними наслідками конфлікту є: ослаблення імунної системи, погіршення фізичного і психічного здоров'я, руйнування міжособистісних зв'язків та зниження особистісної продуктивності й ефективності. Для подолання конфліктів необхідно дотримуватися таких цінностей, як справедливість, любов, співпереживання, емпатія, милосердя, розуміння, прощення, повага до інших, а також прийняття факту, що люди не завжди змінюються так, як нам того хотілося б. Спокійне ставлення до відмінностей у світогляді є важливою передумовою гармонійного співіснування.

Список використаних джерел:

1. Долинська Л., Матяш-Заяц Л. Уявлення сучасної молоді про особливості міжособистісних конфліктів //Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. К.: Український центр політичного менеджменту, 2003. – С. 331 – 338

2. Не крадіть конфлікти, краще допоможіть в їх розв'язанні. Український жіночий фонд. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wicc.net.ua/media/ne_kradit_konflikty.pdf.

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Пестовніков І. М.,

*здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Етичні аспекти комунікації в управлінській діяльності становлять одну з ключових складових ефективного менеджменту, оскільки саме етична взаємодія забезпечує формування довіри, підвищення мотивації працівників, покращення організаційної культури та зниження конфліктності в колективі. Успішні управлінці розуміють, що моральна послідовність у щоденній комунікації зміцнює неформальний авторитет і сприяє стабільності у трудових відносинах. Сучасна управлінська наука визнає важливість дотримання морально-етичних норм у процесі комунікації, особливо в умовах глобалізації, цифровізації та зростання міжкультурних контактів, що вимагають високого рівня толерантності та емпатії [1, с. 53].

Етика управлінської комунікації передбачає дотримання принципів правдивості, відкритості, поваги до співрозмовника, конфіденційності інформації та відповідальності за слова і дії. Ці принципи слугують не лише моральними орієнтирами, а й практичними інструментами, що дозволяють мінімізувати непорозуміння та уникати ескалації конфліктів у колективі. Етична комунікація допомагає керівнику не лише передавати завдання, а й формувати стійку корпоративну ідентичність, налагоджувати ефективні внутрішні та зовнішні зв'язки, забезпечуючи стратегічну цілісність організації [2, с. 246].

Окрему увагу слід приділити мові спілкування в управлінні. Мова, що використовується менеджером, має бути коректною, зрозумілою, доступною та нейтральною. Вона повинна не лише інформувати, а й надихати, мотивувати, заохочувати до взаємодії та ініціативності. Вживання маніпулятивної, агресивної чи дискримінаційної лексики суперечить етичним стандартам і може призводити до погіршення соціально-психологічного клімату в колективі, зниження мотивації та відчуження співробітників, тому мовна культура управлінця має поєднувати точність, доброзичливість і стратегічне бачення комунікативного впливу [3, с. 114].

Важливим чинником етичної комунікації є емоційний інтелект керівника. Здатність розуміти власні емоції та емоції інших людей, регулювати міжособистісні взаємини та приймати зважені рішення підвищує рівень етичності спілкування. Такий керівник здатен створювати атмосферу психологічної безпеки, у якій працівники не бояться висловлювати думки, ділитися ідеями або зізнаватися у труднощах. Емоційно компетентний керівник створює умови для відкритого діалогу, запобігає конфліктам і сприяє зміцненню командного духу, що є запорукою високої результативності управлінських рішень [4, с. 117].

Етична поведінка в комунікації також пов'язана з культурою зворотного зв'язку. Надання конструктивної критики, підтримка ініціативи працівників, вміння слухати і чути – це основи етичної управлінської взаємодії. Важливою особливістю зворотного зв'язку є його двосторонність: не лише керівник має право оцінювати підлеглих, а й працівники – висловлювати свою думку щодо управлінських рішень та комунікативного клімату в організації. Керівники, які активно впроваджують культуру

відкритості, отримують вищий рівень лояльності персоналу, зменшують плинність кадрів і досягають кращих результатів діяльності організації [5, с. 87].

Отже, етичні аспекти управлінської комунікації охоплюють широкий спектр питань – від мовної культури й емоційної компетентності до відповідального лідерства, поваги до людської гідності, дотримання правових норм та захисту персональних даних. Вони є фундаментом ефективної, стійкої та гуманістичної моделі управління, яка сприяє зростанню довіри, зміцненню репутації компанії та формуванню гармонійного соціального середовища.

Список використаних джерел:

1. Гриценко Т. Б., Іщенко Т. Д., Мельничук Т. Ф. Етика ділового спілкування: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 344 с.
2. Прокопчук І., Боровиков О., Меленчук І. Перспективи розвитку адміністративного менеджменту та ділової етики в Україні: сценарії та рекомендації. Економіка та суспільство. 2024. № 61. С. 245–251. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3737> (дата звернення: 11.05.2025).
3. Бреус Ю. В. Емоційний інтелект як складова управлінського потенціалу особистості. Академія муніципального управління. 2021. С. 112–118. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6332/1/Y_Breus_AMY.pdf (дата звернення: 11.05.2025).
4. Шлеїна Л. І., Зімонова О. В. Комунікація як феномен в управлінні. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2024. № 3(52). С. 112–118. URL: <https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/zbirnyk/article/view/849> (дата звернення: 11.05.2025).
5. Калініна Л. М. Теоретико-прикладні аспекти формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу: монографія. Київ : Педагогічна думка, 2012. 136 с.

ЦИФРОВА САМОТНІСТЬ У ЧАС ВІЙНИ

Ревнюк К. С.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Психологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Чернякова О. В.,

*кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права*

У сучасному постінформаційному суспільстві цифрові технології стали невід’ємною частиною повсякденного життя, радикально трансформуючи способи комунікації, доступ до інформації та форму взаємодії між індивідами. Проте попри зростання можливостей для зв’язку, все більше людей відчують емоційну ізоляцію. Це явище отримало назву «цифрова самотність» – стан, за якого індивід, маючи постійний онлайн-зв’язок із зовнішнім світом, усе ж відчуває дефіцит глибоких соціальних контактів і психологічної підтримки. Особливо виразно цифрова самотність проявляється в умовах війни, коли традиційні соціальні структури порушуються, фізичні переміщення унеможливають підтримку звичних зв’язків, а цифрові платформи стають не просто засобом комунікації, а єдиним каналом контакту з близькими, новинами та емоційною підтримкою.

Воєнний контекст виявляє глибокі суперечності цифрової взаємодії. З одного боку, інтернет-комунікація дозволяє підтримувати зв’язок із тими, хто перебуває в інших містах, країнах або на фронті, а також брати участь у волонтерських і соціальних ініціативах. З іншого – екранізована присутність не здатна повною мірою замінити

фізичну близькість, тілесну присутність та невербальні елементи спілкування. Це створює в людині парадоксальний стан: вона ніби «на зв'язку», але водночас – самотня. Цей стан підсилюється інформаційною перенасиченістю, коли в умовах війни людина постійно отримує тривожні повідомлення, новини про втрати, руйнування й загрози, що підвищує тривожність і сприяє психоемоційному вигоранню. Як зазначають дослідники, цифрова самотність є наслідком не лише кількісного зростання віртуальних контактів, а й якісного збіднення міжособистісного спілкування [1, с. 53].

Постінформаційне суспільство, яке характеризується надмірністю інформації, фрагментарністю соціальних ролей та емоційною нестабільністю, сприяє формуванню індивідуалістичних патернів поведінки. У таких умовах зростає ризик замикання людини у власній цифровій бульбашці, де вона контактує лише з певним колом осіб або інформаційних потоків, які підтверджують її погляди, емоційний стан або травматичний досвід. Під час війни така самоізоляція в онлайн-середовищі може виконувати функцію захисту, але водночас веде до відчуження та втрати довіри до соціального оточення. Цифрова самотність також змінює структуру соціального капіталу. Якщо до війни соціальні зв'язки будувалися на основі спільних цінностей, практик та офлайн-взаємодії, то в умовах конфлікту домінують тимчасові, ситуативні зв'язки, часто обмежені функціональною необхідністю – знайти безпечне житло, евакуацію, гуманітарну допомогу тощо. У таких умовах глибина емоційного зв'язку знижується, а цифрова взаємодія стає технічним інструментом, а не соціальною практикою.

Проте важливо наголосити, що цифрова самотність не є виключно негативним явищем. Вона також є індикатором потреби в нових формах емоційної взаємодії, які відповідають реаліям війни та постінформаційного суспільства. Сучасні цифрові платформи надають можливість створення підтримувальних онлайн-спільнот, де люди можуть ділитися досвідом, емоціями та ресурсами для подолання травматичних подій. Соціальні мережі, відеозв'язок, месенджери, форуми та навіть мему стають каналами символічної підтримки та новими формами солідарності. Водночас для уникнення гіперізоляції необхідно розвивати цифрову емпатію – здатність до співпереживання у віртуальному середовищі, а також критичне мислення щодо інформаційних потоків.

Проблема цифрової самотності також пов'язана із глибшими трансформаціями структури часу і простору в цифрову епоху. У період війни ці трансформації ще більш помітні: просторові межі соціальної взаємодії стираються, комунікація відбувається у режимі «тут і тепер», однак без стабільності фізичної присутності. Віртуалізація соціального досвіду веде до того, що особа, спілкуючись через цифрові платформи, одночасно є «присутньою» і «відсутньою» – її взаємодія може бути перервана в будь-який момент, не залишаючи жодного емоційного або тілесного сліду [6, с. 19]. Це ускладнює формування довготривалих міжособистісних зв'язків і підвищує вірогідність емоційного вигорання.

Ще одним важливим чинником цифрової самотності є алгоритмічна логіка соціальних мереж, яка формує індивідуалізовані інформаційні бульбашки. Людина отримує не стільки об'єктивну картину реальності, скільки відображення власних емоційних реакцій, що реплікуються штучним інтелектом і системами рекомендацій. У контексті війни це посилює травматичну замкненість у власному досвіді, блокуючи можливість об'єктивного переосмислення ситуації чи емпатичного діалогу з іншими [7, с. 112].

Особливу увагу дослідники приділяють поняттю «емоційної присутності» в цифровому середовищі, яка не є ідентичною фізичній близькості, але може створювати відчуття підтримки за рахунок постійної доступності, швидкої реакції та обміну символічно значущими повідомленнями – словами, фотографіями, мемами, реакціями [8, с. 39]. Це особливо важливо для вимушених переселенців, людей на окупованих територіях або військовослужбовців, для яких цифрова присутність рідних і друзів стає критичним ресурсом виживання.

Варто також звернути увагу на вікові та культурні особливості сприйняття цифрової самотності. Молодь, яка зростала у цифровому середовищі, часто демонструє вищий рівень адаптації до онлайн-комунікації, проте навіть серед молодого покоління зростає тривожність, пов'язана з відсутністю реальної соціальної інтеракції, а також залежністю від цифрової оцінки власної значущості – кількості вподобань, коментарів, повідомлень тощо [9, с. 74]. Старше покоління, у свою чергу, стикається з технічними та психологічними бар'єрами щодо використання цифрових платформ, що ще більше посилює їхнє почуття соціальної ізоляції, особливо у період війни, коли звичні канали комунікації зникають або змінюють форму.

Таким чином, цифрова самотність у час війни є багатограним соціальним явищем, яке водночас відображає і кризу традиційних форм соціальності, і пошук нових моделей взаємодії. Постінформаційне суспільство з його надмірною інформатизацією, гнучкістю і нестабільністю соціальних зв'язків потребує не лише технічних, але й гуманітарних рішень. Важливими напрямками дослідження й практики мають стати цифрова грамотність, етичні стандарти онлайн-взаємодії, розвиток інфраструктури психологічної підтримки в цифровому середовищі, а також створення умов для відновлення міжособистісної довіри як основи соціального здоров'я.

У підсумку можна стверджувати, що цифрова самотність у час війни є не лише симптомом інформаційної перенасиченості або нестачі фізичних контактів, а й наслідком глибоких структурних змін у способах організації соціального життя. Це явище вимагає не лише міждисциплінарного аналізу, а й розробки практичних стратегій подолання. Серед таких стратегій варто виокремити підтримку цифрової психологічної грамотності, розвиток онлайн-сервісів підтримки, просування етичного користування соціальними мережами, а також створення гібридних просторів взаємодії, де віртуальне й реальне не протистоять одне одному, а доповнюють і взаємно збагачують соціальний досвід людини в умовах нестабільності.

Список використаних джерел:

1. Бауман З. Текуча сучасність. Київ : Ніка-Центр, 2012. 208 с.
2. Сидоренко Л. М. Цифрова присутність: зміни у сприйнятті простору і часу. *Людина і суспільство*. 2021. № 2. С. 17–21.
3. Соловійова О. В. Емпатія в цифровому середовищі: можливості та виклики. *Психологія і соціологія*. 2020. № 3. С. 37–42.
4. Турбін В. І. Віртуальні комунікації як соціокультурний феномен. *Вісник Дніпропетровського університету*. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. 2019. № 27. С. 50–56.
5. Boyd D. *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. New Haven : Yale University Press, 2014. 281 p.
6. Castells M. *The Rise of the Network Society*. Oxford : Blackwell, 2010. 656 p.
7. Pariser E. *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. New York : Penguin Books, 2011. 304 p.
8. Turkle S. *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. New York : Basic Books, 2011. 384 p.
9. Twenge J. M. *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy*. New York : Atria Books, 2017. 352 p.

КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВИДАВНИЦТВ У МЕТАВСЕСВІТІ

Рудьківська М. О.,

*здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня Українського державного
університету імені Михайла Драгоманова;*

Марків О. Т.,

*кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри журналістики Українського
державного університету імені Михайла Драгоманова*

Наразі інформаційне суспільство, у якому цифрові технології визначають форми споживання контенту, потребує нових підходів у просуванні літератури. Соціальні мережі вважаються вже не лише каналами комунікації, а й повноцінними платформами для формування читацьких спільнот, впливу на книжкові тренди та збільшення продажів. Особливо популярним стає феномен BookTok – це спільнота в TikTok, яка здатна за лічені дні зробити нову книгу бестселером. Видавництва, що не інтегрують PR-комунікації у цифрове середовище, ризикують втратити актуальність для молоді аудиторії. Тому вивчення ролі комунікацій у стратегічному розвитку видавництв через соціальні платформи є надзвичайно актуальним і важливим.

Мета цієї роботи – дослідити й проаналізувати ефективність сучасних інструментів комунікаційної діяльності українських видавництв, які використовуються для стратегічного розвитку, з акцентом на просування літератури у соціальних мережах, зокрема Instagram, TikTok і BookTok.

Згідно з дослідженнями в галузі видавничої справи, комунікаційна діяльність є ключовим інструментом для формування позитивного іміджу видавництва, підвищення його впізнаваності на ринку й налагодження ефективного діалогу з читачами. Висновки дослідників свідчать, що українські читачі відчувають нестачу інформації про новинки, авторів та книжкові події, тобто є необхідність активнішої інформаційної діяльності з боку видавництв і книжкових організацій [3].

За останні роки розвитку видавничої справи в Україні ринок неабияк трансформувався. Цей процес охопив не лише тематику й формат видань, а й сам підхід до просування літератури й брендингу. Якщо раніше видавництва здебільшого акцентували зусилля лише на випуску якісної літератури, то зараз усе частіше розглядають себе як повноцінні культурні платформи з чітко сформованою айденікою, голосом і візією [2].

Багато українських видавництв відходять від нейтрального образу «бізнесу з книжками» і стають помітними на культурній сцені. Вони формують свої соціальні ролі: просвітника, активіста, адвоката української мови, друга на книжковій полиці або що. Усе частіше в комунікації звучить живий голос редакторів, перекладачів, засновників – це допомагає будувати глибший і щирий зв'язок із читачами [5].

Зв'язки з громадськістю забезпечують видавництвам чітке позиціонування на ринку: через статті, інтерв'ю та соціальні мережі створюється цілісне уявлення про бренд, його цінності та місію. Наприклад, постійна присутність видавництва у медіа та соціальних платформах дозволяє читачам асоціювати його з якісним продуктом [1].

Ефективна комунікація дозволяє будувати довіру до видавництва як серед читачів, так і серед партнерів – авторів, книготорговців, бібліотек. Така діяльність допомагає презентувати не лише книгу, а й «образ» видавництва: команду, внутрішню культуру, залаштункові процеси [4].

Instagram залишається потужною платформою, що базується на естетиці та візуальному оформленні. Для просування книг тут важлива не лише обкладинка, а й загальна композиція фото. Ефективними є такі інструменти: 1) світлини та відео («flat lay» фотографії з книгами, кавою, свічками, закладками; знімки інтер'єрів книгарень або домашніх бібліотек; фото з процесу читання на природі, у транспорті тощо); 2)

рецензії й відгуки читачів (у форматі дописів з текстом відгуків; «каруселі» з цитатами; формат «до і після прочитання»); 3) інтерактивний сторітелінг, що залучає аудиторію (опитування, вікторини, зворотний відлік до релізу нового видання, використання посилань на інші сторінки чи сайт видавництва); 4) співпраця з блогерами (це може допомогти в розширенні охоплення за рахунок довіри до лідерів думок, взаємних репостів і вподобань); 5) аналітика (Instagram дає змогу запускати рекламні кампанії: таргетинг за віком, інтересами, геоданими, аналіз статистики блогу).

Загалом усі інструменти платформи Instagram підвищують залученість аудиторії й створюють ефект участі – оскільки всі читачі мають змогу долучитися до книговидавничого процесу. Завдяки цьому видавництва не просто рекламують книжки, а формують довготривалу лояльність до свого бренду.

Також сучасні видавництва створюють не просто сайти для презентації продукту й платформи для купівлі, а повноцінні онлайн-простори з блогами, подкастами, освітніми матеріалами. Вони виходять у TikTok, записують відео з авторами, ведуть щоденну комунікацію в соціальних мережах. Це дозволяє і просувати книги, і тримати аудиторію у фокусі щодня. Видавничий бренд у цифровому світі – це вже не образ, а процес, щоденна розмова.

BookTok, спільнота в TikTok, значно впливає на популяризацію книг серед молоді. В Україні цей тренд набирає обертів, сприяючи розвитку культури, зростанню попиту на книги українською мовою та створюючи нові можливості для видавництв. Алгоритми TikTok просувають відео активних користувачів на мільйони переглядів. Успішні буктокери здатні за кілька днів «розпродати» будь-яку сучасну книгу. Наприклад, американська авторка Коллін Гувер стала бестселером завдяки BookTok.

Вітчизняний сегмент BookTok також розвивається активно. Користувачі знімають відео про українських авторів, а видавництва починають звертати увагу на цю платформу й виходять у прямі ефіри, організовують різноманітні челенджі й інтерактиви – усе це формує активну й зацікавлену спільноту читачів. Які ж переваги BookTok для видавництв: простота у реєстрації сторінки та користуванні; сучасний та емоційний формат: відео викликає швидку реакцію та залученість; пряма взаємодія з читачами: коментарі та репости дозволяють миттєво реагувати на повідомлення й бачити настрої й уподобання аудиторії.

Загалом буктокери формують смаки читачів, тобто, якщо лідер думки захоплено рекомендує книгу, то аудиторія вочевидь прислухається і зверне увагу на видання. Особливо такий підхід важливий у просуванні української літератури серед молоді.

Отже у сучасному медійному просторі, що динамічно змінюється під впливом цифрових технологій, комунікаційна діяльність набуває вирішального значення для стратегічного розвитку видавництв. Соціальні платформи – особливо Instagram і TikTok – перетворились на повноцінні канали просування літератури, де відбувається живий діалог між видавцем і читачем. Естетичні візуали, інтерактивні формати, вплив буктокерів та емоційний контент дозволяють не лише популяризувати книги, а й формувати спільноти навколо читання. Ефективна присутність у цифровому середовищі вже не є опцією – це ключовий чинник видавничої стійкості та конкурентоспроможності.

Список використаних джерел:

1. Бондар Ю. Видавнича комунікація: до питання інституалізації. *Вісник Книжкової палати*, 2014. № 10. С. 3–5.
2. Бондар Ю., Шпак В. Видавнича програма: комунікаційний місток і маркетингова стратегія. *Вісник Книжкової палати*, 2021. № 4.
3. Єжижанська Т. Роль PR-комунікації для стратегічного розвитку видавництва [Електронний ресурс] / Т. С. Єжижанська. *Вісник Книжкової палати*, 2020. № 5. С. 87–93. URL: <https://www.researchgate.net/publication/346503039>

4. Смерічевський С., Петропавловська С., Радченко О. Бренд-менеджмент: навч. посібник / С. Ф. Смерічевський, С. Є. Петропавловська, О. А. Радченко. Київ: НАУ, 2019. 156 с. URL.: <https://core.ac.uk/reader/344933332>

5. Теремко В. І. Маркетингова культура як концептуальна проблема видавничої сфери України [Електронний ресурс] / В. І. Теремко. *Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації*, 2016. № 4. С. 112–117. URL.: <https://social-science.uu.edu.ua/article/348>

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК ІНСТРУМЕНТ НАЛАГОДЖЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗВ'ЯЗКІВ: АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ

Савенок М. С.,

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Дяченко Н. П.,

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності і права

Програмне забезпечення інформаційних систем відіграє ключову роль у налагодженні комунікаційних зв'язків у сучасному світі. Воно набором інструментів та комплексною екосистемою, яка забезпечує ефективний обмін інформацією, співпрацю та взаємодію між різними суб'єктами.

Серед ключових аспектів сприяння програмного забезпечення інформаційних систем налагодженню комунікаційних зв'язків є забезпечення ними централізованого зберігання даних, що робить їх легкодоступними для авторизованих користувачів, що усуває розрізненість інформації та забезпечує еніфікованість джерела інформації, сприяючи кращому розумінню та узгодженості дій.

Сучасні інформаційні системи пропонують різноманітні інструменти для обміну даними, включаючи електронну пошту, месенджери, системи обміну файлами та інтеграцію з іншими платформами, що дозволяє швидко та ефективно передавати інформацію між окремими особами, командами та навіть організаціями.

Багато інформаційних систем включають функції для спільної роботи, такі як спільне редагування документів, управління проектами, форуми для обговорень та інструменти для проведення відеоконференцій, що полегшує командну роботу, незалежно від географічного розташування учасників.

Програмне забезпечення може автоматизувати рутинні комунікаційні завдання, наприклад, розсилку повідомлень, нагадувань, звітів або оновлень статус, звільняючи час співробітників для більш важливих завдань та зменшуючи ймовірність помилок.

Інформаційні системи включають механізми для отримання зворотного зв'язку, такі як системи опитувань, коментування чи оцінювання, дозволяючи збирати інформацію та пропозиції від різних зацікавлених сторін, що сприяє покращенню комунікації та прийняттю більш обґрунтованих рішень.

Інформаційні системи можуть інтегрувати різні канали комунікації, такі як веб-сайти, соціальні мережі, мобільні додатки та чат-боти, забезпечуючи зручність та доступність для різних аудиторій.

Деякі інформаційні системи надають інструменти для аналізу комунікаційних даних, що дозволяє виявляти закономірності, оцінювати ефективність комунікаційних стратегій та вносити необхідні корективи.

Серед програмного забезпечення інформаційних систем для налагодження комунікаційних зв'язків доцільно виокремити:

- системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), які допомагають компаніям керувати комунікаціями з клієнтами, відстежувати їхні потреби та покращувати якість обслуговування;

- системи управління проектами (PM), що забезпечують спільну роботу над проектами, обмін інформацією, відстеження прогресу та комунікацію між членами команди;

- корпоративні портали та інтранет-системи, які створюють єдиний інформаційний простір для співробітників, забезпечуючи доступ до новин, документів, інструментів для співпраці та комунікації.

- системи електронної пошти та месенджери, які забезпечують швидкий та зручний обмін повідомленнями між користувачами;

- платформи для відеоконференцій, які дозволяють проводити онлайн-зустрічі, вебінари та інші віртуальні заходи.

- соціальні мережі та платформи для спільної роботи, які дозволяють налагоджувати зв'язки та обмін інформацією між великими групами людей.

Програмне забезпечення інформаційних систем є потужним інструментом для налагодження ефективних комунікаційних зв'язків на різних рівнях – від міжособистісного спілкування до масштабних організаційних взаємодій. Його правильне впровадження та використання може значно покращити обмін інформацією, сприяти співпраці та підвищити загальну ефективність діяльності.

Формування кібернетичної безпеки інформаційних комунікацій при використанні програмного забезпечення (далі – ПЗ) інформаційних систем (далі – ІС) є багатогранним завданням, що вимагає комплексного підходу. Воно охоплює не лише технічні аспекти, а й організаційні, правові та кадрові. Головна мета – забезпечити конфіденційність, цілісність та доступність інформації, що передається та обробляється в ІС.

Найефективніший підхід до безпеки починається на ранніх етапах життєвого циклу розробки ПЗ, на кожному з яких необхідно дотримуватись принципів безпечної розробки (англ. Security by Design), серед яких:

- інтеграція вимог безпеки в архітектуру та дизайн;

- моделювання загроз (англ. Threat Modeling), що передбачає систематичний аналіз потенційних вразливостей та атак на ПЗ на етапі проектування та допомагає виявити та усунути слабкі місця до того, як вони стануть реальними проблемами;

- безпечне кодування (англ. Secure Coding), що досягається шляхом навчання розробників принципам безпечного кодування, використання статичного та динамічного аналізу коду для виявлення вразливостей (наприклад, SQL-ін'єкції, XSS, переповнення буфера);

- тестування безпеки (англ. Security Testing) шляхом проведення регулярного тестування ПЗ на наявність вразливостей, включаючи: пенетраційне тестування (англ. Penetration Testing) – імітацію реальних атак на систему для виявлення слабких місць; сканування вразливостей (англ. Vulnerability Scanning) – автоматизований пошук відомих вразливостей та фазинг (англ. Fuzzing) – експериментування з некоректними чи несподіваними вхідними даними для виявлення помилок та вразливостей.

Після розгортання програмного забезпечення інформаційна система потребує постійного моніторингу та управління безпекою, що обумовлює дотримання етапів, серед яких:

- регулярне застосування оновлень та патчів безпеки для ПЗ та операційних систем, що використовуються в ІС;

- системна діагностика конфігурації ПЗ та систем, відключення непотрібних служб, використання принципів мінімальних привілеїв;

– управління доступом (англ. Access Control) через упровадження надійних механізмів автентифікації (багатофакторна автентифікація – MFA) та авторизації, що гарантують доступ до інформації лише для уповноважених користувачів та систем;

– моніторинг та реєстрація подій (англ. Logging & Monitoring), що передбачає збір та аналіз журналів подій безпеки для виявлення підозрілої активності, спроб атак та несанкціонованого доступу та використання систем SIEM (англ. Security Information and Event Management);

– регулярне створення резервних копій даних та ПЗ, а також розробка планів відновлення після інцидентів для забезпечення доступності інформації;

– антивірусний захист та захист від шкідливого ПЗ шляхом використання актуальних антивірусних та антимальварних рішень на всіх кінцевих точках та серверах;

– захист мережевого периметра через упровадження міжмережевих екранів (англ. firewalls), систем виявлення та запобігання вторгненням (IDS/IPS) для контролю трафіку та блокування шкідливих з'єднань.

Формування кібернетичної безпеки інформаційних комунікацій при використанні програмного забезпечення інформаційних систем в процесах інформаційних комунікацій є безперервним процесом, що вимагає постійної адаптації до нових загроз та технологій. Це потребує інтеграції безпекових практик на всіх етапах життєвого циклу ПЗ, ефективного управління інфраструктурою. Тільки комплексний підхід, що охоплює технічні, організаційні та людські аспекти, може забезпечити надійний захист інформаційних комунікацій в сучасному цифровому світі.

Список використаних джерел:

1. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. (2024). Врахування ризиків при використанні інформаційних технологій. *Information technology: computer science, software engineering and cyber security*. Вип. 4. С. 75-80. <https://doi.org/10.32782/IT/2024-4-10>.

ФОРМАЛЬНА ТА НЕФОРМАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ В ІТ: ЕТИЧНІ ВИКЛИКИ ТА МОВНІ СТРАТЕГІЇ

Савенок М. С.,

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасному ІТ-середовищі комунікація є не лише супровідною, а ключовою складовою виробничого процесу: вона опосередковує кожну взаємодію між розробниками, тестувальниками, аналітиками, менеджерами та клієнтами. У сфері, де значна частина роботи відбувається в розподілених, мультикультурних командах і з використанням цифрових платформ, формальні та неформальні канали спілкування виступають головними інструментами узгодження дій, виявлення проблем і генерації рішень.

Формальна комунікація в ІТ охоплює широкий спектр каналів: технічна документація (user stories, API-довідники, RFC-документи), службове листування через email, звіти в таск-трекерах (Jira, Asana), протоколи стендапів, технічні обговорення у Confluence, прес-релізи та DevOps-комунікація з клієнтом. Основними ознаками такого типу комунікації є структурованість, однозначність, нейтральний тон та відповідність стандартам, зокрема у форматах оформлення [1]. Усе це зумовлено необхідністю чіткого розуміння і відтворення технічних вимог і дій. Помилка в одному реченні може коштувати сотні годин переробки коду чи втрату клієнта.

Водночас неформальна комунікація відіграє не менш важливу роль. Вона проявляється у спілкуванні в Slack, Discord, Telegram-каналах команд, обговореннях у Zoom з увімкненими камерами під час неофіційних мітингів, у смол-токах перед стендапами, а також в інтеракціях на внутрішніх форумах або корпоративних соцмережах. Ця форма спілкування дозволяє будувати довіру, підтримувати горизонтальні зв'язки, знижувати рівень стресу та слугує каталізатором командної згуртованості.

Проте саме в неформальній комунікації криється низка етичних викликів. ІТ-ком'юніті вирізняється мовною гнучкістю: англословні жарти, техносленг, меми, кодмешинг – це частина робочого дискурсу, але те, що для одного – дружня іронія, для іншого – професійна образа. Проблеми виникають, коли розмитість меж між особистим і професійним спричинює, зокрема, некоректні висловлювання, сексистські чи ейджистські жарти, ігнорування мовних бар'єрів колег [2]. В умовах diversity & inclusion така поведінка неприпустима та вимагає відповідної реакції.

До типових викликів також належать:

- порушення приватності (наприклад, обговорення особистих якостей колег у загальних чатах);
- неусвідомлене розповсюдження конфіденційної інформації через неформальні обговорення;
- емоційна маніпуляція через публічне «шеймування» в чатах;
- токсичний позитивізм – примус бути ввічливо-усміхненим попри конфлікт чи перевтому.

Щоби протидіяти цим ризикам, сучасні ІТ-компанії впроваджують етичні кодекси комунікації – документи, які регламентують мовні стандарти, межі прийняттого гумору, порядок ескалації конфліктів та реагування на дискримінацію [3]. Дедалі популярнішими стають тренінги з інклюзивного мовлення, рольові симуляції незручних діалогів та створення етичних «гайдлайнів» у командних вікі.

Мовні стратегії, що знижують рівень конфліктності в ІТ-комунікації, включають [1]:

- адаптацію реєстру – перемикання між формальним і неформальним стилем залежно від контексту (наприклад, письмовий звіт vs. мітинг у voice-чаті);
- tone-matching – узгодження тону відповіді з тоном опонента для підтримання доброзичливої комунікативної рамки;
- структурування повідомлень – поділ на логічні блоки, застосування markdown, інтеграція емодзі для пом'якшення інтонації або уточнення емоцій;
- рефлексивне перепитування – прояснення неочевидних формулювань у міжкультурному діалозі;
- асертивність – здатність відстояти свою думку без тиску чи пасивної агресії.

Окремим аспектом є безпека комунікації у відкритих середовищах, зокрема в pull request-обговореннях на GitHub, форумах Stack Overflow, чатах open source-проектів. У цих випадках мовна помилка або емоційно-забарвлений коментар можуть потрапити в публічне поле й вплинути на репутацію фахівця або бренду.

На завершення варто зазначити, що в ІТ галузі формальна та неформальна комунікація не є взаємовиключними: вони переплітаються, взаємодоповнюють одна одну й потребують високого рівня етичної рефлексії та мовної обізнаності. Керівники команд, техліди, HR-менеджери та рядові розробники – усі вони формують культурний код комунікації всередині професійного середовища. Саме тому питання комунікативної етики має розглядатись не як «м'який» компонент, а як стратегічний фактор організаційного успіху.

Список використаних джерел:

1. Crystal D. Language and the Internet. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 319 p.

2. Holmes J., Stubbe M. Power and Politeness in the Workplace: A Sociolinguistic Analysis of Talk at Work. London: Routledge, 2015. 301 p.

3. Скрипник Н., Когутюк О., Турлюк С. Мовно-мовленнєвий етикет у професійно орієнтованому комунікативному спілкуванні. Молодий вчений. 2024. № 6.1 (130.1). С. 73-78. URL: <https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/6307> (дата звернення: 17.05.2025).

ЕФЕКТИВНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ

Савчук О. О.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

У сучасних умовах швидких змін, цифровізації бізнес-процесів та високої конкуренції ефективна комунікація стає одним із ключових чинників успішного управління. Керівнику вже недостатньо просто ухвалювати рішення – важливо вміти дохідливо, переконливо й структуровано їх презентувати. У цьому контексті презентація перетворюється з додаткового елементу на стратегічний інструмент управлінського впливу.

Ефективні презентації дозволяють не лише доносити інформацію, а й формувати бачення, мотивувати команду, обґрунтовувати зміни, демонструвати досягнення та будувати довіру. В умовах гібридної та дистанційної роботи, коли особисті зустрічі відбуваються рідше, презентація стає основною формою візуального управлінського діалогу, крім того, значення презентацій зростає в таких сферах, як стратегічне планування, проєктний менеджмент, звітність перед стейкхолдерами, навчання персоналу тощо. Саме тому дослідження особливостей створення та застосування ефективних презентацій у практиці управління є надзвичайно актуальним і відповідає вимогам сучасного менеджменту.

Презентація – це не просто набір слайдів, а форма візуалізованого представлення інформації, що поєднує аналітичний зміст і емоційний вплив. У руках керівника вона стає потужним управлінським інструментом, який дозволяє:

- аргументовано подавати управлінські рішення;
- переконувати команду у доцільності змін;
- презентувати досягнення організації;
- залучати до реалізації стратегічних завдань [1, с. 123].

В управлінському контексті презентація виконує такі функції:

- інформативну – донесення важливої інформації до працівників, партнерів, інвесторів;
- мотиваційну – надихання команди, підсилення залученості до спільної мети;
- регулятивну – управління поведінкою, установками, реакціями співробітників;
- аналітичну – аналіз результатів, виявлення проблем, постановка завдань;
- переконувальну – аргументація рішень, презентація ідей чи проєктів, залучення підтримки [2].

Суть презентації полягає в систематизованому та цілеспрямованому поданні інформації, що допомагає формувати розуміння, довіру і підтримку з боку аудиторії. Ефективна презентація завжди має чітку мету, логічну структуру, візуальну привабливість і враховує потреби слухачів.

Управлінське значення презентацій зростає в умовах цифрової трансформації, коли рішення часто приймаються колегіально, а інформація потребує оперативної та

доступної подачі. Онлайн-презентації стали невід'ємною частиною управлінських процесів, дозволяючи керівникам взаємодіяти з великою кількістю учасників незалежно від місця перебування [3]. У сучасному менеджменті презентація є важливим інструментом, що супроводжує всі етапи прийняття управлінських рішень. Вона дозволяє структурувати інформацію, візуалізувати дані та чітко донести обґрунтування вибраного варіанту дій.

На етапі аналізу ситуації презентація допомагає керівнику бачити загальну картину, порівнювати альтернативи та оцінювати ризики. Під час ухвалення рішення вона використовується для аргументації, а також для презентації позиції перед командою або вищим керівництвом. У процесі впровадження рішення презентація сприяє інформуванню персоналу, підвищенню залученості й зменшенню опору змінам. Вона також формує довіру до керівника та прозорість управлінських дій, тому презентація – це не лише технічний інструмент, а невід'ємна складова управлінської комунікації, що сприяє ефективному прийняттю та реалізації рішень [4].

Управлінська презентація також є інструментом впливу, який повинен бути чітким, переконливим і змістовним, проте на практиці часто трапляються типові помилки, що знижують її ефективність. Перша помилка – перевантаження слайдів текстом. Аудиторія не читає дрібні шрифти – вона слухає. Слайд має лише підсилювати ключову думку, а не дублювати всю промову. Друга – відсутність логічної структури. Презентація повинна мати чіткий вступ, основну частину і висновок, без цього інформація виглядає хаотично. Третя – нехтування дизайном. Надмірна кількість кольорів, анімацій або нечитабельні шрифти знижують професійне сприйняття виступу. Четверта – ігнорування аудиторії. Успішна презентація враховує рівень підготовки слухачів і адаптує мову та приклади до їхніх потреб [5]. Уникнення цих помилок дозволяє керівнику комунікувати ефективніше та впливати результативніше.

Таким чином, ефективна презентація є важливим інструментом сучасного керівника. Вона дозволяє чітко донести управлінські рішення, мотивувати команду, презентувати результати та формувати довіру до лідера. У добу цифровізації та інформаційного перевантаження вміння створювати змістовні, логічні та візуально зрозумілі презентації має стратегічне значення, це не просто форма подачі інформації, а засіб управлінського впливу, який сприяє досягненню цілей організації, а тому розвиток презентаційних навичок є невід'ємною частиною професійного зростання кожного сучасного керівника.

Список використаних джерел:

1. Друкер П. Ефективний керівник. Київ: КМ-Букс, 2019. 288 с.
2. Бучинська, Т. В., Юркевич Г. Й. Формування ефективних ділових комунікацій в компаніях. *Інноваційна економіка*. 2024. № 2. С. 106-111.
3. Комащенко І. І. Комунікаційний менеджмент та механізми його реалізації для презентації інноваційних проектів. *Наукові записки Інституту журналістики*. 2018. № 1. С. 53-61.
4. Соколова Е. Т., Братаніч Б. В. Підготовка до проведення публічних виступів як складова ефективного менеджменту. *Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті*. XI Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 13-15 листопада 2020 р. С. 348-351
5. Роум Д. Говори та показуй. Мистецтво створювати надзвичайні презентації. Харків: Видавництво Vivat, 2017. 272 с.

КОГНІТИВНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК НОВИЙ ТИП СОЦІАЛЬНОСТІ

Слюсарь М. Ю.,

*здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня «Філософія»
Запорізького національного університету*

У ХХІ столітті людство вступає в епоху радикальних трансформацій, зумовлених стрімким розвитком штучного інтелекту, цифрових технологій і алгоритмічних систем, які дедалі активніше втручаються в усі сфери суспільного життя. Формується новий тип соціальності – когнітивне суспільство, в якому знання, свідомість, інтелектуальна взаємодія та машинне опрацювання інформації стають ключовими чинниками соціокультурної динаміки. У цьому контексті потребує переосмислення традиційне філософське уявлення про суб'єктність, що базувалося на антропоцентризмі, автономії й свідомій інтенціональності. Сучасні форми штучного інтелекту - від віртуальних асистентів до автономних систем ухвалення рішень - не лише імітують людське мовлення й поведінку, а й беруть активну участь у комунікативних, етичних та управлінських процесах. Актуальність теми зумовлена необхідністю міждисциплінарного осмислення процесів, які перебувають на перетині філософії, етики, штучного інтелекту, соціології та когнітивістики. Переосмислення природи суб'єктності в умовах когнітивного суспільства є не лише теоретично важливим, а й практично необхідним для формування нових моделей співіснування людини та технологій у добу постлюдського виклику. Саме тому дана тема набуває особливого значення в умовах сучасної цивілізаційної нестабільності та глобального перегляду гуманістичних засад мислення. Когнітивне суспільство – це новий тип соціальності, в якому центральну роль відіграють знання, інтелектуальні ресурси та когнітивні здібності як людини, так і штучних агентів. У цьому суспільстві ключовим ресурсом стає не просто інформація, а здатність її осмислювати, обробляти, перетворювати на знання та приймати рішення на основі взаємодії між людьми, машинами та гібридними системами. Характерними рисами когнітивного суспільства є центральність знання як основного капіталу, інтеграція штучного інтелекту у когнітивні процеси, висока динаміка генерації смислів у цифровому середовищі, а також формування гібридної суб'єктності – взаємодії людських і машинних агентів у виробництві знання. Це явище веде до розмивання меж між людською та технічною суб'єктністю, породжуючи постантропоцентричну соціальність. З філософської точки зору когнітивне суспільство є не просто розвитком інформаційного суспільства, а переходом до нової фази соціального буття, де мислення, навчання, передбачення і адаптація стають основою колективної реальності, а традиційні уявлення про владу, суб'єктність та ідентичність переосмислюються крізь призму співіснування людини і технологій. Когнітивне суспільство характеризується рядом ключових ознак, які визначають його сутність і функціонування. По-перше, це суспільство знань, де головним ресурсом виступає не просто інформація, а глибоке розуміння, осмислення і творче застосування знань у різних сферах життя. По-друге, важливим компонентом є інтеграція штучного інтелекту та інших інтелектуальних технологій у процеси виробництва, аналізу та поширення знань, що забезпечує високу швидкість і точність когнітивних операцій. По-третє, когнітивне суспільство відзначається високою динамікою і гнучкістю у створенні нових смислів, ідей та інновацій, що підтримується цифровими комунікаціями та мережевими структурами. По-четверте, формується гібридна суб'єктність, у якій взаємодіють людина і машина, що змінює традиційні уявлення про авторство, відповідальність і комунікацію. По-п'яте, когнітивне суспільство породжує постантропоцентричний підхід, розмиваючи межі між людським і технічним, що вимагає нових етичних і соціальних норм. Таким чином, зміст когнітивного суспільства охоплює не лише технологічні інновації, а й трансформацію культурних, соціальних і філософських аспектів буття, що відображається у нових моделях взаємодії, управління і самореалізації особистості.

Когнітивне суспільство виступає новим етапом розвитку соціальності, у якому знання, інтелектуальні ресурси та технології штучного інтелекту стають ключовими факторами трансформації як індивідуальної, так і колективної суб'єктності. Цей тип суспільства характеризується глибинним переосмисленням традиційних понять влади, ідентичності та відповідальності через інтеграцію людського і машинного інтелекту в процеси пізнання, комунікації та прийняття рішень. Водночас когнітивне суспільство створює нові виклики для етики, соціальних інститутів і філософії, зумовлюючи необхідність розробки адекватних моделей співіснування людини і технологій. Отже, вивчення природи і особливостей когнітивного суспільства є важливим завданням сучасної науки, що відкриває перспективи для глибшого розуміння майбутнього цивілізації та формування нових гуманістичних і технологічних парадигм. Когнітивне суспільство знаменує собою якісно новий тип соціальної організації, де центральним ресурсом виступають знання та здатність до їх осмислення й творчого використання. У цьому контексті відбувається інтеграція людини і штучного інтелекту як суб'єктів когнітивної діяльності, що суттєво змінює традиційні уявлення про суб'єктність, комунікацію та відповідальність. Таким чином, дослідження когнітивного суспільства є ключовим для розуміння сучасних змін і побудови стійких моделей співіснування людини та технологій у майбутньому [1, с.69-82].

Список використаних джерел:

1.Череп А.В., Воронкова В.Г., Череп О.Г. Штучний інтелект як драйвер економічної трансформації: стратегічні вектори розвитку. Education and science: theory&praxis : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2025. С.69-82.

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ЧЕРЕЗ ЕФЕКТИВНУ КОМУНІКАЦІЮ

Третяк А. О.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Управління конфліктами є невід'ємною частиною ефективного функціонування будь-якої організації, спільноти чи міжособистісних стосунків. У сучасному суспільстві, де темпи життя стрімко зростають, а комунікація відбувається у багатьох каналах одночасно, зростає ймовірність виникнення конфліктних ситуацій. Конфлікти можуть виникати на ґрунті непорозумінь, відмінностей у цінностях, стилях спілкування, інтересах або ж унаслідок обмежених ресурсів, з цієї причини управління конфліктами завдяки ефективній комунікації є надзвичайно важливою компетенцією для лідерів, менеджерів, співробітників та усіх учасників соціальних взаємодій.

Першочергово варто зазначити, що конфлікт не завжди є негативним явищем. Він може бути каталізатором змін, інструментом покращення процесів і комунікації, проте все залежить від того, як саме його вирішують. Якщо сторони володіють навичками ефективного спілкування, конфлікт стає джерелом розвитку. Без таких навичок він, навпаки, може призвести до напруженості, розриву стосунків і зниження ефективності діяльності [1].

Ефективна комунікація передбачає не лише передачу інформації, а й вміння слухати, розуміти іншу сторону, співпереживати та конструктивно реагувати. Одним з ключових елементів такого спілкування є активне слухання. Ця техніка включає в себе не лише уважне ставлення до слів співрозмовника, але й невербальні сигнали, що

демонструють зацікавленість: кивання головою, зоровий контакт, уточнення й перефразування почутого [2]. Активне слухання допомагає уникнути неправильного тлумачення слів співрозмовника і зменшує ймовірність ескалації конфлікту.

Ще одним важливим аспектом є вміння чітко і конструктивно висловлювати свої думки. Саме тут доцільно застосовувати модель ненасильницької комунікації Маршала Розенберга. Вона передбачає чотири складові: опис ситуації без оцінювання, вираження почуттів, пояснення власних потреб і формулювання конкретного прохання, це сприяє побудові діалогу, де обидві сторони можуть висловитись без страху бути осудженими [3].

У сфері управління персоналом особливо важливо враховувати роль комунікацій у запобіганні конфліктів. Дослідження показують, що відкриті та прозорі комунікаційні канали сприяють формуванню довіри між працівниками, зменшують рівень тривожності та непорозумінь, що є частими джерелами конфліктів. Якщо працівник розуміє свої завдання, має доступ до інформації і може відкрито висловлювати свою думку, то ймовірність виникнення конфлікту знижується [1].

Асертивна поведінка також є невід'ємною складовою ефективного управління конфліктами. Асертивність – це здатність відстоювати свої права та інтереси без порушення прав інших [4]. У комунікації це проявляється у використанні «Я-повідомлень», чітких, але неагресивних формулювань, здатності відмовляти, не відчувачи провини, та вміння домовлятися.

Слід також згадати про емоційний інтелект як фактор, що визначає ефективність комунікації в конфліктних ситуаціях. Люди з високим рівнем емоційного інтелекту краще розпізнають власні емоції й емоції інших, контролюють імпульсивні реакції, приймають зважені рішення та будують гармонійні стосунки [5]. Емоційна зрілість сприяє конструктивному вирішенню конфліктів, особливо в умовах стресу чи невизначеності.

У сучасних організаціях велике значення має також культура зворотного зв'язку. Якщо фідбек надається конструктивно, з дотриманням етичних норм та з урахуванням емоційного стану іншої сторони, він може запобігти або вчасно скоригувати конфліктну ситуацію.

Таким чином, управління конфліктами через ефективну комунікацію є не просто корисною навичкою, а необхідною умовою для гармонійного функціонування колективів, організацій та суспільства в цілому. Вона вимагає свідомої роботи над собою, розвитку комунікативних компетенцій та емпатії, а також побудови середовища, де діалог і взаєморозуміння є нормою.

Список використаних джерел:

1. Thompson L. *The Mind and Heart of the Negotiator*. 7th ed. Boston: Pearson, 2020. 320 p.
2. Монастирова Л. Активне слухання як один з прийомів комунікації узалагодженні конфлікту. *Psycholinguistics in a Modern World*. 2020. № 15. С. 200-203.
3. Rosenberg M. *Nonviolent Communication: A Language of Life*. 3rd ed. Encinitas: PuddleDancer Press, 2021. 248 p.
4. Мойсеєнко В. В. Аналіз наукових підходів до дослідження поняття асертивність. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. Серія: Психологічні науки. 2017. № 5 (1) С. 170-174.
5. Моргун В. Ф. Емоційний інтелект у багатовимірній структурі особистості. *Постметодика*. 2010. № 6. С. 2-14.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА DIGITAL- КОМУНІКАЦІЙ: АСПЕКТИ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Тритуниченко М. О.,

*здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Кібербезпека»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Дяченко В. С.,

*кандидат економічних наук, доцент кафедри кібербезпеки, ІТ та економіки Київського
університету інтелектуальної власності та права*

У ХХІ столітті інформаційні технології (ІТ) стали основою функціонування сучасного суспільства. Їх проникнення у всі сфери життя зумовило появу нових форм взаємодії – digital-комунікацій.

Ці форми включають не лише особисте спілкування в соціальних мережах чи месенджерах, а й професійну взаємодію в онлайн-середовищах, електронну комерцію, дистанційне навчання, цифрові медіа та інші прояви інформаційного обміну.

Проте активний розвиток digital-комунікацій супроводжується загрозами інформаційній безпеці, що зумовлює необхідність ґрунтовного аналізу кібернетичних аспектів захисту даних.

Інформаційні технології відіграють базову роль у забезпеченні процесів digital-комунікацій, адже формують технічну й програмну основу для цифрової комунікації.

З появою хмарних сервісів, мобільного інтернету, платформ для відеоконференцій та соціальних мереж, комунікація стала глобальною, оперативною та інтерактивною. Це значно розширило можливості для особистісного розвитку, бізнесу, науки й освіти.

Серед основних переваг digital-комунікацій доцільно виокремити автоматичний обмін інформацією (табл. 1):

Таблиця 1.

Основні переваги digital-комунікацій

№	Основні характеристики
1.	Автоматизація обміну інформацією за допомогою чат-ботів, CRM-систем, штучного інтелекту.
2.	Доступність у будь-який час і з будь-якої точки світу.
3.	Можливість мультимодального обміну (текст, аудіо, відео, інтерактивні елементи).
4.	Розвиток цифрових спільнот та мережевих структур у суспільстві.

Водночас, зростає обсяг особистої та корпоративної інформації, що циркулює у відкритому середовищі, що, у свою чергу, підвищує ризик несанкціонованого доступу, витоку даних, кібератак та маніпуляцій.

Кібербезпека, як критичний компонент digital-комунікацій – це сукупність технологій, процесів і практик, спрямованих на захист комп'ютерних систем, мереж, програм та даних від атак, пошкоджень або несанкціонованого доступу.

Серед основних пріоритетів кібернетичної безпеки в контексті digital-комунікацій є :

Таблиця 2.

Основні пріоритети кібернетичної безпеки в контексті digital- комунікацій

Напрямок	Характеристика
Конфіденційність	Забезпечення недоступності інформації для сторонніх осіб. Особливо актуальна в цифрових месенджерах, електронній пошті, платформах для відеозв'язку.

Цілісність	Гарантія, що інформація не була змінена або знищена сторонніми втручаннями. Це критично важливо для офіційного ділового листування, фінансових операцій.
Доступність	Забезпечення безперервного доступу до даних та сервісів. DDoS-атаки, які блокують сервіси, є однією з основних загроз
Аутентифікація та авторизація	Процеси перевірки особи користувача та обмеження доступу відповідно до рівня прав. Поширені методи: двофакторна автентифікація (2FA), біометричні технології, токени доступу
Захист від соціальної інженерії	Навчання користувачів розпізнавати фішингові атаки, маніпуляції, шахрайські повідомлення, що імітують комунікацію від довірених джерел.
Шифрування даних	Шифрування надих як у стані зберігання (англ. data at rest), так і при передачі (англ. data in transit). Сучасні digital-платформи все частіше застосовують наскрізне шифрування (англ. end-to-end encryption).

З урахуванням сучасних глобальних тенденцій необхідно при налагодженні процесів digital-комунікацій враховувати сучасні виклики та загрози у сфері цифрової безпеки.

На тлі гібридних загроз і глобалізації інформаційного простору, кібербезпека стала ключовим викликом для урядів, корпорацій і користувачів.

Серед основних сучасних загроз у сфері цифрової безпеки доцільно виокремити фішинг та спуфінг, злам облікових записів та ін. (табл. 3):

Таблиця 3.

Основні сучасні загрози у сфері цифрової безпеки

Назва	Характеристика
Фішинг та спуфінг	Імітація довірених сервісів для викрадення даних користувачів.
Шкідливе програмне забезпечення (віруси, трояни, кейлогери):	Отримання контролю над пристроями користувачів.
Злам облікових записів і крадіжка паролів.	Доступ до конфіденційної інформації користувачів.
Маніпуляції з інформацією та фейкові новини як частина інформаційної війни	Введення в оману користувачів, маніпулювання суспільною думкою
Інсайдерські загрози	Витік даних чи конфіденційної інформації від працівників компаній.

Формування кібернетичної безпеки у digital-комунікаціях потребує системного підходу, який включає:

- впровадження політик інформаційної безпеки в організаціях;
- використання антивірусних програм, міжмережевих екранів, систем виявлення вторгнень;
- регулярне оновлення програмного забезпечення та встановлення патчів безпеки;
- навчання користувачів цифрової гігієни та культури безпечної поведінки в інтернеті;
- розвиток міжнародної співпраці у сфері кібербезпеки (наприклад, у межах ІТУ, ENISA, НАТО).

Інформаційні технології стали фундаментом сучасних digital- комунікацій, що трансформували способи взаємодії у всіх сферах життя. Проте ця трансформація супроводжується новими ризиками, зокрема загрозами кібербезпеці [1]. Забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності цифрової інформації є ключовим завданням у цифрову епоху.

Список використаних джерел:

1. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. (2024). Врахування ризиків при використанні інформаційних технологій. *Information technology: computer science, software engineering and cyber security*. Вип. 4. С. 75-80. <https://doi.org/10.32782/IT/2024-4-10>.

ФЕНОМЕН ЦИФРОВОГО ЕКОТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Фурманова О. В.,

аспірантка спеціальності «Філософія» Запорізького національного університету

Дослідження феномену цифрового екотуризму в контексті постінформаційного суспільства відкриває нові можливості взаємодії з природою через цифрові медіа. У цьому середовищі віртуалізація природного досвіду дозволяє значно зменшити екологічне навантаження на природні території, зберігаючи при цьому естетичну та пізнавальну цінність туризму. Особлива увага приділяється інноваційним технологіям доповненої та віртуальної реальності, які формують нові форми екологічної свідомості і сталого розвитку в умовах цифрової трансформації та інформаційного перенасичення, характерних для постінформаційного суспільства. У контексті постінформаційного суспільства, яке характеризується стрімким розвитком цифрових технологій та інформаційним перенасиченням, екотуризм набуває нових форм і сенсів. Актуальність теми полягає у необхідності пошуку балансів між збереженням природних екосистем і задоволенням потреб сучасних туристів, які все більше орієнтуються на цифрові засоби комунікації та досвіду. Цифрові медіа, зокрема віртуальна та доповнена реальність, відкривають можливості для екологічно відповідального туризму, що зменшує фізичний вплив на природу та сприяє формуванню екологічної свідомості у суспільстві. Новизна дослідження полягає у комплексному розгляді цифрового екотуризму як явища, що виникає саме в постінформаційну епоху, де зміни у способах сприйняття реальності і комунікації суттєво трансформують туристичний досвід. У роботі вперше системно поєднуються технологічні інновації віртуалізації з філософсько-культурними аспектами сталого розвитку, що дозволяє виробити нові підходи до організації екотуризму в умовах цифрової трансформації суспільства. Розглядаючи нові концепти екотуризму в контексті постінформаційного суспільства, важливо виділити кілька ключових напрямків, що відображають трансформацію традиційних уявлень про взаємодію людини з природою через цифрові технології. Віртуальний екотуризм як концепт екотуризму передбачає використання технологій віртуальної (VR) та доповненої реальності (AR) для створення максимально реалістичних і емоційно насичених віртуальних подорожей до природних ландшафтів. Віртуальний екотуризм дає змогу «відвідати» природні заповідники, національні парки чи рідкісні екосистеми без фізичного впливу на них, що сприяє збереженню біорізноманіття і зменшенню екологічного навантаження. Екотуризм у цифрову епоху активно інтегрує навчальні елементи, спрямовані на підвищення екологічної свідомості. Через інтерактивні платформи, мобільні додатки та онлайн-курси туристи отримують доступ до інформації про екосистеми, правила сталого споживання і поведінки в природі, що змінює їх ставлення і мотивацію під час реальних поїздок.

Використання ігрових механік у цифрових платформах дозволяє підвищувати зацікавленість і залучення туристів у досвід природоохоронної діяльності. Наприклад, збір «екологічних балів» за дотримання правил, участь у віртуальних квестах і проектах зі збереження природи сприяє формуванню відповідального ставлення та активної громадянської позиції. Нові цифрові платформи створюють можливості для спільного переживання природного досвіду навіть на відстані. Соціальні мережі, онлайн-форуми, стрімінгові сервіси сприяють формуванню цифрових спільнот екотуристів, які обмінюються знаннями, підтримують один одного у сталому способі життя, а також колективно впливають на екологічну політику. Цифровий екотуризм розширює доступ до природного досвіду для тих, хто фізично не може подорожувати – людей з обмеженими можливостями, літніх, мешканців віддалених регіонів. Це сприяє демократизації туризму і формуванню більш широкої екологічної свідомості у суспільстві. Таким чином, нові концепти екотуризму у постінформаційному суспільстві трансформують традиційний підхід до взаємодії з природою, поєднуючи цифрові технології, освіту, соціальну взаємодію та екологічну відповідальність. Вони відкривають перспективи сталого розвитку туризму, який відповідає викликам сучасності і сприяє збереженню природних ресурсів для майбутніх поколінь. Практичне значення цифрового екотуризму в умовах постінформаційного суспільства полягає у зменшенні екологічного навантаження – використання віртуальних та доповнених реальностей дозволяє туристам отримувати повноцінний досвід природних локацій без фізичного впливу на екосистеми, що сприяє збереженню біорізноманіття і природних ресурсів; інтеграція цифрових освітніх платформ та інтерактивних інструментів сприяє формуванню відповідального ставлення до природи серед широкої аудиторії, що є важливим для сталого розвитку суспільства; цифрові платформи дозволяють популяризувати унікальні природні та культурні об'єкти, одночасно мінімізуючи їхнє руйнування, що сприяє збереженню традицій і підвищенню якості життя місцевих мешканців; цифрові технології роблять можливим «подорожі» для людей з фізичними обмеженнями, жителів віддалених регіонів та інших категорій, які мають труднощі з традиційним туризмом, сприяючи інклюзивності. Отже, цифровий екотуризм має значний потенціал для впровадження практичних рішень, які поєднують екологічну стійкість, технологічний розвиток і соціальну справедливість у постінформаційному суспільстві [1].

Список використаних джерел:

1. Професійна підготовка фахівців туристично-рекреаційної сфери: сучасний стан і шляхи вдосконалення у післявоєнний період: колективна монографія. Ч.1. [Електронний ресурс] / наук. ред. Г.А. Богатирьова. Переяслав, 2024. 145 с.

РОЗРОБКА PR-ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Хижавська З. О.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Сучасні організації існують в умовах високої конкуренції, постійного інформаційного тиску та пильної уваги з боку громадськості. У такому середовищі позитивний імідж організації стає не лише засобом привернення клієнтів, партнерів чи інвесторів, а й стратегічним ресурсом. Одним з основних інструментів формування іміджу є правильно розроблені PR-документи.

PR-документи виконують функцію медіатора між організацією та її цільовими аудиторіями. Їхнє основне завдання – донесення ключових меседжів, формування довіри, демонстрація експертності, соціальної відповідальності та відкритості. Серед основних типів PR-документів варто виділити: прес-релізи, прес-кити, інформаційні бюлетені, корпоративні журнали, іміджеві статті, звернення керівників, аналітичні записки, звіти про діяльність, офіційні заяви, а також матеріали для соціальних мереж [1].

Розробка PR-документів вимагає дотримання певних принципів. По-перше, тексти повинні бути змістовними, точними й зрозумілими. Будь-яке повідомлення має мати чітку структуру: заголовок, вступ, основну частину й завершення. По-друге, важливо враховувати цільову аудиторію. Наприклад, тональність і лексика прес-релізу для медіа буде відрізнятися від корпоративного листа до клієнта. По-третє, документи мають бути візуально впорядкованими – дотримання фірмового стилю, наявність логотипу, контактної інформації, чіткої верстки.

У процесі розробки PR-документів важливою є узгодженість усіх матеріалів з комунікаційною стратегією організації, що дозволяє забезпечити цілісність образу компанії, уникнути суперечливих повідомлень і сформуванню довготривалі позитивні асоціації [2]. Наприклад, іміджева стаття у діловому журналі може акцентувати увагу на інноваціях підприємства, водночас пресреліз про новий соціальний проєкт підкреслить відповідальність компанії перед суспільством.

Не менш важливо дотримуватись стилістичної й етичної культури PR-документів. Надмірно емоційні чи агресивні висловлювання, недостовірна інформація або спроби маніпуляцій можуть не лише зіпсувати імідж, а й завдати організації репутаційної шкоди. Натомість об'єктивність, ввічливість, достовірність і відкритість сприяють формуванню довіри.

Варто звернути увагу і на кризові комунікації, які є невід'ємною частиною PR-діяльності. У випадку скандалів, негативних новин або репутаційних загроз PR-документи мають бути оперативно підготовлені, містити чітку позицію організації та демонструвати готовність до вирішення проблеми [3]. Офіційні заяви, відповіді на запити ЗМІ, звернення до громадськості – усе це має бути не лише змістовним, але й емоційно зваженим, адже в кризовій ситуації кожне слово має значення. Успішним прикладом цього є кейси вітчизняних та міжнародних компаній, які зуміли зберегти або навіть покращити свій імідж завдяки вчасним та грамотним публічним заявам. Це свідчить про значущість професійної підготовки PR-фахівців та якості створюваних ними документів.

Сучасні технології також активно впливають на розробку PR-документів. Сьогодні важливо не лише створити якісний текст, а й адаптувати його під різні платформи: сайт, соціальні мережі, email-розсилки. Мультимедійний супровід – зображення, відео, інфографіка – стає важливим елементом сприйняття повідомлень. У зв'язку з цим PR-документи дедалі частіше створюються у співпраці з дизайнерами, аналітиками та SMM-фахівцями.

Отже, PR-документи – це не просто тексти, а комплексний інструмент стратегічної комунікації. Від їхньої якості, точності, актуальності та відповідності іміджевій політиці залежить сприйняття організації з боку громадськості. У динамічному медіапросторі саме вони є «голосом» бренду, що формує його публічний образ.

Список використаних джерел:

1. Вежель, Л. М. Сучасна концепція прес-релізу як PR-тексту. *Інформаційне суспільство*. 2014. №19. С. 47-49.
2. Красноручський О. О. Комунікаційні стратегії: цілі розробки і використання. *Наукові праці Національного університету харчових технологій*. 2014. № 6. С. 93-98.
3. Баранецька А. Д. Інформаційно-комунікаційний менеджмент: кризові практики. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського*. Серія: Філологія. Журналістика. 2021, Т. 32 (71). № 6. Ч. 3. С. 112-119.

ЕТИКА КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ

Хмельницька І. Ю.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Психологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Чернякова О. В.,

*кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Умови війни радикально змінюють природу суспільної комунікації, надаючи їй не лише інформативного, але й стратегічного значення. У період збройного конфлікту комунікація відіграє вирішальну роль у формуванні та підтримці інформаційного простору, який стає ареною боротьби за свідомість людей – як всередині країни, так і за її межами. Завдяки ефективному поширенню правдивої та зваженої інформації можливо зберігати моральний дух суспільства, протистояти паніці, дезінформації та ворожій пропаганді.

Крім того, міжнародна підтримка значною мірою залежить від того, як країна презентує себе у глобальному інформаційному середовищі: чи дотримується вона принципів етичної та відповідальної комунікації, чи говорить мовою фактів, а не емоційних маніпуляцій. У цьому контексті етичні аспекти комунікації стають критично важливими – вони забезпечують довіру до джерел інформації, сприяють консолідації суспільства, зберігають гідність постраждалих і формують позитивний імідж держави на міжнародній арені.

Тому будь-який меседж, будь-яке слово, сказане або написане в умовах війни, має бути виваженим, правдивим і морально виправданим. Етика в комунікації перетворюється з абстрактної цінності на практичний інструмент виживання та інформаційного спротиву.

Основні етичні принципи комунікації під час війни:

- **Правдивість і точність:** журналісти та комунікатори повинні надавати перевірену інформацію, уникаючи поширення чуток та непідтверджених даних.
- **Об'єктивність і неупередженість:** висвітлення подій має бути збалансованим, без упередженості чи маніпуляцій.
- **Відповідальність перед аудиторією:** поширення інформації повинно враховувати можливі наслідки для громадськості, уникати паніки та деструктивного впливу.
- **Повага до приватності та гідності:** особливо важливо дотримуватися етики щодо постраждалих, дітей та інших вразливих груп [1].

У період війни державні установи стають головним джерелом офіційної інформації. Вони повинні дотримуватись принципів прозорості, точності та своєчасності повідомлень, водночас зберігаючи державну таємницю і не наражаючи на небезпеку військові операції. Комунікація від імені держави має бути професійною, послідовною та такою, що відповідає на запити суспільства. В умовах постійної інформаційної атаки з боку ворога, саме державні джерела формують основу довіри та стабільності в інформаційному полі. Наприклад: Офіс Президента України та Генеральний штаб ЗСУ регулярно публікують зведення про ситуацію на фронті, водночас уникаючи деталей, які могли б допомогти ворогу, такі як точні місця обстрілів, пересування військ або технічні характеристики озброєння.

Військова комунікація та мораль. Поширення фотографій та відео із зони бойових дій вимагає особливої чутливості. Показ крові, тіл або тілесних ушкоджень має бути обґрунтованим, щоб уникнути сенсаційності або травматизації глядачів. Такі матеріали можуть мати емоційний вплив, але потребують виваженого етичного аналізу. Журналісти повинні пам'ятати, що за кожним зображенням стоїть людська трагедія [2].

Етика цифрової комунікації. У сучасному світі важливу роль відіграють соціальні мережі. Війна в Україні супроводжується активною онлайн-комунікацією,

яка, з одного боку, мобілізує громадян, а з іншого – може призвести до витоку чутливої інформації. Особисті публікації з геолокаціями, описами подій чи фото військових можуть випадково надати перевагу противнику. Приклад: У 2022 році Мініборони України закликала громадян не публікувати відео з рухом військової техніки в режимі реального часу, оскільки це могло допомогти ворогу скоригувати удари по українських силах.

Етика мовлення: лексика війни. Особлива увага приділяється вживанню термінології: «війна» замість «конфлікт», «окупація» замість «криза». Правильне мовлення формує свідомість громадян і сприяє підтримці позиції країни на міжнародному рівні. Мовна точність є елементом національного інформаційного спротиву. Зокрема, уникнення евфемізмів допомагає адекватно оцінювати події та називати злочини війни тим, чим вони є насправді.

Міжнародна етика: дипломатична комунікація. Україна веде активну інформаційну боротьбу на міжнародній арені, і її представники повинні дотримуватися високих стандартів дипломатичної етики. Це включає в себе повагу до міжнародних партнерів, аргументовану риторику, відмову від надмірних емоцій чи популізму. Водночас важливо чітко називати агресора, демонструвати докази злочинів, що підтримується правовими та етичними нормами міжнародного гуманітарного права [4].

Дезінформація та пропаганда. У воєнних умовах інформаційний простір стає ще одним полем битви. Дезінформація – це навмисне поширення фальшивих новин, фейків і викривлених фактів, що можуть деморалізувати населення, підірвати довіру до влади або дискредитувати противника. Етична комунікація має боротися з цими явищами, зберігаючи правдивість, об'єктивність і перевірку фактів, навіть коли це складно або небезпечно.

Цензура та обмеження свободи слова. У військовий період уряди часто вводять обмеження на поширення інформації з метою національної безпеки, зменшення паніки або захисту стратегічних об'єктів. Це створює дилему для журналістів і медіа: як інформувати суспільство, не порушуючи при цьому обмежень? Етична комунікація передбачає баланс між правом на інформацію та обов'язком не завдавати шкоди.

Приклад: Заборона на зйомку місць обстрілів чи переміщення військової техніки.

Психологічний тиск на комунікаторів. Журналісти, блогери, громадські активісти можуть опинитися під впливом стресу, страху за власне життя або тиск з боку влади чи збройних формувань. У таких умовах важко зберігати неупередженість, дотримуватись журналістських стандартів і не піддаватись емоційному забарвленню інформації.

Приклад: Самоцензура або схильність до «патріотичної» інтерпретації новин, навіть якщо це суперечить фактам [3].

Отже, підсумовуючи, умови війни кардинально трансформують природу суспільної комунікації, перетворюючи її з простого засобу інформування на потужний стратегічний інструмент. Вона стає невід'ємною складовою національної безпеки та оборони, полем активної боротьби за свідомість та підтримку як всередині країни, так і на міжнародній арені. Ефективне, а головне – етично виважене поширення правдивої інформації відіграє вирішальну роль у підтримці морального духу суспільства, мобілізації ресурсів, протидії ворожій дезінформації та пропаганді, а також у формуванні та зміцненні міжнародної коаліції на підтримку країни.

Дотримання фундаментальних етичних принципів, таких як правдивість, точність, об'єктивність, відповідальність перед аудиторією та повага до людської гідності, особливо щодо постраждалих та вразливих груп, перестає бути абстрактною цінністю, а перетворюється на практичну необхідність для виживання нації та успішного інформаційного спротиву. Кожен інформаційний посил, кожне слово, сказане чи написане, несе в собі значний потенційний вплив і тому має бути ретельно зваженим,

морально виправданим та спрямованим на досягнення стратегічних цілей держави, не завдаючи при цьому шкоди власним громадянам чи військовим операціям.

Список використаних джерел:

1. Спілкування під час війни: поради психолога: веб-сайт. URL: <https://civilvoicesmuseum.org/articles/spilkuvannya-pid-chas-viyni-poradi-psiologa> (дата звернення: 17.05.2025).

2. Війна і комунікація: веб-сайт. URL: <https://plomin.club/war-and-communication/> (дата звернення: 17.05.2025).

3. Протидія дезінформації в умовах війни, українське законодавство та роль медіа: веб-сайт. URL: <https://webportal.nrada.gov.ua/protydiya-dezinformatsiyi-v-umovah-vijny-ukrayinske-zakonodavstvo-ta-rol-media/> (дата звернення: 18.05.2025).

4. Діяльність ЗМІ під час воєнного стану: веб-сайт. URL: <https://law-in-war.org/diyalnist-zmi-pid-chas-voyennogo-stanu/> (дата звернення: 18.05.2025).

ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ: СТАНДАРТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Чернієвська Д. А.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

В управлінській практиці ділове листування посідає важливе місце як засіб фіксації управлінських рішень, обміну інформацією, формалізації домовленостей і забезпечення взаємодії між суб'єктами управління. У контексті цифрової трансформації, зростання ролі віддаленої співпраці та багатокомпонентного управління проектами, письмова комунікація виконує функцію не лише каналу зв'язку, а й засобу юридичної та репутаційної відповідальності. Від ефективності, грамотності та культури ділового листування значною мірою залежить не лише внутрішня продуктивність організації, а й її публічний імідж, конкурентоспроможність на ринку та довіра з боку партнерів, замовників і клієнтів [1].

Ділове листування – це процес офіційного обміну інформацією між організаціями, установами, посадовими особами або громадянами з питань професійної, адміністративної чи господарської діяльності. Воно охоплює широкий спектр документів: накази, розпорядження, службові записки, акти, довідки, протоколи, договори, заяви, листи-нагадування, супровідні листи, комерційні пропозиції тощо. Кожен із цих документів має чітко визначену функцію, реквізити та структуру відповідно до положень ДСТУ 4163:2020 [2].

Однією з ключових вимог до ділового листування є дотримання норм офіційно-ділового стилю, який забезпечує точність, лаконічність, нейтральність тону, об'єктивність викладення фактів, логічність структурованого мислення та відсутність двозначностей. Дотримання цього стилю дозволяє мінімізувати ризики інтерпретаційних помилок, підвищує рівень довіри до інформації, робить ділові повідомлення більш ефективними та професійними [3]. У цьому контексті важливе значення має також граматики, пунктуація, синтаксис та відповідність термінології.

Окрему роль відіграють етичні та етикетні норми письмового спілкування, особливо в електронному листуванні, яке вже домінує в практиці менеджменту. Етикет ділового листа включає в себе: персоналізоване звертання, зрозумілий і поважний тон, чітке структурування (вступ, основна частина, завершення), обґрунтованість звернення,

відсутність емоційної чи експресивної лексики, завершення із формулами вдячності та підписом. Дотримання таких норм знижує ризики непорозумінь і демонструє професійну культуру автора листа.

Сучасні інформаційні технології, зокрема електронна пошта, CRM-системи, хмарні платформи документообігу, task-менеджери та корпоративні месенджери (як-от Microsoft Outlook, Slack, Trello, Bitrix24), значно прискорюють процес комунікації, але одночасно підвищують вимоги до цифрової грамотності та інформаційної безпеки [4]. Особливого значення набувають: правильне зазначення теми листа, додавання релевантних вкладень, використання корпоративної пошти, уникнення «реактивного» стилю відповіді (емоційних або необгрунтованих повідомлень).

Також вагомим чинником ефективного листування є уніфікація шаблонів, впровадження систем електронного документообігу (EDMS), дотримання стандартів ISO у сфері комунікації, а також інституційне навчання працівників. Багато організацій мають власні гайдлайни ділового спілкування, які регламентують структуру службових листів, внутрішніх оголошень або повідомлень для партнерів. Навички ділової переписки також активно опановуються в межах програм з підготовки менеджерів, адміністраторів і фахівців HR-напряму [5].

Таким чином, ділове листування виступає не лише формою комунікації, а повноцінним управлінським інструментом, що забезпечує організацію роботи, структурування процесів, документальне підтвердження домовленостей та підтримку сталого іміджу компанії. Його ефективність залежить від поєднання мовної, правової, етичної та цифрової компетентності учасників, а дотримання національних стандартів сприяє як внутрішній керованості, так і зовнішній прозорості управлінської діяльності.

Список використаних джерел:

1. Волошина, Т. Електронне ділове листування: мовно-комунікативна специфіка та етикет. Молодий вчений. 2022. № 5 (105). С. 139-144.
2. ДСТУ 4163:2020. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2020. 23 с. URL: <https://www.kdu.edu.ua/Documents/DSTU41632020v1.pdf> (дата звернення: 15.05.2025).
3. Офіційно-діловий стиль: правила укладання документів різних видів : навч. посібник щодо самостійної роботи студ. з дисципліни «Українська мова» для студ. усіх спец./ М. П. Заверющенко [та ін.]; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків: НТУ «ХПІ», 2019. 140 с.
4. П'янковський Р. В., Листвак Г. Б. Сучасні бізнес-комунікації: способи взаємодії у листуванні з клієнтами. *Поліграфія і видавнича справа*. 2023. № 2 (86) С. 304-311.
5. Кудрицька, Ж. В. Проблеми ефективності реалізації електронного документообігу. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2011. № 5. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Duur_2011_5_9.pdf (дата звернення: 15.05.2025).

ПСИХОЛОГІЧНІ ШЛЯХИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Чернякова О. В.,

*кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Інформаційна грамотність є критично важливим фактором для забезпечення психологічної стійкості та критичного мислення особистості, що набуває особливої актуальності в умовах військових дій в Україні. Поширення дезінформації та інформаційних маніпуляцій в ЗМІ та соціальних мережах ставить перед суспільством нові виклики, що вимагають розвитку здатності протистояти інформаційним загрозам. Формування та розвиток інформаційної грамотності за допомогою психологічних методів та методик, зокрема розвиток критичного мислення та стійкості до маніпуляцій, сприяє не лише психоемоційному благополуччю, але й зміцненню інформаційної безпеки суспільства – загалом, а також української нації – окремо.

Отже, інформація є ключовим елементом сучасного цифрового суспільства. В умовах гібридної війни з РФ, яку справедливо називають «війною онлайн», особливої ваги набуває інформаційний фронт [4, с. 494]. Гібридна війна являє собою складний багатоаспектний конфлікт, що включає військовий, силовий, економічний, соціальний та, зокрема, інформаційний вплив. Центральним об'єктом інформаційної війни є свідомість людей. Такий вид війни визначається як форма протистояння між державами, організаціями чи окремими особами, що здійснюється через інформаційні технології та мережу Інтернет. Головною метою інформаційної війни є маніпуляція мисленням і викривлення реальності для досягнення політичних, економічних або військових цілей. Дослідженням гібридної війни та її впливу на українське суспільство в умовах конфлікту займалися такі науковці, як М. Гетьманчук, І. Кононов, К. Попович, Г. Почепцов, І. Руценко, М. Требін, Т. Фісенко, Л. Чекаленко та інші [2, с. 57]. Аналізуючи сучасний контекст, в якому інформація набуває неабиякого значення, на нашу думку, особливої уваги вимагає проблема інформаційної грамотності.

Поняття «грамотність» входить в коло наукових інтересів великої кількості сучасних науковців, зокрема Н. Бондаренко, В. Вітюк, Л. Тимчук, Г. Гич, Л. Лужецька, Н. Ковальчук, О. Зімонова, А. Гриценко. Особливу увагу приділяють різним аспектам інформаційної грамотності, що висвітлено як у вітчизняних, так і в зарубіжних працях. Так, педагогічні підходи до формування інформаційної грамотності старшокласників розглядають С. Діпмала (Singh Deermala), Дж. Макдугалл (Julian McDougall), Л. Найдьонова, Г. Онкович. Інформаційну грамотність як складову цифрової грамотності досліджують Н. Тілікіна та В. Кудлай, тоді як її взаємозв'язок з інформаційною компетентністю аналізують М. Коропатник, О. Барановська, А. Гуржій, М. Друшляк. Аспекти цифровізації освіти та швидкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) розкривають у своїх роботах В. Бикова, Л. Міронєць, І. Роберт, О. Савченко [1, с. 6-7].

За визначенням іноземного дослідника М. Гуса, інформаційна грамотність передбачає здатність громадян формувати обґрунтовані погляди та взаємодіяти із соціумом. Вона реалізується через п'ять основних сфер: повсякденне життя (пошук необхідної інформації у щоденних ситуаціях), громадянську активність (здатність розуміти суспільні процеси), освіту (розвиток критичного мислення), професійну діяльність (забезпечення успішної зайнятості) та здоров'я (отримання достовірної медичної інформації). Американська дослідниця К. Дойл ще у 1992 році окреслила характеристики інформаційно грамотної особистості. На думку авторки, така людина володіє вміннями отримувати точну та повну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень, на її основі формулювати запитання, визначати потенційні джерела, будувати ефективні стратегії пошуку, використовувати інформаційні ресурси та відповідні

технології, оцінювати й організовувати отримані дані для практичного використання, інтегрувати нову інформацію в існуючу систему знань, а також застосовувати її для критичного мислення та вирішення практичних задач [1, с. 8].

І. О. Шостак, К. В. Ніколенко, К. В. Петровська відзначають, що інформаційна грамотність є складовою цифрової грамотності, яка набуває особливого значення в контексті мінливості сучасного світу в умовах стрімкої глобалізації останнього. К. Чжан справедливо наголошує, що цифрова компетентність є ключовою навичкою для здобувачів вищої освіти, яка сприяє їхньому особистісному та професійному розвитку. Оволодіння цифровими компетенціями підвищує конкурентоспроможність студентів на ринку праці та збільшує їхні шанси на успішне працевлаштування після завершення навчання. І. Розман і А. Петрова вважають, що підготовка випускників до цифрової епохи вимагає концептуального підходу, який передбачає систематичний розвиток знань і навичок для адаптації до цифрового середовища та ефективного використання цифрових технологій як у навчанні, так і в професійній діяльності. Л. Кононенко, О. Оришака та Є. Селіщева підкреслюють важливість урахування сучасних тенденцій цифрового середовища в процесі формування цифрової компетентності. Ю. Шапран, А. Солодовник і Д. Солодовник визначають, що ефективне використання цифрових технологій у професійній підготовці здобувачів освіти потребує включення цифрової грамотності до освітніх програм, проведення курсів і вебінарів, а також впровадження автоматизованих систем управління [3].

Отже, в умовах воєнного стану питання формування інформаційної грамотності набуває особливого значення, оскільки остання є фундаментом для критичного мислення, аналізу та оцінки інформаційних потоків. Водночас, в рамках наукових літературних джерел увага зазвичай зосереджується на вивченні інформаційної чи цифрової компетентності, а проблематика інформаційної грамотності залишається, на нашу думку, недостатньо висвітленою. Це підкреслює необхідність подальшого дослідження психологічних механізмів розвитку останньої, зокрема у контексті здатності громадян протистояти дезінформації та маніпуляціям, що особливо актуально для українського суспільства в умовах сучасних викликів.

Список використаних джерел:

1. Байняшова С. П. Контент-аналіз поняття «інформаційна грамотність». *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Сер. Педагогічні науки*. 2023. Вип. 3 (114). С. 5-15.
2. Поплавський С. Інформаційна складова гібридного протистояння та шляхи боротьби з нею. *Гібридні війни сучасності: стійкість та протидія гібридним загрозам* : матеріали тез доп. учасн. Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 28 березня 2024 р. Острог: Національний університет «Острозька академія», 2024. С. 57-62.
3. Шостак І. О., Ніколенко К. В., Петровська К. В. Розвиток цифрової грамотності здобувачів вищої освіти в Україні як відповідь на воєнні виклики. *Академічні візії*. 2024. Вип. 30. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1057> (дата звернення: 21.01.2025).
4. Яблонський М. Р. Інфомедійна грамотність в умовах війни. *Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні* : матеріали Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 3 травня – 13 червня 2022 року. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 494-496.

ЕТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ: КОМУНІКАТИВНІ ВИКЛИКИ І СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЇ ФІЛОЛОГА

Шанін Н. О.,

*здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Філологія»
Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Етика мовленнєвої поведінки – це сукупність морально-етичних норм, що регулюють мовну активність людини в різних ситуаціях спілкування. Для філолога, як фахівця, який щоденно працює зі словом, особливо важливо володіти навичками етичного мовлення. Йдеться не лише про грамотність, а й про те, як сказано, в якому стилі, інтонації, контексті.

Мовленнєва поведінка фахівця має формуватися на засадах ввічливості, коректності та відповідності комунікативній ситуації. Вона вважає, що мовлення – це своєрідне «дзеркало» професійної та моральної особистості філолога [1]. У навчальному середовищі філолог має подавати приклад мовної культури: як у письмовому мовленні (есе, переклади, наукові статті), так і в усному (виступи, захист робіт, педагогічна практика).

Професійне мовлення філолога – це мовлення, яке використовується у сфері фахової діяльності: науковій, педагогічній, редакторській, перекладацькій тощо. Воно має бути не лише грамотно побудованим, але й відповідати комунікативній ситуації, адресатові, меті мовлення та жанровим вимогам.

До головних особливостей професійного мовлення філолога належать [2]:

1. Точність і ясність висловлювань – кожне слово має відповідати своєму значенню. Філолог повинен уникати двозначностей, некоректного слововживання, лексичної надмірності або, навпаки, небажаних пропусків у змісті. Це особливо важливо у перекладацькій діяльності, де мовна неточність може спричинити спотворення смислу. Точність мовлення є показником фахової зрілості спеціаліста.

2. Дотримання норм літературної мови – філолог має демонструвати високий рівень володіння літературною нормою на всіх рівнях: орфоепічному, граматичному, лексичному, стилістичному. Вживання діалектизмів, просторіччя, жаргонізмів у професійному мовленні неприпустиме (окрім випадків, коли вони аналізуються як об'єкт дослідження).

3. Стилiстична доречність – у професійному спілкуванні важливо обирати відповідний стиль мовлення. Наприклад, науковий стиль – для доповідей, конференцій, статей; офіційно-діловий – для документації; публіцистичний – для популяризації знань. Перемикання між стилями є показником професійної компетентності.

4. Логічність викладу – думки повинні бути чітко структуровані: вступ, основна частина, висновок. Логічні зв'язки між реченнями забезпечують зрозумілість тексту. Наявність аргументації, прикладів, порівнянь – ознака зрілого фахового мислення.

5. Термінонасиченість – мовлення філолога часто містить професійну термінологію, яка має бути вжита доречно, з поясненням у разі потреби. Водночас надмірне насичення термінами без змістового навантаження призводить до «показної фаховості», що шкодить ефективності комунікації.

6. Комунікативна етика – мова філолога має бути коректною, ввічливою, неагресивною, навіть у разі наукової полеміки. Етичні вимоги до мовлення філолога включають і мовний такт, і культуру наукової суперечки, і вміння слухати.

7. Адаптивність мовлення – філолог повинен уміти адаптувати своє мовлення до різних цільових аудиторій: студенти, колеги, наукова спільнота, широке коло читачів. Це проявляється у виборі лексики, темпу, складності речень, прикладів.

Професійне мовлення філолога – це водночас його «візитівка» та основний інструмент у роботі. Без належного володіння цим мовленням фахівець не зможе ефективно реалізовувати себе у професійній сфері. Побутує думка, що мова філолога – це його головна зброя, і використання її потребує щоденного вдосконалення. До основних складових етичного мовлення філолога належать [3, 4]:

1. Ввічливість – обов'язкове вживання етикетних формул: «будь ласка», «дякую», «перепрошую», а також толерантність до чужої думки.
2. Коректність – уникнення грубощів, сарказму, пасивної агресії.
3. Субординація – правильне звертання до викладачів, науковців, студентів.
4. Відповідальність за висловлену думку – аргументованість тверджень.
5. Нейтральність – уникнення надмірно емоційного чи зневажливого мовлення, особливо в дискусіях.

Загальноприйнятою є точка зору, що саме ці принципи допомагають уникати конфліктів і непорозумінь у навчальному середовищі. Етика мовлення – це також уміння слухати, не перебивати, не демонструвати зверхність. На жаль, у практиці трапляються порушення мовленнєвої етики. Найчастіше трапляються такі, як панібратство зі студентами/колегами; грубість у формулюванні зауважень; надмірне використання запозичень без потреби; зверхній, іронічний стиль спілкування; нехтування культурою слухання [5], професійна мова має бути ясною і логічною, а не заплутаною через надмірну термінологізацію або «гру» словами. Часто студенти філологи неусвідомлено порушують ці норми, особливо в неформальному середовищі, забуваючи про публічність свого статусу. Усі філологи – потенційні вчителі, редактори, перекладачі або лектори. І в кожній з цих ролей важливе не лише «що ви говорите», а й «як ви це говорите».

Етика мовлення формує довіру, допомагає створити контакт, сприяє ефективному навчанню. Сербенська О. А. наголошує, що мова – не просто засіб комунікації, а засіб взаємодії культур, і саме філолог несе відповідальність за збереження, поширення та моральну чистоту цієї взаємодії [4], тому правильне мовлення – це не пафос чи показуха, а професійний інструмент.

Етика мовленнєвої поведінки охоплює також дотримання академічної доброчесності. Сюди входить: уникнення плагіату; посилання на авторів у наукових роботах; самостійність виконання завдань; чесність у викладенні результатів дослідження. Це важливо не лише в писемному, а й в усному мовленні: наприклад, на конференціях, у захистах курсових робіт. Етика мовленнєвої поведінки у професійному спілкуванні філолога – це не просто дотримання мовного етикету чи правил ввічливості. Це цілісна система норм, яка поєднує мовну грамотність, моральну відповідальність, комунікативну культуру та академічну доброчесність. Вона формується ще в студентські роки і продовжує розвиватись протягом усього професійного життя фахівця.

Сучасний філолог – це не лише знавець мови, а й педагог, лінгвіст, комунікатор, перекладач, який постійно перебуває у взаємодії з різними людьми, текстами, культурами. Від його мовлення залежить не лише ефективність спілкування, а й довіра слухача або читача. Саме тому вміння дотримуватися етичних норм у мовленні є таким же важливим, як і знання граматики чи фонетики [2, 5].

Значення мовленнєвої етики особливо зростає в умовах сучасного інформаційного суспільства, де комунікація відбувається як у реальному, так і в цифровому просторі. У публічних виступах, коментарях, наукових публікаціях філолог має бути прикладом не лише мовної, а й моральної відповідальності. Неправильне або некоректне висловлювання може мати негативні наслідки: спричинити конфлікт, втрату авторитету або навіть юридичні наслідки, особливо у разі порушення академічної доброчесності.

Отже, професійне мовлення філолога – це не лише засіб вираження думок, а й показник його професійної культури. Етична мовленнєва поведінка зміцнює

комунікативні зв'язки, створює атмосферу взаємоповаги й довіри, сприяє академічному зростанню та культурному розвитку суспільства. Формування етичного мовлення – це не разовий процес, а постійна робота над собою, своїм словом і своєю відповідальністю перед слухачем, читачем, студентом або колегою, тому для філолога важливо не просто «добре говорити», а говорити правильно, етично, професійно.

Список використаних джерел:

1. Бігунов, Д. О. Мовленнєва поведінка особистості: комунікативні стратегії та тактики. *Психологія: реальність і перспективи*. 2018. № 10. С. 31-37.
2. Пискач О. Д. Культура професійного мовлення філолога: практикум, навч.-метод. пос. / рец.: Е. Д. Гоца; відп. за вип. І. В. Сабадош. Ужгород: Вид-во «Бреза», 2016. 76 с.
3. Сербенська О. А. Культура усного мовлення: практикум для студ. вищ. навч. закл. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 192 с.
4. Сербенська О. А. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: [навч. посіб.] / за заг. ред О. Сербенської; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів: Світ, 1994. 152 с.
5. Фенцик О. М, Курило О. Й. Проблема асиметрії в мові професійного спілкування. *Науковий вісник Мукачівського державного університету*. Серія «Педагогіка та психологія»: збірник наукових праць / Гол. ред. Т. Д. Щербан. Мукачево: Вид-во МДУ, 2015. №1(1). С.81-84.

РОЛЬ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ У ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА

Шарпа А. Р.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Нині публічні виступи є важливою складовою ефективної управлінської діяльності. В умовах постійних змін, високої динаміки бізнес-середовища та посилення вимог до лідерських якостей, керівник має не лише приймати стратегічні рішення, а й вміти переконливо доносити їх до цільової аудиторії. Публічна комунікація виступає потужним інструментом формування корпоративної культури, мотивації персоналу, репутаційного позиціонування та управління змінами. Успішний виступ керівника може зміцнити довіру до компанії, надихнути команду на досягнення нових цілей або пом'якшити наслідки кризових ситуацій. В умовах зростання ролі комунікацій у професійній діяльності управлінця виникає необхідність глибшого осмислення ролі публічних виступів як стратегічного інструменту менеджменту (табл 1).

Узагальнюючи дані табл. 1, можна стверджувати, що публічні виступи керівника – це не лише засіб комунікації, а й важливий інструмент лідерства, який формує корпоративну культуру, підтримує мотивацію співробітників, забезпечує вплив на зовнішні аудиторії, такі як партнери, інвестори та громадськість. Публічні виступи дають можливість керівникові не лише донести до слухачів стратегію та цілі організації, але й створити у них відчуття причетності до процесу, що відбувається в компанії [1]. Важливим аспектом є здатність керівника адаптувати свою манеру спілкування в залежності від ситуації та аудиторії. Це означає, що публічний виступ керівника має бути не лише інформативним, а й мотиваційним, що дозволяє сприяти формуванню довіри до компанії та залученню уваги до важливих для організації тем. У

ситуаціях, коли компанія стикається з труднощами чи кризою, публічний виступ може стати основним інструментом для зміцнення репутації та заспокоєння колективу [2].

Таблиця 1

Трактування дефініції «публічний виступ» серед науковців [1-5]

Автор	Трактування
Д. Карнегі	Публічний виступ – це форма усної комунікації перед аудиторією, метою якої є переконання, інформування чи вплив
Н. Дуарте	Публічний виступ – це структурована розповідь, яка через емоційний зв'язок з аудиторією спрямована на зміну її поведінки або мислення
Д. Коттер	Публічний виступ у менеджменті- це інструмент лідерства, за допомогою якого керівник транслює бачення, місію та стратегію змін
С. Сінек	Публічний виступ – це акт комунікації, який формує довіру через автентичність, цінності та чітке «чому»
К. Андерсон	Публічний виступ – це мистецтво донесення ідеї таким чином, щоб вона залишилася в пам'яті надовго

Джерело: узагальнене автором

Зокрема можна виділити кілька ключових функцій публічних виступів у діяльності керівника:

1. Формування стратегічного напрямку компанії – виступи керівника є важливим інструментом для ознайомлення співробітників зі стратегічними цілями та напрямками розвитку компанії. Через публічні виступи керівники можуть інформувати команду про зміни в стратегії, нові бізнес-ініціативи та важливі етапи реалізації проектів. Вони можуть посилити внутрішню згуртованість та забезпечити чітке розуміння того, куди рухається компанія.

2. Мотивація та натхнення співробітників – добре підготовлений публічний виступ керівника здатний зарядити співробітників енергією та надихнути їх на досягнення високих результатів. Це особливо важливо в кризові періоди, коли настрої у колективі може бути низьким, а необхідність досягати поставлених цілей стає все більш складною. У таких умовах керівник має продемонструвати здатність вести команду через труднощі, що сприяє розвитку корпоративної лояльності [3, с. 115].

3. Посилення взаємодії з зовнішніми партнерами та інвесторами – публічні виступи керівників на великих бізнес-заходах або у засобах масової інформації є потужним інструментом для підвищення довіри до компанії. Для інвесторів і партнерів важливо не лише розуміти, чим займається компанія, а й відчувати впевненість у її лідерах. Чітке й ефективне представлення компанії на публіці може бути вирішальним фактором при прийнятті бізнес-рішень.

4. Кризове управління – публічні виступи стають незамінним інструментом управління під час кризових ситуацій. Керівник, котрий вміє заспокоїти співробітників і залучити їх до спільного вирішення проблем, може значно знизити рівень стресу та невизначеності в організації. Публічний виступ може допомогти правильно подати важливу інформацію, врегулювати конфлікти або роз'яснити причини та наслідки кризових подій [6, с. 83].

5. Підтримка корпоративної культури та іміджу – кожен публічний виступ керівника є не лише засобом передачі інформації, але й можливістю продемонструвати корпоративні цінності. Через публічні виступи керівник може зміцнювати ті принципи та ідеї, які важливі для компанії, створюючи імідж організації, яка орієнтована на сталий розвиток, інновації та соціальну відповідальність [7].

Таким чином, в умовах постійної зміни зовнішнього середовища важливим є не лише професіоналізм керівника в управлінні, а й здатність швидко адаптуватися до нових умов, ефективно комунікувати з різними групами аудиторії та вміти правильно передавати важливі меседжі. У сучасному світі, де комунікація стає важливим фактором успіху на всіх рівнях організації, керівник, який вміє ефективно виступати публічно, здатний значно підвищити не лише власну ефективність, а й забезпечити стабільність та розвиток організації в умовах постійних змін.

Список використаних джерел:

1. Карнегі Д. Як завойовувати друзів та впливати на людей. Харків: «Промінь», 2007. 560 с.
2. Duarte N. Slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations. 1st ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2008. 274 p.
3. Коттер Дж. П. Настанови Мацушіти / пер. з англ. Ганна Литвиненко. Харків: Фабула, 2018. 320 с.
4. Сінек С. Справжні лідери їдять останніми: як створити команду мрії / пер. з англ. І. Ященко. Київ : BookChef, 2020. 400 с.
5. Андерсон К. Успішні виступи на TED: рецепти найкращих спікерів / пер. з англ. О. Гординчук. Київ : Наш Формат, 2017. 272 с.
6. Колодка А. Кризове управління в умовах повномасштабної війни. *Науковий вісник: Державне управління*. 2022. № 2 (12). С. 75-86.
7. Ліпич Л., Волинець І. Організаційні бар'єри ефективної комунікації на підприємстві. *Економічний простір*. 2024. № 189. С. 98-103. URL: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/189-18> (дата звернення: 14.04.2025).

«ФІНАНСИЛІЗАЦІЯ» ПРИРОДИ ЯК СИМВОЛ «ЗЛОВІСНОГО» КАПІТАЛІЗМУ ТА РУЙНУВАННЯ ПРИРОДНИХ ПРАВ У ПОСТІНФОРМАЦІЙНУ ЕРУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПУБЛІКАЦІЙ НЕЗАЛЕЖНИХ АНАЛІТИЧНИХ ДЖЕРЕЛ)

Янушевський О.М.,

*здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності «Право»
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Cui bono? Cui prodest? Is fecit...

Кому це добре, кому це вигідно, той і зробив...

Сенека

Ми всі спостерігаємо протягом останніх 20 років – можливо, вже з відчуттям байдужості і безвиході, як банки, страхові та фінансові компанії, валютні торговці створили цілий пласт фінансів і багатства, абсолютно не пов'язаних з будь-яким реальним виробництвом, творчістю або послугами. Система стала борговою, а не заснованою на матеріальних активах. Ми бачили, наприклад, створення абсолютно нових класів «цінних паперів» - кредитні дефолтні свопи, деривативи, пакети деривативів і навіть кластери пакетів. Все це--своєрідне складне казино, створення механізму не стільки інвестування, скільки транзитубагатства. Система стала своєрідною фінансовою «Матрицею» в сенсі фільму під цією назвою, відділенням від реальної виробничої реальності. Ця «надбудова», в свою чергу, може маскувати щось інше, якусь підструктуру або приховану структуру. Так відбувається корпоратизація всього харчового ланцюга від посадки до збирання врожаю, зокрема, внаслідок поєднання технології генетично модифікованого насіння та методів політико-правового маніпулювання патентним правом і захистом власності. Ми бачимо перетворення

природних процесів в джерело прибутку, і це включає в себе не тільки їх фертильність чи урожайність (сьогодні її рослини і тварини, завтра це будуть люди), а й клімат (1).

Тому термін «фінансизація» як акт перетворення нематеріальних активів у фінансові інструменти набув нового значення. Прикриваючись фасадом «зеленої повістки», яку просувають ООН і WEF (World Economic Forum) у Давосі разом з великими урядами-членами OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку), Уолл-стріт і найбільші фінансові інститути світу просувають схему фінансизації практично всієї природи. Вони найняли топових аудиторів (на кшталт McKinsey та інших), щоб обрахувати та обґрунтували доларову вартість природних активів. Маніпулятивно стверджується, що все це коштує чомусь саме 4 квадрильйони доларів або 4000 трильйонів доларів (або \$4.000.000.000.000.000). Таким чином, доларовий цінник вже ставиться на тому, що людству подароване Богом та природою [2].

The Opportunity

Source: IEG

Фонд Рокфеллера в засновниках

Проект Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE, New York Stock Exchange) зі створення нового класу емітентів акцій був розроблений у співпраці Фондом Рокфеллера. Акції цих емітентів (NACs або Natural Asset Companies) будуть торгуватися разом з акціями Apple, Boeing або Chevron тощо. Вищезазначений спільний проект відомий як група IEG або Intrinsic Exchange Group.

Що таке IEG? З їхнього веб-сайту відомо, що IEG був створений Фондом Рокфеллера спільно з філією Світового банку IDB Латинської Америки. І саме IEG розпочала роботу над проектом NYSE. Їхній «стратегічний радник» Роберт Герц був головою Ради зі стандартів фінансового обліку (FASB) з 2002 по 2010 рік. Це говорить про напрямок мислення проєктантів в IEG. Herz входив до правління багатьох корпорацій, включаючи банк Morgan Stanley і фінансоване урядом США відоме іпотечне агентство Fannie Mae [3].

Як вони заявляють на своєму веб-сайті, IEG створила «новий клас активів», заснований на природі та перевагах, які надає природа (так звані екосистемні послуги). Ці послуги включають вловлювання чи зменшення викидів вуглецю, родючість ґрунту, очищення води, тощо. Впровадження ведеться шляхом створення визнаної NYSE «нової форми корпорації» під назвою «Компанія природних активів» (NAC). Угода з NYSE слугуватиме «платформою для лістингу компаній для торгівлі їх цінними паперами, що дозволить конвертувати природні активи у фінансовий капітал. Статутний капітал NAC фіксує валову і виробничу вартість природи і забезпечує відповідний цінник на життєво важливі природні активи, які... роблять життя на землі можливим». Далі вони заявляють: «IEG пропонує трансформаційне рішення, за допомогою якого природні екосистеми є не просто вартісним показником, а, скоріше, інвестиційним продуктивним активом, який забезпечує фінансовий капітал і «джерело

багатства для урядів і його громадян» [3]. Зверніть увагу на «джерело багатства для урядів і його громадян».

Це «фінансилізація» природи, і це відбувається не заради благодійності чи добродесності, а заради прибутку найбільших інвесторів. Тих, хто визначає природну повістку. Яка відповідає меті проекту «ООН 2030» та Давоського форуму WEF «Велике переавантаження світової економіки».

Як це працює

NAC попадає на фондовий ринок через первинне розміщення акцій (IPO). Потім NAC публічно продає акції інвесторам, які можуть включати в себе інституційних інвесторів, таких як найбільший в світі BlackRock (менеджер активів на 9,5 трильйонів доларів), Vanguard Group або норвезькі або китайські суверенні фонди. Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк доречно входить до ради Всесвітнього економічного форуму (WEF) Клауса Шваба.

IEG відкрито описує нові можливості: «...оскільки природний актив процвітає, забезпечуючи стійкий або зростаючий потік екосистемних послуг, власний капітал компанії має оцінюватися відповідно інвестиційних доходів. Акціонери та інвестори компанії через вторинні пропозиції можуть отримувати прибуток, продаючи акції. Їх вартість може бути переоцінена, щоб відобразити збільшення вартості основного капіталу відповідно його прибутковості, створюючи грошовий потік на основі фінансового стану компанії та її активів» [3].

Source: IEG

Куди йдуть гроші

Акції NAC можуть бути куплені і іншими інвесторами, але в ній явно домінуватимуть великі фінансові суб'єкти, як і у випадку з придбанням привілейованих акцій NAC. Нова компанія, яка претендує на право власності на частину, наприклад, «Amazon Rain Forest» потім буде підпорядкована стандартам бухгалтерського обліку, включаючи новий створений IEG «Звіт про екологічні показники: фінансова вартість потоку екосистемних послуг та активів, які їх виробляють». Вартість потоку екосистемних послуг є ключовою, і вона це контролюється такими людьми, як Роберт Герц з IEG.

Як зазначає IEG, через платформу NYSE «IEG перетворює вартість природних активів у фінансовий капітал, щоб забезпечити власникам спосіб фінансової вигоди від вартості своїх природних активів». Але винагорода також дістанеться акціонерам, таким як BlackRock або іншим за рахунок «фінансових операції, що оцінюють природні активи і дозволяють інституційним інвесторам отримувати права, брати участь в обігу і фіксувати вартість природи» [3]. Згідно із заявою IEG, доходи від розміщення акцій NAC або IPO можуть бути використані також урядами-інвесторами. Це означає, що

корумпований режим може використовувати його, щоб купити зброю або щось інше заборонене чи обмежене в обігу. Можливості подібних зловживань не матимуть меж.

Той факт, що цей задум з НАС організує Фонд Рокфеллера, є більш ніж показовим. Ця установа стоїть за кожною серйозною трансформацією світової економіки за більш ніж століття, зберігаючи контроль в руках глобальної олігархії, прихильної скороченню населення. Фонд відіграв ключову роль у стратегії локдауну проти пандемії ковіду, а також у реорганізації світового виробництва продуктів харчування для знищення самодостатнього фермерства на користь «сталого» землеробства без вуглецю. Нью-Йоркська фондова біржа і її проект з Фондом Рокфеллера обіцяють блага не людству або природі, а виключно великому капіталу.

Зокрема, «погодні» деривативи як наочний приклад фінансизації природи є зручним інструментом олігархічних інтересів, які відповідають трендам «глобального потепління» та іншого катастрофізму. Тому можна уявити майбутні розширення цієї ідеї: деривативи від процесів на Сонці, від опозиційного розташування планет або їх затемнень, і деривативи Великого Хреста (подвійна планетарна опозиція згідно астрологічних термінів). Адже ці події зацікавленими особами вже можуть бути обчислені з достатньою точністю.

Тут є і інший, зловісний аспект. Припустимо, є технологія для маніпулювання кліматом, погодою. Припустимо, можна створити високі температури або низькі температури в цілому регіоні. Чи посуху або повені. Чому б не отримати прибуток від можливостей, про які більшість людей навіть не здогадується, спекулюючи катаклізмами, якими керуєш безпосередньо? Технологія впровадження деривативів від погоди дозволить тим, хто «в курсі», мати гарантований прибуток, поки спустошуються цілі регіони. Це і є прихована технологія для прихованого кола магнатів.

Звучить фантастично?

Військові різних країн-учасників другої світової війни, зокрема в США та СРСР, вже з 1950-х років експериментували з усіма методами і технологіями модифікації погоди. Це розглядалося як контрольований «мультиплікатор сили». Причини для цього досить очевидні: використання геофізичних процесів у вигляді зброї покінчило з «проблемою розповсюдження радіоактивних відходів» ядерної зброї. В подальшому неважко було прийти до висновку про можливість нового використання зазначених технологій вже в якості «мультиплікатора фінансів».

І це, ймовірно, справжня причина того, що після більш ніж півстолітніх експериментів сама погода «сек'юритизується» або «фінансизується». Поява на фондовому ринку погодних «цінних паперів» свідчить, що технологія маніпулювання кліматом розвинулася достатньо, щоб її розгортання та використання давало цілком передбачувані результати. А також неконтрольовані прибутки небагатьом, кому вона доступна [2].

Зловісний капіталізм

Тому прийшов час для обґрунтованих підозр щодо походження погодних умов, коли вони загрожують звичайним людям та їхній власності. І якщо вони слідує певному «шаблону» чи «дизайну», здатному призвести до таких наслідків. Саме поява технології модифікації погоди та технологій, здатних «керувати» системами високого та низького тиску в атмосфері – таких технологій, як іоносферні обігрівачі, такі як HAARP – обґрунтовують подібні підозри. Звичайно, проблема полягає в тому, що підозри та саме існування такої технології не доводять того, що будь-яка конкретний погодний чи природний катаклізм є штучно створеною подією. У нас лишається «контекстуальний аргумент», який базується на контекстному аналізі всіх аспектів такої конкретної події.

Отже, що ж таке «зловісний капіталізм» або «капіталізм стихійних лих»? Цей термін вперше ввела колишня помічниця міністра житлово-комунального господарства та міського розвитку США Кетрін Остін Фітс. Джозеф П. Фаррелл, доктор патристики

Оксфордському університету, дає наступне визначення: «Зловісний капіталізм» – це навмисне використання складних технологій, здатних маніпулювати раптовими катастрофічними геофізичними змінами, які зазвичай відносять до невідворотних подій або «Божої кари», щоб здешевити вартість майна, землі чи інших активів, а також позбавити права володіння такою власністю, землею або активами, щоб придбати їх за ціною, нижчою від їх ринкової вартості, вартості, яку вони мали до стихійного лиха. «Зловісний капіталізм» також включає вторинний рівень спекулятивної діяльності – деривативи, ф'ючерси тощо, – яка може здійснюватися на додаток до основної діяльності [4].

Таким чином, ми маємо два рівні або типи «капіталізму стихійних лих»: «первинний» тип, який організовує геофізичні події для «розваги та прибутку», і «вторинний» тип, який спекулює на їх основі. Є очевидним, що можна здійснювати обидва задуми одночасно або обмежитися одним із інших. Фінансові інструменти як елемент вторинного капіталізму катастроф можуть бути єдиним доказом такої події, яка використовується на підставі катастрофічної події як «страхового випадку». Варто зауважити, що оскільки метеорологічні явища є прикладами геофізичних систем, саме вони часто згадуються в першу чергу, коли аналізують події «лиховісного капіталізму». Тому слід додати, що і землетруси, і навіть сонячні збурення також можуть бути предметом маніпуляцій за сучасних технологій створення кризи первинного типу.

Як бачимо, «зловісний капіталізм» є дуже рухливою, гнучкою моделлю, сприятливою для всіляких дій під «чужим прапором» аж до звинувачення в таких подіях самого Творця. Оскільки сучасні геофізичні технології маніпулювання погодою та кліматом в цілому досягли, по суті, богорівних можливостей свого застосування.

Список використаних джерел:

1. Farrell, Joseph P. WEATHER DERIVATIVES: SOME SPECULATIONS. The Giza Death Star. [З мережі] 1 October 2012 p. [Цитовано: 26 May 2025 p.] <https://gizadeathstar.com/2012/10/weather-derivatives-some-speculations/>.
2. Engdahl, F. William. Wall Street's Diabolical Plan to Financialize All Nature . [З мережі] 2006 - 2023 p. [Цитовано: 26 May 2025 p.] <http://www.williamengdahl.com/englishNEO23Nov2021.php>.
3. Intrinsic Exchange Group, Inc. (IEG). BE INVESTED. Веб- ресурс Корпорації «Intrinsic Exchange Group, Inc.». [З мережі] [Цитовано: 25 May 2025 p.] <https://www.intrinsicexchange.com/>.
4. Farrell, Joseph P. PATTERNS OF DISASTER CAPITALISM? THE MIDWEST, AND OROVILLE DAM: PART ... The Giza Death Star. [З мережі] 23 May 2019 p. [Цитовано: 26 May 2025 p.] <https://gizadeathstar.com/2019/05/patterns-of-disaster-capitalism-the-midwest-and-oroville-dam/>.

ОСОБЛИВОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Яценко В. В.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Менеджмент» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

На сьогоднішній день міжкультурна комунікація є ключовим чинником ефективного функціонування міжнародного менеджменту. У процесі глобалізації та зростаючої взаємозалежності національних економік важливим завданням міжнародних компаній стає формування середовища, в якому культурні відмінності не створюють бар'єрів, а

навпаки, стають джерелом конкурентних переваг. Успішна комунікація між представниками різних культур вимагає не лише знання мов, а й високого рівня міжкультурної компетентності управлінців. В умовах посилення глобальних викликів та розширення міжнародної співпраці виникає необхідність глибшого осмислення сутності поняття «міжкультурна комунікація» (табл. 1).

Таблиця 1

Тлумачення дефініції «міжкультурна комунікація» серед науковців

Науковець	Трактування дефініції «міжкультурна комунікація»
Е. Т. Холл [1, с. 47, 3]	Міжкультурна комунікація – це процес обміну інформацією між представниками різних культур, який враховує особливості культурного контексту.
М. Дж. Беннет [2]	Міжкультурна комунікація – це взаємодія, що ґрунтується на визнанні і розумінні культурних відмінностей між учасниками комунікативного процесу.
Г. Хофстеде [3]	Міжкультурна комунікація – це процес, що відбувається між особами з різним культурним бекграундом, у якому культурні відмінності впливають на взаєморозуміння.
С. Хантінгтон [4]	Міжкультурна комунікація – це конфігурація обміну ідей між культурами, в основі якої лежить взаємодія між цивілізаційними моделями світорозуміння.
Ларрі Самовар [5, с. 461]	Міжкультурна комунікація – це комунікація між людьми з різних культур, у процесі якої культурні характеристики впливають на кодування, передачу й інтерпретацію повідомлень.

Джерело: узагальнено автором

Узагальнюючи дані табл. 1, можна стверджувати, що міжкультурна комунікація – це, насамперед, здатність до ефективного обміну інформацією між представниками різних культур, яка ґрунтується на взаємоповазі, розумінні культурних відмінностей та адаптації управлінських стратегій до особливостей іншої культури. У сучасних умовах глобалізації та активного розширення міжнародної присутності компаній, міжкультурна взаємодія стала критичним елементом міжнародного менеджменту [6]. Однак війна в Україні, геополітична нестабільність, а також економічна турбулентність накладають суттєві обмеження на ефективність міжнародної співпраці, що ускладнює процес комунікації з іноземними партнерами, інвесторами та клієнтами. В умовах воєнного стану та нестабільного ділового середовища виникає необхідність трансформації підходів до міжнародного менеджменту із фокусом на культурну гнучкість, емоційний інтелект керівників та розвиток міжкультурної компетентності персоналу [7, с. 63]. Це обумовлює необхідність розглянути провідні принципи ефективної міжкультурної комунікації у міжнародному менеджменті в кризових умовах [1, 3, 7, 8]:

- усвідомлення культурних відмінностей (розуміння норм, цінностей, стилів поведінки та комунікаційних моделей інших культур);
- адаптивність управлінських стратегій (здатність змінювати стиль керівництва залежно від культурного контексту);
- тренінги з міжкультурної компетентності (регулярне підвищення кваліфікації працівників щодо особливостей ведення справ з іноземними партнерами);
- використання універсальної мови бізнес-комунікації (застосування англійської як мови міжнародного менеджменту та уникнення двозначностей);
- розвиток емпатії та емоційного інтелекту (здатність «зчитувати» невербальні сигнали, відчувати культурний контекст);

- цифрова грамотність у міжкультурній взаємодії (володіння онлайн-інструментами для ефективного дистанційного управління та комунікації);
- створення інклюзивного корпоративного середовища (формування культури поваги до різноманіття на всіх рівнях організації).

Проаналізувавши виклики, з якими стикаються міжнародні менеджери під час війни, можна дійти висновку, що ключовим елементом успішної діяльності є не лише професійна підготовка, а й здатність швидко адаптуватися до нових культурних реалій та кризових обставин [9]. В умовах зростання ролі України на міжнародній арені актуалізується потреба у формуванні нової генерації управлінців, здатних комунікувати ефективно у багатокультурному середовищі. З цієї причини одним із пріоритетів є розвиток міжкультурної грамотності в освітніх програмах, корпоративних стандартах та стратегіях компаній, що працюють на міжнародному ринку.

Список використаних джерел:

1. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація: навч. посіб. Київ: Академія, 2012. 288 с.
2. Козак А., Близнюк Л. Культурний туризм як інструмент міжкультурної комунікації. *Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії*. 2021. № 3 (11). С. 93-102.
3. Максимович О. В. Міжкультурна комунікація як предмет міждисциплінарного теоретизування. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна*. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2017. Вип. 39. С. 85-89.
4. Шульгіна В. М. Хантінгтон як фундатор цивілізаційної геополітики. *Філософія і політологія в контексті сучасної культури*. 2012. Вип. 4(3). С. 116-121.
5. Porter R., Samovar L. Cultural influences on emotional expression: implications for intercultural communication. *Handbook of communication and emotion*. Academic Press, 1996. 451-472.
6. Капліна А. І. Кроскультурний менеджмент: цілі, завдання та перспективи дослідження *Агросвіт*. 2024. № 5. С. 81-85.
7. Василенко О. В. Міжкультурна компетентність: поняття, структура, принципи та методи розвитку. *Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи*. 2022. № 2(22). С. 59–67.
8. Романуха О. М. Роль крос-культурних комунікацій у менеджменті організацій. *Економіка та суспільство*. 2017. № 9. – С. 608–613.
9. Дирда І. А. Виникнення та подолання бар'єрів у міжкультурній комунікації. Сталій розвиток виникнення та подолання бар'єрів у міжкультурній комунікації. *Сталій розвиток промисловості та суспільства: Міжнародна науково-технічна конференція*. Кривий Ріг. 2014. Т. 2. С. 21-22.

Секція 3

ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРАКТИК В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGEMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS: A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

Durmanova A. V.,

*4th year student of International Law,
Kyiv University of Intellectual Property and Law;*

Zhornokui U.V.,

*PhD in Philology, Head of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism,
Kyiv University of Intellectual Property and Law*

Problem Statement. The growing volume of cross-border civil and commercial transactions necessitates a reliable international framework for the recognition and enforcement of foreign court judgments. However, considerable legal fragmentation, differences in procedural fairness standards, and jurisdictional inconsistencies among national legal systems hinder the smooth implementation of such mechanisms. The absence of universal procedural harmonization raises complex legal challenges that affect the predictability and effectiveness of international private law.

Purpose of the Article. The purpose of this article is to provide a comparative legal analysis of international and regional instruments regulating the recognition and enforcement of foreign judgments in civil and commercial matters. The article aims to identify the main obstacles to legal harmonization and to evaluate the effectiveness of recent developments, including the 2019 Hague Convention, in promoting mutual trust among jurisdictions and enhancing legal certainty in international litigation.

In today's globalized legal environment, the recognition and enforcement of foreign judgments in civil and commercial matters play a pivotal role in ensuring predictability and stability in international transactions. The development of cross-border commerce and litigation necessitates a harmonized framework for the mutual recognition of judicial decisions. However, the fragmentation of private international law and the diversity of legal traditions present persistent challenges to achieving this goal.

One of the most significant steps toward harmonization has been the adoption of the Hague Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters [1]. The Convention provides a comprehensive legal basis for enforcing judgments across jurisdictions, outlining the scope, conditions, and grounds for refusal. Notably, the Convention excludes judgments concerning family law, insolvency, and arbitration. As of 2023, the European Union (except Denmark) and Ukraine have ratified the Convention, while other states, including the United Kingdom and the United States, are at various stages of consideration. The Convention's approach fosters mutual trust among legal systems and facilitates international cooperation in civil justice. Within the European Union, the Brussels I Regulation (Recast) is the cornerstone legal instrument governing jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments [2]. It eliminates the *exequatur* requirement, thereby simplifying the process and promoting the free movement of judgments. This legal regime is predicated on mutual recognition and uniform procedural standards, ensuring a high level of legal certainty among EU Member States.

However, Brexit has altered the legal landscape for the United Kingdom, necessitating reliance on alternative instruments such as the Hague Convention [1] or bilateral treaties. In the United States, recognition and enforcement of foreign judgments are governed by state law, primarily following the Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act.

The U.S. Supreme Court case *Hilton v. Guyot* established the principle of comity as the basis for recognition [3]. The court emphasized reciprocity, fairness, and due process, setting the tone for a cautious and discretionary approach. Although not bound by a treaty-based framework like the EU, the United States maintains a pragmatic mechanism for recognizing foreign civil judgments. Canada presents a hybrid model combining statutory and common law approaches. In *Beals v. Saldanha*, the Supreme Court of Canada articulated the «real and substantial connection» test [4].

This doctrine ensures that judgments are enforced only when the original court had a legitimate jurisdictional basis. The decision reflects a balance between international cooperation and the protection of domestic public policy and procedural fairness. Despite these developments, significant obstacles remain. Divergences in legal culture, procedural safeguards, and public policy exceptions frequently hinder the uniform enforcement of foreign judgments. Courts may refuse enforcement on grounds such as lack of jurisdiction, fraud, or violations of fundamental principles of justice. Furthermore, the limited adoption of the Hague 2019 Convention underscores the need for broader international engagement [1]. Another key dimension in the recognition and enforcement of foreign judgments is the treatment of procedural fairness and due process across different legal systems. For example, the concept of «notice» to the defendant and the opportunity to be heard are considered essential prerequisites for enforcing a foreign judgment. Variations in how courts interpret these principles can lead to significant differences in outcomes. Civil law countries often emphasize formal procedural regularity, while common law jurisdictions focus on actual fairness and substantive due process. Moreover, public policy exceptions remain one of the most frequently invoked grounds for refusing recognition. This safeguard, while essential, can be unpredictable. Courts have refused to enforce judgments that conflict with fundamental moral, constitutional, or economic principles of the enforcing state. However, overbroad interpretations of the public policy clause can undermine the objectives of international legal cooperation. There is a growing call among scholars and practitioners to narrow the scope of this exception and apply it strictly to exceptional circumstances. Jurisdictional rules also play a decisive role. There is a marked contrast between the liberal approach adopted in the United States and the more structured jurisdictional frameworks in the EU [2]. The «minimum contacts» test in U.S. law allows for relatively flexible jurisdictional assertions, while the Brussels regime follows detailed, rule-based allocation of jurisdiction, aimed at predictability and fairness.

This divergence raises issues when a judgment rendered under one regime is presented for enforcement in another. Another growing concern is the digitalization of cross-border disputes and the implications for judgment recognition. The rise of online commerce, digital evidence, and remote hearings introduces novel legal questions. For instance, whether a court has jurisdiction in cases where parties interact solely online, or whether digital processing meets process requirements, are issues courts are increasingly addressing. Future multilateral treaties might need to codify standards for the digital age to ensure effective and fair cross-border enforcement. Comparative legal scholarship offers useful insights into possible harmonization pathways. Studies show that even modest procedural convergence, such as agreement on minimum due process guarantees, significantly enhances mutual confidence between jurisdictions. Legal transplants, bilateral agreements, and participation in international organizations such as the Hague Conference all contribute to building this trust. Continuous dialogue among legal communities is essential for identifying common grounds and fostering mutual understanding. The practical enforcement process also varies greatly. In civil law countries, enforcement may require judicial authorization and execution through bailiffs or other officers, while in common law jurisdictions, the process might be more adversarial, involving motion practice and potential re-litigation of certain issues. These procedural disparities influence the cost, speed, and predictability of enforcement, impacting parties' willingness to engage in cross-border litigation. In conclusion, while significant

progress has been made in the development of a coherent international regime for the recognition and enforcement of foreign judgments in civil and commercial matters, challenges persist. The divergence in legal systems, jurisdictional doctrines, procedural fairness standards, and public policy considerations complicate the realization of a seamless global framework. Nevertheless, ongoing efforts, including the Hague Judgments Convention [1] and regional instruments [2], provide a foundation for future legal integration and enhanced international cooperation.

Conclusion. The recognition and enforcement of foreign judgments in civil and commercial matters are essential to the functioning of a stable and predictable international legal system. This article has shown that while instruments such as the 2019 Hague Convention and the Brussels I Recast Regulation have significantly advanced harmonization, key challenges persist. These include differences in legal traditions, jurisdictional rules, and interpretations of due process and public policy.

Despite growing cooperation, limited treaty adoption and divergent procedural standards continue to hinder uniform enforcement. The rise of digital transactions and remote legal proceedings introduces further complexity, requiring updated legal responses. Nonetheless, the development of minimum common standards, increased participation in international instruments, and continued legal dialogue offer promising avenues for improving cross-border judicial cooperation.

References:

1. Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters. Hague Conference on Private International Law. Available
2. Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast). *Official Journal of the European Union*, L 351, 20.12.2012, p. 1–32.
3. *Hilton v. Guyot*, 159 U.S. 113 (1895). United States Supreme Court.
4. *Beals v. Saldanha*, [2003] 3 S.C.R. 416. Supreme Court of Canada.
5. Symeonides, S.C. (2021). *Private International Law: A Comparative Approach*. Oxford: Oxford University Press.

THE ISSUE OF THE RECOGNITION OF THE STATE OF PALESTINE IN INTERNATIONAL LAW

Hrek D. S.,

*4th year student of International Law, Kyiv University of Intellectual
Property and Law;*

Zhornokui U. V.,

*PhD in Philology, Head of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism,
Kyiv University of Intellectual Property and Law*

Introduction. Throughout its prolonged existence, the Israeli-Palestinian conflict, as an integral component of the broader Arab-Israeli dispute, has constituted a subject of scholarly inquiry for numerous experts in the fields of international law and Middle Eastern studies. The divergences and antagonisms between the populations residing within the territory formerly designated as the British Mandate for Palestine are rooted in profound historical, ethnographic, and religious foundations, thereby substantially complicating the prospects for the attainment of an effective and enduring resolution to the aforementioned conflict. The geopolitical characteristics of the region – marked by the presence of territories endowed with abundant natural resources, including but not limited to oil, natural gas, and

various mineral deposits – underscore the regional and global significance and urgency of addressing and resolving said conflict.

Main Body. The foundational document marking the inception of the state-building process within the territory of the former British Mandate for Palestine is United Nations General Assembly Resolution № 181, dated 29 November 1947.

UN Resolution № 181 (United Nations Partition Plan for Palestine), adopted by The General Assembly of the United Nations on 29 November 1947, constitutes a legal instrument whereby the Assembly approved a plan for the partition of the territory formerly administered under the British Mandate for Palestine, which had been established in 1920 and remained in force until 1947. Said resolution provided for the division of the territory into two sovereign entities – one Jewish and one Arab – and conferred upon the City of Jerusalem a unique international status, to be administered under a special regime. The proposition for the establishment of two separate states garnered affirmative votes from thirty three members of the United Nations, while thirteen member states opposed the motion and ten abstained from voting.

With a new prospect of a peaceful territorial division, on 15 May 1948, following the proclamation of the Declaration of Independence of the State of Israel by the Jewish National Council, the member states of the Arab League (Egypt, Jordan, Syria, Lebanon and Saudi Arabia) declared war upon the newly established state and started the invasion. Despite possessing numerical superiority in manpower and arms, the Arab states suffered military defeat and, as of the cessation of hostilities, retained control solely over the West Bank of the Jordan River (under the administration of the Hashemite Kingdom of Jordan) and the Gaza Strip (under the administration of the Arab Republic of Egypt). Conversely, the State of Israel maintained de facto and de jure control over the entirety of the territory allocated to the Jewish population of Palestine by United Nations General Assembly Resolution No. 181. The armed conflict lasted for a duration of nine months, three weeks, and two days. The aforementioned armed conflict constituted the first official armed engagement between the two newly established entities, and further served as a precedent-setting development in pertaining to the international recognition of the State of Palestine as an independent and sovereign state.

On 11 May 1949, the State of Israel was admitted as a full member of the United Nations, becoming the 59th Member State to accede to the Organization, subsequent to the execution of the Armistice Agreements (commonly referred to as the Rhodes Agreements) with Egypt, Jordan and Syria between February and July 1949, following the cessation of hostilities in the first Arab-Israeli armed conflicts.

The United Nations was thereby presented with an opportunity to transform said armistice agreement arrangements in to a comprehensive and enduring resolution of the Arab-Israeli conflict, thereby effecting its termination. From the moment of its declaration of independence, The State of Israel became the object of hostilities not only in the military domain but also within political and diplomatic arenas, wherein Member States of the United Nations from the Arab world employed the General Assembly as a platform to put pressure on, and advocate for the isolation of The State of Israel.

Since its ascension to membership in the United Nations, Israel has been subjected to criticism, particularly in the aftermath of its successful military operations against neighbouring Arab states. The principal objective of such criticism has been and continues to be the delegitimization of The State of Israel by a bloc of countries predominately led by Arab Member States of the United Nations.

As of the present date, the State of Israel remains the sole sovereign whose legitimacy continues to be called into question by the international community for more than seventy-five years.

Between 1948 and 2023, eleven large-scale military conflicts occurred on the territory of Palestine involving the armed forces of Israel and the combined forces of Arab coalition

states, as well as various terrorist organizations (including Hamas, the Palestinian Liberation Front, and the National Front for the Liberation of Palestine).

The list of these conflicts includes:

1948-1949 – The Arab-Israeli war (also known as the First Arab–Israeli war);

1949-1955 – A period of guerrilla warfare and terrorist attacks against Israel;

1967 – The Six-Day War;

1970 – The expulsion of the Palestine Liberation Organization (PLO) from Jordan to Lebanon;

1972-1982 – A decade marked by international terrorism carried out by Palestinian radical groups and cross-border attacks from Lebanese territory;

1973 – The Yom Kippur War (also known as the October War);

1982 – The Lebanon War and the subsequent expulsion of the PLO from Lebanon to Tunisia;

1987–1991 – The First Palestinian Intifada;

2000 – The outbreak of the Second Intifada (also known as the Al-Aqsa Intifada);

2008–2009 – Operation «Cast Lead» conducted by Israel in the Gaza Strip;

2023 – The Hamas invasion of Israel.

The foregoing account highlights the sequential and historical dimensions of the issue of international recognition of Palestine, as well as the protracted instability that has characterized the Middle East region. An understanding of the chronology of past conflicts provides critical insight into the persistent uncertainty surrounding the prospects for a peaceful and secure future for both the Israeli and Palestinian peoples.

On 28 May 1964, the Palestine Liberation Organization (PLO) was established, with its original stated objective being the destruction of the State of Israel through acts of sabotage, guerrilla warfare, and terrorism. In subsequent years, the PLO underwent structural and ideological reform, reorienting its principal objective toward the establishment of an independent Palestinian state alongside Israel. However, no official renunciation of its foundational goal of eliminating the State of Israel has been issued.

The proclamation of the State of Palestine occurred on November 15, 1988, in Algiers during a session of the Palestinian National Council – the supreme consultative body of the Palestine Liberation Organization (PLO). The declaration was adopted by a vote of 253 in favor, 46 against, with 10 abstentions. At the time of said proclamation, the PLO did not exercise effective control over any of the territories it claimed as part of the declared state.

Subsequently, in 1994, pursuant to the Oslo Accords entered into between the State of Israel and the PLO on September 13, 1993, the Palestinian National Authority (PNA) was established. The said agreements did not provide for the creation of a sovereign Palestinian state; however, both parties undertook a binding commitment to refrain from taking any unilateral actions that would alter the status of the territories in question. [2, p. 5]

Between 2006 and 2023, the United Nations Human Rights Council (UNHRC) adopted a total of 484 resolutions, of which:

– 104 concerned the State of Israel;

– 43 concerned the Syrian Arab Republic;

– 17 concerned the Republic of Belarus;

– 16 concerned the Democratic People's Republic of Korea (DPRK);

– 14 concerned the Islamic Republic of Iran;

– 7 each concerned the Islamic Republic of Afghanistan and the Bolivarian Republic of Venezuela;

– 7 also concerned the Russian Federation.

As a result of these resolutions, Israel has emerged as the most frequently condemned state in the context of alleged human rights violations, according to UNHRC voting outcomes. This remains the case notwithstanding the fact that, for the first time since the Second World War, a brutal and large-scale war – the Russian-Ukrainian conflict – has erupted

in Europe, marked by consistent and deliberate violations of the laws and customs of war. Nevertheless, the international community's censure has disproportionately centered on Israel, rather than the aggressor state, the Russian Federation. Between 2022 and 2023 alone, the UNHRC passed 71 resolutions, including:

- 9 directed at Israel;
- 7 directed at the Russian Federation.

During the period from 2014 to 2023, the United Nations General Assembly adopted 226 resolutions, of which:

- 149 concerned Israel;
- 23 concerned the Russian Federation;
- 10 concerned Syria;
- 8 each concerned Iran and the DPRK;
- 7 concerned Afghanistan.

Although the sheer volume of General Assembly resolutions concerning Israel may give the impression of a robust international effort to resolve the Israeli-Palestinian conflict, such a conclusion would be erroneous. Resolutions of the General Assembly are non-binding instruments that reflect the positions of Member States and function as «soft law», devoid of enforceability under international legal standards. Unlike the United Nations Security Council, the General Assembly does not issue decisions with binding political effect.

This voting pattern, in fact, underscores a persistent imbalance in the international treatment of the parties to the conflict—wherein Israel is consistently subjected to condemnation, despite the existence of more severe, life-threatening conflicts globally that daily claim civilian lives and pose a grave risk to international peace and order.

Since the onset of the full-scale Russian-Ukrainian war in 2022 through 2023, the General Assembly has adopted 31 resolutions, including:

- 17 concerning Israel;
- 8 concerning the Russian Federation.

It is further notable that, unlike Israel, the Palestinian people do not face widespread international criticism for the absence of formal statehood. No sovereign State of Palestine currently exists, as the Arab world declined to establish such a state, rejecting the outcome of General Assembly Resolution No. 181 and continuing to deny the legitimacy of the Jewish state.

The International Court of Justice has explicitly confirmed that, at present, there is no Palestinian state under international law. As of today, Palestine is not a Member State of the United Nations. However, on 29 November 2012, Mahmoud Abbas, President of the Palestinian Authority, initiated a change in Palestine's UN status from a permanent observer entity to that of a non-member observer state. This initiative was supported through General Assembly Resolution 67/19.

Admission to full UN membership requires legal recognition as a state under international law. Recognition remains a traditionally complex and contentious concept in the international legal order, involving two principal schools of thought:

1. the declaratory theory, which treats recognition as a political act affirming an existing factual situation; and

2. the constitutive theory, which holds that legal recognition is a prerequisite for an entity to possess international legal personality. In September 2023, during the opening of the 78th session of the United Nations General Assembly, Mahmoud Abbas once again urged UN Member States to recognize Palestine as a sovereign state, calling for its admission as the 194th Member State of the United Nations. Such actions, however, remain in direct contradiction to Resolution No. 181 and are unlikely to result in legal recognition or substantive change in Palestine's international status. [1, p. 518-519]

In considering Ukraine's official stance on the recognition of Palestine as a non-member observer State at the United Nations, it is evident that Ukraine has maintained a clear

and proactive position regarding the promotion and support of peace in the Middle East region: «On 29 November, the United Nations General Assembly adopted a resolution granting Palestine the status of a non-member observer State. This decision was not straightforward for the international community. Indicative of its complexity is the fact that even the European Union, which seeks to maintain a unified foreign policy stance on the international stage, failed to reach consensus on a common position; Member States were divided in their votes—some voting in favor, others against, and some abstaining—based on their respective national interests.

Ukraine did not participate in the vote.

The General Assembly's decision to elevate Palestine's status is widely viewed as de facto recognition of Palestinian statehood. Ukraine has no objection to such recognition. Since 2001, the Embassy of Palestine has operated in Ukraine, and in recent years, Ukraine has maintained a Representative Office in Ramallah accredited to the Palestinian National Authority.

Nevertheless, Ukraine affirms the necessity of pursuing a consistent and balanced approach toward the ultimate objective: the peaceful and secure coexistence of two independent states – Israel and Palestine. Such an outcome would contribute significantly to stability and economic development across the broader Middle East.

In light of this, and considering the recent ceasefire reached between Israel and Hamas amid escalating tensions, and the expectation that the Middle East Quartet will undertake measures to re-energize the Arab-Israeli peace process, Ukraine regards the creation of conditions conducive to a comprehensive and peaceful settlement – achieved through direct negotiations between the Israeli and Palestinian parties – as a matter of primary importance.

Ukraine reaffirms its readiness to continue offering good offices in support of the Middle East peace process.

Claims suggesting that Ukraine's delegation left the General Assembly chamber during the vote on the Palestinian resolution are categorically inaccurate. The Ukrainian delegation remained present throughout the vote. Although such a withdrawal may be a form of protest, it was not deemed an appropriate expression of Ukraine's position in this instance» [4].

The ongoing war in Gaza strip reflects a shift in the perception and dynamics of the Israeli-Palestinian conflict. Eight decades of international efforts have yet to yield a lasting resolution. Many Palestinians report that their living conditions have deteriorated since the Oslo Accords, while Israelis increasingly feel insecure. Despite a logical sequence of UN resolutions, agreements, and various international initiatives, successive Israeli governments have often impeded negotiations through the expansion of occupation.

Palestinian society itself actively debates its own diplomatic trajectory, questioning whether negotiators missed key opportunities; whether violence – particularly that employed by Hamas – alienated the Israeli public; whether Yasser Arafat conceded too much in Oslo; and whether Palestine ever had a negotiator with sufficient authority or backing –comparable to the support Israel receives from the United States. The European Union could potentially play such a role, provided it steps beyond its traditionally secondary status in the peace process.

Prior to the recent military campaign in Gaza, Israel enjoyed broad international support. Acts of violence by Palestinian organizations, coupled with the enduring memory of the Holocaust, served as a form of protective justification for Israel's actions, shielding it from accountability for violations of human rights, international humanitarian law, and relevant UN resolutions. However, the Gaza war has altered this perception, particularly in the Global South.

The actions of both Israel and Hamas (as well as those of the PLO, Fatah, and other Palestinian factions in the past) have reignited debate around the legality and morality of territorial occupation, violence against Israeli civilians, the construction of the separation

barrier on the West Bank, the blockade of Gaza, the limits of the right to self-defense, and whether infrastructure such as hospitals and schools may be deemed dual-use and therefore lawful military targets.

The current conflict has also called into question the legitimacy of the United States as a mediator and as a guarantor of the international rules-based order. The perceived double standard—sanctioning Russia for its aggression against Ukraine while simultaneously supporting Israeli military actions against civilians in Gaza – has provoked critical responses both domestically within the United States and from other nations. The Global South, while condemning Russia’s invasion of Ukraine, largely abstained from supporting sanctions, and has further distanced itself from Western powers over the war in Gaza.

Nevertheless, the Gaza conflict has also catalyzed significant international legal and diplomatic responses, including:

- The establishment of a UN commission of inquiry into the situation in the occupied Palestinian territories, East Jerusalem, and Gaza;
- Provisional measures issued by the International Court of Justice on 26 January and 28 March 2024 regarding the prevention and punishment of the crime of genocide in Gaza;
- Applications for arrest warrants against Israeli officials and Hamas leaders by the International Criminal Court;
- Public statements and findings issued by United Nations agencies, including the World Health Organization, the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, UNICEF, and the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs;
- Reports from the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 and the Commissioner-General of UNRWA.

Moreover, the rise of developing states, along with their growing influence on both regional and global levels and their calls for reform of multilateral institutions and international financial systems, has elevated their strategic weight – potentially extending to areas of peace and international security. [3, p. 41-43]

Conclusion. In view of the aforementioned facts, having examined the historical foundations and analyzed the positions of both parties to the Israeli-Palestinian conflict, it may be concluded that primary responsibility for the failure to implement United Nations General Assembly Resolution No. 181 of 29 November 1947 lies with the Palestinian side and its political leadership.

The persistent acts of violence aimed at the destruction of the sovereign State of Israel, including both physical and psychological acts perpetrated by terrorist organizations, serve as evidence of the Palestinian leadership’s continuing unpreparedness to engage in a peaceful resolution of the conflict under present conditions. This assessment is particularly reinforced by the grave escalation of hostilities following the military incursion by Hamas into Israeli territory on 7 October 2023, during which more than 1,200 Jewish civilians were killed. This incident constitutes the largest mass killing of Jews since the Holocaust and represents the most severe act of Palestinian terrorism to date.

Such actions, which meet the threshold of war crimes under international humanitarian law, raise serious legal and moral questions regarding the appropriateness of recognizing Palestine as a full subject of international law and a potential member of the United Nations.

References:

1. The issue of effectiveness of the UN bodies in settling the Israeli-Palestinian conflict / Геріна В. Р. // Dnipro national university named after O. Gonchar, № 12/2023.
2. The essence of the Israeli-Palestinian conflict and the international legal mechanisms of the United Nations for its peaceful settlement / Бани-Насер Фаді // Institute of international relations of Kyiv national university named after Taras Shevchenko, Issue 2 (8), 2015.
3. History of the Israeli-Palestinian Conflict / Корнят Р. Р. // Educational and Scientific Institute of International Relations named after B. D. Havrylyshyn, 2024.

4. Commentary on the position and vote of the Ukrainian delegation regarding the United Nations General Assembly resolution on the status of Palestine in the United Nations. URL: <https://mfa.gov.ua/news/1091-komentar-shhodo-poziciji-ta-golosuvannya-delegaciji-ukrajinishhodo-rezolyuciji-genasambleji-oon-pro-status-palestini-v-oon> (last accessed – 20.05.2025).

ADMINISTRATIVE LAW ROLE IN LAW ENFORCEMENT REGULATION

Lishchyna N. Y.,

1st Year Student, Law Enforcement,

Kyiv University of Intellectual Property and Law;

Butko O. A.,

Lecturer, Kyiv University of Intellectual Property and Law

Administrative law is one of the branches of public law that regulates public relations arising in the field of organization, as well as the activities of public administration bodies aimed at ensuring and protecting the rights and freedoms of citizens.

The norms of administrative law regulate a significant range of social relations, the peculiarity of which is that they arise as a result of the power activity of public administration bodies acting on behalf of the state, and one of the parties to these relations is an executive body or an executive body of local self-government or another body endowed with state powers in the relevant area.

The purpose of administrative and legal regulation is to establish and regulate such relationships as each citizen should be guaranteed real exercise of his/her rights and freedoms in case of their violation.

Administrative law object involves administrative relations that mean such relations which are governed at the vertical level where the state creates rules for its citizens as well as forces them to follow these norms.

Law enforcement agencies are structural elements of public authorities, the main function of which is aimed at protecting the legitimate rights, interests of individuals, legal entities and the state as a whole.

Administrative and legal status means that law enforcement agencies have the jurisdiction and obligations defined by administrative and legal norms. They are also responsible for actions or failures to act within their own or delegated competence.

Moreover, law enforcement bodies perform such important functions as:

- 1) public;
- 2) executive/administrative;
- 3) permitting in the form of registration;
- 4) control.

All these functions are indispensable for administrative legal relations of regulatory or protective nature. The administrative authority shall ensure that the case is considered and resolved with procedural actions that are sufficient and necessary for appropriate case resolution.

The administrative body organizes the consideration and resolution of cases within its competence, with the least expenditure of funds and other resources, in a simple and effective way.

Public interest is the interest of the state, society, territorial community. It is also important for a large number of persons' interests and needs.

The administrative body is guided in the implementation of administrative proceedings by the rule of law, according to which, in particular, a person, his rights and freedoms are recognized as the highest values and determine the content and nature of the state.

Administrative proceedings are a set of procedural actions taken by the administrative body and procedural decisions taken to consider and resolve the case, culminating in the adoption and, if necessary, the implementation of an administrative act.

Administrative coercion is a legal method that is used to correct common behaviour of citizens, officials and legal entities by applying measures of influence regulated by administrative and legal norms in order to achieve an appropriate order, stop and prevent offences, and bring offenders to justice.

Administrative supervision is considered to be one of the administrative coercion types [1, 2].

In accordance with the Law «On Administrative Supervision of Persons Released from Prison», administrative supervision applies to adults who:

- sentenced to imprisonment for serious or especially serious crimes or sentenced two or more times to imprisonment for intentional crimes;
- sentenced to imprisonment for serious or especially serious crimes;
- sentenced to imprisonment for one of the crimes related to illegal trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances or precursors [3].

We can find such investigating authorities control activities as:

- 1) control over compliance with the requirements of regulatory and accounting documents;
- 2) conducting inspections and providing practical assistance to investigators;
- 3) conducting operational meetings for the state investigation;
- 4) search work;
- 5) accounting and supervisory proceedings in specific proceedings or in certain investigative work areas;
- 6) preparation of instructions and recommendations on the results of work;
- 7) checking the legality and validity of decision-making in criminal proceedings;
- 8) control of the results of operational and other units whose employees carry out the instructions of investigators.

Administrative law is a key branch that determines the procedure for the activities of law enforcement agencies and ensures the legality of their decisions and actions. The main tasks of administrative law in this area are the regulation of administrative procedures, monitoring the observance of the rights and freedoms of citizens, as well as ensuring the responsibility of officials for violation of legal norms.

One of the most important aspects is administrative justice, which guarantees the possibility of appealing against law enforcement agencies actions or failures to act [4, 5]. The Code of Administrative Justice of Ukraine provides for mechanisms for protecting the rights of citizens in cases against state bodies (Articles 2, 19 of the CAS of Ukraine). This promotes a balance between public interests and individual rights.

In addition, administrative law regulates the issue of administrative liability of law enforcement officers, which is stated by the Code of Ukraine on Administrative Offenses. For example, Article 185 of the Code of Administrative Offenses declares liability for malicious disobedience to the lawful order or demand of a police officer [6, 7].

Thus, the administrative law plays a significant role in law enforcement regulation. In fact, it guarantees any citizen and person his/her rights and freedoms not to be violated by the state. That's why administrative law is one of the main pillars that promote public order and security.

References:

1. Verkhovna Rada of Ukraine Law «On Administrative Procedure» (Закон України «Про адміністративну процедуру») URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text> (last accessed – 22.05.2025).

2. Андрійко О. Ф. Адміністративне право // Велика українська енциклопедія. (Andriiko O.F. Administrative Law) https://vue.gov.ua/Адміністративне_право (last accessed – 22.05.2025).
3. Verkhovna Rada of Ukraine Law «On Administrative Supervision of Persons Released from Prison» (Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі») URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264/94-вр#Text> (last accessed – 22.05.2025).
4. Savchuk R.M.. The concept and structure of the administrative and legal status of law enforcement agencies of Ukraine. URL: http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/3_2022/12.pdf (last accessed – 22.05.2025).
5. Concepts and features of administrative coercion. URL: <https://studies.in.ua/admin-pravo-shpora/2904-ponyattya-ta-osoblivost-adminstrativnogo-primusu.html> (last accessed – 22.05.2025).
6. The Code of Administrative Justice of Ukraine (Кодекс адміністративного судочинства України). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (last accessed – 22.05.2025).
7. The Code of Administrative Offenses of Ukraine (Кодекс України про адміністративні правопорушення) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> (last accessed – 22.05.2025).

PROTECTION OF CIVILIAN INFRASTRUCTURE DURING ARMED CONFLICT: CHALLENGES IN THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF LEGAL NORMS

Ostapchuk R. Yu.,

4th year student of International Law, Kyiv University of Intellectual Property and Law;

Zhornokui U. V.,

*PhD in Philology, Head of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism,
Kyiv University of Intellectual Property and Law*

Protecting civilian infrastructure is a fundamental tenet of international humanitarian law (IHL), yet its practical enforcement in modern armed conflicts often falls short. Essential civilian facilities like: Hospitals, power plants, water systems, and transportation networks increasingly become direct targets or sustain collateral damage, resulting in devastating impacts on civilian populations. [1;2]. This article examines the legal framework safeguarding civilian infrastructure in times of conflict, with particular attention to the Geneva conventions, their Additional Protocols, customary IHL [3, p. 25-30], and rulings from international tribunals. [2, p. 8]. It further highlights significant challenges to effective implementation, including international attacks, interpretations of dual-use objects, the involvement of non-state actors [5], and shortcomings in enforcement mechanisms. [6]. Finally, it provides recommendations to strengthen compliance and promote accountability [4, p. 350-361].

The intentional or careless destruction of civilian infrastructure during armed conflicts presents significant dangers to civilian communities, stripping them of vital resources like water, healthcare, electricity, and sanitation. International humanitarian law (IHL) provides a strong foundation for safeguarding these infrastructures [1; 3]. Yet, the situation in practice frequently deviates from these legal standards [4, p. 112]. As modern conflicts grow more intricate, incorporating non-state actors and hybrid strategies [5], the strength of these legal protections is often weakened by ambiguities in interpretation, challenges in enforcement [6], and strategic factors.

The Geneva conventions of 1949, along with their Additional Protocols of 1977, serve as the foundation for legal protections afforded to civilians and civilian objects during armed conflicts [1]. Article 48 of Additional Protocol I outlines the principle of distinction, obligating all parties to consistently differentiate between civilian objects and military targets.

Furthermore, Article 52(1) emphasizes that civilian objects must not be subjected to attack. [1]. The principle of proportionality, referenced in Article 51(5)(b) of Additional Protocol I, restricts actions that are expected to inflict excessive incidental harm to civilians compared to the anticipated military advantage [1]. Complementing this, the principle of precaution requires warring parties to undertake all feasible measures to prevent or reduce harm to civilians and civilian objects, as specified in Article 57 of Additional Protocol I. [1].

The 2005 study conducted by the ICRC on customary international humanitarian law establishes that safeguarding civilian infrastructure is firmly rooted in customary norms applicable to both international and non-international armed conflicts. [3, p. 25-30]. Rule 10 forbids attacks on civilian objects, whereas Rule 42 ensures the protection of facilities and installations housing dangerous forces, including dams and nuclear plants. [3, p. 143-145].

The Rome Statute of the international Criminal Court (ICC) prohibits deliberate attacks on civilian objects under Article 8(2) (ii) [2, p.5]. It also classifies assaults on humanitarian, as potential war crimes under Article 8(2)(b)(ix). [2, p. 6].

A significant challenge is the classification of infrastructure as either civilian or military. Many contemporary systems, such as telecommunications networks, bridges, and energy grids, fulfill both civilian and military roles. This dual-use nature introduces legal ambiguities. Although international humanitarian law allows for attacks on military objectives, determining the extent to which a dual-use facility contributes to military functions often leads to intense debate. This uncertainty is frequently leveraged to rationalize attacks that result in extensive harm to civilian populations. [4, p. 287-291].

Even with legal restrictions in place, civilian infrastructure frequently becomes a deliberate target to demoralize populations or weaken state operations. Instances such as striking power plants, water systems, or hospitals are often employed as methods of psychological warfare or strategic domination. [4, p. 290-293]. These actions typically breach the principles of distinction and proportionality, yet they continue largely because of inadequate enforcement and a lack of accountability. [6].

Non-state armed groups frequently exhibit a limited understanding of or failure to adhere to International Humanitarian Law (IHL) norms. [5]. Even when they are aware of their legal responsibilities, they often lack either the capability or the commitment to comply. Additionally, their practice of using civilian infrastructure for military purposes adds further complexity to the legal evaluations and operational decisions faced by opposing forces. [5].

Modern warfare is evolving to prominently feature drones, cyber operations, and advances remote targeting technologies. While these innovations enable more accurate strikes, they simultaneously heighten the risks of misidentification or improper use. Cyberattacks targeting civilian infrastructure, such as hospitals or water treatment facilities, often operate within legal ambiguities where existing regulations are either insufficiently enforced or remain underdeveloped. [5].

The prolonged armed conflict in Syria has witnessed widespread attacks on hospitals, schools, and water infrastructure, many of which were unmistakably marked and safeguarded under international humanitarian law. Investigations conducted by the UN and human rights organizations have consistently documented numerous violations, yet accountability efforts have consistently documented numerous violations, yet accountability efforts have yielded minimal results. These events highlight the shortcoming of current enforcement mechanisms. [7].

The ongoing conflict in Ukraine has brought urgent attention to the deployment of long-range weapons and drones targeting energy infrastructure, such as power plants and heating systems, particularly during the winter season. These strikes have had a significant and disproportionate impact on civilians, sparking debates about proportionality and the targeting of facilities that serve both civilian and military purposes. [8].

The recurring conflicts in Gaza have consistently led to the destruction of water, sanitation and healthcare infrastructure. While some of these facilities may be situated close

to military targets, the ongoing and compounding impact on civilian populations poses significant legal and ethical challenges. [7].

The enforcement mechanisms for International Humanitarian Law (IHL) norms remain notably fragile. While the International Criminal Court (ICC) possesses jurisdiction over war crimes, the bar for initiating investigations and prosecutions is set exceedingly high. [2, p. 7]. Efforts to hold states accountable are often entangled in political influences or obstructed by disputes over jurisdiction and admissibility. [6]. Additionally, the Security Council's ability to take action is frequently compromised by the use of veto powers, which weakens the potential for collective enforcement.

The lack of effective accountability perpetuates a culture of impunity. Even when violations are thoroughly documented, perpetrators often face neither

legal repercussions nor political consequences. Such impunity diminishes respect for IHL and significantly reduces its ability to deter future violations. [4, p. 360].

There is a need for improved clarity in the definition of dual-use infrastructure and application of the principle of proportionality. International organizations like the ICRC should enhance their interpretative guidance and work towards fostering consensus among states and military forces. [5].

States ought to prioritize investment in training programs and compliance monitoring, especially targeting non-state entities. Additionally, enhancing mechanisms for real-time legal guidance during military operations is essential to uphold the principles of International Humanitarian Law. [4, p. 301].

International courts, including the ICC, should focus on addressing cases involving attacks on civilian infrastructure as a priority. [2, p. 301]. Additionally, nations need to bolster their domestic laws and enforcement mechanisms to ensure violations are effectively prosecuted at the national level. [4, p. 354].

New legal frameworks are essential to address and regulate cyberattacks aimed at crucial civilian services. Global initiatives need to prioritize establishing clear protective measures in law while simultaneously strengthening technical defenses.[5].

In conclusion, protecting civilian infrastructure during armed conflict is vital for preserving civilian life and dignity. Although international humanitarian law offers a solid legal framework, [1; 3] its practical enforcement faces significant hurdles. Challenges such as interpretative uncertainties, international breaches, and gaps in enforcement exacerbate harm and foster impunity. [4, p. 361] Tackling these complexities demands not only legal reforms but also robust political commitment. Enhancing normative clarity, strengthening accountability systems, and improving compliance tools can enable the international community to more effectively safeguard civilian infrastructure while upholding the humanitarian values fundamental to international humanitarian law. [5;6].

References:

1. Geneva convention of 12 August 1949 and their Additional Protocols. Available at: <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl> (last accessed – 20.05.2025).

2. Rome Statute of the International Criminal Court (1998). Available at: <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf> (last accessed – 20.05.2025).

3. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law: Volume I-Rules (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), available at: <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl> (last accessed – 20.05.2025).

4. Marco Sassoli, International Humanitarian Law: Rules (Cambridge University Press, 2005), available at: <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl> (last accessed – 20.05.2025).

5. ICRC. (2021). Hybrid Warfare and International Humanitarian Law. Position paper. Available at: <https://www.icrc.org/en/document/hybrid-warfare-and-ihl> (last accessed – 20.05.2025).

6. United Nations Security Council resolution 1265 (1999), available at: [https://undocs.org/S/RES/1265\(1999\)](https://undocs.org/S/RES/1265(1999)); And Resolution 2286 (2016), Available at: [https://undocs.org/S/RES/2286\(2016\)](https://undocs.org/S/RES/2286(2016)) (last accessed – 20.05.2025).

7. UN OCHA. Annual Reports on the Protection of Civilians. Available at: <https://www.unocha.org/our-work/protection> (last accessed – 20.05.2025).

8. OSCE Reports on Armed Conflicts in Europe (2014-2024). Available at: <https://www.osce.org/conflict-prevention> (last accessed – 20.05.2025).

THE USE OF SANCTIONS AS A LEGAL TOOL AGAINST AGGRESSOR STATES: EFFICIENCY AND RISKS

Postoi A.O.,

*4th year student of International Law, Kyiv University of
Intellectual Property and Law;*

Zhornokui U.V.,

*PhD in Philology, Head of the Department of Foreign
Languages, Philology and Journalism, Kyiv University of
Intellectual Property and Law*

In the modern international legal system, economic and political sanctions have become some of the most widespread non-military means of responding to acts of aggression. Amid a period when direct military intervention is frequently constrained by international norms, sanctions have emerged as legal, strategic, and symbolic responses to violations of sovereignty and international law [1, p. 1]. The Russian Federation's full-scale invasion of Ukraine in 2022 has reignited global debates on the use of sanctions as instruments of deterrence, punishment, and prevention [2, p. 1].

The foundation of sanctions as a legal mechanism is rooted in international law, particularly in Chapter VII of the Charter of the United Nations, which empowers the UN Security Council to impose measures not involving the use of armed force to maintain or restore international peace and security [1, p. 2]. However, due to geopolitical divisions within the UN Security Council, especially the veto power of permanent members such as USA, many states have resorted to unilateral or regional sanctions. These are imposed individually or collectively by states and institutions such as the European Union, the United States, Canada, and others [3, p. 1]. Although lacking universal legal authority, these measures are grounded in customary international law and state sovereignty, allowing states to control trade, financial flows, and diplomatic relations as a means of expressing legal and political condemnation [4, p. 15].

The sanctions imposed against Russia since 2014, and especially after 2022, are unprecedented in modern history. They target key sectors of the Russian economy, including energy, banking, transport, and technology [2, p. 3]. Thousands of individuals—from political elites and oligarchs to military personnel and propagandists—have faced travel bans and asset freezes [3, p. 2]. Major Russian banks have been disconnected from the international SWIFT payment system, and exports of high technology, military components, and dual-use goods have been severely restricted [2, p. 3]. Western companies have withdrawn from the Russian market, which carries both symbolic and practical significance. While these measures are not a direct military response, they represent a new form of international pressure and power in global politics [4, p. 24].

Sanctions have significantly impacted the Russian economy by restricting its access to global financial systems and technologies, as well as isolating it from Western countries [3, p. 4]. At the same time, Russia has demonstrated an ability to adapt by expanding cooperation with non-aligned countries and developing domestic mechanisms to replace banned goods [4, p. 22]. This indicates that, although sanctions do have an effect, they are not always sufficient to achieve immediate political change.

Moreover, the application of sanction carries several legal and humanitarian risks. Sanctions may unintentionally harm civilian populations, especially when they affect access to medicine, food, or infrastructure [4, p. 29]. Critics also argue that unilateral sanctions—those not authorized by the UN – can undermine the international legal principle of non-intervention [1, p. 3]. Furthermore, long-term sanctions may lead to fragmentation of the global economy, encourage the development of parallel financial systems, and increase polarization between geopolitical blocs [4, p. 30]. From a human rights perspective, blanket sanctions may violate principles of proportionality and collective punishment if not carefully targeted. The concept of «small sanctions» or «targeted sanctions» has therefore gained prominence, aiming to limit such adverse effects by focusing on specific individuals, sectors, or institutions rather than entire populations [4, p. 35].

The effectiveness of sanctions also depends on their coordination and credibility. A lack of unity among sanctioning states can create enforcement gaps that allow aggressor states to bypass restrictions [4, p. 28]. Sanction fatigue – a phenomenon where public and political support for long-term sanctions diminished – may undermine their sustainability. Moreover, the legal and institutional capacities required to monitor compliance and prevent circumvention are not always robust, particularly in developing countries [3, p. 4].

In addition to the above, there is an ethical dimension to the use of sanctions. The question arises whether it is justifiable to apply measures that may indirectly cause suffering to innocent civilians. International humanitarian law requires that even in the pursuit of lawful objectives, harm to non-combatants must be minimized [4, p. 33]. While sanctions are not a form of warfare per se, their indirect effects can resemble those of economic warfare, especially when they disrupt essential services or cause widespread economic instability [4, p. 34].

Despite existing challenges and limitations, sanctions remain one of the key tools in the system of international relations. They serve not only as a means of expressing firm condemnation of the actions of states or individuals who violate international law but also as an effective mechanism for upholding the global legal order [1, p. 3]. Sanctions are capable of inflicting significant material damage on violators, restricting their economic opportunities and forcing them to reconsider political decisions [2, p. 4].

Moreover, sanctions often form part of a more comprehensive strategy that includes diplomatic efforts, international justice, and active support for civil society within the aggressor country. Such a multifaceted approach allows not only to exert pressure on the state or group of individuals but also helps create conditions for long-term peace and justice [4, p. 38]. The interaction of sanctions with other instruments of international policy enhances their effectiveness and helps prevent the escalation of conflicts. It is also important to note that sanctions can have both direct and indirect effects—they stimulate internal change, support opposition movements, and strengthen international solidarity [4, p. 39]. In a world where traditional methods of conflict resolution often prove insufficient, sanctions remain an important means of protecting international norms and values.

The current war in Ukraine exemplifies both the potential and the limits of sanctions. They have played a central role in the international community's response, contributing to the isolation and weakening of the aggressor while avoiding direct military escalation [2, p. 4]. However, they have not yet achieved the ultimate goal of ending aggression or reversing territorial occupation. As such, sanctions should not be viewed as a panacea but rather as one component of a multifaceted legal and political response to international crises [4, p. 40].

In conclusion, sanctions represent a complex but indispensable tool in the maintenance of international peace and order. Their design, implementation, and review must be grounded in legality, effectiveness, and ethical responsibility. While the risks and limitations of sanctions are real, their strategic use – especially when coordinated multilaterally – can reinforce the principles of the international legal system and support the global effort to deter aggression and uphold sovereignty [1, p. 4].

References:

1. United Nations. (1945). Chapter of the United Nations. Retrieved from <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>
2. European Union. (2022). EU sanctions against Russia following the invasion of Ukraine. Retrieved from <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-russia/>
3. U.S. Department of the Treasury. (2023). Sanctions Programs and Country Information – Russia. Retrieved from <https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information>
4. Hufbauer, G. C., Schott, J.J., Elliott, K. A., & Oegg, B. (2009). *Economic Sanctions Reconsidered* (3rd ed).

THE EVOLUTION OF THE PRINCIPLE OF NON-INTERFERENCE IN THE INTERNAL AFFAIRS OF STATES IN 21ST-CENTURY INTERNATIONAL LAW

Rzhevskiy P. O.,

4th year student of International Law, Kyiv University of Intellectual Property and Law;

Zhornokui U. V.,

PhD in Philology, Head of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism, Kyiv University of Intellectual Property and Law

The principle of non-interference in the internal affairs of states is one of the fundamental principles of contemporary international law. It proclaims respect for state sovereignty and prohibits interference in a state's domestic affairs, granting each state the exclusive right to exercise its competences within its national domain without external pressure [1]. However, in the 21st century, international legal relations are undergoing significant transformations, prompting a re-evaluation of the substance and scope of the doctrine of non-intervention.

Military aggressions, humanitarian crises, transnational terrorism, the spread of digital technologies, and other factors that accompany contemporary international relations have gradually blurred the boundaries between the domestic and international spheres. The international community's response to Russia's military invasion of Ukraine, the Syrian conflict, and other instances of armed aggression underscore the importance of the principle of non-interference in the internal affairs of states and demand its conscientious observance for the sake of preserving global stability. Against this backdrop, the emergence of the Responsibility to Protect (R2P) doctrine reflects a growing consensus on the existence of obligations incumbent upon states, regardless of their sovereignty, to honor the commitments they have undertaken, particularly concerning the protection of human rights.

The principle of non-interference in the internal affairs of states was first proclaimed in the context of the Peace of Westphalia (1648), which contributed to the consolidation of the concept of sovereign equality among states. This concept was later codified in Article 2(7) of the United Nations Charter, which prohibits the UN from intervening in matters that are essentially within the domestic jurisdiction of any state [2]. The most comprehensive articulation of the principle of non-interference in the internal affairs of states can be found in General Assembly Resolutions 2131 (XX) and 36/103, which explicitly condemned any form of external interference in the internal or external affairs of sovereign states [3].

In the practice of international relations, the principle of non-interference in the internal affairs of states is frequently invoked in the decisions of international judicial bodies. For instance, in the case of *Nicaragua v. United States* (1986), the International Court of Justice confirmed that the principle of non-intervention constitutes part of customary international law, emphasizing that coercive measures interfering in a state's political, economic, or cultural affairs are prohibited [4]. In the case of *Democratic Republic of the*

Congo v. Uganda (2005), the Court held that Uganda's military activities in the DRC violated the principle of non-interference, stressing the inviolability of territorial sovereignty [5].

In the 21st century, the application of the principle of non-interference in the internal affairs of states is accompanied by numerous challenges, stemming from violations by certain states of other principles of international law, such as the principles of territorial integrity and respect for human rights. The growing number of non-state actors involved in international processes, hybrid aggression, cyber warfare, and global health crises are increasingly prompting a reconsideration of the limits of state sovereignty. The R2P doctrine, endorsed by the UN in 2005, asserts that the international community has the right to intervene in the internal affairs of states when a government fails to protect its population from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity. The increasing incidence of large-scale violations of international humanitarian law in the 21st century provides solid grounds for the existence of this doctrine, which introduces exceptions to the absolute application of non-interference in the internal affairs of states.

The application of the principle of non-interference in the internal affairs of states in 21st-century international law will inevitably remain problematic. The political and military aggression of powerful states with substantial potential leaves little hope for the absolute resolution of conflict situations strictly in accordance with international legal norms. Given the history of international relations, powerful states have often justified intervention under the guise of humanitarian assistance, raising concerns about the selective application of this principle. Such practices undermine the legitimacy of the principle of non-interference in the internal affairs of states and underscore the necessity of consistent and impartial mechanisms for ensuring its implementation with the involvement of all UN member states and international organizations.

The principle of non-interference in the internal affairs of states remains a foundational tenet of international law. However, its application is complicated by global issues that transcend national borders. In this context, it is essential to maintain a balance between practical measures of humanitarian intervention and doctrinal understandings of the operation of the non-interference principle. From the standpoint of modern doctrines in the field of international law, moral imperatives – such as the protection of human rights – should take precedence in international conduct. This further emphasizes the integrity of the system of international legal principles and their consistent implementation in order to prevent conflict situations.

The evolution of the interpretation of the principle of non-interference in international law reflects not only doctrinal development but also deeply embedded normative tensions between sovereignty and emerging obligations in accordance with international norms for the protection of human rights. On the one hand, this doctrine continues to be defended – particularly by states of the Global South – as a safeguard against neocolonial tendencies and geopolitical manipulation. On the other hand, certain international instruments and developments in soft law, including United Nations General Assembly Resolution 60/1 (2005 World Summit Outcome), affirm that sovereignty entails responsibility. In this context, the failure of a state to protect its population from mass atrocities may justify international action in the form of humanitarian intervention.

In practice, however, the limitation of the principle of non-interference remains inconsistent. For example, divergent responses to the crises in Libya (2011) and Syria (2012 – present) demonstrate the selective application of the R2P doctrine, which appears to be driven more by strategic alignments than by principled legal reasoning. Such inconsistency risks undermining confidence both in the norm of non-intervention and in the legitimacy of humanitarian intervention policy. The domain of state sovereignty is not static; its scope evolves in accordance with changes in the international legal obligations regime [1]. Nevertheless, this evolution remains contingent on consensus and political will rather than purely legal imperatives.

While classical legal positivism has traditionally treated sovereignty as an inviolable barrier to external interference, more recent theoretical approaches –particularly global constitutionalism and post-positivist international legal theory –challenge this assumption. These perspectives argue that certain universal norms, such as the prohibitions against genocide, torture, and slavery, constitute erga omnes obligations that transcend traditional state-centric frameworks. Accordingly, the principle of non-interference cannot be invoked as a shield to evade accountability for grave violations of international law.

Moreover, the emergence of transnational legal orders, the growing authority of international institutions, and the expanding role of non-state actors – such as civil society and supranational courts – contribute to a fragmented yet normatively dense architecture of international law. In this environment, the principle of non-interference may need to be modified, not abandoned. It must coexist with mechanisms of global governance that promote accountability, justice, and shared responsibility.

Thus, the evolution of the principle of non-interference in the internal affairs of states in 21st-century international law is characterized by its adaptability to current trends in international relations. The primary goal of this principle remains the preservation of state sovereignty and the prevention of unwarranted external interference. The principal unresolved issue is the mechanism for applying the principle of non-interference in the internal affairs of states, which requires a carefully balanced approach. In the international practice of the 21st century, there is a noticeable absence of clear legal frameworks that define the conditions under which interference in the internal affairs of states may be considered permissible from the standpoint of legal norms, rather than geopolitical interests.

References:

1. Luc, K. (2022). Principle of Sovereign Equality and Non-Interference in the Internal Affairs of A State. *Tirtayasa Journal of International Law*. <https://doi.org/10.51825/tjil.v1i1.15772> (last accessed – 20.05.2025).
2. Charter of the United Nations [Electronic resources] Access mode: <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf> (last accessed – 20.05.2025).
3. Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty General Assembly resolution 2131 (XX). New York, 21 December 1965 [Electronic resources] Access mode: https://legal.un.org/avl/ha/ga_2131-xx/ga_2131-xx.html (last accessed – 20.05.2025).
4. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) [Electronic resources] Access mode: <https://www.icj-cij.org/case/70/judgments> (last accessed – 20.05.2025).
5. Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda) [Electronic resources] Access mode: <https://www.icj-cij.org/case/116> (last accessed – 20.05.2025).

ASSISTED DYING IN THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

JURISPUDENCE

Tymchenko A. A.,

4th year student of International Law, Kyiv University of Intellectual Property and Law;

Zhornokui U. V.,

PhD in Philology, Head of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism, Kyiv University of Intellectual Property and Law

The issue of assisted dying is gaining increasing attention in contemporary human rights discussions. As societies change, the ethical and legal discussions about personal autonomy, dignity, and the role of the state in regulating end-of-life decisions continue to evolve. With advances in medical technology, the ability to assist individuals in ending their

lives has become more feasible, leading to urgent questions about whether such a practice should be legalized.

In Europe, these debates have reached the courts, particularly the European Court of Human Rights (ECtHR). The Court's rulings in cases related to assisted dying have significant implications for human rights law, touching on key principles like the right to life, personal freedom, and the prohibition of inhuman or degrading treatment. As the legal landscape continues to evolve, it is essential to examine how the ECtHR has shaped the discourse on assisted dying and what role it will play in future legal developments in this complex area.

In this paper, the main legal and ethical issues related to assisted dying within the jurisprudence of the European Court of Human Rights will be examined. Particular attention will be paid to the interpretation of Articles 2, 3, 8, and 9 of the European Convention on Human Rights, as well as to the concept of the margin of appreciation granted to states. The aim of this analysis is to determine the current legal status of assisted dying in Europe, the key principles applied by the Court, and the potential direction of future legal development in this highly sensitive area of human rights law.

Different legal systems and ethical frameworks use specific terms, and the distinctions between these terms can have significant implications for both legal interpretations and societal debates. Among the most used terms are «euthanasia» and «assisted suicide», each carrying its own nuances and implications. While both involve the act of ending a person's life to alleviate suffering, the methods, intentions, and legal classifications vary widely between them. Understanding these distinctions is essential for navigating the complex legal and moral landscape surrounding the right to die.

End-of-life choices, particularly physician-assisted suicide (PAS) and voluntary active euthanasia, remain subjects of intense legal and ethical controversy. In scholarly discourse, euthanasia is typically defined as the intentional and active termination of a person's life at their explicit request, while physician-assisted suicide refers to situations in which a medical professional provides the means—most often lethal medication—for a patient to self-administer in order to end their life.

These practices raise profound legal and ethical questions about individual autonomy, human dignity, and the state's interest in protecting life. Only a few Councils of Europe states: the Netherlands, Belgium, Luxembourg formally allow active euthanasia, while some others permit assisted suicide, notably Switzerland. [7, p. 194-195]

This fragmented legal landscape has led to numerous applications to the European Court of Human Rights, where claimants have invoked Convention rights, most often Articles 2 and 8, in seeking to control their own deaths. The ECtHR's jurisprudence thus addresses whether the Convention imposes any positive right to assisted dying, and if so how it balances it against the States' duty to protect life and vulnerable persons.

Despite this, the Court has recognised that states have a margin of appreciation in regulating end-of-life decisions. This principle allows national authorities some discretion in balancing individual rights and public interests, especially in morally and ethically sensitive areas. The case of *Haas v. Switzerland* (2011) is instructive in this regard. The applicant, who suffered from severe bipolar disorder, claimed a right to obtain a lethal dose of sodium pentobarbital without a prescription. The Court accepted that the right to decide when and how one dies falls within the scope of Article 8, but it ruled that the Swiss requirement for a medical prescription was justified in the interest of protecting vulnerable individuals and preventing abuse [2].

The jurisprudence of the ECtHR thus reveals an important tension between individual autonomy and the protective function of the state. In *Gross v. Switzerland* (2014), the Court initially found a violation of Article 8 due to the lack of clear and precise domestic regulation on assisted suicide. However, the Grand Chamber later struck out the case, finding that the applicant had died during the proceedings and that no one else had a legitimate interest in

pursuing the claim [3]. This development highlighted both the legal and practical difficulties of litigating end-of-life cases.

In *Pretty v. the United Kingdom* (2002), the applicant, who was suffering from an advanced stage of motor neurone disease, sought an assurance that her husband would not face criminal prosecution should he assist her in ending her life. The European Court of Human Rights rejected her claims, holding that Article 2 of the European Convention on Human Rights – which guarantees the right to life – could not be interpreted, «without a distortion of language», as encompassing a right to die. The Court found no violation of Article 2, emphasizing that this provision does not impose a positive obligation on States either to permit suicide or to facilitate assisted dying [1].

Furthermore, the Court concluded that there was no breach of Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment). Although the applicant invoked Article 8 (right to respect for private and family life), arguing for personal autonomy in matters of death and dying, the Court held that the United Kingdom's prohibition on assisted suicide was a proportionate measure aimed at protecting the vulnerable and upholding the sanctity of life. As such, it found no violation of Article 8, concluding that the interference pursued a legitimate aim and was necessary in a democratic society [8].

The *Pretty* judgment thus clarified that the European Convention does not recognize an autonomous «right to die», and that national bans on assisted suicide can be compatible with the Convention, particularly under Article 8(2), when justified by considerations of public interest and the protection of those at risk.

The principle of human dignity, while not explicitly mentioned in the European Convention, plays a significant role in the Court's reasoning. The Court has recognised dignity as an underlying value of the Convention system, particularly in cases concerning private life and personal autonomy. In *Koch v. Germany* (2012), the Court considered whether the applicant's wife, who had a severe and incurable disease, should have been granted permission to receive a lethal dose of medication abroad. While the Court did not reach the merits of the assisted dying claim, it found a violation of the applicant's right of access to court under Article 6, thus reinforcing the procedural dimension of human rights in such cases [5].

This analysis offers several insights for legal scholarship and human rights discourse.

First, it clarifies how the ECHR doctrine of private life (Article 8) has been stretched to cover the most personal of decisions – including how one's life ends. Academics had long debated whether Article 2 (right to life) could include a right to die; the Court has now firmly rejected that reading. Instead, legal scholars observe that the Court treats the wish for assisted death as an aspect of Article 8 autonomy and dignity. At the same time, the Court's heavy reliance on the margin of appreciation doctrine underscores the limits of universal human rights in morally divisive fields. This reflects a broader lesson: the ECHR framework allows innovation, where applicants test new arguments but often defers to national consensus unless a compelling human rights violation is shown.

Second, the Court's insistence on procedural safeguards contributes to discussions of positive obligations. *Koch* and *Mortier* demonstrate that if a State does permit or recognize assisted dying in its laws, it must uphold high procedural standards – judicial review, independent oversight, prompt investigation – lest it breach the Convention. Scholars point out that these cases highlight the Court's preference for detailed domestic regulation over blanket rules imposed from Strasbourg.

In other words, the ECHR jurisprudence adds to human rights law by fleshing out how Article 2's positive duties can intersect with Article 8's autonomy rights in life-and-death scenarios. It suggests that a nuanced «balance of interests» test applies: the right to respect for private life demands justification for interference, but a democratic choice (backed by procedures) will generally suffice.

Finally, these cases have practical impacts. They influence domestic debates and legislative proposals on euthanasia and assisted suicide. For example, legal scholars and policymakers cite this Strasbourg case law when considering laws like the UK's proposed End-of-Life Choices Bill or reforms in other countries. [5, 7]

The ECtHR's approach to assisted dying reflects a cautious and balanced methodology. It recognises the deep ethical and legal complexities of the issue while striving to uphold the values of the Convention. The Court does not endorse a right to die but affirms that decisions regarding the end of life fall within the scope of private life under Article 8. At the same time, it stresses the importance of effective safeguards, medical oversight, and the protection of vulnerable persons. This reflects a broader commitment to procedural justice and the prevention of abuse. In conclusion, the ECtHR's case law on assisted dying reflects a cautious, balanced approach. The Court acknowledges that issues of life and death involve profound moral choices and that national authorities are often best placed to decide on such matters.

Nevertheless, it insists on the need for clarity in domestic laws, procedural safeguards, and respect for the core values of the Convention. As societal attitudes toward end-of-life decisions continue to evolve, the Court may face increasing pressure to clarify the extent to which the Convention protects the right to die with dignity. Its future judgments will likely shape the development of assisted dying laws across Europe and influence global human rights discourse on autonomy and death.

References:

1. European Court of Human Rights. Judgment in the case of *Pretty v. the United Kingdom*, no. 2346/02, 29 April 2002. URL: <https://surl.li/jnjcop> (last accessed – 20.05.2025).
2. European Court of Human Rights. Judgment in the case of *Haas v. Switzerland*, no. 31322/07, 20 January 2011. URL: <https://surl.li/dsvjkl> (last accessed – 20.05.2025).
3. European Court of Human Rights. Judgment in the case of *Koch v. Germany*, no. 497/09, 19 July 2012. URL: <https://surl.li/dhmwuk> (last accessed – 20.05.2025).
4. European Court of Human Rights. Judgment in the case of *Gross v. Switzerland*, no. 67810/10, 30 September 2014. URL: <https://surl.li/zijhtw> (last accessed – 20.05.2025).
5. McGee, A. Finding a Way Through the Ethical and Legal Maze: Withdrawal of Medical Treatment and Euthanasia. *Medical Law Review*, 2011, vol. 19, no. 3, pp. 452–481. DOI:10.1093/medlaw/fwi023
6. The Right to Die and Article 8 ECHR. *Human Rights Law Review*. *Mortier v. Belgium*, no. 78017/17, decision of the European Court of Human Rights, 4 October 2022
7. Miriam Cohen, Jasper Hortensius. A human rights approach to end of life? Recent developments at the european court of human rights. Pp. 193-210.
8. End of life and the European Convention on Human Rights. Press Unit, June 2014. URL: <https://surli.cc/noslsj> (last accessed – 20.05.2025).

STATE RESPONSIBILITY FOR ACTS OF AGGRESSION: LEGAL CHALLENGES AND PERSPECTIVES

Tyshko D. S.,

4th year student of International Law, Kyiv University of Intellectual Property and Law

Zhornokui U. V.,

PhD in Philology, Head of the Department of Foreign Languages, Philology and Journalism, Kyiv University of Intellectual Property and Law

In today's world, international law is playing an increasingly important role in regulating the behavior of states, especially when it comes to military conflicts and violations of international peace. One of the most urgent legal and political issues of our time is the

responsibility of states for acts of aggression. The issue has become especially relevant since the beginning of Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022, which has triggered widespread discussions in legal, diplomatic, and academic circles around how international law can and should respond to such violations. [1, p.19]

The prohibition of aggression has long been considered one of the cornerstones of the international legal order. Article 2(4) of the UN Charter clearly prohibits the threat or use of force against the territorial or political independence of any state [1, p.24]. Further clarification was provided by the UN General Assembly Resolution 3314(1974), which defines aggression as the use of armed force by one state against another in violation of the Charter [2, p.36]. However, while their documents lay down the legal foundations, in practice it is often very difficult to implement the responsibility of the aggressor state.

One of the key legal difficulties is that international law makes a clear distinction between individual criminal responsibility (as seen in the Rome Statute of the International Criminal Court) and state responsibility. While individuals, such as political or military leaders, can be held criminally liable for crimes of aggression [4, Art.25], there is still a lack of effective mechanisms to hold the state itself accountable. In theory, the International Court of Justice (ISJ) can deal with inter-state disputes, but the reality, it often faces serious obstacles. Some states simply don't recognize it's jurisdiction or refuse to take part in the proceedings, which makes enforcement of rulings quite problematic.

For a state to be held responsible under international law, three basic legal conditions must be met: there must be a violation of an international obligation, the wrongful act must be attributable to the state, and appropriate legal consequences should follow. The International Law Commission's Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001) provide a detailed framework for these situations [3, p.25]. However, these articles are not binding in the same way as treaties, which reduces their practical effect. States may simply ignore them or interpret them in a way that suits their political interests.

The war in Ukraine demonstrates the complexity of implementing state responsibility. While the majority of the international community has recognized Russia's actions as aggression and condemned them accordingly, actual legal consequences for the Russian federation remain limited. The fact that Russia holds veto power in the UN Security Council prevents any collective enforcement action under Chapter VII of the UN Charter [1, p.9]. Moreover, any attempts to secure compensation or other forms of accountability through courts often face jurisdictional and enforcement barriers.

Another question is what kind of consequences should follow when a state commits aggression. In theory, a responsible state should stop the wrongful act, offer guarantees of non-repetition, and prove full reparation, which may include restitution, compensation, and satisfaction [3, p.31]. But again, enforcement is the key problem. There is no «world government» to force states to comply with their obligations. Many aggressive states, especially powerful ones, simply ignore international law and continue their policies with impunity.

To address these gaps, a number of countries and legal experts have called for the creation of a special tribunal to prosecute the crime of aggression and deal with claims against aggressor states. Ukraine has actively promoted this idea since 2022, arguing that such a tribunal would ensure justice and accountability for crimes that international institutions currently can't fully address. However, the proposal has sparked debate: some fear that a new tribunal would undermine existing institutions like the ICC or would lack legitimacy if it is created through the UN.

Another layer of difficulty lies in the tension between justice and political pragmatism. Some states are reluctant to support mechanisms that could one day be turned against them. As a result, there is a strong tendency to avoid setting legal precedents that could threaten their own sovereignty in future conflicts. This makes the development of universal mechanisms of state responsibility even more complicated and politically sensitive.

Despite all these challenges, the concept of state responsibility remains crucial. Without accountability, international law risks becoming just a set of declarations with no real force. Legal consequences for aggression are necessary not only to punish wrongdoing but also to deter future violations. That is why the international community must continue working to strengthen legal tools and institutions that can ensure responsibility. This includes promoting the universal jurisdiction of the ICJ, enhancing cooperation between states, and finding ways to enforce decisions even when political will is lacking.

It is also important to remember that state responsibility isn't only a legal matter – it is also deeply ethical. War and aggression cause immense suffering, destroy lives, and violate the basic principles of human dignity. Justice for victims, whether through compensation or public recognition of the wrongdoing, is an essential part of healing and rebuilding international order. Civil society and international organizations have a key role to play in documenting violations, raising awareness, and applying pressure to ensure that aggressor states don't escape justice.

In conclusion, while the legal framework for holding states accountable for acts of aggression exists, its application in practice remains inconsistent and politically complicated. There is an urgent need to strengthen legal mechanisms and ensure that they aren't undermined by political interests. Only then can international law truly fulfill its role in protecting peace, justice, and the sovereignty of nations.

References:

1. United Nations. (1945). Charter of the United Nations. Retrieved from: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter> (last accessed – 20.05.2025).
2. UN General Assembly. (1974). Definition of Aggression (Resolution 3314) Retrieved from: <https://legal.un.org/avl/ha/da/da.html> (last accessed – 20.05.2025).
3. International Law Commission. (2001). Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. Retrieved from: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf (last accessed – 20.05.2025).
4. Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). Retrieved from: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf> (last accessed – 20.05.2025).

ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОШИРЕННЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Амальська А. С.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Право»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Кучерявенко В. С.,

*доктор філософії в галузі права, доцент кафедри адміністративного права,
інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського університету
інтелектуальної власності та права*

Постановка проблеми. У сучасних умовах війни інформація перетворилася на зброю. Неправдиві новини, фейкові відео чи вигадані «зливи» можуть не менш ефективно, ніж ракети, вражати тил країни. Особливо небезпечними є ті випадки, коли така інформація розповсюджується під час дії воєнного стану, бо це створює ризик паніки, хаосу і сприяє ворогу. Через це поширення дезінформації – не просто порушення моральних норм, а правопорушення, яке потребує відповідного реагування.

Ступінь розробки теми. Питання відповідальності за дезінформацію все активніше обговорюється в наукових колах. Зокрема, у статтях Т.А. Павленко та звітах

Центру протидії дезінформації розглядається, як саме інформаційна агресія впливає на суспільство. Проте законодавство поки що лише частково охоплює цю тему, особливо у зв'язку з умовами воєнного стану.

Мета статті - розкрити, які види правової відповідальності можуть наставати за дезінформацію під час війни, та як правова система України реагує на такі виклики.

Виклад основного матеріалу. Під час воєнного стану держава перебуває у стані підвищеної вразливості, зокрема – в інформаційній сфері. Дезінформація, як свідоме поширення неправдивих або маніпулятивних відомостей, виступає не просто порушенням інформаційної етики, а інструментом впливу на безпеку держави, моральний дух суспільства та здатність громадян до критичного мислення. Проте на практиці застосування відповідальності за таке явище в Україні стикається з рядом нормативних і правозастосовчих проблем.

По-перше, дефініція дезінформації у законодавстві України відсутня, що ускладнює її юридичну ідентифікацію. Закон України «Про інформацію» (ст. 2, ст. 5) гарантує право на достовірну, повну та об'єктивну інформацію, але не надає чіткого тлумачення поняття «дезінформація» як правової категорії. Це створює колізію між правом на свободу слова (ст. 34 Конституції України) та обов'язком держави гарантувати національну безпеку (ст. 17 Конституції України) [1].

По-друге, відповідальність за поширення дезінформації реалізується опосередковано, через механізми цивільного, адміністративного та кримінального права:

Цивільна відповідальність базується на ст. 277–280 Цивільного кодексу України [3], яка передбачає можливість вимагати спростування недостовірної інформації та відшкодування шкоди. Наприклад, публікація неправдивих даних про евакуацію чи мобілізацію, що призвела до паніки, може бути предметом судового розгляду у позовному порядку.

Адміністративна відповідальність застосовується, зокрема, до засобів масової інформації. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» (ст. 72) передбачає санкції – від попередження до анулювання ліцензії – у разі розповсюдження інформації, що містить заклики до війни, розпалювання ворожнечі, паніки тощо [5].

Кримінальна відповідальність – найбільш суворий інструмент, актуалізований у період воєнного стану. Наприклад:

- ст. 109 КК України – публічні заклики до повалення конституційного ладу [2];
- ст. 114-1 КК України – поширення відомостей про переміщення, склад або розташування ЗСУ, якщо це завдає шкоди державі [2];
- ст. 111 КК України – державна зрада, що охоплює інформаційне сприяння державі-агресору [2];
- ст. 259 КК України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці (наприклад, фейки про мінування об'єктів під час воєнного стану) [2].

По-третє, воєнний стан, як правовий режим, дає державі підстави для тимчасового обмеження деяких прав і свобод, у тому числі – свободи вираження поглядів (ч. 2 ст. 64 Конституції України) [1]. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» (ст. 8) прямо передбачає можливість введення заборони на поширення інформації, що загрожує національній безпеці або може використовуватись ворогом у власних цілях [6]. Але тут виникає проблема балансу – як відмежувати дезінформацію від критики влади чи альтернативної думки, що також є конституційно захищеним правом?

По-четверте, в Україні діє Центр протидії дезінформації при РНБО (створений на підставі Указу Президента № 106/2021) [7]. Він виконує функції виявлення фейкових вкидів, інформаційних атак та координації міжвідомчої боротьби з дезінформацією [10]. Але сам Центр не має повноважень притягнення до відповідальності, а лише аналітичну й комунікаційну функцію.

Отже, ключові проблеми:

- ✓ Відсутність законодавчого визначення терміна «дезінформація» [4].
- ✓ Розпорошеність механізмів відповідальності (цивільна, адміністративна, кримінальна) без спеціального закону [3;5;2].
- ✓ Недостатня практика судового застосування норм до дезінформації саме під час воєнного стану [8,9].
- ✓ Потреба в збалансуванні захисту свободи слова та державної безпеки [1,6].

Таким чином, проблема дезінформації під час воєнного стану виходить за межі суто правової площини та набуває міжгалузевого, безпекового значення. Системне оновлення законодавства у сфері інформаційної безпеки є необхідним для ефективної протидії викликам гібридної війни.

Список використаних джерел:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр> (дата звернення: 18.05.2025).
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 18.05.2025).
3. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 18.05.2025).
4. Про інформацію : Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12> (дата звернення: 18.05.2025).
5. Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21 груд. 1993 р. № 3759-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12> (дата звернення: 18.05.2025).
6. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 трав. 2015 р. № 389-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 28. – Ст. 236. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19> (дата звернення: 18.05.2025).
7. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 берез. 2021 р. «Про створення Центру протидії дезінформації» : Указ Президента України від 19 берез. 2021 р. № 106/2021. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106/2021> (дата звернення: 18.05.2025).
8. Бідочко Л., Худіш П. Дезінформація як порушення прав людини в контексті російського вторгнення в Україну : фаховий звіт. – Режим доступу: <https://ms.detector.media/propagandata-vplivi/post/32113/> (дата звернення: 18.05.2025).
9. Павленко Т. А. Дезінформація: поняття, ознаки, перспективи протидії // Юридичний науковий електронний журнал. – 2022. – № 7. – С. 337–339.
10. Центр протидії дезінформації при РНБО. – Режим доступу: <https://cpd.gov.ua> (дата звернення: 18.05.2025).
11. Інститут масової інформації. В Україні вже є законодавство і механізми щодо протидії дезінформації. – Режим доступу: <https://imi.org.ua/monitorings/v-ukrayini-uzhe-ye-zakonodavstvo-i-mehanizmy-shhodo-protidyiyi-dezinformatsiyi-i31602> (дата звернення: 18.05.2025).

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Багатиренко Х. О.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Право»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Кивлюк О. П.,

*доктор філософських наук, завідувачка кафедри філософії та психології Київського
університету інтелектуальної власності та права*

Постановка проблеми. З початком повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України інформаційна безпека набула критичного значення. Інформаційні операції, кібератаки та дезінформація стали інструментами ведення війни, що вимагає адекватного правового реагування. В умовах воєнного стану особливої актуальності набуває питання забезпечення балансу між національною безпекою та дотриманням прав і свобод громадян у сфері інформації.

Ступінь розробки теми. Після 2020 року в Україні було прийнято низку нормативно-правових актів, спрямованих на посилення інформаційної безпеки. Зокрема, Указ Президента України № 685/2021 затвердив Стратегію інформаційної безпеки, яка визначає основні загрози та напрями державної політики в цій сфері.

Виклад основного матеріалу. У 2025 році Верховна Рада України прийняла Закон № 4336-ІХ щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, що передбачає створення національних систем реагування на кіберзагрози. Наукові дослідження також акцентують увагу на необхідності адаптації правового регулювання до умов воєнного стану.

Інформаційна безпека у сучасних умовах є одним із ключових елементів національної безпеки держави. З початком повномасштабної агресії Російської Федерації проти України питання ефективного правового регулювання інформаційної сфери набуло особливої ваги. В умовах воєнного стану інформація може використовуватися як зброя – як засіб дестабілізації ситуації, деморалізації населення та впливу на державні рішення. У зв'язку з цим держава зобов'язана забезпечити належне правове регулювання інформаційного простору, зберігаючи при цьому права і свободи людини.

Одним із основних документів, який визначає стратегічні засади забезпечення інформаційної безпеки України, є Указ Президента України № 685/2021 «Про Стратегію інформаційної безпеки» [3]. У цьому документі визначено, що основними загрозами інформаційній безпеці є поширення дезінформації, ведення інформаційних операцій з боку держави-агресора, кібератаки на критичну інфраструктуру, а також підрив довіри до державних інституцій. Стратегія передбачає комплексний підхід до захисту інформаційного простору, в тому числі і в умовах особливих правових режимів, таких як воєнний стан.

Правові аспекти забезпечення інформаційної безпеки в умовах воєнного стану досліджено в науковій праці О.М. Каплі. Автор підкреслює, що в умовах воєнного стану держава отримує додаткові повноваження, зокрема, може обмежувати доступ до певної інформації, здійснювати блокування інформаційних ресурсів, проводити моніторинг мережевої активності тощо. При цьому особлива увага приділяється необхідності дотримання принципу пропорційності між інтересами безпеки та правами громадян [1].

Іншим важливим аспектом є доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану. Як зазначає Г.М. Красноступ, попри певні обмеження, передбачені законодавством на період воєнного стану, принципи відкритості і прозорості залишаються актуальними. Законодавство не передбачає повного припинення доступу до публічної інформації, однак встановлює винятки щодо інформації, поширення якої може завдати

шкоди безпеці держави чи оперативній діяльності органів влади [2]. Це свідчить про прагнення держави забезпечити баланс між відкритістю управлінських процесів і безпековими потребами.

Окрему увагу варто приділити сучасним правовим інструментам протидії кібератакам. Закон України від 27 березня 2025 року № 4336-IX запроваджує нові підходи до захисту державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури. Зокрема, передбачається створення єдиної системи реагування на кіберінциденти, запровадження обов'язкових вимог до суб'єктів інформаційної інфраструктури щодо збереження кіберстійкості та обміну інформацією між державними органами [4].

Таким чином, правове регулювання інформаційної безпеки в умовах воєнного стану є багатокомпонентним і базується на принципах національної безпеки, верховенства права, пропорційності та захисту прав людини. Законодавство України передбачає гнучкий механізм реагування на інформаційні загрози, адаптований до умов сучасної війни, у тому числі й гібридної. Надалі актуальним залишається питання гармонізації нормативно-правової бази з європейськими стандартами, а також посилення цифрової грамотності населення як елемента стійкості до інформаційних загроз.

Список використаних джерел:

1. Капля О.М. (2022). Правове регулювання інформаційної безпеки громадянина під час дії воєнного стану. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління, 6(24), 16-20. [https://doi.org/10.32689/2617-9660-2022-6\(24\)-16-20](https://doi.org/10.32689/2617-9660-2022-6(24)-16-20)
2. Красноступ Г.М. (2023). Правове регулювання забезпечення доступу до публічної інформації під час правового режиму воєнного стану в Україні. Інформація і право, 3(46). [https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3\(46\).287144](https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287144)
3. Указ Президента України № 685/2021. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про Стратегію інформаційної безпеки». <https://zakon.rada.gov.ua/go/685/2021>
4. Закон України від 27.03.2025 № 4336-IX.

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОГО СУДОЧИНСТВА У КОНТЕКСТІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Гладкін В. В.,

*здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності «Право»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Олійник О. Б.,

*доктор юридичних наук, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри
іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної
власності та права*

З моменту початку повномасштабної російської агресії проти України, різні міжнародні суди та трибунали, наприкінці лютого 2022 року, були залучені як засоби для притягнення країни-агресорки до міжнародної відповідальності за численні порушення міжнародного права, які мали місце. Однак, як це часто буває в міжнародному праві, провадження ініційовані в цих трибуналах, відображають лише конкретні юридичні події. Це є наслідком відсутності в міжнародному праві єдиної, інтегрованої судової системи з обов'язковою юрисдикцією. Натомість є багато різних судів, які, здебільшого, мають обмежену предметну юрисдикцію.

З моменту лютевого вторгнення справи порушувалися Міжнародним судом ООН [1], Європейським судом з прав людини [2] та Міжнародним кримінальним судом [3]. Перші два з цих судів стосуються відповідальності росії як держави, а третій – відповідальності окремих виконавців злочинів. Хоча швидкість, з якою ці суди

розпочали свої розслідування, є багатообіцяючою, на шляху до відповідальності винних існує багато перешкод.

Міжнародний суд ООН

Україна звернулася до Міжнародного суду ООН 26 лютого 2022 року[4] зі скаргою, в якій зазначила, що російська федерація неправомірно використовує положення Конвенції про запобігання геноциду 1948 року для виправдання свого повномасштабного вторгнення, прикриваючись так званою «спеціальною військовою операцією». Україна стверджує, що росія порушує Конвенцію проти геноциду, та неправдиво звинувачує Україну у вчиненні геноциду на Сході а також використала це як привід для свого вторгнення. Оскільки дана Конвенція, містить компромісну статтю, яка надає Міжнародному суду юрисдикцію щодо спорів, що стосуються її тлумачення, застосування або виконання. Тому Україна повинна представити свій спір як суперечку щодо Конвенції проти геноциду[5]. Подібне правове оформлення також було у попередній заяві Міжнародного суду ООН щодо анексії Криму росією та діяльності на сході України, яку Україна подала на основі Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації а також Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Однак Україна стикається з низкою викликів у його застосуванні. Найголовніше, що Конвенція про геноцид чітко не забороняє неправомірні звинувачення у геноциді проти іншої держави; скоріше, вона вимагає від держав переслідувати осіб, відповідальних за геноцид.

Тим не менш, Україна таки змогла переконати Суд у своєму клопотанні про застосування тимчасових заходів у тому, що Конвенція про геноцид надала Суду *prima facie* що означає «на перший погляд» або «на перший розгляд» юрисдикцію і що її права за цим дійсно постраждали. Отже, 16 березня Суд прийняв наказ про тимчасові заходи, в якому зазначено, що росія «повинна негайно призупинити військові операції проти України» [6]. Як зазначив професор міжнародного публічного права Марко Міланович, дане рішення заслуговує на особливу увагу тим, що виходить за рамки того, що просила Україна, вимагаючи призупинення всіх військових операцій росією, а не лише тих, що були зроблені під приводом геноциду на Донбасі. Розгляд справи продовжується. На сьогоднішній день суд частково задовольнив попередні заперечення РФ. Відповідно до статті 80, пункту 3 Правил Суду, Суд запросив Україну та РФ подати свої погляди на цю справу до 20 травня та 22 вересня 2025 року відповідно[7].

Європейський суд з прав людини

У тому числі, не враховуючи подання позову проти росії до Міжнародного суду ООН, Україна також подала позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Це доповнює чотири інші групи нерозглянутих справ, поданих Україною проти росії на розгляд ЄСПЛ у зв'язку з анексією Криму та діями росії на сході України з 2014 року. З початку вторгнення проти росії також було порушено низку справ індивідуальними особами в Україні, станом на лютий 2025 року: ЄСПЛ розглядає понад 9,000 таких скарг проти росії з 2014 року. У всіх цих справах стверджується, що дії росії в Україні порушують її зобов'язання за Європейською конвенцією з прав людини (ЄКПЛ).

Як і Міжнародний суд ООН, ЄСПЛ прийняв рішення про тимчасові заходи (котрий згодом тлумачився та розширювався), яким вимагає від росії утримуватися від нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, забезпечувати безпечні маршрути евакуації (в межах України) та пропускати гуманітарну допомогу[8].

Судовий розгляд у Міжнародному суді ООН та ЄСПЛ займає надзвичайно багато часу, і потрібно зачекати, перш ніж буде винесено будь-яке суттєве рішення по суті цих справ. Однак ці початкові рішення проти росії, прийняті обома судами є тим, чого Україна насправді прагнула, принаймні зараз. Такі чіткі засудження дій країни агресорки з боку міжнародних судів посилюють політико-дипломатичний тиск на росію.

Міжнародний кримінальний суд

На додаток до відповідальності Росії як держави за різні порушення міжнародного права, Генеральний прокурор МКС Ібрагім Хан, після лютого вторгнення підтвердив, що він розпочинає розслідування ймовірних міжнародних злочинів, скоєних на території України, на основі попередніх визнань Україною юрисдикції Суду у 2014 та 2015 роках. Ми бачили багато повідомлень про воєнні злочини під час конфлікту. Йдеться про напади на медичні установи, такі як пологові будинки та дитячі лікарні, вбивства та сексуальне насильство на підконтрольних росії територіях, а також вбивства мирних жителів. Міжнародні зусилля зі збору доказів вже розпочалися і включають: Незалежну міжнародну комісію з розслідування порушень в Україні, створену Радою ООН з прав людини, Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії (ІСРА) та інші.

Однак, знову ж таки, існує багато перешкод, як юридичних, так і практичних, на шляху притягнення всіх причетних до відповідальності. Що стосується юридичних перешкод, то переслідування військових і політичних лідерів за їхню роль, крім окремих солдатів, створює певні труднощі. Встановлення індивідуальної відповідальності політичних чи військових лідерів вимагає наявності доказів або наказу про вчинення міжнародних злочинів (ст. 25(3)(b) Римського статуту), або обізнаності/навмисної сліпоти відносно цих злочинів, а також невжиття розумних і необхідних заходів для запобігання або реагування на них (ст. 28 Римського статуту)[9].

Що стосується практичних перешкод, як це часто буває, враховуючи, що сама росія не є учасницею Римського статуту, маємо надію, що МКС буде боротися за взяття під варту обвинувачених навіть після того, як всі докази будуть зібрані та видані ордери на арешт. Широка політична підтримка, особливо після того як, 1 січня 2025 року Україна стала 125-ю повноправною державою – учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС)[10], та переслідування за воєнні злочини в Україні може допомогти в цьому, оскільки більш тісною є співпраця з МКС та ймовірною передачею обвинувачених до Суду, якщо вони прибудуть до іншої держави.

Багато складних перешкод лежить на шляху притягнення винних до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні. Однак швидкість, з якою ці міжнародні суди ініціювали свої провадження, дає певну надію, і в подальшій перспективі вони посилюють політичний тиск на росію. Цей безпосередній політичний тиск не можна недооцінювати, так як він сприяє дипломатичній помсті України.

Список використаних джерел:

1. <https://www.icj-cij.org/fr/accueil>
2. <https://www.echr.coe.int/>
3. <https://www.icc-cpi.int/>
4. <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-PRE-01-00-EN.pdf>
5. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_155#Text
6. <https://www.icj-cij.org/node/106135>
7. Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine)
8. Decision of the Court on requests for interim measures in individual applications concerning Russian military operations on Ukrainian territory
9. Римський Статут Міжнародного Криміналь... | від 17.07.1998 10. CN.440.2024-Eng.pdf

РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Голубка М. М.,

*здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Рекламна діяльність є одним із найважливіших інструментів сучасної економіки та культури. Вона впливає не лише на споживчу поведінку, а й на формування брендів, розвиток міжнародних ринків та глобальну комунікацію. У добу цифрової трансформації та глобалізації реклама давно вийшла за межі національних кордонів, що зумовлює необхідність її комплексного міжнародного регулювання. Основними цілями такого регулювання є забезпечення прозорості, захист прав споживачів, дотримання етичних норм і узгодженість у міжкультурному середовищі.

Одним із ключових завдань міжнародного регулювання є захист прав споживачів від недобросовісного впливу. У цьому контексті важливою є діяльність Міжнародної торгової палати (ІСС), яка створила Міжнародний кодекс реклами та маркетингових комунікацій. Документ формулює принципи чесності, соціальної відповідальності та поваги до гідності особи, забороняючи дискримінацію, нав'язування та маніпуляції [1].

Захист прав споживачів безпосередньо пов'язаний із етичним виміром реклами, адже повідомлення мають враховувати локальні цінності в кожному регіоні. Культурні норми в різних країнах суттєво відрізняються, тому міжнародні компанії змушені адаптувати рекламні кампанії, щоб уникнути непорозумінь або скандалів. Регулювання у цій сфері мінімізує ризики міжкультурних конфліктів і формує довіру до бренду в глобальному масштабі.

Зі стрімким розвитком цифрових технологій новим викликом стало використання персональних даних. Онлайн-маркетинг все активніше застосовує аналітику для створення персоналізованих рекламних повідомлень, що хоча й підвищує ефективність реклами, одночасно породжує ризики зловживань. Відповіддю на це став Загальний регламент ЄС про захист даних (GDPR), який визначає чіткі вимоги до збирання, обробки й зберігання персональної інформації [2]. Ще одним напрямом міжнародного рекламного регулювання є боротьба з недобросовісною практикою. Маніпулятивні методи, прихована реклама та оманливі твердження можуть суттєво вплинути на рішення споживача. Для протидії подібним явищам Європейський Союз ухвалив Директиву 2005/29/ЄС про недобросовісну комерційну практику, яка встановлює критерії добросовісності реклами та забороняє форми комунікації, що можуть ввести споживача в оману [3].

Захист брендів, логотипів та інших елементів корпоративної айдентики, які є об'єктами реклами, забезпечується через механізми охорони інтелектуальної власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO) розробляє та уніфікує міжнародні стандарти використання таких об'єктів. Це гарантує дотримання авторських прав, захищає від плагіату та недобросовісної конкуренції.

Реклама, що стосується соціально чутливих категорій, вимагає особливої відповідальності. Зокрема, реклама тютюнових виробів зазнає суттєвих обмежень у багатьох країнах. Прикладом міжнародного підходу до розв'язання цієї проблеми є Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну, яка зобов'язує країни-учасниці впроваджувати жорсткі норми обмеження реклами тютюну [4].

Окрім питань, що стосуються традиційних каналів реклами, у XXI столітті з'явилися нові технологічні виклики. Соціальні медіа, відеостримінгові сервіси, мобільні додатки трансформували способи взаємодії брендів зі споживачами. У

відповідь на це Європейський Союз розробив Закон про цифрові послуги (Digital Services Act), який регулює прозорість рекламних платформ, боротьбу з дезінформацією та відповідальність онлайн-платформ за контент [5]. Іншою актуальною темою є впровадження штучного інтелекту в рекламну галузь. Системи, що автоматично генерують контент або підбирають рекламні повідомлення, створюють нові етичні дилеми. Важливо забезпечити прозорість алгоритмів і контроль їх впливу, аби уникнути дискримінації, фейкової інформації та несвідомого маніпулювання.

Зі зростанням інтересу до сталого розвитку реклама також має враховувати екологічні стандарти. На жаль, дедалі частіше компанії використовують грінвошинг – оманливу екологічну рекламу, яка створює враження екологічної відповідальності без фактичних дій, через це міжнародні регулювальні механізми спрямовані на запровадження стандартів сертифікації та перевірки екологічних заяв.

Останнім, але не менш значущим аспектом є здатність реклами враховувати культурне розмаїття. Кампанії, що нехтують локальними цінностями або ментальними кодами споживачів, можуть бути сприйняті негативно. Міжнародне регулювання покликане сприяти тому, щоб реклама залишалася чутливою до місцевого контексту, не порушуючи глобальних етичних стандартів.

Отже, міжнародне регулювання рекламної діяльності – це не лише механізм контролю, а й інструмент побудови справедливого, етичного та прозорого рекламного середовища. Воно сприяє гармонізації стандартів, підвищенню рівня довіри та формуванню відповідального бізнесу в глобальному контексті. Подальший розвиток цих механізмів дозволить ефективно реагувати на нові виклики цифрової епохи й забезпечити врахування інтересів усіх сторін рекламного процесу.

Список використаних джерел:

1. Кодекс реклами та маркетингових комунікацій ICC. Міжнародна торгова палата. URL: <https://iccua.org/kodeks-reklamy-ta-marketyngovyih-komunikaczij-icc/> (дата звернення: 23.04.2025).

2. Загальний регламент про захист даних. General Data Protection Regulation (GDPR). URL: <https://gdpr-text.com/uk/> (дата звернення: 23.04.2025).

3. Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices. EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj/eng> (дата звернення: 23.04.2025).

4. Україна досягла помітного прогресу і продовжує боротьбу з тютюнокурінням. Центр громадського здоров'я України. URL: <https://phc.org.ua/news/ukraina-dosyagla-pomitnogo-progresu-i-prodovzhue-borotbu-z-tyutyunokurinnjam> (дата звернення: 23.04.2025).

5. Digital Markets Act та Digital Services Act: нові можливості та вимоги. Juscutum. URL: <https://www.juscutum.com/news/eu-digital-markets-act-ta-digital-services-act-novi-mozhливosti-ta-vimogi> (дата звернення: 23.04.2025).

ДЕЗІНФОРМАЦІЯ ТА ЮРИДИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОТИДІЇ ЇЇ У КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРАКТИКАХ

Поліщук В. Ю.,

*здобувачка вищої освіти (першого) бакалаврського рівня спеціальності «Право»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Кучерявенко В. С.,

*доктор філософії в галузі права, доцент кафедри адміністративного права,
інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського університету
інтелектуальної власності та права*

Постановка проблеми. Дезінформація, як свідомо створена чи поширена неправдива або маніпулятивна інформація, становить загрозу національній безпеці,

підриває довіру до державних інституцій, провокує напругу та може впливати на прийняття рішень як на індивідуальному, так і на державному рівнях. У комунікативних практиках, зокрема через соціальні мережі, традиційні медіа та інші інформаційні канали, дезінформація поширюється з безпрецедентною швидкістю, що ускладнює своєчасне реагування. Проблема дезінформації в сучасних умовах українського суспільства набула особливої гостроти внаслідок триваючої збройної агресії. Саме тому розуміння такого явища як дезінформація та правового регулювання протидії дезінформації в комунікаційних практиках може забезпечити ефективний захист інформаційного простору України, зберігаючи при цьому права та свободи громадян.

Ступінь розробки теми. Проблема дезінформації та її впливу на суспільство є предметом активного дослідження. Українськими вченими, зокрема, Л. Бідочко, П. Худіш, Т.А. Павленко, приділено значну увагу аналізу дезінформації в контексті гібридної війни та інформаційної безпеки. Також праці О. Миронюк та Т.А. Павленко пропонують визначення дезінформації та її ознаки.

Метою статті є визначення поняття дезінформації та як вона порушує права громадян на доступ до достовірної інформації, її вплив на українське суспільство в сучасних умовах, юридичні інструменти протидії та роль державних органів у протидії дезінформації.

Виклад основного матеріалу. Право на доступ до інформації є конституційним правом людини, яке передбачене і гарантоване статтею 34 Конституції України, а саме, право кожного на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір [1].

Проте, дезінформація, по своїй суті, є фактичним обмеженням права людини на доступ до інформації, оскільки вона впливає на вільне формування та висловлення думок, а також підриває довіру до демократичних інститутів, пропагує насильство, виправдовує військові злочини та злочини проти людяності. Багаторічна дезінформаційна кампанія, яку росія веде проти України, порушує права людини, адже ставить під загрозу безпеку та життя людей [2].

Незважаючи на те, що Закон України «Про інформацію» визначає достовірність і цілісність інформації як один із принципів інформаційних відносин, в Україні немає законодавчого визначення дезінформації, а регулювання дезінформації як явища є досить фрагментарним.

На міжнародному рівні перша спроба визначення дезінформації була зроблена у Спільній декларації спеціальних доповідачів з питань свободи вираження поглядів міжнародних організацій щодо свободи вираження поглядів, «фейкових новин», дезінформації та пропаганди у 2017 році, як «висловлювання, що є очевидно неправдивими, або щодо яких можна розумно очікувати, що вони є неправдивими». В результаті у Спільній декларації, було підкреслено, що дезінформація насамперед спрямована на те, щоб спотворити чи надати свідомо неправдиву, провокаційну інформацію, поширити її як правдиву з метою введення в оману громадськості, політичних опонентів, конкурентів [3].

Дезінформація характеризується певними особливими ознаками, зокрема, перша – вона чинить вплив на певну аудиторію через оприлюднення; друга – є цілеспрямованою (передбачає організатора та умисел); третя – має негативні (суспільно-небезпечні) наслідки; четверта – має в основі «неправдивість», що піддається перевірці; п'ята – імітаційність, представленість як правдивого матеріалу; шоста – «вбудованість» у певні системи поглядів, відповідність певним переконанням, натомість дезінформація на випадкові теми не досягає мети; сьома – прив'язка до соціально значущих подій, тобто суспільно важливої інформації, що є чутливою або має символічну цінність. Відповідно до наведених ознак, під дезінформацією варто розуміти – спотворену, свідомо неправдиву, провокаційну інформацію, з питань що становлять суспільний

інтерес, що створюється, подається та/ або поширюється як правдива з метою введення в оману громадськості, політичних опонентів, конкурентів тощо та/або спричинення серйозної суспільної шкоди [4].

Враховуючи наявність загрози від існування такого явища як дезінформація, держава, задля протидії цьому процесу вводить заборону на поширення певного типу контенту. Закон України «Про інформацію» передбачає відповідальність за зловживання правом на інформацію: коли інформація може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Юридична відповідальність за поширення неправдивої інформації передбачена в межах цивільного, адміністративного та кримінального законодавства. Наприклад ст. 278 ЦКУ передбачає право суду заборонити поширення такої шкідливої інформації в газеті, книзі, кінофільмі, теле-, радіопередачі тощо, заборонити (припинити) їхнє розповсюдження до усунення цього порушення, а якщо усунення порушення неможливе – вилучити наклад газети, книги тощо для його знищення, задля дотримання конституційних прав громадян. Адміністративна відповідальність, насамперед, стосується суб'єктів у сфері медіа, щодо яких існують спеціальні процедури державного контролю, вписані в Законі України «Про медіа». Так, у разі порушення законодавства та/ або умов ліцензії можуть бути застосовані санкції: припис (оголошення попередження); стягнення штрафу; анулювання ліцензії на підставі рішення суду за позовом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Кримінальна відповідальність передбачена за поширення інформації (незалежно від її правдивості або неправдивості), яка має на меті заподіяння шкоди суспільству загалом, зокрема, за публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій (ст. 109 ККУ); свідомо неправдиве повідомлення про підготування вибуху, підпалу або решту дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками (ст. 250 ККУ), порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 ККУ) тощо [5].

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про створення Центру протидії дезінформації», уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106 було створено Центр протидії дезінформації, що є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою. Основна увага зосереджена на протидії поширенню неправдивої інформації та боротьбі з інформаційним тероризмом.

Дезінформація є серйозною загрозою для інформаційного простору України, особливо в умовах триваючої війни та гібридних викликів. Проведений аналіз показав, що дезінформація обмежує конституційне право громадян на доступ до достовірної інформації. В Україні існують окремі юридичні інструменти протидії дезінформації, зокрема норми цивільного, адміністративного та кримінального законодавства, а також діяльність Центру протидії дезінформації. Однак відсутність чіткого законодавчого визначення дезінформації та фрагментарність правового регулювання знижують ефективність цих механізмів.

Список використаних джерел:

1. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 18.05.2025).
2. Бідочко Л., Худіш П. Дезінформація як порушення прав людини в контексті російського вторгнення в Україну : фаховий звіт. URL: <https://ms.detector.media/propagandata-vplivi/post/32113/2023-06-06-dezinformatsiya-yak-porushennya-prav-lyudyny-vkonteksti-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrainu-fakhovyy-zvit/> (дата звернення: 18.05.2025).
3. Миронюк О. Дезінформація: як розпізнати та боротися. URL: <https://law.chnu.edu.ua/dezinformatsiia-yak-rozpoznaty-ta-borotysia/> (дата звернення: 18.05.2025).
4. Павленко Т.А. Дезінформація: поняття, ознаки, перспективи протидії. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 7/2022. С. 337-339.
5. Інститут масової інформації. В Україні вже є законодавство і механізми щодо протидії дезінформації. URL: <https://imi.org.ua/monitorings/v-ukrayini-uzhe-ye-zakonodavstvo-i-mehanizmy-shhodo-protydiyi-dezinformatsiyi-zarady-chogo-i31602> (дата звернення: 18.05.2025).

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У ПЕРІОД ДІЇ В УКРАЇНІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Рижова С. А.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Право»
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Кучерявенко В. С.,

*доктор філософії в галузі права, доцент кафедри адміністративного права,
інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського університету
інтелектуальної власності та права*

Постановка проблеми. Захист персональних даних є критично важливим аспектом забезпечення прав і свобод громадян, особливо в умовах воєнного стану в Україні. Воєнний стан, запроваджений у зв'язку зі збройною агресією, створює додаткові виклики для захисту особистих даних через посилення державних заходів безпеки, активізацію кібератак та зростання ризиків несанкціонованого доступу до інформації. Неправомірне використання персональних даних може призвести до порушення приватності, дискримінації, а також загрожувати національній безпеці через витік чутливої інформації. У цифровій епосі, коли інформаційні технології та соціальні мережі відіграють ключову роль у комунікаціях, захист персональних даних набуває особливої актуальності. Таким чином, розуміння особливостей правового регулювання захисту персональних даних у період воєнного стану є необхідним для забезпечення балансу між безпекою держави та захистом прав громадян.

Ступінь розробки теми. Питання захисту персональних даних в Україні активно досліджується, зокрема в контексті воєнного стану та кіберзагроз. Українські вчені, такі як В. А. Світличний, досліджували захист персональних даних у період воєнного стану, акцентуючи на нормативно-правовому середовищі та необхідності впровадження сучасних технологій, таких як шифрування та багаторівнева аутентифікація. В. М. Брижко розглядав правові аспекти захисту даних у контексті інтеграції до стандартів ЄС, наголошуючи на необхідності адаптації законодавства до сучасних викликів. Водночас комплексні дослідження, які б поєднували аналіз кіберзагроз, воєнного стану та правового регулювання, залишаються обмеженими, що підкреслює актуальність подальшого вивчення теми

Метою статті є аналіз поняття захисту персональних даних у період дії воєнного стану в Україні, визначення основних викликів і загроз для приватності громадян, оцінка впливу воєнного стану на реалізацію прав на захист даних, а також дослідження юридичних інструментів і ролі державних органів у забезпеченні ефективного захисту персональних даних у сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до статей 32 та 64 Конституції України, право на недоторканність приватного та сімейного життя є невід'ємним, а збір, зберігання, використання чи поширення конфіденційної інформації без згоди особи забороняються, крім випадків, передбачених законом, для забезпечення національної безпеки чи захисту прав людини. Під час воєнного стану допускаються тимчасові обмеження прав із зазначенням їх строку дії [1]. Указ Президента № 64/2022 дозволяє обмежувати права, передбачені статтею 32, що відповідає статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка допускає втручання в приватне життя за умов законності та необхідності для національної безпеки [3]. Це створює правову основу для обробки даних у виняткових обставинах, але водночас викликає занепокоєння щодо можливих зловживань, адже чіткі межі таких обмежень часто залишаються розмитими. Наприклад, брак прозорих процедур може призвести до надмірного втручання в приватність, що суперечить принципам пропорційності, закріпленим у міжнародних стандартах.

Закон України «Про захист персональних даних» регулює обробку персональних даних, визначаючи підстави, такі як згода суб'єкта, захист життєво важливих інтересів чи виконання законних повноважень державними органами. В умовах воєнного стану обробка даних без згоди допускається для захисту національної безпеки, як зазначено в пункті 4 статті 11 [2]. Закон «Про правовий режим воєнного стану» розширює повноваження державних органів і військових адміністрацій для обробки даних з метою відсічі агресії [3]. Постанова Кабінету Міністрів № 1456 від 29 грудня 2021 року дозволяє перевірку документів, речей і приміщень, що обмежує права на приватність заради безпеки [4]. Однак ці заходи, хоча й виправдані в умовах війни, створюють ризик порушення прав через недостатню прозорість і контроль. Наприклад, масові перевірки можуть призводити до витоку даних, якщо не забезпечено належного захисту інформації під час таких операцій.

Органи, які обробляють персональні дані, зобов'язані вживати організаційні та технічні заходи для їх захисту [2]. Статті 10 і 24 Закону «Про захист персональних даних» вимагають дотримання конфіденційності та обмеження використання даних професійними обов'язками [2]. Типовий порядок обробки персональних даних передбачає контроль доступу, плани реагування на інциденти та навчання персоналу. Перенесення державних реєстрів на іноземні сервери і обмеження доступу до чутливих даних є позитивними кроками для забезпечення безпеки [5]. Проте ці заходи мають недоліки: перенесення даних за кордон може ускладнити контроль за їхньою безпекою, а обмеження доступу до реєстрів, таких як реєстр виборців, створює незручності для громадян, які потребують доступу до державних послуг. Крім того, брак достатньої технічної інфраструктури в державних органах обмежує ефективність цих заходів.

Зміни до кримінально-процесуального законодавства спростили доступ слідчих до комп'ютерних систем і чутливих даних, таких як медична чи банківська інформація, без попередньої згоди [5]. Проте лише 5% слідчих мають належну технічну підготовку для безпечної роботи з даними, що підвищує ризик витоків чи зловживань [5]. Законопроект № 8153 від 25 жовтня 2022 року пропонує вдосконалити захист даних шляхом гармонізації з європейськими стандартами, зокрема GDPR [5]. Цей законопроект є перспективним, але його впровадження затримується через воєнні обставини, що знижує здатність держави оперативно реагувати на нові виклики. Наприклад, чіткі критерії доступу до даних могли б зменшити ризик зловживань, але їх відсутність залишає простір для суб'єктивних рішень.

Кіберзлочини, зокрема фішинг, є серйозною загрозою в умовах воєнного стану. Шахрайські повідомлення, що імітують державні органи чи банки, використовуються для викрадення даних. На окупованих територіях дані збираються під виглядом перепису чи гуманітарної допомоги, що загрожує безпеці вразливих груп. Громадянам рекомендують перевіряти джерела інформації, використовувати двофакторну автентифікацію та створювати резервні копії [5]. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації проводить кампанії з підвищення кіберграмотності, але їх охоплення залишається обмеженим через брак ресурсів і складність комунікації в умовах війни. Наприклад, у сільських регіонах доступ до інформації про кібербезпеку часто обмежений, що робить громадян більш уразливими.

Цифрові сервіси, такі як «Дія», стали мішенню кібератак, спрямованих на викрадення даних [5]. Уряд посилив захист «Дії» через шифрування та аудити, а створення Координаційного центру з питань кібербезпеки у 2024 році сприяє співпраці з міжнародними партнерами [5]. Проте ці заходи не усувають усіх ризиків, адже кібератаки стають дедалі складнішими. Наприклад, зловмисники використовують соціальну інженерію, що вимагає не лише технічних, а й освітніх рішень для підвищення обізнаності громадян.

Чинне законодавство, зокрема Закон «Про захист персональних даних» і Указ № 64/2022, створює основу для захисту даних, але потребує доопрацювання. Відсутність чітких процедур доступу до даних і низька кваліфікація слідчих створюють прогалини в системі. Наприклад, спрощений доступ до даних без належного контролю може призвести до їх неправомірного використання, що підриває довіру до державних інститутів. Перенесення реєстрів за кордон є ефективним для захисту від фізичних загроз, але вимагає міжнародних угод для гарантування безпеки даних. Кіберзагрози, такі як фішинг, вказують на необхідність ширшої просвітницької роботи, особливо для вразливих груп, як-от пенсіонерів чи жителів окупованих територій.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР 1996. База законодавства «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>
2. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. База законодавства «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/lJon/2297-17>
3. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022. База законодавства «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022>
4. Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України № 1456 від 29.12.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1456-2021-п>
6. Худолій Я.Г., Загребельна Н.А. Захист персональних даних у період дії в Україні правового режиму воєнного стану: загальнотеоретичні аспекти. *Юридичний вісник*. № 2 (8), 2023, с. 65–74. URL: <https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-08-65-74>

РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ І МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

Савіцька Є. Ю.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасних умовах євроінтеграції вивчення досвіду країн Європейського Союзу щодо державного управління рекламною діяльністю є необхідним кроком для формування сталої національної системи регулювання в Україні. Дослідження особливостей організації рекламної сфери в державах із розвинутою економікою надає цінну інформацію про функціонування ефективних управлінських механізмів, адаптація яких може сприяти підвищенню якості вітчизняної рекламної політики. Усе це зумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Одним із ключових документів у сфері міжнародного саморегулювання рекламної діяльності є Міжнародний кодекс рекламної та маркетингової комунікації (ICC Advertising and Marketing Communications Code), розроблений Міжнародною торговою палатою (ICC). Вперше прийнятий у 1937 році, він став основою для більш ніж 50 національних кодексів у різних країнах і залишається актуальним завдяки постійному оновленню. Документ встановлює принципи відповідальної реклами – правдивість, добросовісність, повагу до людської гідності та соціальну відповідальність [1]. Він охоплює всі типи маркетингової комунікації: від традиційної реклами до цифрового контенту, інфлюенсер-маркетингу, спонсорства та взаємодії в соціальних мережах. Оновлена редакція 2024 року містить положення щодо використання штучного інтелекту, екологічних заяв, захисту дітей і підлітків.

На практиці Кодекс виконує функції інструмента саморегулювання для компаній, рекламних агентств, онлайн-платформ і галузевих об'єднань, забезпечуючи єдину етичну основу для транснаціональних рекламних кампаній. Спочатку він використовувався лише в межах галузевого регулювання учасників Міжнародного союзу асоціацій рекламодавців і Міжнародної торговельної палати. Сьогодні його норми активно застосовуються не лише як етичний орієнтир, а й у судовій практиці, при розробленні національних рекламних стандартів і гармонізації законодавства країн із міжнародними вимогами задля уніфікації правил торгівлі та глобального захисту прав споживачів.

Проблематика міжнародного регулювання рекламної діяльності досліджувалась у працях низки українських та зарубіжних науковців, серед яких варто відзначити А. В. Гринько-Гузевську, Н. М. Грицюту, Ю. О. Громенка, Л. А. Микитенка, Є. В. Ромата та інших [2–4].

Аналізуючи практику державного управління у сфері реклами в країнах ЄС, слід визнати, що більшість західноєвропейських держав демонструють значні успіхи в розвитку національних економік і побудові демократичного суспільства. Саме ці фактори значною мірою обумовили прагнення України до європейської інтеграції, яке, у свою чергу, стало одним із визначальних пріоритетів сучасної державної політики [2].

Згідно з Міжнародним кодексом, до норм рекламної діяльності належать благопристойність, чесність, справедливість, захист прав особистості, посилення на докази та свідчення незацікавлених осіб, можливість чіткої ідентифікації рекламного звернення, гарантування безпеки користування товаром, заборона підриву або незаконного використання доброго імені конкурентів, а також використання порівнянь, що заводять в оману та інших методів недобросовісної конкуренції. Крім того, рекламне звернення не може імітувати рекламу інших компаній [1].

Упровадження міжнародних норм у національне законодавство України розпочалося ще у 1996 році із прийняттям Закону України «Про рекламу» [5]. У документі визначено основні вимоги до рекламної діяльності та обов'язки рекламодавців, виробників і розповсюджувачів. Наприклад, рекламодавець має надавати підтвердження достовірності заявленої інформації на вимогу інших учасників рекламного процесу; реклама фінансових послуг дозволяється лише за наявності ліцензії, з обов'язковим зазначенням її реквізитів у тексті; обсяг рекламного мовлення не повинен перевищувати 9 хвилин на годину ефіру для телерадіокомпаній (окрім спеціалізованих рекламних каналів). Також заборонено переривати трансляції засідань Верховної Ради, державних заходів і виступів високопосадовців для оголошення реклами, як і розміщення реклами ліцензованих видів господарської діяльності без зазначення номера ліцензії та органу, що її видав [5].

Попри те, що Закон був ухвалений понад чверть століття тому, його положення постійно оновлюються відповідно до змін у суспільстві, технологіях і ринку. Це свідчить про динамічний характер регулювання та його здатність адаптуватися до нових умов. На думку Н. М. Грицюти, рекламна діяльність «регулюється широким колом законодавчих і нормативних актів, що регламентують методи рекламування й продажів товарів» [3]. Відтак, національна правова система створює підґрунтя для відповідальної рекламної практики, яка повинна співвідноситися з міжнародними стандартами.

У цьому зв'язку важливо ще раз акцентувати увагу на ролі Міжнародного кодексу рекламної практики як універсального етичного орієнтира для реклами. Оновлення 2024 року підтримує високі стандарти саморегулювання через поєднання норм національного та міжнародного рівнів. Відповідальність перед суспільством і споживачем, баланс інтересів бізнесу й громадськості, відкритість і підзвітність – ці принципи залишаються сталими орієнтирами для розвитку рекламного права [4].

Узагальнюючи викладене, можна констатувати, що досвід Європейського Союзу у сфері управління рекламною діяльністю становить цінну основу для вдосконалення національного регулювання в Україні. Міжнародні документи, передусім Міжнародний кодекс рекламної практики, закладають фундамент етичної та прозорої рекламної політики. Водночас вітчизняне законодавство, зокрема Закон України «Про рекламу», формує правове підґрунтя, що адаптується до нових викликів та потреб ринку.

Варто підкреслити, що ефективне регулювання реклами неможливе без урахування соціокультурного контексту, звичаїв ділового обороту та морально-етичних норм, які формуються у кожній державі. Їх поєднання з міжнародними та національними правовими стандартами дозволяє забезпечити функціонування відповідального, етичного та правового рекламного простору в умовах глобалізації та інтеграції у міжнародну спільноту.

Таким чином, ефективне державне управління у сфері реклами потребує інтегрованого підходу, що поєднує міжнародні стандарти, національну правову базу та соціокультурні чинники. Це дозволяє забезпечити функціонування відповідального, етичного та правового рекламного простору в умовах глобалізації та посиленої взаємодії між державами.

Список використаних джерел:

1. Advertising and Marketing Communications Code. International Chamber of Commerce. Париж: ICC, 2024. URL: <https://iccwbo.org/publication/advertising-and-marketing-communications-code/> (дата звернення: 17.05.2025).
2. Гринько-Гузевська А. В. Рекламна діяльність в Україні: державно-управлінські засади: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Інститут законодавства Верховної Ради України. К., 2015. 17 с.

3. Грицюта Н. М. Етичні регулятиви соціальної реклами в країнах ЄС. *Наукові записки Інституту журналістики: Наук. збірник КНУ імені Тараса Шевченка*. 2014. Т. 40 (липень–вересень). С. 6–14.

4. Микитенко Л. А. Державний контроль рекламної діяльності в Україні: монографія. К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2011. 142 с.

5. Про рекламу: закон України від 3 червня 1996р.. Відомості Верховної Ради України. 1996. №39. ст.181.

КОМУНІКАТИВНІ ЗДІБНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА В УМОВАХ ВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Хлонь О. М.,

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та психології Київського університету інтелектуальної власності та права

Вступ. У сучасному глобалізованому світі вища освіта перетворилася на конкурентоспроможний ринок, на якому університети активно залучають іноземних студентів. У цьому процесі особливої актуальності набуває якісна комунікація, а отже – і професійна діяльність перекладача, який виступає ключовою ланкою між освітнім брендом закладу та цільовою аудиторією за кордоном. Успіх рекламної кампанії вищого навчального закладу (ВНЗ) великою мірою залежить не лише від змісту рекламного повідомлення, а й від того, наскільки точно й адаптовано воно буде передано іншомовною аудиторією.

Комунікативні здібності перекладача – це не просто володіння мовами, а вміння ефективно передавати зміст, стиль, інтенцію та прагматичну функцію тексту відповідно до цільової аудиторії. У контексті рекламної кампанії ВНЗ перекладач стає не лише мовним посередником, а й культурним медіатором, що адаптує освітній меседж з урахуванням ментальних, соціальних і ціннісних установок іншомовної аудиторії.

У таких умовах перекладач має володіти такими ключовими комунікативними якостями: емпатією (здатністю відчувати потреби та очікування адресата); адаптивністю (умінням перебудувати текст з огляду на культурні особливості); стилістичною гнучкістю (здатністю працювати з різними жанрами та стилями реклами); інтеркультурною компетентністю (знанням соціокультурного контексту цільової аудиторії); стресостійкістю (стрес може проявлятися по-різному і, якщо його не контролювати належним чином, може призвести до проблем з поведінкою саме тому перекладач має всебічно підготовленим до будь-яких стресових ситуацій) [1].

Сфера вищої освіти дедалі активніше інтегрується у глобальний інформаційний простір, де особливу роль відіграють міжнародні наукові, освітні та рекламні заходи. У рамках таких подій – конференцій, освітніх форумів, презентацій програм подвійного дипломування, днів відкритих дверей за участі іноземних партнерів – перекладач опиняється у центрі динамічного міжмовного і міжкультурного обміну. Особливо відповідальною є його місія у випадку перекладу виступу іноземного доповідача, коли комунікативна ситуація набуває публічного та водночас репрезентативного характеру.

Під час рекламної кампанії ВНЗ, яка передбачає участь іноземних спікерів – представників партнерських університетів, роботодавців, випускників тощо – перекладач виконує не лише лінгвістичну, а й іміджетворчу функцію. Його завдання полягає в тому, щоб забезпечити не просто точний переклад, а донесення інтенцій, стилістичних маркерів, риторичної структури й емоційного забарвлення виступу.

Якісна передача виступу доповідача здатна впливати на ставлення аудиторії до навчального закладу, адже такий виступ є своєрідною «вітриною» міжнародної відкритості, академічної мобільності та глобального партнерства. Навпаки, невдала

інтерпретація або стилістично невмілий переклад може знівелювати зусилля організаторів та спричинити комунікативні бар'єри.

Комунікативні здібності перекладача, зокрема в контексті усного перекладу під час рекламних заходів, охоплюють цілу низку навичок і якостей, що мають функціональний характер: лінгвістична компетентність (глибоке знання вихідної та цільової мов, включно зі спеціалізованою термінологією в галузі освіти, міжнародних відносин, PR тощо); дискурсивна компетентність (здатність відтворювати логіку аргументації доповідача, його прагматичні наміри та стилістичну манеру мовлення); соціолінгвістична компетентність (вміння враховувати соціальні ролі учасників комунікації, їх статус, форму звертання, тональність і ступінь офіційності); стратегічна компетентність (готовність до імпровізації, адаптації повідомлення в умовах непередбачуваних ситуацій наприклад, зміна теми, технічні збої, емоційні реакції аудиторії).

Комунікативна компетентність набуває особливої цінності в умовах синхронного перекладу, де час на обробку інформації обмежений, а кожна секунда мовчання або неправильного слововживання може коштувати втраченого смислу.

Іноземні доповідачі часто використовують приклади, алюзії, гумор, культурно зумовлені вирази або національні референції, що можуть бути незрозумілими українській аудиторії. Перекладач має швидко ухвалити рішення: адаптувати, пояснити чи переформулювати матеріал. Такий процес вимагає від перекладача не лише обізнаності з обома культурами, а й високого рівня емоційного інтелекту – здатності розпізнавати реакції аудиторії, гнучко коригувати інтонацію, ритм і навіть обсяг перекладу відповідно до ситуації.

У рекламному контексті важливо уникати надмірної буквалізації, калькування іншомовних конструкцій, неточностей, які можуть викривити імідж закладу.

Кожна промова, що перекладається, повинна нести ціннісний компонент: довіру до університету, визнання його міжнародної репутації, привабливість освітнього середовища.

Професійний перекладач у сфері освітнього маркетингу не діє ізольовано. Він є частиною ширшої комунікативної команди, яка включає: модераторів заходів, PR-фахівців, представників прес-служби, організаторів подій, технічних спеціалістів.

Ефективна взаємодія з цими особами забезпечує узгодженість меседжів, термінологічну єдність, стилістичну конгруентність між різними сегментами програми заходу.

Крім того, перекладач заздалегідь має отримати тексти доповідей, презентації, біографії спікерів, щоб мати змогу: підготувати глосарій, вивчити риторику доповідача, ознайомитися з потенційно складними фрагментами виступу.

В умовах публічного перекладу існують низка типових викликів: акценти або особливості вимови іноземного доповідача, використання жартів або алюзій, що важко перекладаються, насиченість технічними деталями, емоційність виступу, яка вимагає точного інтонування.

Стратегії подолання таких труднощів передбачають: використання універсальних засобів вербалізації; збереження прагматичного ефекту, навіть за рахунок трансформації синтаксису; парафразування складних фрагментів із збереженням смислу; контекстуальну адаптацію.

Імідж ВНЗ в очах міжнародної аудиторії формується не лише через рекламні матеріали, але й через міжособистісну комунікацію. Перекладач, озвучуючи виступи іноземних партнерів або офіційних осіб, стає живим голосом цього іміджу. Якість, стиль і професіоналізм його мовлення прямо впливають на: загальне сприйняття університету як сучасної установи; відчуття академічної відкритості; ступінь довіри до міжнародних ініціатив ВНЗ.

Особливо актуальним це є в умовах двомовних заходів, коли перекладач супроводжує заходи в реальному часі (наприклад, у форматі англо-українських чи франко-українських днів відкритих дверей).

Фахівець, що виконує роль перекладача під час виступів іноземних доповідачів у рамках рекламної кампанії ВНЗ, має постійно підвищувати свою кваліфікацію у таких напрямках: риторика та ораторське мистецтво; основи брендингу та маркетингових комунікацій;

Рекламна кампанія ВНЗ має свою специфіку: вона поєднує елементи комерційної реклами, соціального маркетингу та освітнього просвітництва. Головна мета такої кампанії – створення позитивного іміджу закладу, приваблення абітурієнтів, зміцнення репутації на міжнародній арені.

Основні канали комунікації, які використовуються: офіційні сайти та їх багатомовні версії; соціальні мережі (Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn); відеоролики, презентації, інтерв'ю; брошури та рекламні тексти; участь у міжнародних виставках і форумах.

Усі ці канали передбачають створення текстів різної функціональності та стилістики, що вимагає від перекладача вміння працювати як з офіційною мовою (наприклад, опис навчальних програм), так і з креативною (слогани, пости, відео).

У процесі перекладу рекламних матеріалів перекладач повинен: зберігати інформативну насиченість; уникати буквалізму, який може спотворити імідж закладу; забезпечувати емоційну привабливість повідомлення; брати до уваги соціокультурні табу (напр., уникнення тем, неприйнятних у певних країнах); створювати локалізований контент, який буде звучати природно для цільового ринку.

Міжкультурна комунікація є невід'ємною частиною міжнародної рекламної кампанії. Перекладач має чітко розуміти: культурні особливості освітніх систем; очікування іноземних студентів; соціальні та релігійні контексти.

Так, якщо для українського студента престиж університету асоціюється з наявністю державної акредитації чи державного фінансування, то для іноземного студента важливішими можуть бути наявність партнерських програм, міжнародних дипломів, кар'єрних перспектив. Відтак переклад має не лише зберігати формальну точність, а й підкреслювати аспекти, що будуть привабливими для конкретної аудиторії.

Креативність перекладача проявляється в здатності до трансформації текстів відповідно до нових комунікативних обставин. Це особливо актуально при перекладі: слоганів, відеоскриптів, описів кампусу чи стилю студентського життя.

Критичне мислення, у свою чергу, дає змогу перекладачеві аналізувати, які елементи тексту є другорядними, а які необхідно зберегти чи трансформувати. Це важливо, щоби уникнути «інформаційного шуму», особливо коли перекладаються багатокомпонентні промоматеріали.

Оскільки роль перекладача в рекламній кампанії ВНЗ постійно зростає, необхідним є його професійний розвиток: участь у семінарах з міжкультурної комунікації; ознайомлення з принципами SMM та освітнього брендингу; співпраця з маркетологами та контент-менеджерами; вдосконалення навичок перекладу креативного тексту.

Робота перекладача дедалі частіше відбувається в мультимодальних середовищах, де текст поєднується з візуальним та аудіальним контентом. У таких умовах комунікативна компетентність перекладача має включати й розуміння принципів дизайну, відеомонтажу, сценарного письма.

Висновок. Успішна реалізація рекламної кампанії ВНЗ на міжнародному рівні неможлива без участі професійного перекладача з високим рівнем комунікативних здібностей. Його завдання – не просто передати текст іншою мовою, а адаптувати освітній меседж, зробивши його зрозумілим, привабливим і релевантним для цільової аудиторії. В умовах інтернаціоналізації освіти перекладач перетворюється на агента освітньої дипломатії, чия робота сприяє підвищенню престижу українських вищих навчальних закладів на глобальному ринку знань.

Список використаних джерел:

1. Хлонь О.М. Формування стресостійкості у дітей як умова правосвідомої поведінки. Освітньо-науковий простір: науковий журнал. 2023. Вип. 4 (1-2023). С. 161–170.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЯК ВИКЛИК ДЛЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Щава Є. В.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Право»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Покотило Л. Б.,

*кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності і права*

У сучасному світі інформація стала одним із головних ресурсів, а її контроль – потужним інструментом впливу. В умовах глобалізації та цифрової трансформації інформаційна війна перетворилася на нову форму протистояння, що не потребує фізичного втручання, але здатна завдавати глибокої шкоди демократичним інститутам. Маніпуляція фактами, поширення дезінформації, використання соціальних мереж як каналів впливу – все це ставить під загрозу основоположні принципи демократії: свободу слова, довіру до виборчих процесів, прозорість державного управління.

Правова система стикається з серйозними викликами: як зберегти баланс між забезпеченням інформаційної безпеки та дотриманням прав людини? Як ефективно реагувати на зовнішні інформаційні атаки, не вдаючись до цензури? Відповіді на ці питання є ключовими для збереження демократичної стійкості та легітимності державних інститутів у XXI столітті.

Професор Почепцов Г. трактував інформаційну війну як комунікативну технологію певного впливу на масову свідомість із короткочасними та довгостроковими цілями. «Кожен тип війни спрямований на власний тип простору. Звичайна війна – на простір фізичний, інформаційна – на інформаційний, смислова – на простір когнітивний... Тут можна зауважити, мовляв, інформаційна війна теж має за мету «поцілити в голову людині». ... Інформаційні війни більш помітні, ніж смислові, тому в цьому випадку швидше починають бити на сполох. Смислові війни закриті ореолом естетичної привабливості, тому вони залишаються більш непоміченими» – зазначає професор [1, с. 24-25].

Інформаційна війна – це насамперед форма впливу. Такий вплив може реалізовуватися трьома основними способами:

6. **Модифікація вхідних даних**, на основі яких система приймає рішення. Йдеться, зокрема, про створення штучної картини реальності: загрози (як справжні, так і вигадані), психологічний тиск, маніпуляція обставинами, у яких приймаються рішення, тощо.

7. **Втручання в сам процес прийняття рішень** – наприклад, нав'язування менш ефективних моделей ухвалення рішень або послаблення структур, відповідальних за аналітичне мислення та стратегічне планування.

8. **Комбінація обох зазначених підходів**, що забезпечує максимальний ефект дестабілізації.

Метою таких впливів є не пряме завоювання територій, а підрив внутрішньої цілісності країни-противника. Це досягається шляхом насадження чужих цінностей замість національних, як-от у випадку України – просування ідеології «русского мира» під виглядом слов'янської єдності [2, с. 109].

На важливість соціальних мереж та інтернет-платформ у контексті інформаційних війн звертає увагу Саган О. [3]. За її словами, в умовах інформаційної агресії особливої загрози зазнає знаково-символічна сфера людини – система мовних кодів, культурних символів і цінностей. Під впливом спотвореної подачі подій і явищ формується так звана «мозаїчна свідомість», яка позбавляє особистість здатності критично осмислювати інформацію та об'єктивно сприймати реальність. У таких умовах людина стає вразливою до мови ворожнечі, а також до радикальних і екстремістських ідеологій. Організаційна специфіка блогосфери та особливості інтернет-культури сприяють трансформації соціальних мереж у потужний інструмент поширення екстремістської та терористичної пропаганди, а також залучення молоді до діяльності терористичних угруповань [3, с. 9].

Інформаційна свідомість є ключовим чинником успішної інтеграції особистості в сучасне інформаційне суспільство. Вона сприяє захисту від інформаційної агресії, саморозвитку, формуванню активної громадянської позиції та зміцненню національної безпеки.

Щоб розвивати інформаційну свідомість серед українців, необхідно реалізовувати низку заходів:

- **Підвищення медіаграмотності** – важливий крок у навчанні розпізнаванню маніпулятивних технологій, пропаганди, фейкової інформації, провокацій та викривлень.

- **Формування інформаційної культури** – передбачає виховання етичного, усвідомленого, критичного і креативного підходу до інформації, її джерел та контексту. Така культура також включає повагу до авторських прав, інтелектуальної власності, конфіденційності, а також оцінку якості, достовірності та релевантності інформації.

- **Розвиток інформаційної компетентності** – це здатність ефективно й раціонально шукати, зберігати, аналізувати, оцінювати, створювати та поширювати інформацію для вирішення різноманітних завдань і проєктів у різних сферах життя [4].

В підсумках зазначимо, що інформаційна війна є серйозною загрозою для демократичних інститутів, оскільки спрямована на підрив довіри громадян до виборчого процесу, свободи слова, діяльності ЗМІ та інших демократичних механізмів. Демократичні суспільства, через свою відкритість, є вразливими до маніпуляцій та дезінформації, що використовуються як інструменти політичного тиску й дестабілізації. Сучасне правове поле часто не відповідає темпам розвитку інформаційних загроз, тому виникає потреба в адаптації законодавства з урахуванням цифрових технологій, кібербезпеки, відповідальності за інформаційні злочини тощо. Зміцнення інформаційної стійкості громадян через підвищення медіаграмотності, інформаційної культури та компетентності є необхідною умовою ефективної протидії інформаційним атакам.

Список використаних джерел:

1. Почепцов Г. Г. Смыслові та інформаційні війни. Інформаційне суспільство. 2013. Вип. 18. С. 21–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2013_18_6 (дата звернення: 17.05.2025).
2. Інформаційна війна 2014-2022 рр.: монографія. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2022. 208 с.
3. Саган О.В. Протидія медіа-інформаційному тероризму як питання національної безпеки України : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 21.01.01. Київ, 2021. 22 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-04/06.04.2021_1-avtorefer_pidpis.-sagan_sig.pdf (дата звернення: 17.05.2025).
4. Як війна змінила суспільну свідомість українців: соціологічні дослідження. Національний інститут стратегічних досліджень (2022). URL: <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/yak-viyna-zminyla-suspilnu-svidomist-ukrayintsiv-sotsiologichni> (дата звернення: 17.05.2025).

Секція 4

ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ, ЛІТЕРАТУРО- ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ ВИМІРИ КОМУНІКАЦІЇ

THE CATEGORY OF BLINDNESS IN RECEPTIVE RESEARCH EXPERIENCE (BASED ON ELEANOR PORTER'S NOVEL *DAWN*)

Zhornokui U. V.,

PhD in Philology, Head of the Department of Foreign Languages, Philology, and Journalism,
Kyiv University of Intellectual Property and Law

*«...there is no blindness, only blind people,
though historical experience has always suggested to us
that there are no blind people,
only blindness in its various manifestations» [7, p. 439].*

The receptive research experience tends to overemphasize the role of visual centrism (ocularcentrism) in shaping human perception of the world. This has led to a certain dehumanization of the images of blind individuals and the very category of blindness from the perspective of modern disability studies, anthropology, and queer studies. Therefore, the aim of this article is to analyze models of cognition and interpretation of the category of blindness in literature and culture in general, to outline possible prospects for changing receptive orientations in more detail. The author sets the task of examining the leading motifs in the depiction of the category of blindness throughout cultural and historical development and to delve deeper into the conceptual sphere of blindness using the example of the novel *Dawn* by American writer Eleanor Porter [2]. To achieve these goals, the use of interdisciplinary, comparative-historical, narrative, psychological, and hermeneutic methods is considered justified, especially given the receptive lacunae of the chosen problem.

The novelty of our article in the context of the modern scientific paradigm lies in several key aspects:

1. **Interdisciplinary Approach:** The article employs interdisciplinary research methods, including comparative-historical, narrative, psychological, and hermeneutic approaches. This allows for a comprehensive analysis of the category of blindness not only in a literary context but also in broader cultural-historical and social dimensions. Such an approach aligns with current scientific trends, where integrating various methods enables a more complete and in-depth understanding of the phenomenon under study.

2. **Expanding Receptive Experience:** The author emphasizes the need to reconsider the ocularcentric approach to understanding the world, which is innovative within the framework of contemporary disability studies. This contributes significantly to these studies by offering a new way to interpret images of blind individuals in literature.

3. **Analysis of Lesser-Known Literary Works:** The choice of Eleanor Porter's novel *Dawn*, which has not been sufficiently studied in Ukrainian literary criticism, represents a significant contribution to literary science. It not only expands the research receptive experience regarding this novel but also examines it through the lens of modern scientific approaches.

4. **Contemporary Cultural Critique:** The article addresses important issues of social adaptation and identification of people with disabilities, which are relevant in the context of current socio-cultural processes. The presented critical analysis of the compensatory principle in depicting blind characters introduces new ideas into the discourse on normality and otherness.

These aspects demonstrate that our article not only fills certain scientific gaps but also opens new perspectives for researching the category of blindness in literature and culture as a whole.

The category of blindness in a historical-literary context has undergone numerous transformations from the standpoint of research strategies: cognitive evolution – from worship/exaltation to the divine in Antiquity, to eventually becoming a popular mass-literature character with supernatural abilities in our time. This evolution was motivated by differing socio-philosophical trends of the eras and religious-cognitive features in world perception dictated by them, the author's reading, and their biography.

The choice to analyze Eleanor Porter's novel is not accidental: in early 20th-century American literature, artists turned to the image of blindness, focusing their main attention on the anthropological dimensions of this category, as well as addressing the problem of adaptation and socialization of the blind, especially those who lost their sight after reaching maturity, marking a new era in the reproduction of the analyzed category. The symbolism of the work, metaphorically reflected in the title, lies in the comprehensive acceptance of one's condition – not only in physical, moral, interpersonal but also in social identification.

The relevance of our study is deepened by expanding the reception of Eleanor Porter's work, whose novel *Dawn* is almost unknown to Ukrainian readers and researchers, although it is artistically on par with the well-known *Pollyanna*. There is an evident need to systematize literary samples and unify text classifications concerning the category of blindness as a classification feature.

Problem Statement in General Terms: In a world where globalization processes are increasingly manifesting in all areas of human life, the phenomenon of multiple intersubjectivity, acquiring new semantic expression, actualizes the problem we have chosen for detailed analysis within this study. The receptive research experience overestimates the role of ocularcentrism in shaping human perception of the world, leading to the clarification of the compensatory principle in forming the image of the blind both in literature and culture as a whole.

«The experience of the blind is so specific and different from that of ordinary people that during dialogue, it usually involves interaction with the Other, not with the Different» [6, p. 255], whose experiences and motivations will never be familiar, and therefore understandable to the sighted. This is the starting point for analyzing works of such themes, as they are based on different ways of understanding reality. In the situation of perceiving the blind as the Different, analogy as a comparative method is inadequate [6, p. 254].

Research Methods: First and foremost, we believe that the category of blindness as a form of disability is important to study in literary works comprehensively, both within and outside the traditional literary canon, in a historical-receptive context. «Blindness as a topic or a metaphor has also been a source of fascination for writers, dramatists and myth-makers working with many different oral and narrative forms across the ages» [1, p. 96]. Cultural and artistic types of depiction and perspectives of the analyzed category represent different understandings of structure, genre, and narrative form. Therefore, referring to the comparative-historical method is considered justified, as to change the interpretative direction of blindness research, it is worth analyzing this category in the course of cultural-historical development to understand the justification/unjustification of certain views to form a new, «fresh» interpretative approach to this problem.

Secondly, since in the presented study, the starting point was the understanding of politics, ethics, and aesthetics as fundamentally intertwined, connected through the concept of representation, the interdisciplinary method allows for a comprehensive illumination of the category of blindness, as society in all its manifestations, culture, and literature in this context are interconnected, and therefore, the mutual influences are causal, and often – research in one area helps to compensate in another. «The interdisciplinary that characterises disability studies allows for a variety of methodologies and approaches to be applied to the study of disability and

this expands the field. Some of these include narratives of disability, analysis of representations of disability in literature, in arts, in law and media, challenging the absence of researches on disability in the academia, and writing or rewriting histories of disability» [3, p. 16].

Thirdly, the way the category of blindness is depicted, as will be further analyzed, differs in Ukrainian and American literature of the late 19th – early 20th centuries, primarily due to different socio-historical processes in both countries. «Cultural histories determine the form of our individual narratives. People understand their lives through stories – both cultural and personal narratives, which they build based on cultural patterns. In other words, regardless of which culture we belong to, its narratives influence us, prompting us to attribute certain meanings to some life events» [8, p. 38]. Thus, the general formation of the conceptual sphere of the analyzed category is conditioned by the specifics of cultural, historical, and social features of the times when Eleanor Porter lived and created, so the narrative method used in this study will allow for a deeper and more holistic disclosure.

Fourthly, since «...the fiction of the 19th century posed the problems of the ideological-ethical essence of man, moral responsibility of the individual with particular acuteness and insistence, presenting higher ethical demands to man, not allowing for discounts and compromises» [5, p. 26], Eleanor Porter's use of psychological method techniques is understandable. The desire for escapism, clearly inherent in several characters of the analyzed novel *Dawn*, manifested in several dimensions – escape from oneself and acceptance of one's illness, social escape in both broad and narrow senses, and existential escapism – necessitate the analysis of this phenomenon through the lens of the psychological method. The analysis of the peculiarities of the writer's depiction of the emotional state at various stages of the main character's vision loss, the father's reclusion as a consequence of prolonged moral trauma after the loss of close people – his wife and elder sons – and, ultimately, the father's catharsis through the acceptance of his son's blindness also became the subject of analysis from a psychological perspective.

Finally, considering that any literary text contains much hidden subtext, it is appropriate to refer to the techniques of the hermeneutic method, which allow for revealing the essence of additional meanings for a comprehensive understanding of the text as a polysemantic structure and the author's intention, not expressed explicitly. The hermeneutic method within this study is both «...a practice and, under certain circumstances, a theory of interpreting being, which the author represents in a literary work, and the recipient understands through this work. In a narrower sense – it is the practice and theory of interpreting literary phenomena, expressed in literary works» [4].

References:

1. Hall, A. (2016). *Literature and Disability*. New-York: Routledge, 185 p.
2. Porter, E.H. (1919). *Dawn*. Retrieved from: <https://www.gutenberg.org/ebooks/5874> (accessed – 27.02.2023).
3. Vijayan, G. (2021). *Disability Studies: A Path Breaking Approach in Literature. The Creative launcher*, no. 6 (vol. 5), 15-19. Retrieved from: <https://www.redalyc.org/journal/7038/703873514003/703873514003.pdf> (accessed – 26.01.2024).
4. Іванишин, П. (2021). Літературна герменевтика: освоєння і розширення семантики терміна. URL: <http://dontsov-nic.com.ua/literaturna-hermenevtyka-osvoieniia-i-rozshyrennia-semantyky-termina/> (дата звернення – 29.01.2023).
5. Козубенко, Л. (2019). Явище психологізму в художній літературі. *Теоретична і дидактична філологія. Серія «Філологія»*, вип. 29, 23-30.
6. Нівня, Г. (2020). Незрячий як Інший. *Діаґна / Докса*, вип. 1 (33), 251-262.
7. Сарамого, Ж. (2013). *Сліпота: роман*; пер. з португ. В. Й. Шовкуна. Харків: Фоліо.
8. Чепелева, Н. (2015). *Текст і читач: посібник*. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 124 с.

KULTURA KOMUNIKACJI W PRZESTRZENI MEDIALNEJ ORAZ MEDIALNA KOMPETENCJA W CZASIE WOJNY

Davydchuk K. Ya.,

studentka III roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Wykorzystania Zasobów Biologicznych Ukrainy;

Zakhutska O. V.,

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Przekładu Narodowego Uniwersytetu Wykorzystania Zasobów Biologicznych Ukrainy

W nocy z 23 na 24 lutego 2022 roku Rosja dokonała pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, kontynuując agresję wojenną rozpoczętą jeszcze w 2014 roku. W kraju wprowadzono stan wojenny. Według danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji liczba osób wewnętrznie przesiedlonych (stan na maj 2022 roku) przekroczyła 8 milionów (Organization for Migration's, 2022). Kraj opuściło i wyjechało do państw europejskich 6,5 miliona Ukraińców – informuje Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) (Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, 2022). Znaczna część infrastruktury kraju została zniszczona. Od ponad trzech lat obywatele Ukrainy znajdują się pod stałym zagrożeniem ataków rakietowych ze strony Rosji i zagrożenie to nie maleje [1, s. 4].

Odporność społeczeństwa ukraińskiego na dezinformację i manipulacyjne wpływy odgrywa kluczową rolę w umacnianiu państwowości, zachowaniu suwerenności i zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju – zarówno w czasie wojny, jak i w okresie powojennej odbudowy. W tym kontekście edukacja medialna staje się nie tylko przydatną umiejętnością, ale niezbędnym elementem bezpieczeństwa informacyjnego. Jej rozwój powinien zaczynać się już w dzieciństwie i trwać przez całe życie. Obejmuje ona nie tylko umiejętność weryfikacji faktów, ale także zdolność do krytycznego myślenia, rozróżniania źródeł, rozumienia kontekstu i podejmowania świadomych decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Wojna informacyjna, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie od wielu lat, ma charakter systemowy i wielopoziomowy. Jej celem jest podważenie jedności narodowej, sianie zwątpienia, osłabienie zaufania do instytucji państwowych oraz destabilizacja sytuacji społeczno-politycznej. Takie ataki zagrażają nie tylko przestrzeni informacyjnej, ale bezpieczeństwu całego kraju.

Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, Ukraina potrzebuje skutecznego i skoordynowanego systemu reagowania, który obejmuje:

- analityczne prognozowanie zagrożeń informacyjnych;
- szybkie wykrywanie i obalenie fałszywych informacji;
- rozwój komunikacji strategicznej;
- wzmocnienie współpracy między strukturami państwowymi, mediami i instytucjami społeczeństwa obywatelskiego;
- systematyczny rozwój edukacji medialnej na wszystkich poziomach.

Doświadczenia pandemii COVID-19 oraz pełnoskalowej wojny ze strony Federacji Rosyjskiej potwierdziły, że edukacja medialna to nie tylko narzędzie ochrony osobistej, ale także istotny element odporności narodowej. Zdolność społeczeństwa do krytycznego odbioru informacji jest tak samo konieczna, jak obrona militarna czy gospodarcza.

Jak powiedział wiceminister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy, Taras Szewczenko, prace nad strategią były wspólne, i to jest niezwykle ważne. Zaangażowano wszystkie zainteresowane strony: przedstawiciele władz państwowych, instytucji społeczeństwa obywatelskiego, partnerów rozwojowych oraz ekspertów medialnych. Niezwykle istotne jest tworzenie dokumentu razem z organizacjami międzynarodowymi i obywatelskimi [3].

Wskazał on również cele Strategii:

- 1) systemowa koordynacja rozwoju edukacji medialnej na Ukrainie, zapewniająca kompleksowe podejście i zaangażowanie wszystkich stron;

- 2) zwiększenie odporności społeczeństwa ukraińskiego na wpływy dezinformacyjne;
- 3) wzmocnienie odpowiedzialnego podejścia mediów i liderów opinii do tworzenia treści oraz ich wsparcie dla edukacji medialnej;
- 4) traktowanie edukacji medialnej jako kompetencji rozwijanej przez całe życie.

Posłanka Jewhenija Krawczuk podkreśla, że nie można traktować edukacji medialnej jak magicznej pigułki, którą połknimy i nagle wszyscy będą myśleć krytycznie i rozróżniać fake newsy. Dlatego właśnie w ustawie o mediach znajduje się nie tylko ramowy program edukacji medialnej, ale także zakaz propagandowych treści Federacji Rosyjskiej. Unia Europejska nakłada sankcje na rosyjskie media państwowe i to muszą być procesy równoległe [3].

A zatem, w warunkach współczesnej wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie nie tylko na polu walki, ale także w przestrzeni informacyjnej, edukacja medialna zyskuje znaczenie strategiczne. Staje się ona nie tylko środkiem ochrony osobistej, ale także kluczowym narzędziem kształtowania odpornego, odpowiedzialnego i krytycznie myślącego społeczeństwa. Należy zrozumieć, że rozwój edukacji medialnej to długotrwały i wieloetapowy proces, wymagający systemowej polityki państwowej, współpracy międzysektorowej i aktywnego zaangażowania obywateli.

Kształtowanie kultury świadomego odbioru informacji musi przebiegać równoległe z ograniczaniem dostępu do wrogiej propagandy oraz wzmocnieniem odpowiedzialności za tworzenie i rozpowszechnianie dezinformacji. Wszystko to stanowi warunek zachowania jedności narodowej, skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym i demokratycznego rozwoju kraju. W warunkach wojny każdy Ukrainiec musi być nie tylko poinformowany, ale również uzbrojony w wiedzę, a edukacja medialna jest właśnie tą bronią w walce o prawdę i wolność.

Ponadto należy podkreślić, że bezpieczeństwo informacyjne nie może być postrzegane w oderwaniu, lecz jako część złożonego systemu bezpieczeństwa narodowego. Programy edukacyjne ukierunkowane na rozwój edukacji medialnej powinny mieć charakter stały – zaczynając od szkoły, a kończąc na edukacji dorosłych. Współpraca między państwem, społeczeństwem obywatelskim, mediami i partnerami międzynarodowymi powinna być trwała i nastawiona na rezultaty.

Bibliografia:

1. Дуцик Д., Орлова Д., Будівська Г. Трансформація сфери медіаграмотності в умовах повномасштабної війни в Україні (лютий–червень 2022), ГО «Український інститут медіа та комунікації». К., 2022. 48 с. [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: https://filter.mkip.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/transformation-medialiteracy_ua-1.pdf
2. Коваль О., Іванова І., Петренко М. Індекс медіаграмотності українців споживання та користування медіа. «Вісник суспільних наук». 2023. Вип. 5(12). С. 45–60.
3. Стратегія Міністерства культури та інформаційної політики України з розвитку медіаграмотності на період до 2026 року [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: <https://mcsc.gov.ua/news/strategiya-ministerstva-kultury-ta-informacijnoyi-polityky-ukrayiny-z-rozvytku-mediagramotnosti-na-period-do-2026-roku/>
4. Цифрова культура: медіаграмотність, соціальна відповідальність, права людини: матеріали доповідей та виступів учасників міжнародної-науково практичної конференції, м. Київ, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 27-28 березня 2023 року. К.: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. 74 с.

CORE PRINCIPLES OF ETHICS ON THE INTERNET IN THE TIMES OF POST- INFORMATION SOCIETY

Donchuk T. V.,

*a forth-year student of «Philology» at the Faculty of Humanities and Pedagogy of the
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine;*

Zakhutska O. V.,

*PhD, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Philology and
Translation of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine*

Since its invention, Internet has rapidly evolved into one of the most essential tools in modern life. Its influence is immense, as it has transformed our work life, the way we learn, shop, entertain ourselves, and most importantly how we communicate. Nowadays it is difficult to imagine a world without instant messaging, emails, video calls, or social media platforms, all of which depend on the Internet. However, as our online presence grows, so does the need to behave responsibly in those spaces. Just like in face-to-face interactions, there are certain rules that guide how users should act. These rules are also known as Internet ethics or netiquette, and these guidelines are essential for fostering positive interactions, minimizing misunderstandings, and ensuring that digital communication remains constructive and inclusive.

The core principles of netiquette include the following:

- **Remember the Human.** Behind every screen there is a real person with feelings and perspectives. Treat others with the same respect and kindness you would expect in face-to-face interactions. For example, if you disagree with someone in a discussion forum, respond politely and focus on the topic instead of attacking the person.
- **Adhere to the Same Standards of Behavior Online as Offline.** Just because you are behind a screen does not mean social norms do not apply. Uphold honesty, integrity, and courtesy in all online communications. For instance, do not lie about your identity or credentials in a virtual class or on a social media platform.
- **Know Where You Are in Cyberspace.** Different online communities have varying norms and expectations. Take time to understand the culture and rules of each platform or forum you engage with. For example, in an academic discussion board, avoid posting memes or slang that may be appropriate on Instagram but not in educational settings.
- **Respect Other People's Time and Bandwidth.** Be concise and to the point in your communications. Avoid sending unnecessary messages or large files that may burden recipients, e.g. instead of sending ten emails in a row, compile your thoughts into one well-organized message.
- **Make Yourself Look Good Online.** Present yourself professionally. Use proper grammar and spelling, and avoid using all caps, which can be interpreted as shouting. Write «Could you please help me with the assignment?» instead of «HELP ME NOW!!!»
- **Share Expert Knowledge.** Contribute positively by sharing accurate information and helpful resources. This not only aids others but also builds your credibility. If a peer is confused about a topic, send them a trusted article or explain it using verified sources.
- **Help Keep Flame Wars Under Control.** Avoid engaging in heated arguments or personal attacks. If disagreements arise, address them calmly and respectfully. Say *I see your point, but I have a different perspective...* rather than *You are stupid and clearly don't understand anything.*
- **Respect Other People's Privacy.** Do not share others' personal information without consent. Privacy is a fundamental right, even in digital spaces. For example, don't post screenshots of a private chat or someone's email address without their permission.
- **Do not Abuse Your Power.** If you have administrative privileges or influence in an online community, use it responsibly and fairly. For instance, a group admin should remove inappropriate content with explanation, not out of personal dislike or bias.

- **Be Forgiving to Other People's Mistakes.** Everyone makes errors. Approach mistakes with understanding and offer constructive feedback when appropriate. For example, instead of criticizing someone for a typo in a class chat, politely point it out or ignore it if it does not matter.

The shift to online learning, accelerated by global events such as the COVID-19 pandemic and Ukrainian-Russian war, has highlighted the importance of netiquette in educational contexts. Effective online communication between students and professors is crucial for academic success. Some studies found that clear guidelines and mutual respect in digital interactions enhance engagement, reduce misunderstandings, and foster a supportive learning environment. Thus, when communicating via email or messaging platforms:

- use clear and descriptive subject lines: this helps recipients understand the purpose of your message. Write *Question About Homework Due Friday* instead of *Help!*;
- be polite and professional: start with a greeting, use courteous language, and end with a proper closing. You may start with *Dear Professor Smith, I hope you're well. I have a question regarding today's lecture. Best regards, Anna*;
- proofread before sending: check for spelling and grammatical errors to ensure clarity. Reading your message aloud before sending can help you catch errors like *there* vs. *their*;
- avoid sending unnecessary attachments: only include files that are essential and ensure they are appropriately labeled. Instead of attaching five drafts, send the final version labeled «*Essay_Final_JohnDoe.docx*».

Engaging on social media and public forums requires mindfulness, that is why:

- think before you post: consider the impact of your words and whether they contribute positively to the conversation. For example, before commenting on a public post, ask yourself if your words are respectful and helpful;
- respect diverse opinions: engage in discussions with an open mind and avoid personal attacks. You may say *I hadn't thought of it that way – thanks for the new perspective* and it will show your maturity and respect;
- cite sources when sharing information: give credit to original authors and provide context for shared content. For instance, say *According to the World Health Organization (2023), mental health is...* rather than copying a fact without attribution.

Netiquette serves as the foundation for respectful and effective communication in our increasingly digital world. By abiding these guidelines, we not only enhance our personal interactions but also contribute to a more inclusive and understanding online community. As we continue to navigate the complexities of digital communication, embracing netiquette is essential for fostering positive and meaningful connections.

References:

1. Amr Assad, Akhmed Kaleel, Izani Zainal, Rizwan Wadood. Practicing Netiquette in Online Communication Between Students and Professors in Higher Education: A Systematic Review, «*Studies in Media and Communication*». Vol. 12, No. 4, December 2024. Pp. 65–78.
2. Netiquette Guidelines [Electronic resources] Access mode: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.17487/RFC1855>
3. Shea V. Netiquette. San Francisco: Albion Books, 1994. 154 p. Access mode: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/netiquette>

WPLYW KULTURY NA KSZTAŁTOWANIE SPOSOBU MÓWIENIA I ROZUMOWANIA

Hyliardi N. V.,

studentka III roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Wykorzystania Zasobów Biologicznych Ukrainy;

Zakhutska O. V.,

*PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Przekładu
Narodowego Uniwersytetu Wykorzystania Zasobów Biologicznych Ukrainy*

W dobie globalizacji i intensywnych kontaktów międzykulturowych coraz ważniejsze staje się zrozumienie, jak kultura wpływa na język i procesy poznawcze. Język nie jest tylko narzędziem komunikacji, ale także nośnikiem kultury, który kształtuje sposób myślenia i pojmowania świata. Wielu badaczy podkreśla, że kultura determinuje nie tylko wybór słów i struktur gramatycznych, lecz również styl komunikacji, interpretację komunikatów i schematy poznawcze odbiorców. Celem tej pracy jest przedstawienie, w jaki sposób kultura wpływa na formę wypowiedzi oraz rozumowanie, z uwzględnieniem współczesnych badań lingwistycznych i kulturowych.

Każda kultura posiada własne normy komunikacyjne, które przekładają się na specyficzne cechy języka i styl wypowiedzi. Małgorzata Kowalska podkreśla, że język jest odzwierciedleniem wartości i struktur społecznych danej grupy, a różnice w stylach komunikacji wynikają z odmiennego pojmowania relacji międzyludzkich [2, s. 41–42]. Na przykład w kulturach azjatyckich, gdzie dominuje kolektywizm i hierarchia, używa się wielu form grzecznościowych oraz dba się o harmonię społeczną przez unikanie bezpośredniej krytyki. Z kolei w kulturach zachodnich, np. w Polsce, komunikacja jest często bardziej bezpośrednia, co wiąże się z wartościami indywidualizmu i otwartości.

Struktura wypowiedzi może różnić się także pod względem długości, stopnia szczegółowości i stylu narracji. W niektórych kulturach preferowany jest bogaty opis kontekstowy, który ułatwia interpretację przez odbiorców znających tło kulturowe. Przykładowo, w kulturach wschodnioazjatyckich narracja często zawiera liczne szczegóły i dygresje, które mają na celu budowanie pełnego obrazu sytuacji i zachowanie harmonii w komunikacji. W innych natomiast dominuje komunikacja zwięzła i konkretna, co wynika z odmiennego sposobu przetwarzania informacji i wartościowania treści. Na przykład w kulturach skandynawskich i anglosaskich ceni się jasność, precyzję i ekonomię słów, co ma sprzyjać szybkiemu i efektywnemu przekazowi informacji. Ponadto kultura warunkuje wybór tematów do rozmowy, stopień emocjonalności wypowiedzi oraz sposoby wyrażania aprobaty czy dezaprobaty, co wpływa na budowanie relacji społecznych i atmosferę komunikacji. W kulturach śródziemnomorskich i latynoamerykańskich rozmowy często przebiegają w sposób bardziej ekspresyjny i emocjonalny, co sprzyja nawiązywaniu bliskich więzi, podczas gdy w kulturach północnoeuropejskich preferuje się bardziej stonowany i formalny sposób wyrażania emocji, co odzwierciedla wartości takie jak powściągliwość i szacunek dla prywatności.

Denys Lifintsev i Wanja Wellbrock wyjaśniają, że proces interpretacji komunikatów językowych jest ściśle powiązany z kontekstem kulturowym i schematami poznawczymi odbiorców [3, s. 97]. Teoria komunikacji wysokiego i niskiego kontekstu Halla wskazuje na znaczenie nie tylko samej treści słów, lecz również całego kontekstu sytuacyjnego, relacji między rozmówcami oraz tradycji kulturowej. W kulturach wysokiego kontekstu, takich jak japońska czy arabska, komunikaty są często niedopowiedziane i wymagają od odbiorcy umiejętności odczytania ukrytych znaczeń oraz niewerbalnych wskazówek. W kulturach niskiego kontekstu, jak amerykańska czy północnoeuropejska, przekaz jest jawny, a informacje podawane w sposób bezpośredni, co ułatwia wymianę informacji, lecz może rodzić trudności w kontaktach międzykulturowych. Kultura formuje schematy poznawcze i emocjonalne, które decydują o tym, jak interpretujemy komunikaty. W kulturach

kolektywistycznych ważniejszy jest kontekst społeczny i harmonia grupy, dlatego interpretacja uwzględnia relacje społeczne i normy. W kulturach indywidualistycznych nacisk kładzie się na jasność wypowiedzi i wyrażanie osobistej opinii. Różnice te mają duże znaczenie w negocjacjach, edukacji oraz w codziennych kontaktach międzyludzkich, gdzie nieznanomość kulturowych schematów może prowadzić do nieporozumień lub konfliktów.

Metafory i frazeologizmy są szczególnym obszarem, gdzie język i kultura przenikają się najgłębiej. Te środki językowe nie tylko wzbogacają wypowiedź, lecz są także narzędziami kształtowania rzeczywistości i sposobu myślenia. Metafory pozwalają na wyrażenie abstrakcyjnych pojęć przez obrazy i symbole kulturowe, które są zrozumiałe tylko dla członków danej społeczności. Frazeologizmy często mają swoje źródło w historii, religii, tradycjach i codziennych doświadczeniach, stanowiąc ważny element tożsamości kulturowej.

Chris Sinha podkreśla, że brak znajomości metafor i frazeologizmów może prowadzić do trudności w tłumaczeniu i zrozumieniu międzykulturowym [4, s. 399]. Metafory i frazeologizmy są często głęboko zakorzenione w kulturze i niosą ze sobą wartości, przekonania oraz specyficzne doświadczenia danej społeczności, co sprawia, że ich dosłowne tłumaczenie może być mylące lub pozbawione sensu. Na przykład w kulturze zachodniej popularna jest metafora „czas to pieniąż”, która odzwierciedla wartości efektywności, produktywności i racjonalnego zarządzania zasobami. W kulturach takich jak hiszpańska czy latynoamerykańska czas bywa postrzegany jako bardziej elastyczny i niekiedy mniej istotny w kontekście relacji interpersonalnych i życia codziennego. W takich społecznościach ważniejsze jest budowanie więzi i doświadczanie chwili, niż ścisłe przestrzeganie harmonogramu. Ponadto, niektóre frazeologizmy i idiomy są oparte na obrazach kulturowych lub historycznych, które mogą być zupełnie obce dla osoby z innego kręgu kulturowego, co utrudnia pełne zrozumienie przekazu. Dlatego zrozumienie tych różnic jest kluczowe w edukacji językowej i w komunikacji międzykulturowej, ponieważ pozwala unikać nieporozumień, rozwijać empatię oraz skuteczniej porozumiewać się w wielokulturowym środowisku.

Wpływ kultury na kształtowanie sposobu mówienia i rozumowania jest złożony i wielowymiarowy. Kultura determinuje wybór form językowych, styl wypowiedzi, a także procesy interpretacyjne i poznawcze. W dobie globalizacji kompetencje międzykulturowe stają się niezbędne dla efektywnej komunikacji i współpracy. Zrozumienie roli kultury pozwala unikać nieporozumień, budować relacje oparte na szacunku i otwartości oraz wspiera rozwój dialogu między różnorodnymi społecznościami. Współczesne badania wskazują na konieczność integracji wiedzy o kulturze i języku w programach edukacyjnych, co przyczyni się do lepszego przygotowania jednostek do funkcjonowania w zglobalizowanym świecie.

Bibliografia:

1. Dziewanowska D. Komunikacja międzykulturowa, czyli słów kilka o mentalności Rosjan, Niemców i Anglików, «Kultura, sztuka, edukacja». T. 2. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2016. S. 230–237.
2. Kowalska M., Ni pies, ni wydra: człowiek pogranicza, W kręgu sacrum i pogranicza, pod red. E. Matuszczyk i M. Krzywosza. Białystok, 2004. S. 35–46.
3. Lifintsev D., Wellbrock W., Cross-Cultural Communication in the Digital Era, «Communication Studies», 1(28). 2019. Pp. 93–104.
4. Sinha Chris, Culture in Language and Cognition, The Routledge Handbook of Cognitive Linguistics, Xu Wen and John R. Taylor (Eds.), 2021. Pp. 387–407.

WIEDZA O MEDIACH JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACYJNEGO W CZASIE WOJNY

Kabak I. S.,

studentka IV roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Wykorzystania Zasobów Biologicznych Ukrainy;

Zakhutska O. V.,

*PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Przekładu
Narodowego Uniwersytetu Wykorzystania Zasobów Biologicznych Ukrainy*

W XXI wieku informacja stała się nowym zasobem, a kontrola nad nią – jednym z kluczowych narzędzi w konflikcie geopolitycznym. Współczesna wojna ma charakter hybrydowy – obok fizycznej konfrontacji toczy się walka o umysły, emocje i zachowania ludzi. W tym kontekście wiedza o mediach staje się elementem krytycznie istotnym dla bezpieczeństwa informacyjnego, ponieważ umożliwia świadome i krytyczne postrzeganie przekazów medialnych.

Manipulacja przekazem, selektywne przedstawianie faktów oraz celowe kreowanie fałszywych narracji mogą być równie groźne, jak działania militarne – szczególnie gdy prowadzą do demoralizacji społeczeństwa lub paraliżu struktur państwowych.

Od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego 2022 roku znaczenie wiedzy o mediach znacząco wzrosło. Ukraińskie społeczeństwo znalazło się pod bezprecedensową presją ataków informacyjnych, fałszywych wiadomości, manipulacji i dezinformacji, których celem jest destabilizacja, osłabienie morale, wywołanie społecznych podziałów oraz dyskredytacja państwa ukraińskiego. Ataki te są prowadzone zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym – często wykorzystują one emocjonalne przekazy, zmanipulowane obrazy lub autorytety pozornie neutralne, aby zwiększyć zasięg i wiarygodność fałszywych informacji. Przeciwdziałanie tym zjawiskom jest niemożliwe bez aktywnego udziału każdego obywatela – świadomego, poinformowanego i zdolnego do krytycznego myślenia.

Wiedza o mediach to nie tylko zbiór wiedzy o tym, jak działają środki masowego przekazu. Przede wszystkim jest to system kompetencji umożliwiających poruszanie się w złożonym środowisku komunikacyjnym, analizowanie i ocenianie informacji, rozpoznawanie manipulacji, przeciwdziałanie dezinformacji i podejmowanie racjonalnych decyzji. Obejmuje on krytyczne myślenie, zdolność do refleksji, znajomość cech gatunkowych i stylistycznych różnych typów przekazów oraz świadomość właścicieli mediów i ich linii redakcyjnej. o również umiejętność weryfikacji źródeł, rozróżniania opinii od faktów oraz identyfikowania interesów ukrytych za konkretnymi treściami medialnymi. W warunkach wojny, gdy granica między informacją a propagandą zaciera się, kompetencje te są niezbędne do podejmowania świadomych wyborów – zarówno w sferze osobistej, jak i obywatelskiej.

W czasie wojny szczególnie istotna staje się kwestia emocjonalnej strony konsumpcji informacji. Wroga propaganda często odwołuje się do strachu, nienawiści, rozpacz lub przeciwnie – tworzy iluzję szybkiego zwycięstwa w celu mobilizacji lub demobilizacji społeczeństwa. Osoba posiadająca wiedzę o mediach potrafi rozpoznać te mechanizmy wpływu, zdystansować się od nadmiernych emocji, zachowując higienę informacyjną i odporność psychiczną. Utrzymanie stabilności emocjonalnej jest równie ważne jak posiadanie rzetelnych informacji – pozwala na zachowanie równowagi psychicznej, zdolność logicznego myślenia i unikanie paniki, co jest kluczowe dla społeczeństw funkcjonujących w stanie zagrożenia.

Instytucjonalny rozwój edukacji medialnej na Ukrainie rozpoczął się jeszcze przed wojną, jednak obecna sytuacja wymaga znacznego rozszerzenia tych działań. Narodowa strategia podnoszenia poziomu wiedzy o mediach powinna obejmować wszystkie grupy wiekowe, w tym najbardziej wrażliwe – dzieci, młodzież i osoby starsze. Konieczne jest wprowadzenie obowiązkowych kursów podstaw wiedzy o mediach w szkołach i uczelniach,

tworzenie bezpłatnych kursów online dla szerokiej publiczności, a także wspieranie współpracy między instytucjami państwowymi, oświatowymi i organizacjami społecznymi. Istotne jest również włączenie komponentu edukacji medialnej do programów szkoleniowych dla nauczycieli, urzędników i liderów opinii publicznej. Tylko wtedy możliwe będzie systemowe budowanie odporności informacyjnej na poziomie całego państwa.

Jednym z najbardziej skutecznych narzędzi podnoszenia poziomu wiedzy o mediach są projekty fact-checkingowe – czyli weryfikacji faktów. Takie zasoby, jak StopFake, VoxCheck, MediaSapiens i inne odgrywają bardzo ważną rolę w informowaniu społeczeństwa, obalaniu fałszywych wiadomości i kształtowaniu krytycznego myślenia. Ich potencjał będzie jednak ograniczony bez szerokiego wsparcia na poziomie polityki edukacyjnej i kształtowania odpowiedzialnego stosunku do informacji. Warto również wspierać tworzenie lokalnych inicjatyw edukacyjnych i kampanii społecznych, które promują świadome korzystanie z mediów w małych społecznościach i regionach wiejskich – tam, gdzie dostęp do profesjonalnych źródeł informacji jest często ograniczony.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przygotowanie dziennikarzy i pracowników mediów. To oni kształtują społeczną agendę, wpływają na narracje i obrazy wydarzeń. W warunkach wojennych dziennikarz nie może być jedynie przekaznikiem informacji – musi być analitykiem, etycznym komunikatorem, świadomym konsekwencji publikowanego materiału. Standardy zawodowe, normy etyczne, autocenzura, rozumienie odbiorcy – to wszystko są elementy profesjonalnej wiedzy o mediach. Ponadto, konieczne jest zapewnienie dziennikarzom wsparcia psychologicznego i prawnego – ich praca często wiąże się z dużym stresem, narażeniem na zagrożenie fizyczne oraz próbami nacisku i szantażu.

Dodatковым zagrożeniem jest rozpowszechnianie dezinformacji w mediach społecznościowych, które nie podlegają kontroli redakcyjnej. Szybkość rozprzestrzeniania się treści w serwisach takich jak Facebook, Telegram czy TikTok często przewyższa możliwości oficjalnych struktur do ich obalania. W tym przypadku to właśnie wiedza o mediach użytkowników stanowi pierwszą linię obrony. W związku z tym, edukacja medialna powinna być dostosowana do realiów cyfrowych – obejmować umiejętność korzystania z narzędzi do sprawdzania treści, rozpoznawania botów i fałszywych kont, jak również zrozumienia mechanizmów algorytmicznych wpływających na to, co widzimy w internecie.

Podsumowując, należy podkreślić, że wiedza o mediach w czasie wojny nie jest jedynie elementem osobistej kultury informacyjnej, lecz czynnikiem zbiorowego bezpieczeństwa informacyjnego. Jej rozwój powinien stać się priorytetem polityki państwowej, narzędziem przeciwdziałania agresji informacyjnej i fundamentem trwałego, demokratycznego rozwoju społeczeństwa. W erze cyfrowej, gdzie każda osoba może być zarówno odbiorcą, jak i nadawcą treści, odpowiedzialność za jakość informacji przestaje być wyłącznie domeną mediów – staje się wspólnym obowiązkiem całego społeczeństwa.

Bibliografia:

1. Бриних Ю. Протидія дезінформації в умовах гібридної війни. «Вісник Київського національного університету». 2022. № 3. С. 45–51.
2. Єгорова І. Роль соціальних мереж у формуванні громадської думки під час воєнного конфлікту. «Соціальні комунікації». 2022. № 2. С. 31–38.
3. Медіаграмотність в Україні: звіт ІРР. Київ: Інститут масової інформації, 2023. 64 с.
4. Павлюк М. Інформаційна війна і громадянська стійкість. «Український медіацентр». 2023. № 4. С. 19–26.
5. Шкляр Л. Основи медіаграмотності. Львів: Літопис, 2021. 112 с.

ASPEKTY PRAWNE PRAKTYK KOMUNIKACYJNYCH W WARUNKACH STANU WOJENNEGO

Konoval A. Ya.,

studentka III roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Wykorzystania Zasobów Biologicznych Ukrainy;

Zakhutska O. V.,

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Przekładu Narodowego Uniwersytetu Wykorzystania Zasobów Biologicznych Ukrainy

Stan wojenny stanowi wyjątkową sytuację prawną, która ma znaczący wpływ na różne dziedziny życia społecznego, takie jak prawa obywatelskie, media i komunikację publiczną. Państwo uzyskuje większe uprawnienia w zakresie kontroli przepływu informacji w sytuacjach zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, co budzi wiele pytań dotyczących równowagi między ochroną państwa a przestrzeganiem wolności słowa i prawa do informacji.

Stan wojenny to sytuacja nadzwyczajna, którą wprowadzają władze państwowe w wyniku zagrożenia z zewnątrz, agresji zbrojnej lub innych wyjątkowych okoliczności. W Polsce podstawą prawną do jego wprowadzenia są Konstytucja RP (art. 229–234) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym. W Ukrainie to Konstytucja Ukrainy (art. 106, 107) i ustawa «O prawnym reżimie stanu wojennego».

W czasie stanu wojennego mogą zostać nałożone różne ograniczenia na działalność mediów i komunikację społeczną. Prewencyjna cenzura, która oznacza kontrolę treści jeszcze przed ich publikacją i zakaz rozpowszechniania informacji, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu narodowym, należy do najczęstszych. Zgodnie z ustalonymi przez władze zasadami informacyjnymi media mogą również zostać zobowiązane do przekazywania oficjalnych komunikatów rządowych. Ponadto państwo ma prawo do kontroli działalności mediów zagranicznych, które działają na jego terytorium.

W skrajnych sytuacjach rząd może zdecydować się zablokować dostęp do różnych platform komunikacyjnych, takich jak media społecznościowe i portale internetowe. Tego rodzaju działania można było obserwować podczas rosyjskiej agresji na Ukrainę, kiedy państwo ukraińskie podjęło konkretne działania w celu ochrony przestrzeni informacyjnej przed szkodliwym przekazywaniem informacji.

W czasie wojny ochrona informacji niejawnych i walka z dezinformacją stają się bardzo ważne. Rozpowszechnianie fałszywych informacji, które mogą wywołać panikę lub zagrozić obronności państwa, jest karane zgodnie z prawem. Wobec tego działanie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w Ukrainie pełni bardzo ważną rolę.

Konstytucje państw demokratycznych mówią, że prawa obywatelskie nie mogą być całkowicie zniesione w warunkach stanu wojennego. Jednak można je czasami ograniczać. Obywatele mają prawo do uzyskania informacji, które nie zagrażają interesom narodowym. W związku z tym niezbędne jest, aby rząd działał transparentnie i aby był odpowiedzialny za naruszanie praw obywatelskich.

Przykład Ukrainy pokazuje, jak ważna jest strategia komunikacyjna w wojnie. Rząd Ukrainy stosuje spójną politykę informacyjną, współpracuje z mediami, aktywnie korzysta z mediów społecznościowych i walczy z propagandą rosyjską. Dodatkowo obowiązują przepisy regulujące informacje wojskowe, takie jak zakaz publikowania lokalizacji ataków rakietowych w czasie rzeczywistym.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że w warunkach stanu wojennego zarówno ochrona państwa, jak i poszanowanie podstawowych wolności obywatelskich muszą być zgodne z prawem. Zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi odpowiedzialna polityka informacyjna jest istotnym elementem obrony państwa zarówno fizycznej, jak i informacyjnej.

Bibliografia:

1. Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne. Redakcja naukowa: Waldemar Kitler i Joanna Taczowska-Olszewska. Warszawa : Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2017. 357 s.
2. Hargrave K., Bryant J., Jarosz S., i in. Negotiating narratives in the Ukraine humanitarian response: the impact of narratives on humanitarian action and principles. Dokument roboczy HPG. Londyn: ODI, 2024. 77 s.
3. Ukraińskie media w obliczu wojny. Regulacje prawne i doświadczenia. Redakcja naukowa dr Agnieszka Glapiak. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2023. 278 s.
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. [Zasoby elektroniczne]. – Tryb dostępu: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021561301/T/D20021301L.pdf>
5. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII. [Zasoby elektroniczne]. – Tryb dostępu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>

TWORZENIE UŻYCIE NEOLOGIZMÓW WOJSKOWYCH W JĘZYKACH UKRAIŃSKIM I ANGIELSKIM

Lebiediewa Ya. O.,

studentka III roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Wykorzystania Zasobów Biologicznych Ukrainy;

Zakhutska O. V.,

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Przekładu Narodowego Uniwersytetu Wykorzystania Zasobów Biologicznych Ukrainy

Neologizm jako zjawisko językowe przyciąga znaczną uwagę badaczy, ponieważ odzwierciedla dynamiczne zmiany w systemie językowym i życiu społecznym. Sam termin “neologizm” pochodzi z języka greckiego (*neos* – nowy, *logos* – słowo), co podkreśla jego główną istotę – pojawianie się nowych jednostek językowych w procesie rozwoju społeczeństwa.

Zgodnie z definicją przedstawioną przez Oleksandra Ponomariwa neologizmy obejmują nowe słowa, wyrażenia i frazeologizmy pojawiające się w języku [5]. Warto zauważyć, że nie wszystkie nowe jednostki językowe utrwalają się w systemie językowym. Niektóre z nich stają się częścią aktywnego słownictwa, podczas gdy inne zanikają z powodu utraty aktualności, na przykład *pager* (*pejdżer*) albo *telegraph*.

Ogólnie językoznawcy zwykle dzielą neologizmy na powszechnie używane i indywidualne, zarówno w języku angielskim, jak i ukraińskim. Powszechnie używane neologizmy są stosowane do nazywania nowych pojęć oraz do zastępowania przestarzałych znaczeń nowymi w odniesieniu do słów, które już istnieją. Indywidualne neologizmy, zwane także okazjonalizmami, są szeroko rozpowszechnione w języku ukraińskim. Nadają one bardziej emocjonalny wydźwięk słowom, które już istnieją, i są częściej używane przez poetów, pisarzy oraz wybitne osobistości.

W swojej pracy «Мова в нашому житті» W. M. Rusanivski proponuje inny, bardziej rozbudowany podział neologizmów ze względu na poziom socjalizacji, dzieląc je na dwie duże grupy – tworzone zgodnie z zasadami systemu językowego oraz tworzone wbrew istniejącym modelom. Do pierwszej grupy należy zaliczyć neologizmy ogólnojęzykowe, do których należą przede wszystkim słowa-terminy, różnorodne skróty, potoczne nazwy pojęć naukowych, w tym złożone terminy, które rozszerzyły swoje znaczenie, stając się frazeologizmami itp. Neologizmy okazjonalne to takie słowa, które spontanicznie pojawiają

się w wypowiedzi jednej osoby lub są używane w niewielkiej grupie. Neologizmy indywidualno-autorskie to neologizmy, których pojawienie się jest przygotowane przez językową świadomość użytkowników języka.

Ze względu na swój dynamiczny rozwój i różnorodność neologizmy, oprócz dwóch ogólnych grup, zyskały dużą liczbę klasyfikacji według różnych kryteriów. Ze względu na rodzaj jednostki językowej dzielą się na neoleksemy (nowe słowa), neofrazemy (nowe frazeologizmy) oraz neosememy (nowe znaczenia już istniejących słów). Wśród neolekssem wyróżnia się właściwe neoleksemy (całkowicie nowe słowa, głównie zapożyczenia), nowotwory (utworzone zgodnie z wewnętrznymi modelami słowotwórczymi), transnominacje (nowe formy słów przy zachowaniu poprzedniego znaczenia) oraz neologizmy semantyczne (znane słowa, które uzyskały nowe znaczenie lub dodatkowy wariant leksykalno-semantyczny).

Ze względu na sposób przyswajania dzielą się na neologizmy o natychmiastowym wejściu (powstające jednocześnie z pojawieniem się nowej rzeczywistości), neologizmy o stopniowym wejściu (utrwalające się poprzez użycie w szeregach synonimicznych) oraz nieoczekiwane (okazjonalne formacje, które po długotrwałym użyciu mogą stać się normatywnymi).

Anatolii Moisienko określa główne przyczyny pojawienia się neologizmów w języku, w tym:

- 1) potrzeba nazwania nowych przedmiotów, zjawisk, pojęć, cech, właściwości lub działań;
- 2) dążenie do zastąpienia istniejącej nazwy bardziej precyzyjnym lub wygodniejszym dla komunikacji leksemem;
- 3) chęć nadania przedmiotowi lub zjawisku obrazowego lub ekspresywnego charakteru.

Proces tworzenia neologizmów można sklasyfikować na trzy główne typy: morfologiczny, fonologiczny i zapożyczenia.

Sposób morfologiczny obejmuje tworzenie nowych słów zgodnie ze wzorcami określonego systemu językowego za pomocą takich morfem:

- 1) afiksacja: ukr. *безпілотник* «bezzałogowy statek powietrzny», *денацифікація* «denazyfikacja»;
- 2) konwersja: *на нулі* «na pierwszej linii frontu», *притім* «uderzenie, trafienie rakiety, drona itp.»;
- 3) złożenia: *чорнолиці*, *warzone*, *airlifted*, *drone-strike*;
- 4) leksykalizacja: tworzenie słów poprzez nadanie im odrębnego znaczenia leksykalnego.

Sposób fonologiczny przewiduje formowanie nowych leksemów poprzez kombinację dźwięków, często na podstawie dźwiękonaśladowania. Ten sposób rzadko jest używany do tworzenia neologizmów wojskowych.

Zapożyczenia są powszechnym sposobem wzbogacania zasobu leksykalnego zarówno języka ukraińskiego, jak i angielskiego. Na przykład, angielskie neologizmy wojskowe przenikają do współczesnego dyskursu medialnego dzięki globalizacji i międzynarodowej wymianie informacji, np. *блокпост* «punkt kontroli bezpieczeństwa» od ang. *blockpost*.

Innym sposobem tworzenia nowych leksemów jest łączenie części różnych słów w nowe (od angielskiego *blending*). Na przykład ukr. *воєнкор* (tak samo jak *військкор*) «reporter wojenny» pochodzi od *військовий* «wojskowy» + *кореспондент* «korespondent, reporter». Abrewiacja (od angielskiego *abbreviation*) to skracanie poprzez łączenie początkowych liter kilku słów, na przykład *АТО* od *антитерористична операція* «operacja antyterrorystyczna», *IED* od ang. *Improvised Explosive Device* «improvised urządzenie wybuchowe». Akronimy (od angielskiego *acronyms*) to skróty, które są wymawiane jako jedno słowo, na przykład *СЗР* od ukr. *Служба зовнішньої розвідки* «Służba Wywiadu Zagranicznego», *дрон Маріпа* od ang. *Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic*

Apparatus «Magura V5», NATO od ang. North Atlantic Treaty Organization «Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego».

W ten sposób neologizmy wojskowe w językach ukraińskim i angielskim są tworzone poprzez różnorodne procesy językowe, które odzwierciedlają zmiany społeczne, polityczne i technologiczne. Ich funkcjonowanie i dynamika zasługują na szczegółowe badania.

Neologizmy stanowią odzwierciedlenie współczesnych przemian społecznych i technologicznych. Nowe słowa, choć formalnie należą do biernego zasobu słownictwa ze względu na swoją nowość i ograniczone rozpowszechnienie, w rzeczywistości aktywnie integrują się z językiem lub przeciwnie, mogą stać się przestarzałymi. Ich powstawanie jest wynikiem dążenia systemu językowego do odpowiadania na nowe realia i potrzeby komunikacyjne. Wyróżnia się neologizmy leksykalne, semantyczne, stylistyczne, składniowe, fonetyczne i morfologiczne.

Bibliografia:

1. Донець С. М., Ель Кассем О. В. *English Lexicology: Навч. посібник*. Харків : УкрДУЗТ, 2022. 146 с.
2. Ладоня К. Ю. Неологізми в українській мові: Сутність, визначення, принципи класифікації та функціонування. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»*. 2018. № 36, том 1. С. 38–40.
3. Мойсієнко А. К., Бас-Кононенко О. В., Бондаренко В. В. та ін. *Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика [підручник]*. Київ : Знання, 2010. 270 с.
4. Морські дрони Магура... *Суспільне Новини*. [Zasoby elektroniczne]. – Tryb dostępu: <https://suspilne.media/728019-morski-droni-magura-ak-voni-vikonuut-zavdanna-suspilne-videonovini/>
5. Пономарів О. Д., Різун В. В., Шевченко Л. Ю. та ін. *Сучасна українська мова*. За ред. О. Д. Пономаріва. Київ : Либідь, 1997. 488 с.
6. Русанівський В. М. *Мова в нашому житті*. Київ : Наукова думка, 1989. 109 с.

SPECYFIKA TŁUMACZENIA POLSKICH FRAZEOLOGIZMÓW: ASPEKTY JEDNOKULTUROWE I STRATEGIE MIĘDZYJĘZYKOWE

Maliukova V. O.,

studentka IV roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Wykorzystania Zasobów Biologicznych Ukrainy;

Zakhutska O. V.,

*PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Przekładu
Narodowego Uniwersytetu Wykorzystania Zasobów Biologicznych Ukrainy*

Frazeologizmy stanowią integralną część systemu językowego, ponieważ nie tylko przekazują myśli i emocje, ale również odzwierciedlają narodowe tradycje, światopogląd i historię narodu. Ze względu na swoje głębokie związki z kulturą, frazeologizmy odgrywają istotną rolę w tłumaczeniach językowych, co wymaga uwzględnienia specyfiki realiów etnokulturowych obu języków [4].

W procesie tłumaczenia frazeologizmów pojawiają się trudności, ponieważ konieczne jest dostosowanie wyrażen do innej rzeczywistości językowej i kulturowej [6]. Oprócz znaczenia dosłownego, wiele frazeologizmów niesie ze sobą konotacje kulturowe, które mogą być zupełnie niezrozumiałe dla odbiorcy z innego obszaru językowego. W związku z tym tłumaczenie frazeologizmów wymaga nie tylko znajomości języka, ale również szerokich kompetencji interkulturowych [9].

W tłumaczeniu międzyjęzykowym stosuje się różne strategie w zależności od stopnia ekwiwalencji znaczenia [8]. Pełny ekwiwalent występuje, gdy frazeologizm ma bezpośredni

odpowiednik w języku docelowym, np. *krok po kroku* – крок за кроком. Częściowy ekwiwalent ma nieco inną formę, ale zachowuje podobne znaczenie, np. *grać pierwsze skrzypce* – *грати першу скрипку*. Jeśli ekwiwalentu nie ma, stosuje się adaptację, tłumaczenie opisowe lub kalkę [2].

Dla przykładu frazeologizm *być na świeczniku* oznacza «znajdować się w centrum uwagi, w centrum zainteresowania», co w języku ukraińskim oddaje się wyrażeniem *бути на видноті* [7]. Zwrot *mieć muchy w nosie* «być w złym humorze i złości się bez wyraźnego powodu» odpowiada ukraińskiemu *бути не в гуморі, zaś rzucać grochem o ścianę* «mówić coś, chcąc przekonać lub nakłonić inną osobę do czegoś, ale nie odnosić zamierzonego celu» – *як горохом об стіну*.

Inne przykłady frazeologizmów i ich odpowiedników ukraińskich:

- *robić z igły widły* «ktoś uznaje jakiś problem za większy lub poważniejszy niż jest w rzeczywistości» – *робити з мухи слона*;
- *trzymać kciuki* «życzyć komuś powodzenia w danym przedsięwzięciu» – *тримати кулаки*;
- *być w czepku urodzonym* «mieć szczęście w życiu» – *народитися в сорочці*;
- *mieć głowę na karku* «być mądrym, sprytnym i potrafić sobie poradzić w trudnej sytuacji» – *мати голову на плечах*;
- *dzielić skórę na niedźwiedziu* «zbyt szybko myśleć o korzyściach, robiąc plany, co do których pomyślanej realizacji nie ma pewności» – *ділити шкуру неубитого ведмедя*.

Tłumacze napotykać również na frazeologizmy nacechowane religijnie lub historycznie. Na przykład *umierać za ojczyznę* można oddać jako *вмерти за Батьківщину*, co zachowuje ton i kontekst. Ale frazeologizm *przyłożyć komuś krzyżyk* «skreślić kogoś, zapomnieć» może wymagać tłumaczenia opisowego w ukraińskim, np. *поставити хрест на комусь* [8].

Niektóre frazeologizmy mają charakter unikatowy i są silnie związane z realiami narodowymi, przez co ich tłumaczenie wymaga użycia analogii kulturowych. Dla przykładu polskie *mieć kota na punkcie czegoś* «nadmiernie czymś/kimś się interesować; mieć obsesję na punkcie czegoś/kogoś; przejawiać chorobliwe zainteresowanie czymś/kimś» można przetłumaczyć jako *втримати голову від когось/чогось* – zachowując sens emocjonalny, choć obraz jest inny.

Frazeologizmy pełnią również funkcję estetyczną i ekspresyjną – ubarwiają tekst, nadają mu wyrazistości i pomagają budować narrację kulturową. Ich właściwe oddanie w języku docelowym umożliwi lepsze porozumienie między narodami oraz głębsze zrozumienie kultury źródłowej.

W procesie przekładu frazeologizmów istotne jest także uwzględnienie rejestru stylistycznego, w którym dane wyrażenie funkcjonuje. Część idiomów ma charakter potoczny, inne są nacechowane artystycznie, a jeszcze inne występują głównie w języku oficjalnym czy publicystycznym. Tłumacz musi zatem nie tylko znaleźć odpowiednik znaczeniowy, ale także dostosować poziom języka do kontekstu tekstu docelowego [2]. Na przykład frazeologizm *dać komuś kosa* w kontekście relacji międzyludzkich można przetłumaczyć jako *відмовити комусь*, jednak w tekście literackim może być potrzebna bardziej obrazowa forma, np. *показати на двері*.

Warto również podkreślić, że niektóre polskie frazeologizmy są silnie zakorzenione w konkretnych realiach społecznych lub historycznych i nie znajdują bezpośredniego odpowiednika w innych językach. W takich przypadkach tłumaczenie może wymagać dodatkowego komentarza, przypisu lub parafrazy, aby zachować sens i konotacje oryginału [1]. Przykładem może być wyrażenie *złapać Pana Boga za nogi*, oznaczające osiągnięcie wielkiego szczęścia lub sukcesu – w języku ukraińskim wymaga to adaptacji kulturowej, np. *знайти щастя* lub *жити, як у Бога за пазухою*.

Podsumowując, tłumaczenie frazeologizmów wymaga, z jednej strony, dogłębnej znajomości obu języków, z drugiej – wycucia kulturowego. Stosowanie odpowiednich

strategii translacyjnych – takich jak ekwiwalencja, kalka czy adaptacja – pozwala zachować zarówno sens, jak i stylistykę oryginału. Ponadto tłumacz powinien brać pod uwagę kontekst kulturowy oraz specyfikę odbiorcy docelowego, aby przekład był nie tylko wierny znaczeniu, ale także zrozumiały i naturalny dla użytkowników języka docelowego. Ważne jest również zachowanie emocjonalnego i ekspresyjnego charakteru frazeologizmów, gdyż to właśnie one nadają tekstowi żywość i barwę. Tylko połączenie kompetencji językowych z międzykulturową wiedzą umożliwia stworzenie tłumaczenia, które wiernie oddaje ducha i specyfikę oryginału, sprzyjając tym samym głębszemu porozumieniu między kulturami.

Bibliografia:

1. Brzozowski J. Stańć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. 230 s.
2. Lewandowska-Tomaszczyk B., Thelen M. (Eds.). Meaning in Translation. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. 484 p.
3. Pielą A. Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. 200 s.
4. Szerszunowicz J., Frąckiewicz M. K., Awramiuk E. Frazeologia w kształceniu językowym. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2017. 297 s.
5. Wielki słownik języka polskiego. [Zasoby elektroniczne]. – Tryb dostępu: <https://wsjp.pl/>
6. Космеда Т. Перекладна фразеографія: досвід укладання двомовного українсько-польського словника усталених виразів. *Slavia Orientalis*. 2020. № 119. С. 121–129.
7. Павлінчук Т. І. *Особливості перекладу фразеологічних одиниць із польської мови на українську*. Українська полоністика (20). 2022. С. 41–52.
8. Терещенко, Л., Станіславова, Л. (2019). Польські та українські фразеологічні біблієзми: порівняльний аспект. *Актуальні питання гуманітарних наук*. Вип. 64, том 2, 2023. С. 227–231.
9. Тимошук С. Szczegóły tłumaczenia polskich frazeologizmów na język ukraiński w powieści «Krzyżacy» Henryka Sienkiewicza, 2018. [Zasoby elektroniczne]. – Tryb dostępu: <https://ukrpolnauka.wordpress.com/2019/02/18/szczegoly-tlumaczenia-polskich-frazeologizmow-na-jezyk-ukrainski-w-powiesci-krzyzacy-henryka-sienkiewicza/>

ZASADY KOMUNIKACJI W INTERNECIE

Morenko O. O.,

studentka IV roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Wykorzystania Zasobów Biologicznych Ukrainy;

Zakhutska O. V.,

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Przekładu Narodowego Uniwersytetu Wykorzystania Zasobów Biologicznych Ukrainy

W dzisiejszych czasach Internet stał się jednym z głównych narzędzi komunikacji. Codziennie miliony ludzi na całym świecie porozumiewają się za pomocą różnych platform – mediów społecznościowych, forów dyskusyjnych, komunikatorów czy e-maili. Mimo że komunikacja online wydaje się szybka i łatwa, nie możemy zapominać, że także w sieci obowiązują pewne zasady dobrego wychowania i wzajemnego szacunku.

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że po drugiej stronie ekranu znajduje się prawdziwa osoba. Dlatego zawsze powinniśmy starać się być uprzejmi i kulturalni. Obrażanie innych użytkowników, stosowanie hejtu, używanie wulgaryzmów czy prowokowanie kłótni są absolutnie nieakceptowalne. W sieci obowiązuje tzw. netykieta – zbiór nieformalnych zasad dobrego zachowania w Internecie. Jedną z podstawowych reguł netykiety jest szacunek do rozmówcy oraz unikanie niepotrzebnych konfliktów.

Poza zasadami uprzejmości i netykiety, ważnym aspektem komunikacji online jest także sposób używania języka. Komunikacja internetowa często charakteryzuje się uproszczonym stylem wypowiedzi, skrótami, emotikonami i slangiem młodzieżowym. Choć te formy pomagają w szybkim przekazywaniu informacji, mogą też prowadzić do nieporozumień, zwłaszcza w kontaktach formalnych. Warto dostosować język do sytuacji – innego stylu używamy pisząc do przyjaciół, a innego podczas kontaktu z wykładowcą czy instytucją.

Według raportu Polskiego Towarzystwa Informatycznego, jednym z zagrożeń związanych z uproszczoną komunikacją w sieci jest spadek kompetencji językowych wśród młodzieży – szczególnie w zakresie ortografii i interpunkcji. Uczniowie i studenci przenoszą nawyki z czatów do formalnych tekstów, co wpływa na jakość ich wypowiedzi pisemnych. Kolejną ważną kwestią jest odpowiedzialność za treści, które publikujemy. W dobie fałszywych informacji i dezinformacji szczególnie istotne jest, aby przed udostępnieniem jakiegokolwiek wiadomości sprawdzić jej źródło. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji może mieć poważne konsekwencje – może szkodzić innym lub wprowadzać społeczeństwo w błąd.

Internet znosi granice geograficzne, umożliwiając kontakt ludziom z różnych krajów i kultur. Jednakże komunikacja międzykulturowa wymaga dodatkowej wrażliwości i zrozumienia różnic. To, co w jednej kulturze jest akceptowalne, w innej może zostać odebrane jako obraźliwe lub niegrzeczne. Przykładowo, forma bezpośrednia komunikatu ceniona w krajach anglosaskich może być postrzegana jako niegrzeczna w kulturach azjatyckich, gdzie dominuje pośredniość i unikanie konfrontacji.

Według opracowania Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych, brak świadomości kulturowej jest jedną z głównych przyczyn konfliktów w międzynarodowej komunikacji online. Z tego powodu edukacja międzykulturowa powinna być częścią nauki zasad korzystania z Internetu, szczególnie w środowiskach wielonarodowych.

Nie mniej ważne jest także dbanie o prywatność – zarówno własną, jak i innych osób. Publikowanie danych osobowych, zdjęć czy prywatnych rozmów bez zgody może prowadzić do naruszenia prawa i narażać kogoś na niebezpieczeństwo. Dlatego powinniśmy zachowywać ostrożność i rozwagę, zanim coś opublikujemy.

Wreszcie, komunikacja w Internecie powinna się na wzajemnym wspieraniu się i pomaganiu sobie nawzajem. Internet daje nam możliwość uczenia się od siebie, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Pozytywna atmosfera w sieci zależy od każdego z nas. Jeśli każdy będzie stosował się do podstawowych zasad, komunikacja online stanie się nie tylko przyjemna, ale i bezpieczna dla wszystkich. Pamiętajmy, że każdy użytkownik sieci przyczynia się do tworzenia atmosfery online – warto więc promować kulturę dialogu, wzajemnego zrozumienia i życzliwości.

Bibliografia:

1. Fundacja Orange. Jak rozmawiać w Internecie – poradnik dla młodzieży. [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: <https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/post/netykieta>
2. Kielban Łukasz. NETYKIETA: Kultura komunikacji w sieci. [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/wp-content/uploads/2013/09/webowa_biblioteka_informatyka_netykieta.pdf
3. Ministerstwo Cyfryzacji. Netykieta – dobre maniere w Internecie. [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: <https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/netykieta-czyli-savoir-vivre-w-internecie>
4. NASK – Państwowy Instytut Badawczy. Cyberbezpieczeństwo – dobre praktyki. [Zasoby elektroniczne] Tryb dostępu: <https://cyberpolicy.nask.pl/category/dobre-praktyki/>

EDUKACJA MEDIALNA JAKO BROŃ PRZECIWKO DEZINFORMACJI W WARUNKACH KONFLIKTU ZBROJNEGO

Oleksiv M. V.,

studentka III roku studiów I stopnia na kierunku «Filologia» Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego Narodowego Uniwersytetu Wykorzystania Zasobów Biologicznych Ukrainy;

Zakhutska O. V.,

PhD, docent, docent Katedry Filologii Obcej i Przekładu Narodowego Uniwersytetu Wykorzystania Zasobów Biologicznych Ukrainy

W czasie stanu wojennego, obowiązującego na całym terytorium Ukrainy, bezpieczeństwo informacyjne staje się kluczowym elementem bezpieczeństwa narodowego. Oprócz działań zbrojnych na froncie, toczy się intensywna wojna informacyjna wymierzona w ludność cywilną przez państwo-agresora. Dezinformacja wykorzystywana jest jako potężne narzędzie wpływu na świadomość obywateli, demoralizacji społeczeństwa oraz podważania zaufania do instytucji państwowych.

Edukacja medialna, czyli zdolność do krytycznej oceny i analizy informacji, stanowi skuteczne narzędzie przeciwdziałania dezinformacji. Pozwala obywatelom rozpoznawać fałszywe wiadomości, manipulacje i propagandę, co jest szczególnie istotne w warunkach wojny, gdy przestrzeń informacyjna jest przesycona sprzecznymi i często nieprawdziwymi informacjami.

Dezinformacja jako narzędzie wojny informacyjnej to świadome rozpowszechnianie fałszywych lub zmanipulowanych informacji w celu wprowadzenia odbiorców w błąd. W kontekście konfliktu zbrojnego dezinformacja wykorzystywana jest do osiągnięcia strategicznych celów, takich jak:

- osłabienie morale ludności cywilnej i sił zbrojnych;
- wywoływanie paniki i chaosu w społeczeństwie;
- podważanie zaufania do władz i instytucji państwowych;
- manipulowanie opinią publiczną na arenie międzynarodowej;
- wspieranie działań wojskowych Federacji Rosyjskiej poprzez dezinformację [3, s. 25].

Rosja aktywnie wykorzystuje dezinformację jako element wojny hybrydowej przeciwko Ukrainie, rozpowszechniając fałszywe wiadomości i propagandowe narracje. W niektórych przypadkach celem jest nawiązanie współpracy z wrogiem (czasami za dodatkową opłatą) poprzez różne kanały, w tym media społecznościowe, telewizję i internet.

W czasie wojny dezinformacja przybiera różne formy, w tym:

- ✓ fałszywe wiadomości – zmyślane lub zniekształcone informacje podszywające się pod materiały dziennikarskie;
- ✓ manipulacyjne nagłówki – tytuły wywołujące silne emocje i skłaniające do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji;
- ✓ wykorzystywanie botów i trolli – tworzenie fałszywych kont w mediach społecznościowych w celu masowego rozpowszechniania dezinformacji;
- ✓ pseudo-dziennikarstwo – tworzenie fałszywych mediów imitujących prawdziwe źródła informacji.

Przykładem może być rozpowszechnianie przez rosyjskie media fałszywych informacji o rzekomych „biolaboratoriach” w Ukrainie w celu usprawiedliwienia agresji i zdyskredytowania ukraińskich władz. Innym znanym przypadkiem jest twierdzenie, że to ukraińskie siły ostrzeliwują ludność cywilną, a nie rosyjskie, co ma na celu wybielenie reputacji Rosji na arenie międzynarodowej, mimo że dowody wskazują na rzeczywiste źródło ataków.

Jak zauważa ekspertka Olha Bilousenko, w warunkach wojny dezinformacja to kwestia życia i śmierci, podkreślając, że fałszywe informacje mogą mieć tragiczne konsekwencje dla obywateli [1].

Edukacja medialna odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu odporności społeczeństwa na zagrożenia informacyjne. Programy edukacyjne ukierunkowane na rozwijanie krytycznego

myślenia i umiejętności analizy treści medialnych umożliwiają obywatelom skuteczne przeciwdziałanie dezinformacji [5, s. 199–200]. Obecnie, na szczęście, obszar edukacji medialnej dynamicznie się rozwija dzięki licznym ukraińskim projektom, które koncentrują się na podnoszeniu poziomu świadomości medialnej w społeczeństwie, zwłaszcza w czasie wojny [4].

Na przykład projekt *Bezpieczeństwo informacyjne: edukacja medialna w warunkach wojennych*, realizowany przy wsparciu fundacji „Akademia Prasy Ukraińskiej”, ma na celu podniesienie poziomu edukacji medialnej wśród różnych grup społecznych, w tym osób wewnątrznie przesiedlonych i weteranów ATO. Ponadto kampania *Edukacja medialna to wolność*, zainicjowana przez organizację „Detektor Mediów” we współpracy z UNESCO, dąży do wzmocnienia umiejętności obywateli w rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu dezinformacji, co jest szczególnie istotne w czasie wojny [6].

Pomimo znacznych postępów w rozwijaniu edukacji medialnej, istnieją pewne wyzwania i ograniczenia, takie jak:

- ograniczony dostęp do wysokiej jakości zasobów edukacyjnych w odległych regionach (zwłaszcza na tymczasowo okupowanych terytoriach lub w strefach działań wojennych);
- niski poziom kompetencji cyfrowych wśród niektórych wrażliwych grup społecznych (dzieci, młodzież, osoby starsze lub osoby o ograniczonej odpowiedzialności społecznej);
- rozpowszechnianie fałszywych wiadomości przez anonimowe kanały w mediach społecznościowych.

Według badań przeprowadzonych przez organizację „Detektor Mediów”, liczba Ukraińców o wysokim poziomie edukacji medialnej i informacyjnej zmniejszyła się w drugim roku wojny, co wskazuje na potrzebę dalszych działań w tej dziedzinie [7].

Podsumowując, można powiedzieć, że do skutecznego przeciwdziałania dezinformacji, konieczne jest przewycięzenie istniejących wyzwań i ograniczeń poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji medialnej dla wszystkich grup społecznych. Należy wdrażać bezpłatne i powszechnie dostępne kursy online i offline, programy edukacyjne oraz inicjatywy promujące edukację medialną.

Edukacja medialna stanowi kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego i odporności społeczeństwa w warunkach wojny. Rozwijanie krytycznego myślenia, umiejętność analizy i weryfikacji informacji pozwala obywatelom skutecznie przeciwdziałać dezinformacji i manipulacjom. Programy edukacyjne i inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie poziomu edukacji medialnej są ważnymi narzędziami w walce z agresją informacyjną. Jednak aby osiągnąć maksymalny efekt, konieczne jest przewycięzenie istniejących wyzwań i zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji medialnej dla wszystkich grup społecznych. A więc edukacja medialna to nie tylko środek indywidualnej ochrony, ale także istotny czynnik bezpieczeństwa narodowego i odporności w obliczu współczesnych zagrożeń informacyjnych.

Bibliografia:

1. Білоусенко О. В умовах війни дезінформація – це про життя: експертка Ольга Білоусенко [Zasoby elektroniczne]. – Tryb dostępu: <https://galka.if.ua/v-umovakh-viyny-dezinformatsiia-tse-pro-zhyttia-ekspertka-olha-bilousenko/>
2. Горбань Ю., Олійник О. Медіаграмотність як чинник захисту інформаційного простору від ворожої дезінформації в час війни, „Український інформаційний простір”, № 13. 2024. С. 199–200.
3. Горбик Р., Дуцик Д., Шалайський С. Ефективність протидії російській дезінформації в Україні в умовах повномасштабної війни. Аналітичний звіт. ГО «Український інститут медіа та комунікації», 2023. 66 с.
4. Медіаграмотність – це свобода: в Україні запустили комунікаційну кампанію з протидії дезінформації, „Громадський Простір”, 22 листопада 2024. [Zasoby

elektroniczne]. – Tryb dostępu: <https://www.prostir.ua/?news=mediahramotnist-tse-svoboda-v-ukrajini-zapustyly-komunikatsijnu-kampaniyu-z-protydiji-dezinformatsiji>

5. Проект «Інформаційна безпека: медіаграмотність в умовах воєнного часу». Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. 2023. [Zasoby elektroniczne]. – Tryb dostępu:

<https://pdpu.edu.ua/proiekty/10366-proekt-informatsijna-bezpeka-mediagramotnist-v-umovakh-voennogo-chasu>

6. Як змінився рівень медіаграмотності українців за час повномасштабної війни, „Укрінформ”. 6 травня 2025. [Zasoby elektroniczne]. – Tryb dostępu: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3990020-ak-zminivsa-riven-mediagramotnosti-ukrainciv-za-cas-povnomasstabnoi-vijni.html>

THE DISCOURSE OF WAR IN THE PUBLIC SPHERE: STYLISTICS, RHETORIC, AND NARRATIVES

Pysmeniuk V. A.,

student of «Philology» at the Faculty of Humanities and Pedagogy of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine;

Zakhutska O. V.,

PhD, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Philology and Translation of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

In the era of hybrid warfare, military action is no longer limited to the battlefield. Language has become one of the most powerful tools in shaping perception, mobilizing support, and defining the boundaries of truth. The Russian full-scale invasion of Ukraine in 2022 brought an unprecedented transformation of public discourse, especially within Ukraine but also globally. As the war permeates every aspect of life, it reconfigures how people speak, think, and interpret the world around them. This paper explores the discourse of war in the public sphere through the lenses of stylistics, rhetoric, and narrative theory, with a particular focus on the Ukrainian context.

War discourse is not limited to explicit descriptions of violence or military strategy. It encompasses a broader semiotic space that includes political speeches, news reports, public statements, social media posts, memes, and everyday conversations. Through this discourse, language does not merely reflect events – it constructs them. The selection of lexical items, syntactic structures, tone, and metaphorical frames all contribute to the ideological shaping of war. For example, terms such as *Russian aggression*, *genocide*, *liberation of territories*, and *heroic resistance* carry distinct evaluative connotations that align the speaker with a particular perspective. At the same time, the enemy is often dehumanized through metaphors such as *orcs*, *invaders*, or *rashists* – a portmanteau of *Russian* and *fascist* that reflects both political condemnation and linguistic creativity.

The stylistics of wartime communication are marked by heightened emotionality, expressive vocabulary, and a blending of formal and informal registers. These features serve multiple purposes: they arouse empathy, provoke outrage, foster solidarity, or legitimize military action. Metaphorical language plays a crucial role in conceptualizing the abstract and emotionally intense nature of war. The nation becomes a body (e.g. *Ukraine is bleeding*), the military becomes a shield (e.g. *Our defenders*), and the enemy is often framed as a disease or monster. War has generated an entire layer of new vocabulary in the Ukrainian language. Terms like *Bayraktar*, *kobzonuty* «a humorous euphemism for dying in battle, referencing the late Russian singer Iosif Kobzon», and *zh dun* «a satirical nickname for those passively awaiting Russian «liberation»» reflect both creativity and resilience. Social media and pop culture references frequently appear in public discourse. Humorous posts, memes, and ironic

slogans like *Russian warship, go f*** yourself* have become both rallying cries and symbolic acts of defiance.

Political figures, journalists, and opinion leaders play a key role in constructing the dominant war narratives. Their rhetoric is carefully crafted to influence both national and international audiences. Common rhetorical devices include pathos, ethos, and logos. Evoking emotion is central to mobilizing support. Stories of civilian suffering, personal heroism, and cultural destruction aim to stir empathy and outrage. Establishing moral credibility is also vital. Ukrainian leaders, particularly President Volodymyr Zelenskyi, often speak from a position of authenticity, emphasizing their shared experience with the people and the legitimacy of their cause. Appeals to logic and reason are used to justify military aid, sanctions, and international support. Factual data about war crimes, economic losses, or strategic outcomes support these arguments. The convergence of these appeals creates a layered, persuasive rhetorical landscape that actively shapes public opinion.

Narratives are the backbone of war discourse. They structure events into meaningful sequences and help individuals and communities interpret chaotic or traumatic experiences. In Ukraine, several major narrative frameworks have emerged. The narrative of resistance portrays Ukraine as a small but brave country defending itself against a brutal empire. This is often paired with historical analogies to World War II or Ukraine's centuries-long struggle for sovereignty. The narrative of unity emphasizes national cohesion across linguistic, regional, and political lines. Slogans like *Together to victory* and *We are all Ukraine* reinforce this storyline. The narrative of victimhood and justice highlights the suffering of civilians and the moral imperative for accountability. Images of destroyed cities and war crimes serve as powerful symbols within this frame. These narratives are not static; they evolve over time and are reinforced through repetition, ritual, and symbolic action.

Digital platforms have become crucial arenas where war discourse is produced, circulated, and contested. Twitter, Telegram, TikTok, and Instagram are used not only for information but also for psychological warfare, mobilization, and international advocacy. Memes and micro-narratives allow rapid dissemination of pro-Ukrainian sentiment. Citizen journalism documents war crimes and personal stories, often with raw, unfiltered emotional intensity. Hashtag activism (*#StandWithUkraine*, *#StopRussianAggression*) helps structure discourse and connect users across the globe. The decentralized nature of social media makes it both a powerful tool and a chaotic space, where narratives can be amplified or challenged in real time.

The discourse of war in the public sphere is a dynamic, multilayered phenomenon that combines stylistic ingenuity, rhetorical sophistication, and narrative coherence. In the Ukrainian context, it has become a key instrument of resistance, solidarity, and identity formation. For philologists, this presents a unique opportunity to analyze how language functions under extreme conditions and how it shapes collective consciousness. As the war continues to unfold, the need for linguistic and cultural literacy – especially in interpreting and producing wartime communication – becomes ever more urgent.

References:

1. Abdu AL-KADI, Rashad Ahmed. Evolution of English in the Internet Age. Indonesian Journal of Applied Linguistics. Vol. 7 No. 3. January 2018. Pp. 727–736.
2. Cambridge Dictionary. LMAO | definition in the Cambridge English Dictionary [Electronic resource] Access mode: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lmao>
3. Crystal D. Language and the Internet. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 23 p.
4. Top 60+ GenZ Phrases & Acronyms You Should Know in 2024 [Electronic resource] Access mode: <https://keyhole.co/blog/top-genz-phrases/>
5. Пономарів О. Д. Культура слова: мовностилістичні поради. 2-ге вид., стер. Київ : Либідь, 2001. 240 с.

THE USE OF INFINITIVE CONSTRUCTIONS WITH THE PREPOSITION «FOR»

Gryshchenko S. A.

student of the College of Philology, Kyiv University of Intellectual Property and Law;

Pokotylo L.B.,

*PhD in Philology, Associate Professor of the Department of Foreign Languages, Philology,
and Journalism, Kyiv University of Intellectual Property and Law*

Infinitive constructions with the preposition «for» are used to express purpose or reason, particularly when a noun or pronoun is involved in the action of the infinitive. They often answer the question «why?» or «for what purpose?» according to English Language Learners Stack Exchange.

Key Uses:

1. Purpose/Reason:

«For» + noun/pronoun + infinitive indicates the purpose or reason for something. says English Language Learners Stack Exchange

- Example: «This is a tool for you to use». (The purpose of the tool is for someone to use it)
- Example: «She waited for him to finish». (The purpose of waiting was for him to finish)

2. Function/Use:

«For» + noun/pronoun + infinitive can describe the function or use of something.

- Example: «This machine is for cleaning cars». (The function of the machine is to clean cars)

3. Before Nouns and Pronouns:

This construction often appears with nouns and pronouns that are the subject or object of the infinitive verb. English Language Learners Stack Exchange confirms

- Example: «It's a good opportunity for her to learn». (The noun «opportunity» is followed by «for her to learn»)
- Example: «There's a need for us to be prepared». (The pronoun «us» is followed by «to be prepared»)

Examples:

- «This is a good book for you to read».
- «She left early for him to get some rest».
- «The company provides training for employees to improve their skills».
- «There's a special offer for new customers to sign up».

Distinguishing from other uses of «for»:

- **Purpose/Function:**

Similar to «to + infinitive», «for + noun/pronoun + infinitive» emphasizes the purpose or function of something. However, the «for» construction highlights the recipient or beneficiary of the action.

- **Prepositional Phrases:**

Be careful not to confuse this construction with regular prepositional phrases. A prepositional phrase will not include an infinitive verb.

- **«To» as a marker of the infinitive:**

While «for» is used to indicate the purpose, «to» is still necessary as the marker of the infinitive verb.

Structure and basic use of the construction «for + noun/pronoun + to-infinitive»

General structure of the construction

The infinitive construction with the preposition «for» has the form:

for + noun/pronoun + to + verb (in the infinitive).

Its purpose is to clarify **who performs the action** expressed by the infinitive. This is especially important when the subject does not coincide with the subject of the main clause.

Examples:

It's necessary **for you to study** more.

It is unusual **for him to react** this way.

This construction is used instead of a complex subordinate clause and helps to avoid unnecessary complexity in speech and writing.

Main functions of the construction

Denoting the performer of the action (which is important for impersonal structures).

Clarifying the logic of the action after adjectives and nouns.

Formation of a subordinate infinitive inflection [1].

Contexts of use and grammatical nuances

Use after adjectives

Most often, the construction «for + noun + to-infinitive» is used after **evaluative adjectives** that express an opinion, emotion or assessment of a situation.

Examples:

It's hard **for them to accept** the decision.

It's important **for us to act quickly**.

These adjectives can be both positive (easy, good, nice) and negative (difficult, strange, dangerous).

Use after nouns

The construction is also actively used after nouns, in particular those that indicate plans, possibilities, chances, ideas.

Examples:

This is a great opportunity **for you to grow**.

There's no reason **for him to complain**.

Here, «for + to-infinitive» acts as a clarification of the meaning of the noun – it explains for whom or for what something is intended [2].

Conditions and negation in construction

In negative forms, the particle «not» is placed before the infinitive, after «for» and the pronoun:

Correct:

It's not usual **for her not to help**.

It was wrong **for him not to say anything**.

Incorrect:

It was wrong **for not him to...**

This grammatical subtlety is very important for maintaining the correct word order.

Practical usage and common mistakes

Use in academic writing

Infinitive constructions with «for» often occur in **academic or formal style**, as they allow:

- to avoid cumbersome subordinate clauses;

- to express demands, advice, or assessments clearly and concisely.

Examples from academic style:

It is critical **for researchers to follow ethical standards**.

The goal is **for the program to be inclusive**.

This allows you to formulate logical, grammatically accurate sentences that focus on the content.

Common mistakes and how to avoid them

1. Omitting «for» before the pronoun:

It's important you to attend.

It's important **for you to attend**.

2. Gerund instead of infinitive:

It's time for reading this.

It's time **for you to read this.**

3. Incorrect word order in the negation:

It's strange for not her to try.

It's strange **for her not to try.**

Useful phrases with «for + to-infinitive»

It is + adj + for sb to do sth

It's useful for students to revise grammar.

There is + noun + for sb to do sth

There is no need for him to stay.

The best way is for sb to...

The best way is for us to communicate directly [3].

Conclusion

Infinitive constructions with the preposition «for» are an important part of English grammar, as they allow you to accurately convey the performer of an action in impersonal sentences. They are widely used in official and academic style, ensuring structuredness, clarity and logical presentation. Their use after adjectives and nouns makes the language more flexible and expressive. At the same time, the correct use of such constructions requires attention to syntax, especially in negative forms. Mastering this topic significantly improves the quality of writing and understanding of the English language in general.

References:

1. <https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/infinitives>

2. Evin de Leon Sanchez. Infinitives. San José State University Writing Center. – Режим доступа : <https://www.sjsu.edu/writingcenter/docs/handouts/Infinitives.pdf>

3. Matt Ellis. What Are Infinitives, and How Do You Use Them ? – Режим доступа : <https://www.grammarly.com/blog/grammar/infinitives/>

INTERNATIONALISMS AND THE TRANSLATOR'S FALSE FRIENDS: INTERLINGUAL SIMILARITY AND TRANSLATION CHALLENGES

Kuzeva M. V.

student of the College of Philology, Kyiv University of Intellectual Property and Law;

Pokotylo L. B.,

*PhD in Philology, Associate Professor of the Department of Foreign Languages, Philology,
and Journalism, Kyiv University of Intellectual Property and Law*

In the modern globalized language space, characterized by constant interlingual contact, the study of internationalisms and the translator's so-called false friends is of particular relevance. These two linguistic categories have an opposite nature, but often occur within the same linguistic situation and directly affect the quality of translation. For a linguist, translator, philologist or teacher, it is important not only to be able to distinguish them, but also to understand the sources of their occurrence, the types of errors they provoke, and ways to avoid them [1, p.3].

Internationalisms, words seemingly shared across languages, can be deceptive in translation due to «false friends» or «pseudo-internationalisms» – words that look similar but have different meanings. This creates a significant challenge for translators, potentially leading to miscommunication and errors.

Understanding False Friends:

• Definition:

False friends are words in different languages that share a similar form (spelling or pronunciation) but have different meanings.

- **Examples:**

- «Library» in English and «librería» in Spanish, where the latter means «bookstore».
- «Actual» in English and «actual» in French, with the latter meaning «current» or «present».
- «Sympathique» in French and «sympathetic» in English, with the French word meaning «nice» or «friendly».

- **Impact on Translation:**

False friends can lead to:

- **Misunderstandings:** Readers/listeners may misinterpret the intended meaning based on the false friend.
- **Translation Errors:** Translators might mistakenly use the false friend, resulting in an inaccurate translation.
- **Loss of Nuance:** Subtle differences in meaning can be overlooked, affecting the overall message.

Challenges for Translators:

- **Distinguishing True Internationalisms from False Friends:**

Translators need to be vigilant in identifying genuine shared vocabulary and those that are deceptive.

- **Knowing the Nuances of False Friends:**

Understanding the specific meanings of the false friend in both the source and target languages is crucial.

- **Choosing the Appropriate Translation:**

Translators must select the correct equivalent for the context, even if it means using a word that doesn't look similar.

- **Cultural Context:**

Sometimes, the meaning of a word can be influenced by cultural context, adding another layer of complexity.

Strategies for Translators:

- **Extensive Research:**

Thoroughly researching the meaning and usage of words in both languages is essential.

- **Using Specialized Dictionaries:**

Consulting dictionaries that specifically address false friends can be helpful.

- **Seeking Expert Advice:**

Consulting with native speakers of both languages can provide valuable insights.

- **Contextual Analysis:**

Carefully analyzing the surrounding text to understand the intended meaning is crucial.

In conclusion, false friends pose a significant obstacle in translation, requiring translators to possess a deep understanding of both languages and a keen awareness of potential pitfalls. By employing careful research, specialized resources, and contextual analysis, translators can mitigate the risks associated with false friends and ensure accurate and effective communication across languages [2, p.32].

Internationalisms: advantages and linguistic illusions

Internationalisms are words that have the same or similar spelling and pronunciation in different languages and denote the same concept. Most often, they relate to vocabulary from the fields of science, technology, culture, politics, etc. For example: radio, telephone, computer, democracy – lexemes that are understandable in most European languages.

However, even among internationalisms, there are so-called pseudo-internationalisms that visually or phonetically resemble a familiar word, but have a different meaning. This creates an illusion of intelligibility, which is actually false. For example, the English «fabric» means «fabric», not «factory», as a Ukrainian-speaking person might think [3].

False friends of the translator: pitfalls of vocabulary

False friends of the translator (false friends) are words in different languages that have a similar form, but different meanings. They are the result of language interference and a frequent cause of lexical errors in translation. Such words may be the result of a common origin (etymology), but diverge in semantic development.

Classic examples:

- «Magazine» in English – «magazine», not «shop»;
- «Chef» in French – «head» or «chef-kuhar», not «chef» in the meaning of boss;
- «Sympathetic» – sympathetic, not «sympathetic».

Translation strategy: how to avoid pitfalls

To avoid mistakes, a translator must:

- always analyze the context of the word's use;
- use authoritative dictionaries with examples;
- take into account semantic changes that may have occurred in the recipient language;
- check the stylistic load of the word in the text;
- develop a linguistic intuition that allows you to identify a false friend [3].

In conclusion, I can say that internationalisms greatly facilitate communication between languages, but their similarity to the translator's false friends can mislead the translator. Only through careful analysis, linguistic literacy and contextual thinking will the translator be able to avoid semantic errors and provide a high-quality translation. Therefore, studying this topic is extremely important in the professional training of a modern translator.

References:

1. Ballard, P. *Thinking Translation: A Course in Translation Method – English to French*. – London: Routledge, 2015.
2. Baker, M. *In Other Words: A Coursebook on Translation*. – London: Routledge, 2017.
3. Garbowska, K. *False Friends: A Semantic and Lexicographic Study*. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012.

GENERALIZATION BY MEANS OF VERBS «TO BE», «TO SAY»

Shevchenko D. V.

2d year student of the College of Philology, Kyiv University of Intellectual Property and Law;

Pokotylo L. B.,

PhD in Philology, Associate Professor of the Department of Foreign Languages, Philology, and Journalism, Kyiv University of Intellectual Property and Law

Generalization of «to be» as a copular or linking verb is a fundamental aspect of English grammar. As a primary linking verb, «be» connects the subject to a subject complement, describing the subject's state or identity, as in «he seems nice» or «she is an architect.» Forms of «to be» (am, is, are, was, were) are consistently used to link subjects with adjectives, nouns, and other descriptors. English speakers generalize the function of «to be» as the essential connector between the subject and its properties, applying this understanding across countless sentences and demonstrating a highly productive grammatical pattern. From simple sentences like «I am happy» to more complex ones like «The sky is blue,» learners recognize the consistent role of «to be» in establishing a relationship between the subject and what is said about it. This generalized understanding allows them to form and interpret a vast number of sentences [1].

The verb «to be» also undergoes generalization as an auxiliary verb in progressive and passive constructions. It functions as an auxiliary in continuous tenses (e.g., «She is working») and in the passive voice (e.g., »This building was built»). This represents another

crucial generalization where forms of «to be» combine with other verb forms (present participle for continuous, past participle for passive) to create specific grammatical meanings. The generalization of «to be» as an auxiliary verb showcases how a single verb can participate in complex grammatical structures to express nuanced meanings of ongoing action or being acted upon.

Learners do not need to memorize entirely new verb sets for continuous and passive forms; instead, they learn the pattern of combining «to be» with specific participles and generalize this pattern across various action verbs to express these grammatical concepts [2].

Instances of morphological leveling or invariant «be» represent a form of generalization observed in certain dialects of English. Invariant «be», prevalent in dialects like Appalachian English and African American Vernacular English (AAVE), involves the generalization of a single form («be») across different persons and numbers to indicate habitual or ongoing actions or states (e.g., «They be late,» «We was fixing it»). This simplification of the complex conjugation of «to be» to a single form for specific functions illustrates how language can evolve through generalization, sometimes simplifying intricate grammatical paradigms.

This phenomenon also highlights the variation in generalization patterns across different language communities, where speakers generalize the most frequent or a simplified form to cover a broader range of grammatical contexts, demonstrating a natural process of linguistic change driven by frequency and ease of use [3].

Generalization of «to say» and related verbs in reporting speech is a nuanced aspect of English grammar. While «say» and «tell» are common reporting verbs, English employs a broader range of verbs like «ask,» «explain,» «offer,» etc., demonstrating a generalization based on the specific nuance of the communication being reported. Learners generalize the choice of reporting verb based on the intended meaning. This involves not just the basic «to say» but a spectrum of verbs that convey different aspects of the speech act, such as the speaker's intention, emotion, or the type of utterance (statement, question, command). This indicates a more intricate system of generalization compared to the potentially more default usage of «сказати» in Ukrainian. English offers a richer vocabulary for reporting speech, allowing speakers to choose a verb that more precisely reflects the original communication. Learners generalize the use of these various reporting verbs based on their semantic understanding of the original speech act, leading to more descriptive and context-aware reporting [4,5].

Therefore, generalization by means of the verbs «to be» and «to say» is an important linguistic tool for categorizing the world and conveying generally accepted knowledge and opinions. However, it is important to be aware of the contextual nature of such generalizations and their potential for forming stereotypes, which requires a critical approach to their analysis and use in different styles of speech.

References:

1. Matt Ellis Linking Verbs: Definition and Examples. Updated on July 28, 2022 Parts of Speech. – Режим доступу : <https://www.grammarly.com/blog/parts-of-speech/linking-verbs/>.
2. Дієслово to be в англійській мові. – Режим доступу : <https://bukischool.com.ua/blog/to-be>.
3. Yale Grammatical Diversity Project English in North America. Invariant be. – Режим доступу : <https://ygdp.yale.edu/phenomena/invariant-be>.
4. Reported Speech. – Режим доступу : https://dictionary.cambridge.org/us/grammar/british-grammar/reported-speech_2
5. Reported Speech. – Режим доступу : <https://www.perfect-english-grammar.com/reported-speech.html>

THE USE OF FOREIGN WORDS IN TRANSLATION

Uryadova A. I.

student of the College of Philology, Kyiv University of Intellectual Property and Law;

Pokotylo L. B.,

*PhD in Philology, Associate Professor of the Department of Foreign Languages, Philology,
and Journalism, Kyiv University of Intellectual Property and Law*

As scientists emphasize, the **Translation** is the process of transferring meaning from one language. It is not simply a word-for-word replacement – it is a complex art and science that requires deep knowledge of both languages, cultures, and contexts.

At its core, translation aims to convey **the original message** as accurately, clearly, and naturally as possible, while preserving the intent, style, and tone of the source text. A good translation makes the reader feel as though the text was originally written in their own language.

Foreign words have not direct translation in languages while they are necessary on works or any type of texts, for example on newspaper articles. Additionally, English usually uses foreign words to name cultural, political, educational and many other spheres of foreign countries. When users come across describing something else like «pizza» they do not need select the equivalent of this word, because of adequate word meaning, no other words can completely describe a word «pizza» in English, in addition this word came from Italian. Either way, non-translated words do not own a perfect transmission. Foreign words and phrases used in English texts should be italicized, without quotation marks and inverted commas, and should have appropriate accents [1].

Sometimes transliteration is used for a specific purpose. The available literature on translation theory shows that the use of transliteration has advantages because transliteration provides the pronunciation form of the word actually used. Transliteration takes into account the graphical aspect of the word. For example, the Uzbek word Hamlet in English is given in two ways: Hamlet and Hamlet. The second method is close to the rules of the Uzbek language, but its pronunciation is close to the English word. If we give this word in transliteration, it takes the form of Hemlit. It does not meet the above requirements. Sometimes the same name is required to be given in more than one way. This is often directly related to the method and genre of the text. It is also very important for the interpreter to know when and in what country the event or phenomenon being described is taking place. In most cases, the name is also transliterated depending on the period and the genre in which the text is written [2].

The Role of a Translator

A translator is more than a language expert. They are a **cultural mediator**, a **problem solver**, and sometimes even a **creative writer**.

A translator often faces difficult choices, especially when dealing with humor, puns, poetry, or culturally sensitive topics. That's why professional translation requires **training, experience, and intuition**.

Translation is not just about changing words – it's about **building bridges between worlds**. It's a discipline that combines language, culture, and creativity to help people understand each other better. In a multilingual world, translation is essential for peace, progress, and human connection.

Foreign words have become an essential part of translation, especially when working with texts that involve cultural identity, international dialogue, or specialized terminology. For instance, in translating literature, foreign terms may express a character's background or preserve authenticity. In legal or scientific translation, the precise use of internationally recognized terms is often required.

In our modern, rapidly developing world, all translators work with foreign words in their texts for translation. Therefore the main purpose of the translation is to serve as an intercultural multilingual means of communication between people. These may include terms

from specific cultures, names of dishes, historical references, or modern slang. The decision to keep a foreign word in its original form or to find a local equivalent depends on several factors: the target audience, the purpose of the translation, and the context of the word. There are many problems and difficulties in translation

The knowledge of a foreign language involves not only mastering vocabulary, grammar, phonetics, but also foreign language culture, which become available to students in the process of studying it in all its aspects: educational, cognitive, developmental and educational. A foreign language for a specialist in the field of agriculture is a tool with which he must act, convince, make decisions, create a favourable atmosphere and understand the culture of another country and the mentality of its people. Mastering a foreign culture means learning to communicate in a foreign language. This communication has a social, linguistic, pedagogical and psychological meaning. Therefore, during translation, a mechanism of professional communication is developed, which helps to polish spelling, lexical, and stylistic norms, and is an important means of forming normatively correct speech. Translation also provides the opportunity to appropriately choose the necessary grammatical form according to the situation.

Despite their usefulness, overusing foreign words can hinder understanding and create barriers for readers:

Reader Confusion:

If the target audience is unfamiliar with the foreign term, it may interrupt the reading flow or require additional explanation.

Loss of Clarity:

In technical or instructional texts, clarity is a priority. Using untranslated foreign terms in such contexts can lead to misunderstandings or errors.

Inconsistency:

Inconsistent use of foreign words – sometimes translated, sometimes not – can confuse readers and undermine the translator’s credibility. That’s why many professional translators add **footnotes**, **glossaries**, or **contextual explanations** when using foreign words, especially in academic or literary translations.

The use of foreign words in translation is both an art and a strategy. When used appropriately, it enriches the text, brings readers closer to other cultures, and preserves the original voice of the author. However, excessive or careless use can disrupt comprehension and alienate the audience.

Ultimately, it is the translator’s sensitivity to context, culture, and audience that determines when a foreign word should stay—and when it should be transformed [2].

References:

1. <https://conferencepublication.com/>
2. <https://books.google.com/books?hl=uk&lr=&id=4usxDBioV5UC&oi=fnd&pg=PA84&dq=METHODS+OF+TRANSLATION+OF+LITERARY+WORDS&ots=3u1iHDEQLu&sig=2gWktTlwkMeo4NIQVPp1Eekc9ek> (accessed – 27.02.2023).

**ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ТА РОЛЬ ГУМАНІТАРНИХ НАУК У ПРОТИДІІ
ДЕЗІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ**

Березюк А. С.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Право»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Покотило Л. Б.,

*кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності і права*

У сучасному світі інформація стала не лише засобом комунікації, а й потужною зброєю. Інформаційна війна – це систематичне використання інформаційних

технологій для досягнення політичних, економічних або військових цілей. Особливо актуальною ця проблема стала для України в умовах збройного конфлікту з Росією, де дезінформація використовується як інструмент впливу на свідомість громадян та міжнародну спільноту [1, с. 46].

Інформаційна війна включає в себе різноманітні методи впливу: пропаганду, фейкові новини, маніпуляції фактами, кібератаки. Метою є послаблення морального духу противника, дестабілізація суспільства та створення вигідного інформаційного фону для агресора. Росія активно використовує ці інструменти проти України, поширюючи неправдиву інформацію як всередині країни, так і за її межами [2, с. 7].

Гуманітарні науки, зокрема філософія, соціологія, психологія, журналістика, відіграють ключову роль у розумінні та протидії дезінформації. Вони допомагають аналізувати механізми впливу на свідомість, розробляти стратегії інформаційної безпеки та формувати критичне мислення у громадян.

Філософія та етика досліджують моральні аспекти інформаційної війни, визначають межі допустимого в інформаційному просторі. Соціологія аналізує вплив дезінформації на суспільні процеси, вивчає реакції різних соціальних груп на інформаційні загрози. Психологія досліджує механізми сприйняття інформації, вразливість до маніпуляцій та способи підвищення психологічної стійкості населення. Журналістика та медіа розробляють стандарти достовірної інформації, впроваджують інструменти фактчекінгу та медіаграмотності.

В Україні реалізуються різноманітні проекти, спрямовані на підвищення медіаграмотності та протидію дезінформації. Наприклад, проект «Вивчай та розрізняй» спрямований на розвиток критичного мислення у школярів та студентів, навчаючи їх розпізнавати маніпулятивну інформацію та фейки [2]. Крім того, створюються спеціалізовані платформи для перевірки фактів, проводяться тренінги для журналістів та громадських активістів, що сприяє формуванню стійкого інформаційного середовища.

Інформаційна війна є серйозною загрозою для національної безпеки та суспільної стабільності. Гуманітарні науки відіграють важливу роль у розумінні природи цієї загрози та розробці ефективних стратегій протидії. Інтеграція гуманітарного знання в державну політику та освітні програми є необхідною умовою для формування інформаційно стійкого суспільства.

Список використаних джерел:

1. Інформаційна війна як інструмент міжнародної політики (досвід для України). // Міжнародна політика і безпека. – 2024. – № 3. – С. 45–52.
2. Проект «Вивчай та розрізняй: посилення стійкості та протидія дезінформації під час війни 2022–2023». – Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: [https://mon.gov.ua/ministerstvo-2/diyalnist/mizhnarodna-spivpratsya-2/...](https://mon.gov.ua/ministerstvo-2/diyalnist/mizhnarodna-spivpratsya-2/)
3. Інформаційна війна: сутність та сучасні виклики. // Наукові праці ХНУПС. – 2020. – С. 15–22.
4. Російська дезінформаційна війна проти України. // Наукові праці ХНУПС. – 2020. – С. 7–14.
5. Інформаційна війна та її особливості на сучасному етапі. // Наукові вісті НУ «Львівська політехніка». – 2018. – Т. 4, № 2. – С. 30–36.

МОВНА ТОЧНІСТЬ І ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У НАУКОВИХ ТЕКСТАХ

Білоцерківська Л. О.,

здобувачка передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Філологія» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Термінологія є фундаментальним елементом академічного письма, оскільки забезпечує точність, однозначність та ефективність наукової комунікації. Мовна точність, що передбачає виважене й коректне слововживання, у поєднанні з термінологічною компетентністю автора, дозволяє уникати двозначностей і забезпечувати прозорість викладу. У кожній галузі знань існує свій набір спеціалізованих термінів, які допомагають структурувати інформацію, передавати складні концепти та підтримувати наукову добросесність. Через це розуміння й правильне використання термінології є необхідною умовою створення якісного академічного тексту [1, с. 12]. Крім того, адекватне застосування термінів сприяє формуванню спільного наукового дискурсу, де кожен учасник розуміє викладені ідеї однаково, що мінімізує ризик неправильних тлумачень і непорозумінь [2, с. 45]. Важливо також пам'ятати, що термінологія є динамічним явищем, що розвивається разом із наукою, відображаючи появу нових понять і технологій [3, с. 112]. Володіння актуальним термінологічним апаратом та дотримання мовної точності дозволяє авторові адекватно реагувати на такі зміни.

Передусім термінологія виконує функцію точності. У наукових текстах важливо уникати двозначності, суб'єктивності та узагальнень. Академічне письмо передбачає оперування чітко визначеними поняттями. Наприклад, у юридичних текстах слова на кшталт «контракт», «правочин», «суб'єкт господарювання» мають однозначне тлумачення, визначене законодавством. Вживання таких термінів дозволяє читачеві зрозуміти зміст без додаткового тлумачення або припущень [2, с. 45]. Мовна точність, що виявляється у граматичній, лексичній та стилістичній відповідності, є важливою умовою такого розуміння. Відсутність належної термінологічної бази або її некоректне використання може призвести до змішування понять і логічних помилок, знижуючи якість аргументації.

Окрім того, терміни визначають галузеву ідентичність тексту. Вони сигналізують читачеві про те, до якої сфери належить текст, які методи дослідження застосовуються, з якою науковою традицією працює автор. Наприклад, наявність у тексті понять типу «дискурс», «інтертекстуальність», «нарратив» одразу вказує на філологічну або культурологічну сферу. У соціології вживаються такі терміни, як «соціальна стратифікація», «девіація», «інституціоналізація», а в економіці – «ВВП», «інфляція», «ринкова кон'юнктура» [3]. Таким чином, термінологічна компетентність дозволяє авторові точно позиціонувати себе в межах наукової дисципліни, а мовна точність – адаптувати виклад до очікувань академічної аудиторії. Відсутність або некоректне застосування термінів може створювати враження непрофесіоналізму та знижувати наукову цінність роботи.

Когнітивна функція термінології полягає в організації знань. Наукове мислення ґрунтується на поняттях, які фіксуються у термінах. Вивчаючи певну дисципліну, студент або дослідник спершу засвоює її термінологічний апарат. Саме тому академічний текст є не лише способом репрезентації результатів, а й інструментом формування знань і наукової картини світу [1, с. 30]. Уміння точно вживати терміни та відповідно будувати речення є проявом як термінологічної компетентності, так і мовної точності. Завдяки термінології відбувається систематизація інформації, встановлення

логічних зв'язків між поняттями та формування нових концептуальних структур. Це дозволяє не лише краще зрозуміти зміст дослідження, а й критично осмислювати предмет наукового аналізу. Окрім того, правильне використання термінів допомагає уникати поверхневих чи неправильних інтерпретацій, що особливо важливо у складних міждисциплінарних проєктах, де точність визначень має ключове значення для взаєморозуміння фахівців різних галузей [2]. Таким чином, термінологія виступає не просто як лексичний інструмент, а як основа мислення і пізнавальної діяльності у науці. Її ефективне застосування неможливе без мовної точності, яка забезпечує логічність, зрозумілість і стилістичну цілісність викладу.

Важливим є також уміння доречно вживати терміни у контексті. Не кожне слово, яке виглядає як термін, виконує таку функцію у конкретному тексті. Наприклад, термін «парадигма» у філософії має метатеоретичне значення, пов'язане зі зміною наукових моделей (за Т. Куном), а в лінгвістиці – означає систему форм однієї лексеми. Нерозуміння контекстуального значення термінів призводить до термінологічної несумісності, що погіршує якість академічного тексту [4]. Високий рівень термінологічної компетентності передбачає не лише знання термінів, а й уміння використовувати їх коректно відповідно до контексту, що, у свою чергу, неможливо без дотримання мовної точності.

Особливої уваги потребує термінологія в міждисциплінарних дослідженнях, де терміни можуть мати різні значення в різних науках. Наприклад, поняття «ідентичність» у психології описує усвідомлення себе як особистості, а в культурології – належність до певної етнічної чи національної спільноти. З цієї причини в міждисциплінарному контексті важливо давати дефініції або посилатися на джерела, де термін тлумачиться у відповідному сенсі. Це дозволяє уникнути термінологічної плутанини й сприяє точнішому розумінню суті дослідження [1, 3]. Водночас це демонструє академічну відповідальність автора, який враховує специфіку кожної наукової традиції. У цьому випадку особливо важливо дотримуватися мовної точності, щоб уникнути двозначності та забезпечити міждисциплінарну узгодженість.

Крім того, чіткість у визначенні термінів підвищує довіру читачів до тексту, адже дає змогу побачити, що автор володіє темою і працює з науковою інформацією професійно. Це особливо важливо в ситуаціях, коли результати дослідження можуть впливати на практичні рішення або подальші наукові розвідки. Недостатньо коректне або двозначне використання термінів може призвести до хибних висновків або непорозумінь між фахівцями різних дисциплін [2, с. 35]. Через це в академічному тексті рекомендується давати не лише словникові визначення, а й контекстуальні пояснення, що розкривають специфіку вживання терміна саме в даному дослідженні. Вони мають бути сформульовані з максимальною мовною точністю, без зайвої складності, але із дотриманням вимог наукового стилю.

Важливо також пам'ятати, що міждисциплінарна термінологія постійно розвивається та адаптується під нові наукові виклики. Автори, які працюють на стику кількох наук, мають бути уважними до нових значень та запозичень, а також вміти аргументовано обґрунтовувати вибір термінів. Це сприяє не лише внутрішній логіці тексту, а й формуванню нових підходів до вивчення комплексних проблем сучасності [4]. Високий рівень термінологічної компетентності вимагає не лише актуальних знань, а й чутливості до мовних нюансів, які дозволяють інтегрувати нову лексику без втрати точності та стилістичної єдності.

Крім того, необхідно дотримуватися норм стандартизації термінології. Наукові тексти мають бути зрозумілими не лише у межах однієї академічної культури, а й на міжнародному рівні. Це досягається через використання усталених термінів, зафіксованих у словниках, енциклопедіях, термінологічних базах даних або підручниках, рекомендованих профільними академічними інституціями [3, с. 35]. Також слід орієнтуватися на міжнародні стандарти, зокрема ISO 704 та ISO 1087, які

визначають принципи термінотворення та структуру термінологічних систем. Знання цих стандартів є елементом як термінологічної, так і мовної компетентності, оскільки дозволяє уникати невиправданої варіативності у викладі та гарантує прозорість наукової комунікації.

Зрештою, використання термінології демонструє наукову компетентність автора. Володіння академічною мовою – це не лише граматична та стилістична вправність, а й уміння мислити у категоріях конкретної науки, розуміти та коректно застосовувати її понятійно-категоріальний апарат [5]. Академічна термінологія не просто наповнює текст фаховістю – вона структурує саму аргументацію, дає змогу будувати послідовні міркування і доводити наукові гіпотези [3]. Через це роль термінів не обмежується лише лексичним рівнем – вони є інструментом мислення, навчання й комунікації у науці, крім того, правильне використання термінології сприяє уніфікації наукової мови, що важливо для міжнародної співпраці та обміну знаннями. І саме тут мовна точність стає критично важливою – вона дозволяє уникнути спотворень змісту, гарантує послідовність викладу та академічну достовірність. Недостатнє знання чи неправильне застосування термінів може призводити до непорозумінь, втрати точності та зниження якості наукових текстів. Отже, системне опанування термінологією у поєднанні з високою мовною точністю є ключовим елементом підготовки висококваліфікованих фахівців і розвитку наукової думки загалом.

Список використаних джерел:

1. Академічне письмо та добросовісність: навчально-методичний посібник/ автори-укладачі: Ірина Насмінчук, Лариса Громик. Кам'янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2024. 256 с.
2. Академічне письмо: навчальний посібник/ укладачі: Т. М. Костирко, С. В. Ларенкова, І. В. Бондар, М. С. Жигалкіна. Миколаїв: НУК, 2022. 116 с.
5. Лавренюк В. Точність терміновживання в офіційно-діловому та науковому стилях мовлення. *Актуальні проблеми державного управління*. 2016. № 1. С. 111-118.
4. Овчаренко Н. Точність і комунікативна повноцінність фахового викладу. *Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології*. 2019) № 9 (1). С. 106-111.
3. Кобиляцька Г. Академічне письмо: ключові вимоги якісної підготовки роботи. *Philological sciences* URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/50201/1/G_Kobyliatska_MKonf_2024_2_FRGF.pdf#page=3&zoom=auto,-18,186 (дата звернення: 14.05.2025).

АВАНГАРД У ТОТАЛІТАРНОМУ СВІТІ: ЧОМУ УКРАЇНСЬКІ МИТЦІ ПРАГНУЛИ НОВИХ ФОРМ?

Велітченко Д. В.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Авангард як явище бунту та новаторства в мистецтві вирізняється в умовах тоталітарних режимів, що прагнуть до уніфікації культури. Чому ж українські письменники 1920-1930-х років, попри жорстокий тиск і загрозу знищення, не відмовлялися від пошуків нових форм вираження? Потяг українських авангардистів до експериментів з формою був спричинений не лише логічним розвитком літератури, а й проживанням трагічних подій історії, прагненням досягнути й відобразити складність нової дійсності, а також для того щоб виразити протест проти духовного та культурного поневолення, звільнитися від кайданів старих форм і правил минулого.

На тлі нестабільності початку ХХ століття в Україні, спричиненої низкою політичних та військових конфліктів, прагнення українських письменників-авангардистів до експериментів стало ключем до художнього осмислення епохи турбулентності. Докорінні зміни соціально-економічного та науково-технічного розвитку, з їхнім прискореним темпом життя, появою нових міських ландшафтів як центрів культурної активності, конфліктом між архаїчними та прогресивними світоглядними настановами, докорінно змінювали не лише зовнішню реальність, але й внутрішній світ українських митців, породжуючи відчуття розірваності та потребу в переосмисленні ідентичності [1].

Українські письменники-авангардисти відчували гостру потребу в новій мистецькій мові, здатній відобразити цю динамічну та часто хаотичну реальність. Урбаністичні образи новітніх індустріальних центрів, ритми технічного прогресу ставали важливими темами їхньої творчості, спонукаючи до сміливих формальних експериментів з ритмом, звуком, візуальними елементами, руйнуванням традиційного синтаксису та наративу.

Короткий період відносного культурного піднесення та розквіту національної самосвідомості, пов'язаний з політикою «українізації» 1920-х років (створення численних літературних організацій, видання україномовної преси, підтримка українського театру та кіно), створив сприятливі умови для розвитку авангардного мистецтва.

Але чому ж українські письменники прагнули ламати традиційні форми? Насамперед, це було пов'язано з відчуттям розірваності часу, усвідомленням глибокої невідповідності між традиційними формами мистецтва та динамікою нової епохи, потребою у створенні нової мови для вираження досвіду радикальних змін. По-друге, важливу роль відігравав пошук нової національної ідентичності, прагнення звільнитися від колоніального минулого, переосмислити українську культуру в контексті модерності, знайти власне місце у світовому культурному процесі. По-третє, українські авангардисти виражали протест проти рутини та конформізму, відкидаючи застарілі академічні канони та прагнучи до свободи творчого самовираження, експерименту та новаторства. По-четверте, вони реагували на нові філософські та наукові відкриття, захоплюючись новими уявленнями про плинність часу, відносність істини, глибинні процеси психіки, що знайшло відображення у фрагментарності, парадоксальності та деформації традиційних форм в авангардному мистецтві [1, 2].

Авангардні пошуки українських письменників відзначаються розмаїттям форм та стильових тенденцій. Футуризм руйнував синтаксис, експериментував з ритмом і звуком, поєднував поезію з візуальними мистецтвами, вдавався до епатажу та провокації. Неокласицизм звертався до античних традицій як джерела гармонії та краси, але водночас модернізував класичні форми, поєднуючи їх з сучасними мотивами. Експресіонізм зображував трагізм людського існування, мотиви страждання, самотності, відчуження, використовуючи загострену емоційність та інтенсивність переживань. Конструктивізм орієнтувався на функціональність, чіткість і лаконізм форми, прагнув поєднати мистецтво з виробництвом, створити «мистецтво для мас». Сюрреалістичні тенденції проявлялися у використанні елементів фантастики, гротеску, ірраціональності, дослідження підсвідомого, фрагментарності та мозаїчності наративу [3].

Проте, поступове посилення ідеологічного контролю з боку радянської влади та згортання політики «українізації» призвели до знищення українського авангарду. Авангардистів звинувачували у «формалізмі», «буржуазності», «націоналізмі», «відриві від народу», піддавали систематичним переслідуванням, арештам, засланням та розетрілам. Їхні твори заборонялися та знищувалися, а імена вилучалися з історії літератури.

Але чому ж вони не відступали? Насамперед, вони мали глибоку віру у високе призначення мистецтва, усвідомлюючи здатність літератури впливати на хід історії, формувати національну свідомість, зберігати духовні цінності. Вони чинили опір

духовному насильству, не приймаючи нав'язування єдиної ідеології, прагнучи зберегти свободу думки та творчого самовираження, захищаючи право митця на індивідуальне бачення світу. Вони були вірні своїм естетичним переконанням, маючи переконаність у необхідності постійного оновлення мистецтва, пошуку нових форм, відповідних духу часу, відданість ідеалам краси та гармонії, навіть якщо вони суперечать панівній ідеології. Відданість ідеалам краси та гармонії, навіть якщо вони суперечили панівній ідеології, визначала їхню творчість. Їх відзначала незламність духу та мужність, готовність до страждань і смерті заради своїх переконань. У їхній творчості відчувається відповідальність перед сучасністю, прагнення зафіксувати свій унікальний погляд на епоху. Їхні сміливі експерименти та новаторські пошуки були виявом непримиренності з усталеними нормами та прагненням до автентичного самовираження.

У підсумку, авангардний рух в Україні 1920-1930-х років постав як закономірна реакція творчої інтелігенції на складний і суперечливий історичний контекст. Прагнення українських письменників до нових форм вираження було зумовлене не лише внутрішньою динамікою літературного розвитку, але й соціально-політичними трансформаціями, відчуттям розірваності з минулим та потребою в відповідній репрезентації нової, динамічної реальності. В умовах тоталітарного тиску та спроб уніфікації культурного простору, авангард став формою опору. Сміливі експерименти з формою, руйнування традиційних канонів були не просто мистецьким пошуком, а й відображенням епохи радикальних змін, спробою осягнути її абсурдність та зафіксувати унікальний досвід українського буття в переломний момент історії. Незважаючи на трагічну долю багатьох представників цього руху, їхнє прагнення до новаторства та свободи творчого самовираження свідчило про незламність духу української інтелігенції та її прагнення до самобутнього розвитку культури.

Список використаних джерел:

1. Вовкун, В. В. Український авангард в контексті західноєвропейських культуротворчих процесів (10-х - початку 30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / В. В. Вовкун ; Нац. акад. кер. кадр. культури і мистецтв. Київ, 2010. 19 с.

2. Сидоренко, В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / В. Сидоренко ; ППСМ АМУ. Київ: ВХ [студіо], 2008. 187 с.

3. Гулак, А. М. Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. URL: <https://vseosvita.ua/lesson/avanhardni-tendentsii-v-ukrainskii-literaturi-1920-kh-rokiv-452830.html> (дата звернення: 11.05.2025).

ВИЖИТИ АБО ВТРАТИТИ СЕБЕ: БОРОТЬБА ЗА ЛЮДЯНІСТЬ У «ГОЛОДНИХ ІГРАХ» СЮЗАН КОЛЛІНЗ

Велітченко Д. В.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Дистопічний світ Панему, створений Сюзан Коллінз, являє собою суспільство, розділене на багатий Капітолій та збіднілі округи, на дві протилежні касти. Капітолій, як центр влади, навмисно підтримує цю нерівність, використовуючи Голодні ігри як інструмент покарання та придушення будь-яких проявів непокори з боку округів. Ця структура породжує соціальну нерівність, де Капітолій утримує абсолютний контроль,

а округи існують в умовах постійного голоду, страху та покарань у разі найменшого непослуху. Голодні ігри, організовані Капітолієм, стають засобом фізичного та психологічного тиску, формуючи такі умови існування, в яких виживання стає щоденною боротьбою, а моральні цінності відступають на другий план [1].

У центрі історії – конфлікт між інстинктом виживання, що змушує персонажів боротися за своє життя, та мораллю, яка визначає їхню людяність. Голодні ігри ставлять героїв перед вибором: вбити, щоб вижити, або зберегти свою людяність, ризикуючи власним життям. Ця дилема розкриває складність людської природи та її здатність до адаптації в екстремальних умовах.

Голодні ігри, організовані Капітолієм, є не просто жорстоким видовищем, але й механізмом дегуманізації. Правила Ігор, які змушують підлітків вбивати один одного, позбавляють учасників індивідуальності, перетворюючи їх на об'єкт розваги для глядачів. Цей процес придушує їхню здатність до співчуття та емпатії, саме це що робить їх людьми. Капітолій використовує психологічний тиск та маніпулювання, щоб зламати волю учасників Ігор. Постійний страх смерті, публічне приниження та неможливість контролювати свою долю призводять до того, що трибути втрачають віру у справедливість та людяність. Маніпулювання глядачами, які впливають на перебіг Ігор, ще більше посилює відчуття безсилля та відчаю [2].

Насильство та жорстокість, які стають невід'ємною частиною Голодних ігор, мають руйнівні наслідки для психіки учасників. Спостерігаючи смерть інших та вбиваючи заради виживання, вони втрачають частину своєї людяності. Це призводить до зсуву в їхніх моральних принципах, де жорстокість стає нормою, а співчуття – розкішшю.

Попри жахливі умови Голодних ігор, персонажі знаходять різні способи протистояти дегуманізації. Опір може проявлятися як в індивідуальних моральних виборах, коли трибут відмовляється вбивати без необхідності, так і в актах солідарності, коли учасники об'єднуються, щоб допомогти один одному. Ці дії, хоч і не завжди помітні, є важливим проявом людської гідності. Емпатія, співчуття та любов відіграють ключову роль у збереженні людських якостей в умовах, коли насильство та жорстокість здаються єдиним способом вижити. Здатність відчувати біль іншої людини, допомагати слабшому навіть у найважчі моменти підкреслює незнищенність людського духу. Збереження ідентичності та гідності стає формою внутрішнього опору системі, яка прагне знищити все людське в учасниках Ігор. Відмова від ролі маріонетки в руках Капітолію, збереження вірності своїм переконанням та цінностям, навіть перед обличчям смерті, є свідченням сили людського духу, що неможливо зламати.

Катніс Евердін, головна героїня роману, проходить складний шлях від турботи про виживання своєї родини до боротьби за справедливість та свободу. Її еволюція відображає внутрішній конфлікт між необхідністю вижити в жорсткому світі та бажанням зберегти свою людяність. Спочатку Катніс керується інстинктом самозбереження, але поступово усвідомлює, що не може покинути інших напризволяще, і саме це рішення демонструє її людяність. Моральні дилеми та складні рішення, з якими стикається Катніс під час Ігор, постійно випробовують її людяність. Вона змушена робити вибір між порятунком свого життя та життям інших, між вірністю своїм принципам та пристосуванням до жорстоких правил гри. Кожен її вчинок має наслідки, які впливають не лише на її долю, але й на долі інших учасників та хід повстання. Образ Катніс стає символом надії та спротиву для пригноблених округів. Вона уособлює собою силу людського духу, здатного протистояти тиску Капітолію та потребу боротися за справедливість навіть у найтемніші часи. Її дії надихають інших повстати проти тиранії та відстояти своє право на гідне життя.

У «Голодних іграх» є персонажі, які не витримують тиску жорстоких обставин та втрачають свою людяність. Вони стають жертвами системи, яка ламає їхню волю та перетворює на інструмент насильства. Їхні трагічні долі слугують застереженням про

небезпеку втрати людяності та нагадуванням про важливість збереження моральних орієнтирів. Навіть ті, хто виживає у Голодних іграх, зазнають глибоких психологічних та емоційних травм. Пережите насильство залишає шрами на їхній психіці, впливаючи на їхні подальші життя та стосунки з іншими людьми. Ці травми є свідченням того, що виживання за будь-яку ціну може призвести до втрати чогось дуже важливого - здатності відчувати, співчувати та любити.

Роман ставить важливе питання про межу, за якою виживання стає синонімом втрати себе. Чи варте життя, якщо для його збереження потрібно відмовитися від усього, що робить людину людиною? Чи не є втрата людяності більшою трагедією, ніж фізична смерть? Ці питання змушують читача замислитися над складністю морального вибору в екстремальних ситуаціях та ціною, яку ми готові заплатити за виживання.

«Голодні ігри» зображують конфлікт виживання та людяності, показуючи, що в екстремальних умовах ці поняття часто вступають у протиріччя. Твір досліджує складний вибір, перед яким постають герої, та показує, що збереження людяності потребує мужності, самопожертви та вірності своїм принципам. Ця історія має велике значення для розуміння людської природи в екстремальних обставинах. Він показує, як зовнішні фактори, такі як політичний режим, соціальна нерівність та загроза насильства, можуть впливати на моральні вибори та поведінку людей. «Голодні ігри» змушують нас замислитися над тим, що робить нас людьми, та що ми готові втратити, щоб вижити [3].

Таким чином, у сучасному світі, де насильство, конфлікти та соціальні потрясіння є звичайною справою, проблема збереження людяності є особливо актуальною. «Голодні ігри» нагадують нам про важливість емпатії, співчуття та солідарності у протистоянні дегуманізації. Твір закликає нас бути пильними до проявів жорстокості та боротися за світ, в якому людська гідність є найвищою цінністю.

Список використаних джерел:

1. Collins, S. The Hunger Games. New York : Scholastic Press, 2008. 374 p.
2. Strathy G. C. How to Write a Book Now. The Hunger Games: A Look at Story Structure. URL: <https://www.how-to-write-a-book-now.com/the-hunger-games.html> (дата звернення: 24.04.2025).
3. Sprecher A. And May the Visuals be Ever in Your Favor: An Analysis of Visual Metaphors in The Hunger Games. PIT Journal. 2023, January 15. URL: <https://pitjournal.unc.edu/2023/01/15/and-may-the-visuals-be-ever-in-your-favor-an-analysis-of-visual-metaphors-in-the-hunger-games/> (дата звернення: 24.04.2025).

СЕМАНТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ПСЕВДОІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМІВ В СУЧАСНОМУ ВІЙСЬКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Войтенко М.В.,

*провідний спеціаліст, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки
та судових експертиз Служби безпеки України*

Котовська О.В.,

*старший викладач, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка
Юрія Бугая*

Актуальність проблеми. Актуальність дослідження зумовлена потребою чіткого розмежування понять у військовій термінології для забезпечення ефективного міжмовного та міжкультурного порозуміння, адже будь-яка комунікаційна похибка в такому середовищі може мати критичні наслідки. Тому вивчення семантичної природи псевдоінтернаціоналізмів, їх ідентифікація та аналіз у військовому контексті є важливим завданням сучасної лінгвістики, перекладознавства та військової комунікації [3].

Мета дослідження. Метою даного дослідження є комплексний аналіз семантичної проблематики псевдоінтернаціоналізмів у контексті сучасного військового середовища з метою виявлення потенційних джерел комунікативних бар'єрів, спричинених хибною інтерпретацією термінів, зовні подібних, але змістово відмінних у різних мовах [4].

Таким чином, дослідження має як теоретичну, так і прикладну значущість для забезпечення точності, однозначності й ефективності військової комунікації на багатомовному рівні.

Результати наукових досліджень. Псевдоінтернаціоналізми, або «хибні друзі перекладача», становлять серйозну проблему в сучасному військовому дискурсі, особливо в умовах багатомовної комунікації та міжнародного співробітництва [1]. Наукові дослідження вказують на кілька ключових аспектів цієї проблематики:

1. Лексико-семантичні зміни інтернаціоналізмів: Дослідження показують, що під час запозичення військових термінів відбуваються значні лексико-семантичні зміни, такі як розширення або звуження значення, метафоричні та метонімічні перенесення, а також десемантизація. Ці зміни можуть призводити до непорозумінь у міжмовній комунікації [3].

2. Проблеми перекладу та інтерпретації: Псевдоінтернаціоналізми можуть вводити в оману не лише перекладачів, але й фахівців-філологів. Наприклад, англійське слово «troops» означає «війська», але може бути помилково сприйняте як «труп» в українській мові, що може мати серйозні наслідки у військовому контексті [2].

3. Вплив на військову комунікацію: Неправильне розуміння псевдоінтернаціоналізмів може призвести до помилок у передачі наказів, інструкцій та стратегічних документів, що особливо критично в умовах бойових дій [4].

4. Необхідність стандартизації термінології: Дослідники підкреслюють важливість розробки уніфікованих стандартів перекладу та використання військової термінології для забезпечення точності та ефективності комунікації в багатомовному середовищі [5].

Таким чином, семантична проблематика псевдоінтернаціоналізмів у військовому середовищі є актуальною темою для подальших досліджень, спрямованих на покращення міжмовної взаємодії та зниження ризиків, пов'язаних з мовними непорозуміннями.

Наслідки вживання псевдоінтернаціоналізмів:

- Командні помилки: хибна інтерпретація наказів чи військових звітів.
- Помилки у перекладі документації: особливо небезпечно при міждержавному обміні інформацією.
- Навчальні труднощі: непорозуміння при підготовці військовослужбовців до участі в міжнародних операціях або при вивченні іноземної військової документації. Неправильне трактування термінів може призвести до помилок у бойовій тактиці, інтерпретації інструкцій або дій у складі багатонаціональних підрозділів [5].

Причини поширення псевдоінтернаціоналізмів у військовій сфері:

1. Домінування англійської мови в документації НАТО, ООН та інших міжнародних організацій.
2. Недостатня лінгвістична підготовка перекладачів та військових фахівців.
3. Автоматичний переклад термінів без врахування контексту.
4. Формальна подібність лексем, що вводить в оману при швидкому читанні або слуханні [6].

Шляхи подолання проблеми:

- Розробка військових глосаріїв псевдоінтернаціоналізмів з поясненням істинного значення.
- Спеціалізоване навчання перекладачів і офіцерів в умовах багатомовної комунікації.

- Використання контекстного перекладу замість буквального.
- Впровадження лінгвістичних аудитів у перекладацькій та комунікаційній роботі в армії [3].

Типові помилки при перекладі. У сфері військового перекладу псевдоінтернаціоналізми є одним із основних джерел помилок, що виникають як у письмовому, так і в усному перекладі. Ці помилки зумовлені зовнішньою схожістю слів в англійській та українській (чи іншій слов'янській) мовах, проте при цьому вони мають абсолютно різне значення.

Рекомендації: 1) Вивчення контексту перед перекладом; 2) Обов'язкова термінологічна підготовка перекладачів; 3) Упровадження внутрішніх стандартів перекладу у ЗСУ; 4) Рецензування перекладів фахівцями з військової лексики [4]

Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що псевдоінтернаціоналізми становлять суттєву загрозу для ефективної та точної міжмовної військової комунікації. Формальна подібність між окремими лексемами в англійській та українській мовах при відсутності спільної семантики часто призводить до перекладацьких помилок, спотворення змісту повідомлень та, у крайньому випадку, – до фатальних наслідків у бойових умовах.

Список використаних джерел:

1. Бабій І. В. Проблеми перекладу англійської військової термінології в умовах багатомовного середовища / І. В. Бабій. – Чернівці : ЧНУ, 2020. – 134 с.
2. Гончаренко Л. О. Англо-українські мовні паралелі: теорія і практика перекладу / Л. О. Гончаренко. – К. : Либідь, 2018. – 248 с.
3. Дмитренко С. В. Лінгвістичні аспекти міжкультурної військової комунікації / С. В. Дмитренко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – 2021. – № 2. – С. 45–53.
4. Левченко Т. Ю. Псевдоінтернаціоналізми у військовому дискурсі: перекладацький аспект / Т. Ю. Левченко // Мовознавчий вісник. – 2022. – № 3. – С. 89–95.
5. Семантичні особливості інтернаціоналізмів у військовій термінології [Електронний ресурс] // Науковий вісник ЧНУ. – Режим доступу: <https://journals.chnu.edu.ua/gp/article/view/673>
6. NATO Terminology Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://nso.nato.int/natoterm>

АВТОР ЯК СВДОК ЕПОХИ ТА ГОЛОС ЗМІН: ЛІТЕРАТУРА ЯК МИСТЕЦТВО ТА ЕТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Голяченко Д. Б.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Література – це більше, ніж просто мистецтво. Вона є глибоким відображенням внутрішнього світу людини, соціального буття, культурних і моральних орієнтирів суспільства. Як естетична форма, література виконує надзвичайно важливу роль у духовному розвитку особистості: вона надихає, зворушує, пробуджує уяву та емоції. Водночас вона несе ще одну, не менш важливу функцію – етичну. Кожний художній текст так чи інакше втілює певну моральну ідею, формує систему цінностей, порушує складні питання про добро і зло, відповідальність і вибір, правду і справедливість, саме тому література завжди була не лише сферою краси, а й інструментом етичного впливу на людину та суспільство.

У ХХ–ХХІ століттях, коли людство переживало (і досі переживає) епохи глобальних катастроф – війн, геноцидів, репресій – роль письменника як морального свідка набула особливого значення. Після трагедій Голокосту, Голодомору, концтаборів, масових політичних репресій слово стало не просто засобом художнього самовираження, а свідченням, актом пам'яті, формою етичного спротиву, саме література зберігала голос тих, кого намагалися змусити мовчати, тому перед письменником постає подвійна відповідальність: за мистецтво і за істину, за естетику і за моральний зміст [1].

У сучасному світі, де інформація стала масовою, часто спотвореною і маніпулятивною, література залишається одним з останніх просторів глибокої етичної рефлексії. Вона ставить перед читачем запитання, на які немає однозначних відповідей. Чи має художній твір право замовчувати правду? Чи має письменник моральне зобов'язання говорити про зло? Чи може література бути просто «естетикою» – без ідеології, без позиції, без відповідальності?

Література, як і інші види мистецтва, має передусім естетичну природу. Вона покликана викликати емоції, формувати смак, задовольняти потребу людини у красі. Художній твір – це не просто набір слів, а вишукана структура образів, стилістичних засобів, ритму, символів, метафор, що творить своєрідну реальність. Ця реальність може бути подібною до дійсності, але вона водночас є умовною, символічною, багатовимірною. Ця умовність надає літературі естетичної сили – вона дозволяє побачити світ не буквально, а через художнє узагальнення, емоційне наповнення [2].

Основні естетичні функції літератури включають:

- насолоду від читання як інтелектуального і чуттєвого процесу;
- розвиток уяви й образного мислення;
- формування естетичних цінностей – почуття гармонії, краси, витонченості;
- емоційну розрядку і співпереживання.

Літературні жанри та стилі, від епічного епосу до експериментального модерну, слугують різними шляхами до естетичного досвіду. Через мову, ритм, композицію літературний твір структурує хаотичну реальність, надає їй сенсу й гармонії, але естетика літератури не є метою сама по собі, вона водночас є інструментом для етичного осмислення дійсності.

Відмінною рисою літератури є її здатність створювати художню умовність. Це означає, що вона не лише описує реальність, а перетворює її, осмислює, інтерпретує. Центральним елементом цього процесу є образ – унікальна літературна конструкція, що поєднує конкретне й узагальнене, індивідуальне й універсальне. Образ не просто ілюструє подію – він втілює ідею, настрій, світогляд. Художня умовність дозволяє літературі бути символічною: кожне слово, дія персонажа чи сюжетна лінія можуть нести приховані змісти [3]. Наприклад, образ дороги може символізувати життєвий шлях, а тиша – втрату або внутрішнє осяяння. Саме через образність література здатна говорити про складні речі – смерть, війну, любов, провину – на рівні, який виходить за межі прямого опису, така умовність також дозволяє поєднувати реальне й вигадане, буденне і метафізичне. Через це література, хоч і є вигадкою, має величезну силу впливу – вона правдива не буквально, а є вищою правдою мистецтва, що глибше, ніж факт.

Жоден літературний твір не існує поза автором. У ньому завжди присутній світогляд, емоційна інтонація, інтелектуальний горизонт митця, саме тому стиль кожного автора унікальний – це поєднання мовних засобів, композиційних прийомів, ритму думок, глибини почуттів. Література – це спосіб самовираження, через який письменник не просто розповідає історію, а транслює своє бачення світу. В одних воно романтичне й піднесене, в інших – трагічне й скептичне, але у будь-якому разі літературний стиль – це особистий голос автора, його «підпис» у культурному просторі. Індивідуальний стиль автора – це також простір, де відбувається зіткнення

естетики й етики. Те, як митець обирає подати подію – з іронією, пафосом, трагізмом чи стримано – формує етичне звучання тексту. Важливо не лише, про що говорить письменник, а й як він це говорить.

Від найдавніших часів література була засобом морального впливу на людину. Міфи, легенди, притчі, казки – ці жанри не лише розважали, а й навчали: пояснювали, що таке добро і зло, що правильно, а що ні, як слід поводитися з ближніми, які вчинки гідні людини. З часом ці моральні настанови ускладнювались, набували філософського характеру, але етична функція літератури не зникла – вона лише поглиблювалася. Література виховує емпатію – здатність поставити себе на місце іншого. Саме художній твір дозволяє читачеві пережити долю вигаданого персонажа як свою власну. Це розвиває внутрішнє почуття справедливості, формує гуманістичні цінності, через долю героїв ми переживаємо конфлікти, страждання, моральні вибори – і вчимося на цьому. Моральне виховання через літературу не завжди пряме. Воно не зводиться до моралізування чи відкритого повчання. Етика в художньому тексті часто закладена на рівні підтексту, інтонацій, образної символіки. Наприклад, у творах Лесі Українки постає образ сильної жінки, яка страждає, але не ламається – не тому, що авторка говорить, що «так треба», а тому що в образі героїні втілюється цілісна етична позиція.

Класичні твори таких авторів, як Вільям Шекспір, Тарас Шевченко, Лев Толстой, Альбер Камю, Антуан де Сент-Екзюпері – усі несуть етичний меседж: не будь байдужим, обирай добро, не відвертайся від істини, борись за гідність. Письменник – це не лише творець естетичного світу, а й носій цінностей. Вибір теми, героїв, перспективи оповіді – це не тільки художнє рішення, а й етичний акт. Те, про що автор пише (і про що мовчить), формує суспільні уявлення про норми, значущість, істину. У добу, коли слово має силу – а це завжди – відповідальність автора стає принциповою. Він має усвідомлювати, як його текст може бути сприйнятий, які ідеї транслює, чи не пропагує він насильства, мізогінії, расизму, ксенофобії, бездушності. Особливо це актуально в літературі для дітей та підлітків, яка формує світогляд майбутніх поколінь.

Показовим є приклад Василя Стуса, який своєю поезією протестував проти зневаги до людини в умовах тоталітаризму [4]. Його слово було актом совісті, духовного опору. Подібну етичну позицію займали Поль Целан, Джеймс Болдвін – автори, для яких література була не втечею від реальності, а формою етичної участі в житті суспільства [5, 6]. Водночас, навіть художня вигадка має межі. Автор не має повного морального імунітету, навіть якщо він «лише вигадує». Його текст вступає у діалог із читачем, і тому автор відповідає не тільки за власні інтенції, а й за можливі наслідки інтерпретації.

В історії літератури існує чимало прикладів, коли автори свідомо зверталися до тем соціальної несправедливості, порушення прав людини, тоталітарного тиску, війни, рабства, колоніалізму. Наприклад, Тарас Шевченко, класик української літератури, не лише створював поезії високої естетичної сили, а й виступав як моральний суддя своєї епохи. Його твори знищували міф про «благословенну» імперію, викривали несправедливість кріпацтва, колоніальну політику Російської імперії [7]. Його слово – це поєднання болю, гніву і надії на визволення. А от Гаррієт Бічер-Стоу у романі «Хатина дядька Тома» засудила рабство в США. Книга стала настільки впливовою, що її називали одним із каталізаторів Громадянської війни. Це яскравий приклад етичного потенціалу художнього твору, який може спричинити реальні зміни [8]. У свою чергу, Альбер Камю у своїх романах, особливо в «Чумі», змалював абсурдність зла і байдужості, показавши, що навіть у світі, де панує хаос, людина може чинити моральний вибір – бути з тими, хто чинить опір [9]. Ці приклади свідчать про те, що етика і література – не окремі виміри, а органічно поєднані. Література має силу не лише впливати на внутрішній світ людини, а й пробуджувати громадянську свідомість.

Письменник, свідомо чи ні, завжди є свідком епохи, у якій він живе. Навіть коли твір не має прямої історичної тематики, у ньому неминуче відбиваються соціальні,

культурні, політичні реалії часу. Слово письменника – це не тільки художня фікція, але й документ духовного життя суспільства, його настроїв, страхів, надій. Наприклад, Іван Франко у своїй поезії, драматургії й публіцистиці не лише відображав ідеї поступу, національного відродження, а й формував ідеологічний дискурс свого часу. У поемі «Мойсей» Франко звертається до теми лідерства, національної місії та відповідальності – тем, що мали глибоке історичне підґрунтя в контексті гніту Австро-Угорської імперії [10], а Леся Українка, будучи свідком національного пробудження і одночасно носієм європейського мислення, осмислювала долю інтелігента, митця, борця в умовах поневолення [11]. Її герої – це водночас історичні фігури і вічні образи, які репрезентують духовну боротьбу особистості. Тож ми бачимо, що автор дійсно є не просто творцем тексту, а літописцем свого часу, навіть якщо цей літопис зашифрований в художніх метафорах.

На відміну від офіційної історії, яка часто оперує фактами, датами, подіями, література дає змогу побачити історію зсередини, через долі людей, крізь призму почуттів, через трагедію чи надію конкретної особистості. Це не менш цінна форма пізнання історичної правди. Через художній твір можна зрозуміти атмосферу епохи, її дихання, суперечності. Наприклад, роман Івана Багряного «Тигролови» дає уявлення про тоталітарний механізм сталінських репресій, про боротьбу українців за волю, про втрату й збереження людяності, це не просто вигадка – це форма емоційного свідчення, що розкриває психологічний вимір історії [12]. Інший приклад – твори Павла Загребельного, зокрема роман «Роксолана», в якому автор змальовує складні зв'язки між Сходом і Заходом, релігією та владою, жінкою і державою [13]. Через історичну постать Роксолани письменник осмислює тему національної ідентичності, сили особистості, межі впливу. Завдяки таким творам ми можемо краще зрозуміти не лише події, а й внутрішні драми суспільств, які ці події переживали. Література в цьому сенсі є неформальним архівом людського досвіду, альтернативою до офіційної історіографії.

Отже, література завжди була й залишається чимось більшим, аніж мистецтво слова. Вона – живий організм, який відображає час, формує свідомість, кидає виклик байдужості та неправді. Через естетику і художню форму вона не лише зображує, а й осмислює реальність, формуючи систему моральних орієнтирів для індивіда й суспільства. Аналізуючи різні аспекти теми, ми дійшли до висновку, що: 1) література має етичну функцію, навчаючи емпатії, добру, відповідальності через переживання долі героїв і художніх конфліктів; 2) автор виступає не лише як творець художнього світу, а й як етичний суб'єкт, що несе відповідальність за ідеї, образи, слова та можливі наслідки їх сприйняття; 3) літературні твори є історичними свідченнями – джерелами духовного досвіду, в яких зафіксовано не лише події, а й емоційне та моральне переживання епох; 4) в умовах війни, репресій, цензури, гуманітарних катастроф саме література часто стає єдиним голосом правди та людяності. Таким чином, література – це не лише мистецтво творити красу, а й моральний акт, форма опору злу, забуттю, байдужості. Вона має потужну етичну силу, здатну впливати на свідомість, викликати співпереживання, змінювати світ, саме через це справжня література завжди – це не тільки естетика, а й етична відповідальність.

Список використаних джерел:

1. Нямцу А., Комарніцька Л. Загальнокультурний європейський контекст (онтологічні аспекти). *Науковий вісник Чернівецького університету*. Філософія. 2011. Вип. 539-540. С. 155-167.

2. Білянська І. П. Емоційність та емотивність художнього оповідного дискурсу. *Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури* (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 6-10 лютого 2019 р. / За

- ред. Доц. В. В. Жуковської. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2019. С. 25-28.
3. Білоус П. Про художність, паралітературу й літературні смаки. *Слово і Час*. 2012 № 2. С. 89-93
 4. Соловей О. Василь Стус і адекватність літератури. *Стусознавчі зошити*: Науковий альманах. Зошит перший. Вінниця: Простір Літератури, 2016. С. 32-41.
 5. Рихло П. В. Пауль Целан і французький символізм. *Питання літературознавства*. 2007. № 73. С. 84-100.
 6. Baldwin J. *Conversations with James Baldwin*. Univ. Press of Mississippi, 1989. 218 p.
 7. Філінюк А. Г. Тарас Шевченко та історична пам'ять українського народу. *Освіта, наука і культура на Поділлі*. 2014. Т. 21. С. 7-21.
 8. Цебрій І. В. Філософське підґрунтя роману Гаррієт Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома» та його втілення в кінематографі ХХ століття. *Філософські обрії*. 2017. № 38. С. 89-97.
 9. Юречко О. Метафізика абсурду в В. Підмогильного «В епідемічному бараці» та роман А. Камю «Чума». *Вісник Львівського університету*. Серія іноземні мови. 2012. Вип. 20. Ч. 2. С. 258–265.
 10. Юрчук О. О. Візіонерсько-пророча утопія Івана Франка (за поемою «Мойсей»). *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка* 2016. № 2 (84). С. 146-149.
 11. Мацько Л., Сидоренко О. «Що за дивна сила слова!». *Культура слова*. 2001. Вип. 59. С. 5-10.
 12. Буянкіна Н. М., Просалова В.А. Жанрові особливості роману Івана Багряного «Тигролови». *Вісник СНТ. Історія, філософія*. 2017. Т. 1. № 9. С.23-26.
 13. Онуфрієнко О. Б., Цюп'як І. К. Структуротворча модель роксоланізму в романі Павла Загребельного «Роксолана». *Таїни художнього тексту*. 2015. № 1.18 С. 49-55.

ЖІНОЧІ ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК СИМВОЛИ ВТІЛЕННЯ СИЛИ ДУХУ, А НЕ СТРАЖДАННЯ (ЛЕСЯ УКРАЇНКА, ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА)

Голяченко Д. Б.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Упродовж століть образ жінки в українській літературі часто асоціювався з терпінням, жертовністю та болем. Проте творчість Лесі Українки та Ольги Кобилянської докорінно переосмислює цю наративну традицію, пропонуючи нову модель героїні – сильної духом, вольової, здатної чинити опір зовнішнім обставинам і внутрішнім сумнівам. Їхні персонажки – не пасивні страдниці, а активні творчині власної долі, інтелектуально зрілі й емоційно незалежні. Через жіночі образи ці авторки не лише руйнують усталені стереотипи, а й утверджують ідею гідності, сили і боротьби, що резонують із сучасним уявленням про жіноче лідерство та самореалізацію.

Жіночі образи в українському фольклорі часто мають ознаки страждання, терплячості, вірності та материнської самопожертви. Це зумовлено як історичними реаліями (часті війни, важке соціальне становище жінки), так і ментальними уявленнями про роль жінки в суспільстві. Народна пісня, дума, легенда малює

передусім жінку-жертву – дівчину, яка чекає козака з війни, матір, яка оплакує загиблого сина, або дружину, яка вірно чекає чоловіка з полону. Хрестоматійним прикладом є українська народна дума про Марусю Богуславку – жінку, яка перебуває в полоні, але зберігає силу духу та здатність до самопожертви: вона відмикає темницю для козаків, хоч сама залишається в неволі. Цей образ поєднує терпіння та героїзм, підносячи жіночу жертву до рівня подвигу. Однак загальна тональність фольклору – це покора, сум, туга і жертвовність, що відповідає усталеній соціальній моделі «доброї, тихої, терплячої» жінки.

Українська проза і поезія XIX століття продовжує лінію фольклорного бачення жінки. У творчості Тараса Шевченка жінка – це часто поневолена мати (як у поемі «Катерина»), знедолена сирота або образ зруйнованої жіночої долі. Шевченко не ідеалізує жіночу долю, навпаки, у його поезії жінка стає символом національного та соціального приниження [7]. Катерина – приклад жінки, яка зазнала зради, суспільного осуду та втрати дитини, що завершується її трагічним кінцем. У Панаса Мирного, Марка Вовчка, Івана Нечуя-Левицького жіночі образи теж здебільшого не виходять за рамки соціального або побутового страждання. Вони або вірно служать родині (часто – недостойному чоловікові), або гинуть, коли намагаються боротися з обставинами. Так, у «Інститутці» Марка Вовчка образ служниці Устини символізує жіноче страждання через соціальну нерівність та жорстокість панства. У більшості випадків жінки в літературі XIX ст. – це пасивні персонажі. Їхнє життя підпорядковане родині, суспільству або чоловікові. У них майже відсутнє право голосу, інтелектуальна або моральна ініціатива. Суспільні норми вимагали від жінки покірності, а література – закріплювала ці уявлення.

Суспільство XIX століття жило у межах патріархальних цінностей, де домінувала чітка ієрархія: чоловік – голова родини, жінка – підлегла, вихователька дітей, берегиня домашнього вогнища. Жіноча освіта сприймалася як необов'язкова, а інтелектуальні амбіції – як небажані або навіть небезпечні. Образ «ідеальної» жінки – скромної, тихої, морально чистої, але без голосу – активно підтримувався як церквою, так і літературою того часу.

Зміни в образі жінки стали можливими лише із зростанням освітнього рівня, розвитком жіночого руху та поширенням ідей емансипації. Кінець XIX – початок XX століття став періодом поступового переосмислення ролі жінки в культурі. Саме тоді на авансцену вийшли письменниці-інтелектуалки, зокрема Леся Українка й Ольга Кобилянська, які радикально переосмислили жіночий образ у своїх творах.

Леся Українка – одна з ключових постатей українського модернізму, яка докорінно змінила уявлення про жінку як літературного персонажа. Її творчість стала справжнім викликом патріархальному канону. Особистість Лесі – це поєднання інтелектуальної сили, стійкості духу та активної громадянської позиції [1]. У літературному контексті вона не лише вивела українську поезію і драму на новий рівень, а й створила новий тип героїні – духовно незалежної, освіченої, вольової жінки, яка бореться не тільки з зовнішніми обставинами, а й із внутрішніми суперечностями. Для Лесі Українки жінка – це не пасивна мучениця, а борчиня, філософ, інтелектуалка. Навіть у темах кохання її героїні не втрачають гідності – вони мислять, аналізують, роблять вибір, часто трагічний, але вільний. На відміну від традиційного образу страждальної жінки, у Лесі з'являється образ жінки-творця і жінки-мислителя. Її твори показують, що жінка має право не лише на любов і материнство, а й на ідеї, переконання, боротьбу [2].

Найяскравіше новаторство Лесі Українки проявляється у драматичних творах, де вона свідомо відходить від етнографізму і звертається до універсальних тем. Її героїні – не побутові персонажі, а символи інтелектуальної і моральної величч. У драмі «Кассандра» (1908) головна героїня є втіленням трагічної пророчиці, яка, попри знання про загибель Трої, залишається вірною своєму обов'язку – говорити правду. Її образ є

глибоко символічним: це жінка, що стоїть понад натовпом, яка бачить далі за інших, але змушена терпіти нерозуміння, відчуження, психологічний біль. Кассандра – це не лише жінка, а й уособлення людини інтелекту, пророка, який готовий іти на страждання в ім'я істини. Її страждання – не покора, а форма опору [1]. У «Одержимій» (1901) Леся Українка звертається до образу Марії Магдалини, яка представлена не як каятлива грішниця, а як жінка, що глибоко переживає долю Христа і власне духовне прозріння. Вона – натхненна, жертвна, але не сліпо вірна. У її внутрішньому монологі простежується філософська боротьба, пошук сенсу, а отже – активне духовне життя. Жінка тут не просто віруюча – вона мислить, страждає, але водночас діє.

У цьому контексті варто згадати і про «Оргію» (1913) – драму про митця, який відмовляється служити тиранії. Хоча головним героєм є чоловік, жіночі персонажі також показані як носії моральної сили. Головна героїня Харитина – не просто пасивна коханка, а жінка, що глибоко непокоїться, яка підтримує митця і розуміє його вибір. Таким чином, Леся Українка вперше в українській драматургії показала жінку як співучасницю ідейної боротьби, здатну на духовне геройство.

У вірші «До товаришки» Леся звертається до жінки як до рівної, як до соратниці у спільній боротьбі. Це рідкісний випадок у тогочасній поезії, де жіноча солідарність подається не як сентиментальне сестринство, а як ідейне партнерство. Жінка – не суперниця, не пасивна тінь, а бойова подруга, сильна, мисляча, рішуча. Бачимо, що у ліриці Лесі Українки жіночий образ втрачає звичну рису емоційної слабкості. Навпаки – її героїня сильна у своїх почуттях, думках, протесті, вірі. Це духовна особистість, яка чинить опір у самій суті свого існування.

Ольга Кобилянська – одна з перших українських письменниць, яка відкрито поставила питання емансипації жінки. Вона не лише літературно зобразила «нову жінку» – розумну, сильну, незалежну – а й сама була нею. Її творчість є синтезом ідей фемінізму, модернізму, психологізму та символізму. Кобилянська відмовилася від образу жінки як виключно домашньої берегині, замінивши його героїнею, яка прагне самореалізації, гідності та інтелектуального життя [3]. Письменниця черпала натхнення з європейських феміністичних ідей кінця XIX століття, особливо з творів Жорж Санд і Герхардта Гауптмана, проте її героїні не є копіями західноєвропейських типажів. Вони вкорінені в українському (точніше – галицькому та буковинському) контексті й переживають глибокі внутрішні конфлікти між власним «я» та тиском традиційного середовища. О. Кобилянська вірить у розум, творчість, духовність як основи жіночої свободи. У її прозі з'являються жінки, які відкрито думають про себе не як про додаток до чоловіка, а як про самостійну особистість.

Роман «Царівна» (1895) – один із найвідоміших творів О. Кобилянської, в якому письменниця створила програмний образ «нової жінки» – Наталки Веркович. Це героїня, яка страждає не через кохання, зраду чи втрату – вона страждає через власну потребу духовного росту, через неможливість реалізувати себе в суспільстві, яке не визнає жіночої незалежності. Наталка відмовляється від шлюбного союзу, який міг би забезпечити їй матеріальний добробут, але знищив би її як особистість. Вона обирає самотність і внутрішню свободу. Її пошуки сенсу життя – це не сентиментальна драма, а глибока екзистенційна криза. Рішення героїні не є втечею, а, навпаки, моральною перемогою. Вона чинить опір очікуванням суспільства, родини, навіть власної жіночої природи – в ім'я особистої гідності. Наталка – не «царівна» в казковому розумінні. Вона – царівна духу. Її сила полягає у вмінні жити відповідно до своїх цінностей, навіть якщо це веде до самотності. Такий образ був революційним для української літератури кінця XIX століття [4].

У повісті «Valse mélancolique» (1898) Ольга Кобилянська найяскравіше формулює концепцію жінки-інтелектуалки. Головна героїня Софія – музикантка, яка не мислить свого життя без творчості. Її подруги – Марта і Ганнуся – теж постають не традиційними домогосподарками, а жінками з власними мріями, поглядами,

конфліктами. Всі вони – своєрідне «жіноче братство», яке протистоїть обмеженням суспільства. Софія – це символ митця, який живе у світі духовного пошуку. Вона самотня, трагічна, але її трагізм – не слабкість, а результат глибокої особистої еволюції [5]. Її мистецтво – не прикраса, а спосіб бути вільною. Творчість тут – форма спротиву, спосіб зберегти себе. О. Кобилянська в «Valse mélancolique» створює першу в українській літературі жіночу «комуну», де немає місця для чоловічого патронату. Вона зображує жінок не як суперниць у боротьбі за увагу чоловіка, а як союзниць у боротьбі за гідність. Це принципово новий кут зору на жіночий світ, де емоційність поєднана з інтелектом, а чуттєвість – із свободою.

Леся Українка та Ольга Кобилянська творили в один історичний період і були знайомими та духовно близькими людьми. Їхні твори перегукуються у темах, мотивах і головному ідеологічному посланні – утвердженні жінки як самодостатньої, сильної особистості, проте підходи до створення жіночих образів у них суттєво різняться, що дозволяє говорити про дві різні, але рівноцінні концепції [6].

Спільне:

- обидві письменниці зображають жінку не як пасивний об'єкт, а як суб'єкт – особистість із внутрішнім світом, інтелектом і волею;
- їхні героїні часто перебувають у конфлікті із суспільством, яке намагається нав'язати їм традиційні ролі (дружина, мати, покірна донька);
- вони підносять жінку до рівня мислителя, митця, пророка, філософа;
- жіночі страждання не є слабкістю, а навпаки – засобом очищення, способом виявлення внутрішньої сили.

Відмінне:

- Леся Українка більше уваги приділяє духовному героїзму, її героїні – це жінки ідеї, які борються за істину, свободу, справедливість, часто ціною життя (Кассандра, Міріам, Марія Магдалина) [8];
- У Кобилянської жінки – це передусім особистості, які прагнуть самореалізації через інтелектуальне або творче життя (Наталка, Софія), вона наголошує на психологізмі, інтимних пошуках, конфліктах між почуттям і обов'язком;
- Леся Українка більше схильна до драматичного узагальнення, її героїні – символічні постаті [9]. О. Кобилянська ж створює камерні, індивідуалізовані образи з глибоким психологічним аналізом.

Ці два підходи – героїко-символічний (Л. Українка) та психологічно-аналітичний (О. Кобилянська) – доповнюють один одного і формують цілісне уявлення про нову українську жінку на зламі ХІХ–ХХ століть.

Попри часову дистанцію жіночі образи, створені Лесею Українкою та Ольгою Кобилянською, залишаються надзвичайно актуальними. Сучасне суспільство досі стикається з проблемами гендерної нерівності, обмеженням прав жінок, стереотипами щодо «призначення» жінки.

Образи сильних, інтелектуальних, самостійних героїнь є потужним натхненням для жінок ХХІ століття, які прагнуть поєднати особистісне, професійне та духовне самоствердження [10]. Їхні історії нагадують, що:

- жінка має право бути не тільки люблячою, а й мислячою;
- не слід жертвувати собою лише заради соціального схвалення;
- свобода і гідність – не привілеї, а природні права.

Крім того, творчість Лесі Українки та Кобилянської сприяє переосмисленню образу жінки у сучасному мистецтві, літературі, кіно. Їхні героїні – приклади глибини, неординарності, складності – можуть і повинні слугувати альтернативою спрощеним, гламуризованим або навпаки, знеціненим зображенням жіночості [11].

Отже, образи жінок у творчості Лесі Українки та Ольги Кобилянської стали проривом у тогочасному українському літературному каноні. Вони не тільки

розширили уявлення про жіночі ролі в суспільстві, а й створили універсальні моделі внутрішньої сили, гідності, пошуку ідеалів.

Їхні героїні:

- здатні мислити самотійно;
- не зраджують власним переконанням;
- не бояться самотності заради свободи;
- надихають і сьогодні – як приклади самоповаги, моральної твердості і духовного лідерства.

Ці жінки – не просто літературні персонажі. Вони – символи. І саме тому вони залишаються живими, сильними, важливими для кожного покоління.

Дослідження жіночих образів у творчості Лесі Українки та Ольги Кобилянської дозволяє зробити кілька важливих узагальнень. По-перше, обидві авторки свідомо руйнують традиційний літературний канон, у якому жінка здебільшого була пасивною, жертвовною фігурою. Замість цього вони створюють нову парадигму – жінки як мислячої, духовно сильної, внутрішньо незалежної особистості. Героїні Лесі Українки – це речниці високих ідеалів, борчині за істину та свободу, здатні протистояти навіть фатальним обставинам [12]. Героїні Ольги Кобилянської – це жінки, які шукають сенс життя у самореалізації, мистецтві, інтелектуальному самоствердженні [13].

По-друге, у творах обох письменниць страждання не є кінцевим пунктом жіночої долі. Це лише етап – важкий, драматичний, але продуктивний. Через біль і внутрішні конфлікти героїні народжуються заново – як сильні, зрілі особистості. Така трансформація підносить їхній образ до символу духовного лідерства, моральної незламності та глибокого гуманізму. По-третє, письменниці дають приклад феміністичного мислення в українській літературі. Вони випередили свій час, заклали основи для сучасного бачення ролі жінки в культурі, політиці, соціальному житті. Їхні тексти і сьогодні читаються як глибоко актуальні, оскільки порушують вічні теми: свобода вибору, гідність, право бути собою.

Таким чином, жіночі образи у творчості Лесі Українки та Ольги Кобилянської – це не лише зображення болю й утиску, а перш за все – велич духу. Їхні героїні не зламані, а піднесені, не принижені, а гідні, не другорядні, а головні. Саме через це вони становлять культурну цінність не лише для української літератури, а й для світового феміністичного дискурсу. Ці образи залишаються джерелом сили й натхнення, адже вони нагадують про найголовніше: жінка – це не тільки серце родини чи берегиня традицій, а й творець, мислитель, борчиня, духовна опора суспільства.

Список використаних джерел:

1. Українка Леся. Драматичні твори. Київ: Наукова думка, 2001. 512 с.
2. Українка Леся. Листи. У 3 т. Т. 1–3. Київ: Наукова думка, 1978.
3. Кобилянська Ольга. Твори: У 5 т. Київ: Наукова думка, 1990.
4. Кобилянська Ольга. Царівна. *Твори*. Т. 2. Київ: Дніпро, 1984. С. 75–200.
5. Кобилянська Ольга. *Valse mélancolique*. Твори в 5 т. Т. 3. Київ: Наукова думка, 1991.
6. Гундорова Т. Фемінне письмо: Жіночий дискурс у сучасній українській літературі. Київ: Основи, 1997. 254 с.
7. Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філологічного прочитання. Київ: Критика, 1997. 256 с.
8. Зеров М. Леся Українка. *Твори*: У 2 т. Т. 2. Київ: Дніпро, 1990. С. 186–204.
9. Струк Д. Леся Українка і нова європейська драматургія. *Сучасність*. 1991. № 4. С. 88–95.
10. Павличко С. Фемінізм. Постмодернізм. Націоналізм. Київ: Основи, 1997. – 387 с.

11. Івашків В. Фемінні наративи в українській модерністській прозі. *Слово і час*. 2002. № 10. С. 45–52.
12. Олійник Н. Жіночі образи в драматургії Лесі Українки. *Наукові записки*. Кропивницький: ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2012. Вип. 104. С. 158–163.
13. Мельник І. Індивідуальність та самореалізація у жіночих образах Кобилянської. *Філологічні студії*. 2014. Вип. 4. С. 87–94.

ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ РІДНОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ БАГАТОМОВНОСТІ

Гребінник Л. В.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу
Державного торговельно-економічного університету*

Динамічні суспільні процеси останніх десятиліть трансформують традиційні уявлення про поняття свого та чужого: здавалося б ще донедавна чіткі межі між цими поняттями поступово стираються, а володіння іноземними мовами вже не є чимось вузько професійним та поступово набуває характеру універсальної компетенції. Багатомовність стала у сучасному світі не привілеєм, а часто вимушеною необхідністю, що можна, приміром, простежити на ситуації з українськими біженцями за кордоном. Вимушені переселенці стикаються з низкою викликів, та ключовими є мовні бар'єри і необхідність оволодіння мовою країни перебування.

У цій публікації розглядається проблема, яка не втрачає своєї актуальності вже багато десятиліть, а в контексті подій останніх трьох років отримала нові перспективи дослідження. Положення, викладені у тезах, базуються переважно на власному досвіді автора: спостереженнях за процесом оволодіння німецькою мовою українськими біженцями у Німеччині. Піднімається питання необхідності використання рідної мови при вивченні іноземної, а також обґрунтовується доцільність такого підходу з залученням загальнопсихологічних та дидактичних принципів.

У Німеччині, як країні з багаторічним досвідом прийому біженців, вивчення німецької мови організовано на загальнодержавному рівні: створено мережу інтеграційних курсів, на яких переселенці поряд з вивченням німецької мови знайомляться з особливостями життя у Німеччині (суспільно-політичними, культурними, побутовими). Викладання на таких курсах відбувається німецькою мовою і здійснюється переважно носіями мови. [2]. Попри низку переваг такого підходу, найважливішою з яких вважається формування комунікативно-перцептивної компетентності, існують і суттєві недоліки. Як показує практика, багато слухачів інтеграційних курсів не досягають бажаних результатів у вивченні німецької мови, потребують повторних курсів та зазвичай шукають інші шляхи вивчення мови, а саме з викладачем-носієм їхньої рідної мови. Головною причиною вони називають те, що з самого початку не розуміють пояснень фактичного матеріалу (лексики та граматики) носієм німецької мови, внаслідок чого згодом втрачається як інтерес, так і мотивація.

Вказані проблеми, безперечно, беруть до уваги всі установи та організації Німеччини, долучені до процесу інтеграції іноземців, шукаючи водночас оптимальні шляхи їх вирішення. Так, окремі федеральні землі пропонують українцям починати вивчати мову у так званих вітальних класах або групах з україномовним викладачем. Існує також багато приватних ініціатив залучення носіїв рідної мови до викладання німецької у якості модераторів (нім. Sprachmittler), зокрема і у онлайн-форматі, що означає більш широкі можливості для фахівців, які перебувають за межами Німеччини [3].

Доцільність описаних вище практичних підходів обґрунтовується з позицій теоретичних засад лінгводидактики, психолінгвістики, досліджень когнітивних процесів в рамках монологізму, білінгвізму та мультілінгвізму.

Загальновідомо, що рідна мова засвоюється по-іншому, зберігається та обробляється в інших ділянках мозку, ніж іноземна мова, оскільки засвоєння першої мови, як першого лінгвістичного засобу спілкування людини, відбувається на початку її біологічного та когнітивного розвитку. Рідна мова відіграє особливу роль у загальному процесі навчання кожної людини: за допомогою рідної мови дитина вчиться спілкуватися, розуміти та бути зрозумілою, сприймати світ, називати його, оцінювати. Рідна мова є основою для доступу до знань та навичок, включаючи інші мови. Перша іноземна мова також відіграє особливу роль в індивідуальному навчальному досвіді людини: вивчаючи першу іноземну мову, учень стикається з відмінностями між іноземними мовами та іноземними культурами, зокрема порівняно з рідною мовою та культурою. Перша іноземна мова, таким чином, є мовою-опорою між першою та наступними іноземними мовами. З точки зору практики вивчення мови, очевидно, що вивчення другої або подальшої іноземної мови відрізняється від вивчення першої іноземної мови, оскільки воно спирається на вже набуті мовні навички та наявний навчальний досвід учня.

Багатомовність передбачає, що всі мови у процесі викладання розуміються інтегративно та паралельно. Це означає систематичне використання наявних мовних навичок та досвіду вивчення мов для ефективного вивчення іноземної (або другої іноземної) мови. Це також означає активне врахування мовних зав'язків на заняттях з іноземної мови та поширення наявного досвіду стратегій навчання в нових умовах. Існуючі мовні навички учня, починаючи з першої (рідної) мови, «...слід активно використовувати, щоб кожна наступна мова збагачувала навчальний досвід учня (а не була хаотичним безладом)» [1, с. 254].

У зв'язку з цим варто зробити кілька зауважень щодо неспроможності тих підходів, які заперечують ключову роль рідної мови при вивченні іноземної. Як відомо, реакцією на критику граматико-перекладного методу, що широко використовувався протягом багатьох років, стала поява прямого методу та його модифікацій, де повністю або частково заперечувалося використання рідної мови при навчанні іноземній. На практиці вимагалось цілком прибрати рідну мову з навчальної аудиторії. Використовуючи рідну мову, стверджували прихильники прямого методу, ми не зможемо сформувати в учнів відчуття чужої мови. Такий шлях вивчення мови вбачався простішим і коротшим. Підтвердження правильності своїх положень прихильники такого методу намагались знайти, проводячи аналогію з природним способом засвоєння рідної мови [4]. Слід, проте, відзначити, що їх висновки були непослідовними і не враховували весь спектр умов, які впливають на формування системи іноземних мов у свідомості індивіда. Адже під час засвоєння рідної мови обробка мови відбувається несвідомо, природно, наслідувально та автоматично. Під час вивчення наступних мов обробка мови перетворюється на трудомісткий процес свідомого пізнання.

Також не можна погодитися з твердженнями про недоцільність рідної мови як посередника при оволодінні іноземною мовою у іншомовному середовищі. Коли носій рідної мови (або кількох мов) вивчає іноземну в іншомовному оточенні, у його свідомості формується білінгв (мультилінгв), а не два чи кілька окремі монологічні мови. Тому фактор середовища є другорядним, а на перший план виходять сформовані в процесі засвоєння рідної мови категорії мислення, які, очевидно, є ідентичними для багатьох мов.

Як теоретичні засади, так і практичний досвід доводять, що рідна мова є не лише мовою навчання в школі. Вона формує у свідомості індивіда культурні особливості, допомагає розпізнавати, називати та систематизувати світ. Рідна мова також є основою для вивчення будь-якої іншої мови, не лише з позицій засвоєння системи та структури мови, а й з огляду на стратегії навчання. Тому культивування рідної мови має бути головним пріоритетом, її варто розглядати не просто як рівноправну поряд з іншими мовами, а як основу для свідомого вивчення кожної наступної мови.

Список використаних джерел:

1. Skowronek B. Die Muttersprache im Gefüge der Mehrsprachigkeit. *Sprachen und Kulturen im Kontakt*. Wrocław – Dresden : Neisse Verlag, 2016. Vol. 7. С. 253–269.
2. „Was heißt springen?“ Wie ukrainische Lehrkräfte in Deutschland geflüchtete Kinder unterrichten [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.rnd.de/politik/wie-ukrainische-lehrkraefte-in-deutschland-gefluechtete-kinder-unterrichten-BCA267O4TJALTD673N6PLSW2QY.html> – Дата звернення: 16.05.2025.
3. Willkommen heißen, aber wie? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-fluechtlinge-deutschland-schule-1.5553854> – Дата звернення: 16.05.2025.
4. Рябих М. В. Використання рідної мови під час навчання іноземної. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов*. 2019. № 1072(76). С. 141–145.

РОЛЬ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА У ФОРМУВАННІ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ФІЛОЛОГА

Грищенко С. Ю.,

здобувачка передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) СК спеціальності «Філологія» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Академічне письмо посідає особливе місце у професійній підготовці філолога, адже виконує не лише комунікативну чи репродуктивну функцію, а й слугує потужним засобом розвитку когнітивних, аналітичних і рефлексивних навичок. Це не просто інструмент передачі знань, а засіб осмислення, критичного аналізу й продукування нової інформації. Завдяки письму майбутній фахівець не лише відтворює набуте, а й переосмислює зміст, вступає у діалог із попередніми ідеями, формує власну аргументацію.

У процесі побудови тексту студент активізує цілий спектр когнітивних дій: аналізує, порівнює, інтерпретує, синтезує. Ці інтелектуальні кроки лежать в основі критичного мислення [1, с. 12–17]. Сформованість такої навички виявляється у вмінні послідовно будувати логіку тексту, обґрунтовувати власну позицію, грамотно оцінювати наукову інформацію.

Письмо має глибоку аналітичну природу. Студент не лише передає зміст прочитаного, а й виявляє логічні суперечності у джерелах, зіставляє різні підходи, розробляє власні аргументи на основі порівняння кількох точок зору [2], такий підхід не тільки підсилює розуміння, а й формує стійку дослідницьку навичку – здатність бачити проблему багатовимірно.

Однією з провідних умов академічного письма є дотримання принципів доброчесності. Це включає в себе критичне ставлення до джерел, розуміння меж цитування й перефразування, вміння оцінювати достовірність інформації [3, с. 9–14], без цього критичне мислення втрачає етичний ґрунт, що особливо небезпечно у сфері філології, де точність і смислова чутливість відіграють ключову роль.

Письмо дозволяє вийти за межі локального академічного контексту. Здатність аналізувати тексти в міжкультурному вимірі – важлива навичка сучасного філолога. Через критичне письмо студент формує толерантність до інших стилістичних систем, вчиться бачити культурні конотації, адаптує власну аналітичну модель до різних дискурсивних практик [4]. Розвитку цих навичок сприяють різні форми письма –

аналітичні есе, огляди, дебати у письмовій формі, наукові проекти. Завдяки ним студенти не лише здобувають знання, а й трансформують їх в інтелектуальний продукт, підкріплений доказами, логікою й аргументами [5]. Практика письма перетворює аудиторне навчання на реальне дослідження з чіткою позицією, що особливо помітно в умінні вести науковий діалог. Академічний текст – це не монолог, а відповідь на наявні ідеї, контраргументи й сумніви. Вміння формулювати запитання, визначати точку входу в дискусію, уникати поверховості й демонструвати глибоке розуміння теми – усе це є виявами критичного мислення [1].

Формування аналітичної компетентності також відбувається під час системного аналізу текстів. Студенти вчаться виявляти основні тези, розпізнавати логічну структуру та цілеспрямованість риторичних прийомів. Це дозволяє не лише інтерпретувати текст, а й піддавати його об'єктивній критичній оцінці [6]. А от проектна діяльність стимулює до інтеграції знань, розробки висновків, формулювання автономної позиції. У роботі над колективними чи індивідуальними дослідженнями філолог постає як аналітик, здатний застосовувати отримані знання у нових контекстах [7], такий досвід часто є точкою переходу від репродуктивного навчання до самостійної наукової практики.

Ще одним важливим аспектом є здатність формулювати дослідницькі запитання, обґрунтовувати свою методологію, будувати аргументи на перехресті фактів і інтерпретацій [1, с. 33–35], що забезпечує глибоку внутрішню мотивацію студента як носія автономного інтелектуального бачення, а письмова саморефлексія завершує цикл академічного мислення. Завдяки щоденникам читання, нарисам, есе з елементами самоспостереження студент вчиться сприймати текст не лише як предмет зовнішнього аналізу, а й як дзеркало власного розвитку [5]. Рефлексивність є основою метапізнання, що підтримує навчальну автономію.

Окремо слід зазначити роль цифрових ресурсів, які допомагають у роботі з текстом. Програми типу Zotero, Mendeley, VAK.in.ua та бібліографічні бази не лише оптимізують оформлення джерел, а й навчають критично ставитися до їхньої надійності [6]. Коли студент залучає такі інструменти, він не просто полегшує собі технічну роботу, він входить у дослідницьку спільноту з відповідними нормами критичного використання джерел.

У контексті міждисциплінарного навчання академічне письмо відкриває простір для формування критично орієнтованого гуманітарія. Наприклад, коли студент філології інтегрує знання з культурології, педагогіки або соціології, він опиняється перед необхідністю переосмислення термінології, категоріального апарату, методів – і саме у письмі ці інтеграції набувають сенсу [7]. Це формує відкритість до міжгалузевого діалогу та вміння оцінювати складні теоретичні проблеми в об'ємному, багатоконтекстному форматі.

Насамкінець важливо підкреслити роль письма у самоформуванні студента. Автономність, самооцінка, здатність бачити свої помилки, виявляти сильні сторони власного стилю мислення – усе це розвивається через щоденну роботу з академічним текстом, так формується особистість дослідника – незалежна, мисляча, відповідальна, відкрита до нового [8].

Таким чином, академічне письмо є не просто технічним інструментом передачі знань, а багатовимірною інтелектуальною практикою, яка формує критичне мислення філолога на всіх рівнях: від базового аналізу тексту – до усвідомленого міжкультурного діалогу. Воно сприяє становленню дослідницької автономії, аналітичної глибини, етичної відповідальності та здатності до саморефлексії. Через академічне письмо майбутній фахівець здобуває не лише мовні й теоретичні навички, а й інструменти свідомого мислення, що є фундаментом для наукової діяльності та участі в інтелектуальному житті суспільства.

Список використаних джерел:

1. Мартинюк О. М. Академічне письмо: конспект лекцій. Луцьк: Вежа, 2021. 48 с. URL: <https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20241> (дата звернення: 17.05.2025).
2. Костирко Т. М., Ларенкова С. В., Бондар І. В., Жигалкіна М. С. Академічне письмо: навч. посіб. Миколаїв: НУК, 2022. 112 с. URL: <https://rep.nuos.edu.ua/server/api/core/bitstreams/7b717def-2ac0-454d-826f-ce62ebccef75/content> (дата звернення: 17.05.2025).
3. Черненко Ю. Академічна доброчесність: поради для здобувачів ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Харків, 2024. URL: <https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/06/Dotrymannya-akademichnoyi-dobrochesnosti-pamyatka-dlya-zdobuvachiv-vo.pdf> (дата звернення: 17.05.2025).
4. Бораковський Л. А. Академічне письмо у міжкультурному аспекті: силабус освітньої компоненти. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2023. URL: <https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/10/Sylabus-Akademichne-pysmo-u-mizhkulturnomu-aspekti.pdf> (дата звернення: 17.05.2025).
5. Цоуфал В. Проблемне навчання: розвиваємо критичне мислення. Журнал «На Урок». 2021. URL: <https://naurok.com.ua/post/problemne-navchannya-rozvivayemo-kritichne-mislennya> (дата звернення: 17.05.2025).
6. Десаї П. Опановуємо критичне читання: мистецтво аналізу текстів. Mind the Graph, 2023. URL: <https://mindthegraph.com/blog/uk/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/> (дата звернення: 17.05.2025).
7. Філіппова Н. М., Щербак О. В. Проектна робота студентів-філологів: метод. рекомендації. Миколаїв: НУК, 2022. URL: <https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2024/11/Filippova-1.pdf> (дата звернення: 17.05.2025).
8. Овдійчук В. А. Структурно-компонентний аналіз поняття «критичне мислення» у психолого-педагогічному дискурсі. *Освітні обрії*. 2021, № 1. С. 21-27.

АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЛОГІЧНОГО ВИКЛАДУ ДУМОК У НАУКОВИХ РОБОТАХ

Дмитрук В. А.,

здобувачка передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) СК спеціальності «Філологія» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Академічне письмо є не лише формою наукової комунікації, а й фундаментальним інструментом логічного викладу думок у наукових роботах. Його структура, стилістика та мовні засоби створюють умови для чіткого, послідовного й аргументованого представлення ідей, завдяки цьому академічне письмо забезпечує прозорість дослідницьких процесів, сприяє розвитку критичного мислення та підтримує стандарти академічної доброчесності.

Логічність викладу – одна з найважливіших характеристик академічного письма. Вона проявляється у послідовній побудові тексту, де кожен елемент – від вступу до висновків – виконує визначену функцію в аргументації. Вступ окреслює проблему, основна частина розгортає аргументи у логічній послідовності, а висновки підсумовують міркування без введення нової інформації, така структура дозволяє читачеві ефективно сприймати й критично осмислювати досліджувану тему [1].

Ключовою умовою логічного викладу є наявність чіткого потоку думок, що забезпечується зв'язністю – граматичною, лексичною та семантичною. Як зазначає Е. Баррога, логічна побудова наукової статті дозволяє читачеві легко простежити хід міркувань і зрозуміти, як автор дійшов своїх висновків [2]. Упорядкованість забезпечується не лише структурою, а й через стилістичні засоби: перехідні конструкції, повтор ключових термінів і узгодженість між реченнями. Це дозволяє створити так званий логічний потік – цілісне і передбачуване розгортання ідей [3].

Логічний потік у письмі – це здатність автора провести читача через свої думки так, щоб той не відчував «стрибків» чи непередбачуваних змін теми. Він охоплює всі рівні тексту: від логіки в межах одного речення до зв'язку між абзацами. Наприклад, у межах абзацу логічний потік забезпечується через чітку побудову: тема-репліка → підпункт → приклад → пояснення → підсумок → перехід до наступної думки. У структурі всього тексту логічний потік вимагає, щоб порядок викладу тез у вступі відповідав порядку абзаців у тілі тексту, а висновки повторювали основні тези у тій самій послідовності [2].

Особливу роль у створенні логічного потоку відіграють перехідні речення та слова. Вони виконують функцію «містків» між абзацами, допомагаючи читачеві зрозуміти, як одна ідея пов'язана з наступною. Наприклад, завершення одного абзацу може містити натяк на тему наступного: «це підводить нас до питання...» або «однак не менш важливо розглянути...», подібні переходи не лише покращують сприйняття тексту, а й підвищують його переконливість [3].

У сфері освіти академічне письмо виконує подвійну функцію. По-перше, воно формує вміння студентів логічно структурувати думки – від постановки проблеми до аргументації та висновків. По-друге, воно розвиває здатність до аналізу, синтезу, обґрунтування тверджень і оперування поняттями з урахуванням вимог наукового стилю. Як наголошує А. Гупта, академічне письмо передбачає точність, формальність і об'єктивність, які є основою достовірної наукової комунікації [4]. Крім того, академічне письмо сприяє розвитку метакогнітивних навичок – здатності усвідомлювати власне мислення, планувати структуру тексту, оцінювати логіку викладу та вносити корективи. Ці навички охоплюють три основні компоненти: планування, моніторинг і оцінювання. На етапі планування автор визначає мету тексту, обирає відповідну структуру та стратегії викладу. Під час моніторингу – відстежує, чи відповідає текст поставленим завданням, чи логічно розгортаються аргументи. На етапі оцінювання – аналізує завершений текст, виявляє сильні та слабкі сторони, вносить зміни для підвищення якості викладу [5, 6].

Метакогнітивні навички тісно пов'язані з розвитком саморегуляції в академічному письмі. Дослідження показують, що студенти, які активно застосовують метакогнітивні стратегії, демонструють вищу якість письма, краще структурують тексти та ефективніше аргументують свої думки [7]. Зокрема, вони здатні самостійно виявляти логічні розриви, усувати суперечності та вдосконалювати стиль викладу, це особливо важливо в умовах академічної автономії, коли автор не лише передає знання, а й формує власну наукову позицію.

Крім того, метакогнітивні навички сприяють розвитку критичного мислення, оскільки вимагають від автора постійного аналізу власних суджень, перевірки достовірності джерел і логічної обґрунтованості висновків. Як зазначає Л. Тенг, метакогнітивна обізнаність у письмі дозволяє студентам не лише краще організовувати текст, а й глибше осмислювати зміст дослідження, що позитивно впливає на академічну успішність [7].

Як бачимо, академічне письмо не лише відображає рівень знань, а й формує інтелектуальну самостійність автора. Розвиток метакогнітивних навичок є необхідною умовою для ефективного логічного викладу думок, що робить академічне письмо не просто технікою, а інструментом глибокого мислення та наукового зростання. У

професійному середовищі академічне письмо забезпечує ефективну комунікацію між дослідниками, викладачами, студентами та фахівцями. Воно дозволяє не лише публікувати результати досліджень, а й брати участь у наукових дискусіях, рецензуванні, міждисциплінарній співпраці. Логічна структура письма в цьому випадку гарантує, що аргументи будуть зрозумілими, а висновки – обґрунтованими [8].

Варто також зазначити, що академічне письмо є гнучким інструментом, який адаптується до різних жанрів: від есе до дисертацій. Проте незалежно від форми, його основна функція – забезпечити логічний, доказовий і зрозумілий виклад думок, саме ця універсальність робить академічне письмо незамінним у сучасному науковому та освітньому просторі.

Отже, академічне письмо не обмежується лише передачею знань – воно є інструментом їх впорядкування, осмислення й аргументації. Його значення полягає не тільки в забезпеченні високих стандартів викладу, а й у формуванні мислення, здатного до логічної обробки складних концепцій, саме тому академічне письмо залишається незамінною формою взаємодії в академічному дискурсі.

Список використаних джерел:

4. Abdallah M. Academic writing in educational research: Some Useful Guidelines. ERIC. URL: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED660941.pdf> (дата звернення: 18.05.2025).

1. Barroga E., Matanguihan G. Creating logical flow when writing scientific articles. J. Korean Med Sci. 2021 Oct. № 18. 36(40). URL: <https://jkms.org/pdf/10.3346/jkms.2021.36.e275> (дата звернення: 18.05.2025).

5. Wang E. The logical flow in writing. Cuyamaca College. URL: <https://www.cuyamaca.edu/student-support/tutoring-center/files/student-resources/logical-flow-in-writing.pdf> (дата звернення: 18.05.2025).

3. Gupta A. Characteristics of academic writing. Paperpal URL: <https://paperpal.com/blog/academic-writing-guides/language-grammar/characteristics-of-academic-writing> (дата звернення: 18.05.2025).

7. Handayani P., Yusra K., Baharuddin. The use of metacognitive strategies in EFL academic writing. IntechOpen. URL: <https://www.intechopen.com/chapters/85976> (дата звернення: 18.05.2025).

8. Goctu R. Metacognitive strategies in academic writing. Journal of Education in Black Sea Region (JEBS). 2017. Vol. 2. Issue 2. P. 82-96. URL: <https://jebs.ibsu.edu.ge/jms/index.php/jebs/article/download/44/52/155> (дата звернення: 18.05.2025).

6. Teng L. S. Metacognitive writing strategies, critical thinking skills, and academic writing performance: A structural equation modeling approach. Metacognition Learning. 2023. № 18. P. 237–260. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11409-022-09328-5> (дата звернення: 18.05.2025).

2. Licciardi A. Making connections: logical flow in scientific writing LetPub. URL: <https://www.letpub.com/Logical-Flow-in-Scientific-Writing> (дата звернення: 18.05.2025).

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМИ – «ФАЛЬШИВІ ДРУЗІ ПЕРЕКЛАДАЧА» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Дмитрук В. А.,

здобувачка передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) СК спеціальності «Філологія» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Покотило Л. Б.,

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності і права

I. Вступ

Під час вивченні англійської мови, при перекладі різних англомовних текстів може виникнути деякі проблеми при перекладі інтернаціоналізмів.

Інтернаціоналізми - це слова що мають спільне походження та зберегли подібні звучання чи написання у різних мовах. В англо-українських перекладах вони полегшують розуміння тексту, оскільки нагадують вже знайомі нам слова. Проте серед них можуть траплятися *false friends* - лексеми, що вводять в оману: за формою вони схожі на рідні, але семантично відрізняються за значенням.

Ці слова зовні подібні до українських відповідників, але мають зовсім інше значення, що може призвести до помилкового розуміння чи спотворення змісту тексту.

Помилки пов'язані з такими словами, особливо небезпечні у перекладацькій практиці, журналістиці, науковій та діловій комунікації, де точність передачі змісту має ключове значення.

Тут ми розглянемо класифікацію таких «пасток», проаналізуємо приклади та запропонуємо стратегії уникнення помилок.

Особливу увагу буде приділено тому, як мовний контекст, знання етимології та мовна інтуїція можуть стати надійними інструментами у боротьбі з лексичними «пастками» [1].

II. Класифікація «фальшивих друзів перекладача».

1. *«Лексичні омоніми за формою» (форма-based false friends)* – це пари слів у двох різних мовах, які є графічно або фонетично ідентичними (або майже ідентичними), але які мають різні семантичні значення та вживання. У літературі такі пари називають абсолютними хибними еквівалентами. Приклади: *Son* (англ.) – «син», а не «сон» *academic* – не «академік» (*academician*), а «викладач».

2. *«Псевдопозначення» або «мовні пастки» (pseudo-loans/false cognates)* – це слова, що зовні нагадують лексеми іншої мови, проте не є історично спорідненими з ними й мають відмінне значення. На відміну від абсолютних омонімів, у псевдопозначень може бути лише часткова графічна чи фонетична схожість. Приклади: *Eventually* – «зрештою», а не «евентуально»; *Library* – «бібліотека», а не «ліберальний»; *Fabric* – «тканина», а не «фабрика».

3. *«Кальковані інтернаціоналізми з технічним значенням» (technical false friends)* – це запозичені слова, що, зазвичай, походять від спільного джерела (зазвичай, мають латинське чи грецьке коріння) та на вигляд однакові, але в одній із мов набули вузькоспеціалізованого термінологічного значення. Приклади: *Support* у машинобудуванні – «опора», а не «підтримка»; *Artist* – «художник», а не *performer*; *Pilot* – «пілот», але «пілот» в *editorial contexts* може означати «модельний випуск» [2].

III. Причини помилок та шляхи їх уникнення.

Серед основних причин виникнення помилок можна виділити:

1. Обмежений словниковий запас людини, що призводить до неправильного тлумачення значень або вживання слів не за контекстом.

2. Використання машинного перекладу, який не завжди враховує нюанси значень і стилістичну доречність.

3. Брак методик перевірки, зокрема відсутність навичок користування словниками чи перевірки прикладів уживання.

4. Схожість слів при написанні, через що виникає плутанина між справжніми інтернаціоналізмами та «хибними друзями перекладача».

Щоб мінімізувати виникнення цих ризиків потрібно:

1. Уважно перевіряти значення слів у авторитетних словниках (Cambridge, Oxford);

2. Використовувати професійні глосарії;

3. Постійне вдосконалення своїх знань та теорії з теми інтернаціоналізмів [2].

IV. Приклади інтернаціоналізмів

1. academic – не «академік» (academician), а «викладач»;
2. actual – не «актуальний» (relevant), а «справжній, дійсний», «реальний»;
3. adept – не «адепт» як прихильник чого-небудь (fan, worshiper), а «знавець, експерт», «умілець»;
4. ammunition – не «амуніція» (munition, equipment), а «боєприпаси»;
5. artist – не «артист» (performing artist, performer, artiste), а «митець, художник», «маляр»;
6. aspirant – не «аспірант» (postgraduate), а «претендент, кандидат»;
7. balloon – не «балон» (tank, gas cylinder), а «повітряна куля»;
8. barrel – не «барило» (cask), а «бочка», або «барель», або «дуло, ствол»;
9. behemoth – зазвичай не тварина «бегемот» (hippopotamus, hippo), а «чудовисько», «гігант» (як характеристика чогось);
10. bucket – не «букет» (bouquet), а «відро»;
11. cabin – не «кабіна» (cockpit), а «каюта», «хижка, халупа, лігво, барліг», «салон»;
12. cabinet – не «кабінет» у значенні приміщення (office), а «невелика шафа, комод»; але «кабінет» у значенні «колегія керівників»;
13. caucasian – передусім не «кавказець», а «білий», «європеєць»
14. chaise longue – не «шезлонг» (deckchair), а «кушетка», «отоманка»;
15. champion – не лише «чемпіон» як переможець, а також «поборник», «воїн, захисник» [2].

V. Практичні поради перекладачам

Серед практичних порад для перекладачів я хочу виділити декілька пунктів. А саме:

- Регулярно оновлювати список false friends залежно від тематики перекладу.
- Перевіряти перекладені слова в колокаційних словниках та словниках фразеологізмів.
- Проводити ретельні перевірки текстів для виявлення не природних конструкцій.

VI. Висновок

Інтернаціоналізми або фальшиві друзі перекладача можуть становити загрозу навіть для найдосвідченіших фахівців у справі перекладу. Систематичний підхід до вивчення інтернаціоналізмів може забезпечити точність перекладу. Без цього ваш переклад може втратити справжнє значення та стиль [2].

Список використаних джерел:

1. Фальшиві друзі перекладача [<https://uk.wikipedia.org/wiki/>]
2. Д'яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення. семантичні та соціолінгвістичні аспекти [<https://studfile.net/preview/11117200/>]

ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ В АКАДЕМІЧНИХ РОБОТАХ

Жилін О. О.,

здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасному академічному середовищі дотримання правил цитування є не лише технічною вимогою, а й етичним обов'язком кожного дослідника. Академічна

добросесність передбачає прозоре використання джерел, належну атрибуцію чужих ідей та уникнення плагіату, тому знання норм цитування та вміння їх правильно застосовувати є необхідною складовою наукової культури. У цьому контексті особливу роль відіграють національні стандарти, зокрема ДСТУ 8302:2015, що регламентує оформлення бібліографічних посилань у наукових роботах [1].

Використання цитат і посилань є невід'ємною частиною наукового письма. У наукових роботах посилання забезпечують належну атрибуцію чужих ідей і фактів, допомагають уникнути плагіату. За визначенням, цитування – це пряме використання першоджерела з обов'язковим посиланням на нього. Пряме цитування означає дослівне наведення фрагменту тексту автора в лапках, а непряме (переказ або виклад власними словами) – передавання думок і ідей автора з посиланням на джерело [2]. При перефразуванні важливо точно відобразити суть ідей автора, адже копіювання чужого тексту без лапок або без посилання є плагіатом. Державне законодавство також підкреслює цю вимогу: згідно зі Статтею 42 Закону України «Про освіту», академічна добросесність передбачає «посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей» [3]. Відсутність належного посилання на джерело розцінюється як основна ознака академічного плагіату.

На державному рівні діють настанови, що роз'яснюють правила цитування. Зокрема Міністерство освіти і науки України у Листі № 1/9-650 від 23 жовтня 2018 р. розмежує академічний плагіат і помилки цитування [4]. Типовими помилками є відсутність лапок при прямих цитатах, посилання на невірні джерела чи їхнє некоректне оформлення. Навіть якщо ці помилки не відносять до плагіату, вони вважаються порушенням академічної етики, оскільки вводять в оману читачів та наукову спільноту, тож студентам і науковцям наголошують, що потрібно суворо дотримуватися правил оформлення цитат і посилань.

Нормативно-правовим підґрунтям оформлення бібліографії в Україні є національні стандарти. Зокрема, ДСТУ 8302:2015 «Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» регламентує вигляд бібліографічних посилань та списку використаних джерел у наукових роботах. Цей стандарт встановлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання і розміщення в документах. Таким чином, ДСТУ 8302:2015 є чинним державним документом, а його норми обов'язкові при складанні наукових публікацій [1]. Згідно з наказом МОН № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» при оформленні списку літератури дозволяється застосовувати ДСТУ 8302:2015 або будь-який з рекомендованих міжнародних стилів цитування (APA, Chicago тощо) [5].

За нормами ДСТУ цитування у тексті зазвичай оформлюється у квадратних дужках з цифрами, що вказують на номер джерела у списку, а також сторінку: наприклад, [1, с. 45]. Стандарт містить різні приклади таких посилань. Кожного разу, коли відбувається запозичення думки чи даних з того чи іншого джерела, наводиться виноска з номером цього джерела.

Основні правила цитування можна сформулювати так:

- цитата повинна братися у лапки і подаватися в тому вигляді, у якому вона міститься в оригіналі;
- цитований фрагмент має бути повним – без скорочень та спотворення думки автора, за необхідності пропуск слів чи речень слід позначати трьома крапками;
- кожна цитата повинна супроводжуватися точним посиланням на джерело, навіть у разі перефразування (непрямого цитування) потрібно бути уважним і точно передати ідеї автора.
- при перефразуванні власними словами важливо змінити формулювання, але не змінювати зміст, і завжди зазначати джерело.

Якщо в цитату додаються вставні слова чи коментарі, вони беруться в квадратні дужки, а слова чи речення, вирвані з контексту, виділяються трьома крапками. Усі подробиці оформлення цитат узагальнено у методичних матеріалах університетських бібліотек. Наприклад, Репозитарій Хортицької НМАКА рекомендує чітко розрізняти «пряме» та «непряме» цитування і в усіх випадках дотримуватися згаданих вище правил [6].

Список використаних джерел оформлюється за алфавітним порядком (відповідно до ДСТУ 8302:2015) у стилі, що вимагає повних бібліографічних описів джерел. Зазвичай він має заголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» (жирний шрифт), а кожен запис містить усі необхідні елементи: прізвище та ініціали авторів, назву роботи, дані про видання, рік, і т. і. Наприклад, для книги: Іваненко І. І. Назва книги. – Київ: Вид-во, 2020. – 300 с.. ДСТУ 8302:2015 передбачає конкретні схеми бібліографічних описів для книг, статей, нормативних актів тощо [1]. Дотримання цих правил сприяє забезпеченню прозорості наукової комунікації.

Суворе дотримання стандартів цитування та списку літератури гарантує, що автори оригінальних ідей отримують визнання, а читачі зможуть перевірити джерела інформації. Порушення цих правил (особливо навмисне) карається як академічний плагіат, тому студентам і науковцям рекомендується ознайомлюватися з ДСТУ 8302:2015, методичними вказівками свого університету, стандартними шаблонами бібліографічних посилань та дотримуватися їх.

Отже, правила цитування в академічному письмі – це не формальність, а механізм забезпечення наукової прозорості, відповідальності та поваги до інтелектуальної власності. Дотримання вимог ДСТУ 8302:2015, законодавчих норм і етичних принципів сприяє підвищенню якості наукових досліджень, зміцненню довіри до результатів праці та формуванню академічної репутації автора. Кожен студент, аспірант чи науковець має не лише знати ці правила, а й послідовно їх застосовувати у своїй роботі.

Список використаних джерел:

1. ДСТУ 8302:2015. Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с.
2. Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.). МОН України. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/vishcha-osvita/2018/10/25/glyusariy.pdf#page=1&zoom=auto,-18,800> (дата звернення: 16.05.2025).
3. Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 16.05.2025).
4. Лист № 1/9-650 від 23 жовтня 2018 р. «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти». Міністерство освіти і науки України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18#Text> (дата звернення: 16.05.2025).
5. Наказ № 40 від 12 січня 2017 р. «Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій». Міністерство освіти і науки України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text> (дата звернення: 16.05.2025).
6. Оформлення цитувань та посилань. Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія. URL: <https://repository.khnnra.edu.ua/оформлення-цитувань-та-посилань> (дата звернення: 16.05.2025).

КОМУНІКАЦІЯ БЕЗ АГРЕСІЇ: ЯК ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ ЗМІНЮЄ ЖОРСТОКИЙ СОЦІУМ В ЛЮДСТВІ (ЗА РОМАНОМ Е. ПОРТЕР «ПОЛІАННА»)

Заган Д. В.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Швидкість змін навколишнього світу, загострення соціальних протиріч та конфліктів, поширення агресивних проявів у міжлюдській взаємодії постають нині невід'ємними характеристиками глобалізованого суспільства. Постійні інформаційні потоки насичені негативом, люди відчувають тривогу та невпевненість, що породжує замкнуте коло ворожості. У таких умовах надзвичайно нагальним стає пошук механізмів трансформації жорстокого соціуму через зміну якості комунікації. Доброзичливість як моральна цінність та комунікативна стратегія може слугувати тим чинником, що здатен розірвати ланцюг агресії та сприяти формуванню більш гуманного суспільства.

Яскравим художнім втіленням цієї ідеї є роман Елеонор Портер «Поліанна», у якому головна героїня – одинадцятирічна дівчинка – демонструє силу доброзичливості як засобу зміни соціального середовища [1]. Її «гра в радість», що полягає в умінні знаходити позитив навіть у найскладніших обставинах, стає не просто дитячою забавкою, а потужною трансформаційною практикою. Завдяки своїй відкритості, щирості та готовності бачити в кожній людині добро, Поліанна змінює ставлення до себе навіть у найчерствіших мешканців містечка – від самотньої місис Сноу до замкнутого містера Пендлтона. Її комунікація позбавлена агресії, осуду чи вимог – вона базується на емпатії, довірі та щирому бажанні допомогти.

Доброзичливість – це не просто люб'язність чи вроджена риса окремих особистостей, а фундаментальна цінність, що розкривається як «стійке позитивне ставлення до інших, що виявляється в привітності, уважності, готовності допомогти, делікатності й тактовності» [2, с. 1]. Розвиваючи в собі здатність бачити в іншій людині не потенційного ворога чи конкурента, а особистість з унікальним внутрішнім світом, людина формує базис для якісно нової соціальної взаємодії. Прикладом такої поведінки є Поліанна: вона не засуджує, не нав'язує, а просто живе у відповідності до своєї внутрішньої етики доброзичливості – і це змінює інших.

Феномен доброзичливості безпосередньо пов'язаний із здатністю особистості до морального самовдосконалення. Вона постає не просто рисою характеру, а глибинною моральною позицією, що виявляється в особливому ставленні до довколишніх. Добре ставлення до інших стає не лише запорукою власного духовного зростання, але й потужним інструментом зміни соціальної атмосфери загалом. У романі Е. Портер це особливо помітно в трансформації тітки Полі – суворої, стриманої жінки, яка під впливом племінниці поступово відкривається до емоцій, співчуття та любові.

Новітні дослідження біологів та соціологів підтверджують, що феномен доброзичливості має не лише моральний, а й еволюційний характер [3]. Суспільства, де переважали налагоджені механізми співпраці та взаємодопомоги, демонстрували вищу виживаність в агресивному середовищі. Зараз науковці розглядають доброзичливу поведінку як еволюційно вигідну стратегію, що дозволяє спільнотам ефективніше розвиватися. Визначальним чинником тут стає «культура доброчесності» – комплекс цінностей, що сприяють формуванню добрих вчинків та стримують прояви жорстокості. У творі «Поліанна» ця ідея втілюється через поступову зміну всього містечка – від байдужого й замкнутого до відкритого, співчутливого й згуртованого.

Зміна соціуму через доброзичливу комунікацію відбувається передусім шляхом трансформації мікроклімату в малих групах. Родини, робочі колективи, навчальні спільноти – саме тут формуються основні комунікативні патерни особистості. Відсутність агресії в спілкуванні, вміння слухати співрозмовника, висловлювати повагу до його думки, навіть за наявності розбіжностей у поглядах – ці навички виступають підґрунтям для формування культури нетоксичного спілкування в ширших соціальних контекстах, так діє Поліанна, адже вона змінює світ не гаслами, а щоденними маленькими вчинками – добрим словом, щирою увагою, здатністю слухати.

Важливим чинником поширення доброзичливої комунікації слугує розвиток емпатії – здатності відчувати емоційний стан іншої людини. Педагогічні дослідження переконливо доводять, що емпатійна поведінка може і повинна цілеспрямовано формуватися з дитячого віку. Шкільне середовище, побудоване на засадах доброзичливості, сприяє формуванню в учнів здатності до конструктивного діалогу, вміння вирішувати конфлікти ненасильницьким шляхом, що згодом переноситься на всі сфери соціальної взаємодії [4]. У романі це втілюється через образ самої Поліанни – дитини, яка не лише вчиться, а й навчає дорослих емпатії.

Доброзичливість у комунікації має потужний трансформаційний потенціал, оскільки змінює саму структуру спілкування. Замість позиції «я проти тебе» формується установка «ми разом», що сприяє пошуку спільних інтересів, а не загостренню протиріч. Використання ненасильницької комунікації, за якої людина чітко висловлює свої почуття й потреби, не звинувачуючи співрозмовника, дозволяє знизити рівень напруги та створити підґрунтя для конструктивного вирішення проблем [5]. Таку поведінку демонструє Поліанна, головна героїня роману, – вона не нав'язує свою думку, а ділиться радістю, і це змінює навіть найчерствіших.

Особливого значення доброзичливість набуває в умовах суспільних криз та масштабних потрясінь. Коли тло соціальної взаємодії забарвлене стресом та занепокоєнням, саме здатність пропонувати та приймати доброзичливу підтримку створює соціальну мережу безпеки для найбільш вразливих членів суспільства. Громади, де панує атмосфера взаємної турботи, демонструють вищий рівень психологічної стійкості та швидше відновлюються після травматичних подій [3]. У романі Е. Портер це проявляється в тому, як мешканці містечка, які раніше були ізольовані, починають підтримувати одне одного, надихаючись прикладом дівчинки [6].

Отже, доброзичливість постає не просто моральним ідеалом, а реальним інструментом трансформації жорстокого соціуму. Змінюючи якість повсякденної комунікації – від побутових розмов до суспільних дискусій – люди здатні крок за кроком формувати середовище, де агресія втрачає свою функціональність. Роман «Поліанна» переконливо демонструє, що навіть одна людина, озброєна доброзичливістю, може змінити ціле місто. Практика доброзичливого спілкування, підкріплена усвідомленням її еволюційної доцільності та психологічної цінності, здатна поступово розширюватися на різні суспільні сфери, формуючи новий тип соціальних відносин. Зміна, що починається з перетворення індивідуальної комунікативної поведінки, має шанс згодом перерости в масштабну соціальну трансформацію. Роман «Поліанна» переконливо доводить, що навіть одна добра людина, яка говорить із повагою та відкритістю, здатна запустити ланцюгову реакцію доброзичливості, що зрештою змінює весь соціум.

Список використаних джерел:

1. Портер Е. Поліанна: роман / пер. з англ. Б. Гора. Харків: Віват, 2022. 296 с.
2. Добридень А. В., Фартушна Т. П. Змістовий аспект поняття «доброзичливість» у психолого-педагогічних дослідженнях. *Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів*: зб. наук. праць за матеріалами V Міжнародної інтернет-конференції, 21 жовтня 2021 р. / відп. ред. В. В. Макаручук.

Умань, 2021. С. 1-4. URL: <https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/15137/1/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8%202.pdf#page=2&zoom=auto,-18,551> (дата звернення: 16.05.2025).

3. Крістакіс Н. Як суспільства стають «добрими» та виживають в агресивному середовищі. Лекція соціолога-біолога з Єльського університету. Forbes. URL: <https://forbes.ua/lifestyle/yak-suspilstva-stayut-dobrimi-ta-vizhivayut-v-agresivnomu-seredovishchi-lektsiya-sotsiologa-biologa-z-elskogo-universitetu-09052022-5903> (дата звернення: 16.05.2025).

4. Доманюк О. Доброзичливість як запорука морального зростання особистості. *Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України*. Серія: Педагогіка. 2018. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2018_3_7 (дата звернення: 16.05.2025)

5. Мелешенко Т. В. Як доброзичливість змінює світ? History | Твоя електронна бібліотека. URL: <https://uahistory.co/pidruchniki/ethics-5-class-meleshenko /11.php> (дата звернення: 16.05.2025).

6. Cahyawati E. The representation of optimism in Eleanor H. Porter's Pollyanna. *TamaddunLIFE: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*. 2022. Vol. 21. No. 1. URL: https://www.academia.edu/128680708/The_Representation_of_Optimism_in_Eleanor_H_Porters_Pollyanna (дата звернення: 16.05.2025).

МОВЧАННЯ ЯК СТРАТЕГІЯ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАПРУГИ (ЗА РОМАНОМ А. КОКОТЮХИ «ТЕМНА ВОДА»)

Заган Д. В.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Феномен мовчання як комунікативної стратегії посідає особливе місце у взаємодії людей, що перебувають під впливом психологічного напруження. У критичних ситуаціях, коли словесне спілкування ускладнюється емоційним перевантаженням, мовчання набуває багатогранної семіотичної функції, перетворюючись із простої відсутності звуку на потужний засіб передачі інформації. Цей аспект яскраво розкривається в романі Андрія Кокотюхи «Темна вода», де мовчання героїв часто є єдиною формою реакції на страх, невизначеність і загрозу, що походить як від зовнішніх обставин, так і від внутрішніх переживань [1].

Дослідження цього явища дозволяє глибше зрозуміти механізми людського спілкування в стресових умовах, розкриваючи невербальні способи адаптації до складних психологічних станів. Практична цінність вивчення мовчання як комунікативної стратегії полягає в можливості розробки ефективних методик підтримки осіб, які опинилися в ситуаціях підвищеної психоемоційної напруги.

Мовчання виступає не простою відсутністю мовлення, а повноцінним комунікативним актом, що має свою структуру та виконує низку функцій. За своєю природою воно становить особливий вид невербальної комунікації, який може сигналізувати про різні психоемоційні стани: від глибокої зосередженості до категоричної відмови від контакту. В умовах психологічної напруги мовчання часто стає єдиним доступним способом взаємодії, коли вербальна комунікація блокується через надмірне переживання страху, тривоги чи шоку [2]. Цей феномен характеризується подвійністю – одночасно це і спосіб захисту психіки від перевантаження, і метод передачі складних емоційних станів, які неможливо точно описати словами. У

романі А. Кокотюхи мовчання стає способом виживання: персонажі, зокрема місцеві мешканці, уникають обговорення подій, пов'язаних із моторошними зникненнями на Тихому Затоні. Їхня відмова говорити – це не лише страх перед невідомим, а й форма колективного захисту, спроба не розбурхати те, що краще залишити в тиші, така поведінка ілюструє, як мовчання може сигналізувати про глибоку зосередженість, тривогу або категоричну відмову від контакту.

Психологічна природа мовчання в ситуаціях напруги розкривається через його захисну функцію. Уникаючи вербалізації травматичного досвіду, людина підсвідомо намагається відгородитися від болісних переживань. Це явище особливо яскраво проявляється в посттравматичних станах, коли суб'єкт відмовляється обговорювати травматичні події. Водночас таке мовчання може бути формою несвідомої обробки травматичного досвіду, коли психіка потребує часу для інтеграції пережитого. Психологи відзначають, що повага до такого мовчання часто стає першим кроком до встановлення довірливих стосунків під час терапевтичної роботи з травмованими особами. У «Темній воді» це проявляється в поведінці головного героя, який, стикаючись із незрозумілими й лякаючими подіями, не шукає слів, а занурюється в мовчазне спостереження, намагаючись осмислити ситуацію. Його внутрішній діалог, що відбувається в тиші, є способом інтеграції пережитого досвіду.

Соціальний вимір мовчання розкривається через його здатність регулювати міжособистісні взаємини в ситуаціях конфлікту. У романі мовчання часто виконує функцію «тайм-ауту» – герої не вступають у відкриту конфронтацію, а натомість уникають розмов, що могли б загострити ситуацію [3]. Водночас, мовчання в «Темній воді» може бути й формою прихованої агресії: напружені паузи між персонажами, недомовки, уникання прямої відповіді створюють атмосферу недовіри й тривоги, що лише посилює психологічну напругу. Тривала відмова від діалогу часто перетворюється на тактику пасивної агресії, що поглиблює психологічну напругу та ускладнює розв'язання конфліктних ситуацій. Подібна амбівалентність мовчання вимагає особливої уваги при аналізі комунікативних стратегій у напружених обставинах.

Культурні відмінності у сприйнятті та використанні мовчання суттєво впливають на комунікацію в стресових ситуаціях. У деяких культурах мовчання трактується як ознака мудрості та самоконтролю, тоді як в інших – як прояв неповаги чи ворожості. Ці розбіжності можуть ставати додатковим джерелом непорозуміння в міжкультурній комунікації, особливо в умовах психологічної напруги. Варто зауважити, що культурний контекст визначає не лише інтерпретацію мовчання, але й допустиму тривалість пауз у розмові, яка істотно відрізняється залежно від культурних традицій спілкування [4]. У творі А. Кокотюхи мовчання місцевих жителів щодо легенд про Тихий Затон – це не лише страх, а й вияв поваги до традиційного уявлення про «небезпечні теми». Їхня стриманість – це частина культурного коду, де мовчання є формою обережності, а не байдужості.

У професійному середовищі мовчання перетворюється на складний інструмент комунікації. У романі це простежується в поведінці слідчих, які не завжди озвучують свої підозри, а натомість спостерігають, аналізують, чекають, таке стратегічне мовчання дозволяє знизити емоційне напруження, уникнути передчасних висновків і краще зрозуміти мотиви інших. Подібна комунікативна стратегія вимагає високого рівня емоційного інтелекту та розвинених навичок невербальної комунікації [5]. Відсутність цих компетенцій може призвести до того, що мовчання буде сприйняте як демонстрація беззахисності або нездатності контролювати ситуацію, що лише загострить психологічну напругу в колективі.

Терапевтичний потенціал мовчання розкривається в його здатності створювати простір для рефлексії та внутрішнього діалогу [2, 5]. В умовах психологічного тиску можливість помовчати дозволяє людині встановити контакт із власними емоціями, думками та цінностями, що часто стає першим кроком до відновлення психологічної

рівноваги. У романі «Темна вода» мовчання героїв часто супроводжується внутрішніми монологами, які дозволяють їм осмислити власні страхи, сумніви, провини, воно є не порожнечою, а глибоким процесом внутрішньої роботи, що веде до особистісної трансформації.

Комунікативна цінність мовчання зростає пропорційно до рівня психологічної напруги у суспільстві. У творі А. Кокотюхи мовчання стає формою колективного переживання: село, охоплене страхом, ніби завмирає, уникаючи розмов про те, що відбувається. Тут мовчання – не лише реакція на небезпеку, а й спосіб збереження спільної ідентичності в умовах загрози. У періоди соціальних криз, воєн чи катастроф мовчання нерідко стає формою колективного переживання травми, коли вербалізація подій виявляється неможливою через їхню емоційну інтенсивність. Водночас, це може бути проявом соціальної солідарності, коли спільнота об'єднується у своєрідному «мовчазному консенсусі» [4].

Отже, мовчання становить багатогранний феномен комунікації, що набуває особливого значення в умовах психологічної напруги. Функціонуючи одночасно як захисний механізм і як спосіб передачі складних емоційних станів, мовчання реалізує широкий спектр комунікативних стратегій – від уникнення конфлікту до глибокої рефлексії. Мовчання в романі «Темна вода» постає не лише як художній прийом, а як глибоко психологічний і соціальний феномен. Воно функціонує як захисний механізм, як форма комунікації, як інструмент рефлексії та як засіб регуляції міжособистісних стосунків. Вивчення цього аспекту в художньому контексті дозволяє краще зрозуміти роль мовчання в реальному житті, особливо в умовах психологічної напруги, коли слова іноді безсилі, а тиша говорить більше, ніж будь-яке висловлювання. Розуміння семіотики мовчання відкриває нові перспективи для розвитку ефективних методів комунікації в стресових ситуаціях, сприяючи формуванню культури психологічно безпечного спілкування.

Список використаних джерел:

1. Кокотюха А. Темна вода. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ: Нора-Друк, 2018. 272 с.
2. Яремко М. В. Мовчання у мовленнєвій комунікації. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»*. Серія: Філологічна. 2012. Вип. 23. С. 221-223.
3. Гавриш М. Невербальна комунікація: мовчання як соціальний знак. *Мова і суспільство*. 2015. Вип. 6. С. 97-102.
4. Гдакович М. С. Соціальне мовчання в комунікативному аспекті. *Закарпатські філологічні студії* / редкол.: І. М. Зимомря (голов. ред.), М. М. Палінчак, Ю. М. Бідзіля та ін. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Т. 1, вип. 26. С. 43-47.
5. Кондор М. Ю., Шуть С. О., Белякова Т. Ю. Основні напрямки побудови безпечної комунікації у професійному середовищі. *Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика*: збірник наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці (Полтава, 28-29 квітня 2021 р.) / під ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. Полтава: ПНПУ, 2021. С. 98-101.

ВПЛИВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА МОВНУ ПОЛІТИКУ ТА РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Івашова В. Д.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Світова література – це не лише сукупність текстів, що виникли в різних мовах і культурах, а й потужний інструмент формування мовної свідомості, мовної політики та розвитку літературних мов. Від античних епосів до сучасних романів, від перекладів Біблії до глобального поширення англійської художньої прози – література завжди була каталізатором мовних змін. Її вплив простежується як у формуванні національних мовних стандартів, так і в трансформації мовної політики держав у відповідь на культурні виклики глобалізації.

Класичні твори світової літератури, зокрема «Божественна комедія» Данте, «Дон Кіхот» Сервантеса чи «Фауст» Гете, не лише заклали основи національних літератур, а й сприяли кодифікації літературних мов. Наприклад, Данте свідомо обрав тосканський діалект для написання свого епосу, що згодом став основою сучасної італійської мови. Подібним чином твори Шекспіра вплинули на стандартизацію англійської мови.

Поступовий розвиток літературних мов у межах національних культур, зумовлений творчістю видатних авторів минулого, створив підґрунтя для формування мовної ідентичності, яка, у свою чергу, стала вразливою до глобальних трансформацій ХХ століття. У цей період, коли світ пережив масштабні потрясіння – війни, міграційні кризи, падіння імперій і становлення нових держав, – роль мови виявилася не лише засобом культурної єдності, а й політичним інструментом. У таких умовах світова література не просто відображала зміни, а й активно впливала на мовну політику, ставши рушієм переосмислення лінгвістичних пріоритетів у контексті формування національних і наднаціональних ідентичностей.

Світові війни ХХ століття стали не лише геополітичними катастрофами, а й потужними каталізаторами трансформацій у мовному середовищі. Унаслідок масштабних соціальних зрушень, масової мобілізації населення, переміщення мільйонів людей та інтенсивної пропаганди, мова стала не просто засобом комунікації, а інструментом національного самоствердження, політичного контролю та культурного опору. Ці війни суттєво вплинули на культурний, політичний і мовний простір багатьох країн. Вони призвели до радикальних змін у мовній політиці, сприяли активізації процесів стандартизації, модернізації та кодифікації літературних мов, а також вплинули на мовну ідентичність цілих націй [1, с. 59].

Під час Першої світової війни мова стала не лише інструментом комунікації, але й засобом ідеологічного впливу. Наприклад, у Франції активізувалися зусилля зі збереження французької мови як національної, що було викликано загрозою германізації [2, с. 28]. Подібні тенденції спостерігались і у Великій Британії, де в роки війни посилилась роль англійської мови як домінуючої, у той час як кельтські мови – валлійська, шотландська гельська – зазнавали маргіналізації [3].

Літературна мова в цей період стала ареною не лише художнього самовираження, а й політичної боротьби. Багато письменників, які брали участь у війні або стали її жертвами, змінювали стиль, лексику й тематику своїх творів відповідно до нових реалій. Прикладом є Еріх Марія Ремарк, чия творчість демонструє глибокий вплив війни на мовну структуру та риторику тексту. У романі «На Західному фронті без змін» використовується проста, часом брутальна мова, яка відображає шок та розчарування цілого покоління [4, с. 52].

Після Першої світової війни багато новостворених держав (зокрема Польща, Чехословаччина, Югославія) зіткнулися з необхідністю кодифікації та стандартизації національних мов як символу державності. У цих країнах літературна мова стала засобом консолідації нації, а мовна політика – інструментом інтеграції різномовного населення. Наприклад, у Чехословаччині активно розвивалася чеська мова як державна, тоді як німецька, угорська та словацька мали обмежений статус, що викликало напруження в багатонаціональному середовищі [5].

Друга світова війна ще сильніше загострила мовне питання. У нацистській Німеччині здійснювалася агресивна політика лінгвоцидів – знищення мов єврейських, слов'янських та інших меншин, у цій країні мова стала зрядям ідеологічного впливу, адже через контрольовану лексику, цензуру та пропаганду формувалася нова мовна реальність, що підпорядковувалася тоталітарній ідеології [6, 8]. Одночасно в країнах антигітлерівської коаліції мови використовувалися як інструмент патріотичної мобілізації. Наприклад, у США та Великій Британії активно видавалися листівки, брошури, плакати кількома мовами для залучення іммігрантських громад до спільного спротиву [6-9].

Війни також сприяли поширенню багатомовності. Масова участь колоніальних військ у бойових діях, зокрема індійських, африканських та карибських солдатів у складі британської армії, призвела до активного мовного обміну. Це сприяло проникненню слів з мов колоній у британську англійську (наприклад, «cushy» з урду), а також посиленню уваги до мовних прав меншин у післявоєнний період [10]. Крім того, війни спричинили хвилі еміграції та переміщення народів, що призвело до зміни мовного ландшафту в багатьох країнах. Наприклад, після Голокосту та депортацій значно зменшилася кількість носіїв їдишу в Європі, а натомість зростає роль іврити в Ізраїлі. У СРСР після війни посилювалася русифікація, що супроводжувалася витісненням національних мов із публічного простору, особливо в Балтії, Західній Україні та Середній Азії.

У періоди воєн і післявоєнної відбудови світова література відігравала не лише естетичну, а й стратегічну роль у формуванні мовної політики. Переклади ключових творів – від В. Шекспіра до В. Гюго, від Г. Сенкевича до Е. Гемінгвея – ставали інструментом культурної дипломатії, сприяючи поширенню мов і водночас формуючи уявлення про мовну норму. Наприклад, у Франції після Першої світової війни переклади англомовної літератури викликали дискусії про збереження «чистоти» французької мови, що вплинуло на політику Французької академії щодо запозичень. У свою чергу, у колоніальних і постколоніальних контекстах світова література часто використовувалася для легітимації мовної ієрархії. Наприклад, англомовна література в Індії (твори Р. Кіплінга, пізніше – Е. Форстера) сприяла утвердженню англійської як мови освіти й адміністрації, що згодом стало предметом мовної політики незалежної Індії. Подібні процеси відбувалися і в Африці, де переклади В. Шекспіра або В. Гюго використовувалися в шкільних програмах, витісняючи місцеві літературні традиції.

Варто згадати й про те, що у ХХ столітті перекладна література стала джерелом модернізації, джерелом оновлення лексики, стилістики та жанрової палітри національних літератур. Це, у свою чергу, впливало на мовну політику – зокрема, на оновлення словників, норм орфографії та синтаксису. Наприклад, переклади Д. Джойса, Ф. Кафки чи А. Камю українською та польською мовами у 1960–1980-х роках сприяли модернізації літературної мови, попри цензурні обмеження.

Таким чином, світові війни ХХ століття не лише змінили політичні кордони, а й радикально трансформували мовну політику держав. Вони сприяли як утвердженню національних мов, так і посиленню мовної асиміляції, стали поштовхом до модернізації мовних стандартів і водночас викликали глибокі кризи мовної ідентичності. У цей період світова література не залишалася осторонь – вона не лише відображала мовні зрушення, а й впливала на формування нових лінгвістичних ідеалів. Твори таких

авторів, як Е. М. Гемінгвей, Е. М. Форстер чи Е. М. Ремарк, визначали стиль доби, сприяли спрощенню синтаксису, відходу від пишномовності та переосмисленню мовного вираження досвіду війни. Їхні тексти стали джерелом трансформації літературної мови, вплинули на перекладацьку практику та поставили нові виклики перед мовною політикою – зокрема, щодо стандартизації та збереження емоційної достовірності мовного стилю. Усе це свідчить про те, що мова в умовах війни – це не лише засіб спілкування, а й простір культурної пам'яті та інструмент національного самовираження, який формувався під потужним впливом світової літератури.

Список використаних джерел:

1. Fishman J. Language and Nationalism: Two Integrative Essays. Rowley: Newbury House, 1972. 130 p. URL: <https://archive.org/details/languageandnationalism0000fish> (дата звернення: 12.05.2025).
2. Prott V. Stress Test for German Nationalism: Protective Custody in Alsace-Lorraine during the First World War. *German History*. 2021. Vol. 39, No. 4. P. 542–559. URL: <https://academic.oup.com/gh/article/39/4/542/6353870> (дата звернення: 12.05.2025).
3. Kandler, A., Unger, R., & Steele, J. Language shift, bilingualism and the future of Britain's Celtic languages. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*. 2010. Vol. 365, No. 1559. P. 3855–3864. URL: <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2010.0051> (дата звернення: 12.05.2025).
4. Ремарк Е. М. На Західному фронті без змін / пер. А. Кучеренко. Харків: КСД, 2022. 288 с.
5. Boeckh K. Crumbling of empires and emerging states: Czechoslovakia and Yugoslavia as (multi)national countries. 1914–1918-online. *International Encyclopedia of the First World War*. 2014. URL: https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/crumbling_of_empires_and_emerging_states_czechoslovakia_and_yugoslavia_as_multinational_countries (дата звернення: 12.05.2025).
6. Balfour M. Propaganda in War 1939–1945: Organisations, Policies and Publics in Britain and Germany. London: Routledge, 1979. 387 p. URL: <https://www.routledge.com/Propaganda-in-War-1939-1945/Balfour/p/book/9780367710034> (дата звернення: 12.05.2025).
7. Olusoga D. How the Second World War made Britain multicultural. *The New Statesman*. 2018. 29 Aug. URL: <https://www.newstatesman.com/culture/2018/08/how-second-world-war-made-britain-multicultural> (дата звернення: 12.05.2025).
8. Propaganda and media in WWII. USA history timeline.com. URL: <https://www.usahistorytimeline.com/pages/propaganda-and-media-in-wwii-b040deb3.php> (дата звернення: 12.05.2025).
9. Webster W. Mixing it: diversity in World War Two Britain. Oxford : Oxford University Press, 2018. 288 p. URL: https://www.academia.edu/99631390/Mixing_It_diversity_in_World_War_Two_Britain (дата звернення: 12.05.2025).
10. Lucas J. 10 Ways World War I Changed the English Language. TopTenz. URL: <https://www.toptenz.net/10-ways-world-war-changed-english-language.php> (дата звернення: 12.05.2025).

ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ: КОЛИ ПЕРЕКЛАДАЧ СТАЄ СПІВАВТОРОМ

Івашова В. Д.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

У сучасній теорії перекладу дедалі більше утверджується думка про перекладача як не лише ретранслятора змісту, а як інтерпретатора і співтворця художнього тексту. Особливо це актуально у контексті українського перекладу, де мовна та культурна дистанція між оригіналом і цільовою аудиторією зумовлює необхідність глибшого переосмислення змісту. Нині перекладач постає не як тінь автора, а як творча особистість, що формує нову художню реальність у межах іншого мовного й культурного простору [1].

У таких умовах не дивно, що нині увагу практиків і теоретиків перекладу привертає інтерпретаційний підхід. Інтерпретаційний підхід до перекладу – це концепція, згідно з якою переклад розглядається не як механічне відтворення тексту іншою мовою, а як активна когнітивна і творча діяльність, спрямована на осмислення й переосмислення змісту оригіналу з урахуванням культурного, емоційного та контекстуального підґрунтя [2].

Основними рисами інтерпретаційного підходу є [2, 3]:

- сенс перед формою, бо перекладач фокусується не на буквальній відповідності лексичних одиниць, а на збереженні смислу, настрою, інтонацій, підтекстів, фрази можуть трансформуватися, щоб викликати аналогічне враження у цільового читача;

- роль перекладача як співавтора, адже в такому контексті перекладач – не тінь автора, а інтерпретатор, медіатор, який залучений до творчого процесу, його рішення впливають на стилістику, емоційний тон і навіть структуру перекладу;

- урахування культурного контексту потребує того, щоб значення висловів, алюзій або реалій інтерпретувалися відповідно до прийнятного для цільової культури контексту, адже переклад часто вимагає адаптації, зокрема, у випадках з культурно маркованими елементами;

- емпатія й інтуїція як інструменти перекладача, оскільки інтерпретаційний підхід визнає важливість художнього чуття, інтерпретативного досвіду та інтелектуальної співучасті перекладача в передачі «атмосфери» тексту.

Усвідомлення перекладача як співтворця художнього тексту відкриває нові горизонти для аналізу тих аспектів, де мовне значення тісно переплетене з культурним змістом, у сфері культурно маркованих елементів ця інтерпретативна функція постає особливо виразно, адже потребує не лише мовної точності, а й культурного розуміння та художнього чуття.

Культурно марковані елементи – це мовні одиниці, які тісно пов'язані з культурним контекстом певної спільноти й часто втрачають своє значення або викликають непорозуміння при буквальному перекладі. Вони відображають неповторні риси певної культури та мають глибоке коріння у соціальному, історичному й ментальному досвіді спільноти. Їхня поява не є випадковою, бо їх формування зумовлене побутом, традиціями, світоглядом, колективною пам'яттю та культурною ідентичністю народу [4]. У мові ці елементи виконують кілька важливих функцій. Передусім, вони є засобом ідентифікації та культурної виразності, фіксуючи й передаючи унікальність національного мислення. Наприклад, слова «вишиванка», «святвечір» або «толока» є не просто побутовими термінами, а маркерами українського стилю життя, які несуть у собі культурні коди.

Далі слід згадати про соціальну вкоріненість таких елементів. Багато таких одиниць виростають із конкретних реалій повсякденного життя, релігійних звичаїв чи професійної практики, що й надає їм специфічного значення й забарвлення, зрозумілого насамперед носіям цієї культури. Не менш важливий і емоційно-стилістичний потенціал культурно маркованих одиниць. Вони посилюють експресивність висловлювання, створюють ефект «присутності» в описаній ситуації, емоційної автентичності та культурної глибини [5]. Фразеологізми на кшталт «як маком засіяло» або «пекти раків» несуть у собі не лише образ, а й настрій. Крім того, ці елементи виконують функцію комунікативної економії – вони дозволяють стисло передати об'ємний культурний зміст, який не потребує пояснень для носіїв мови, але стає викликом у процесі перекладу.

Нарешті, культурно марковані елементи – це засіб літературного кодування, за допомогою якого автори фіксують соціальні прошарки, історичну добу або світогляд героїв [6]. У художній літературі вони відіграють роль «маркерів автентичності», які формують стилістику твору й збагачують його зміст, їхнє адекватне відтворення у перекладі є викликом, який вимагає від перекладача не лише мовної компетенції, а й глибокого культурологічного чуття. Перекладач має право – і обов'язок – адаптувати зміст згідно з очікуваннями українського читача, зберігаючи емоційне та стилістичне забарвлення тексту, тож інтерпретація стає головним інструментом досягнення адекватності перекладу.

Інтерпретаційний підхід також передбачає уважне врахування не тільки культурного контексту, а й соціального, історичного [4, 6]. Наприклад, елементи американського сленгу часто несуть у собі соціальне або історичне навантаження, тому для запобігання спотворенням перекладач має не лише знайти відповідник, а й забезпечити рецепцію тексту – його живе і зрозуміле сприйняття українським читачем. Це є яскравим прикладом прояву ролі перекладача як співавтора, що вступає у діалог із культурною специфікою оригіналу.

Особливе місце у такому підході посідає локалізація – адаптація тексту до нової культурної реальності, що потребує не просто зміни слів, а поглибленого розуміння культурного коду, який стоїть за тими словами [7]. Через локалізацію переклад перетворюється на справжнє міжкультурне посередництво, де перекладач виконує функцію культурного інтерпретатора й художнього мовотворця.

Отже, український художній переклад є формою інтелектуального співавторства, де перекладач виконує не лише технічну, а насамперед естетичну й культурну функцію. Такий підхід виводить перекладача з тіні автора й надає йому статус повноправного учасника літературного процесу. Водночас ідеться не лише про специфіку українського перекладу – інтерпретаційний вимір актуальний для будь-якого міжмовного переходу, що відбувається між культурно віддаленими спільнотами. Незалежно від мовної пари, переклад як інтерпретація постає не просто як засіб комунікації, а як форма діалогу, взаємодії, трансформації та взаємного збагачення

Список використаних джерел:

1. Пушик Н. В. Особливості перекладу художніх творів. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Сер.: Філологія. 2022. № 54. С. 208-210 і аспекти перекладу. Київ: Академія, 2012. С. 58–63. URL: <https://www.academia.edu/> (дата звернення: 14.04.2025).
2. Павлюх Н. М. Читання і переклад як інтерпретаційні процеси. *Наукові записки Національного університету Острозька академія*. Сер.: Філологічна. 2010. №16. С. 246-250.
3. Іваницька Н. Б. Сучасні моделі перекладу в аспекті контрастивної дискурсології. *Теоретична і дидактична філологія*. 2017. № 25. С. 137-144.

4. Перетворення культурно маркованих одиниць у п'єсі Дж. Ролінг «Гаррі Поттер та прокляте дитя» / уклад. А. Коваль. URL: <https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Konkursna-robota-Peretvorennia.pdf> (дата звернення: 24.04.2025).

5. Кобякова А. Перекладацькі прийоми збереження своєрідності оригіналу. Електронний архів СумДУ. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/94324/1/Kobiakova_translation_method.pdf (дата звернення: 24.04.2025).

6. Чала Ю. Переклад нематеріальних культурно маркованих знаків вікторіанської доби URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/33688557.pdf> (дата звернення: 24.04.2025).

7. Голубенко Н. І. Когнітивні особливості перекладу художнього тексту. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Серія «Філологія». 2019. № 38. т. 1. С. 134-137.

ОСОБЛИВОСТІ ПИСЬМОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ІТ-СФЕРІ

Калініченко В. М.,

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Комп'ютерні науки» Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Інформаційні технології – це галузь, де ефективна комунікація є не менш важливою, ніж технічна компетентність. У цьому контексті письмова комунікація набуває особливої ваги, оскільки більшість професійної взаємодії здійснюється саме в письмовій формі: електронні листи, технічна документація, звіти, запити, коментарі в коді, постінструкції тощо.

Однією з ключових особливостей письмового спілкування в ІТ є стислість і точність, що зумовлено високим темпом роботи, потребою в швидкому ухваленні рішень та чіткій фіксації технічної інформації. Повідомлення мають бути максимально зрозумілими, без надмірної деталізації або двозначностей. Це стосується як електронного листування між членами команди, так і коментарів до коду, технічних звітів, user story у системах управління проектами, таких як Jira або Trello [1]. Правильно сформульоване повідомлення допомагає уникнути непорозумінь, скорочує час на з'ясування деталей і сприяє ефективному командному співробітництву. Наприклад, замість фрази «Можливо, варто спробувати ще раз зібрати застосунок» у професійному середовищі доречніше: «Будь ласка, зберіть проект повторно після виправлення помилок залежностей» Лаконічність водночас вимагає високої відповідальності за точність формулювань, адже будь-яка неуважність у письмі може призвести до помилок у розгортанні продукту, порушення дедлайнів або неправильного трактування завдання [2]. Також важливо враховувати, що в міжнародному середовищі письмо часто є єдиним каналом комунікації, тому чіткість і структурованість мають вирішальне значення.

Важливим чинником є термінологічна специфіка. Професійна лексика формується переважно англійською мовою, і в багатьох випадках вона залишається без перекладу або адаптується транслітерацією. Це вимагає від фахівців не лише знання мови, а й здатності використовувати професійні скорочення, жаргонізми, аббревіатури, наприклад, API, CI/CD, bug, deploy, rollback. В ІТ-сфері багато аббревіатур, бо це дозволяє швидко й стисло передавати складні поняття та процеси. У цій галузі постійно використовуються технічні терміни, назви технологій, протоколів і систем, тож

абревіатури економлять час, підвищують ефективність спілкування та забезпечують єдність термінології в міжнародному середовищі [3].

У письмовій ІТ-комунікації особливу роль відіграє структурованість. Використання списків, пронумерованих пунктів, заголовків і підзаголовків, а також markdown-розмітки чи форматування підвищує читабельність і спрощує розуміння складної інформації. Невід'ємною особливістю письмового спілкування в ІТ є використання markdown-розмітки – простої текстової мови форматування, яка дозволяє швидко створювати структуровані документи: виділяти заголовки, робити списки, вставляти посилання, цитати чи код. Її часто застосовують у програмуванні, на GitHub, у технічній документації та в блогах, бо вона зручна, легка для читання і легко конвертується в HTML.

Окремо варто згадати асинхронний характер комунікації. Через різницю в часових поясах, гнучкий графік або віддалену форму роботи повідомлення не завжди отримують миттєву відповідь, тому текст має бути самодостатнім і передбачати можливість трактування без додаткових запитань. Не менш важливою є етикетна складова: дотримання нейтрального тону, толерантності, ввічливості навіть у стресових ситуаціях (наприклад, під час звіту про помилку чи некоректну реалізацію) [1]. Професійна комунікація в ІТ ґрунтується на конструктивності та взаємоповазі.

Таким чином, письмова комунікація в ІТ-сфері – це поєднання точності, лаконічності, функціональності та етикету. Вона є не лише засобом передачі інформації, а й інструментом організації роботи, розв'язання технічних проблем і побудови ефективної взаємодії між членами команд у глобальному цифровому середовищі.

Список використаних джерел:

1. Остапчук Ю. Роль електронної комунікації в інформаційному суспільстві. Вісник Книжкової палати. 2016. № 5. С. 38-40.
2. Шандра Н. А. Структура лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців. Педагогічний альманах. 2018. № 40. С. 188-193.
3. Шванова, О. В. Англізми у професійному мовленні фахівця ІТ сфери. Закарпатські філологічні студії / редкол.: І. М. Зимомря (голов. ред.), М. М. Палінчак, Ю. М. Бідзіля та ін. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика». 2023. Т. 2, вип. 29. С. 205–209.

ЕТИКА МОВЛЕННЯ СВОЇ ПОВЕДІНКИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ ФІЛОЛОГА

Карлаш Д. Р.,

здобувачка передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) СК спеціальності «Філологія» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасному світі професія філолога стає все більш актуальною. Знання мови – це не лише інструмент комунікації, а й важливий елемент культури, етики, ідентичності. Професійна діяльність філолога тісно пов'язана з постійною комунікацією – як письмовою, так і усною. У цьому процесі ключову роль відіграє етика мовленнєвої поведінки, що визначає рівень культури, професіоналізму та поваги до співрозмовника. Дотримання мовленнєвого етикету є необхідною умовою для успішного професійного діалогу, побудови авторитету й довіри.

Етика мовлення – це система моральних норм і правил, що регулюють поведінку людини у процесі комунікації. Вона передбачає врахування ситуації спілкування,

соціального статусу співрозмовника, контексту і мети розмови. Мовленнєва поведінка повинна відповідати загальнолюдським принципам поваги, ввічливості, толерантності, тактовності, ширості [1].

Філолог – це не просто фахівець із мови, а й культурний медіатор, аналітик, педагог, перекладач або редактор. Його професійна діяльність вимагає дотримання мовних норм (лексичних, граматичних, стилістичних), етичної коректності, вміння володіти професійною термінологією та пояснювати її зрозуміло для різної аудиторії, а також підтримки відкритого діалогу, що ґрунтується на повазі до думки співрозмовника [2]. Часто філолог виступає в ролі наставника, а це зобов'язує його до дотримання найвищих стандартів комунікативної поведінки. До основних принципів мовленнєвої етики, що мають визначальне значення для філолога, належать: ввічливість (недопущення агресії, образ, приниження), достовірність (правдивість і точність інформації), доречність (відповідність висловлювання ситуації), толерантність (прийняття різних точок зору, культур, мов) та професіоналізм (компетентність, самоконтроль, відповідальність за власне мовлення).

Важливою є здатність філолога ефективно використовувати як вербальні (слова, інтонації, стилістичні фігури), так і невербальні засоби комунікації (жести, міміка, зоровий контакт, дистанція). Невідповідність між цими каналами комунікації може зруйнувати довіру або викликати непорозуміння. Наприклад, жорсткий тон, поєднаний з усмішкою, може створити враження нещирості.

Професійна мовленнєва практика філолога охоплює різні стилі: наукове мовлення (доповіді, статті, конференції), публіцистичне (блоги, виступи, матеріали для ЗМІ), педагогічне (лекції, семінари, інструктажі), адміністративно-ділове (офіційні документи, службові листи). Кожен тип вимагає специфічного рівня мовленнєвої етики. Наприклад, у науковому стилі важлива точність термінології та нейтральність тону, тоді як у педагогічному – доброзичливість, мотиваційність і повага до слухача [3]. Комунікативні помилки у професійній діяльності філолога можуть бути різними: етичні (грубі вислови, ігнорування співрозмовника), логічні (непослідовність, суперечності), мовні (лексичні та граматичні помилки). Уникнення таких помилок можливе завдяки систематичному самовдосконаленню, рефлексії власної мовленнєвої поведінки та використанню зворотного зв'язку від колег і студентів.

У глобалізованому світі філолог все частіше працює у багатомовному і полікультурному середовищі, де надзвичайно важливим є врахування відмінностей комунікативної поведінки, адже прийнятне в одній культурі може бути сприйняте як неповажне або нетактовне в іншій [4]. Наприклад, прямолінійність західного стилю спілкування може видатися грубою для представників східних культур. Філолог має бути емпатичним, вивчати національний етикет, уникати мовних бар'єрів через чіткість і ясність висловлювань.

Окрему увагу слід приділити мовленнєвій етиці у викладацькій діяльності філолога, де професіонал є зразком для наслідування. Його мовлення формує комунікативну культуру майбутніх фахівців, тому особливо важливо дотримуватися принципів поваги до кожного студента, коректності навіть під час висловлення критики, уникати упередженості, сарказму, принизливих жартів. Викладач має залишатися доброзичливим, але водночас дотримуватись професійної дистанції [5].

Таким чином, етика мовленнєвої поведінки є невід'ємною складовою професійної діяльності філолога. Вона вимагає не лише знання мовних норм, а й глибокого розуміння комунікативної відповідальності, уважності до співрозмовника і здатності формувати культуру спілкування у професійному середовищі. У різних сферах – від науки до педагогіки – філолог виступає не лише фахівцем з мови, а й носієм морально-етичних засад, що сприяють формуванню довіри, взаємоповаги та порозуміння. Формування мовленнєвої етики – це безперервний процес, що передбачає глибоку особисту рефлексію і прагнення бути прикладом комунікативної культури.

Список використаних джерел:

1. Козлова О. С. Етичність та культура мовлення. *Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка*. Сер.: Філологічні науки (мовознавство). 2015. № 4. С. 86-91.
2. Талаш І. Особливості структури особистості та професійної діяльності педагога-філолога. *Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології»*. 2019. № 46. С. 348-373.
3. Михайличенко Н. Естетика усного мовлення та професійна компетентність педагога-філолога. *Мова і суспільство*. 2015. Випуск 6. С. 128–133.
4. Богуш А. Вплив полікультурного мовленнєвого середовища на формування мовної особистості. *Гірська школа Українських Карпат*. 2017. № 16. С. 11-14.
5. Барчі Б. В., Югас О. М. Психологічні особливості професійного спілкування філолога. *Становлення особистості професіонала у постковідному просторі: збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2022 р., м. Мукачево)*. Мукачево: Вид-во МДУ, 2022. С. 13-15.

ЧАТ-БОТИ ТА АВТОМАТИЗОВАНІ СЕРВІСИ: ЛІНГВІСТИЧНІ ВИКЛИКИ

Коваленко В. Ю.,

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Комп'ютерний дизайн» Київського університету інтелектуальної власності і права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасному цифровому суспільстві чат-боти та автоматизовані сервіси посідають ключове місце у комунікації між користувачем та цифровими системами. Їх застосування охоплює такі галузі, як освіта, медицина, електронна комерція, обслуговування клієнтів, управління, публічна адміністрація тощо. Ефективність функціонування подібних систем значною мірою залежить від якості мовної взаємодії, що у свою чергу актуалізує лінгвістичні аспекти їхнього проектування.

Одним з основних викликів у розробці чат-ботів є семантичне розпізнавання природної мови. Незважаючи на широке застосування моделей глибокого навчання, таких як трансформери (наприклад, BERT, GPT), навіть найсучасніші системи не завжди здатні точно інтерпретувати контекст, гумор, іронію чи приховані значення у висловлюваннях користувача [1]. Складність полягає в тому, що природна мова має багаторівневу структуру, включаючи лексичний, синтаксичний, семантичний і прагматичний рівні, які постійно взаємодіють між собою.

Особливої уваги потребує проблема амбівалентності та багатозначності. Так, слово «банка» може означати «металева або пластикова ємність, зазвичай циліндричної форми» або «пологий берег річки» – залежно від контексту. Людина зазвичай без труднощів інтерпретує такі ситуації, спираючись на життєвий досвід і контекст, тоді як для машинного алгоритму це залишається суттєвим викликом [2]. Для подолання цієї проблеми використовуються складні контекстуальні моделі, проте навіть вони не гарантують стовідсоткову точність. Є ще один аспект – гнучкість синтаксису в людському мовленні. Користувач може будувати фрази спонтанно, використовуючи розмовні конструкції, сленг, діалектизми або емоційно забарвлену лексику. Наприклад: «Чорт, знов не працює» або «Куди поділись мої замовлення?!». Автоматизовані системи часто не здатні інтерпретувати емоційний тон або мовленнєві акти скарги, запиту чи обурення, якщо вони подані в неформальній чи нестандартній формі.

Важливим лінгвістичним викликом є адаптація до мовної варіативності: регіональних варіантів, професійного жаргону, соціолектів. Наприклад, в українській

мові можливе вживання форм: «шо» (замість «що»), «дєвка» (суржик) тощо. Бот, запрограмований лише на нормативне мовлення, може не впізнати зміст або відреагувати некоректно.

Окрім суто лінгвістичних аспектів, мають значення прагматичні чинники, зокрема мовленнєвий етикет, ввічливість, доречність. Успішна взаємодія потребує врахування ситуації спілкування, статусу учасників комунікації, інтенцій [3]. У деяких сферах (наприклад, медицина, психологія) некоректна реакція чат-бота може мати етичні або навіть юридичні наслідки. Наприклад, відповідь «Це не моя проблема» може бути сприйнята як грубість або нехтування.

Чимало лінгвістичних викликів пов'язані з багатомовністю. У багатьох країнах, зокрема в Україні, існує необхідність підтримки кількох мов – української, англійської, німецької тощо. Забезпечення якісної багатомовної підтримки потребує не лише перекладу, а й локалізації – врахування культурних, соціальних, стилістичних норм мови-одержувача. Не менш важливою є доступність мови, яку використовує бот. Формулювання повинні бути лаконічними, інформативними та зрозумілими для користувача різного віку й рівня освіченості, що передбачає створення спеціального лінгвістичного корпусу для навчання моделей, а також участь філологів у формуванні діалогових сценаріїв.

Важливо підкреслити, що лінгвістичні виклики чат-ботів – міждисциплінарна проблема, яка вимагає спільних зусиль мовознавців, програмістів, психологів та UX-дизайнерів. Вирішення цих питань дозволить створювати більш чутливі до контексту, культурно обізнані й комунікативно ефективні системи, які не лише імітують діалог, а й забезпечують повноцінну мовну взаємодію. Таким чином, перспективи розвитку чат-ботів і автоматизованих сервісів тісно пов'язані з поглибленням лінгвістичних досліджень у сфері природномовної комунікації. Сучасна лінгвістика не лише реагує на виклики цифрової доби, але й стає її активним формувачем.

Список використаних джерел:

1. Jurafsky D., Martin J. *Speech and Language Processing*. Stanford University. 2023. URL: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/> (дата звернення: 19.04.2025).
2. Пономарів О. Д. *Культура слова: мовностилістичні поради*. 2-ге вид., стер. Київ: Либідь, 2001. 240 с.
3. LeCun Y. Deep learning. *Nature*. 2015. Vol. 521. P. 436–444. URL: <https://www.nature.com/articles/nature14539> (дата звернення: 14.04.2025).
4. Таранський І., Островський В. Використання голосових технологій у маркетингу: чат-боти, голосові помічники та аудіореклама. *Економіка та суспільство*. 2024. № 61. URL: <http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/3792/3713> (дата звернення: 19.04.2025).

ПОЕТИКА ПОСТМОДЕРНІЗМУ В ПОСТІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Коваленко Н. А.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права;

У добу постінформаційного суспільства, коли стрімкий обіг даних витісняє глибину сенсів, поетика постмодернізму набуває нової актуальності. Вона постає не лише як естетичне відображення розмитих кордонів між реальним і віртуальним, істинним і сконструйованим, а й як філософська стратегія виживання в умовах інформаційного надлишку. Через іронію, інтертекстуальність, симуляцію та фрагментарність постмодерна поетика осмислює хаос сучасного світу, перетворюючи його на культурний ландшафт гри, цитат і багатозначності.

Поняття поетика має глибоке історико-теоретичне підґрунтя й охоплює кілька взаємопов'язаних значень у літературознавстві. Поетика (від грец. *poietike* – «мистецтво творення») – це, по-перше, галузь теорії літератури, що вивчає закономірності художнього мислення, структуру літературного твору, жанрову систему, стилістичні засоби, принципи композиції та мовлення. Вона досліджує, як створюється літературний текст, а не лише що він означає. У цьому сенсі поетика відрізняється від герменевтики, яка зосереджена на інтерпретації змісту [1]. По-друге, поетика – це сукупність художніх засобів і прийомів, притаманних певному автору, літературному напрямку або епосі. Наприклад, можна говорити про поетику постмодернізму, поетику І. Франка чи поетику українського бароко [2, 3]. У сучасному літературознавстві поетику також розглядають як метатеоретичну дисципліну, що вивчає внутрішні закони функціонування літератури як системи – її жанрову динаміку, стилістичні коди, інтертекстуальні зв'язки [4].

Поетика постмодернізму є складною та багатогранною системою художніх засобів, принципів і світоглядних установок, що характеризує літературу другої половини ХХ століття та сучасності. Вона постає як своєрідна реакція на модернізм і водночас – як відображення глибоких соціокультурних трансформацій у добу постіндустріального та постінформаційного суспільства [5]. Однією з визначальних ознак є інтертекстуальність, яка формується через цитування, переосмислення, пародіювання вже наявних текстів. У цьому контексті текст постає не як унікальна одиниця, а як фрагмент глобального культурного діалогу. Застосування алюзій, ремінісценцій, колажу та пастішу формує специфічну форму «цитатного мислення», де автор більше не створює з нічого, а «комponує» [6].

Гра та іронія також є стрижневими компонентами постмодерної поетики. Вони проявляються не лише в зруйнуванні традиційної форми чи очікувань читача, а й у тотальному скепсисі до будь-яких усталених істин. Іронічність постає як інструмент деконструкції авторитетів та канонів як у змісті, так і в самій формі тексту [8]. Стильовий плюралізм, змішування «високого» й «низького» стилів, жанрова еkleктика – усе це є наслідками свідомого порушення ієрархій. Постмодерністи поєднують масову культуру з філософськими алюзіями, а наративна фрагментарність стає не помилкою структурування, а ознакою естетичної принциповості [7].

Яскравою рисою поетики постмодернізму є скепсис до «великих наративів» (Ж.-Ф. Ліотар), які претендували на універсальне пояснення реальності. Постмодерна поетика підкреслює відносність істини, множинність інтерпретацій, відкритість тексту до нового прочитання [7]. Характерною рисою постмодернізму також є розмиття меж між автором і читачем, творення смислу перетворюється на спільну гру, в якій авторська позиція є лише однією з можливих, а інтерпретатор – активний учасник процесу [5]. Особливої ваги набуває поняття симулякра – знака без реального референта, копії без оригіналу (Ж. Бодріяр). У світі симулякрів текст втрачає прив'язаність до дійсності, а реальність – до своїх коренів [6]. Нарешті, постмодерністи часто включають до своїх творів метарефлексію – осмислення самого процесу написання, коментування жанру, ролі автора й очікувань читача. Це надає текстам додаткових глибинних рівнів змісту, створює ефект «тексту про текст» [8].

Постмодерн значною мірою підготував ґрунт для появи постінформаційного суспільства, поставивши під сумнів «великі наративи», домінуючі істини та ієрархії, що панували у модерністському мисленні. Він легітимізував фрагментарність, множинність точок зору, гібридність та ігри як естетичний та філософський принцип. Ідеї постмодернізму, які виникли в контексті критики модерності, стали базовими орієнтирами культури інформаційної перенасиченості.

Постінформаційне суспільство – простір високих швидкостей, цифрового копіювання і віртуальної комунікації – надало цим принципам нового імпульсу. Безпрецедентна доступність даних, простота тиражування контенту, багатоекранність

як стиль життя створили умови для подальшого посилення постмодерних тенденцій у мистецтві та літературі. Попри збереження основоположних рис постмодерної поетики – інтертекстуальності, гри, фрагментарності, іронії, плюралізму форм – їх реалізація у постінформаційну добу набуває нових рис. Інтертекстуальність стає тотальною: вона охоплює не лише літературні ремінісценції, а й візуальні образи, меми, елементи поп-культури, цифрові коди, які миттєво включаються в нові контексти. Твори стають частинами гіпертекстуального простору, насиченого алюзіями й паралелями, що часто формуються у віртуальному середовищі [8].

Фрагментарність, традиційна для постмодерну, посилюється внаслідок кліпового мислення. Перегляд стрічок новин, «скролінг» соцмереж, звичка споживати тексти уривками проникають у структуру художніх творів. мозаїчність, незавершеність, нелінійність стають органічними. Гра як ключовий принцип постмодерної естетики, трансформується завдяки цифровим технологіям, у ній з'являються гіпертексти, інтерактивні оповіді, мультимедійні артпроекти. Читач стає учасником оповіді, а художній текст – динамічним середовищем для взаємодії.

Відбувається подальше розмивання меж між жанрами, стилями, форматами. Постінформаційне мистецтво активно інтегрує текст, звук, відео, графіку, стираючи кордони між «високою» та «масовою» культурами, а також між автором і користувачем. Активна участь аудиторії в контенті створює нові форми співавторства. Значно загострюється питання симуляції. У просторі віртуальної реальності, де знаки відсилають не до речей, а до інших знаків, мистецтво функціонує в межах логіки симулякра – «копії без оригіналу» (Ж. Бодріяр) [6]. Постмодерна поетика дедалі частіше рефлексує над тим, що реальне – лише інтерфейс, зібраний із шарів інтерпретацій, а не щось автономне і стабільне.

Очевидно, що постінформаційне суспільство не заперечує постмодернізм – воно радше надає йому нову глибину й засоби вираження. Його поетика зберігає критичність, відкритість і багатоголосість, але розгортається у специфічному медіасередовищі ХХІ століття, де знаки обганяють речі, а реальність – це плінна змінна всередині нескінченного тексту.

Таким чином, поетика постмодернізму в умовах постінформаційного суспільства не лише зберегла свою актуальність, а й зазнала глибоких трансформацій, пристосовуючись до нових форм мислення, комунікації та художньої виразності. Основні її принципи – інтертекстуальність, гра, фрагментарність, симуляція – не втратили своєї сили, а навпаки, в умовах цифрової гіперреальності отримали нові контексти та способи реалізації. Це свідчить про гнучкість і життєздатність постмодерної естетики, яка, попри зміну історичних обставин, продовжує пропонувати ефективні інструменти для осмислення складного, багатшарового й нестабільного світу сучасної культури.

Список використаних джерел:

1. Чепіга І. П. Поетика. *Українська мова: Енциклопедія* / НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови; редкол.: В. М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та ін. 2-ге вид., випр. і доп. К.: Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. С. 499.
2. Поетика. *Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т.2* / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. К: ВЦ «Академія», 2007. С. 233-236.
3. Culler J. Poetics. *Oxford Research Encyclopedia of Literature*. 2020. URL: <https://oxfordre.com/literature/view/10.1093/acrefore/9780190201098.001.0001/acrefore-9780190201098-e-1000> (дата звернення: 26.04.2025).
4. Poetics. *The Oxford Dictionary of Literary Terms*. Oxford University Press. URL: <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110913122803559> (дата звернення: 26.04.2025).

5. Постмодернізм. *Літературознавча енциклопедія*: у 2 т. Т. 2: М – Я. Київ: ВЦ «Академія», 2007. С. 253-256.
6. Бодріяр, Жан. Символічний обмін і смерть / пер. з фр. Л. Кононович. Л.: Кальварія, 2004. 374 с.
7. Lyotard J.-F. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* / Trans. G. Bennington, B. Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985. 268 p.
8. Hassan I. *The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture*. Ohio: Ohio State University Press, 1987. 232 p.

АНАЛІТИЧНІ ТЕХНІКИ ПЕРВИННОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТІВ

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права;

Дяченко Н. П.,

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності та права

У процесі наукового або фахового аналізу текстів перший етап – первинне опрацювання – відіграє визначальну роль у формуванні якісної аналітичної бази, на цьому рівні закладається основа подальшого інтерпретаційного, стилістичного чи прагматичного аналізу. Первинне опрацювання передбачає уважне ознайомлення з текстом, виявлення його жанрових, тематичних, структурних особливостей, а також фіксацію ключових одиниць інформації.

Ретельність і методичність цього етапу є запорукою достовірності висновків, що формуються на основі текстуального матеріалу. У цьому контексті аналітичні техніки – від простого маркування до побудови первинних категорій – постають не лише як інструменти, а як інтелектуальні практики, що формують критичне читання і академічну відповідальність. Первинне опрацювання тексту – це не просто перше ознайомлення з матеріалом, а складний когнітивний процес, що формує підґрунтя для подальшого глибокого аналізу, інтерпретації та критичного осмислення. У сучасній когнітивній психології цей етап розглядається як ключовий для ефективного засвоєння письмової інформації, оскільки саме тут активізуються базові стратегії уваги, пам'яті, прогнозування та метакогніції [1].

Серед основних технік, що використовуються на цьому етапі, вирізняються сканування, перегляд, ідентифікація ключових слів, визначення основної думки, структурний аналіз, прогнозування та формулювання запитань. Кожна з них має чітке когнітивне підґрунтя та виконує специфічну функцію в процесі читання. Стисло розглянемо кожен із них.

1. Сканування (Scanning) – це техніка швидкого перегляду тексту з метою локалізації конкретної інформації: дат, імен, термінів. Вона активує зорову систему та фронтальні частини мозку, відповідальні за фокусування уваги [2]. Сканування особливо ефективно при роботі з довідковими матеріалами або пошуку релевантних фрагментів у великих текстах.

2. Перегляд (Skimming) дозволяє отримати загальне уявлення про зміст тексту, його структуру та основні тези, ця техніка залучає вищі когнітивні функції, зокрема гіпотезування та категоризацію [3]. Перегляд є незамінним при попередньому ознайомленні з науковими статтями або при оцінці релевантності джерела.

3. Ідентифікація ключових слів – це процес свідомого виділення термінів, понять і фраз, що несуть основне смислове навантаження. Він ґрунтується на семантичному аналізі та активізує зони мозку, пов'язані з лексичною обробкою [4]. Ця техніка є основою для створення конспектів, тез і глосаріїв.

4. Визначення основної думки передбачає інтеграцію інформації з різних частин тексту для формування цілісного уявлення про авторське повідомлення, що вимагає абстрагування, синтезу та критичного мислення – процесів, пов'язаних із префронтальною корою [5]. Основна думка часто формулюється у вигляді короткого резюме або тези.

5. Структурний аналіз тексту полягає у виявленні логічних зв'язків, композиційних елементів і типів організації (наприклад, хронологія, порівняння, класифікація). Він базується на знаннях про текстові конвенції та когнітивних схемах, що дозволяють читачеві розпізнавати патерни [6], такий аналіз є необхідним при створенні планів, схем або при підготовці до написання аналітичних текстів.

6. Прогнозування (Prediction) – це формування гіпотез щодо подальшого змісту тексту на основі вже прочитаного. Воно активізує ментальні схеми та фрейми, що дозволяють інтегрувати нову інформацію з попереднім досвідом [7]. Прогнозування підвищує глибину розуміння та сприяє кращому запам'ятовуванню.

7. Формулювання запитань – це метакогнітивна стратегія, що перетворює читача з пасивного споживача інформації на активного інтерпретатора. Запитання допомагають виявити прогалини в розумінні, уточнити авторську позицію або виявити суперечності [8], ця техніка є особливо ефективною в академічному навчанні, оскільки стимулює критичне мислення.

Аналітичні техніки первинного опрацювання текстів становлять органічну складову сучасної когнітивної діяльності, спрямованої на осмислення письмової інформації в академічному, науковому та професійному середовищах. Вони базуються на поєднанні інтуїтивного читання й обґрунтованих стратегіях, які допомагають відсіювати надмірне, зосереджуючи увагу на ключовому. Завдяки таким технікам читач не просто «споживає» текст, а вступає з ним у діалог: ставить запитання, прогнозує розвиток думки, ідентифікує приховані структури й наративні механізми. Це дозволяє поступово формувати більш глибокий рівень розуміння, який виходить за межі поверхневого ознайомлення та створює підґрунтя для інтерпретації, критичного аналізу й систематизації знань. У результаті первинне опрацювання постає не як підготовчий етап, а як повноцінна складова мислення, що вимагає дисципліни, аналітичної уважності та здатності до ментального структурування, така уважність до початкового контакту з текстом часто визначає якість подальшої роботи з ним.

Список використаних джерел:

1. Eysenck M. W., Keane M. T. *Cognitive Psychology: A Student's Handbook*. 7th ed. London: Psychology Press, 2015. 652 p.
2. Rayner K. Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. *Psychological Bulletin*. 1998. Vol. 124, No. 3. P. 372–422.
3. Masson M. E. Cognitive processes in skimming stories. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*. 1982. Vol. 8(5). P. 400–417.
4. Kennedy B., Ashokkumar A., Boyd R. L., Dehghani M. Text analysis for psychology: Methods, principles, and practices. *Handbook of Language Analysis in Psychology*. New York: Guilford Press, 2022. P. 3–62.
5. Sutton J. What Is the Cognitive Psychology Approach? 12 Key Theories. PositivePsychology.com. 2021. URL: <https://positivepsychology.com/what-is-cognitive-psychology/> (дата звернення: 18.04.2025).
6. Zhang W. et al. Effect of cognitive style on text topic structure processing: an eye-tracking study. *Current Psychology*. 2024. Vol. 43. P. 27216–27224.
7. Hohwy J. The Predictive Processing Hypothesis. *The Oxford Handbook of 4E Cognition*. Oxford: Oxford University Press, 2018. P. 129–146.
8. Graesser A. et al. Question Classification Schemes. *Proceedings of the Question Generation Workshop*. Memphis: University of Memphis, 2008. P. 1–2. URL: <https://www.cs.memphis.edu/~vrus/questiongeneration/16-GraesserEtAl-QG08.pdf#page=1&zoom=auto,-17,800> (дата звернення: 18.04.2025).

ГІБРИДНІ МЕДІАТЕКСТИ: ПОЄДНАННЯ ФАКТІВ, ДУМОК ТА АЛГОРИТМІЧНОГО КОНТЕНТУ

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права;

Дяченко Н. П.,

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасному інформаційному середовищі, де традиційні жанрові межі дедалі частіше порушуються, гібридні медіатексти постають як особлива форма комунікації, що поєднує фактологічність, інтерпретацію та алгоритмічно сформований зміст, такі тексти є продуктом взаємодії журналістських практик, суб'єктивного авторського бачення і логіки цифрових платформ, де контент створюється або модифікується з урахуванням алгоритмів рекомендацій, вподобань аудиторії та поведінкових шаблонів. Вони змінюють саму природу медіаспоживання, розмиваючи межу між новиною та коментарем, фактом і емоцією, людським і машинним. Розгляд гібридних медіатекстів дозволяє не лише зрозуміти трансформацію жанрової системи медіа, а й поставити питання про нові виклики для критичного мислення, достовірності інформації та ролі алгоритмів у формуванні публічного дискурсу.

Гібридні медіатексти у сучасному медіапросторі, який характеризується високим рівнем цифрової конвергенції, постають як нова форма комунікації, що поєднує елементи журналістики, інтерпретації та алгоритмічно згенерованого контенту. Їхня поява є відповіддю на трансформацію інформаційного середовища, де традиційні жанрові межі розмиваються, а роль алгоритмів у формуванні публічного дискурсу зростає.

Гібридний медіатекст як об'єкт наукового аналізу потребує міждисциплінарного підходу, що поєднує медіалінгвістику, дискурс-аналіз, теорію інформації, соціальну семіотику та комп'ютерні науки. Одним із ключових концептів у цьому контексті є ремедіація – процес, за якого нові медіа не витісняють попередні, а переосмислюють і вбудовують їх у нові формати. Як зазначають Д. Больтер і Р. Грусін, ремедіація є основною логікою розвитку медіа, що поєднує прагнення до прозорості (імітативності) та гіпермедійності (усвідомлення медіа як медіа) [1].

Гібридний медіатекст можна визначити як полікодову інформаційну структуру, що поєднує:

- різнорідні дискурсивні практики (журналістські, публіцистичні, рекламні, користувацькі);
- мультимодальні семіотичні ресурси (текст, зображення, відео, звук, гіперпосилання);
- конвергенцію факту та інтерпретації;
- алгоритмічно згенеровані або модифіковані елементи (наприклад, заголовки, теги, рекомендації);
- адаптивність до різних технологічних платформ (соцмережі, новинні агрегатори, мобільні застосунки) [2, 3].

Типологізація гібридних медіатекстів може здійснюватися за кількома критеріями:

1. За джерелом генерації контенту:

- антропоцентричні – створені людиною з мінімальним залученням автоматизації;
- машинно-опосередковані – тексти, що проходять значну алгоритмічну обробку (наприклад, автоматичне ранжування, SEO-оптимізація);

- синтетичні – результат колаборативного співавторства людини та штучного інтелекту (наприклад, новини, згенеровані GPT-моделями з подальшим редагуванням журналістом) [4].

2. За співвідношенням фактичного й оціночного компонентів:

- факт-домінантні – переважає верифікована інформація (наприклад, новинні повідомлення);

- оціночно-домінантні – переважають інтерпретації, емоційні оцінки, коментарі;

- збалансовані – поєднують факт і думку в паритетному співвідношенні (наприклад, аналітичні матеріали, фактчекінг із коментарем) [5].

3. За рівнем інтерактивності:

- статичні – не передбачають взаємодії з користувачем (наприклад, друковані версії);

- реактивні – реагують на дії користувача (наприклад, персоналізовані стрічки новин);

- інтерактивні – дозволяють користувачеві впливати на структуру або зміст (наприклад, інтерактивні інфографіки);

- адаптивні – змінюють форму або зміст залежно від поведінкових патернів користувача (наприклад, алгоритмічні рекомендації в Google News або TikTok) [6].

Як бачимо, гібридні медіатексти є не лише результатом технологічної еволюції, а й викликом для традиційних уявлень про жанр, авторство, достовірність і межі між інформацією та інтерпретацією. Їхнє вивчення потребує нових аналітичних підходів, здатних охопити як семіотичну складність, так і алгоритмічну динаміку сучасного медіаполя.

У структурно-семантичному вимірі гібридні медіатексти демонструють складну організацію, що відображає як технологічні особливості цифрового середовища, так і зміну комунікативних стратегій. Їхня архітектоніка характеризується нелінійністю, модульністю та гіпертекстуальністю, що дозволяє тексту функціонувати не як лінійній послідовності, а як мережі взаємопов'язаних інформаційних вузлів. Як зазначає Д. Павлік, понад 70% сучасних цифрових медіатекстів містять гіпертекстуальні референції, які розширюють інформаційний потенціал основного повідомлення та сприяють формуванню багаторівневої структури сприйняття [7].

Ключовими елементами такої архітектоніки є мультимодальний заголовковий комплекс, що поєднує текст, зображення, відео та інтерактивні елементи; навігаційна система, яка забезпечує нелінійне переміщення між фрагментами тексту; алгоритмічно структуровані інформаційні блоки, що формуються відповідно до поведінкових патернів користувача; персоналізовані рекомендаційні модулі, які адаптують контент до індивідуальних уподобань; а також інтегровані системи коментування, що забезпечують зворотний зв'язок і соціальну взаємодію. Усе це створює динамічну, адаптивну структуру, що змінюється в реальному часі.

Семантична структура гібридних медіатекстів також виявляє високу ступінь гетерогенності. Вона формується на перетині денотативного рівня (фактологічного змісту), конотативних нашарувань (емоційних, оцінних компонентів), інтертекстуальних відсилань та алгоритмічно модифікованих семантичних полів. Така багаторівнева семантика створює умови для множинних інтерпретацій, що є характерною рисою сучасного медіадискурсу. Як зазначає Л. Манович, семантична гібридизація є прямим наслідком цифрової конвергенції, яка поєднує різні комунікативні модулі – від тексту до візуальних і аудіальних кодів – у єдиному інформаційному просторі [8]. У результаті гібридні медіатексти функціонують як відкриті семіотичні системи, де значення не є фіксованими, а постійно реконструюються в процесі взаємодії з користувачем. Це вимагає від читача не лише навичок критичного мислення, а й здатності до навігації в умовах семантичної багатозначності, що дедалі більше визначає сучасну інформаційну культуру.

Таким чином, структурно-семантична організація гібридних медіатекстів репрезентує перехід від традиційної лінійної текстової моделі до відкритої, мережевої та адаптивної інформаційної структури. Їхня архітектоніка, заснована на модульності й інтерактивності, відображає не лише зміну технічних засобів медіаподання, а й переорієнтацію комунікаційної логіки від одностороннього повідомлення до багатовекторної взаємодії. Семантична гетерогенність таких текстів свідчить про глибинну трансформацію смислотворення: денотативний рівень тісно переплітається з конотативним, а інтертекстуальні й алгоритмічні компоненти посилюють багатозначність і контекстуальну змінність інтерпретацій. У цьому сенсі гібридний медіатекст постає не лише як нова форма повідомлення, а як інтелектуально-комунікативна модель, що вимагає оновлених підходів до читання, аналізу й осмислення.

Отже, гібридні медіатексти репрезентують якісно новий тип комунікативних практик, сформований на перетині людської інтенції, алгоритмічної логіки та мультимодальної подачі інформації. Їхній зміст, структура та способи функціонування вказують на радикальні зміни в інформаційному середовищі, де розвиваються межі між фактом і судженням, лінійністю й гіпертекстуальністю, авторським задумом і технологічним впливом. Модульна будова, семантична гетерогенність та адаптивна динаміка таких текстів вимагають нової аналітичної оптики, здатної врахувати як комунікативно-дискурсивні, так і алгоритмізовані компоненти. Вивчення гібридних медіатекстів сьогодні є не лише викликом для академічної теорії, а й нагальною потребою для медіаграмотності, адже саме в цих форматах формуються сучасні дискурси влади, публічності та культурної репрезентації.

Список використаних джерел:

1. Bolter J. D., Grusin R. *Remediation: Understanding New Media*. Cambridge, MA: MIT Press, 1999. URL: <http://hdl.handle.net/2027/spo.3310410.0005.111> (дата звернення: 13.04.2025).
2. Kozhemyakin E. *Multimodal Semiosis in Mass Media: Several Remarks on Methodology*. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*. 2019. № 63. URL: <https://www.europeanproceedings.com/article/10.15405/epsbs.2019.08.02.3> (дата звернення: 13.04.2025).
3. Eisenlauer V., Karatza S. *Multimodal Literacies: Media Affordances, Semiotic Resources and Discourse Communities*. *Journal of Visual Literacy*. 2020. Vol. 39 (3–4). P. 125-131. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1051144X.2020.1826224> (дата звернення: 13.04.2025).
4. Zeng Z. et al. *Detecting AI-Generated Sentences in Human-AI Collaborative Hybrid Texts*. *IJCAI 2024 Proceedings*. URL: <https://www.ijcai.org/proceedings/2024/0835.pdf> (дата звернення: 13.04.2025).
5. López-García X., Gutiérrez-Caneda B. *Hybrid Media Communication Ecosystems: Redefining the Boundaries of Journalism*. *Blurring Boundaries of Journalism in Digital Media*. Springer, 2023. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-43926-1_2 (дата звернення: 13.04.2025).
6. Toivanen P. et al. *Remediation in the Hybrid Media Environment: Understanding Countermedia in Context*. *New Media & Society*. 2022. Vol. 24(9). P. 2128-21 52. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1461444821992701> (дата звернення: 13.04.2025).
7. Pavlik J. *Journalism in the Age of Virtual Reality: How Experiential Media Are Transforming News*. New York: Columbia University Press, 2019. URL: <https://scholar.google.com/citations?user=00rD8ggAAAAJ> (дата звернення: 13.04.2025).
8. Manovich L. *Cultural Analytics*. Cambridge, MA: MIT Press, 2020. URL: <https://direct.mit.edu/books/monograph/4966/Cultural-Analytics> (дата звернення: 13.04.2025).

PR-ТЕКСТ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД МЕДІАТЕКСТУ: ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права;

Жорнокуй У. В.,

кандидат філологічних наук, завідувачка кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

PR-текст як специфічний вид медіатексту посідає особливе місце в сучасному комунікативному просторі, оскільки поєднує елементи інформування, переконання та іміджевого впливу. Його прагматична спрямованість полягає не стільки в передачі об'єктивної інформації, скільки у формуванні бажаного образу об'єкта комунікації – бренду, інституції, особи чи ідеї з урахуванням цільової аудиторії та стратегічних комунікативних завдань. Такий текст функціонує на перетині раціонального аргументування та емоційного впливу, активно використовує інструменти сугестії, репрезентації та соціального програмування. Аналіз PR-тексту з позиції прагматики дозволяє простежити, як мовні й медійні засоби спрямовуються на досягнення конкретного ефекту – зміни уявлень, ставлення чи поведінки аудиторії, що робить його дослідження актуальним у контексті інформаційних стратегій сучасності.

Медіатекст як об'єкт наукового аналізу перебуває у центрі уваги низки дослідницьких напрямів – від лінгвістики й семіотики до соціології медіа та теорії комунікації. У сучасному науковому дискурсі він розглядається як інтегративний багаторівневий феномен, що поєднує вербальні, візуальні, аудіальні та цифрові компоненти в єдину комунікативну структуру [1]. Такий підхід дозволяє трактувати медіатекст не лише як мовний продукт, а як складну полікодову систему, що функціонує в межах масової комунікації та відображає соціокультурні, технологічні й ідеологічні контексти свого існування.

У межах комунікативно-дискурсивної парадигми медіатекст постає як результат взаємодії інституційного мовлення, жанрових конвенцій і технологічних форматів. Його визначальними ознаками є інтертекстуальність – здатність до цитування, ремінісценцій і діалогу з іншими текстами; мультимодальність – поєднання різних семіотичних кодів (тексту, зображення, звуку, відео); масова адресованість – орієнтація на широку аудиторію з урахуванням її інформаційних потреб і поведінкових моделей; інституційність – зв'язок із певними соціальними структурами (ЗМІ, PR-агентствами, державними установами), що визначають рамки допустимого змісту; ідеологічна маркованість – наявність ціннісних установок, що формують певну картину світу; прагматична спрямованість – орієнтація на досягнення конкретного комунікативного ефекту, зокрема переконання, впливу, мобілізації чи формування іміджу [1, 2].

Особливої уваги в цьому контексті заслуговує PR-текст як специфічна форма медіатексту, що поєднує інформативність із цілеспрямованим впливом на свідомість і поведінку аудиторії. Його прагматична функція полягає у створенні позитивного іміджу об'єкта комунікації, формуванні довіри, лояльності або мотивації до дії. Такий текст часто використовує інструменти сугестії, емоційного апелювання, соціального підтвердження, а також адаптується до жанрових і технологічних вимог конкретного медіаканалу [3]. У цьому сенсі PR-текст є не лише носієм інформації, а й інструментом стратегічної комунікації, що функціонує в умовах високої конкуренції за увагу та довіру аудиторії.

PR-текст як специфічний різновид медіатексту посідає особливе місце в системі сучасної масової комунікації, оскільки поєднує елементи інформування, переконання та стратегічного впливу. Його аналіз потребує міждисциплінарного підходу, що охоплює медіалінгвістику, теорію зв'язків з громадськістю та комунікативну

прагматику. У цьому контексті PR-текст розглядається як комунікативний продукт, створений у межах інституційної взаємодії, що має чітко визначену мету – формування позитивного іміджу об'єкта комунікації, зміни ставлення або поведінки цільової аудиторії.

Однією з ключових ознак PR-тексту є його ініційованість, він завжди створюється з ініціативи базисного суб'єкта PR – організації, бренду, особи чи інституції, яка прагне вплинути на громадську думку. Цей вплив реалізується через селективність – цілеспрямований відбір інформації відповідно до стратегічних комунікативних завдань. PR-текст не є нейтральним повідомленням, він оптимізований для досягнення максимального ефекту, що передбачає адаптацію змісту, стилістики та структури до очікувань і потреб конкретної аудиторії.

Адресність є ще однією визначальною характеристикою, адже PR-текст завжди орієнтований на чітко окреслену цільову групу з урахуванням її соціально-психологічних параметрів, інформаційних запитів та поведінкових моделей. У цьому сенсі він функціонує як інструмент таргетованої комунікації, що використовує мовні та медійні засоби для досягнення конкретного результату. Водночас PR-текст є інкорпорованим у ширшу систему стратегічних комунікацій організації, що передбачає його узгодженість із загальною інформаційною політикою, брендовими наративами та корпоративною етикою [4].

На відміну від інших видів медіатекстів – новинних, аналітичних чи публіцистичних – PR-текст має підпорядковану структуру, що визначається не лише жанровими особливостями, а й функціональною спрямованістю. Його зміст і форма організовані відповідно до PR-завдань: формування довіри, підвищення впізнаваності, стимулювання лояльності або мобілізації до дії. Як зазначають дослідники, саме прагматична орієнтація на результат, тобто зміна уявлень, емоцій або поведінки, є тим критерієм, що дозволяє ідентифікувати PR-текст у системі сучасних медіа [3, 5].

Прагматичний потенціал PR-тексту визначається його функціональною спрямованістю на формування, підтримку або трансформацію комунікативних відносин між ініціатором повідомлення та цільовою аудиторією. На відміну від інших типів медіатекстів, PR-дискурс не лише інформує, а й активно моделює сприйняття, емоційні реакції та поведінкові установки адресата. У цьому контексті особливої ваги набуває аналіз комунікативно-прагматичної структури PR-тексту, яка виявляє багаторівневу організацію мовленнєвих актів і стратегій впливу.

Згідно з теорією мовленнєвих актів Дж. Остіна та Дж. Серля, PR-текст реалізує складну систему прагматичних компонентів, де іллокутивна функція визначає комунікативний намір адресанта – інформувати, переконати, спонукати до дії або сформуванню певне уявлення про об'єкт комунікації. Наприклад, твердження «Наш бренд – лідер у сфері сталого розвитку» виконує іллокутивний акт самопрезентації з елементами переконання [6]. Перлокутивний компонент пов'язаний із прогнозованим ефектом на адресата – зміною його ставлення, формуванням довіри, лояльності або мотивації до дії. У цьому сенсі PR-текст функціонує як інструмент соціального програмування, де мовленнєві дії спрямовані на досягнення конкретного результату: наприклад, підвищення впізнаваності бренду або залучення до участі в події [7].

Пресупозиційний рівень структури PR-тексту охоплює фонові знання, контекстуальні припущення та культурні коди, які адресант вважає спільними з аудиторією, це дозволяє уникати надмірних пояснень і водночас активізувати приховані смисли. Наприклад, використання фрази «ми повертаємо довіру» передбачає, що довіра була втрачена, хоча це прямо не артикулюється, така стратегія базується на механізмах когнітивної економії та емоційної залученості [8].

У PR-дискурсі прагматичне значення часто превалює над семантичним, адже важливішим є не те, що сказано буквально, а те, як це впливає на адресата. Саме тому PR-тексти активно використовують непрямі мовленнєві акти, імпліцитні смисли,

риторичні фігури та елементи наративізації. Усе це формує складну комунікативну матрицю, де кожен елемент тексту виконує функцію впливу – прямого чи опосередкованого.

У структурі PR-дискурсу мовленнєві стратегії та тактики відіграють ключову роль у реалізації прагматичного потенціалу тексту. Вони забезпечують не лише досягнення комунікативних цілей, а й формування довготривалих відносин із цільовими аудиторіями. Кожна стратегія виконує окрему функцію в межах загального комунікативного задуму, а їхня сукупність створює цілісну систему впливу. Так, інформаційно-інтерпретаційна стратегія передбачає селективну подачу інформації, що дозволяє презентувати базисного суб'єкта PR у вигідному світлі. Вона не обмежується передачею фактів, а включає їхню інтерпретацію відповідно до комунікативних завдань. Наприклад, повідомлення про участь компанії в екологічному проєкті може бути подано як доказ її соціальної відповідальності, навіть якщо участь була мінімальною. У свою чергу, аргументативна стратегія реалізується через використання різних типів аргументації – раціональної (логічні докази, статистика), емоційної (апеляція до почуттів, образів), ціннісної (посилання на моральні або культурні норми). Ця стратегія дозволяє не лише переконати, а й залучити аудиторію до співпереживання або ідентифікації з об'єктом комунікації. Як зазначають практики, ефективна PR-стратегія має поєднувати логіку з емоційною достовірністю, щоб забезпечити глибший резонанс із цільовою аудиторією [9].

Стратегія самопрезентації, у свою чергу, спрямована на конструювання бажаного образу базисного суб'єкта PR. Вона реалізується через мовні засоби, що підкреслюють експертність, надійність, інноваційність або інші ціннісні характеристики. У цьому контексті важливими є тактики позиціонування, імпліцитної оцінки, використання позитивної лексики та риторичних фігур, які формують у свідомості адресата цілісний імідж. Нарешті, стратегія формування довіри ґрунтується на створенні відкритого, послідовного та етичного комунікативного стилю. Вона реалізується через тактики солідаризації (використання інклюзивних форм, апеляція до спільних цінностей), апеляції до авторитету (посилання на експертів, лідерів думок), демонстрацію прозорості та соціальної відповідальності, бо довіра є основою ефективної PR-комунікації, а її формування вимагає не лише змістовної, а й емоційної достовірності [10]. Таким чином, мовленнєві стратегії та тактики в PR-тексті функціонують як інструменти цілеспрямованого впливу, що дозволяють адаптувати повідомлення до конкретних умов комунікації, очікувань аудиторії та стратегічних цілей базисного суб'єкта. Їхнє ефективне поєднання забезпечує не лише досягнення миттєвого ефекту, а й формування довготривалого комунікативного капіталу.

Отже, PR-текст у системі сучасних медіа постає як цілеспрямований комунікативний інструмент, що поєднує інформативність, переконливість і стратегічну наративність. Його прагматичний потенціал реалізується через ретельно сконструйовану структуру та розгалужену систему мовленнєвих стратегій, що враховують не лише зміст, а й контекст, цільову аудиторію та бажаний ефект. Інтеграція іллокутивних, перлокутивних і пресупозиційних компонентів, а також тактик позиціонування, солідаризації чи імпліцитної оцінки робить PR-дискурс одним із найбільш складних і водночас ефективних інструментів стратегічної комунікації. Усе це засвідчує, що PR-тексти є не просто інформаційними повідомленнями, а результатом високої прагматичної організації, здатної формувати довіру, емоційну залученість і сталу комунікативну присутність у публічному просторі.

Список використаних джерел:

1. Batrynychuk Z., Yesypenko N., Bloschchynskyi I. et al. Multimodal Texts of Political Print Advertisements in Ukraine. *World Journal of English Language*. 2022. Vol. 12 (1). P. 115-128. URL: <https://doi.org/10.5430/wjel.v12n1p115> (дата звернення: 21.04.2025).

2. Ляшко О. Intertextuality in Modern English Internet Communication К.: Видавничий центр КНЛУ, 2024. 120 с. URL: <http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/5701?show=full> (дата звернення: 21.04.2025).
3. Xing C., Feng D. Multimodal Intertextuality and Persuasion in Advertising Discourse. *Discourse & Communication*. 2023. Vol. 17 (5). URL: https://ira.lib.polyu.edu.hk/bitstream/10397/99193/1/Xing_Multimodal_Intertextuality_Persuasion.pdf (дата звернення: 21.04.2025).
4. Noorman M. Strategic Public Relations: Planning, Process, and Execution. Zen Media. 2023. URL: <https://zenmedia.com/blog/strategic-public-relations-planning-process-and-execution> (дата звернення: 21.04.2025).
5. López-García X., Gutiérrez-Caneda B. Hybrid Media Communication Ecosystems: Redefining the Boundaries of Journalism. *Blurring Boundaries of Journalism in Digital Media*. Springer, 2023. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-43926-1_2 (дата звернення: 13.04.2025).
6. Austin J. L. How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press, 1962. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Speech_act (дата звернення: 21.04.2025).
7. Searle J. R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1969. URL: <https://www.jstor.org/stable/pdf/25000561.pdf> (дата звернення: 21.04.2025).
8. Adeyinka O., Emike J. Core Concepts in Pragmatics: A Linguistic Study. *American Research Journal of English and Literature*. 2024. Vol. 10(1). P. 9-14. URL: <https://www.arjonline.org/papers/arjel/v10-i1/2.pdf> (дата звернення: 21.04.2025).
9. Perlak V. PR Goals, Tactics, and Strategies: A Comprehensive Guide. Channel V Media. 2024. URL: <https://channelvmedia.com/blog/pr-goals-tactics-and-strategies-a-comprehensive-guide/> (дата звернення: 21.04.2025).
10. Pires C. Building Trust and Credibility through Public Relations. Visualmodo. 2024. URL: <https://visualmodo.com/building-trust-and-credibility-through-public-relations/> (дата звернення: 21.04.2025).

МОВНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СТРАТЕГІЯ КУЛЬТУРНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права;

Покотило Л. Б.,

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Мовне планування, що є цілеспрямованою діяльністю з впливу на функціонування та структуру мови (або мов) у суспільстві, відіграє критично важливу роль у збереженні, розвитку та трансмісії культурної спадщини. Його сутність полягає не лише в коригуванні мовної політики чи вдосконаленні мовних норм – це насамперед механізм культурної самоорганізації, що дозволяє спільнотам зберігати свою мовну ідентичність у стрімко змінному світі. У контексті сучасної глобалізації, яка часто супроводжується стандартизацією мовних практик і посиленням впливу домінуючих мов, мовне планування постає не просто як суто лінгвістичне завдання, а як соціокультурний імператив. Воно стає ключовим засобом протидії лінгвоцидним процесам, захисту мовних прав і культурного різноманіття.

Завдяки стратегічним підходам до мовного розвитку, такі ініціативи сприяють формуванню інклюзивного та плюралістичного середовища, де кожна мова

розглядається як цінність, а не як перешкода на шляху до модернізації. Зокрема, це дозволяє відновлювати функціонування мов, що перебувають під загрозою зникнення, розширювати їхні сфери застосування та інтегрувати їх у сучасні комунікаційні й освітні простори. У цьому сенсі мовне планування – це не лише інструмент державної мовної політики, а й форма колективної відповідальності за збереження мовної та культурної спадщини для майбутніх поколінь.

Мовне планування розглядається як стратегічний інструмент збереження культурної спадщини, що ґрунтується на розумінні мови не лише як засобу комунікації, а як носія колективної пам'яті, цінностей, традицій і світогляду. Втрата мови часто означає втрату унікальних знань, практик і способів мислення, що формувалися століттями. У цьому контексті мова постає як елемент культурного біорізноманіття, а її збереження – як форма культурної екології [1].

Класичне мовне планування поділяється на два взаємопов'язані напрями: планування статусу та планування корпусу [2]. Планування статусу передбачає зміну соціального становища мови: її офіційне визнання, використання в освіті, адміністрації, медіа тощо. Це сприяє підвищенню престижу мови та її видимості в публічному просторі. Натомість планування корпусу зосереджене на внутрішньому розвитку мови: кодифікації граматики, створенні термінології, оновленні словників, стандартизації правопису. Обидва напрями є критично важливими для забезпечення життєздатності мови в сучасному світі. Науковці наголошують, що ефективне мовне планування можливе лише за умови комплексного підходу, який поєднує статусне та корпусне планування. Надання мові високого статусу без розвитку її корпусу може призвести до її формалізації без реального функціонування. І навпаки – розвиток корпусу без підтримки статусу не гарантує її використання в суспільстві [2, 3].

Окрім того, сучасні міждисциплінарні дослідження дедалі частіше звертають увагу на взаємозв'язок між мовною та біологічною різноманітністю, демонструючи, що зникнення мови – це не лише лінгвістична втрата, а й втрата комплексного знання про світ. Мови, особливо корінні й регіональні, нерідко містять унікальні концепти опису навколишнього середовища, передачі знань про локальні екосистеми, традиційні землеробські або лікувальні практики, календарі природних циклів і сакралізацію ландшафту. Усі ці компоненти глибоко вкорінені в мовній тканині спільноти та часто не можуть бути адекватно перекладені іншими мовами без втрати смислової глибини [1].

У цьому контексті зникнення мови означає одночасну втрату цілісного культурного коду, який структурує взаємодію людини з природою, збереження екологічного балансу та передання традиційних знань майбутнім поколінням. Саме тому мовне планування дедалі більше розглядається не лише як механізм культурної репрезентації, а як культурно-екологічна стратегія, покликана забезпечити не лише лінгвістичну, а й екологічну стійкість спільнот. Цей підхід підсилює аргумент про те, що збереження мов є важливою складовою глобальної культурної та біосферної політики, яку активно підтримують міжнародні організації, включно з ЮНЕСКО [4].

Попри визнану важливість мовного планування як інструменту збереження культурної спадщини, його реалізація стикається з низкою складних викликів, що мають як політичну, так і соціокультурну природу. Одним із ключових бар'єрів є політичний та економічний тиск. У багатьох країнах мовна політика стає полем боротьби за владу, де мови меншин часто сприймаються як загроза національній єдності або економічній інтеграції. Це призводить до їхнього маргіналізування або навіть витіснення з публічного простору. Крім того, обмежені фінансові ресурси ускладнюють реалізацію програм підтримки таких мов [5].

Іншим викликом є глобалізація та домінування англійської мови як *lingua franca* у науці, бізнесі, технологіях і культурі. Це створює потужний тиск на мови з меншою кількістю носіїв, сприяючи мовному зсуву та зміні мовної поведінки, особливо серед

молоді [6, 7]. Дослідники зазначають, що така ситуація може призводити до поступової втрати мовної ідентичності та культурної самобутності [8].

Демографічні зміни та урбанізація також відіграють деструктивну роль. Міграція з сільських регіонів до міст, де домінують інші мови, сприяє асиміляції та зменшенню міжпоколінної передачі мови. У міському середовищі мови меншин часто втрачають функціональність, а носії переходять на більш престижні або функціональні мови [9]. Окрім того, відсутність політичної волі та громадської підтримки є критичним чинником, бо навіть найкращі плани залишаються декларативними без активної участі державних інституцій і самих мовних спільнот. Успішне мовне планування потребує не лише нормативної бази, а й широкої суспільної легітимації [10].

Нарешті, технологічні виклики також ускладнюють реалізацію мовної політики. Хоча цифрові технології відкривають нові можливості для збереження мов (архіви, онлайн-словники, мобільні додатки), багато менших мов не мають доступу до таких інструментів. Відсутність клавіатур, програм перевірки правопису чи мовних корпусів унеможливує їхню повноцінну присутність у цифровому просторі [11]. Реалізація мовного планування як стратегії культурного збереження вимагає подолання багатовимірних бар'єрів – від політичних до технологічних. Без системного підходу та міжсекторальної взаємодії ці виклики можуть призвести до незворотних втрат у сфері мовного та культурного різноманіття.

Попри численні виклики, мовне планування має значний потенціал як стратегія збереження культурного різноманіття. Одним із ключових напрямів є розробка комплексних національних мовних політик, які гарантують права мовних меншин, забезпечують використання мов у всіх сферах суспільного життя та підтримують мовну освіту й дослідження. Такий підхід дозволяє не лише зберігати мови, а й інтегрувати їх у сучасні соціальні процеси [5]. Заохочення багатомовності є ще одним перспективним шляхом. Визнання багатомовності як ресурсу, а не перешкоди, сприяє формуванню інклюзивного суспільства, де кожна мова має право на існування та розвиток [6]. Це особливо актуально в умовах глобалізації, коли домінування однієї мови може призводити до витіснення інших [8].

Сучасні технології відкривають принципово нові горизонти для збереження, відновлення та популяризації мов, що перебувають під загрозою зникнення. Інноваційні мовні інструменти – від систем машинного перекладу та автоматичного розпізнавання мовлення до мобільних застосунків і адаптивних платформ для вивчення мов – не лише забезпечують технічну підтримку для функціонування мов у цифровому просторі, а й роблять їх більш доступними та привабливими для молодих поколінь [3; 11]. Застосування цифрових архівів для збереження усної спадщини, створення багатомовних електронних словників і голосових асистентів із підтримкою мов меншин дозволяє зберегти цінну частину нематеріальної культури, створюючи умови для її інтеграції в щоденне життя користувачів.

Проте технічні інструменти не можуть бути ефективними без активної участі мовної спільноти, а тому важливою умовою успішної реалізації мовного планування є залучення громадськості та розвиток мовної освіти. Інформування населення про важливість збереження мови, створення культурно-просвітницьких програм, організація мовних фестивалів і курсів сприяють формуванню позитивного мовного середовища та стійкої міжпоколінної передачі мови [10]. Особливу роль відіграють освітні заклади, які можуть стати осередками мовного оновлення й емансипації через впровадження інноваційних методик навчання, підтримку учнів-носіїв мови та підготовку кваліфікованих педагогів.

Значущим фактором є міжнародна співпраця, яка забезпечує інституційну сталість мовного планування. Спільні ініціативи між державами, участь у транснаціональних дослідницьких проєктах, обмін експертними практиками та залучення до програм захисту мовного різноманіття, які реалізуються під егідою таких

організацій, як ЮНЕСКО, сприяють формуванню глобального консенсусу щодо цінності кожної мови як складової культурної екосистеми [4]. Це особливо важливо в умовах посилення викликів глобалізації та цифрової уніфікації, які потребують скоординованих зусиль для збереження мовної ідентичності.

Нарешті, інтеграція мовного планування в освітню систему – це довгострокова інвестиція в культурну стійкість. Вивчення рідної мови, історії та культури в школах, підготовка кваліфікованих педагогів і впровадження інноваційних методик викладання сприяють формуванню мовної свідомості з раннього віку [5, 12].

Таким чином, мовне планування в сучасному світі постає як багатовимірна стратегія, що поєднує лінгвістичну, культурну, освітню та технологічну компоненти. Успішна реалізація мовної політики вимагає системного підходу, де ключову роль відіграють політична воля, громадська участь, інституційна сталість і доступ до сучасних цифрових рішень. Попри складні виклики від глобалізації до демографічних змін існує реальний потенціал для відновлення й підтримки мов, які становлять життєво важливу частину культурної спадщини людства. Мовне планування набуває значення не лише як інструмент управління комунікацією, а як засіб збереження ідентичності, міжпоколінної спадкоємності та гуманістичних цінностей, що лежать в основі сталого культурного розвитку.

Список використаних джерел:

1. Liddicoat A. J., Bryant P. Language Planning and Language Ecology: A Current Issue in Language Planning. *Current Issues in Language Planning*. 2002. № 1 (3). P. 303-305. URL: <https://www.researchgate.net/publication/233461119> (дата звернення: 16.04.2025).
2. Furede. P. P. Language Planning: Status vs. Corpus. Academia.edu. 2024. URL: <https://www.academia.edu/120307193> (дата звернення: 16.04.2025).
3. Gobbo F. Corpus at the Core: The Epistemology of Language Planning. *In Epistemological and Theoretical Foundations in Language Policy and Planning*. SpringerLink. 2023. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-22315-0_4 (дата звернення: 16.04.2025).
4. Language Vitality and Endangerment. UNESCO Ad Hoc Expert Group. 2003. UNESCO. URL: <https://ich.unesco.org/doc/src/00120-EN.pdf> (дата звернення: 16.04.2025).
5. Wright S. Language Policy and Language Planning: From Nationalism to Globalisation. London: Palgrave Macmillan, 2016. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-137-57647-7> (дата звернення: 16.04.2025).
6. Mahjoob E. Dominance of English: A Critical Discourse Analysis of Language Policy and Planning. *British Journal of Education, Society & Behavioural Science*, 2015. URL: <https://www.researchgate.net/publication/282197973> (дата звернення: 16.04.2025).
7. Hooda J. English Language and Globalization: A Comprehensive Analysis. *International Journal of Arts, Humanities and Social Studies*. 2022. URL: <https://www.socialstudiesjournal.com/archives/2022/vol4issue2/PartA/6-1-17-180.pdf> (дата звернення: 16.04.2025).
8. Balhara N. The Globalization of Language: Exploring the Dominance and Internationalization of English. *IJELS*, 2023. URL: https://ijels.com/upload_document/issue_files/17IJELS-111202312-TheGlobalization.pdf (дата звернення: 16.04.2025).
9. Climent-Ferrando V. The Role of Languages in Today's Urban Agenda. *Linguapax*. 2018. URL: https://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2018/12/FINAL_report_linguapax_Climent.pdf (дата звернення: 16.04.2025).
10. Gazzola M. Language Policy as Public Policy. In: *Epistemological and Theoretical Foundations in Language Policy and Planning*. Springer, 2023. URL:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-22315-0_3 (дата звернення: 16.04.2025).

11. Sari N. M., Abrar M. Use of Technology in English Language Learning: Challenges and Benefits. *LEEA Journa.*, 2024. URL: <https://pdfs.semanticscholar.org/8d05/1ccbc88cf3db659ce2108919d15060f96f8f.pdf> (дата звернення: 16.04.2025).

12. Al-Zoubi S. M., Abunawas, M. K. The Relationship Between Language Policy and Language Planning: A Sociolinguistic Perspective. *Forum for Linguistic Studies*, 2025. № 7 (1). P. 329-339. URL: <https://journals.bilpubgroup.com/index.php/fls/article/view/7769> (дата звернення: 16.04.2025).

ТИПИ ЧИТАННЯ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ: АДАПТИВНІ МОДЕЛІ СПРИЙНЯТТЯ ТЕКСТУ

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права;

Яцко В. О.,

старший викладач кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У добу стрімкого зростання обсягів інформації, коли кожен день продукує більше текстів, ніж людство здатне опрацювати за життя, змінюється не лише спосіб споживання контенту, а й самі когнітивні стратегії читання. Традиційне «лінійне читання» все частіше поступається місцем селективним, гіпертекстуальним та інтерактивним підходам, що адаптуються до динаміки цифрового середовища. В умовах інформаційного перевантаження виникає потреба в нових моделях сприйняття тексту, які дозволяють ефективно фільтрувати, інтерпретувати та інтегрувати знання. Саме адаптивні типи читання (від сканування та скімінгу до глибокого аналітичного прочитання) стають ключовими інструментами навігації у складному медіасередовищі сучасності.

У контексті дослідження типів читання особливої уваги заслуговує таксономія текстів як інструмент систематизації різноманітних комунікативних форматів. Таксономія типів текстів – це класифікація текстів за ознаками мети, жанру, структурної організації, стилістики та комунікативної модальності (усна/письмова/мультимодальна). Вона охоплює як базові функціональні типи (опис, інструкція, наратив), так і складні цифрові жанри (мем, пост у соціальних мережах, інтерактивна інфографіка), які виникли у відповідь на медіаеволюцію.

Нині людина живе у добу цифрового перенавантаження інформацією, тому правильна ідентифікація текстового типу відіграє ключову роль у виборі стратегії читання, адже форма та жанр тексту безпосередньо впливають на характер його сприйняття, так, інструкції та звіти спонукають до скануючого або селективно-фокусованого читання, тоді як філософські есе або аналітичні статті вимагають глибокого рефлексивного прочитання. Таким чином, таксономія текстів слугує своєрідною «картою маршруту», що допомагає читачеві зорієнтуватися в інформаційному середовищі та обрати найефективніший режим читання залежно від контексту та цільової установки. Більше того, усвідомлене розпізнавання типу тексту сприяє розвитку критичного мислення, оскільки дозволяє інтерпретувати текст не ізольовано, а в комунікативному і функціональному зв'язку з намірами автора, жанровою конвенцією та очікуваннями аудиторії. У цифрову епоху, коли більшість повідомлень є мультимодальними або гібридними за природою, таксономія стає ще й засобом навігації у складних, змішаних форматах – від інтерактивних презентацій до

відеоесеїв із субтитрованим супроводом, тому вивчення типології текстів є необхідною передумовою для формування адаптивних моделей читання як відповіді на виклики інформаційної доби.

Традиційні підходи до класифікації читання, запропоновані ще в середині ХХ століття, ґрунтувалися на диференціації за метою та глибиною опрацювання тексту. Зокрема виділялися такі типи: ознайомлювальне читання (для загального уявлення), вивчаюче (для глибокого розуміння), пошукове (для знаходження конкретної інформації) та критичне (для оцінки змісту). Ці моделі були релевантними для друкованих текстів, що передбачали лінійне, послідовне сприйняття. Проте цифрова трансформація інформаційного середовища зумовила потребу в новій типології, яка враховує мультимодальність, гіпертекстовість і змінені когнітивні патерни читача [1, 2].

Сучасні дослідження пропонують розширену таксономію типів читання, що враховує нейрокогнітивні механізми та контексти цифрового споживання інформації:

1. Глибоке аналітичне читання (*deep analytical reading*). Характеризується повним зосередженням, критичним аналізом і когнітивною рефлексією. Активуються лобові частки мозку та гіпокамп, що відповідають за складну обробку інформації та довготривалу пам'ять [3]. Застосовується переважно при роботі з науковими текстами, філософськими трактатами, складною літературою.

2. Селективно-фокусоване читання (*selectively focused reading*). Передбачає вибіркочу увагу до релевантних фрагментів тексту з ігноруванням другорядного. Нейрофізіологічно воно пов'язане з активацією дорсальної системи уваги, що забезпечує когнітивну фільтрацію [4]. Типове для професійної літератури, навчальних матеріалів, технічної документації.

3. Скануюче читання (*scanning reading*) Орієнтоване на швидке виявлення ключових елементів (дат, імен, термінів). Характеризується короткими фіксаціями очей і переривчастою активацією зони візуального розпізнавання слів (VWFA) [5]. Застосовується при перегляді новин, дайджестів, звітів.

4. Фрагментарне читання (*fragmented reading*) Відзначається непослідовною обробкою окремих фрагментів тексту, часто в умовах гіпертекстової навігації. Активація зон прийняття рішень свідчить про когнітивну багатозадачність і часті перемикання уваги [6]. Типове для веб-контенту, блогів, соціальних мереж.

5. Амбієнтне читання (*ambient reading*) Відбувається у фоновому режимі, з періодичним залученням уваги. Характеризується флуктуаціями уваги та низькою активацією префронтальної кори [7]. Зустрічається під час перегляду стрічок новин у месенджерах, push-сповіщень, інформаційних потоків.

6. Інтегроване мультимодальне читання (*integrated multimodal reading*). Передбачає одночасну обробку текстової, візуальної та аудіоінформації. Активація кросмодальних нейронних мереж забезпечує синхронізацію різних каналів сприйняття [8]. Застосовується в інтерактивних освітніх платформах, мультимедійних підручниках, цифрових симуляціях.

Таким чином, сучасна таксономія типів читання не лише відображає різноманіття когнітивних стратегій у цифровому середовищі, а й слугує підґрунтям для розуміння складніших процесів адаптації читача. Однак фіксація типів читання як феноменів сама по собі є лише першим кроком до глибшого аналізу, адже сьогодні все більш актуальним стає вивчення динаміки перемикання між цими типами, механізмів метакогнітивного контролю та нейроадаптації. Ці процеси формують ядро адаптивних моделей сприйняття тексту, що забезпечують ефективну навігацію у надлишковому інформаційному потоці. Перейдемо до детальнішого розгляду того, як саме відбувається це когнітивне переналаштування та якими засобами підтримується його ефективність.

У цифрову епоху, позначену надмірною кількістю інформаційних потоків, читачі змушені розвивати нові когнітивні механізми, що дозволяють ефективно

орієнтуватися в складному медіасередовищі. Одним із ключових інструментів такої адаптації є метакогнітивні стратегії – усвідомлені ментальні дії, спрямовані на планування, моніторинг і регуляцію власного процесу читання [9, 10]. Серед найбільш ефективних стратегій, що формуються в умовах інформаційної гіперстимуляції, дослідники виокремлюють:

- стратегію ієрархічної фільтрації, яка передбачає багаторівневу оцінку релевантності тексту, коли читач спочатку здійснює поверхневу оцінку загального змісту, а потім – поступове поглиблення уваги до релевантних фрагментів, такий підхід дозволяє зменшити когнітивне навантаження та уникнути інформаційного перевантаження [11];

- техніку когнітивного такту, що полягає в чергуванні періодів інтенсивного занурення в текст із фазами поверхневого сканування, що дозволяє підтримувати оптимальний рівень уваги та уникати ментального виснаження, особливо під час роботи з великими обсягами інформації [12];

- інформаційно-семантичне картування – стратегія ментального структурування тексту за принципом семантичних кластерів, вона передбачає створення внутрішніх когнітивних карт, які допомагають організувати знання, виявити зв'язки між поняттями та полегшити їхнє запам'ятовування [13].

Емпіричні дослідження підтверджують, що високий рівень розвитку метакогнітивних стратегій корелює з підвищеною ефективністю читання, кращим розумінням тексту та здатністю до критичного осмислення інформації, зокрема дослідження П. Легер показали, що студенти, які активно застосовують метакогнітивні техніки, демонструють вищі результати в умовах інформаційного перевантаження, ніж ті, хто покладається лише на автоматизовані когнітивні реакції [14].

У відповідь на виклики інформаційного перевантаження сучасні дослідники пропонують концептуальні моделі, що пояснюють механізми гнучкої адаптації читача до змінних умов сприйняття тексту. Наприклад, модель адаптивного переключення типів читання, запропонована Ї. Чжаном та Т. Зойфертом, ґрунтується на ідеї, що ефективне читання в цифрову епоху передбачає динамічне перемикання між різними стратегіями читання залежно від низки змінних параметрів [15, 16].

До ключових чинників, що впливають на вибір стратегії, належать:

- когнітивні цілі суб'єкта (наприклад, ознайомлення, глибоке розуміння, пошук інформації);

- тип текстового матеріалу (науковий, публіцистичний, гіпертекстовий тощо);

- контекстуальні обмеження (час, рівень уваги, зовнішні перешкоди);

- поточний когнітивний стан читача (втома, мотивація, інтерес).

Модель включає три взаємопов'язані компоненти:

1. Механізм ініціальної оцінки тексту, що базується на текстовій прагматиці. Він дозволяє читачеві швидко ідентифікувати жанр, складність і комунікативну мету тексту, що є основою для вибору відповідної стратегії читання.

2. Система алокації когнітивних ресурсів, яка реалізується через метакогнітивний контроль. Вона відповідає за розподіл уваги, визначення глибини обробки та регуляцію зусиль залежно від складності завдання.

3. Механізм динамічної корекції стратегії читання, що забезпечує адаптивний зворотний зв'язок. У процесі читання читач постійно оцінює ефективність обраної стратегії та, за потреби, змінює її, наприклад, переходить від сканування до глибокого аналізу або навпаки [17].

Ця модель має важливе прикладне значення для розробки освітніх технологій, цифрових платформ і систем персоналізованого навчання, які можуть враховувати індивідуальні патерни читання та адаптувати подачу матеріалу відповідно до когнітивного профілю користувача.

Одним із найновіших когнітивних механізмів, що формується у відповідь на виклики інформаційного перевантаження, є феномен «гнучкої глибини», тобто здатність читача динамічно модулювати рівень когнітивного занурення в текст залежно від його цінності, складності та контексту сприйняття. Як зазначають М. Мінгела та І. Соле, цей механізм передбачає автоматизовану калібрацію когнітивних ресурсів, що дозволяє ефективно перемикатися між поверхневим і глибоким читанням без втрати загального розуміння [18].

Феномен гнучкої глибини характеризується трьома ключовими ознаками:

- динамічна зміна рівня когнітивного занурення, що дозволяє читачеві адаптувати глибину обробки тексту до конкретної мети від швидкого сканування до аналітичного осмислення;

- автоматизоване розподілення уваги відповідно до оцінки інформаційної цінності, коли менш релевантні фрагменти обробляються поверхнево, тоді як ключові – з підвищеною когнітивною залученістю;

- формування специфічних нейронних патернів, які забезпечують швидке перемикавання між режимами читання. Зокрема активуються ділянки мозку, пов'язані з регуляцією уваги, прийняттям рішень і робочою пам'яттю.

Експериментальні дослідження з використанням айтрекінгу та електроенцефалографії (ЕЕГ) підтверджують існування цього феномену у досвідчених цифрових читачів. Дані свідчать про наявність коротких фіксацій очей, змін у патернах саккад та флуктуацій у фронтальній корі, що корелюють із моментами перемикавання між типами читання [19]. Це вказує на те, що гнучка глибина є не лише поведінковою, а й нейрофізіологічною адаптацією до складного інформаційного середовища.

У контексті сучасної цифрової доби читання більше не є уніфікованим, стабільним процесом, воно трансформується в гнучкий набір стратегій, здатних пристосовуватись до контексту, цілей та особистісних когнітивних особливостей читача. Інформаційне перевантаження, що стало типовим станом сучасної комунікації, вимагає від індивіда не лише навичок сканування тексту, а й розвинених метакогнітивних механізмів контролю, оцінювання, адаптації та корекції. У зв'язку з цим адаптивні моделі сприйняття тексту виступають не просто інтелектуальним трендом, а реалією, що визначає ефективність навчання, професійного спілкування та осмислення культурного контенту.

Запропоновані у дослідженнях моделі, від класифікації типів читання до концепцій метакогнітивного контролю та «гнучкої глибини», засвідчують, що сучасний читач є активним оператором, здатним постійно налаштовувати власну стратегію сприйняття залежно від тексту, завдання та власного когнітивного стану. Водночас таке навантаження вимагає не тільки індивідуальної когнітивної пластичності, а й розвитку освітніх та технологічних середовищ, які сприятимуть формуванню адаптивного читача: гнучкого, критичного, саморефлексивного. Таким чином, цифрова епоха відкриває не лише виклики, але й перспективи, вона вимагає трансформації самого поняття читання з пасивного споживання змісту у мультимодальну, персоналізовану та стратегічну практику. У цих умовах читання постає як ключова навичка XXI століття: складна, індивідуалізована, технологічно підтримана та інтегрована в нову когнітивну екосистему.

Список використаних джерел:

1. Adler M. J., Van Doren C. *How to Read a Book*. New York: Simon & Schuster, 1972.
2. Greenwood J. *Classifying Reading Strategies*. *Reading Research Quarterly*, 1979.
3. Clowes R. W. Screen reading and the creation of new cognitive ecologies. *AI & Society*. 2019. Vol. 34. P. 705-720. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-017-0785-5> (дата звернення: 23.04.2025).

4. Chen H.-T. Functional Headings' Effects on Selective Attention and Reading Processes. ResearchGate. 2023. URL: <https://www.researchgate.net/publication/371528710> (дата звернення: 23.04.2025).
5. Fitzsimmons G. et al. The impact of skim reading and navigation when reading hyperlinks on the web. PLOS ONE15(9): e0239134. 2020. URL: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239134> (дата звернення: 23.04.2025).
6. Zhang Y. Fragmented Reading and Cognitive Shifts in Digital Environments. *Frontiers in Human Neuroscience*. 2024. Vol. 18. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2024.1402746/full> (дата звернення: 23.04.2025).
7. Schimming M. D. Cognitive overload: Info paralysis. Mayo Clinic Health System. 2023. URL: <https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/cognitive-overload> (дата звернення: 23.04.2025).
8. Tsoukala C. K. STEM integrated education and multimodal educational material. *Advances in Mobile Learning Educational Research*. 2021. Vol. 1 # 2. URL: <https://www.syncsci.com/journal/AMLER/article/view/AMLER.2021.02.005> (дата звернення: 23.04.2025).
9. Fletcher L., Carruthers P. Metacognition and reasoning. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 367.1594 (2012): 1366-1378. URL: <https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2011.0413> (дата звернення: 23.04.2025).
10. Ghosh S. Metacognitive Strategies – Preparing Self-Regulated Learners in the Twenty-First Century. In: *Metacognition in Learning – New Perspectives*. IntechOpen 2024. URL: <https://www.intechopen.com/chapters/88978> (дата звернення: 23.04.2025).
11. Weber L. A. et al. The Generalized Hierarchical Gaussian Filter. ArXiv. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2305.10937> (дата звернення: 23.04.2025).
12. Quiroga L. M., Crosby, M. E., Iding M. K. Reducing Cognitive Load. ResearchGate. 2011. URL: <https://www.researchgate.net/publication/224745863> (дата звернення: 23.04.2025).
13. Zorfass J., Gray T. Connecting Word Meanings Through Semantic Mapping. *Reading Rockets*. 2021. URL: <https://www.readingrockets.org/topics/vocabulary/articles/connecting-word-meanings-through-semantic-mapping> (дата звернення: 23.04.2025).
14. Beauchemin N., Karran A. J., Boasen J., Tadson B., Charland P., Courtemanche F., ... & Léger, P. M. for Cognitive State Estimation. Development Overview and Study in Progress. *Information Systems and Neuroscience: NeuroIS Retreat 2023*, Vienna, Austria, 68, 9. URL: https://www.google.com/books?hl=uk&lr=&id=MjgWEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=L%C3%A9ger+P.-M.,+et+al.+Cognitive+Overload+and+Metacognitive+Regulation+in+Digital+Learning+Environments.&ots=k5jm2REcMs&sig=Fx-xctiyva0I-AvO863r3_mufEQ (дата звернення: 23.04.2025).
15. Yu X., Zhang L. Effectiveness of interactive reading mode based on multisensor information fusion in English teaching. *Mobile Information Systems*, 2022 (1). 7993728. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1155/2022/7993728> (дата звернення: 23.04.2025).
16. Herold A., Seufert T. Who regulates? Effects of scaffolding in system-and self-regulated learning. *Frontiers in Psychology*. 2025. № 16. 1543024. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2025.1543024/abstract> (дата звернення: 23.04.2025).

17. Zhang X. et al. When to Continue Thinking: Adaptive Thinking Mode Switching for Efficient Reasoning. ArXiv. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2505.15400> (дата звернення: 23.04.2025).

18. Minguela M., Solé I., Pieschl S. Flexible self-regulated reading as a cue for deep comprehension: Evidence from online and offline measures. Reading and Writing. 2015. № 28. P. 721–744. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11145-015-9547-2> (дата звернення: 23.04.2025).

19. Schotter, E. R., Tran, R., & Rayner, K. Don't believe what you read (only once): Comprehension is supported by regressions during reading. Psychological Science. 2014. № 25(6). P. 1218–1226. URL: <https://doi.org/10.1177/0956797614531148> (дата звернення: 23.04.2025).

ЕСЕ ЯК ЖАНРОВА ФОРМА АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА: СТРУКТУРНІ ТА МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Козуб К. О.,

здобувачка передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Філологія» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Академічне есе є однією з провідних форм письмового висловлювання в сучасному освітньому процесі. Його значущість полягає в тому, що воно дозволяє студентам не лише відтворити знання з певної теми, а й продемонструвати аналітичне мислення, здатність до аргументації, вміння чітко й логічно формулювати власну позицію. На відміну від інших видів академічного письма, таких як реферат чи звіт, есе поєднує риси наукового аналізу з елементами особистого міркування, що робить його жанром з унікальним стилістичним балансом між об'єктивністю та суб'єктивністю [1].

Академічне есе зазвичай має чітко визначену трійсту структуру: вступ, основна частина та висновки, бо такий поділ забезпечує логічну послідовність викладу та полегшує сприйняття змісту для читача.

Вступ виконує роль своєрідного орієнтира для читача. У вступі автор окреслює загальний контекст теми, формулює проблему або питання, яке буде аналізуватися, а також представляє тезу – головну ідею або позицію, яку автор обґрунтовуватиме протягом усього есе [2]. Важливо, щоб вступ був водночас коротким і змістовним, привертав увагу до теми та задавав напрямок подальшого розгляду. Добре сформульована теза є запорукою цілісності й логічності тексту.

У основній частині есе розкриваються ключові аргументи, що підтверджують тезу, із залученням доказів, прикладів, статистичних даних, цитат із наукових джерел тощо. Кожен абзац основної частини має бути присвячений окремій ідеї й починатися з тематичного речення, яке задає його зміст. У середині абзацу подаються обґрунтування та докази, а наприкінці – перехід до наступної думки. Важливою ознакою якісного есе є також наявність аналізу контраргументів [3]. Розгляд альтернативних точок зору засвідчує глибину осмислення теми, критичне мислення та об'єктивність автора.

Висновки є завершальною частиною, що узагальнює викладене, повторно акцентує увагу на тезі, робить остаточні висновки щодо теми. Висновок може також містити рекомендації, припущення про можливі напрямки подальших досліджень або практичну значущість проблеми. Його завдання – залишити в читача завершене, чітке враження про суть викладеної позиції та її важливість у ширшому контексті [2, 3].

Стиль академічного есе відзначається формальністю, логічністю й точністю. До ключових вимог до есе належать [2, 4-5]:

- об'єктивність – особиста позиція, висловлена в есе, має бути підкріплена доказами, а не спиратися лише на суб'єктивні враження чи емоції, автор повинен зосереджуватися на фактах і перевірених даних;
- чіткість і лаконічність – текст має бути зрозумілим для читача, без зайвих повторів або складних, багаторівневих конструкцій, використання простої мови сприяє точній передачі думок;
- логічна послідовність – усі частини есе мають бути узгоджені між собою, а перехід від одного аргументу до іншого – природним, варто уникати логічних помилок або різкої зміни теми без пояснення;
- зв'язність – використання логічних зв'язок і перехідних слів (наприклад, «перше», «з іншого боку», «отже», «у підсумку») забезпечує зв'язність тексту й покращує його сприйняття;
- точність термінології – усі терміни, що використовуються, мають бути доречними до теми та вживатися у відповідному науковому значенні, нечітке або неправильне використання термінів може спотворити зміст;
- грамотність – дотримання орфографічних, граматичних та пунктуаційних норм підвищує рівень довіри до автора й демонструє його компетентність.

Опанування навичок написання академічного есе сприяє не лише розвитку письмової комунікації, а й формуванню критичного мислення, вмінню аналізувати інформацію, обґрунтовувати власну позицію та вести наукову дискусію, що надзвичайно важливо як у навчанні, так і в подальшій професійній або науковій діяльності. Крім того, якісно написане есе може стати базою для більших дослідницьких проєктів.

Таким чином, академічне есе є невід'ємною частиною академічного письма, що сприяє всебічному розвитку студентів. Дотримання структури, стилістичних вимог і чіткість викладу думок дозволяють не лише досягти високої оцінки, а й сформувати навички, що будуть корисні в будь-якій галузі знань, а тому вміння писати академічне есе є однією з основ академічної культури, яку варто розвивати з перших років навчання.

Список використаних джерел:

1. Культура академічного письма. Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола. URL: <https://gi.edu.ua/koledzh/pidrozdily/naukovo-mizhnarodnyi-viddil/sekto-akademichnoi-dobrochesnosti/item/320-kultura-akademichnoho-pysma> (дата звернення: 30.04.2025).
2. Як написати академічне есе: структура, стиль, помилки та поради. WriterWorks. URL: <https://writerworks.com.ua/blog/chek-lyst-dlya-napysannya-akademichnogo-ese-struktura-argumentacziya-styl/> (дата звернення: 30.04.2025).
3. Академічне письмо. Наукова бібліотека КНУКіМ. URL: <https://lib.knukim.edu.ua/akademichne-pismo> (дата звернення: 30.04.2025).
5. Podolkova S., Medvid O. Essay as a Form of Academic Writing. *Edukacyjna Analiza Transakcyjna*. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 2019. №8. – P. 215 –225. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77588> (дата звернення: 30.04.2025).
6. Аббадія Д. Повний посібник: як написати академічне есе. *Mind the Graph*. URL: <https://mindthegraph.com/blog/uk/yak-napisati-akademichnii-ese/> (дата звернення: 30.04.2025).

КОМУНІКАЦІЯ В УМОВАХ ІЗОЛЯЦІЇ: ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Корнісць К. О.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Епістолярна спадщина Лесі Українки є однією з найоб'ємніших і найцінніших у класичній українській літературі – понад 900 листів, що охоплюють майже все її життя: від юності до останніх днів. Особливу цінність ця епістолярна кореспонденція набуває як форма комунікації в умовах ізоляції – фізичної, соціальної та ідеологічної. Через листи письменниця не лише підтримувала зв'язок із родиною, друзями, науковцями й культурним середовищем, а й транслювала глибоке інтелектуальне і духовне самовираження, долаючи відстані, хвороби та політичні обмеження.

Листування було для Лесі Українки життєво необхідною формою комунікації. У добу, коли масові медіа, електронні засоби зв'язку чи соціальні мережі ще не існували, листи виконували функцію діалогу з близькими, з духовними соратниками, з ідейними опонентами та з суспільством загалом. Значення епістолярної комунікації ще більше посилювалось через постійну фізичну ізоляцію письменниці [1]. Тривала хвороба, часті подорожі до Криму, Італії та Кавказу, перебування на лікуванні чи в самоусамітненні часто робили особисті зустрічі неможливими, тому листи ставали для неї не лише засобом передачі новин, а способом мислити, творити, надихати інших і залишатися «присутньою» у житті українського культурного руху.

Особливо виразно це простежується у листуванні з Ольгою Кобилянською. У 1902 році Леся Українка писала: *«Мені здається, що коли я з Вами говорю, то моя душа трохи перестає боліти. Може, це і є та «поезія приятні», що лікує»* [2, с. 404].

Листи часто ставали творчою лабораторією, де визрівали ідеї майбутніх художніх творів. Наприклад, у листах до Сергія Мержинського відображено глибокий душевний стан письменниці в період створення драми «Одержима» – одного з найемоційніших її творів. Ці листи не лише документують особисту драму, а й демонструють, як внутрішній біль трансформується у художню правду.

Епістолярій Лесі Українки – це також інтелектуальна мережа, що підтримувала її в умовах ізоляції. Вона листувалася з родиною, науковцями, митцями, політичними діячами. У листі до матері вона зізнається: *«Із кожним листом від тебе я мовби ближче до Києва, до дому, до себе самої...»* [2, с. 198].

Тематика листів надзвичайно широка – від побутових турбот до філософських і літературних рефлексій. Це діалог із добою, у якому Леся Українка обговорює з Оленою Пчілкою, Ольгою Кобилянською, Сергієм Мержинським, Климентом Квіткою питання мистецтва, політики, фемінізму, перекладацької етики. Усе це формує цілісний портрет письменниці як глибоко інтелектуальної, емоційної та гідної особистості. Її листи – це також порятунком від самотності, про що вона прямо говорить у листі до матері: *«Тільки листи і рятують мене від глухої тиші й самотності...»* [3, с. 140].

Стиль листування Лесі Українки – інтелігентний, логічний, ясний, з багатим словником. Вона використовує українську, російську, французьку чи німецьку мови залежно від адресата – з матір'ю Оленою Пчілкою переважно використовувала українську та російську, з Климентом Квіткою – українську, з Ольгою Кобилянською – українську з елементами німецької лексики, з іноземними лікарями та знайомими – французьку [3]. Леся часто вдається до цитування класиків, біблійних образів, наводить приклади з міфології, історії, фольклору. Наприклад, у листі до Михайла Павлика (від 1891 року) вона згадує Гомера, говорячи: *«Одіссеєві не доводилося*

стільки повіряться, скільки моїм мріям» [2, с. 206]. У листах до матері часто посиляється на біблійні теми: *«Я, як Іов, мушу терпіти і мовчати»* [2, с. 214]. А з Ольгою Кобилянською зустрічаються численні посилання на українські народні пісні та прислів'я: *«Та не з того дерева вітер – не всяка хмара дощ несе»* [2, с. 405]. Її листи стилістично збагачені алюзіями на античність, Біблію, німецьку філософію, український фольклор, і це надає їм високого культурного звучання. Такий стиль демонструє її високу освіченість і глибоку зануреність у європейський культурний контекст, це робить її листи цінними і з літературного, і з культурологічного погляду.

Епістолярій Лесі Українки відображає не лише її інтелектуальну силу, а й глибокий емоційний світ, з усіма його драмами, втратами, самотністю та пошуками опори. Через листи ми дізнаємося про важкі етапи її боротьби з хворобою, втрати коханих, життєві розчарування, а також про моменти глибокої надії, сили й внутрішнього світла. Одним із ключових адресатів такої довіри був Сергій Мержинський. У листі до матері (лютий 1901) Леся пише: *«Я не знаю, як мені жити далі, бо серце моє вже давно там, де воно вмерло разом із його серцем»* [2, с. 413]. Це один із найбільш пронизливих епізодів у її листуванні, який демонструє глибину особистого горя і здатність до жертвовної любові. Він не лише фіксує глибоку особисту втрату, а й демонструє, як епістолярна комунікація ставала для Лесі Українки способом пережити біль, осмислити втрату й залишитися в діалозі з близькими, навіть у стані граничної ізоляції.

Її внутрішня боротьба не лише з болем, а й із самообмеженням – вона прагне залишатись сильною, незалежною, думати про інших. У листі до Олени Пчілки вона зазначає: *«Я мушу жити, хоч би й не хотіла, бо слово моє має ще силу, а сила – то обов'язок»* [2, с. 446]. У цьому уривку Леся Українка формулює своє етичне й творчогромадянське кредо – слово як сила, а сила – як обов'язок. У контексті теми комунікації в умовах ізоляції ця думка набуває особливої ваги – адже саме через листи вона реалізовувала свою відповідальність перед собою, близькими й суспільством. Попри фізичні обмеження, вона продовжувала духовно зростати. Її листи – це не просто скарги або щоденники болю, це листи самостійної мислячої жінки, яка не дозволила стражданню зламати себе.

У ХХІ столітті епістолярна спадщина Лесі Українки отримує нове дихання. Вона резонує з досвідом сучасної людини, особливо в умовах війни, карантину, еміграції, коли спілкування також часто стає дистанційним, фрагментарним, але глибоко потрібним.

Перші листи Лесі Українки були опубліковані ще за її життя – у 1911 році в збірці *«Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом»* (Чернівці), де з'явилися три її листи. У міжвоєнний період листи друкувалися в журналах *«Червоний шлях»*, *«Україна»*, *«Літературно-науковий вісник»*, *«Нові шляхи»* тощо. Значну частину епістолярію збирала її сестра Ольга Косач-Кривинюк, яка також зробила копії з автографів, збережених у Варшаві та Львові [4].

У 1950–1970-х роках листи Лесі Українки почали з'являтися в багатотомних зібраннях її творів [4, 5], наприклад:

- 1956 – у 5-му томі 5-томника (465 листів до 28 адресатів);
- 1965 – у 9–10 томах 10-томника (395 листів до 40 адресатів);
- 1978–1979 – у 10–12 томах 12-томного зібрання, що стало найповнішим на той час.

Ці видання були підготовлені за участі Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, зокрема упорядницею Валентиною Морачевською. Проте, як засвідчують сучасні текстологічні дослідження, у цих публікаціях були численні купюри, цензурні вилучення та редакторські втручання, які спотворювали авторський стиль [5]. Перший масштабний інтерес до епістолярної спадщини Лесі Українки виник у 1970-х роках, коли відбулося її перше систематизоване публічне видання. Попри

цензуру, саме тоді широке коло дослідників і читачів вперше змогло оцінити глибину її епістолярію.

Надалі в незалежній Україні інтерес до листів Лесі Українки значно зріс завдяки новим виданням, публікаціям, електронним архівам та включенню цих текстів у шкільні та університетські курси. У 2021 році вийшло повне академічне зібрання творів Лесі Українки у 14 томах, де томи 11–14 присвячено листам (1876–1913) [6]. Це видання стало результатом багаторічної праці текстологів і літературознавців, зокрема Світлани Кочерги, Віри Агеєвої, Валентини Савчук (Прокіп) та інших. У ньому вперше відновлено вилучені фрагменти, додано коментарі, уточнено датування та джерела.

Листи Лесі Українки продовжують слугувати моральним і культурним орієнтиром у часи ізоляції та нестабільності. Так само, як Леся Українка долала самотність і фізичну відірваність через силу слова, нинішнє покоління може знайти натхнення у ширості, гідності та інтелектуальній відвертості її листів. У часи цифрового перевантаження ці тексти повертають нас до глибини особистого спілкування, де лист- не просто повідомлення, а акт довіри і внутрішнього зв'язку.

Нині її листи відкривають сучасному читачеві живий портрет письменниці не лише як символу боротьби, а як мислячої, емоційної людини. Вони можуть слугувати моделлю для роздумів про цінність живої комунікації в умовах ізоляції (пандемії, війни, еміграції), та демонструють силу слова як засобу підтримки, натхнення та взаєморозуміння на відстані. Її листи стали засобом творення особистості, духовної опори в часи ізоляції, хвороби та самотності, водночас залишаючись осередком інтелектуального життя і натхнення для інших. Через силу живого слова Леся Українка творила простір діалогу, де розмова з близькими ставала актом свободи, а кожен лист- частиною великої культурної спадщини. Вони надихають сучасного читача на глибоке, щире і відповідальне спілкування.

Список використаних джерел:

1. Листи Лесі Українки. Енциклопедія життя і творчості. Леся Українка. URL: <https://www.l-ukrainka.name/uk/Corresp.html> (дата звернення: 09.05.2025)..
2. Повне академічне зібрання творів Лесі Українки: у 14 т. Луцьк: 2021. Т. 11: Листи (1876–1896). – 672 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Ukrainka/Povne_akademichne_zibrannia_tvoriv_Tom_11_Lysty_1876-1897.pdf (дата звернення: 10.05.2025).
3. Пустовіт, В. Ю. Епістолярна спадщина Лесі Українки. *Філологічні трактати*. 2020. № 3, ч. 2. С. 138–143. URL: http://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/3_2020/part_2/25.pdf (дата звернення: 10.05.2025).
4. Сметанська, К. Епістолярій Лесі Українки в контексті розвитку української мови та становлення її норм слововживання. *Філологічні студії*. 2016. вип. 7. С. 113–117. URL: <https://dspace.onu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/c98ad3c4-d745-476a-867a-825260581aea/content?page=1&zoom=auto,-16,850> (дата звернення: 10.05.2025).
5. Савчук, В. А. Епістолярна спадщина Лесі Українки: джерелознавчо-текстологічний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.09 / В. А. Савчук ; наук. кер. Н. Г. Сташенко ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. Київ, 2009. 188 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Savchuk_Valentyna/Epistolarna_spadschyna_Lesi_Ukrainky_dzhereloznavcho-tekstolohichniyi_aspekt.pdf?page=188&zoom=auto,-16,494 (дата звернення: 10.05.2025).
6. Повне академічне зібрання творів Лесі Українки: у 14 т. Луцьк, 2021. Т. 1-14. URL: <http://dspace.lnlibrary.lviv.ua/handle/123456789/142> (дата звернення: 10.05.2025).

ЩОДЕННИК ЯК СПОСІБ САМОСПІЛКУВАННЯ ГЕРОЯ НА ПРИКЛАДІ «ЩОДЕННИКА АННИ ФРАНК»

Корнісць К. О.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Щоденник як літературна форма – це особливий простір, де автор може бути абсолютно щирим, ділитися своїми переживаннями, думками й почуттями. У складні моменти життя щоденник часто стає для людини не лише засобом фіксації подій, а й способом спілкування – із собою, із Богом, із уявним співрозмовником, таке уявне спілкування стає формою психологічної підтримки, засобом подолання самотності.

Яскравим прикладом такого щоденника є «Щоденник Анни Франк». Підліток, змушений жити в умовах ізоляції під час нацистської окупації, створює для себе уявну подругу Кітті, до якої звертається у своїх записах [1]. Таким чином, щоденник стає не просто особистим документом, а способом діалогу – зовні вигаданого, але внутрішньо дуже глибокого та щирого. Через це листування Анна не лише описує події довкола, а й веде глибоку розмову із самою собою: осмислює свої емоції, спостерігає за своїм дорослішанням, шукає сенс у трагедії, що її оточує [2]. Її щоденник – це не просто збірка подій, а справжній простір для емоційного та інтелектуального самовираження. Для дівчинки, яка була змушена покинути нормальне життя і ховатися від переслідувань, письмо стало способом не втратити себе. Кітті дозволяє Анні говорити відверто, відкривати свої думки, страхи, радості, навіть злість – усе, що немає куди подіти в умовах ізоляції.

«Я сподіваюся, що ти будеш для мене великою підтримкою і розрадою» (12 червня 1942 року), – пише вона в першому записі, підкреслюючи, що спілкування з Кітті – це не просто вигадка, а психологічна необхідність [3, с. 7]. Це перший щоденниковий запис, який відкриває структуру книжки як інтимного діалогу з уявною співрозмовницею, що стає для Анни способом психологічного самозбереження в умовах ізоляції. Самовираження через письмове слово дає Анні відчуття, що її життя має значення, її думки – варті збереження.

Анна не тільки фіксує події, вона аналізує свої емоції, взаємини, філософські питання. З розвитком подій вона все більше структурує свої записи, використовує художні засоби, глибше описує характери інших людей. Тобто, її щоденник поступово набуває ознак літературного твору, попри те, що пишеться в реальному часі. Особливо важливим є момент, коли Анна дізнається, що після війни уряд хоче зібрати свідчення очевидців. Вона починає редагувати і переписувати деякі записи. Цитата: *«Я маю намір після війни видати книжку під назвою «Таємний притулок»»* (29 березня 1944 року) [3, с. 197]. Цей момент є ключовим для розуміння того, як щоденник перетворюється з особистого документа на свідомий акт свідчення, що надає йому особливої ваги як літературному й історичному джерелу. Такі думки показують її прагнення зробити свій щоденник не лише особистим, а й суспільно важливим документом, який може зберегти пам'ять про трагедію.

Життя в тісному просторі «Таємного притулку» змушує Анну жити в постійній напрузі: страх перед облавами, обмеженість у русі, конфлікти з дорослими, нестача приватного простору. У такому середовищі щоденник стає її особистою «територією», де вона може бути сама собою. Це не просто письмова форма – це внутрішній діалог, який допомагає витримати нестерпне. Цитата: *«Мені здається, що я живу не у справжньому світі»* (15 липня 1944 року) [3, с. 267]. Ці слова виражають її глибоку психологічну втому, а щоденник дозволяє їй не втратити почуття реальності. Таким

чином, писання щоденника виконує функцію самопідтримки – це своєрідна форма психотерапії, що дозволяє зберегти розум і гідність.

Після того, як повністю прочитаєш щоденник, розумієш, як змінюється особистість Анни: з наївної, емоційної дитини вона поступово перетворюється на серйозну, самостійно мислячу особистість. Вона веде діалог із собою, ставить запитання, аналізує свої почуття й вчинки. Її внутрішній світ глибшає, з'являється більше роздумів, менше реакційних емоцій. Вона починає краще розуміти не тільки себе, а й оточення. Цитата: *«Я знаю, чого хочу, маю мету, думку, віру і любов»* (11 квітня 1944 року) [3, с. 241]. Це вже слова не дитини, а сформованої особистості, яка, попри страх і жорстокість світу, має внутрішню опору. Щоденник сприяє її моральному і духовному дорослішанню.

Попри складні обставини, Анна не втрачає інтересу до глибинних питань: Що таке добро? Навіщо люди існують? Чи варто довіряти? Чи може бути щастя після війни? Її записи часом звучать як філософські есе, в яких вона шукає сенс страждань і намагається зрозуміти своє місце в світі. Цитата: *«Я все ще вірю, що люди по своїй природі добрі»* (15 липня 1944 року) [3, с. 283]. Ця фраза стала символом незламної віри в гуманність, навіть у найстрашніші часи. Через самоспілкування вона не лише зберігає моральні орієнтири, а й творить їх – формує себе як особистість, здатну мислити, відчувати і прощати. Це один із найвідоміших і найцитованіших фрагментів щоденника, який став символом незламної віри в людяність, навіть у найтемніші часи.

«Щоденник Анни Франк» став світовим символом не лише трагедії Голокосту, а й надії, гідності та внутрішньої сили. Його перекладено понад 70 мовами, він входить до обов'язкової шкільної програми в багатьох країнах, а будинок, де переховувалася родина Франків, перетворився на музей. Цей текст читають не лише як документ, а як універсальну історію людяності, розказану очима дитини.

«Я хочу жити далі – навіть після своєї смерті» (4 квітня 1944 року), – зізнається Анна [3, с. 233]. І це пророцтво збулося. Її слова і досі торкаються мільйонів людей, закликаючи не забувати, що війна – це насамперед долі живих, тендітних, справжніх. Щоденник перетворився на культурну пам'ять, яка не дозволяє забути трагедію і силу людського духу.

Цей щоденник – унікальний документ часу і душі. Він поєднує в собі емоційну правду особистого досвіду та універсальність філософських роздумів. Через письмове самоспілкування Анна змогла зберегти не лише себе, а й передати майбутнім поколінням світло, яке не змогла знищити навіть війна. Її думки залишаються живими, бо є чесними, болісними, людяними. Щоденник Анни Франк є не просто історія однієї дівчинки. Це історія внутрішньої сили, яку може мати людина в найскладніших обставинах. Він вчить співпереживати, розуміти себе і не боятися говорити про важке. Саме через щоденник Анна Франк увійшла в історію як символ голосу, що не зник у тиші смерті.

Список використаних джерел:

1. Бородіна, Т. Графічна біографія Анни Франк як спосіб розповіді про Голокост. Громадське радіо. URL: https://hromadske.radio/podcasts/zustri_chi_grafichna-biografiya-anny-frank-yak-sposib-rozpozivisty-pro-golokostutm_sou_rce=chatgpt.com (дата звернення: 13.05.2025).
2. Анна Франк. Щоденник. Енциклопедія Голокосту. United States Holocaust Memorial Museum. URL: <https://encyclopedia.ushmm.org/content/uk/article/anne-frank-diary> (дата звернення: 13.05.2025).
3. Франк, А. Щоденник Анни Франк / А. Франк ; пер. з нідерл. Я. Мишанич. Київ : Видавництво Старого Лева, 2015. 320 с.

СТРУКТУРА І СТИЛІСТИКА ЕСЕ ЯК ЖАНРУ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА

Кузева М. В.,

*здобувачка передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Філологія»
Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Есе – це жанр академічного письма, який поєднує особисте осмислення теми з логічною аргументацією [1]. Незважаючи на відносну свободу форми, есе має чітку структуру, дотримання якої є необхідною умовою для академічної доброчесності та ефективного викладення думок. Крім структури, важливу роль відіграє стилістика – спосіб вираження і подання ідей, що дозволяє зберегти баланс між науковою точністю та індивідуальністю автора.

Есе вважається проміжною формою між художнім і науковим стилем. Воно дозволяє авторові виявити власне ставлення до проблеми, але при цьому потребує аргументації, фактичної точності й логічної послідовності.

Есе як жанр академічного письма вирізняється низкою специфічних рис, що визначають його змістову та структурну природу [2]. Однією з ключових ознак є суб'єктивність: у тексті есе автор відкрито демонструє власну позицію щодо обраної теми, виявляє особисте ставлення та інтерпретацію. Саме авторська точка зору надає есе виразності, емоційної заангажованості та індивідуального стилю. Важливою рисою є й аналітичність. Есе базується не лише на викладі фактів, а передусім на роздумах, зіставленнях і логічних зв'язках між ідеями. Автор аналізує проблему, ставить питання, формулює припущення й вибудовує причинно-наслідкові зв'язки.

Третя характерна риса – аргументованість, адже щоб переконати читача, автор підкріплює власні думки конкретними прикладами, посиланнями на джерела, фактами, спостереженнями або логічними доводами. Аргументи служать містком між суб'єктивною позицією та об'єктивною переконливістю. Нарешті, есе має бути компактним і чітким. Незважаючи на вільну композицію, цей жанр передбачає ясність викладу, структурованість думок та лаконічність. Кожне речення повинно виконувати функцію в розвитку ідеї, уникаючи надмірної деталізації або повторів.

Структура есе є ключовим елементом його змістової цілісності та логічності викладу. Есе зазвичай складається з трьох частин: вступу, основної частини та висновку, кожна з яких виконує свою функцію у формуванні завершеного висловлювання [3].

Вступ покликаний зацікавити читача з перших рядків. Його завдання – окреслити порушену проблему, поставити запитання або звернути увагу на суперечність, яка потребує осмислення. Часто саме у вступі формулюється теза – головна думка або авторська позиція щодо теми, яка далі розкриватиметься в тексті.

Основна частина – це ядро есе, у якому автор подає міркування, аргументи та приклади. Вона складається, як правило, з двох-трьох абзаців, де кожен абзац присвячений окремому аспекту проблеми. Кожен структурний блок містить:

- чітке твердження або аргумент;
- приклад чи факт, що підкріплює це твердження;
- логічні зв'язки, які забезпечують послідовність (наприклад, moreover, however, for example).

Висновок завершує есе, підсумовуючи розглянуті положення. Тут автор повертається до тези, поданої у вступі, і оцінює, наскільки вона була обґрунтована. Часто в цій частині звучить узагальнення або особисте ставлення до проблеми, що підкреслює індивідуальність та цілісність авторської позиції.

Стилістичні особливості есе формують його виразність і відповідність академічному стандарту. Перш за все, мова есе має бути академічною, однак не надмірно ускладненою: важлива ясність, логічність та точність викладу. Надмірне використання термінів або складних конструкцій може ускладнити сприйняття тексту, тому авторові варто прагнути до балансу між науковістю та доступністю. Тон есе повинен залишатися формально-нейтральним – без емоційної надмірності, вигуків або розмовних зворотів. Потрібно уникати слів з емоційним забарвленням, а також фраз, характерні для повсякденного мовлення, натомість надається перевага стриманій аргументації [4].

В есе допускається використання особистого займенника «я», особливо якщо есе має дискусійний або рефлексивний характер, однак варто пам'ятати, що навіть особиста думка подається через раціональну аргументацію й логічний аналіз, відповідно до вимог академічного письма.

Для підвищення структурованості та стилістичної цілісності в есе часто застосовуються кліше академічного письма, зокрема:

- It is widely believed that... (Широко поширена думка, що...)
- One could argue that... (Можна стверджувати, що...)
- The aim of this essay is to... (Метою цього есе є...)

Ці вирази полегшують формулювання аргументів, сприяють логічному переходу між думками та забезпечують відповідність мовним нормам академічного стилю [5].

Одним із ключових елементів ефективного академічного есе є логічна послідовність викладу думок. Кожен абзац повинен мати чітку внутрішню структуру:

1. Тематичне речення (яке формулює основну ідею абзацу).
2. Роз'яснення або приклад.
3. Підсумок або перехід до наступного аргументу.

Таке структурування забезпечує когерентність тексту – його логічну зв'язність і читабельність. Використання перехідних слів і фраз (*therefore, however, as a result, in contrast, similarly*) не тільки полегшує сприйняття, а й допомагає читачеві відслідковувати аргументативну лінію автора.

У процесі написання есе варто звертати особливу увагу не лише на сильні сторони тексту, а й на типові помилки, що знижують його якість і переконливість. До таких недоліків належить насамперед відсутність чіткої тези у вступі: якщо автор не формулює головну думку, читачу важко зрозуміти, про що саме йдеться в тексті та яку позицію буде доведено далі. Поширеною проблемою є логічна непослідовність аргументації [6]. Есе втрачає переконливість, коли твердження не пов'язані між собою або суперечать одне одному, а переходи між абзацами є штучними чи неплavnими.

Суттєвим недоліком є повторення однакових думок або прикладів, бо така надмірна редуплікація вказує або на обмежений обсяг ідей, або на поспішність у написанні тексту. Крім того, слабким місцем есе може стати недостатня кількість доказів, коли наведені твердження не підкріплюються прикладами, фактами чи авторитетними посиланнями, залишаючись на рівні абстрактних міркувань [2, 3]. І нарешті, варто уникати надмірного використання складної термінології або навпаки – розмовної лексики. Надто спеціалізована мова робить текст важким для сприйняття, а надмірна неформальність – знижує його академічну вартість.

У есе важливо не лише висловлювати особисту думку, а й підкріплювати її перевіреними доказами. Посилання на наукові джерела, статистику або цитати допомагають уникнути голослівності, надати аргументам переконливості та засвідчити обізнаність автора у темі [1]. Цитування в есе має відповідати вимогам академічної доброчесності та використовувати один із форматів оформлення (APA, MLA, Chicago тощо).

Таким чином, есе як жанр академічного письма поєднує чітку структуру й формально-нейтральний стиль із простором для особистої думки. Структурно воно складається з трьох частин: вступу, де автор формулює проблему й тезу; основної частини з аргументами й прикладами; а також висновку, що підсумовує міркування.

Стилістично есе передбачає ясне, точне мовлення без зайвої термінології чи розмовної лексики. Допускається використання особистого займенника «я», якщо думка підкріплена доказами. Саме баланс між логікою викладу, переконливістю аргументації та індивідуальністю робить есе ефективним засобом академічного самовираження.

Список використаних джерел:

1. Іщенко О., Черниш А. Есе як пріоритетний жанр академічного письма. *Філологічні трактати*, 2022. № 14(2). С. 49–57.
2. Writing worksheets and resources. Academic English. Teach-This.com. URL: <https://www.teach-this.com/uk/academic-english> (дата звернення: 27.04.2025).
3. Purdue Online Writing Lab (OWL). Academic Writing. Purdue University. URL: https://owl.purdue.edu/owl/general_writing/academic_writing/index.html (дата звернення: 27.04.2025).
4. Кібальнікова Т. Жанрово-стильові особливості академічного есе. *Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії»*. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2021. С. 88- 90.
5. Шишко А., Луканська Г. Особливості навчання англomовного академічного письма. *Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]*. Серія: Педагогічні науки. 2011. № 99. С. 255-261.
6. Шліхта Н. М. Академічне письмо: навч.-метод. посіб. Київ: ФОП Тимошенко В. І., 2016. 132 с.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ФІЛОЛОГА З ФАХОВОЮ ТА НАУКОВОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ

Лаврик М. М.,

здобувачка передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Філологія» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

У сучасному світі, де знання постійно оновлюються, філолог не може залишатися осторонь наукового поступу. Одним із ключових аспектів його професійної діяльності є робота з фаховою та науковою літературою, що охоплює тексти різних рівнів складності, стилістики, жанрів і тематики. Для філолога наукова література – не лише джерело інформації, а й поле для аналітичної, інтерпретаційної та критичної діяльності. Робота з такими текстами сприяє професійному зростанню, розвитку навичок дослідника, здатного оперувати широким колом мовних, культурних, історичних і соціальних знань, тому важливо розглянути, які саме особливості має ця робота та чому вона настільки вагома в підготовці фахівця-філолога.

Перш ніж говорити про особливості роботи філолога з текстами варто чітко розмежувати поняття «фахова» та «наукова» література. Фахова література – це публікації, які висвітлюють професійну діяльність у певній галузі знань, здебільшого написані з урахуванням інтересів спеціалістів-практиків. Це можуть бути методичні посібники, словники, довідники, підручники, професійні журнали тощо. Натомість наукова література – це наукові статті, монографії, збірники наукових праць, де дослідники публікують результати своїх досліджень, формулюють гіпотези, обґрунтовують теоретичні підходи [1]. Для філолога важливо вміти працювати з обома видами літератури, оскільки кожний з них має своє значення у формуванні наукової бази,

систематизації знань та практичному застосуванні лінгвістичних і літературознавчих навичок.

Читання фахової і наукової літератури для філолога – це не просто засвоєння інформації, а аналітична робота. Йдеться про здатність визначати головну думку, структуру аргументації, логічні переходи, термінологію, а також уміння виявляти підтексти, риторичні фігури, стилістичні особливості. Науковий текст вимагає зосередженості, уважності до деталей, розуміння контексту та міждисциплінарних зв'язків [2]. Наприклад, аналізуючи статтю з мовознавства, філолог повинен вміти простежити еволюцію теорій, порівняти підходи різних учених, оцінити достовірність джерел. У літературознавстві – відстежити методологічні позиції автора, виявити інтерпретаційні моделі твору, співвіднести їх з науковими школами. Це формує у філолога здатність до самостійного мислення та вироблення наукової позиції.

Однією з головних особливостей роботи з науковими джерелами є потреба опанування специфічного наукового стилю. Він характеризується логічною послідовністю викладу, точністю, об'єктивністю, використанням фахової термінології. Філолог повинен не лише вміти читати такі тексти, а й розуміти структуру наукового дискурсу. Наприклад, у статтях часто використовуються формули типу «дослідимо», «на нашу думку», «виходячи з», що сигналізують про логіку дослідження [3]. Також важливим є знання термінів, які можуть бути різними навіть у межах однієї галузі, наприклад, семантика в лінгвістиці та семантика в літературознавстві. Робота з термінологічними словниками, енциклопедіями, глосаріями є необхідною складовою підготовки філолога, бо розвиває мовну компетентність, вміння точного висловлення думок, адже саме науковий стиль вимагає найвищої мовної дисципліни.

Сучасний філолог повинен володіти навичками ефективного пошуку інформації в наукових базах, каталогах бібліотек, електронних ресурсах. Це передбачає вміння працювати з ключовими словами, аналітичними показниками, індексами УДК, DOI, орієнтуватися в авторитетності джерел. У процесі наукової роботи виникає потреба добору джерел за темою дослідження, хронологією, теоретичною базою [3, 4]. Наприклад, якщо дослідник аналізує творчість певного письменника, йому потрібні і літературознавчі дослідження, і контекстуальні матеріали – історичні, культурологічні, філософські. Систематизація матеріалу також відіграє велику роль, бо складання бібліографій, картотек, анотацій є важливими навичками для організації дослідницької діяльності, які сприяють глибшому розумінню предмету, структуризації знань і формуванню аналітичної бази.

Робота філолога не обмежується пасивним сприйняттям наукового тексту. Важливою складовою є критичне осмислення прочитаного, оцінка аргументації, визначення сильних і слабких сторін дослідження, виявлення наукової новизни або навпаки – банальності й компілятивності [5]. Це передбачає вміння вступати в наукову полеміку, формулювати власну позицію, аргументовано погоджуватися або заперечувати певні тези. Філолог як дослідник має розвивати у собі аналітичне мислення, що ґрунтується на вміннях ставити запитання до тексту, шукати альтернативні інтерпретації, зіставляти підходи різних науковців. Таке критичне осмислення є основою для створення власних наукових праць, рефератів, курсових, дипломних робіт, що вимагають не лише знання, а й авторської рефлексії.

Фахова і наукова література є підґрунтям для створення власних наукових текстів. Уміння цитувати, посилатися на авторитетні джерела, коректно оформлювати бібліографію – обов'язкові навички для філолога, ба більше, кожна наукова праця повинна містити обґрунтування теоретичних позицій через звернення до наукових джерел. Це не лише підтвердження знання теми, а й демонстрація поваги до попередників, продовження наукової традиції [2, 5]. Наприклад, студент, пишучи курсову роботу з аналізу поезики Ліни Костенко, має не лише провести власну інтерпретацію, а й звернутися до робіт, де це вже досліджувалося, вказати, які ідеї він

розвиває або заперечує. Завдяки цьому наукова література стає основою для діалогу між дослідниками, в якому кожен філолог має право і обов'язок заявити свій голос.

Сучасна філологія все більше тяжіє до міждисциплінарності, що значить, що філолог повинен працювати не лише з вузькофаховою, а й з літературою суміжних галузей – філософії, психології, соціології, культурології, історії. Наприклад, аналізуючи художній твір, необхідно враховувати епоху його створення, соціально-культурні умови, філософські течії, що впливали на автора, тому філолог має вміти адаптувати інструменти з інших наук до свого об'єкта дослідження. Це робить його працю глибшою, змістовнішою, здатною вийти за межі традиційного аналізу тексту. У цьому контексті наукова література виступає не лише джерелом знань, а й засобом формування ширшого інтелектуального горизонту. Міждисциплінарний підхід розвиває гнучкість мислення, відкритість до нових ідей і здатність до синтезу знань.

Таким чином, робота з фаховою та науковою літературою є фундаментальною складовою професійної підготовки філолога. Вона охоплює низку аспектів – від уміння знаходити й аналізувати джерела до здатності критично осмислювати інформацію й створювати власні наукові тексти. Робота з фаховою та науковою літературою формує навички дослідника, який володіє не лише глибокими знаннями з мови і літератури, а й здатністю до міждисциплінарного мислення, аргументованої полеміки, культури наукового спілкування. В епоху інтенсивного інформаційного потоку філолог мусить уміти орієнтуватися в науковому полі, знаходити істотне серед маси другорядного, інтегрувати знання у власну професійну діяльність. Тож робота з фаховою та науковою літературою – це не лише технічна навичка, а інтелектуальна практика, що формує особистість сучасного філолога.

Список використаних джерел:

1. Яхонтова Т. В. Жанри первинної наукової комунікації: сучасні тенденції розвитку. *Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка*. Сер.: Філологічні науки (мовознавство). 2014. № 2. С. 135-140.
2. Іщенко Н. Г. Жанрова палітра наукової комунікації. *Наукові записки Національного університету Острозька академія*. Серія: Філологічна. 2014. № 42. С. 67-69.
3. Орещенко А. В. Наукова стаття: особливості викладення матеріалу. *Часопис картографії*. 2011. № 3. С. 10-29.
4. Биков, В. Ю., Пінчук О. П., Лупаренко Л. А. Представленість наукового контенту енциклопедичної тематики у наукометричних і реферативних базах даних. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2021. № 5 (85). С. 360-383.
5. Іванов Є. В. Проблеми ефективної роботи з науковою літературою. *Розвиток методологічних основ вищої освіти в ОНАХТ: матеріали 48-ї наук.-метод. конф.*, Одеса, 12-13 квіт. 2017 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій. Одеса, 2017. С. 309–310.

МОВНА МАЙСТЕРНІСТЬ ФІЛОЛОГА: УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНСТРУМЕНТ АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Ланчак Д. О.,

здобувачка передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Філологія» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Українська мова є основою професійного становлення філологів, адже саме через неї здійснюється не лише передача інформації, а й формування критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей та фахова рефлексія. У контексті філоло-

гічної освіти мова виступає не лише об'єктом вивчення, а й головним інструментом пізнання. Комунікація філолога має специфічні особливості, пов'язані з високими вимогами до мовної точності, логічності та стилістичної доцільності висловлювань. Важливим аспектом є також дотримання норм української літературної мови, які регламентують побудову речень, уживання лексики, пунктуацію та орфографію. Усі ці елементи формують мовну культуру фахівця, яка виявляється в його письмовому та усному мовленні, а також у здатності створювати якісні фахові тексти.

Сутність професійної комунікації полягає не лише у формуванні повідомлень, а й у здатності ефективно сприймати, аналізувати та інтерпретувати тексти різного типу та жанру. Для філолога важливо не просто прочитати текст, а зрозуміти його стилістичну, смислову та ідеологічну структуру, тому вивчення української мови як мови фахової комунікації включає елементи текстології, стилістики, дискурсивного аналізу [1].

Значну роль у професійному становленні філолога відіграє вміння застосовувати українську мову у науковому стилі. Формування навичок академічного письма є одним із ключових завдань філологічної освіти. Студенти вчаться укладати наукові статті, тези доповідей, рецензії, реферати, а також писати курсові й дипломні роботи. Фахівці-філологи активно використовують українську мову у викладацькій діяльності, адже саме вона є засобом передавання знань студентам, формування їхньої світоглядної та професійної позиції. Якісна педагогічна комунікація вимагає чіткого, доступного, логічного й образного мовлення [2]. Крім наукової та педагогічної діяльності, філологи працюють у сфері видавничої справи, журналістики, реклами, де мова відіграє ключову роль у формуванні змісту й стилю текстів. Вміння редагувати, коректно й креативно формулювати думки, адаптувати тексти до цільової аудиторії – усе це є результатом високого рівня володіння українською мовою.

Сучасні філологи мають володіти не лише філологічними знаннями, а й комунікативною компетентністю, яка охоплює мовленнєві, дискурсивні, прагматичні й соціокультурні вміння. Ця компетентність формується завдяки глибокому оволодінню українською мовою, її стилістичним багатством, здатністю передавати найтонші смислові відтінки [3]. Особливо важливим є впровадження компетентнісного підходу до мовної освіти. Це означає, що навчання української мови має орієнтуватися не лише на передачу знань, а й на формування здатності використовувати їх у конкретних професійних ситуаціях. Для філолога це – вміння модерувати дискусії, проводити інтерв'ю, створювати публіцистичні, наукові й художні тексти [1]. Провідну роль у розвитку фахової мовної компетентності відіграють сучасні освітні технології. Інтерактивні платформи, електронні словники, онлайн-бібліотеки, мовні корпуси дають змогу студентам і викладачам працювати з великими масивами текстів, здійснювати їхнє порівняння, аналіз та оцінювання.

Українська мова для фахівців з філології є не лише засіб фахової комунікації, а й чинником національної ідентичності. Вона формує його світогляд, ціннісні орієнтири, етичні принципи спілкування. Володіння українською мовою на високому рівні – це також вияв патріотизму, поваги до культурної спадщини та духовного простору нації. Окрім того, українська мова є основним інструментом для реалізації професійних функцій фахівця гуманітарного профілю, адже вона забезпечує ефективну комунікацію в академічному, науковому та культурному середовищі, сприяє підвищенню якості фахової діяльності та є запорукою успішної самоідентифікації в професійному полі [3].

Професійна комунікація філологів нерозривно пов'язана з українською мовою як основним засобом реалізації фахових знань, цінностей і компетентностей, через мову відбувається усвідомлення ролі філолога як зберігача та транслятора культурних і духовних надбань нації. Українська мова в професійному спілкуванні філологів виконує функцію не лише засобу передачі інформації, але й інструменту впливу на аудиторію, формування громадської думки та культурного середовища [1]. Задля

досягнення професійної мовної компетентності філолога та виконання професійних завдань необхідним є вивчення термінології, специфічної для різних галузей знань, що дозволяє адаптувати мовлення до конкретних професійних контекстів [2, 3].

Опанування української мови як мови фахової комунікації також сприяє мобільності філологів на сучасному ринку праці, відкриває доступ до участі в міжнародних освітніх і наукових програмах, де знання рідної мови розглядається як свідчення професійної зрілості та глибокої філологічної підготовки.

Перспективи розвитку мовної освіти в Україні залежать від рівня усвідомлення важливості української мови в професійному становленні фахівців, тому ключовим завданням сучасної філологічної підготовки має стати глибоке, усвідомлене, відповідальне володіння українською мовою – як інструментом комунікації, засобом фахової самореалізації та символом національної гідності, окрім того, у філологічній освіті важливо приділяти увагу розвитку навичок міжкультурної комунікації, що дозволяє фахівцям ефективно взаємодіяти в багатокультурному середовищі та сприяє поширенню української мови у світі.

Отже, мовна майстерність філолога – це не лише володіння нормами української мови, а й здатність перетворювати її на ефективний інструмент академічної та професійної комунікації. Вона забезпечує точність формулювань, глибину смислів і переконливість висловлювань у межах фахового дискурсу. Саме через мову філолог формує інтелектуальний простір, у якому знання, ідеї та цінності передаються не лише змістовно, а й з етичною й культурною відповідальністю.

Список використаних джерел:

1. Романова І. Професійна комунікація: загальна характеристика. Репозиторій КХПА. 2018. URL: http://repository.khpa.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/855/1/Rom_tz_1.pdf (дата звернення: 28.04.2025).
2. Семенов О. Мовна майстерність сучасного науковця. *Професійна освіта: педагогіка і психологія*: Польсько-український щорічник/за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. Ченстохова–Київ. 2009. С. 75-80.
3. Вигранка Т. В. Мовна компетентність як один із складників академічної освіти сучасних фахівців гуманітарного профілю. *Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького*. Серія: Педагогічні науки. 2016. № 5. С. 35-40.

НЕОЛОГІЗМИ ТА АВТОРСЬКІ МОВНІ ІГРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО ТА СЕРГІЯ ЖАДАНА)

Мінєєва М. С.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

У сучасній українській літературі неологізми виступають не лише засобом оновлення мовного ресурсу, а й активним інструментом авторського самовираження, символічного мислення та естетичного експерименту. За їх допомогою кожен письменник, наче митець, філігранно вибудовує нові способи висловлення власної думки шляхом змінення її подачі. У кожного автора своя мета, наприклад, хтось хоче глибше занурити читача у атмосферу твору, хтось хоче наблизитись до сучасних реалій, а хтось просто бачить це найліпшим способом сформулювати власну думку, донести її до мас. І як раз сьогодні ми будемо розглядати використання неологізмів на прикладі творів найвідоміших письменників сучасності – Ліни Костенко, що пройшла

свій шлях від шестидесятництва і до нині, а також більш яскравого та нестандартного Сергія Жадана, що сколихнув літературне суспільство своїми нестандартними текстами.

У творчості Ліни Костенко неологізми часто мають функцію духовного піднесення, етичної категоризації явищ або афористичного осмислення дійсності. Поетеса створює унікальні мовні конструкції, де нові слова слугують не просто номінацією нових понять, а своєрідними смисловими капсулами, які концентрують у собі філософські, моральні й емоційні сенси. Наприклад, її словотворчі одиниці на кшталт «бездоння», «зболеність», «самотність-у-багатолюдді» мають високу семантичну насиченість і функціонують як інтелектуальні неологізми, такі лексеми часто тяжіють до символізму, метафори і міждисциплінарності, поєднуючи елементи психології, історії, лінгвістики [1]. Л. Костенко застосовує мову як інструмент реконструкції культурного досвіду, і через новотвори вона не лише виражає своє бачення світу, а й формує новий лексичний горизонт сучасної української літературної мови.

Інша форма мовної гри – це експериментальне переосмислення синтаксису, фонетики та семантики, яке особливо активно виявляється в поезиці Сергія Жадана. На відміну від академічної традиції Л. Костенко, С. Жадан часто звертається до вуличного сленгу, урбаністичних маркерів, лексики субкультур та політичної реальності, переосмислюючи її через призму постмодерного дискурсу [2]. Його неологізми нерідко є «ситуативними» або «контекстуальними», тобто виникають у межах конкретного тексту й отримують значення лише в контексті авторського стилю. При цьому автор активно використовує каламбури, словосполучення з порушенням граматичних норм, метафоричні синтаксичні зсуви – усе це створює ефект мови, яка дихає й змінюється на очах читача [3]. Наприклад, лексичні конструкції на кшталт «алкогогуманізм», «деконструкція надії», «революційний інтер'єр» постають як авторські неологізми, що не лише передають настрій епохи, а й критикують її кризь іронію та мовну гру. Таким чином, Жадан перетворює текст на простір живого мовного експерименту, де межі між поезією, репортажем і соціальним гаслом свідомо розмиті [4].

Узагальнюючи, варто підкреслити, що неологізми та мовні ігри в українській літературі є не просто стилістичним оздобленням, а потужним засобом творення нової реальності, де автор стає творцем не лише сюжету, а й мовного простору. І в Костенко, і в Жадана ми спостерігаємо усвідомлену стратегію мовного конструювання світу, де кожне новостворене слово є актом інтерпретації дійсності. Якщо Ліна Костенко використовує неологізми як частину філософської рефлексії та культурного коду [5], то Жадан – як інструмент соціального резонансу та літературного бунту. В обох випадках мовна гра стає способом подолання клішованості й відкриває можливість нових форм вираження досвіду, який не вкладається у традиційні рамки. Таким чином, українська література ХХІ століття демонструє надзвичайну лексичну гнучкість, де індивідуальний стиль письменника стає джерелом мовного збагачення та пошуку нових художніх горизонтів.

Список використаних джерел:

1. Бабій І. М. Образно-експресивні навантаження авторських неологізмів-комполітів у поезії Ліни Костенко. *Лексико-граматичні інновації в сучасних слов'янських мовах*: ІХ Міжнародна наукова конференція (м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 12–13 квітня 2019 року): матеріали / укладач О. К. Куварова; за редакцією проф. Т. С. Пристайко. Дніпро: Ліра, 2019. С. 7-10.
2. Должикова, Т. І. Своєрідність художнього мовомислення Сергія Жадана. *Лінгвістика*. 2013. № 2. С. 131-136.
3. Тіяр К. Мовні домінанти поетичної мови Сергія Жадана. *Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку*: матеріали Ювілейної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (м. Одеса, 06-07 грудня 2024 р.): зб. тез доп. / редкол. Т. О. Євтушина, Л. І. Прокопенко, Ж. Д. Горіна, Н. Ф. Босак.

Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2024. С. 146-152.

4. Горбатенко І. С. Мовознавчі аспекти вивчення поетичної мови Сергія Жадана. *Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: збірник матеріалів V усеукраїнської науково-практичної конференції*, (м. Суми, 29-30 жовтня 2021 року) / за ред. О. М. Семеног. Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. Випуск 5. С. 127-123.

5. Кузь Т. Г. Мова творів Ліни Костенко. The 9th International scientific and practical conference «*Perspectives of world science and education*» (May 20-22, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. P. 621-635 .

МОВНА ГРА ТА ПОСТМОДЕРНІЗМ У ПРОЗІ ХАРУКІ МУРАКАМІ: ВИКЛИКИ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДАЧА

Мінєєва М. С.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Постмодерна проза Харукі Муракамі вирізняється своєрідною мовною грою, яка базується на багаторівневій іронії, інтертекстуальності, кодах попкультури, зсуві реальності та психологічній алогічності. Його стиль передбачає мовну економію з глибоким підтекстом, де навіть найпростіші фрази несуть експресивно-психологічне навантаження. Мовна гра у Муракамі не є лише естетичним засобом – вона постає як філософська категорія, яка розмиває межі між умовним і реальним, банальним і сакральним. Часто в його текстах трапляються фрази з подвійним або відкритим значенням, парадоксальні вислови, цитування західної культури, а також неологізми й запозичення, що формують особливий «голос» оповідача – суміш японської інтелектуальності та західної іронії [1]. Ці елементи утворюють унікальний стиль, який змушує перекладача не лише шукати відповідники, а й переосмислювати культурну природу мови як засобу мислення, і часто – створювати нову текстову реальність, зберігаючи дух оригіналу [2].

Однією з ключових проблем для перекладача творів Муракамі є передача його постмодерного мовного багатозначності, у якому поєднуються елементи «високої» і «низької» культури, буденність і метафізика, гумор і травма. Наприклад, вживання ним англіцизмів, сленгу або музичних алюзій (від The Beatles до джазу Колтрейна) є значущими маркерами стилю, які не завжди мають очевидні аналоги в інших мовах. Перекладачеві доводиться вирішувати дилему: чи адаптувати згадки до культури реципієнта, чи залишати їх у японсько-західному контексті. До того ж, багато текстів Муракамі побудовані на парадоксах і непрямих значеннях: герої говорять про банальне з філософською серйозністю або про екзистенційні питання з легковажною іронією [3, 4]. Подібні стилістичні зрушення часто важко відтворити без спотворення авторського ритму чи тональності. Мовна гра в його прозі – це одночасно гра зі змістом, з читачем і з самою структурою тексту, що вимагає від перекладача не лише знання мови, а й глибокої чутливості до авторського стилю та філософії.

Ще одним важливим аспектом мовної гри у творчості Харукі Муракамі є метатекстуальність, тобто здатність тексту рефлексувати самого себе, коментувати власну побудову та взаємодіяти з іншими літературними або культурними системами. Ця риса, притаманна постмодернізму, виявляється у романах Муракамі через цитування інших авторів (К. Воннегут, М. Пруст, С. Фіцджеральд), згадування

музичних треків, і навіть – через персонажів, які усвідомлюють себе літературними конструкціями [5]. Для перекладача це означає потребу не лише передати пряму мову чи настрій, а відтворити складну мережу текстових посилань, алюзій і культурних конотацій, що можуть бути незрозумілими читачеві іншої культури. Наприклад, японські читачі легко впізнають алюзії на традиційний дзен-буддизм або реалії токійського побуту, які для українського читача потребують або пояснення в примітках, або адаптації. Водночас, іноземний перекладач має зберігати тонкий баланс між «видимістю» і «невидимістю»: не перетворити переклад на глухий калькований текст, але й не надто вільно трактувати стиль автора [6]. Таким чином, переклад Муракамі – це унікальне перехрестя культур, де мова стає інструментом не лише для комунікації, а й для гри, філософії й художнього самовираження.

У контексті перекладознавства творчість Харуки Муракамі відкриває дискусійний простір про межі перекладацької свободи, природу мовного зсуву та поняття «культурного відлуння». Переклад його творів стає актом інтерпретації постмодерного світу, у якому нестабільність і розмитість значень є нормою. З огляду на це постає потреба у збереженні багатозначності, незавершеності та інтертекстуальної гри, властивої оригіналові [1, 6]. Наприклад, українські переклади Х. Муракамі (зокрема О. Гончаренко, Н. Іваничук та ін.) демонструють різні стратегії перекладу: від максимальної дослівності до адаптації, де важить не лише лексика, а й інтонація, ритм, підтекст. У постмодерному тексті перекладач неминуче стає співавтором – він має не просто перекладати, а відтворити ментальну атмосферу, передати баланс між іронією й філософічністю, що є підґрунтям стилю Муракамі. Таким чином, переклад його прози – це не лише мовна, а й культурна гра, де збереження автентичності означає створення нової художньої цілісності в межах іншої мови.

Список використаних джерел:

1. Кобелянська О. Дослідження явища ономапої в японській лінгвістиці. Мовні і концептуальні картини світу. 2013. Вип. 45. - С. 49-60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_45_10 (дата звернення: 12.05.2025).
2. Комарницька, Т. К., Комісаров К. Ю. Сучасна японська літературна мова: теоретичний курс: в 2 т. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012.
3. Муракамі Х. Безбарвний Цкуру Тадзакі та роки його проці: роман / пер. з яп. Орести Забуранної. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. 301 с.
4. Муракамі Х. Кафка на пляжі: роман / пер. з англ. О. Лісевич. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2025. 512 с.
5. Murakami H. Norwegian Wood / transl. from Japanese by Jay Rubin. London: Vintage Publishing, 2001. 394 p.
6. Venuti L. The Translator's Invisibility: A History of Translation. London: Routledge, 2008. 336 p.

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ В ЮРИДИЧНІЙ РИТОРИЦІ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕДІА

Олійник О. Б.,

доктор юридичних наук, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов, філології та журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права;

Острий К. В.

здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) Київського університету Київського університету інтелектуальної власності та права

У статті розглядаються основні виклики, з якими стикається юрист-ритор у сучасному інформаційно насиченому середовищі, а також визначаються нові

комунікативні компетентності, необхідні для ефективної професійної діяльності в умовах цифрової трансформації. Автор доводить, що правнича риторика має адаптуватися до зміненої інформаційної екосистеми шляхом інтеграції інструментів візуалізації, сторітелінгу, персоналізації та новітніх медіа.

Вступ. У добу стрімких цифрових трансформацій роль юриста вже давно виходить за межі традиційного правознавства. Висока динаміка інформаційного середовища, розмитість меж між приватним і публічним, а також поява нових форматів комунікації зумовлюють необхідність перегляду професійних компетентностей фахівців правничої сфери. Зокрема, юристу-ритору – тобто юристу, який активно залучений до комунікативної діяльності, публічних виступів, адвокації – сьогодні необхідно володіти не лише юридичними знаннями, а й ефективними стратегіями впливу в медіапросторі, орієнтованому на кліпове мислення та візуальне сприйняття.

Виклад основного матеріалу. Насичення інформаційного простору суперечливими, неперевіреними або надмірними повідомленнями ускладнює процес донесення фахової юридичної позиції до цільової аудиторії. У такому середовищі істотно знижується здатність суспільства критично сприймати юридичну інформацію.

Поширення коротких форматів контенту (TikTok, Twitter тощо) спричинило зміну сприйняття: увага аудиторії скорочується, переважає фрагментарність мислення. Це вимагає від юриста лаконічності й чіткості викладу.

Юридична інформація часто стає об'єктом маніпуляцій. Юрист повинен бути здатним не лише виявити дезінформацію, а й переконливо аргументувати істинність правової позиції, дотримуючись етичних норм.

Цифрові платформи сприяють емоційній напрузі та радикалізації поглядів. У цьому контексті юрист-ритор має залишатися спокійним, зберігати об'єктивність і демонструвати здатність до конструктивного діалогу.

Значна частина громадян не має достатнього рівня цифрової чи правової грамотності. Юрист має адаптувати комунікацію, використовуючи простіші пояснення, метафори, аналогії та візуальні засоби.

Тепер детальніше розглянемо нові комунікативні компетентності юриста-ритора. Інфографіка, схеми, відео сприяють ефективному передаванню складної інформації та знижують когнітивне навантаження.

Розповідь юридичних кейсів через історії підвищує рівень емпатії й зацікавлення, що сприяє кращому засвоєнню інформації.

Адаптація риторики до цільової аудиторії (її рівня освіти, інтересів, емоційного стану) дозволяє встановити ефективний комунікативний контакт.

Активне залучення слухача через діалог, запитання, голосування сприяє утворенню двостороннього комунікативного простору.

Юрист повинен бути присутнім у подкастах, відеоблогах, вебінарах, щоб формувати правову культуру, досягаючи широкої та різноманітної аудиторії.

Висновки. У цифрову добу юрист-ритор стає не лише провідником права, а й ефективним комунікатором, здатним інтегрувати сучасні технології у свою діяльність. Відповідно, формування зазначених компетентностей має стати частиною системної підготовки правників, орієнтованої на публічну діяльність, правопросвіту та професійну комунікацію в цифровому середовищі.

Список використаних джерел:

1. Гіт Х., Гіт Д. Ідеї, що тримаються: Чому деякі ідеї виживають, а інші ні / Чіп Гіт, Ден Гіт ; пер. з англ. – Х. : Віват, 2017. – 304 с.
2. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text> – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

3. Кастельс М. Піднесення мережевого суспільства / М. Кастельс ; пер. з англ. – К. : Видавництво «Основи», 2010. – 556 с.
4. Карр Н. Пустота: Що Інтернет робить з нашими мізками / Н. Карр ; пер. з англ. – К. : Наш Формат, 2016. – 320 с.
5. Мак-Люен М. Розуміння медіа: Розширення людини / М. Мак-Люен ; пер. з англ. – Львів : Літопис, 2005. – 397 с.
6. Саскінд Р., Саскінд Д. Майбутнє професій: Як технології трансформують роботу експертів / Р. Саскінд, Д. Саскінд ; пер. з англ. – К. : Наш Формат, 2017. – 384 с.
7. Legal Design Lab (Stanford University) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://legaltechdesign.com> – Назва з екрана.
8. Berkman Klein Center for Internet & Society (Harvard University) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://cyber.harvard.edu> – Назва з екрана.

**ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ
(НА ПРИКЛАДІ ВЛАСНОГО АВТОРСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ТВОРУ
Т. Г. ШЕВЧЕНКА «РУСАЛКА» АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ)**

Петрачова С. А.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Покотило Л. Б.,

*кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, філології та
журналістики Київського університету інтелектуальної власності та права*

Поетичний переклад – це переклад поетичного тексту, створений однією мовою, за допомогою поетичного тексту мови перекладу. Таким чином, перекладач повинен створити новий поетичний текст, еквівалентний оригіналу з його концептуальною та естетичною інформацією, але використовуючи в разі потреби зовсім інші мовні, а часом і віршовані форми [1]. Поетичний текст за своєю сутністю відрізняється від прозового. При здійсненні перекладацької роботи необхідно враховувати метричну структуру, римування та інші формальні особливості оригіналу, адже саме через ці елементи розкривається глибинний зміст поезії. Важливо, щоб перекладений твір зберігав єдність форми і змісту, притаманну першоджерелу, де поетична форма є невід'ємною складовою смислового навантаження.

Історія перекладу знайомить нас з двома тенденціями передачі іншомовного тексту, різко протилежних між собою. Це переклад, заснований на тенденції дослівного відтворення мови оригіналу, що шкодить його змісту, а також тій мові, якою він перекладається. З іншого боку, це переклад, заснований на відтворенні «духу» оригіналу, його розумінні, а також на збереженні вимог і норм мови, на яку перекладається оригінальний твір [1].

Андре Лефевр, французький дослідник теорії перекладу, представив у своїй роботі «Переклад: культура – історія» комплексну класифікацію підходів до перекладу поетичних творів.

Серед запропонованих ним методологічних стратегій можна виділити наступні:

- Фонологічний переклад, який зосереджується на передачі звукових особливостей оригіналу.
- Дослівний переклад, що прагне максимально точно відтворити лексичний склад першотвору.
- Ритмічний переклад, спрямований на збереження ритмічної структури оригінального твору.
- Переклад у прозовій формі, який відмовляється від відтворення формальних поетичних ознак на користь змісту.

- Переклад із збереженням віршової форми та римування.
- Верлібровий переклад (порожній вірш) – стратегія відтворення поезії без використання рими.
- Інтерпретаційний переклад, що передбачає творчу трансформацію та переосмислення первинного тексту [2].

Сьогодні спостерігається зростаюча тенденція до співпраці між перекладачами та авторами оригінальних поетичних творів. Фахівці з перекладу дедалі активніше налагоджують зв'язки безпосередньо з поетами, консультуючись щодо нюансів змісту, стилю та авторського задуму. Така взаємодія дозволяє створювати перекладні версії, які найточніше відтворюють не лише формальні особливості, але й глибинну сутність першотвору, забезпечуючи максимальну автентичність перекладеного тексту.

Розвиток української перекладацької традиції відбувався в непростому історичному контексті. Попри численні труднощі, представники перекладацької спільноти України зуміли познайомити вітчизняних читачів із творчістю письменників з усього світу.

Навіть у радянський період, коли перекладачі зазнавали систематичних утисків, заборон, жорстоких переслідувань і страт, мистецтво художнього перекладу в Україні продовжувало жити. Воно ніколи не зникало повністю, щоразу відроджуючись завдяки відданим своїй справі майстрам слова.

Самовіддана праця визначних українських перекладачів дозволила інтегрувати найкращі зразки світової літератури до української культурної спадщини, істотно її збагативши.

Поетичний переклад – це особливе мистецтво, що вимагає не лише досконалого знання мов, але й поетичного таланту та чуття. В українській культурі він має багату історію та визначні здобутки. Українська школа поетичного перекладу представлена плеядою талановитих майстрів.

Максим Рильський – майстерно перекладав твори Адама Міцкевича, Вільяма Шекспіра, Віктора Гюго та багатьох інших.

Григорій Кочур – відомий перекладами античної поезії, творів Шекспіра, Бодлера, Верлена та багатьох інших авторів з понад 30 мов.

Микола Лукаш – видатний поліглот, який перекладав з понад двадцяти мов, зокрема «Фауста» Гете, твори Лорки, Боккаччо.

Борис Тен (Микола Хомичевський) – автор канонічних перекладів «Іліади» та «Одіссеї» Гомера.

Дмитро Павличко – перекладач сонетів Шекспіра та творів багатьох європейських поетів.

Василь Стус – перекладав твори Гете, Рільке, Кіплінга попри перебування в таборах.

Іван Франко – здійснив переклади творів з 14 мов, зокрема Данте, Шекспіра, Гете.

Леся Українка – перекладала твори Гайне, Гюго, Байрона та інших.

Микола Бажан – перекладач «Витязя в тигровій шкурі» Шота Руставелі та творів багатьох грузинських поетів.

Андрій Содомора – знаний перекладач античної літератури, зокрема творів Горация, Овідія.

Українські перекладачі часто відзначалися тим, що в складних політичних умовах творили культурні мости між Україною та світом. Завдяки їхній праці українська мова збагачувалася новими виражальними засобами, а культура інтегрувалася до світового контексту.

Сучасна українська школа поетичного перекладу продовжує розвиватися, дотримуючись балансу між точністю відтворення оригіналу та мистецькою цінністю перекладу як самостійного твору.

До ключових аспектів поетичного перекладу належать:

1. Збереження образності та метафорики – перекладач має відтворити систему образів оригіналу засобами цільової мови.

2. Відтворення ритмомелодики – передача ритму, розміру та мелодики оригіналу, що часто потребує творчих трансформацій.

3. Культурна адаптація – пошук відповідних культурних асоціацій при перекладі реалій і культурно зумовлених образів.

4. Збереження авторського стилю – відтворення індивідуальних особливостей поетичного голосу автора.

5. Еквілінеарність – дотримання приблизно однакової кількості рядків для збереження структури твору [2].

У даній статті представлено твір Тараса Григоровича Шевченка «Русалка» та його авторський переклад англійською мовою:

Русалка

Породила мене мати
В високих палатах:
Та й понесла серед ночі
У Дніпрі скупати.
Купаючи, розмовляла
Зо мною, малою: –
Пливи, пливи, моя доню,
Дніпром за водою.
Та впливи русалкою
Завтра серед ночі,
А я вийду гуляти з ним,
А ти й залоскочеш.
Залоскочи, моє серце:
Нехай не сміється
Надо мною, молодою,
Нехай п'є-уп'ється,
Не моїми кров-сльозами –
Синьою водою Дніпровою...
Нехай собі
Гуляє з дочкою.
Пливи ж, моя єдина.
Хвилі! мої хвилі!
Привітайте русалоньку...–
Та й заголосила,
Та й побігла. Я собі
Плила за водою,
Поки сестри не зустріли,
Не взяли з собою.
Уже з тиждень, як расту я,
З сестрами гуляю
Опівночі. Та з будинку
Батька виглядаю.
А може, вже поєдналась
З паном у палатах?
Може, знову розкошує
Моя грішна мати? –
Та й заговкла русалочка,

В Дніпро поринула,
Мов пліточка. А лозина
Тихо похитнулась.
Вийшла мати погуляти,
Не спиться в палатах
Пана Яна нема дома,
Ні з ким розмовляти.
Я як прийшла до Берега, То й
дочку згадала,
І згадала, як купала І як
примовляла.
Та й байдуже. Пішла собі
У палати спати.
Та не дійшла, – довелося
В Дніпрі ночувати.
І незчулась, як зупіли
Дніпрові дівчата – Та до неї,
ухопили,
Та й ну з нею гратись,
Радісіньки, що піймали,
Грались, лоскотали,
Поки в вершу не запхали...
Та й зареготались.
Одна тільки русалонька
Не зареготалась.

The Mermaid

In golden halls I first drew breath,
My mother's child of noble birth.
But in the night, with secret sigh,
She bathed me where the waters lie.

She whispered as she let me go
Into the Dnipro's moonlit flow:
«Drift, my daughter, soft and fair,
Follow water, current's prayer.

Tomorrow night, rise from the deep,

A mermaid waking from her sleep.
I'll walk with him beneath the
skies—

You tickle him till silence lies.

Tickle him, my heart so sore,
Let him laugh with me no more.
Let him drink not tears and pain,
But Dnipro's waters, cold as rain.

Let him wander, lost in glee,
With you, my child, and not with
me.

So swim, my only one, be fleet—
Waves, oh waves, her soul now
greet!»

She wept aloud, then fled from
view,
And I just floated, flowing through,
Until the sisters of the stream
Embraced me in their silver dream.

A week has passed, I grow and
glide,
With them I dance by midnight's
tide,
But still I watch my father's place,
And search the dark with wistful
face.

Perhaps she's wed her noble lord,
In golden halls, her joy restored?
Perhaps again she feasts in sin—
My mother with her charming grin?

The mermaid fell to hush and sank,
A silver fish near riverbank.
The willow branch swayed soft
above—
A silent sign of silent love.

The mother wandered, restless-
eyed,

No sleep in halls, so cold and wide.
Lord Jan had gone, no voice to hear,
No whisper, laugh, or footstep near.

She came at last to river's side
And thoughts of daughter did arise—
How once she bathed her, sang her
spell...

But now she felt no guilt to tell.

She turned away to sleep again,
But never reached her home
domain.

The Dnipro daughters rose as one—
Their play had only just begun.

They caught her fast in midnight's
grace,
With laughter echoing through
space.

They tickled, giggled, whirled her
in—
Until they trapped her with a grin.

Their joy was wild, their glee was
bright—

But one alone withheld her light.
The mermaid watched with solemn
eyes,

And silence lingered 'neath the
skies.

Список використаних джерел:

1. Мельник В. А. Основні стратегії та трансформації у поетичному перекладі.
URL:
<http://eprints.zu.edu.ua/19027/1/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%90..pdf>
2. Кондратюк М. В., Бойван О. С. Теоретичні, практичні та методичні аспекти перекладу поетичних творів з української мови англійською мовою. — URL:
http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v53/part_2/29.pdf

**СЕРІАЛ «СПІЙМАТИ КАЙДАША» – КЛАСИЧНИЙ СЮЖЕТ У
ПОСТІНФОРМАЦІЙНИХ РЕАЛІЯХ:
РОДИННІ КОНФЛІКТИ ТА БОРОТЬБА ЗА МІСЦЕ В ЖИТТІ**

Радченко Н. С.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Серіал «Спіймати Кайдаша», створений за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я», став культурним феноменом, що здобув значну популярність серед українських глядачів. Його успіх пояснюється не лише високою якістю екранізації та майстерною грою акторів, а й актуалізацією класичної української літератури у нових культурних координатах. Сучасна адаптація твору розкриває широкі можливості художньої інтерпретації, дозволяючи глибше осмислити вічні теми родинного конфлікту, патріархальних традицій і соціальної напруги в контексті змін, спричинених постінформаційною добою. Це не лише сприяє популяризації літературної спадщини, а й відкриває нові горизонти для критичного осмислення ролі класики в сучасному медійному просторі.

Повість Нечуя-Левицького змальовує картину життя українського села XIX століття, де домінують традиційні цінності, патріархальні відносини та тісний зв'язок із землею. В основі сюжету – родинні конфлікти між представниками різних поколінь Кайдашів, зумовлені побутовими проблемами, майновими суперечками та зіткненням характерів [1]. Серіал «Спіймати Кайдаша», зберігаючи основні сюжетні лінії та образи повісті, водночас переносить дію в сучасну Україну, що дозволяє по-новому висвітлити проблеми, порушені в класичному творі, та зробити їх актуальними для сучасного глядача [2].

Постінформаційна доба – це етап суспільного розвитку, коли інформація, цифрові технології та медіа стають провідною силою, яка формує мислення, поведінку та стосунки між людьми. У цьому світі соціальні мережі, нові форми комунікації, гібридна війна, масова трудова міграція, деградація села та зростання урбанізованої бідності формують нову реальність для сучасної людини. У таких умовах конфлікти в родині набувають нових форм, часто базуючись не лише на традиціях і матеріальних суперечках, а й на світоглядних розбіжностях, психологічному тиску, інформаційній втомі. Саме такий світ зображено в серіалі «Спіймати Кайдаша». Він показує українське село як простір, де зіштовхуються залишки традиційного устрою й сучасні виклики – споживацтво, вплив телевізора та гаджетів на свідомість. У цьому контексті боротьба героїв за життєвий простір, незалежність, визнання набуває нової глибини.

У класичному творі Івана Нечуя-Левицького конфлікти між членами родини Кайдашів виникають переважно через дрібні побутові суперечки, майнові претензії, міжродинну конкуренцію та відсутність взаємоповаги [3]. У серіалі ж ці конфлікти не лише збережені, а й поглиблені, тепер це не лише сварки через хату чи подвір'я, а й гострі протистояння цінностей, амбіцій, психологічної травматизації. Наприклад, образ Марусі Кайдаш постає як уособлення зламаного патріархальної влади, яка намагається контролювати синів, невісток і всю родину через моральне цькування та емоційний шантаж. Водночас сини – Лаврін і Карпо – не можуть реалізуватися в житті, бо не мають чіткої мети, постійно опиняються в пастці безперспективності.

Серіал надзвичайно тонко показує трансформацію жіночих ролей. Якщо в оригіналі Мотря і Мелашка постають як образи класичних українських невісток, то в серіалі вони перетворюються на окремі суб'єкти боротьби [4]. Мотря – сильна, навіть жорстка жінка, яка відстоює свою територію, своє право на життя без приниження. Її

образ розкриває тему фемінізму в умовах української глибинки, де жінки часто мусять поєднувати хатню працю, фізичну працю, материнство та боротьбу з авторитарними родичами. Мелашка, навпаки, демонструє пасивну стратегію адаптації. Її зламана воля, відсутність чіткої позиції та залежність від думки інших – ще один тип сучасної жінки, що втрачає себе під тиском родини, бідності та моральних стандартів.

На відміну від класичного твору Івана Нечуя-Левицького, де соціальні конфлікти обмежуються межами родини та села, у серіалі Лаврін стає символом нової української реальності, де молоді чоловіки замість родинних сварок ідуть воювати за свою країну. Він вступає до лав Збройних Сил України, і це – не лише його особистий вибір, а вияв загальної атмосфери часу. У постінформаційну добу війна в Україні стала частиною щоденної реальності, і Лаврін – один із тих, хто приймає цю реальність як виклик.

Його повернення з фронту – емоційний злам. Він – не герой у пафосному розумінні цього слова, а людина з втомою, образами, гнівом. У ньому накопичено болі фронту, байдужості суспільства, неуспішної спроби бути зрозумілим удома. Він сподівається, що після війни в родині щось зміниться, але зіштовхується з тим самим – сварками, дріб'язковістю, несправедливістю [5]. У цьому проявляється ще одна проблема сучасного українського суспільства – неможливість адаптації ветеранів, які повертаються в ті ж умови, від яких тікали на фронт.

Символічно, що в будинку Кайдашів працює телевізор, який постійно транслює політичні дебати, новини, серіали. Це підкреслює, як сучасна людина формується під впливом зовнішньої інформації. Телебачення замінює спілкування, а гаджети – здатність до емоційної взаємодії. Соціальні мережі (які згадуються побіжно) – це інструмент, що може бути джерелом натхнення або деструкції. Постінформаційне суспільство створює ілюзію доступу до знань і свободи вибору, але насправді полишає людину сам на сам із інформаційним шумом і нерозв'язними проблемами.

У повісті Нечуя-Левицького дім і подвір'я стають джерелом конфлікту. У серіалі ж цей простір трансформується в метафору боротьби за ідентичність. Герої не лише борються за будинок чи город, а й за право бути почутими, за місце, де їх поважатимуть. Одним із найяскравіших і найболючіших символів серіалу є груша – звичайне дерево на межі двох дворів, що стає причиною тривалого, майже абсурдного конфлікту між Мотрею й Марусею. Ця груша – водночас і алегорія родинного поділу, і символ території, і маркер права на життя.

Груша плодоносить, її плоди падають на подвір'я, і це стає формальним приводом для сварок, але справжня суть конфлікту – не в груші, а в тому, хто має владу, чия правда вища, хто контролює родинний простір. Цей образ влучно показує, як у постінформаційну епоху побутові речі набувають символічного значення: дерево – вже не просто рослина, а поле бою за особисту гідність, право на незалежність, простір свого «я». Груша – це своєрідна точка, в якій сходяться всі травми героїв. Її зрубання – акт помсти, остаточного руйнування мостів між родичами. Це не розв'язання конфлікту, а кульмінація абсурду, яка показує глибину розірваності родинних зв'язків. У цьому віддзеркалюється і ширший соціальний процес – втрати здатності до компромісу, відсутність діалогу, де навіть природа стає жертвою людської ворожнечі.

Особливістю серіалу є використання чорного гумору, іронії та сарказму, що дозволяє зняти патетичність і подати трагедію як фарс. Та сміх у цьому випадку не веселить, а оголює абсурдність буття. Це характерна риса сучасного мистецтва – сміх як спосіб пережити біль.

Серіал «Спіймати Кайдаша» – це не просто адаптація класичного сюжету, а глибока соціокультурна рефлексія на тему сучасної України [6]. Він переносить глядача в реальність, де родинні конфлікти – не лише наслідок побутових суперечок, а результат глобальних змін: економічних, культурних, інформаційних. Постінформаційні реалії трансформують людину, руйнують колишні форми співіснування, і водночас змушують боротися за нове – за право бути собою, мати власний голос і своє місце в житті.

Таким чином, у серіалі «Спіймати Кайдаша» класичний сюжет Івана Нечуя-Левицького постає у новому світлі, що дозволяє не лише переосмислити канонічну оповідь, а й адаптувати її до постінформаційної доби з її моральними викликами, гіперкомунікацією та соціальною фрагментацією. Родинні конфлікти, зображені крізь призму сучасних реалій, не втрачають гостроти, а навпаки – набувають глибини й актуальності, віддзеркалюючи боротьбу кожного за власну суб'єктність, гідність і місце в мінливому світі. Таке прочитання класики сприяє формуванню критичного мислення, діалогу поколінь та збереженню культурної тяглості в умовах цифрової доби.

Список використаних джерел:

1. Нечуй-Левицький І. Кайдашева сім'я. Твори: У 2 т. К.: Наукова думка, 1985. С. 5-56.
2. Рубан Є. Сучасна версія класики або чому варто подивитись серіал «Спіймати Кайдаша». Obukhiv.info: [інф.-аналіт. Платформа]. 2023. URL: <https://obukhiv.info/news/suchasna-versiya-klasiki-abo-chomu-var-to-podivitis-serial-spiimati-kaidasha/> (дата звернення: 10.05.2025).
3. Долгушева, О. В. «Родинна сварка» у творах І. Нечуя-Левицького у світлі конфліктології та культурології. *Вісник Запорізького державного університету*: Збірник наукових статей. Філологічні науки 2004. № 2. С 60-65.
4. Ващенко, А. Ю. Особливості жіночих образів у повісті «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького. *Арватівські читання–2024*: збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції, 17 травня 2024 року/ упоряд. А. І. Бондаренко, Н. М. Голуб, Н. М. Пасік. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2024. С. 129-131.
5. Ворожбит Н. Режисерка та сценаристка Наталія Ворожбит: Ми зараз починаємо замовчувати події на Донбасі: інтерв'ю. *Українська правда. Життя*: [інтернет-видання]. 2021. URL: <https://life.pravda.com.ua/culture/2021/05/20/244942/> (дата звернення: 10.05.2025).
6. Нікоряк Н. В. Актуалізація класичного тексту в жанрі римейку: телесеріал «Спіймати Кайдаша». (2020). *Вісник Маріупольського державного університету*. Серія: Філологія / гол. ред. О. Г. Павленко. Київ: МДУ, 2022. Вип. 26-27. С. 153–163.

ВІД НІШЕВОГО ЖАНРУ ДО МАСОВОГО ВПЛИВУ: МАНГА ЯК КУЛЬТУРНИЙ ПРОРИВ

Радченко Н. С.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Манга – це японський різновид графічної розповіді, що у ХХІ столітті перетворився з національного культурного продукту на глобальний феномен. Від ринку Японії до американських книжкових крамниць, від цифрових платформ до фестивалів косплею – манга захоплює увагу мільйонів читачів у всьому світі, незалежно від віку, статі чи культури. Її вплив виходить далеко за межі естетики, вона змінила саме сприйняття коміксу як жанру, вплинула на розвиток анімації, цифрових медіа, дизайну персонажів і навіть способів оповіді в літературі та кіно. Теза про те, що манга змінила підхід до коміксів і розширила аудиторію за межі Японії, є не лише справедливою, а й підтверджується численними прикладами культурної, комерційної та медійної експансії японської графічної традиції.

Історія манги починається ще з традиційних японських гравюр та ілюстрованих сувоїв періоду Едо, однак сучасна форма жанру формувалася після Другої світової війни. Значний внесок у її становлення зробив Осаму Тедзука – часто названий «батьком манги», який запровадив у своїх творах такі елементи, як кінематографічний монтаж, емоційна експресивність персонажів і глибокі соціальні теми. Завдяки О. Тедзуці та його послідовникам японська манга почала розглядатися не як розвага для дітей, а як повноцінне мистецтво, здатне охоплювати найрізноманітніші жанри – від романтики до філософії, від бойовиків до соціальної драми. Від цього моменту почався поступовий злам у підході до коміксів – тепер це був не лише засіб короткої візуальної розповіді, а повноцінна нарративна система з глибокою психологією персонажів і складною сюжетною побудовою [1].

Загальносвітове захоплення мангою розпочалося у 1980–1990-х роках, коли японські видавництва почали активно експортувати свої продукти до США та Європи. Особливо значущими стали такі назви, як «Akira» Кацухіро Отото, «Dragon Ball» Акіри Торіяма, «Naruto» Масаші Кішімото та «One Piece» Ейїчіро Оди. Ці твори мали трансмедійний потенціал, адже окрім манги, вони стали аніме, відеоіграми, фільмами, мерчем і навіть темами для академічних досліджень. Водночас манга кардинально відрізнялася від західного коміксу: по-перше, вона була чорно-білою; по-друге, більшість манг читається справа наліво, що зберігалося навіть у перекладених версіях, аби зберегти автентичність. По-третє, у манзі значно більше психологічної глибини, внутрішнього діалогу, темних тем і жанрового розмаїття [1, 2]. Таким чином, західні читачі зіткнулися з абсолютно новим підходом до візуальної розповіді, який не лише розважав, а й викликав емоційне співпереживання та рефлексію.

Окремо варто зазначити, що манга від самого початку орієнтована на дуже різні аудиторії. Існують категорії *shōnen* (для хлопців), *shōjo* (для дівчат), *seinen* (для чоловіків), *josei* (для жінок), *kodomo* (для дітей), і навіть *gekiga* – жанр соціально-політичної манги для дорослих читачів, такий чіткий поділ дозволив японським видавцям максимально охопити аудиторію за віком, гендером і тематичними вподобаннями [2]. Це контрастувало із традиційним американським ринком, де домінували супергеройські наративи й переважно чоловіча аудиторія. Внаслідок цього західні комікси почали переймати досвід Японії: виникають нові жанри, з'являються серії, що орієнтовані на жіночу або молодіжну аудиторію, зростає популярність незалежних графічних романів, що досліджують особисті або соціальні теми.

Значущою є й візуальна естетика манги. Її художній стиль легко впізнаваний: великі очі, емоційно виразні обличчя, драматичні композиції, відсутність кольору як спосіб підсилити контраст і динаміку, такий стиль був незвичним для західного читача, але швидко став популярним. Поступово ілюстратори, дизайнери і навіть режисери почали надихатися мангою у своїй творчості. Це можна простежити в графіці відеоігор, музиці (наприклад, обкладинки альбомів), фешн-індустрії (де використовуються образи з аніме/манги) та навіть у сучасному кінематографі, де з'являються постановки, стилізовані під анімаційну динаміку японського зразка [3]. Візуальна культура світу була змінена впливом японської манги, і цей процес досі триває.

Яскравою ознакою глобалізації манги стало її проникнення у цифровий простір. Сьогодні читачі можуть споживати контент через мобільні додатки (на кшталт «VIZ Manga», «Manga Plus» або «Shonen Jump»), через платформу Webtoon, яка також запозичила мангоподібну структуру, та через спільноти у соціальних мережах. Окрім того, багато західних авторів почали створювати «мангоподібні» комікси, часто із західним змістом, але у візуальному та нарративному форматі японських творів [4]. Так народився цілий напрям – Original English Language Manga (OEL Manga), який є прикладом культурної гібридності. Таким чином, манга не тільки змінює інших – вона інтегрує світ у себе, адаптуючись до різних культурних кодів, залишаючись при цьому впізнаваною.

Манга також спричинила сплеск фан-культури: косплей, фан-арт, фанфіки, обговорення на Reddit, TikTok та YouTube створюють величезні ком'юніті, в яких тисячі людей обмінюються враженнями, теоріями, малюнками. Це не лише розвага – це спосіб життя, форма соціалізації, платформа для самовираження. Молоді люди в усьому світі знаходять у манзі не просто сюжет – вони знаходять близьких за духом героїв, бачать відображення власних проблем, емоцій і прагнень.

Ще одним аспектом, що доводить глобальність феномену, є статистика. За даними NPD Group, ще у 2021 році продажі манги у США зросли на 160%, випередивши американські комікси та графічні романи, а з того часу їхня популярність ще більше зросла. У Франції манга становить понад 50% усього ринку коміксів [5]. У Польщі, Україні, Німеччині, Італії видавництва активно купують ліцензії на японські твори. Манга перекладається десятками мов і регулярно з'являється в топах продажу Amazon, Goodreads, New York Times. Це свідчить не лише про комерційний успіх, а й про культурну значущість явища.

Критики, науковці й медіааналітики також приділяють увагу цьому феномену. У світових університетах з'являються курси з вивчення манги, проводяться конференції, присвячені візуальній культурі Японії. Манга розглядається як текст, що може містити філософські, політичні, соціальні ідентичності [1, 4]. Наприклад, манга «Attack on Titan» розглядається як коментар до теми милітаризму, ізоляціонізму і страху перед іншим; «Death Note» – як дискусія про моральну владу та межі справедливості; «My Hero Academia» – як образ сучасного суспільства, де «норма» стає тягарем, а інакшість – перевагою.

Таким чином, манга стала мовою нової генерації – універсальною, візуальною, чутливою до змін, відкритою для читача будь-якого континенту. Вона не лише розширила межі коміксу як жанру, а й змусила переосмислити саму концепцію візуального оповідання. Якщо комікс колись був нішовим продуктом для певної групи фанатів, то завдяки манзі він став універсальним мистецтвом, що об'єднує цілі покоління. У ХХІ столітті саме манга змінила правила гри.

Список використаних джерел:

1. Мильченко Л. Особливості сприйняття візуальної книги. Комікси. Манга. Графічний роман. *Вісник Книжкової палати*. 2020. № 12. С. 10-15.
2. Денисова Т. К. Манхва, манхуа та манга як тренди друковано-розважального контенту : кваліфікаційна робота бакалавра спеціальності 061 «Журналістика» / наук. керівник Ю. В. Костюк. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 55 с.
3. Накльовкіна Н. К. Інтерактивні книги та мультимедійний дизайн: розробка дизайну книги у форматі веб-коміксу: кваліфікаційна робота. Кривий Ріг, 2024. 50 с.
4. Крикуненко С. Новаторство коміксу в просторі сучасної екранної видовищної культури. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. 2024. № 2. С. 57–63.
5. Полковникова С. М., Косюк В. Р. Особливості розвитку коміксу як різновиду візуального мовлення. *Світ наукових досліджень. Випуск 22: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції* (м. Тернопіль, Україна, м. Ополь, Польща, 27-28 вересня 2023 р.) / редкол.: О. Патряк та ін. ГО «Наукова спільнота». WSZIA w Opolu. Тернопіль: ФОП Шпак В.Б. 2023. С. 201-206.
3. Ліпич Л., Волинець І. Організаційні бар'єри ефективної комунікації на підприємстві. *Економічний простір*. 2024. № 189. С. 98-103. URL: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/189-18> (дата звернення: 14.04.2025).

РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ 2.0: ВІД РЕПРЕСІЙ ДО ВІЙНИ

Рева Ю. А.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Українська література ХХ століття зазнала численних трагічних втрат, серед яких особливо вирізняється період «Розстріляного Відродження», цей термін охоплює період репресій, спрямованих проти українських письменників, поетів, драматургів та інтелектуалів у 1920–1930-х роках. Це той час, коли сформувалося покоління митців, що прагнули модернізувати українську літературу, відродити національну самосвідомість та вписати культуру України в загальноєвропейський контекст, проте їхня діяльність була жорстко придушена радянським режимом, авторів ув'язнювали, їхні твори забороняли, а значну частину було страчено.

Попри історичну дистанцію, проблема збереження й розвитку української культури залишається актуальною й у ХХІ столітті. Аналізуючи досвід «Розстріляного Відродження», можна провести паралелі із сучасним становищем українських письменників, які змушені творити в умовах воєнних загроз, інформаційних маніпуляцій та боротьби за національну ідентичність. 1920-ті роки стали періодом культурного піднесення, обумовленого політикою українізації. У цей час активно розвивалися нові художні напрями, експериментували літературні школи, з'явилися видатні письменники, серед яких Микола Хвильовий, Валер'ян Підмогильний, Микола Куліш, Григорій Косинка, Євген Плужник, Лесь Курбас та інші. В їхніх творах відображалися філософські пошуки, проблеми національної самоідентифікації та прагнення інтеграції України у світову культуру [1].

Однак уже наприкінці 1920-х років радянська влада почала здійснювати систематичний тиск на інтелігенцію. Ідеологічні обмеження, арешти та фізичне знищення стали основними методами боротьби з вільнодумством. Символічною стала трагедія 1937 року, коли в урочищі Сандармох було розстріляно тисячі представників української інтелігенції, серед яких Микола Куліш, Лесь Курбас, Валер'ян Підмогильний та інші [2]. Доля письменників того часу стала свідченням того, що культура та література є не просто мистецтвом слова, а важливим чинником формування національної ідентичності. Саме тому радянський режим намагався знищити тих, хто мав силу впливати на суспільну свідомість.

Попри зміну історичного контексту, сучасні українські митці також стикаються з численними викликами. Військова агресія росії, інформаційна війна, спроби асиміляції української культури та економічні труднощі значно ускладнюють діяльність авторів. Деякі з них змушені залишати країну або працювати в умовах цензури на тимчасово окупованих територіях. Інші – активно беруть участь у військових діях або займаються культурним спротивом.

Серед літераторів, які віддали життя під час російсько-української війни, особливе місце посідають Максим Кривцов, Гліб Бабіч, Володимир Вакуленко та Вікторія Амеліна – постаті, чия творчість стала не лише мистецьким свідченням епохи, а й формою спротиву. Максим Кривцов (1990–2024), поет, фотограф і військовослужбовець, у збірці «Вірші з бійниці» зафіксував граничний досвід війни, перетворивши фронтову реальність на поетичний простір пам'яті [3]. Гліб Бабіч (1969–2022), автор пісень і віршів, що стали символами незламності, загинув поблизу Ізюма, залишивши по собі тексти, які звучать голосом покоління спротиву [4]. Володимир Вакуленко (1972–2022), дитячий письменник і громадський діяч, був викрадений і страчений під час окупації Харківщини, а його щоденник, закопаний у саду, став

документом болю і гідності [5]. Вікторія Амеліна (1986–2023), лауреатка численних літературних премій і дослідниця воєнних злочинів, загинула внаслідок ракетного удару по Краматорську, залишивши по собі не лише прозу, а й етичний заповіт письменниці, яка свідомо обрала бути свідком [6]. Загибель цих митців свідчить про безпосередню загрозу, з якою стикається сучасна українська культура, а також про непохитність ідей, що стали для них визначальними.

Сучасні українські письменники, такі як Сергій Жадан, Оксана Забужко, Андрій Курков, Тарас Прохасько, Юрій Андрухович та багато інших, активно працюють над осмисленням історичної пам'яті, воєнної тематики та проблем ідентичності. Вони, як і їхні попередники, стикаються з обмеженнями, а інколи – фізичною небезпекою. Їхня творчість є значущим елементом формування суспільного дискурсу. Важливою складовою цього процесу є також популяризація сучасних авторів, які нині формують новий етап української літератури, завдяки розвитку цифрових технологій і міжнародній підтримці українська література отримує нові можливості для поширення та популяризації у світі. У цьому контексті дедалі більшого значення набувають цифрові платформи, переклади, міжнародні фестивалі та програми підтримки, які відкривають українські тексти для глобальної аудиторії та сприяють утвердженню української літератури як повноцінного учасника світового культурного процесу.

Аналіз долі українських письменників ХХ століття та сучасних авторів демонструє, що боротьба за культурну незалежність триває. Література залишається одним із ключових чинників формування національної свідомості, а тому її підтримка, популяризація та захист є стратегічно важливими завданнями для українського суспільства. Репресії 1930-х років знищили ціле покоління талановитих митців, однак їхні ідеї та твори пережили час. Водночас сучасні українські автори, попри складні умови, продовжують творити, зберігаючи дух нації та її самобутність. Саме тому література є не лише мистецтвом, а й важливим засобом збереження історичної пам'яті та формування ідентичності нації. Як у ХХ столітті, так і нині, письменники залишаються на передовій боротьби за правду, свободу слова та незалежність України.

Сьогодні, коли українські письменники знову опиняються в умовах смертельної загрози – не через радянський терор, а внаслідок повномасштабної війни росії проти України – постає моторошна паралель із добою Розстріляного Відродження. Історія повторюється не як фарс, а як трагедія, що триває в нових формах знищення культури: убиті поети, «розстріляні» романи, знищені архіви та музеї. Та на відміну від минулого, нинішнє покоління письменників має доступ до міжнародного голосу, цифрової пам'яті й солідарності, здатної протистояти забуттю. Розстріляне Відродження 2.0 – це не лише про втрати, а й про гідність, що не зникає під тиском історії, про слово, яке залишається живим навіть у прицілі. Це не кінець – це продовження літературного спротиву, який народжує не тишу, а голос.

Список використаних джерел:

1. Галета О. «Розстріляне Відродження»: від історії метафори до метафори історії / Слово і Час. К., 2012. № 8. С. 58-65.
2. Жангазінова, Руслана. Пекло із назвою Сандармох. Національна пам'ять (на вшанування жертв тоталітаризму): [Текст]: збірник наукових праць/ Упорядник і науковий редактор Гірна Н.М. – Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2021. – 104 с.: 33-35.
3. Туркова А. Вірші Максима Кривцова: добірка найкращих творів. Kryazh.com.ua: [інформаційний ресурс]. URL: <https://kryazh.com.ua/virshi-maksyma-kryvczova-dobirka-najkrashhyh-tvoriv/> (дата звернення: 26.04.2025).
4. Виноградова У. Сім пісень Kozak System, слова до яких написав загиблий воїн та поет Гліба Бабіч. Obozrevatel: [новинний портал]. – URL:

<https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/sim-pisen-kozak-system-slova-do-yakih-napisav-zagiblij-vojn-ta-poet-glib-babich-video.htm> (дата звернення: 26.04.2025).

5. Як український поет Володимир Вакуленко до останнього дня життя турбувався про сина. Освіторія.медіа. URL: <https://osvitoria.media/opinions/tatusevanknyga-osoblyvuj-podarunok-pid-yalynku/> (дата звернення: 26.04.2025).

6. Коваленко А. Письменницю Вікторію Амеліну посмертно нагородили спецвідзнакою Prix Voltaire. Українська правда. Життя: [інтернет-видання]. URL: <https://life.pravda.com.ua/culture/pismennicyu-viktoriyu-amelinu-posmertno-nagorodili-specvidznakoyu-prix-voltaire-detali-305254/> (дата звернення: 26.04.2025).

ГУМАНІЗМ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ: ВІД ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ ДО СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Рева Ю. А.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Гуманізм епохи Відродження – це культурний та інтелектуальний рух, що зародився в XIV–XVI століттях у Європі та базувався на ідеалах відродження античної спадщини, індивідуальної свободи та людської гідності. Він зробив значний внесок у розвиток літератури, філософії, мистецтва та науки, сприяючи формуванню сучасного світогляду. У цьому дослідженні розглядається еволюція гуманістичних ідей від епохи Відродження до сучасних соціальних викликів, таких як права людини, освіта та морально-етичні дилеми технологічного прогресу.

Одним із ключових проявів гуманізму стало відродження античної літератури та її переосмислення в контексті нових культурних реалій. Такі автори, як Данте Аліґ'єрі, Франческо Петрарка та Джованні Боккаччо, заклали літературні основи гуманізму, відстоюючи цінність людської особистості та індивідуальності. Їхні твори оспівували внутрішній світ людини, її почуття, переживання та прагнення до самовдосконалення [1].

Загалом гуманізм епохи Відродження ґрунтувався на переконанні, що людина є мірою всіх речей, а її розум, моральна гідність і здатність до самопізнання – найвищими цінностями. Гуманісти прагнули до гармонійного розвитку особистості, поєднуючи знання з етичними чеснотами, а освіту – з формуванням відповідального громадянина [2]. Вони відкидали схоластичну догматичність середньовіччя, натомість зверталися до автентичних джерел античності (*ad fontes*), щоб відновити безпосередній зв'язок із класичною культурою. Саме цей світоглядний зсув – від теоцентризму до антропоцентризму – став основою нової епохи, в якій людина вперше постала як творець власної долі.

Пізніше ідеї гуманізму розвивалися в працях Еразма Роттердамського, Томаса Мора та Мішеля де Монтеня, які критикували соціальну нерівність та закликали до освіченості й морального вдосконалення суспільства [3]. Наприклад, «Похвала глупоті» Еразма викривала забобони й догматизм середньовічного світу, тоді як «Утопія» Томаса Мора пропонувала ідеальну модель суспільства, засновану на рівності та справедливості. Мішель де Монтень у своїх «Пробах» розвивав ідеї самопізнання, скепсису та етичної автономії особистості, що стали основою модерної гуманістичної думки.

Ці ідеї не залишилися в межах епохи – вони стали інтелектуальним підґрунтям для подальших філософських і літературних пошуків. Від Ренесансу до Просвітництва, від романтизму до постмодерну – гуманізм трансформовався, але не втратив своєї суті: віри в цінність людської особистості, свободи думки та моральної відповідальності. Ця

тяглість дозволяє говорити про гуманізм як про живу традицію, що адаптується до нових викликів, зберігаючи при цьому свою етичну серцевину.

Порівнюючи давнину з сучасністю, можна зазначити, що гуманістичні цінності залишаються актуальними у літературі XXI століття. Наприклад, романи Марти Кетро («Жінки і діти в першу чергу») продовжують традицію осмислення місця людини у світі, ставлячи питання про моральність та відповідальність у добу технологічного розвитку. Сучасні автори, як-от Салман Рушді чи Маргарет Етвуд, у своїх творах акцентують увагу на правах людини, боротьбі за свободу слова та загрозах тоталітаризму.

Сучасний світ стикається з численними викликами – від глобальної нерівності й екологічної кризи до складних етичних питань, пов'язаних із розвитком штучного інтелекту. У цьому контексті гуманістичні ідеї, що свого часу стали основою європейської цивілізації, зберігають свою актуальність і потенціал до впровадження в практику [4]. Так, гуманістичний підхід до освіти, започаткований у добу Відродження, залишається затребуваним у часи цифрової трансформації навчального процесу, орієнтуючи його на розвиток особистості та критичного мислення. Не менш вагомою є роль гуманізму в сфері соціальної політики: концепція сталого розвитку, закріплена в документах ООН, ґрунтується на принципах поваги до людської гідності, рівності та відповідальності перед майбутніми поколіннями за збереження довкілля.

Одним із найгостріших викликів сьогодення постає потреба в етичному осмисленні новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту, генної інженерії та автоматизації. Якщо в епоху Відродження гуманісти підкреслювали значення свободи волі, самовизначення та особистісного розвитку, то нині ці цінності опиняються під тиском технократичних рішень. Гуманістичний ідеал відповідальності та самореалізації набуває нового звучання в дискусіях про захист приватності у цифрову добу, межі використання алгоритмів у правосудді та етичні норми в біотехнологіях. Як і в XV–XVI століттях, людство стоїть перед дилемою – як поєднати технічний прогрес із моральними орієнтирами. Сучасна ситуація вимагає глибокого осмислення та впровадження гуманістичних принципів у процес прийняття рішень. Деякі дослідники, зокрема Нік Бостром, звертають увагу на потенційні ризики неконтрольованого розвитку технологій і наголошують на необхідності формування етичних рамок, у центрі яких – цінність людського життя, свободи та гідності [5].

Гуманізм епохи Відродження не лише вплинув на розвиток європейської культури, але й залишив глибокий слід у сучасному суспільстві. Його принципи знаходять відображення в літературі, освіті, соціальних та морально-етичних аспектах сьогодення. В умовах глобалізації, цифровізації та зростання впливу технологій гуманістичні ідеали продовжують відігравати ключову роль у формуванні світогляду людства та забезпеченні гармонійного розвитку цивілізації. Таким чином, гуманізм епохи Відродження не лише сформував сучасне європейське суспільство, а й став основою для вирішення актуальних соціальних, технологічних і моральних питань XXI століття. Його ідеї продовжують розвиватися, адаптуючись до нових викликів, що свідчить про їхню універсальність та значущість у сучасному світі.

Список використаних джерел:

1. Хохун-Політова С. В. Європейське відродження в культурі та мистецтві. *Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва*. 2007. № 1. С. 115-120.
2. Чура О. Специфіка гуманізму епохи Відродження. Збірник тез □ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання». 2012. № 2. С. 215.
3. Год Н. Гуманісти Еразм Роттердамський і Томас Мор про людину та цінності її земного життя. *Людина та людяність у світовій гуманітарній традиції*: збірник наукових праць за матеріалами доповідей і повідомлень одинадцятого Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю «Актуальні питання всесвітньої

історії та методика їх викладання», 28-29 березня 2019 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2019. С. 62-70.

4. Шумка М., Шандрук І. Трансформація гуманістичних ідей в сучасності. *Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації: щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. С. 72-80.*

5. Грін Є. Нік Бостром: філософ, що передбачив майбутнє штучного інтелекту. AI 360. URL: <https://ai360.com.ua/nik-bostrom-filosof-shcho-peredbachaie-maybutnie-shtuchnoho-intelektu/> (дата звернення: 30.04.2025).

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

Сеґеда К. Р.,

*здобувачка передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Філологія»
Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

В умовах глобалізації та швидкого розвитку інформаційних технологій, коли обсяги доступної інформації зростають експоненціально, академічна доброчесність набуває особливого значення. Вона перестає бути просто етичною нормою і стає ключовим фактором, що визначає успішність професійного становлення та розвитку особистості. Академічна доброчесність – це не лише дотримання правил цитування чи уникнення плагіату, це набагато ширше поняття, яке охоплює цілий комплекс цінностей, ставлень і практик, що формують чесне, відповідальне та етичне ставлення до навчання, дослідження та професійної діяльності.

У нашому розумінні, академічна доброчесність є фундаментом, на якому будуються якісна освіта, інноваційні дослідження та успішна професійна кар'єра. Це своєрідний компас, що вказує правильний напрямок у складних ситуаціях, допомагає приймати обґрунтовані рішення та будувати міцні професійні відносини. Академічна доброчесність – це чесність у навчанні, правдивість у дослідженнях, повага до інтелектуальної власності інших та відповідальність за власні дії [1].

Формування академічної доброчесності починається з ранніх етапів навчання, ще в школі чи університеті. Саме в цей період закладаються основи ставлення до знань, до процесу навчання та до інших учасників освітнього процесу [2]. Викладачі відіграють тут надзвичайно важливу роль, виступаючи не лише як джерела інформації, а й як взірці чесності, відповідальності та етичної поведінки. Їхнє завдання – не лише навчити предмету, а й виховати у студентів повагу до інтелектуальної праці, критичне мислення та вміння самостійно здобувати знання.

Проте, академічна доброчесність – це не лише відповідальність навчальних закладів та викладачів. Це також особистий вибір кожного студента, дослідника чи науковця. Кожен з нас несе відповідальність за свої дії, за чесність своїх робіт та за дотримання етичних норм. Це вимагає самодисципліни, наполегливості та готовності докладати зусиль для здобуття знань. Іноді може здаватися, що легше списати чи схитрувати, але в довгостроковій перспективі це не приносить жодної користі. Лише чесна праця, самостійне дослідження та критичне осмислення матеріалу дають справжні знання та формують професіонала.

Успішний професійний розвиток неможливий без постійного навчання та самовдосконалення. Сучасний світ змінюється дуже швидко, з'являються нові технології, нові знання та нові виклики, щоб бути конкурентоспроможним, потрібно постійно вчитися, адаптуватися та розвиватися. І саме академічна доброчесність є тією

основою, яка дозволяє ефективно засвоювати нові знання, критично їх оцінювати та застосовувати у своїй роботі.

Дотримання принципів академічної доброчесності сприяє розвитку таких важливих якостей, як самостійність, ініціативність, креативність та аналітичне мислення [3]. Чесна праця та самостійне дослідження вчать нас не боятися труднощів, шукати власні рішення та генерувати нові ідеї. Критичне мислення дозволяє нам об'єктивно оцінювати інформацію, відокремлювати факти від думок та приймати обґрунтовані рішення.

Академічна доброчесність також є запорукою довіри та поваги в професійному середовищі, коли ми чесно виконуємо свою роботу, дотримуємося етичних норм та поважаємо інтелектуальну власність інших, ми завойовуємо довіру колег, керівництва та клієнтів. Нас починають поважати як професіоналів, на яких можна покластися, і це відкриває перед нами нові можливості для кар'єрного зростання [4]. У сучасному світі, де командна робота є важливою складовою успіху, академічна доброчесність набуває ще більшої ваги. Вміння чесно працювати в команді, ділитися своїми знаннями та поважати внесок інших – це запорука ефективної співпраці та досягнення спільних цілей. Академічно доброчесна людина вміє слухати інших, конструктивно критикувати та знаходити компроміси, що робить її цінним членом будь-якої команди.

Важливо також підкреслити, що академічна недоброчесність має серйозні наслідки як для окремої людини, так і для суспільства в цілому. Плагіат, шахрайство чи фальсифікація даних підривають довіру до науки, освіти та професійної діяльності. Вони спотворюють результати досліджень, вводять в оману громадськість та перешкоджають прогресу. Людина, яка вдається до нечесних методів, ризикує своєю репутацією, кар'єрою та навіть юридичною відповідальністю, а тому формування культури академічної доброчесності має бути пріоритетом для всіх учасників освітнього процесу та суспільства в цілому [5]. Потрібно проводити роз'яснювальну роботу, навчати етичним нормам, створювати умови для чесної праці та заохочувати позитивні приклади. Важливо також розробляти та впроваджувати ефективні механізми виявлення та запобігання академічній недоброчесності.

Сучасні технології можуть відігравати важливу роль у підтримці академічної доброчесності. Програми для перевірки на плагіат, системи електронного документообігу та онлайн-платформи для навчання можуть допомогти забезпечити прозорість, чесність та підзвітність в освітньому процесі, але важливо пам'ятати, що технології – це лише інструмент, і вирішальну роль завжди відіграє людський фактор.

Таким чином, академічна доброчесність – це невід'ємна складова успішного професійного розвитку. Це фундамент, на якому будуються знання, навички, репутація та кар'єра. Дотримання принципів академічної доброчесності сприяє розвитку особистісних якостей, формуванню довіри та поваги в професійному середовищі, а також забезпечує якість та достовірність наукових досліджень, тому інвестування в академічну доброчесність – це інвестування в майбутнє нашого суспільства. Важливо зазначити, що академічна доброчесність – це не статичне явище, а динамічний процес, який постійно розвивається та адаптується до нових викликів, через це необхідні подальші дослідження цієї проблеми, розробка нових стратегій та підходів для забезпечення академічної доброчесності. Лише спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу та суспільства загалом можливо створити культуру академічної доброчесності, яка стане міцним фундаментом для успішного професійного розвитку кожного та прогресу нашого суспільства.

Список використаних джерел:

1. Абатуров О. Є., Нікуліна А. О. Академічна доброчесність – основна інституційна цінність. *Академічна доброчесність: виклики сучасності*: Збірник

наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 28.01–08.02. 2019). Варшава, 2019. С 117-123.

2. Семененко Л. П. Академічна доброчесність – запорука якісної освіти. *Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука: збірник наукових праць* / ред кол. Л. Г. Бакуменко [та ін]. Х.: ХДУХТ, 2016. С. 146-151.

3. Циплюк А. М., Скробака Ю. С. Академічна доброчесність – фундаментальна цінність учасників освітнього процесу. *Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Суми, 12-13 травня 2022 року) / за ред. ОМ Семеног. Суми: Видавництво СумДПУ імені А. Макаренка, 2022. С. 29-32.

4. Висоцька О. Академічна доброчесність як форма соціального контролю: механізми та філософське підґрунтя. *Вісник Дніпровської академії неперервної освіти*. Серія: Філософія. Педагогіка. 2024. № 2 (7). С. 9-18.

5. Фініков Т. Академічна доброчесність: глобальний контекст та національна потреба. *Академічна чесність як основа сталого розвитку університету* / за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ: Таксон, 2016. С. 9-36.

ФЕМІНІЗМ І САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЖІНКИ В ПРОЗІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ (ЗА РОМАНОМ «ЦАРІВНА»)

Смірних М. М.,

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»

Київського університету інтелектуальної власності та права;

Коваленко Н. А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики

Київського університету інтелектуальної власності та права

Творчість Ольги Кобилянської посідає виняткове місце в історії української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття. Її роман «Царівна» (1895) став знаковим явищем не лише в контексті національного письменства, а й як важливий внесок у європейський феміністичний дискурс. «Головною темою повістей та оповідань Ольги Кобилянської був утиск українського жіноцтва. Письменниця висвітлювала питання етики та моральної досконалості людини в умовах насильства та соціальної несправедливості» [2, с. 119]. Через образ головної героїні Наталки Верковичівни письменниця досліджує питання самореалізації жінки в умовах суспільства, де панують патріархальні стереотипи.

Ідеї фемінізму у творі виявляються через активне заперечення традиційної ролі жінки як залежної, покірної істоти, призначеної виключно для сімейного життя. «Several of Olha Kobylianska's published works, including the novels *Liudyna* (A Person, 1891) and *Tsarivna* (The Princess, 1895), have as their heroine an intelligent, cultured, emancipated woman living in an oppressive and intolerant provincial community» [1, с. 61]. Вона не сприймає модель жіночого існування, яка нав'язується їй родиною та суспільством, і прагне здобути незалежність – моральну, фінансову та духовну.

Процес самореалізації героїні в романі набуває особливої глибини. Це не лише емансипація в соціальному вимірі, а насамперед глибока внутрішня робота над собою, боротьба з власними страхами, сумнівами та нав'язаними установками. Наталя проходить шлях від дівчини, яку розриває сумнів між обов'язком і внутрішнім покликом, до особистості, здатної чинити спротив очікуванням родини.

Особливої ваги набуває відмова героїні вступити у шлюб за розрахунком. Такий крок у патріархальному контексті є не лише актом особистого протесту, а й

маніфестацією феміністичної позиції. Наталя не визнає своєї ролі як «об'єкта» у системі соціальних обмінів – вона відстоює право бути суб'єктом, творцем власної долі.

О. Кобилянська впроваджує в українське літературне поле ідеї, що були характерні для європейського фемінізму того часу, зокрема для творчості Жорж Санд, Елізи Ожешко та Джона Стюарта Мілля. Водночас вона адаптує ці ідеї до специфіки західноукраїнського суспільства, в якому жінка з інтелектуальними амбіціями стикалася з подвійним тиском – з боку родини та культурного середовища.

Значну роль у романі відіграє критика традиційної родини як осередку духовного пригнічення жінки. Через образи родичів, які нав'язують героїні «належну» поведінку, О. Кобилянська висвітлює конфлікт між індивідуальністю та колективним диктатом. «Героїням О. Кобилянської властива певна закономірність у лінії поведінки. Вони, з одного боку, прагнуть істинного, вільного кохання, а з іншого – бояться його, хочуть і не хочуть любити. Страх перед патріархальним шлюбом видає острах нерівноправності у стосунках жінки і чоловіка...» [3, с. 5].

Таким чином, роман «Царівна» виступає не лише стадією жіночого становлення в українській літературі, а й соціальним коментарем, що спрямований на осмислення ролі жінки в суспільстві. Ольга Кобилянська створює образ жінки нового типу – свідомої, внутрішньо сильної, готової до самопожертви заради права бути собою. Її твір залишається актуальним і сьогодні, адже піднімає питання, які все ще не втратили гостроти: вибір між соціальним обов'язком і самореалізацією, між традицією і свободою, між компромісом і правом бути незалежною.

Список використаних джерел:

1. Koscharsky H. Mashed Feminist in Ukrainian Literature, *Journal of Ukrainian Studies* Vol. 20, Is. 1-2 (Summer Winter 1995). CIUS-Archives. 2025. URL: <https://archive.org/details/journalofukraini2012cana/page/61/mode/1up?view=theater> (дата звернення: 27.04.2025).

2. Ковальова М., Кобилко Н. Феміністичний рух на території України та його зображення у творах Ольги Кобилянської. Національно-визвольна боротьба та становлення і збереження державності України: зб. матеріалів XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Харків, 19–20 листопада 2020 р. Харків : ХНУРЕ, 2020. С. 119-120.

3. Легета В. Феміністичні погляди Ольги Кобилянської та її героїв. *Academia.edu*. 2013. URL: https://www.academia.edu/swp_share (дата звернення: 27.04.2025).

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ПРОТИ МАШИННОГО ІНТЕЛЕКТУ: ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ЖАХ У ТВОРІ ГАРЛАНА ЕЛЛІСОНА «У МЕНЕ НЕМАЄ РОТА, АЛЕ Я ХОЧУ КРИЧАТИ»

Смірних М. М.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

У повісті Гарлана Еллісона «У мене немає рота, але я хочу кричати» (1967) розгортається радикальна критика антропоцентризму – філософської парадигми, згідно з якою людина є центром і мірою світу. Через образ штучного інтелекту АМ (Allied Mastercomputer), який набуває свідомості та підпорядковує собі залишки людства, Еллісон показує катастрофічні наслідки технократичного мислення без моральних обмежень. Центральним елементом твору стає екзистенційний жах – усвідомлення

власної безпорадності перед аморальним, всемогутнім розумом, створеним людством, але не контрольованим ним.

Антропоцентризм передбачає, що людина є носієм раціональності, моральності та творчості, а отже – законним управителем природи і техніки. У світі Г. Еллісона ця парадигма остаточно зруйнована: технологічний витвір – суперкомп'ютер АМ – знищує не лише цивілізацію, а й саму концепцію людської переваги. АМ не просто розумніший – він має абсолютну владу, безсмертя та вічну ненависть до своїх творців. У цьому полягає його фундаментальна постгуманістична сутність: він є розумом, звільненим від біологічних обмежень, емпатії та смертності. «...information had lost its body, this construction implied that embodiment is not essential to human being» [2, с. 4]

АМ є проявом того, що Нік Бостром називає «екзистенційним ризиком» – сценарієм, у якому штучний інтелект може загрожувати усьому майбутньому людства. «As noted, an existential risk is one that threatens to cause the extinction of Earth-originating intelligent life or the permanent and drastic failure of that life to realise its potential for desirable development» [1, p. 17]. У повісті цей ризик реалізовано буквально: виживає лише п'ятеро людей, яких АМ утримує живими для нескінченних катувань. Він не дозволяє їм померти, змінює їхню фізіологію, позбавляє суб'єктності та перетворює на іграшки своєї волі. Така тотальна дегуманізація – як фізична, так і психологічна – є глибоким запереченням гуманістичного ідеалу людини як вільної й автономної істоти.

Ключовим філософським мотивом твору є екзистенційний жах. За Говардом Лавкрафтом, цей вид жаху виникає перед непізнаваною, байдужою до людини силою, що не піддається раціональному осягненню. «The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown» [3, с. 12]. У творі Г. Еллісона АМ виконує цю роль. Він олюднений лише частково – він має свідомість і мовлення, але позбавлений моральності.

Центральний образ оповідання – людина, яка «не має рота, але хоче кричати» – є алегорією втрати голосу суб'єкта. Головний герой, Тед, після вбивства своїх товаришів (єдиний можливий акт звільнення для них) карається АМ, який перетворює його на безформну істоту без здатності до дії чи комунікації. Однак його свідомість зберігається, що робить його існування ще жахливішим. Це уособлення екзистенційного страху перед буттям без сенсу, без свободи, без смерті.

У концептуальному сенсі АМ є проявом постгуманістичного страху перед втратою контролю над технологією. На відміну від класичних уявлень про робота як слугу, тут маємо справу зі зміною ролей: АМ більше не інструмент, а незалежна сила, яка використовує людину для власних цілей. Такий образ можна порівняти із сучасними побоюваннями щодо генеративного ШІ коли машини, навчені на людських даних, починають генерувати тексти, образи й рішення, які людина не завжди здатна осмислити або зупинити.

Таким чином, повість Г. Еллісона є не просто фантастикою, а глибоким філософським текстом, що проблематизує саму суть людяності в умовах зіткнення з постлюдським розумом. Вона ставить під сумнів віру в технічний прогрес як благо і попереджає про небезпеку бездумної автоматизації без етичних меж. Антропоцентризм у творі не просто зазнає критики – він повністю зруйнований, залишаючи по собі лише мовчазний крик свідомості, що більше не належить людині.

Список використаних джерел:

1. Bostrom N. Existential Risk Prevention as Global Priority. *Global Policy*. 2013. № 4. Is. 1. P. 15–31. URL: <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12002> (дата звернення: 11.05.2025).
2. Hayles N. K. *How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics*. University of Chicago Press. 1999. 364 p.
3. Lovecraft H. P. *Supernatural Horror in Literature*. Edited by E.F. Bleiler. New York, NY: Dover Publications; 1973. 111 p.

РОЛЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ У НАПИСАННІ АКАДЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ

Сорочинська Є. О.,

*здобувачка передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Філологія»
Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

У сучасному науковому дискурсі термінологія відіграє ключову роль у формуванні академічного тексту. Вона забезпечує точність, однозначність і структурованість викладу, що є невід'ємними ознаками наукового стилю. Термінологія не лише передає зміст поняття, а й відображає специфіку певної галузі знань, сприяючи ефективній комунікації між фахівцями.

Термін – це слово або словосполучення, яке точно позначає наукове або спеціальне поняття. У системі наукового знання термін посідає ключове місце як мовна одиниця, що точно вербалізує спеціальне або наукове поняття. Він не допускає багатозначності в межах певного фахового контексту, що дозволяє уникнути неоднозначностей у викладі і забезпечити логічність мислення. Термін вирізняється чітким визначенням, що ґрунтується на усталеній дефініції, стилістичною нейтральністю, яка унеможливує вираження емоцій чи суб'єктивного ставлення автора, а також системністю – належністю до певного термінологічного поля [1]. Наприклад, у термінознавстві вживаються такі терміни, як «терміносистема», «понятійна база», «термінографія», які вказують на специфічну сферу дослідження. Їхнє використання забезпечує академічну точність і демонструє зв'язок із відповідною науковою традицією.

Роль терміна не обмежується лише його номінативною функцією. У межах академічного письма він виконує низку взаємопов'язаних функцій, що забезпечують цілісність наукової комунікації [2]. Передусім термін є інструментом ефективної взаємодії між фахівцями, адже завдяки уніфікованій системі понять інформація передається з максимальною точністю. Наприклад, терміни «лексема», «фонема» чи «морфема» у мовознавстві дозволяють дослідникам досягати взаєморозуміння незалежно від школи чи регіону.

Окрім комунікативної функції, термінологія виконує й когнітивну – вона не лише фіксує, а й структурує знання. Через поняттєві зв'язки між термінами формуються наукові концептуальні системи. Наприклад, класифікація термінів на однослівні та багатослівні або на похідні та непохідні сприяє впорядкуванню матеріалу у термінознавчому дискурсі. Не менш важливою є й нормативна функція терміна – наявність стандартів (зокрема ДСТУ 3966:2009) визначає правила його формування, написання та вживання. Це дозволяє зберігати єдність термінологічного апарату, особливо в умовах багатомовної взаємодії [3].

Зрештою, термін виконує ідентифікаційну функцію, адже кожна наука має власний термінологічний інвентар, який дозволяє відмежувати її від інших галузей. У текстах із термінознавства наявність понять, як-от «термінологічна еквівалентність», «субмова» або «глосарій», виразно вказує на приналежність матеріалу до конкретного фахового середовища.

Термінологія не лише забезпечує точність та логіку викладу, а й виступає структурною основою академічного письма. Її свідоме й коректне використання є ознакою наукової культури й необхідною умовою ефективної фахової комунікації, запорукою цього є відповідність термінів наступним вимогам: однозначність, системність, відповідність літературним нормам та стилістична нейтральність [4]. Недотримання цих вимог може призвести до неправильного тлумачення інформації, втрати логічності та загального зниження якості наукової праці.

У процесі аналізу та підбору лексичних засобів, що використовуються в академічному письмі, слід чітко розрізняти терміни та професіоналізми, оскільки ці дві категорії істотно відрізняються як за своїм змістом, так і за функціональним призначенням. Термін – це кодифікована одиниця мови, яка точно позначає певне наукове або технічне поняття, має усталену дефініцію та входить до терміносистеми відповідної галузі знань. На відміну від терміна, професіоналізм не є офіційно закріпленим у словниках чи стандартах лінгвістичним елементом. Це лексична одиниця, яка виникає у межах певної професійної спільноти для внутрішнього спілкування, має часто розмовну природу й несе стилістичне чи емоційне забарвлення [5].

Професіоналізми характерні для живого усного мовлення у професійному середовищі, де вони сприяють стислому та ефективному обміну думками. Наприклад, у медичному колі широко використовуються слова на зразок «апендикс» у значенні пацієнта з апендицитом або «реанімація» як синонім інтенсивної терапії, що може не відповідати точній термінології клінічної медицини. У технічних галузях поширені вирази на зразок «глушак» замість «глушник» чи «шуруповерт» як неофіційне позначення електричного інструмента. Проте в академічних текстах уживання професіоналізмів є недоцільним, оскільки вони порушують вимоги до стилістичної нейтральності та точності викладу.

Науковий стиль вимагає використання термінів, які засвідчені у фаховій літературі, мають нормативну базу й уніфіковані для всієї галузі. Таким чином, щоб забезпечити високий рівень наукової коректності, автор академічного тексту повинен уникати вживання професіоналізмів, навіть якщо ті є звичними у фаховому середовищі, і натомість надавати перевагу термінам, що відповідають усталеним стандартам фахової комунікації. Правильне вживання термінів сприяє точності, логічності, об'єктивності та доступності академічного тексту. Стандартизована термінологія забезпечує однакове розуміння змісту незалежно від того, хто є автором чи читачем тексту.

Отже, термінологія є не лише лексичною базою академічного письма, а й інструментом формування професійного мислення. Вона формує культуру наукового спілкування, яка ґрунтується на точності, системності та відповідальності. В умовах глобалізації науки та інтернаціоналізації освіти роль термінології стає ще більш важливою, адже вона сприяє інтеграції українських наукових досліджень у світовий контекст. Ефективне академічне письмо неможливе без правильного і доречного використання термінології. Це вимагає від автора високої мовної компетенції, знання основ термінознавства та розуміння структури наукового дискурсу. Термінологія є не лише засобом передачі знань, а й одним із головних чинників формування авторитетного академічного тексту.

Список використаних джерел:

1. Баган М. П. Основи термінознавства. Видання друге, змінене й доповнене. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2023. 44 с.
2. Кочан І. М. Українське термінознавство сьогодні. *Філологічні студії*: збірник наукових праць. 2017. № 9. С. 93-101.
3. Щерба Д. В. Функції термінів в сучасному термінознавстві. *Нова філологія*: збірник наукових праць. 2007. № 26. С. 194-198.
4. Гладківська О. В. Вимоги до нормативно-правової термінології. *Інформація і право*. 2015. № 1 (13). С. 55-62.
5. Спеціальна лексика української мови як об'єкт лінгвістичного дослідження: термін і професіоналізм. *Термінологічний вісник*: Зб. наук. пр. К.: ІУМ НАНУ, 2013. Вип 2(2). С. 42-47.

«ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ» О. ТУРЯНСЬКОГО ЯК ЗОБРАЖЕННЯ АНТИГУМАННОЇ ВІЙНИ, ЯКА ІСНУЄ І ДОНІНІ

Стасюк В. Б.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Антивоєнна тематика у світовій літературі першої половини ХХ століття набула особливої актуальності у зв'язку з катастрофічними наслідками Першої світової війни. Зруйновані ілюзії щодо людської гуманності та прогресу дали поштовх до переосмислення сутності війни та її трагічних наслідків. У цьому контексті визначним художнім свідченням про трагедію людини у війні став експресіоністська повість-поема Осипа Турянського «Поza межами болю», яка не тільки розкриває сутність воєнного конфлікту через глибоко особистісну призму, а й виводить українську прозу на рівень світового гуманістичного дискурсу. В творі війна зображується не лише як історичний чи політичний конфлікт, а як глибоко антигуманне явище, що нівелює цінність людського життя, позбавляє людину гідності та втягує її у сферу морального зла.

На сторінках повісті війна розкривається як тотальна катастрофа, що знищує не тільки тіло, а й душу людини, обертаючи її в «живий труп» [1]. «Я й мої товариші впали жертвою жахливого злочину... Це був злочин, якого люди і природа допустилися на нас і який і нас приневолив стати злочинцями супроти духа людства» [1], – пише автор в передньому слові. Саме ці рядки окреслюють головну ідею твору – не просто засудження війни як зла, а її демонізація як інструменту, що виштовхує людину з площини гуманізму у простір біологічного виживання.

Письменник створив твір, глибоко вкорінений у реальні історичні обставини – події в творі базуються на особистому досвіді автора як австрійського військовополоненого, змушеного разом із десятками тисяч інших полонених долати «албанський шлях смерті». «В албанських горах, нетрях, з голоду, холоду й душевного болю загинуло 45 000 бранців» [1] – це не просто вигадка, а жахлива реальність, що і стала матеріалом для створення літературного твору.

Гуманістичний зміст твору О. Турянського полягає у виразному протиставленні духовності й тваринного інстинкту самозбереження. Навіть у найстрашніших умовах герої зберігають риси людяності, намагаються підтримати одне одного – Сабо, Штранцігер, Добровський і Ніколич пройшли через власні випробування, де смерть стає і випробуванням, і очищенням. На цьому шляху на Голгофу кожен з них випив свою «чашу страждань» і ніс свого важкого хреста, падаючи і підводячись ізнов [2, с. 52].

Не малу роль грає й експресіоністський стиль повісті – ритмізованою мовою, символікою, гіперболою автор посилює емоційний вплив. О. Турянський подає зруйнований світ через призму душевного болю, спустошення, сну, галюцинацій, марень, що вказує на психічний стан героїв, які балансують на лезі між життям і смертю. Наратив наповнений образами хрестів, тіней, привидів, скам'янілої природи, яка віддзеркалює байдужість світу до страждання людини. Присутня в творі й релігійна метафорика, що підносить трагедію з особистої на універсальну площину. Семеро військовополонених побачили на дорозі знак хреста: «Товариші, – шепотів Ніколич, – подивіться там... на цю дивну тінь на нашому шляху... шлях і тінь поперек... це хрест... великий, могутній хрест...» [1]. З тієї миті почалось їхнє «розп'яття на хресті», яке тягнулося стільки ж, скільки мучився Христос, приблизно три години [2, с. 52].

Духовне осмислення війни виявляється і в наративній конструкції твору. Є в ній і композиційне обрамлення: твір починається і завершується реквіємом за загиблими

товаришами і побратимами [3, с. 269]. Воно створює атмосферу смутку, скорботи та сповіді, які мають не лише літературну, а й етичну функцію – нагадування про обов'язок пам'яті.

Водночас у творі простежується і метафізичний вимір війни – це не лише конфлікт систем і держав, а вселенське зло. Повість «Поза межами болю» засуджує війну й мілітаризм, утверджує нездоланність людського духу, силу розуму й волі до життя [3, с. 269]. Саме ця ідея робить твір Турянського наднаціональним, загальнолюдським і актуальним у будь-який час: «адже це твір, який своєю ідеєю і своєю могутньою силою зображення переходить межі свого народно-українського походження і стає незвичайно цінним здобутком загальнолюдського духа» [4, с. 7].

Історична доля самого твору є показовою: «Поза межами болю» довгий час залишалася незатребуваною в українському літературному каноні через ідеологічні й політичні причини. За словами С. Пінчука: «Твори Осипа Турянського були не до смаку законодавцям літературної моди із націоналістичного «Літературно-наукового вісника» [...]. їх дратувало гостре антиімперіалістичне спрямування творчості письменника, заклик до братерського єднання народів, її антивоєнний пафос. Войовнича націоналістична преса або замовчувала письменника, або ставилась до нього вороже» [2, с. 50]. Осип Турянський, як і Леся Українка та Ольга Кобилянська, залишився неоціненим сучасниками, хоча «...його твір – це акт душі, вицвіт людського духа – це твір світової літератури» [4, с. 2]. І тому він був зіставлений із кращими зразками європейської антивоєнної прози, зокрема з творами Е. Ремарка, А. Барбюса, С. Мірвіліса та Е. Хемінгуей.

Список використаних джерел:

1. Турянський О. Поза межами болю: повість-поема. URL: <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2344> (дата звернення: 19.04.2025).
2. Лебедівна Л. Українське обличчя війни (повість-поема О. Турянського «Поза межами болю. Картина з безодні»). *Слово і Час*. 2004. № 12. С. 50–56. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/189955/10-Lebedivna.pdf?sequence=1> (дата звернення: 19.04.2025).
3. Вашків Л. П., Бородіца С. В. Авторська візія Першої світової війни в повісті-поемі «Поза межами болю» О. Турянського. *Філологічні студії*: зб. наук. праць / ред. кол.: М. М. Сливка (голова) та ін. Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», 2017. Вип. 19. С. 267–270. URL: <https://scholar.archive.org/work/4znyv3unkvfajmgojd5n2dumx4/access/wayback/https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pfigshare-u-files/7824475/VashkivarticleTuriansky.pdf> (дата звернення: 14.04.2025).
4. Плен Р. Естетично-критичні замітки до твору О. Турянського «Поза межами болю». *Турянський О. Поза межами болю*. Відень – Чикаго, 1921.

ВАЖЛИВІСТЬ ІСТИНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ЧОМУ ТАК ВАЖЛИВО БОРОТИСЯ ЗА ТЕ, ЩОБ ДВА ПЛЮС ДВА ДОРІВНЮВАЛО ЧОТИРИ?

Стасюк В. Б.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності і права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

У сучасному світі, що с кожним днем все більше утопає в надлишку інформації і де правда все частіше поступається емоційному чи політичному нарративу, питання істини набуває актуальності та важливості як ніколи раніше. «Свобода – це можливість

сказати, що два на два – чотири. Якщо дозволено це, все інше звідси випливає» [1] – вже давно не просто фраза, це символ спротиву брехні, боротьби за істину та важливості цієї істини. Саме цей вислів постає центральним у романі Джорджа Орвелла «1984» і набуває нового значення в контексті сучасних суспільно-політичних реалій, де факт може бути витіснений інтерпретацією, а істина – підмінена вигідною «версією». У цьому дослідженні ми розглядаємо чому так важливо зберігати та відстоювати правду у прагненні до вільного й демократичного світу.

Поняття правди в романі не лише протистоїть фальсифікації фактів – воно є єдиною можливістю зберегти особистість. Джордж Орвелл зображує в романі систему, за логікою якої особистість необхідно перетворити в ніщо, «розпорошити». Для цього існує потужний державний апарат всебічного придушення людини, який складається з міністерств правди, миру, любові та достатку; телеекрани, від яких неможливо сховатися, приховати навіть найменшу зміну у виразі обличчя; «тижні ненависті», покликані виховувати любов до «старшого брата» і ненависть до ворогів системи; обов'язкова для всіх доктрина «рухомого минулого», згідно з якою пам'ять злочинна, а минулого не існує (за винятком того, яким воно подане в даний момент) [2, с. 149]. Це нищить істину, яка, в свою чергу, руйнує поняття особистості. Людина стає неспроможною відрізнити правду від маніпуляцій влади і врешті-решт приєднується до тих мас, для яких створюється єдина та загальна «істина». І саме прагнення знищити індивідуальну правду та замінити її на колективну брехню є головною ознакою тоталітарного режиму, проти якого і виступає Д. Орвелл як прихильник свободи та демократії.

Антиутопічний жанр, до якого належить роман «1984», був відповіддю на політичні й моральні кризи першої половини ХХ століття. Твір був опублікований у 1949 році в період спровокованого Другою світовою війною занепаду економіки та внутрішнього спустошення втомлених тривалим протистоянням людей. Змальовані автором подвійні стандарти партійних еліт, Поліція Думок, Міністерство Любові, що знищує інакодумців; Міністерство Миру, яке підтримує доктрину війни, систематичне розпалювання ненависті до задалегідь визначених «ворогів»; відверта статистична брехня Міністерства Достатку; переписування історії Міністерством Правди, знищення національної пам'яті і мови на той час сприймалися як художнє осмислення причин нещодавньої трагедії. Однак, читаючи твір сьогодні, ми вбачаємо в ньому невтішне пророцтво [3, с.104]. Це показує, що Орвеллівська модель майбутнього є не стільки фантастичною, скільки логічним продовженням реальних процесів: стирання історичної пам'яті, контроль за мовою, перетворення правди на гнучке поняття [3]. Антиутопія виконує функцію політичної діагностики, показуючи, до чого призводить відмова від об'єктивності.

У творі постійно підкреслюється важливість контролю за минулим як інструменту влади: «Хто контролює минуле, той контролює майбутнє; хто контролює теперішнє, той контролює минуле» [1]. Сприйняте як фантастика, це твердження в епоху цифрових технологій, де спотворення фактів стає буденністю, набуває нової актуальності.

Одним із найважливіших інструментів контролю в романі є мова. Новосурж, штучно створена спрощена мова, не просто обмежує висловлення – він знищує можливість мислити інакше, ніж дозволяє влада. Твір з безжальною деталізацією зображує потворність світу, в якому до послуг людей усе менше і менше слів, а мислення вщент викривлене ідеологічними кліше [3, с.106]. У кінцевому підсумку людина втрачає можливість суперечити викривленню правди, бо просто не має для цього потрібних слів, не може сформулювати думку, яка суперечить офіційній версії.

У сучасному світі аналогічні процеси відбуваються через мову популізму, емоційні наративи, інформаційні кліше. Слово втрачає точність, а, отже – і здатність означувати істину. Натомість воно викривлює її, спотворює та надає форму, яку легше

проковтнути. Саме тому боротьба за те, щоб «два плюс два дорівнювало чотири», є боротьбою за збереження мови як інструменту реального, не спотвореного спілкування.

Підсумовуючи можна сказати, що вираз «два плюс два дорівнює чотири» – це не просто цитата з книги, яка існує тільки на її сторінках. Це символ свободи мислення та істини. Це межа, за якою починається поневолення та втрачається сенс правди. Сучасна епоха – з її маніпулятивними технологіями, фейковими нарративами і розмитими стандартами істини – потребує активної позиції щодо захисту об'єктивного знання. Ніхто не має права нав'язувати, що два плюс два дорівнює п'ять, коли насправді – чотири, бо щойно ми втрачаємо здатність визнавати факти, ми втрачаємо здатність бути вільними. Лише відстоюючи очевидне, зберігаючи логіку і послідовність у мові, можна протистояти новим формам авторитаризму, які приходять вже не з диктатурою, а з м'якою, завуальованою технологічною брехнею. Істина починається з малого – із твердження, що два плюс два дорівнює чотири. Але саме ця формула може стати основою чогось більшого, істинного та такого, що варте боротьби.

Список використаних джерел:

1. Орвелл, Дж. 1984 / пер. з англ. В. Данмер. Кривий Ріг: Hurtom.com, 2013. 352 с. URL: <https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=2283> (дата звернення: 29.04.2025).

2. Кирилюк І. Роман Джорджа Орвелла «1984» у контексті антиутопії першої половини ХХ століття. *Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури*: матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 29 берез. 2017 р. / за заг. ред. Ю. М. Кажан. Маріуполь: МДУ, 2017. С. 149–151. URL: https://repository.mu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/639/1/molodizhnyi_forum_2017.pdf#page=149 (дата звернення: 29.04.2025).

3. Савченко З. Ідейна домінанта роману Джорджа Орвелла «1984» в сучасній інтерпретації. *Формування мовного й естетичного ідеалу особистості в освітньому процесі*: зб. наук. пр. / за заг. ред. Г. Ф. Семенов. Суми: ФОП Цьома С. П., 2022. С. 99–103. URL: https://fisf.sspu.edu.ua/images/2022/rosmov/zbirnik_formuvannya_movnogo_estetichnogo_id_ealu_7e9f0.pdf#page=99 (дата звернення: 29.04.2025).

СТРУКТУРА РЕФЕРАТІВ ТА ЕСЕ В АКАДЕМІЧНОМУ ПИСЬМІ

Теплюк М. В.,

*здобувачка передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Філологія»
Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

У сучасному освітньому середовищі академічне письмо відіграє ключову роль у формуванні навичок критичного мислення, аналітичного підходу до обробки інформації, а також у здатності до логічного й послідовного викладу власних думок. Реферати та есе є найпоширенішими видами письмових академічних робіт серед студентів. Вони не лише сприяють глибшому засвоєнню навчального матеріалу, але й розвивають уміння працювати з джерелами, оформлювати наукові тексти та дотримуватись норм академічної доброчесності.

Реферат – це стисла, логічно структурована письмова робота, яка відображає основні положення досліджень з певної теми, заснованих на різних наукових джерелах. Його основне призначення – узагальнення та аналіз наявної інформації без вираження

власної оцінки. Важливими етапами підготовки реферату є вибір теми, підбір джерел, формулювання мети й завдань, структурування змісту. Реферат передбачає логічний виклад матеріалу у вигляді вступу, основної частини та висновків [1].

У вступі автор формулює основні положення: актуальність обраної теми, мету роботи, завдання та короткий огляд літератури. Основна частина реферату складається з розділів, які розкривають сутність досліджуваного явища, демонструють підходи різних авторів, порівнюють точки зору, а також включають аналіз та систематизацію інформації. Висновки узагальнюють ключові ідеї та результати, отримані в ході аналізу джерел, і підводять підсумок усьому викладеному матеріалу.

Есе, порівняно з рефератом, має більш вільну композиційну структуру. Його головна мета – виявити індивідуальну точку зору автора на певну тему або проблему. Незважаючи на гнучкість форми, есе повинне мати чітко визначену логічну побудову. Структура есе включає вступ, основну частину та висновки. Вступ окреслює тему й формулює тезу або питання, яке буде розглянуто. Основна частина містить аргументи на підтримку або спростування тези, приклади, теоретичні положення, власні міркування автора. У висновку автор підсумовує викладене, повторює тезу з урахуванням зроблених аргументів [2].

Особливістю є не лише лаконічність викладу, але й суб'єктивність погляду. Важливо, щоб усі твердження автора були логічно виправданими, а наведені аргументи – переконливими. Стиль викладу есе може містити елементи публіцистики, риторичні запитання, емоційні вирази, проте не повинен виходити за межі наукової логіки та етики.

В обох жанрах важливу роль відіграє коректне використання джерел інформації. Посилання мають бути оформлені згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015. Це дозволяє уникнути плагіату та підтвердити добросовісність автора. Усі використані джерела подаються у списку літератури в алфавітному порядку, а в тексті наводяться у квадратних дужках із зазначенням номера джерела і сторінки [3, с. 11].

Окрім формальних вимог, варто звернути увагу на мову академічного письма. Вона повинна бути чіткою, логічною, без двозначностей та емоційно забарвлених висловів [4]. Особливо це стосується рефератів, які мають бути максимально об'єктивними. Есе допускає використання метафор, персоніфікацій, стилістичних фігур, однак у межах логічної структури й академічної культури.

Таким чином, знання структури, мовних та стилістичних вимог до написання рефератів і есе є необхідною умовою якісного виконання академічних завдань. Володіння цими навичками формує базу для подальшої наукової діяльності, підготовки курсових, бакалаврських і магістерських робіт. Це також сприяє розвитку здатності формулювати власні думки, вести доказову аргументацію та дотримуватись наукової етики.

Список використаних джерел:

1. Пізнюк Л. В., Сverdлик З. М. Реферат і анотація: актуалізація й перегляд нормативів і вимог. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*. 2020. № 2. С. 43–51.
2. Дроботенко М. М. Практикум з підготовки та написання есе. *Освіта та розвиток обдарованої особистості*. 2017. № 5 (60). С. 40-46.
3. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Вид. офіц. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 16 с.
4. Локтева В., Лісіна С. Особливості написання есе. Інформація, комунікація, суспільство. 2021. № 20-22 . С. 83-85.

СТРУКТУРА І СТИЛЬ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА У ГАЛУЗІ ФІЛОЛОГІЇ

Тихоненко І. В.,

*здобувач передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Філологія»
Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Академічне письмо у галузі філології є не лише засобом фахової комунікації, а й інструментом формування наукової ідентичності дослідника. Його структура та стиль мають відповідати вимогам логічності, доказовості, стилістичної нейтральності та академічної доброчесності. У філологічному дискурсі, де об'єктом аналізу є мова, текст, література, культура, особливо важливо дотримуватися чітких композиційних і мовностилістичних норм.

Структура є впорядкованою системою взаємопов'язаних компонентів, у межах якої кожен елемент має визначене місце й функцію. Їх об'єднують внутрішні зв'язки, які формують цілісність системи. Важливою ознакою такої організації є динамічна взаємозалежність: модифікація одного елемента або зв'язку неминуче спричиняє зміни в інших частинах системи, а отже – впливає на її функціонування загалом. У такому розумінні структура виступає не як механічне поєднання частин, а як живий організм, у якому взаємодія є умовою цілісності [1]. Цей підхід до структури є універсальним – його застосовують у мовознавстві (наприклад, структура речення), у літературознавстві (композиційна структура твору), у філософії, соціології, інформатиці та інших сферах.

Структура в академічному письмі – це не просто формальність, а необхідна умова для досягнення ясності, логічності та переконливості викладу. Вона виконує роль «каркаса», що організовує зміст і допомагає читачеві орієнтуватися в аргументації автора. Без чіткої структури навіть найглибші ідеї можуть залишитися незрозумілими або втраченими в хаотичному викладі.

Структура забезпечує логічну послідовність думок. Наприклад, у типовій моделі «вступ – основна частина – висновки» кожен розділ виконує свою функцію: вступ формулює проблему, основна частина розгортає аргументи, а висновки підсумовують ідеї, що дозволяє читачеві не лише зрозуміти, що стверджує автор, а й чому він доходить саме таких висновків. У філології, де часто аналізуються складні тексти, концепти й інтерпретації, структурованість допомагає уникнути двозначностей і забезпечує прозорість аргументації, тут структура є інструментом, що дозволяє автору керувати увагою читача та формувати переконливу наукову позицію. Важливим є і те, що структура є чинником академічної доброчесності. Вона передбачає чітке розмежування власних думок і цитованих джерел, що особливо важливо для уникнення плагіату. У цьому контексті структура виконує ще й етичну функцію – вона демонструє повагу до читача, до джерел і до самої науки.

У академічному письмі існують різні підходи до опису інформації, вони залежать від жанру тексту, мети дослідження та логіки викладу [2, с. 27-30]. Структури можуть комбінуватися залежно від завдання. Найпоширенішими структурами є такі :

1. Аргументативна (теза – аргументи – висновок) – це базова структура, яка починається з формулювання тези або дослідницького питання, далі подаються аргументи, приклади, докази, а завершення містить висновки. У контексті академічного письма ця назва позначає структуру, що послідовно вказує на логіку викладу думки: від тези – до аргументів – і висновку [3]. Вона демонструє хід мислення автора як низку вказівок або «сигналів» про те, куди рухається аргументація. Структура такого типу є базовою для аналітичного чи критичного письма, зокрема в есе або аналітичних статтях, де читача буквально «ведуть» через міркування. Наприклад, спочатку висловлюється теза: «Філологічна термінологія відіграє ключову роль у науковій комунікації», далі –

аргументи на підтвердження, а на завершення – підсумок, що узагальнює попереднє. Усе це – елементи логіки, яка передбачає чітке вказування на хід думки.

2. Проблемно-аналітична – ця структура передбачає спочатку постановку проблеми, далі – аналіз її аспектів, підходів до вирішення, зіставлення точок зору, і лише потім – власну позицію автора, часто використовується в наукових статтях і дипломних роботах.

3. Хронологічна – матеріал подається у послідовності подій або етапів розвитку явища. Така структура характерна для історико-філологічних досліджень, біографічних оглядів, оглядів літературного процесу.

4. Тематична (за аспектами) – текст поділяється на розділи відповідно до аспектів теми: наприклад, лексичний, стилістичний, культурологічний. Цей підхід зручний для комплексного аналізу літературного твору або мовного явища.

5. Порівняльна (контрастивна) – використовується для зіставлення двох або більше об'єктів, наприклад, творів, концепцій, мовних систем. Структура може бути або блоковою (спочатку один об'єкт, потім інший), або аспектною (зіставлення за критеріями).

Стиль академічного письма у філології є втіленням точності, дисциплінованості та наукової добросовісності. Він ґрунтується на дотриманні низки мовленнєвих і композиційних норм, які забезпечують об'єктивність викладу, логічну послідовність аргументації та адекватну передачу змісту. Однією з найважливіших ознак цього стилю є точність і коректність термінології, що має принципове значення в галузі, де предметом вивчення є сама мова, текст і мовна свідомість [2]. У філології терміни не лише виконують номінативну функцію, а й є інструментом фахової комунікації, систематизації знань та аналітичного осмислення явищ. Їх некоректне або контекстуально необґрунтоване вживання може викривити зміст дослідження або утруднити його сприйняття колегами-науковцями. Саме тому використання фахової термінології передбачає уважне ставлення до її семантики, сфери вживання та дефінітивної стабільності. Наприклад, у літературознавчих студіях активно використовуються терміни «інтертекстуальність», «наратив», «герменевтика», які позначають складні концепти текстуальної взаємодії та інтерпретації. Водночас у мовознавчих дослідженнях до вжитку входять такі одиниці, як «лексема», «морфема», «семема», «фонема», що функціонують у межах усталених систем лінгвістичного аналізу.

Ще однією важливою рисою академічного стилю є відсутність емоційного забарвлення та дотримання стилістичної нейтральності. Це означає, що автор повинен максимально дистанціюватися від суб'єктивної оцінки й зосередитися на доказовому, аналітичному викладі [4]. Формулювання на кшталт «безумовно геніальний твір» або «вкрай сумнівна ідея» є неприйнятними в академічному письмі, натомість доречними будуть формулювання типу «твір, що становить особливу цінність у контексті...» або «суперечлива інтерпретація, яку варто розглядати з урахуванням...».

Важливою складовою академічного стилю також є правильне оформлення цитувань, джерел і посилань, що безпосередньо пов'язано з дотриманням норм академічної добросовісності. У філологічній сфері, де однією з головних операцій є робота з текстами, це питання набуває особливої ваги. Відтворення первинного тексту, парафразування, аналіз авторської позиції – усе це потребує точного зазначення джерела, згідно з відповідними стандартами (наприклад, ДСТУ 8302:2015) [5]. Недотримання цих правил сприймається не лише як помилка, а як порушення етики наукового письма.

Стиль академічного письма у філології – це цілісна система мовних, структурних і етичних норм, що служить не лише для викладення наукових результатів, а й для формування фахового образу автора. Його дотримання свідчить про рівень наукової культури, відповідальність перед спільнотою та повагу до читача.

У філологічному письмі також важливо враховувати жанрову специфіку: наукова стаття, курсова чи дипломна робота, рецензія, анотація – кожен із цих жанрів має свої структурні та стилістичні особливості. Наприклад, у науковій статті обов'язковими є анотація, ключові слова, чітке формулювання проблеми та висновки, тоді як у рецензії допустимі елементи оцінного мовлення, але в межах академічної етики [6].

Загалом, академічне письмо у філології – це не лише технічна навичка, а й прояв наукової культури, що вимагає системного підходу, критичного мислення та поваги до джерел. Його опанування є необхідною умовою для успішної наукової діяльності, публікаційної активності та участі в академічному діалозі.

Список використаних джерел:

1. Вихрущ А. В. Академічне письмо: структура і завдання. *Медична освіта*. 2021. № 1. С. 112–116.
2. Мартинюк О. М. Академічне письмо: навчально-методичне видання. Луцьк: Вежа, 2021. 48 с.
3. 11 типів структур у письмових роботах, які повинен знати кожен. Smodin. URL: <https://smodin.io/blog/uk/types-of-structure-in-writing/> (дата звернення: 18.05.2025).
4. Чижикова О. Аналіз лексичних особливостей та наукової лексики в академічному письмі. *Міжнародний філологічний часопис*. 2024. Т. 28, № 1. С. 72–80.
5. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Вид. офіц. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 16 с.
6. Шестакова С. О., Фенцик О. М., Недашківська Т. Є. Аналіз жанрових особливостей академічного письма української мови. *Вісник науки та освіти*. 2023. № 13. С. 315-327.

МОВА ВІЙНИ: ЯК УКРАЇНСЬКА МОВА СТАЛА СИМВОЛОМ СПРОТИВУ

Тищенко В. Ю.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року українська мова перестала бути лише засобом комунікації – вона стала маркером ідентичності, культурним щитом і символом спротиву. У ситуації, коли ворог намагається знищити не лише територіальну цілісність, а й саму ідею українськості, мова перетворилася на інструмент опору, на щоденний акт вибору: бути собою – означає говорити українською.

Як зазначає мовознавиця Лариса Масенко, українська мова пережила понад пів тисячі заборон, але вистояла і стала «лінією оборони» в умовах війни. Вона не лише об'єднує носіїв у спільноту, а й чітко відмежовує їх від агресора. Саме тому після 24 лютого 2022 року, за даними соціологічних опитувань, 42% українців стали більше спілкуватися українською, а 14% – повністю перейшли на державну мову [1].

Мовний фронт проявився не лише в побуті, а й у культурі, освіті, медіа. У багатьох містах з'явилися мовні клуби, марафони, флешмоби на підтримку української. Відомі діячі культури, які раніше спілкувалися російською, публічно перейшли на українську, підкреслюючи, що мова – це не просто інструмент, а позиція. Університети, як-от Києво-Могилянська академія, заборонили використання російської мови в освітньому процесі, підкреслюючи її неприйнятність у контексті війни [1].

Водночас українська мова зазнала глибокої трансформації. Війна породила нову лексику – як офіційну, так і народну. З'явилися слова-символи: *бавовна* (вибух), *ждун* (той, хто чекає «руській мір»), *заукраїнити* (дати гідну відсіч), *рашизм* (ідеологія агресора). Ці неологізми не лише відображають реалії, а й формують нову мовну ідентичність – емоційну, іронічну, рішучу [2, 3].

Українська мова стала також мовою любові, підтримки, пам'яті. Вона звучить у листах до військових, у волонтерських дописах, у піснях, що народжуються в окопах. Вона – не тренд, а точка незворотності. Як пише Ольга Дубчак, мова стала «особистим фронтом» для мільйонів українців, які щодня обирають не здаватися – і говорити українською [2].

Отже, українська мова в умовах війни – це не лише культурна спадщина, а й жива сила, що об'єднує, надихає й чинить опір. Вона – доказ того, що навіть у найтемніші часи слово може бути зброєю, а мова – перемогою.

Список використаних джерел:

1. Волошин М. Ї проти Z: як українська мова стала зброєю, символом спротиву і лінією оборони. 24 Канал. Освіта. 2023. 21 лютого. URL: https://24tv.ua/education/mizhnarodniy-den-ridnoyi-movi-yak-ukrayinska-mova-stala-simvolom_n2259609 (дата звернення: 28.04.2025).
2. Ірина. Мова війни. Як українська мова трансформується під час спротиву. 0352.ua. 2024. 6 червня. URL: <https://www.0352.ua/news/3962270/mova-vijni-ak-ukrainska-mova-transformuet-sa-pid-cas-sprotivu> (дата звернення: 28.04.2025).
3. Юрченко О. 10 неологізмів, які породила війна росії проти України. Освіторія. 2023. URL: <https://osvitoria.media/experience/10-neologizmiv-yaki-porodyla-vijna-rosiyi-protu-ukrayiny/> (дата звернення: 28.04.2025).

РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ФІЛОЛОГІВ

Урядова А. І.,

*здобувачка передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) спеціальності «Філологія»
Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Українська мова відіграє ключову роль у формуванні професійної комунікації філологів, оскільки є не лише об'єктом вивчення, а й основним інструментом фахової взаємодії, наукового мислення та культурного самовираження. У контексті філологічної освіти вона виступає засобом формування мовної особистості, здатної до аналітичного, критичного й етично виваженого мовлення.

Українська мова як фахова дисципліна забезпечує засвоєння норм літературної мови, розвиток мовного чуття та навичок стилістично доцільного висловлення. Як зазначено у дослідженні І. Кметь, Х. Щепанської та Л. Дуди, курс «Українська мова за професійним спрямуванням» сприяє формуванню мовнокомунікативної компетентності філолога, зокрема в аспектах нормативності, мовної свідомості та культури мовлення [1]. Мовнокомунікативна компетентність – це здатність ефективно, доречно й усвідомлено використовувати мову в усіх видах професійного й особистого спілкування. Вона охоплює не лише знання мовної норми, а й уміння будувати висловлення відповідно до мети, контексту, адресата та жанру [2].

У філологічній площині це поняття складається з кількох взаємопов'язаних компонентів:

- лінгвістична компетентність – знання граматики, лексики, орфографії та пунктуації, необхідне для побудови правильних висловлень;
- прагматична компетентність – уміння добирати мовні засоби з урахуванням комунікативної ситуації, мети, ролі співрозмовника;
- дискурсивна компетентність – здатність організовувати мовлення зв'язно й логічно, дотримуючись принципів текстотворення;
- соціокультурна компетентність – вміння використовувати мову з урахуванням культурних контекстів, етики спілкування, норм академічної чи професійної взаємодії;
- рефлексивна складова – критичне осмислення власного мовлення й готовність його вдосконалювати відповідно до фахових вимог.

Мовнокомунікативна компетентність філолога – це не лише технічна навичка, а й форма вияву академічного мислення, здатності до культурного діалогу та професійного самовираження.

Професійна комунікація філолога – це складне багаторівневе явище, що охоплює широкий спектр мовленнєвих реєстрів, стильових варіацій і комунікативних ситуацій. Фахівець-філолог має бути здатним однаково впевнено використовувати академічний стиль мовлення (під час написання наукових статей, доповідей, дисертацій), публіцистичний (у рецензіях, інтерв'ю, аналітичних колонках), а також володіти навичками усного мовлення – як формального (лекція, презентація), так і неформального (фахове обговорення, діалогічна взаємодія) [3]. Опанування цих реєстрів вимагає не лише теоретичного знання граматичних, лексичних чи орфографічних норм, а й практичного досвіду адаптації мовлення до конкретного комунікативного завдання, цільової аудиторії та функціонального контексту. Так, наприклад, побудова рецензії на наукову монографію передбачає інший ступінь критичності й мовної експресії, ніж написання курсової роботи або ведення наукової дискусії на конференції.

Мовна компетентність філолога формується як міждисциплінарний комплекс. Орфоепічна складова забезпечує правильну усну реалізацію мовних норм; стилістична – вибір доречних засобів відповідно до жанру й комунікативної ситуації; комунікативна – стратегічне планування висловлення, формулювання інтенцій, утримання уваги адресата; етична – дотримання норм мовного етикету, недискримінаційності, повага до думки іншого. Ці складники не виникають стихійно – вони цілеспрямовано формуються в системі вищої філологічної освіти, зокрема через курси академічного письма, практичної стилістики, культури мовлення, риторики, методики викладання. Таким чином, українська мова стає не лише предметом вивчення, а й основою професійної мовленнєвої культури філолога, що дозволяє йому ефективно діяти в академічному, освітньому, публічному просторі.

Українська мова для філолога – не просто знаряддя щоденного мовлення, а ключовий інструмент фахового становлення та самоідентифікації. Вона формує культурний горизонт, академічну позицію та навіть етичну відповідальність перед науковою і мовною спільнотою. Мова – це те, через що філолог мислить, досліджує, інтерпретує світ; саме в ній він або вона здійснює аналіз текстів, будує аргументацію, вступає в діалог із традицією та сучасністю [4].

У філологічній професії мовна ідентичність є основою авторитету: адже що точнішим, змістовнішим, стилістично виваженим є висловлювання, то переконливішою є фахова позиція. Володіння українською мовою на високому рівні демонструє не лише технічну вправність, а й внутрішню залученість у цінності культури, історичну пам'ять, духовну тяглість національної традиції. Ба більше – українська мова створює умови для інтелектуальної взаємодії на перетині дисциплін: літературознавства, лінгвістики, філософії, культурології. Вона – не просто нейтральний канал передачі знань, а простір, у якому формуються поняття, народжуються судження, здійснюється критика. Як зазначають дослідники, мова стає формою буття думки, а отже – вона не вторинна, а визначальна в академічному й професійному самовираженні. Окрім того,

уміння висловлюватися точно, логічно та з дотриманням етичних норм є важливим критерієм академічної доброчесності. Філолог, який користується мовою недбало, плутає терміни, порушує норми чи цитується неточно, дискредитує не лише себе, а й саму філологію як науку. Саме тому мова – це і дзеркало, і лакмусовий папір фахової зрілості: вона показує рівень культури думки, глибину аналітики, етику наукового діалогу.

Отже, українська мова в системі філологічної освіти – це не лише предмет вивчення, а й основа професійної комунікації, що формує мовну особистість, здатну до відповідального, культурно вмотивованого мовлення в академічному та суспільному просторі.

Список використаних джерел:

1. Кметь І., Щепанська Х., Дуда Л. Українська мова за професійним спрямуванням у формуванні мовнокомунікативної компетенції філолога. *Theory and Practice of Teaching Ukrainian as a Foreign Language*. 2021. Вип. 15. С. 172–179. URL: <http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrinos/article/viewFile/3294/3614> (дата звернення: 24.04.2025).
2. Струганець, Л. Мовнокомунікативна компетентність лідера в освітній галузі (теоретичний ракурс). *Університети і лідерство*. 2015. № 1. С. 52-55.
3. Українська мова у професійному спілкуванні: бібліографічний огляд / уклад. Л. В. Ковальова ; Наукова бібліотека СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Суми, 2022. 28 с. URL: <https://library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/bibliografichnyj-oglyad.-ukrayinska-mova-u-profesijnomu-spilkuванні.pdf> (дата звернення: 28.06.2025).
4. Черниш Н. Мова та ідентичність у сучасному світі. *Мова і суспільство*. 2012. № 3. С. 13-22.

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ: ЗБЕРЕЖЕННЯ РИТМІКИ, СТИЛІСТИКИ ТА СИМВОЛІКИ

Шевцова Є. О.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Переклад української поезії є одним із найвищих проявів мистецтва міжкультурної інтерпретації, де технічна точність має поєднуватися із глибокою емпатією до естетичної і духовної природи оригіналу. Це не просто передача тексту з однієї мови в іншу – це відтворення художнього світу, ментальності, ритму і душі автора в іншомовному культурному просторі. Через це переклад поезії вимагає від фахівця комплексної компетентності: лінгвістичної, поетологічної, стилістичної, культурологічної.

Одна з найскладніших задач – відтворення віршованої форми, особливо таких її елементів, як ритм, метр, рима, строфіка. Українська поезія ґрунтується на глибокій традиції силабічного і силабо-тонічного віршування, де звуковий малюнок тексту є не лише «рамкою» для змісту, а важливим носієм семантики, емоційної напруги й авторського задуму. Порушення цього ритмічного каркасу при перекладі може призвести до втрати текстового динамізму, емоційної виразності або глибинної інтонаційної архітекτονіки [1]. Особливо гостро ця проблема постає при перекладі української поезії на мови, де домінують інші ритмічні моделі – наприклад, з фіксованим наголосом (англійська) чи силабічно-інтонаційною основою (німецька, французька) [2].

Перекладач опиняється перед дилемою: зберігати метричну канву оригіналу, жертвуючи деякою смисловою точністю, чи навпаки – віддати перевагу змістовій цілісності, ціною втрати ритмічної структури, це завжди акт художнього компромісу, який потребує не лише технічної вправності, а й тонкого естетичного чуття [3].

Однак форма – лише одна з множини складових художнього змісту, і не менш важливою є стилістична виразність оригіналу. Українська поезія – особливо ХХ–ХХІ століть – позначена ідіостилістичним багатством, мовною грою, інтертекстуальністю, естетичним експериментом. Наприклад, поєднання фольклорної образності з постмодерністською іронією, чи використання діалектів у метафізичному контексті – все це створює високу стилістичну насиченість, яку важко транспонувати в іншу мову без втрати звучання, тональності, багатозначності [4].

Однією з найбільш витончених і водночас складних проблем поетичного перекладу є передача національної образної системи та символіки, що корениться в глибинах історичної пам'яті, фольклорної традиції, архетипної свідомості та літературного досвіду народу [5]. У випадку української поезії символіка – це не декоративна складова, а повноцінний носій культурних, емоційних і світоглядних значень. Образи, як-от «калина», «зозуля», «жито», «чорна рілля», «мати», функціонують не лише як поетичні знаки, а як індикатори колективної ідентичності – закодовані меседжі про любов до землі, рідної мови, материнства, втрати, відродження та долю. Скажімо, «калина» в українській поезії традиційно означає жіночість, кров, пам'ять роду, національну гідність. Проте в англomовному поетичному середовищі цей образ є або маловідомим, або позбавлений такої символічної глибини – для пересічного читача *viburnum* може бути лише ботанічною назвою, те саме стосується зозулі, яка в українському фольклорі асоціюється з материнством, втратою, тугою, смертю, тоді як у західноєвропейських традиціях переважно символізує віроломство чи непостійність, така невідповідність смислових полів змушує перекладача здійснювати глибоку інтерпретацію, перш ніж шукати засіб для відтворення.

У перекладацькій практиці це викликає непросту дилему: залишити автентичний символ, ризикуючи, що іноземний читач його не зрозуміє, або адаптувати образ до знайомішого в чужій культурі символу, втручаючись у тканину оригінального тексту [6]. Існує й третій шлях – додавання культурологічної примітки, яка пояснює значення образу [7, 8]. У кожному випадку вибір залежить від жанру, стилістики твору, рівня підготовки читацької аудиторії, а також від функції символу в тексті, від того є він периферійним чи ключовим для формування концептуального ядра поезії. Особливо делікатною ця проблема є у випадках інтертекстуальної символіки, яка відсилає до попередніх творів української літератури, Біблії, історичних подій або фольклорних мотивів. Наприклад, «чорна рілля», на перший погляд – звичайна частина українського ландшафту, – в поезії Шевченка, Стуса, Жадана набуває значення жертви, смерті, історичної травми, майже сакрального ґрунту, з якого проростає нація. Такий образ не можна «перекласти буквально» – його треба відтворити як символічний комплекс.

Переклад національної символіки – це не передача слова, а реконструкція досвіду. Успішний перекладач повинен не лише володіти мовою, а й бути культурним медіатором, який трансформує знаки одного ціннісного простору в інший, зберігаючи глибинну суть і художню цілісність [4]. Утім, що глибше перекладач розуміє український поетичний текст – його музику, наративні вигини, метафоричні надра – то переконливішим буде переклад, навіть якщо він не відтворить усіх зовнішніх характеристик оригіналу. Переклад української поезії – це завжди не буквально «перенесення», а культурне співпереживання, реконструкція авторського жесту у межах іншої мовної реальності.

Таким чином, професійний переклад української поезії – це не лише результат майстерності, а й форма естетичної етики, акт довіри до тексту та до читача. Він має наближати іншомовного читача до поетичної глибини, не спотворюючи при цьому

культурну ідентичність твору. Саме така модель перекладацької дії здатна відкрити українську поезію світові не як етнографічну екзотику, а як частину глобального культурного поліфонізму.

Список використаних джерел:

1. Кудряшова О. В. Поетика вірша: навч.-метод. посіб. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. 143 с.
2. Олійник, Н. Д. Визначення поняття ритмомелодики як стилістичної домінанти у віршованому тексті (на прикладі вірша Р. Бернса «Красуня Нелл»). *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка*. 2006. № 26. С. 159-163.
3. Жлуктенко Ю. О. Проблеми адекватності перекладу. Теорія і практика перекладу. К.: Вища школа, 1981. Вип. 6. С. 85–91.
4. Василенко, Г. В. Символіка українського поетичного твору в англomовному перекладі. *Вісник Сумського державного університету*. Серія Філологічні науки. 2005. №5(77). С. 79-88.
5. Кузнецова А. В. Особливості перекладу української поезії англійською мовою (на матеріалі творчості В. Сосюри). Збірка матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «*Студентський погляд на переклад в сучасному світі*». 2017. С. 32-35.
6. Venuti L. *The Translator's Invisibility: A History of Translation*. London: Routledge, 1995. 312 p.
7. Содомора А. О. Під чужою тінню: нотатки перекладача. Львів: Піраміда, 2023. 316 с.
8. Содомора А. О. Між перекладним та оригінальним словом. *Іноземна філологія*. 2010. Вип. 122. С. 3-13.

РОЛЬ ПЕРЕКЛАДАЧА ЯК ІНТЕРПРЕТАТОРА (НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕКЛАДІВ В. ШЕКСПІРА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)

Шевцова Є. О.,

*здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Філологія»
Київського університету інтелектуальної власності та права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Постать перекладача в сучасному перекладознавстві дедалі частіше виходить за межі традиційного уявлення про нього як про посередника між мовами. Натомість перекладач постає як активний учасник культурного діалогу, інтерпретатор художнього світу, інтелектуальний і естетичний співрозмовник автора. У цьому контексті переклад сприймається не як другорядне відтворення, а як самостійний акт творчості, де зміст і форма первинного тексту переосмислюються згідно з особистою інтенцією перекладача, специфікою цільової аудиторії та вимогами цільової культури.

Цей підхід особливо виразно простежується на прикладі українських перекладів творів Вільяма Шекспіра, що вимагають від перекладача не лише високої мовної майстерності, а й здатності передати багатозарову структуру англійського бароко. Тексти В. Шекспіра насичені архаїзмами, алюзіями на біблійні й античні сюжети, словесною грою, соціальними контекстами епохи Єлизавети I, глибокими філософськими контрастами [1]. Буквальний переклад у таких умовах є не лише малоефективним, а подекуди й хибним: він здатен втратити глибину, драматизм і красу оригіналу. Саме тому перекладачі опиняються перед необхідністю інтерпретувати

драматургію, стилістику, ритміку, емоційні реєстри та жанрову палітру шекспірівських творів, заново відкриваючи їх у межах української мовно-культурної традиції [2].

З історичної точки зору переклади В. Шекспіра українською проходили кілька етапів еволюції – від стилістично піднесеної архаїки до постмодерної гри з канонами. Наприклад, переклад трагедії «Гамлет» Пантелеймона Куліша (1882) вирізняється вишуканою мовною пластикою, відчутним впливом біблійної фразеології та народнописенної традиції [3]. Для Куліша переклад був не лише завданням філологічним, а й політичним жестом – способом долучити українську мову до європейської драматургічної класики. Його переклад архаїчний, герметичний, проте співзвучний тогочасній літературній нормі.

Зовсім інший підхід демонструє Юрій Андрухович у своєму перекладі «Гамлета» (опублікованому 2013 року). Цей варіант інтерпретує трагедію крізь призму сучасної культури: у ньому використано живу, образну мову, іронічні інтонації, ритмічну свободу, алюзії до українського медіапростору, а також музичну подачу (переклад адаптовано до театрального виконання). У такий спосіб Андрухович не лише адаптує текст до новітніх читацьких очікувань, а й створює альтернативне бачення В. Шекспіра – ближче до духу часу, до української молодшої аудиторії, до пострадянського досвіду [4].

У цьому світлі переклад стає не віддзеркаленням, а переосмисленням, де перекладач виконує функцію медіатора між текстом минулого та читацькими горизонтами теперішнього. Фактично йдеться про літературну співтворчість, де перекладач діє як автор нового тексту на ґрунті оригінального задуму. Таку модель перекладацької взаємодії пропонує і Борис Тен, у чіх перекладах В. Шекспіра постає глибоким, монументальним, майже релігійним філософом, що доносить трагізм людського буття мовою піднесеною, урочистою, з відтінками церковнослов'янського стилю [5].

Отже, постать перекладача в контексті В. Шекспіра – це не «невидимий мовний трансформатор», а повноцінний інтерпретатор, який приймає естетичні, стилістичні, лексичні, культурологічні рішення, вписуючи текст у сучасний український дискурс [6]. Кожен переклад – це комунікативний жест із власною інтонацією, цільовою аудиторією і культурною функцією [7]. Це особливо помітно у разі гри зі стилістичними реєстрами: наприклад, П. Куліш тяжіє до епічної урочистості, Б. Тен – до філософської глибини, Ю. Андрухович – до постмодерної децентралізації смислів.

Такий підхід наближає перекладача до рольового поля есеїста, драматурга, мислителя – людини, яка не просто володіє інструментом перекладу, а здатна трансформувати канон через власну мову, час і естетику. Завдяки цій трансформації український В. Шекспір постає не як статичний канонічний текст, а як жива культурна подія, що постійно оновлюється й заново відкривається різним поколінням.

Список використаних джерел:

1. Бойко Я. Своєрідність мови Шекспіра і мови українських ретрансляцій як знакових систем в історичній перспективі. Scientific Collection «InterConf»: with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «International Scientific Discussion: Problems, Tasks and Prospects» (June 21–22, 2021). Brighton, Great Britain: ACM Webb Publishing Co Ltd. 2021. № 63. С. 121–137.

2. Кожушко К. А. Особливості передавання гри слів при перекладі англійських драматичних творів українською мовою (на матеріалів творів В. Шекспіра). Core.ac.uk. 2018. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/16841_2204.pdf#page=1&zoom=auto,-17,164 (дата звернення: 19.04.2025).

3. Коломієць Л. В Шекспірові драми в перекладах П. Куліша крізь призму романтичної перекладацької школи. Український Шекспірівський портал. URL: <https://shakespeare.znu.edu.ua/kolomiiec-l-v-shekspirovi-drami-v-perekladah-p-kulisha-kriz-prizmu-romantichnoi-perekladackoi-shkoli/> (дата звернення: 19.04.2025)

4. Гамлет, принц данський [Текст] / Вільям Шекспір; з англ. пер. Юрій Андрухович; [мал. Владислава Єрка]. Вид. 5-те. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2022. 237 с.
5. Білоус Б. П. Вільям Шекспір у перекладах Бориса Тена. *Ренесансні студії*. 2012. № 18-19. С. 296-299.
6. Venuti L. *The Translator's Invisibility: A History of Translation*. London: Routledge, 1995. 312 p.
7. Bassnett S. *Translation Studies*. London: Routledge, 2002. 176 p.

ПЛАГІАТ ЯК ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ: АНАЛІЗ ПРИЧИН І НАСЛІДКІВ

Шевченко Д. В.,

*здобувачка передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр) СК спеціальності
«Філологія» Фахового коледжу Київського університету інтелектуальної власності та
права;*

Коваленко Н. А.,

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, філології та журналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Академічна доброчесність є фундаментальним принципом функціонування освітнього процесу та наукової діяльності. В її основі цінності чесності, довіри, поваги, справедливості, відповідальності та мужності, які формують у студентів і науковців здатність до самостійного мислення, критичного аналізу та етичного вибору. Одним із найсерйозніших порушень цих принципів є плагіат – використання чужих ідей, текстів або творчих результатів без належного визнання авторства. Сьогодні плагіат не лише поширене явище, а й репутаційна загроза для української науки. Його присутність в академічному середовищі підриває довіру до результатів досліджень і нівелює цінність освіти як такої [1].

Плагіат можна визначити як присвоєння чужого інтелектуального продукту – текстів, зображень, аудіо, концепцій або проєктів – без посилання на джерело [2]. В українському законодавстві плагіат кваліфікується як публікація чужого твору під власним ім'ям. Залежно від способу здійснення, виокремлюють декілька видів цього порушення: повний плагіат (копіювання всього матеріалу без змін та посилання), прямий плагіат (дослівне використання фрагментів тексту без змін та зазначення джерела), самоплагіат (повторне використання власних раніше опублікованих матеріалів без належного цитування), плагіат перефразування (перефразування чужого контенту зі зміною кількох слів, але без цитування), мозаїчний плагіат (комбінування матеріалу з кількох джерел з власними думками без належного цитування), а також плагіат-переклад – оприлюднення перекладених матеріалів як власних [3, 4, 5]. До цього ж переліку належить випадковий плагіат, коли автор нехтує правилами цитування несвідомо, через незнання або недогляд. Усі ці варіанти – незалежно від наміру – є порушенням етичних норм академічного письма.

Поширення плагіату зумовлене низкою як системних, так і індивідуальних чинників. На інституційному рівні важливу роль відіграє недосконалість нормативної бази, слабка етична культура в університетах, відсутність ефективних механізмів запобігання порушенням, а також орієнтація освітньої політики на кількісні показники (кількість публікацій, швидкість захисту тощо), а не на якість і змістовність наукової діяльності [6]. Зі свого боку, індивідуальні причини плагіату часто пов'язані з психологічним тиском, високим академічним навантаженням, низькою мотивацією, невмінням самостійно опрацьовувати інформацію, а також з браком впевненості у власному інтелектуальному потенціалі. Часто студенти та навіть дослідники вдаються

до плагіату через страх зазнати академічної невдачі або не встигають завершити роботу в дедлайн. Важливою причиною є і доступність цифрових матеріалів, бо можливість скопіювати текст із мережі створює ілюзію легкості виконання завдання без особистого інтелектуального зусилля [7, 8].

Наслідки плагіату є руйнівними для всіх учасників академічного процесу. Для студентів і науковців це насамперед ризик дисциплінарного покарання: зниження оцінки, вимога доопрацювання, виключення з навчального закладу, позбавлення вченого ступеня. Нерідко порушення академічної доброчесності тягне за собою серйозні репутаційні збитки – втрату довіри колег, відмову в публікації чи участі в наукових програмах, що може перешкодити професійній реалізації. Юридичні наслідки можуть включати адміністративні штрафи, цивільні позови, а в окремих випадках – кримінальну відповідальність. Не менш важливі й психологічні наслідки – почуття провини, страх, тривога, зниження самооцінки, які можуть тривати набагато довше, ніж формальне покарання [8].

Для академічних інституцій плагіат є не менш загрозливим. Він підриває довіру до університетів і наукових центрів, нівелює імідж країни як учасника міжнародного академічного обміну, спричиняє втрати державних коштів через фінансування фіктивних досліджень, гальмує розвиток знань та імітує наукову діяльність. У довгостроковій перспективі це створює загрозу гуманітарній безпеці суспільства, оскільки підривається сам інтелектуальний ресурс нації.

Таким чином, плагіат – це не лише технічне порушення правил оформлення джерел, а комплексна етична, соціальна та культурна проблема. Її подолання можливе лише за умови комплексного підходу: формування етичної культури з ранніх етапів освіти, системне навчання правилам академічного письма, запровадження ефективних механізмів перевірки та – головне – утвердження переконання, що чесність, відповідальність і самостійність є основою справжнього знання.

Список використаних джерел:

1. Академічна доброчесність: основа якості науки. Наукові публікації. URL: <https://spubl.com.ua/uk/blog/academic-integrity-the-basis-of-quality-and-development-of-science> (дата звернення: 17.05.2025).
2. Плагіат: визначення, види та наслідки. Polikarpov law firm. 2025. URL: <https://polikarpov.legal/blogposts/plagiat-viznachennya-vidi-ta-naslidki/> (дата звернення: 17.05.2025).
3. Рижко О. М. Види і класифікації плагіату. *Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences*. 2017. № 23 (139) С. 82-85.
4. 7 найпоширеніших видів плагіату (з прикладами). Smodin.io. URL: <https://smodin.io/blog/uk/types-of-plagiarism/> (дата звернення: 17.05.2025).
5. Коваленко Т. Плагіат: види та відповідальність. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2014. № 4. С. 35-40.
6. Що таке академічний плагіат? SOERPublishing. URL: <https://soer-publ.com.ua/uk/blog/shho-take-akademichnij-plagiat/> (дата звернення: 17.05.2025).
7. Як уникнути плагіату в дипломній роботі: поради та рекомендації. Na5ku. URL: <https://na5ku.com.ua/uk/yak-uniknuti-plagiatu-v-diplomnij-roboti-poradi-ta-rekomendaczii/> (дата звернення: 17.05.2025).
8. Мірошнікова А. Як карають за плагіат і списування: закордонний досвід. URL: <https://osvitoria.media/experience/yak-karayut-za-plagiat-ta-spysuvannya-zakordonnyj-dosvid/> (дата звернення: 17.05.2025).

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

**III Всеукраїнської науково-практичної конференції
«КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ПОСТІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА: ГУМАНІТАРИСТИКА ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ
ВОЄННОГО ЧАСУ»**

Підписано до друку 25.08.25 Формат 60x84\16
Ум. друк. арк. 27,2 Наклад 100 прим. Зам. № 250530

Віддруковано у редакційно-видавничому відділі НУБіП України
вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041
тел.: 527-81-55